

**Jenseits des Staats?
Anarchie und Subsistenzwirtschaft bei den Tau't Batu
im Hochland von Palawan (Philippinen)**

Dissertation

der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern

vorgelegt von:

Ibrahim Ankaoglu

Angenommen am 18. März 2021 auf Antrag von

Prof. Dr. Bettina Beer, Erstgutachterin

Prof. Dr. Thomas Widlok, Zweitgutachter

Luzern, 2023

DOI: [10.5281/zenodo.10137906](https://doi.org/10.5281/zenodo.10137906)

CC BY

1. Einleitung	1
1.1 Geschichte des Forschungsinteresses.....	4
1.2 Darstellung von Schlüsselinformanten.....	10
1.3 Gegenstand und Zielsetzungen.....	14
1.4 Empirische Methoden und Darstellung der Ergebnisse.....	21
1.5 Aufbau der Arbeit.....	24
2. Forschungsstand, theoretische Grundlagen und zentrale Begriffe	26
2.1 Anarchie in der ethnologischen Forschung.....	27
2.2 Charles Macdonald, Christopher Boehm und andere Vertreter der neueren Anarchie-Debatte	30
2.3 James Scotts anarchische Gesellschaften.....	34
2.3.1 Scotts Argument der anarchischen Anpassung.....	36
2.3.2 Kritik an Scotts Interpretation anarchischer Gesellschaften.....	39
2.4 Die Tau't Batu als anarchische Gesellschaft?.....	43
2.5 Wirtschaftsethnologische Grundlagen.....	46
2.5.1 Subsistenzwirtschaft.....	46
2.5.2 Produktion und Reproduktion des Haushaltes.....	48
2.6 Strategien, Gefahren und Risikoforschung.....	50
2.7 Vulnerabilität und Resilienz.....	52
3. Palawan: Einführung und Übersicht	53
3.1 Die Insel Palawan.....	54
3.2 Wirtschaftliche Rolle Palawans in der Gesamtwirtschaft der Philippinen.....	54
3.3 Demographische Entwicklung Palawans.....	55
3.4 Migrationsprozesse auf Palawan.....	56
3.5 Ethnische Gruppen auf der Insel Palawan.....	57
3.6 Die Palawaner: Ethnische Identität der verschiedenen Lokalgruppen.....	61
3.7 Höhenzonalität in der ökologischen Nutzung des Raumes.....	64
3.8 Kulturelle Gegensätze zwischen den Küsten- und den Hochlandbewohnern.....	64
3.9 Geschichte des südlichen Palawans und Marginalisierungsprozesse.....	66
3.9.1 Palawan im Spannungsfeld spanischer und muslimischer Herrscher: 17. bis 19. Jahrhundert.....	68
3.9.2 Bildung der ersten Provinzen auf Palawan.....	69
3.9.3 Palawan während der amerikanischen Kolonialzeit.....	70
3.9.4 Die japanische Besetzung.....	72
3.9.5 Marginalisierungsprozesse: Zentrum und Peripherie sowie topo- graphische Vertikalität.....	72
3.9.6 Der christliche Norden und der muslimische Süden im 20. Jahrhundert	74
3.9.7 Der Handel zwischen Hochland-, Tiefland- und Küstenbewohnern.....	76
3.10 Forschungsstand zum südlichen Palawan, dem Singnapan-Tal und den Tau't Batu.....	82
3.10.1 Vorgeschichte der Entdeckung der Tau't Batu: der Tasaday-Schwindel.....	82

3.10.2	Jesus Peralta und die Tau't Batu.....	83
3.10.3	Auswirkungen der Arbeit von Jesus Peralta auf die Tau't Batu: Ethnologen, Missionierungsversuche und Journalisten.....	83
4.	Die Tau't Batu im Singnapan-Tal.....	90
4.1	Der Lebensraum der Tau't Batu: Geographie des Singnapan-Tales.....	92
4.1.1	Topographische und geologische Grundlagen des Singnapan-Tales.....	95
4.1.2	Vegetation und Nutzräume für den Brandrodungsfeldbau.....	97
4.1.3	Klima	99
4.2	Demographische Zusammensetzung des Singnapan-Tales.....	99
4.3	Haushalte im Singnapan-Tal.....	104
4.3.1	Siedlungsformen: <i>rurungan</i>	104
4.3.2	Kerngruppen in den Siedlungen und die temporäre Autorität des <i>pinemitikan</i>	108
4.3.3	Solitär geführte Haushalte.....	111
4.4	Soziale Organisation.....	112
4.4.1	Regeln und Bedeutung der sozialen Organisation	114
4.4.2	Konsanguinal- und Affinalverwandte.....	116
4.4.3	Alter und Generation: Jüngere und Ältere.....	116
4.4.4	Kollateralitätskriterien: nahe und entfernte Verwandte.....	117
4.4.5	Gleichstellung von Mann und Frau.....	118
4.4.6	Heirat.....	119
4.5	Häusliche Konstruktionen und materielle Kultur.....	125
4.5.1	Häusliche Konstruktionen und Kleidung.....	128
4.5.2	Höhlen als Wohnraum: Nutzen und Bedeutung der Höhlen.....	130
4.5.3	Rezente Situation.....	135
4.6	Das palawanische Weltbild.....	136
4.6.1	<i>ampu benar</i> , unsichtbare Wesen und die verschiedenen Welten.....	138
4.6.2	Verbotene Orte.....	141
4.7	Zeitwahrnehmung und Zeiteinteilung	144
4.7.1	Subjektiv empfundene Zeit: Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart.....	144
4.7.2	Ein Tag.....	145
4.7.3	Das Jahr im Nachthimmel: Sternbilder.....	147
4.7.4	Sternbilder und wirtschaftliche Handlungen.....	148
4.8	Die Autonomie des Menschen.....	148
4.8.1	Seele und Bewusstsein des Menschen.....	150
4.8.2	Autonomie und Subsistenzwirtschaft.....	151
5.	Subsistenzwirtschaft der Tau't Batu.....	152
5.1	Die Produktionsbereiche.....	153
5.2	Theoretische und technische Grundlagen des Brandrodungsfeldbaus.....	153
5.3	Der Brandrodungsfeldbau im Singnapan-Tal.....	157
5.3.1	Arbeitsphasen im Brandrodungsfeldbau.....	158
5.3.2	Ende des Brandrodungszyklus: Nutzung des Feldes bis zu Brache.....	176

5.3.3	Reserve-Felder.....	177
5.4	Agrarische Produktion im Jahr 2010: K/A-Werte im Singnapan-Tal.....	179
5.4.1	Reisproduktion.....	183
5.4.2	Maniok-Produktion.....	192
5.4.3	Weitere stärkehaltige und energieliefernde Pflanzen.....	196
5.4.4	Fruchttragende Bäume und Obst und Gemüsepflanzen.....	204
5.4.5	Relative Anteile der agrarischen Produktion im Jahr 2010.....	210
5.5	Sammelwirtschaft.....	212
5.5.1	Sammeln von pflanzlichen Ressourcen und Pilzen.....	212
5.5.2	Sammeln von tierischen Ressourcen.....	221
5.6	Jagd.....	226
5.6.1	Jagdformen.....	230
5.6.2	Gruppenjagd nach Wildschweinen.....	237
5.6.3	Distribution der Fleischportionen.....	240
5.6.4	Waffen bei der Jagd.....	241
5.6.5	Bedeutung des Jagens.....	242
5.6.6	Bedeutung der Hunde für die Jagd.....	246
5.7	Fischfang.....	247
5.7.1	Aufstau-Technik.....	248
5.7.2	Fischfang mit Gift.....	249
5.7.3	Fischfang mit Harpune.....	250
5.8	Tierhaltung.....	251
5.8.1	Schweine.....	251
5.8.2	Hühner	253
5.8.3	Hunde und Katzen.....	254
5.9	Raumzeitliche Aspekte der Subsistenzwirtschaft.....	255
5.9.1	Verständnis von Arbeit bei den Tau't Batu.....	255
5.9.2	Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der Subsistenzproduktion.....	256
5.9.3	Tagesroutinen von Mann und Frau: Aktionsräume.....	260
5.9.4	Arbeitsbelastung bei Familien mit Säuglingen und Kleinkindern.....	265
5.9.5	Arbeitsaufwand in den verschiedenen Produktionsbereichen.....	266
5.10	Zusammenfassung und Schlussfolgerungen zur Subsistenzwirtschaft.....	268
6.	Kooperation zwischen den Haushalten.....	274
6.1	Angewandte Methoden der Netzwerkanalyse im Singnapan-Tal.....	275
6.2	Beziehungsstrukturen im Singnapan-Tal.....	276
6.2.1	Fall 1:Arbeitskooperationen im Brandrodungsfeldbau.....	279
6.2.2	Fall 2: Hilfe bei Streitschlichtungen.....	281
6.2.3	Ergebnisse der Fallstudien.....	282
6.3	Formen des Teilens.....	284
6.3.1	<i>iras-iras</i> als nicht-reziproke Teilung von Nahrungsmitteln.....	286
6.3.2	Teilen von gekochten Nahrungsmitteln.....	288

7. Geldwirtschaft	288
7.1 Der Handel in Singnapan-Tal.....	289
7.2 Warenflüsse zwischen der Küste, dem Tiefland und dem Singnapan-Tal.....	290
7.3 Folgen der Geldwirtschaft im Singnapan-Tal.....	292
7.4 Grenzen der Geldwirtschaft.....	293
7.5 Geldeinbringende Pflanzen.....	294
7.6 Der Verkauf von Waldprodukten.....	297
7.7 Handwerkliche Produktion: Schmiedekunst.....	299
7.8 Geldeinkommen im Jahre 2010.....	300
7.9 Angebot von Waren in Sikud.....	303
7.10 Ausgaben.....	305
8. Geselligkeit und anarchische Lebensweise	307
8.1 Soziale Beziehungen und Besuche.....	308
8.2 Schwache und starke Beziehungen.....	310
8.3 Gastfreundschaft und Integrationsfähigkeit der Siedlungen.....	312
8.4 Freundschaft.....	313
8.5 Mitgefühl (<i>ingasiq</i>).....	314
8.6 Gesellige Momente, Spott und Scherzbeziehungen.....	315
8.7 Nicht-aggressive Lebenseinstellung der Tau't Batu.....	320
8.8 Zusammenfassung: Geselligkeit, Autonomie und Anarchie.....	322
9. Kosmologische Überzeugungen und Subsistenzwirtschaft	324
9.1 Besitzverhältnisse in der natürlichen Umwelt.....	324
9.2 Ursprungsmythos von Reis und Maniok.....	326
9.3 Rituale und Verhaltensregeln.....	327
9.4 Zusammenfassung und Fazit: die kosmologische Ordnung von <i>ampu benar</i> und der Mensch.....	329
10. Zusammenfassung und Fazit	334
10.1 Der Brandrodungsfeldbau als Garant einer anarchischen Lebensweise.....	336
10.2 Rückzug als nicht-konfrontative Strategie anarchischer Gesellschaften.....	338
10.3 Geselligkeit, hoher Individualismus und autarke Subsistenzwirtschaft.....	340
Literaturverzeichnis	345
Anhang: Farbabbildungen	370

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Ethnische Gruppen auf Palawan.....	58
Abb. 2:	Zirkulation von Waren zwischen der Küstenebene und dem Hochland in Vergangenheit und Gegenwart.....	81
Abb. 3:	Karte des südlichen Palawans (Satellitenbild, 2005) mit besonderer Hervorhebung des Singnapan-Tales und der zentralen Bergkette Mantalingahan.....	94
Abb. 4:	Topographische Karte des südlichen Palawans (Satellitenbild, 2005) mit besonderer Hervorhebung des Singnapan-Tales.....	95
Abb. 5:	Das Singnapan-Tal und die Bifurkationszone mit besonderer Hervorhebung des Sumorom-Flusses (2012).....	97
Abb. 6:	Zonale Einteilung des Singnapan-Tales. Nachbearbeitetes Satellitenbild vom Singnapan-Tal (2005), mit Spot 5 aufgenommen (5:5 m).....	98
Abb. 7:	Bevölkerungsentwicklung im Zeitraum von 1979 bis 2014.....	101
Abb. 8:	Altersklassen im Singnapan-Tal.....	102
Abb. 9:	Alterspyramide im Singnapan-Tal 2010.....	104
Abb. 10:	Uxorilokale Residenzordnung als Kerngruppe in den Siedlungen.....	109
Abb. 11:	Die <i>biras</i> -Beziehung zwischen den eingeheirateten Männern in der Siedlung des Schwiegervaters.....	122
Abb. 12:	Beispiele für polygyne Heiraten.....	123
Abb. 13:	Bezeichnungen der Felder aus den vorausgegangenen Jahren.....	176
Abb. 14:	Verhältnis zwischen Ertrag (Reis) und Grösse der Felder mit Trendlinie (2010)....	186
Abb. 15:	Relative Anteile des Reis- und des Maniok-Konsums (2010).....	195
Abb. 16:	Anbau von stärkehaltigen Subsistenzpflanzen (2010).....	197
Abb. 17:	Gesamtproduktion an stärkehaltigen Pflanzen im Singnapan-Tal (2010).....	198
Abb. 18:	Gesamtproduktion und durchschnittliche Anzahl fruchttragender Bäumen pro Haushalt im Jahr 2010.....	206
Abb. 19:	Gesamtproduktion und durchschnittliche Anzahl von Obst- und Gemüse- pflanzen pro Haushalt (2010).....	209
Abb. 20:	Agrarische Produktion (kg) für das Jahr 2010 im Singnapan-Tal.....	211
Abb. 21:	Gesamtausbeute der individuell praktizierten Jagd nach kleinen Tieren (2010)....	235
Abb. 22:	Aktionsbereiche des Mannes und der Frau.....	261
Abb. 23:	Tagesroutine im Monat Februar.....	263
Abb. 24:	Tagesroutine im Monat August.....	265
Abb. 25:	Durchschnittliche Menge an geldeinbringenden Pflanzen je Haushalt (2010).....	294
Abb. 26:	Korrelation zwischen Einkommenshöhe und Arbeitskraft im Haushalt (2010).....	302
Abb. 27:	Prozentuale Anteile der verschiedenen Geldwirtschaften in allen Haushalten, die 2010 am Geldhandel beteiligt waren.....	303
Abb. 28:	Inventarliste von Waren aus dem Tiefland im Singnapan-Tal (2010).....	306

Tabellen

Tab. 1:	Zusammensetzungen der einzelnen Haushalte und Siedlungen im Singnapan-Tal (2010).....	102
Tab. 2:	Kategorien der Zirkulation und Teilung von Nahrungsressourcen innerhalb der Kerngruppen.....	110
Tab. 3:	Tageseinteilung im Singnapan-Tal.....	146
Tab. 4:	Palawanische Sternbilder und ihre Jahreszeiten.....	147
Tab. 5:	Arbeitsphasen des Brandrodungsfeldbaus.....	159
Tab. 6:	Pflanzen-Indikatoren für einen gesunden Boden.....	163
Tab. 7:	Unterscheidungen von Böden.....	163
Tab. 8:	Parasitenbefall von Pflanzen und Gegenmittel.....	170
Tab. 9:	K/A-Raten der Haushalte im Singnapan-Tal (2010).....	182
Tab. 10:	Reisproduktion im Singnapan-Tal (2010).....	185
Tab. 11:	Reisversorgung der Haushalte (2010).....	189
Tab. 12:	Unterschiede in der Anzahl von Reissorten, in der Flächennutzung und in Reisproduktion (Bruttoertrag) zwischen Haushalten (2010), die den durchschnittlichen Bedarf an Reis decken bzw. nicht decken konnten.....	190
Tab. 13:	Stärke- und energieliefernde Anbaupflanzen neben Maniok und Reis.....	197
Tab. 14:	Fruchttragende Bäume und Anbaupflanzen.....	205
Tab. 15:	Gesammelte pflanzliche Nahrung.....	213
Tab. 16:	Pilze und ihre Merkmale.....	219
Tab. 17:	Tierische Nahrung	229
Tab. 18:	Jagdformen, Häufigkeit, Beuteerwartung und das Teilen der Beute.....	230
Tab. 19:	Aufgestellte Fallen (Januar bis März 2010).....	231
Tab. 20:	Präferenzliste an Beutetieren bei der Jagd.....	233
Tab. 21:	Ausbeute der Jagd nach Fledermäusen und Flughunden (2010).....	236
Tab. 22:	Allgemeiner Verlauf und Beutewahl einer Wildschweinjagd.....	240
Tab. 23:	Liste der als Fischgift benutzten Pflanzen.....	250
Tab. 24:	Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in verschiedenen Subsistenzbereichen.....	258
Tab. 25:	Durchschnittliche Arbeitszeiten in verschiedenen Arbeitsbereichen (2010).....	267
Tab. 26:	Informanten der Netzwerkuntersuchung.....	277
Tab. 27:	Allgemeine Beziehungsstrukturen.....	278
Tab. 28:	Kooperationen im Brandrodungsfeldbau (Resultate der Netzwerkanalyse).....	280
Tab. 29:	Hilfe bei Streitschlichtungen.....	282
Tab. 30:	Beziehung von Ego zu Alteri.....	283
Tab. 31:	Ausbeute von Schwalbennestern in den Monaten Januar bis Mai (2010).....	299
Tab. 32:	Arbeitsschritte eines Schmiedes.....	300
Tab. 33:	Geldeinnahmen von Haushalten im Singnapan-Tal (2010).....	301
Tab. 34:	Preisliste für Waren im Tiefland (Sikud, Oktober 2010).....	304
Tab. 35:	Besuche im Singnapan-Tal.....	310

1. Einleitung

Vor über 40 Jahren prägte der französische Ethnologe Pierre Clastres den Begriff «antistaatlich» für egalitäre Gesellschaften, die in geographisch marginalen Gebieten ausserhalb der Kontrolle und Präsenz eines Staates leben ([1974] 1989). Clastres sah in diesen egalitären Gesellschaften nicht bloss zufällige Lebensformen, sondern vielmehr Gemeinschaften, die sich durch ein dichtes Geflecht von Normen und Werten aktiv gegen die Ausbreitung autoritärer Macht und die Konzentration politischer Gewalt stellen. Solche «primitiven» Gesellschaften, so Clastres, sind nicht einfach jene, die politische Herrschaft oder den Staat «nicht kennen». Es sind vielmehr Gesellschaften, die sich bis heute erfolgreich gegen staatliche Einflüsse gewehrt und sich bewusst von ihnen distanziert haben.

In jüngster Zeit sind insbesondere aus der politischen Ethnologie (Graeber 2004) und der historischen Forschung (Scott 2009) Werke hervorgegangen, die sich, inspiriert durch Clastres, erneut mit der Abwesenheit von Staat und institutioneller Gewalt in egalitären Bevölkerungsgruppen auseinandersetzen. Sie fordern ein Umdenken in der evolutionistischen Kategorisierung dieser Gesellschaften (vgl. Macdonald 2008a, 2011c; Scott 2009: 8f., 29). So argumentiert der Historiker James Scott in seinem einflussreichen Werk «*The Art of Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*» (2009), dass wesentliche Charakteristika dieser Gesellschaften - etwa Egalität, Schriftlosigkeit, Subsistenzwirtschaft, räumliche Mobilität und demographische Verteilung über verschiedenste kleine Lokalgruppen in einem weitläufigen und schwer überwachbaren Gebiet - als fundamentale Strategien und Anpassungen gelten, die sich gegen die Dominanz eines Staates richten (2009: 9f.).

Gegen die ausschliesslich staatszentrierten Erklärungsansätze, besonders im Zusammenhang mit den verbliebenen Hochland-Gesellschaften in Südostasien, sind Gegenströmungen entstanden. Ethnologen wie Gibson, Sillander und Macdonald haben in diversen Werken dargelegt, dass die Lebensweisen der egalitären Hochlandbewohner durch Merkmale charakterisiert sind, die nicht allein durch die Präsenz umgebender Herrschaftssysteme zu erklären sind (Gibson & Sillander 2011: 11ff.; Macdonald 2008a, 2011a). Zu diesen Merkmalen zählen eine betonte individuelle Autonomie, eine intensive Geselligkeit sowie die Abweisung klientelistischer und interdependenter Loyalitätsverhältnisse. Zugleich demonstrieren sie Solidarität gegenüber Gleichgesinnten. Ein weiteres signifikantes Element sind die vielseitigen interpersonalen Beziehungen, die - wie später detaillierter beschrieben - zwar flüchtig und kurzlebig sein können, sich jedoch durch eine altruistische und nicht-reziproke Haltung auszeichnen. Hierbei stehen gegenseitige Achtung und die Regulierung von negativen Gefühlen, Aggressivität und Selbstbehauptungsimpulsen im Mittelpunkt.

Zahlreiche Autoren, die im Laufe dieser Arbeit diskutiert werden, sind der Ansicht, dass diese besondere Kombination von Werten und Normen im zwischenmenschlichen Miteinander - die ich im Kontext der zuvor erwähnten Debatte, vorrangig durch die Werke von Clastres und Scott angestossen, als «anarchische Lebensweise» bezeichne - bereits lange vor der Einführung hierarchischer Herrschaftssysteme in der prähistorischen Menschheitsgeschichte existierte (Barclay 1982; Dentan 1992; Gibson 2011: 272; Macdonald 2008a, 2009, 2011a). Wie schafften es jedoch anarchische Gemeinschaften, sich von einer hierarchischen und technisch überlegenen Bevölkerung abzugrenzen und ihre sozialen und wirtschaftlichen Interaktionen mit dieser auf ein Minimum zu reduzieren?

Die Tau't Batu sind eine Untergruppe der ethnischen Palawaner, die im südlichen Teil der Insel Palawan ansässig sind. Ihr Lebensraum liegt im entlegenen und schwer zugänglichen Singnapan-Tal im südwestlichen Hochland von Palawan. Der Name *Tau't Batu* bedeutet «Menschen aus Stein» und bezieht sich auf ihre Praxis, während der regenreichen Monate in Höhlen Schutz zu suchen. Die philippinische Mehrheitsbevölkerung in den Tieflandgebieten betrachtet die Tau't Batu, ebenso wie andere lokale Gruppen in den abgelegenen Bergregionen, die kaum ihre Hochlandzone verlassen und sich als Reaktion auf Eindringlinge immer weiter zurückgezogen haben, als fremde Menschen, die seit jeher in der Region leben und dennoch immer abseitsstehen. Daher sind ihre Sprache und ihre Gewohnheiten für die Mehrheitsbevölkerung unverständlich. Die Tau't Batu sind sich ihrer marginalen Stellung bewusst, weshalb die zwischenethnische Interaktion bisher hauptsächlich durch gegenseitige Meidung geprägt ist.

Wie in vielen anderen Regionen Südostasiens ist auch im Hochland von Palawan die staatliche Präsenz in Form von Institutionen kaum spürbar, und es mangelt an Infrastruktur sowie einem zentralen Marktplatz. Das Hochland hebt sich durch seine bemerkenswerte kulturelle, sprachliche und wirtschaftliche Vielfalt deutlich von der Küstenzone ab. Die Subsistenzwirtschaft der Tau't Batu gründet sich vorwiegend auf Brandrodungsfeldbau im Rotationszyklus. Das unterscheidet sie von den Küstenmigranten, die ihren Fokus hauptsächlich auf den Anbau von Nassreis legen. Im Unterschied hierzu kultivieren die Tau't Batu eine Bandbreite an Pflanzen, einschliesslich stärkehaltiger Knollen wie verschiedenen Manioksorten. Darüber hinaus nutzen sie die umliegenden Wälder für Jagd, Fischerei und Sammeltätigkeiten. Jeder Haushalt setzt diverse Strategien zur Existenzsicherung um, die je nach individuellem Subsistenzportfolio variieren.

Im Gegensatz zu James Scott (2009: 23) betrachte ich die anarchischen Hochlandgesellschaften, die in Regionen wie Südchina (Yunnan) und dem Festland Südostasiens (Nord-Myanmar, Nord-Thailand, Laos, Nordvietnam) leben, wie die Hmong (Miao), Kachin (Jingpo) oder Karen, nicht als Flüchtlinge vor dem Staat, die sich über Jahrhunderte hinweg in abgelegene und

schwer zugängliche Gebiete zurückgezogen haben, um der staatlichen Integration zu entkommen. Meiner Ansicht nach ist eine rein formale Theorie, die den Fokus auf die Reaktion auf staatliche Einflüsse legt, nicht ausreichend, um zu erklären, warum diese Gesellschaften bis heute in ihrem Lebensraum verbleiben und eine Distanz zur Tiefland- oder Küstenebene aufrechterhalten. Ich bin der Überzeugung, dass soziokulturelle Motive, vorherrschende egalitäre Werte und Normen sowie die charakteristische Subsistenzwirtschaft umfassend in eine Theorie des Rückzugs einbezogen werden müssen, um zu verstehen, warum Hochlandbewohner wie die Tau't Batu bewusst staatliche Benachteiligung und Ausgrenzung in Kauf nehmen, obwohl sie in einer abgelegenen und schwer zugänglichen Region wie dem Singnapan-Tal leben.

Wie bereits von Charles J.-H. Macdonald in seinem Artikel «*Order versus Harmony: Are Humans always social?*» (2008a) beschrieben wird, existieren verschiedene methodische Ansätze, um eine anarchische Lebensweise zu untersuchen. Diese unterscheidet sich grundlegend von der hierarchischen Organisation der Mehrheitsbevölkerung im Tiefland. Während beispielsweise Signe Howell kosmologische Überzeugungen bei den Chewong, Kirk Endicott Kooperationsmuster bei den Batek in Malaysia und Robert Dentan Kindererziehung und Familienstruktur bei den Ost-Semai in Indonesien als Indikatoren für eine anarchische Lebensweise mit hoher individueller Autonomie annehmen (Gibson & Sillander 2011), konzentriere ich mich in dieser Arbeit vor allem auf die ausgeprägte individuelle Autonomie und Entscheidungsfreiheit der Tau't Batu im Singnapan-Tal. Hierbei lege ich einen Schwerpunkt auf die Analyse ihrer wirtschaftlichen Existenzsicherung. Daher fokussiert meine Arbeit die Subsistenzwirtschaft und die Ressourcennutzung der Tau't Batu im Kontext ihrer anarchischen Werte und Normen. Ziel dieser Untersuchung ist es einerseits, einen Beitrag zur ethnologischen Forschung über marginalisierte, egalitäre Hochlandbewohner im südostasiatischen Inselraum zu leisten. Andererseits widmet sie sich der Frage, wie Lokalgruppen in tropischen Lebensräumen erfolgreich überleben und welche soziokulturellen sowie politischen Grundlagen der Sicherung des Lebensunterhalts der Menschen zugrunde liegen.

Die vorliegende Monographie basiert auf den Ergebnissen einer einjährigen Feldforschung (Januar 2010 bis Februar 2011) und weiteren Forschungsaufenthalten im Singnapan-Tal (August bis November 2012, Februar bis April 2014). Zusätzlich unternahm ich zahlreiche Reisen in marginale Hochlandgebiete des insularen Südostasiens, darunter die Visaya-Inseln, Borneo, Sulawesi, die Nusa Tenggara-Inseln sowie Zentral- und Ostindonesien, um einen vergleichenden Ansatz zu ermöglichen und ein tieferes Verständnis für das Thema meiner Forschung zu erlangen. Meine Untersuchung folgt einem explorativen und qualitativen Ansatz und verwendet standardisierte, strukturierte und quantifizierbare Methoden. Sie ist stark beeinflusst von den

theoretischen Diskursen der ethnologischen und historischen Forschung zur Anarchie sowie von wirtschaftlichen und humanökologischen Untersuchungen zur Subsistenzanalyse.

Meine Arbeit lässt sich als eine Art «Debatte» verstehen, die auf verschiedenen Ebenen geführt wird. Diese Ebenen umfassen die ethnische Gruppe, die Tiefland- und Hochlandzone sowie die insulare Region und den Staat. Im Verlauf der einzelnen Kapitel werden die Lebensunterhaltsstrategien der Tau't Batu, ihre anarchische Lebensweise und ihre alltäglichen Realitäten detailliert beschrieben. Es wird ersichtlich, dass ähnliche Merkmale und Praktiken auch bei benachbarten Lokalgruppen im Hochland des südlichen Palawans zu finden sind. Dieses Erkenntnis unterstreicht die Relevanz meiner Forschung und legt nahe, dass vergleichbare Ergebnisse möglicherweise auch in den Hochlandregionen von Kandawaga, Tres Marias oder Rizal im südlichen Palawan erzielt worden wären.

Im Folgenden skizziere ich den Verlauf meiner persönlichen Entwicklung, wie mein Interesse für die südliche Palawan-Region, insbesondere für die Hochlandzone, und letztlich für die Tau't Batu selbst, geweckt wurde. Ebenso erläutere ich meine Entscheidung, die damit einhergehenden Forschungsfragen und -ziele als Gegenstand einer umfangreichen ethnologischen Untersuchung auszuwählen. Hierbei halte ich es für wesentlich, biographische Hintergründe und Schlüsselinformanten¹ vorzustellen, um den Kontext meiner Forschung und die Konzeptualisierung der gesamten Arbeit zu verdeutlichen.² Abschliessend werde ich einen Überblick über die Struktur der Arbeit bieten, um dem Leser eine Orientierung zu geben.

1.1 Geschichte des Forschungsinteresses

Der Brandrodungsfeldbau gilt als die älteste und immer noch am weitesten verbreitete Form der landwirtschaftlichen Raumnutzung marginalisierter ethnischer Gruppen (etwa 14 bis 34 Millionen) in den Hochlandgebieten Südostasiens (Mertz et al. 2009). Angesichts dieser Ausgangssituation entschloss ich mich im Sommer 2007 zu einer sechsmonatigen Erkundungsreise an ausgewählte Orte in insularem Südostasien, um einen geeigneten Standort für eine ethnologische Feldforschung zu finden, in der der Brandrodungsfeldbau, die Jagd- und Sammelaktivitäten sowie die Nutzung natürlicher Ressourcen noch weitgehend unberührt von Modernisierungsprozessen praktiziert werden.

Meine Reise führte mich zu verschiedenen Tief- und Hochlandbewohnern, darunter die Agta auf Luzon, die Batak auf Palawan, die Ngada auf Flores, die West-Sumbanesen auf Sumba, die

¹ Der Lesbarkeit halber werde ich im Text die männliche Substantivform verwenden. Spreche ich also beispielsweise von Informanten oder Akteuren, sind hiermit sowohl Männer als auch Frauen gemeint.

² Schliesslich habe ich die Lebensweise der Menschen im Singnapan-Tal nicht nur «beobachtet», sondern als sozial agierende Person in Beziehungen erlebt, erfahren und manchmal auch durch meine Fragen beeinflusst.

Toraja auf Sulawesi, die Tenggerese auf Ost-Java und viele andere ethnische Gruppen. Während meiner Aufenthalte, die von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen dauerten, sondierte ich die verschiedenen Hochlandzonen des insularen Südostasiens mit dem Ziel, die Subsistenzwirtschaft genauer zu erforschen und das Ressourcenmanagement zur Sicherung des Lebensunterhalts von Familien oder Gemeinschaften eingehend zu untersuchen.

Während meiner Reisen in Luzon und den Nusa Tenggara-Inseln gelang es mir problemlos, Kontakte zu den Küstenbewohnern der Philippinen und Indonesiens herzustellen. Sie halfen mir dabei, Reisen zu den Hochlandgruppen zu organisieren. Doch meine Bemühungen, den südlichen Teil Palawans zu besuchen, gestalteten sich kompliziert und zeitraubend. In Puerto Princesa, der Hauptstadt der Provinz Palawan, erhielt ich immer wieder die gleiche Antwort von Universitätsmitarbeitern, Regierungsangestellten, örtlichen Touristenführern und Mitarbeitern von Nichtregierungsorganisationen, als ich darum bat, die Hochlandgruppen im Süden zu besuchen: Es sei zu gefährlich, zu abgelegen, von Malaria befallen und unterentwickelt.

Während meiner Busfahrt, die bereits damals im Jahr 2007 ganze 14 Stunden für eine Strecke von etwa 200 km dauerte und auch heute (2019) nur einmal täglich von Puerto Princesa nach Rizal fährt, wurde mir die Abgelegenheit der Region deutlich bewusst. Die verbreitete Auffassung von der «Gefährlichkeit» konnte ich anfangs nicht richtig einschätzen. Erst später erkannte ich, dass zwischen den von muslimischen Gemeinschaften bewohnten Gebieten im Süden und dem christlichen Norden der Insel ein seit Jahrhunderten andauerndes Konfliktverhältnis mit bewaffneten Auseinandersetzungen besteht. Obwohl die Gesamtsituation im Süden Palawans sowohl 2007 als auch in den Jahren 2010 bis 2014 trotz zunehmender internationaler Spannungen mit islamistischen Gruppen relativ stabil war, galt der Süden für die christliche Bevölkerung in Puerto Princesa als absolut tabu. Regierungsangestellte warnten mich eindringlich davor, in dieser Region zu verweilen oder zu reisen. Zudem herrschte im Süden der Insel eine hohe Malaria-Rate, die jedes Jahr Hunderte von Todesfällen zur Folge hatte. Für die meisten christlichen Menschen im Tiefland stellten auch die verschiedenen Hochlandgruppen eine «Gefahr» dar, da es Gerüchte gab, dass sie jeden töten würden, der ihr Territorium betritt.³ Durch mein Studium der südostasiatischen Geschichte und meine umfangreiche Auseinandersetzung mit den verschiedenen Lebensweisen der Tiefland- und Hochlandbewohner war ich über das tiefe Misstrauen und die grossen kulturellen Unterschiede informiert. Trotz der Warnungen entschied ich mich daher, in den Süden zu reisen.

³ Persönliche Mitteilung von Mitarbeitern im Rathaus (City Hall) von Puerto Princesa (12.05.2007).

Die Mitarbeiter der Western Philippines University in Aborlan empfahlen mir in der Stadt Sikud, der letzten mit dem Bus erreichbaren Ortschaft im Süden, Lornas Familie als erste Kontaktpersonen. Durch Lornas Familie erhielt ich nicht nur umfangreiche Informationen über alle Aspekte des täglichen Lebens im Tiefland, sondern sie stellten mich auch anderen Personen in der näheren Umgebung von Sikud vor, die die Sprache der ethnischen Gruppe der Palawaner beherrschten und bereit waren, mich in abgelegene Täler hinter der Küstenzone zu begleiten. Nach einigen Tagen in Sikud traf ich schliesslich auf Badley⁴, der seit 20 Jahren in der hügeligen Zone des Tieflandes lebt, fließend Englisch spricht und einen grossen Bekanntenkreis unter den Tiefland-Palawanern hat.

Ich wurde erstmals auf das Hochland des südlichen Palawans durch das Buch von Jesus Peralta aufmerksam (1983). In seinem Werk beschreibt er ausführlich, dass die Tau't Batu während der Regenzeit die Höhlen im Tal als Rückzugsort nutzen. Obwohl sein Sammelband «*Tau't Batu studies*» seriös erscheint, da er aus verschiedenen kurzen Aufsätzen zu Themen wie Geologie, Botanik, Flora und Fauna sowie zur Subsistenzwirtschaft besteht, war ich aufgrund der Kontroverse um die Falschmeldung der Tasaday, die von derselben nationalen Behörde für ethnische Minoritäten (PANAMIN) in Manila initiiert wurde, bei der Peralta zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung angestellt war, skeptisch gegenüber den Informationen im Buch.

Um Peralta's Darstellung zu überprüfen, konsultierte ich Charles J.-H. Macdonald, der zusammen mit Nicole Revel-Macdonald über mehrere Jahrzehnte hinweg bei den palawanischen Tieflandbewohnern zu Themen wie Religion, mündlichen Überlieferungen, indigenem Wissen und Verwandtschaft geforscht hatte und daher die Region gut kannte. Macdonald, der nach Peralta's Veröffentlichung über die Tau't Batu selbst mehrmals im Singnapan-Tal gewesen war, versicherte mir im Voraus, dass es sich um eine marginalisierte Hochlandgesellschaft handelt, die sich tatsächlich während der Regenzeit saisonal in die umliegenden Höhlen und Grotten zurückzieht. Allerdings sind die Tau't Batu keine eigenständige ethnische Gruppe, sondern eine Subgruppe innerhalb der palawanischen Hochlandbewohner, von denen es viele weitere in den angrenzenden Tälern gibt.

Schliesslich tauschte ich auch Informationen mit Dario Novellino von der Universität Kent aus, der längere Zeit bei den Batak in Nord-Palawan verbracht hatte und auch das Singnapan-Tal in den 90er Jahren besuchte. Er berichtete mir von seinen eigenen Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme im Tiefland sowie von der materiellen Kultur und den mythischen Überlieferungen der Tau't Batu. Diese Informationen waren für meine eigene Vorbereitung auf die Arbeit im Hochland zu der Zeit sehr hilfreich.

⁴ Um die Personenschutzrechte der in dieser Arbeit vorgestellten Menschen zu wahren, habe ich, um ihre konkrete Identifikation zu verhindern, alle Namen anonymisiert.

Im Mai 2007 brach ich zusammen mit Badley und einigen Tieflandpalawanern von Ransang aus auf, um zum Singnapan-Tal zu gelangen, was je nach körperlicher Kondition etwa zwei bis drei Tage dauerte.⁵ Bereits am ersten Tag wurde mir die Herausforderung einer möglichen Feldforschung durch die Strapazen der Wanderung bewusst. Der Weg führte über endlose Hügel, entlang schlammiger, zugewachsener Pfade und an unzähligen Häusern von palawanischen Tieflandbewohnern vorbei, die mich aufmerksam beobachteten. Schliesslich verbrachten wir die Nacht am Ende des ersten Tages in Ugis, der letzten grösseren Siedlung im Tiefland, bevor es steil in das Hochland hinaufging.

Ugis ist in der Gegend als ein Ort bekannt, an dem der Austausch von Waren aus dem Hochland stattfindet. Es wird ausschliesslich von Palawanern bewohnt und hat seine derzeitige Bevölkerungsdichte laut einigen Einwohnern erst vor kurzem erreicht. In der Mitte des Dorfes gibt es eine grosse überdachte Plattform, auf der wöchentlich ein kleiner Markt abgehalten wird. Für die Palawaner war das Konzept eines Marktes, auf dem selbstproduzierte Waren gegen Geld angeboten werden, bis vor kurzem weitgehend unbekannt, da sie hauptsächlich den Tauschhandel untereinander praktizierten und mit den Küstenbewohnern einen stillen Handel pflegten.⁶ Ugis vermittelte mir den Eindruck einer versteckten Gemeinde, die im Hinterland der Küstenzone liegt und im Schatten der zum Meer hin verbundenen nationalen und globalen Märkte existiert. Bis heute, im Jahr 2019, hat sich die Siedlung in Bezug auf ihre Dichte und Zusammensetzung kaum verändert und fristet neben den grösseren und besser erschlossenen Dörfern entlang der Küste ein marginales Dasein.

Am Ende des darauffolgenden Tages erreichten wir nach zahlreichen Überquerungen von rutschigen Hängen schliesslich einen Bergkamm. Von der höchsten Stelle aus hatte ich auf der einen Seite einen Blick bis zum Meer und auf der anderen Seite hinunter ins Singnapan-Tal. Die Ausmasse des Tals, das von bewaldeten Karstwänden umgeben ist, empfand ich als riesig. Das gesamte Tal hat die Form eines Vulkankessels. Mir war bewusst, dass im Gegensatz zu den benachbarten Visaya-Inseln auf den Philippinen die Insel Palawan, als Teil des Sunda-Landes, einer geologischen Landmasse, die weite Teile des Festland-Südostasiens mit Java, Borneo und auch Palawan umfasst, keine vulkanischen Aktivitäten aufweist. Die kesselförmige Beschaffenheit des Tals ist vielmehr das Ergebnis einer langen Erosion der Gesteinsablagerungen im Erdinneren, die den Waldboden im Laufe der Zeit abgesenkt hat.

⁵ Einige Tau't Batu können den Weg nach Sikud innerhalb eines Tages hin und zurück bewältigen. Allerdings nutzen sie einen versteckten Pfad, der über gefährliche Karsthänge führt und sehr exponiert ist. Obwohl dieser Weg kürzer ist, wurde mir von vielen Tau't Batu davon abgeraten, da die Gefahr des Ausrutschens für unerfahrene Wanderer hoch ist.

⁶ Vgl. Kap. 3.9.7 und 6.

Die Tau't Batu stellen eine geeignete Fallstudie für das Thema der vorliegenden Dissertation dar, da ihre Subsistenzwirtschaft zum Zeitpunkt Ihres Aufenthaltes grösstenteils autark war und sie daher unabhängig von marktorientierten Bestrebungen agierten. Nur wenige Familien hatten begonnen, Nutzpflanzen anzubauen, die Einkommen generieren und sie über Kontaktpersonen im Tiefland verkaufen oder gegen andere Waren tauschen konnten. Dennoch bleibt der Brandrodungsfeldbau für die Existenzsicherung nicht nur bei den Tau't Batu, sondern auch bei anderen benachbarten Hochlandgruppen von zentraler Bedeutung.

Nach meiner Ankunft in Palawan im Jahr 2010 nahm ich erneut Kontakt zu Badley auf und bot ihm an, für die ersten sechs Monate als mein Assistent zu arbeiten. Während meines Aufenthalts im Singnapan-Tal blieben Badley und Melawan, ein Tau't Batu, dessen Haus ich die meiste Zeit verbrachte, meine ständigen Begleiter. Anfangs waren meine Sprachkenntnisse nicht ausreichend, um an einfachen Gesprächen teilzunehmen. Meine guten Indonesisch-Kenntnisse halfen mir lediglich dabei, Wortursprünge abzuleiten und Gemeinsamkeiten im Vokabular festzustellen. Daher begann ich von Anfang an, die palawanische Sprache zu erlernen, damit ich mich an den Gesprächen beteiligen konnte, die Melawan und Badley mit den täglich vorbeikommenden Besuchern führten. Vor meiner Feldforschung hatte ich bereits von Charles J.-H. Macdonald ein Wörterbuch mit den wichtigsten palawanischen Wörtern erhalten, die im Alltag häufig verwendet werden. Obwohl es grosse dialektale Unterschiede zwischen den verschiedenen lokalen Gruppen in den benachbarten Tälern gibt, erwies sich die Liste zu dieser Zeit als äusserst nützlich.

Zu Beginn stellte ich standardisierte Fragen über Demographie, Namen, Anzahl der Kinder und geschätztes Alter, die mir von Badley übersetzt wurden, an verschiedene Familien im Tal. Mit der Zeit erweiterte ich meine Sprachkompetenz, hauptsächlich durch die Kinder. Sie zogen mich ständig mit sich, zeigten mir Insekten, Tiere, Pflanzen und Ortschaften und wiederholten ständig deren Bezeichnungen. Nach etwa 6 Monaten konnte ich mich grob ausdrücken, obwohl ich noch weit von einer fließenden Konversation entfernt war. Dennoch reichte es aus, um viele Männer und Frauen bei ihrer Suche nach Pilzen im Wald, beim Fallenstellen sowie bei Fisch- oder Jagdaktivitäten zu begleiten. Gegen Ende meiner Feldforschungszeit war ich schliesslich in der Lage, mich halbwegs ohne Badleys Hilfe auf Palawanisch mit den Tau't Batu zu unterhalten und selbst Fragen zu bestimmten Themen zu formulieren.

Bei meinen nachfolgenden Reisen in das Singnapan-Tal, wie in 2012 und 2014, begleitete mich Badley nur noch für ein oder zwei Wochen, sodass ich den Rest der Zeit alleine im Singnapan-Tal verbrachte. Ich schätzte Badley nicht nur dafür, dass er meine unbeholfenen Formulierungen und unangemessenen Fragen verbesserte, sondern auch für seine persönlichen Kommentare zu unseren Erlebnissen, die mir manchmal entscheidende Einsichten vermittelten.

Das Haus von Melawan im Singnapan-Tal war zumindest zu Beginn meiner Feldforschung ein idealer Ort, um mich schnell in das Alltagsleben der Tau't Batu zu integrieren. Besonders die Lage des Hauses in der Nähe des Flusses empfand ich als grosse Erleichterung. Die ungewohnte Enge im Hausinneren und das Fehlen jeglicher Privatsphäre waren anfangs herausfordernd, aber nach einer Weile gewöhnte ich mich daran. Im Laufe meines Aufenthaltes arbeitete Melawan ständig daran, sein Haus zu vergrössern, und schliesslich richtete er einen separaten Raum im Inneren des Hauses für mich ein, in dem ich mein mitgebrachtes Zelt aufstellen konnte, um mich vor nachtaktiven Insekten zu schützen.

Nach einigen Monaten entschied ich mich auch, Zeit bei benachbarten Familien und Siedlungen zu verbringen und dort zu übernachten. Diese Entscheidung hatte einen bestimmten Grund. Für die Tau't Batu ist die Vorstellung von Ressourcenansammlung, die nur einer Person zugutekommt, fremd und löst Neid aus. Bereits nach einem Monat entstanden Gerüchte bei einigen Familien, dass Melawan sich durch meine Anwesenheit mit Waren aus dem Tiefland bereicherte. Obwohl ich weiterhin bei Melawan wohnen blieb, begann ich regelmässig benachbarte Familien zu besuchen, zeitweise bei ihnen zu übernachten und meine mitgebrachten Nahrungsmittel aus dem Tiefland mit ihnen zu teilen. Dadurch verbesserte sich innerhalb kürzester Zeit die soziale und emotionale Stimmung im Tal erheblich. Es hatte auch den Vorteil, dass ich an abendlichen Gesprächen teilnehmen und beobachten konnte, wie die täglichen Haushaltsarbeiten und Feldarbeiten von verschiedenen Familien durchgeführt wurden.

Entgegen der weitverbreiteten Vorstellung der Küstenbewohner leiden die Bewohner des Hochlands nicht unter Nahrungsmittelknappheit. Die Tau't Batu verfügen dank ihrer vielfältigen Subsistenzwirtschaft im Wesentlichen über ausreichend verschiedene Nahrungsmittel, die ihnen eine gesunde und ausreichende Ernährung ermöglichen. Obwohl sie in ihren Alltagsgesprächen oft betonen, dass sie «hungrig» sind (*peguurapan*), habe ich persönlich festgestellt, dass sich diese Aussage bei näherem Nachfragen nicht auf einen Mangel an Nahrung bezieht, sondern auf ihren Wunsch nach Reis. Reis ist jedoch eine knappe Ressource und nicht immer verfügbar, wie ich später noch näher erläutern werde. Hingegen ist Maniok in jedem Haushalt reichlich vorhanden und deckt den Grossteil des Nahrungsbedarfs der Tau't Batu ab.

Abgesehen von Melawan, Kedawan und einigen anderen Personen im Tal, die mir während meiner gesamten Feldforschungszeit bei Sprachproblemen und der Kontaktaufnahme zu anderen Tau't Batu geholfen haben, hatte ich keine Schlüsselinformanten für bestimmte Wissensgebiete. Obwohl es einige Tau't Batu gibt, die über spezifische Kenntnisse in Schmiedekunst oder magisch-rituellen Handlungen verfügen, scheint jeder Erwachsene theoretisch über das gesamte überlieferte Wissen und lebenswichtige Informationen Bescheid zu wissen. Ich war oft

erstaunt, dass selbst junge Menschen nicht nur über die verschiedenen Schritte im Brandrodingfeldbau vollständig informiert waren, sondern auch über kosmologische Ursprungsmythen von Menschen und Pflanzen sowie über die Beseeltheit der natürlichen Umwelt Bescheid wussten. Sie beschrieben auch die Mythen und Geisterwesen in ähnlicher Form wie die Erwachsenen und älteren Menschen. Natürlich variieren die individuellen Interessen und Fähigkeiten, ebenso wie die Fähigkeit einzelner Personen, überlieferte Vorstellungen und Handlungsweisen zu reflektieren. Diese Kapazität erlaubt es, persönliche Akzente zu setzen und im Alltag neue Wege und Techniken auszuprobieren. Da jedoch jeder Tau't Batu im Tal über das gesamte erforderliche Wissen verfügen musste, um seinen Lebensunterhalt selbstständig zu bestreiten und unabhängig von anderen Familien zu leben, konnte ich zumindest in Bezug auf die gängigsten Subsistenzpraktiken jeden Tau't Batu im Tal befragen. Dies erleichterte mir den Einstieg in meine Arbeit. Aufgrund meiner eigenen menschlichen Eigenschaften wurden mir jedoch Sympathien (und manchmal auch Antipathien) entgegengebracht, daher gibt es einige Personen, von denen ich besonders viel gelernt habe und die ich im Folgenden kurz vorstellen möchte.

1.2 Darstellung von Schlüsselinformanten

Eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten im Singnapan-Tal war mein wichtigster Gastgeber, Melawan. Er ist der Sohn von Diklay, der in der Region als bekannter Vermittler und Experte für rituelle Praktiken angesehen wurde und bereits Jesus Peralta bei der Kontaktaufnahme mit verschiedenen Familien im Tal unterstützt hatte. Nach dem Tod seines Vaters übernahm Melawans Bruder Balus die Rolle als Schlichter und Ratgeber. Während meiner Forschungszeit hielt sich Balus in einem entfernten Bereich ausserhalb des Singnapan-Tals auf einem Bergrücken auf, wo er ein riesiges Haus an einer exponierten Stelle errichtet hatte. In der Regel besitzen die Bewohner des palawanischen Hochlands kleine Häuser, die gerade genug Platz bieten, um abends flach auf dem Boden zu liegen. Grosse Häuser hingegen, deren rechteckige Wohnplattformen im Durchschnitt 12 m lang und 6 m breit sind und komplex verschachtelte Innendachkonstruktionen aufweisen, die auf umfangreiche Erfahrung und handwerkliche Leidenschaft hindeuten, sind nicht nur für öffentliche rituelle Veranstaltungen konzipiert, sondern zeugen auch von den ehrgeizigen Charaktereigenschaften des Hausbesitzers selbst. Während meines Aufenthaltes im Singnapan-Tal besass nur Melawan ein so grosses Haus, das er jedoch eher aus wohnlichen Gründen als aus rituellen Motiven erweiterte.

Melawan pflegte zu nahezu allen anderen Personen im Tal ein harmonisches und ungestörtes Verhältnis, was im Singnapan-Tal selten war. Darüber hinaus war er äusserst produktiv und legte praktisch ohne Hilfe von benachbarten Freunden und Verwandten die grössten Felder mit

einer Vielzahl von Reis-, Gemüse- und Knollenpflanzen an. Er beteiligte sich auch aktiv an verschiedenen Tauschhandlungen in Ugis. Einige ältere Personen betrachteten Melawans Eifer, seinen materiellen und wirtschaftlichen Wohlstand zu steigern, mit Argwohn. Sie sahen seine Bestrebungen als widersprüchlich zum Prinzip der zwischenmenschlichen Gleichheit, auf das ich später genauer eingehen werde.

Schliesslich entschied sich auch sein Bruder Balus, der ähnlich wie Melawan den Ruf hatte, grosse Felder anzulegen und gewinnorientierten Handel mit den Tieflandpalawanern zu betreiben, aufgrund der Vorwürfe seiner Nachbarn dazu, das Tal zu verlassen. Etwa ein Jahr vor Beginn meiner Feldforschungszeit traf er diese Entscheidung, da ihn die Vorwürfe seiner Nachbarn belasteten.

Die Beziehungen zwischen den einzelnen Familien waren auch während meiner Anwesenheit keineswegs frei von Spannungen. Es kam zu Konflikten, die jedoch in den meisten Fällen von kurzer Dauer waren und durch die Intervention eines externen Schlichters gelöst werden konnten. Melawan liess sich von diesen Konflikten jedoch nicht beirren und hatte nicht die Absicht, das Tal zu verlassen. Er glaubte, dass er dem aufkommenden Neid einiger Personen nur entgegen könne, indem er regelmässig überschüssige Lebensmittel, die er auf seinen Feldern produzierte, ohne Gegenleistung teilte und in grösserer Distanz zu anderen Siedlungen lebte. Diese Art des distanzierten Wohnens wurde auch von anderen Familien im Tal praktiziert, die einen unabhängigen Haushalt führen wollten, ohne auf eine verpflichtende und gegenseitig abhängige Beziehung zu benachbarten Personen angewiesen zu sein.⁷

Diese Familien führten jedoch keineswegs ein isoliertes Leben ohne soziale Kontakte. Im Gegenteil, Haushalte, die in grosser Distanz zu anderen Familien lebten, hatten in der Regel sogar ein grösseres soziales Netzwerk. Sie widmeten ihre Zeit ausserhalb der Arbeit am häufigsten Besuchen von Freunden und Verwandten. In einer dezentral und egalitär organisierten Gesellschaft wie der der Tau't Batu, in der es keine öffentlichen Räume für soziale Aktivitäten gab, wurde grosser Wert auf die unmittelbare Begegnung bei solchen Besuchen gelegt. Dies erklärt auch die Grösse von Melawans Haus. Während meiner Anwesenheit vergingen kaum zwei oder drei Tage, bis plötzlich am Abend zwei oder drei Familien gleichzeitig zu Besuch erschienen. Melawan nutzte seine Gastfreundschaft auch für Fremde, wie zum Beispiel die Ethnologen Dario Novellino und Charles Macdonald, auf die ich in Kapitel 3.10.3 eingehen werde, wenn sie sich im Singnapan-Tal aufhielten und bei ihm übernachteten.

Während meiner Zeit im Singnapan-Tal erwiesen sich Melawan und seine Frau Amarasa als äusserst hilfreich. Melawan unterstützte mich bei Fragen zum Brandrodungsfeldbau und bei

⁷ Ich habe diese Form des Residierens als «solitär geführte Haushalte» bezeichnet; vgl. Kap. 4.3.3.

der Kontaktaufnahme mit verschiedenen Familien und Lokalgruppen. Amarasa wiederum gab mir umfangreiche Informationen über das Sammeln von wilden Pflanzen, Pilzen und anderen Nahrungsmitteln sowie deren Verarbeitung und Zubereitung. Zusätzlich hielt sie mich stets über aktuelle Neuigkeiten und Gesprächsthemen im Tal auf dem Laufenden.

Ältere Personen, die über umfassende Kenntnisse über die Geschehnisse im Tal verfügten, waren ebenfalls wichtige Informationsquellen. Allerdings waren sie nicht immer einfache Gesprächspartner, da sie nicht an meine direkte Fragetechnik gewöhnt waren und Dinge aus einer starren und begrenzten Perspektive betrachteten. Lumtab, Maman Lumba und Oris waren ältere Personen, die mir sehr geholfen haben. Lumtab und Maman Lumba, die in verschiedenen Siedlungen lebten und sich daher selten im Alltag begegneten, wurden vor allem als erfahrene Schlichter bei Streitigkeiten hinzugezogen. Oris hingegen lebte zurückgezogen in schwer zugänglichen und steilen Hanglagen im Westen des Tals. Sie war eine alte und verwitwete Frau, die zwischen 2010 und 2014 noch in einer Höhle im Singnapan-Tal während der Regenzeit lebte. Sie war bekannt für ihre spirituellen Kräfte und ihre Fähigkeit, mit den Geistern des umliegenden Waldes zu kommunizieren. Auf meine Frage, warum die jüngeren Personen in der Regenzeit kaum noch in die Höhlen gingen, antwortete Oris stets, dass bestimmte Ereignisse, die ein böses Omen darstellten, die Menschen davon abhielten, in die Höhlen zu steigen, aus Angst vor den Konsequenzen. Diese Sichtweise hatte jedoch keine Verbindung zu den realen Motivationen und Absichten der jüngeren Personen. Dennoch waren die älteren Personen eine grosse Hilfe, wenn es um allgemeine Informationen ging oder um Fragen wie das Vorhandensein bestimmter Pflanzen in einem Waldstück oder wer noch einen der in der Vergangenheit weit verbreiteten Gongs im Tal besass.

Gespräche mit Personen in den 30ern⁸ waren viel einfacher, wenn es um Ursachen und Auswirkungen von Handlungen und Ereignissen ging. Sie hatten bereits Lebenserfahrung, waren jedoch in ihrem Denken «flexibler» und konnten sich besser auf meine Art des Fragens einstellen als die «routinegeprägten» älteren Personen. Neben Melawan war auch Kedawan, ein herausragender Jäger, eine grosse Hilfe für mich. Obwohl Kedawan es vorzog, alleine und in Distanz zu anderen Siedlungen zu leben, hatte er im Jahr 2010 ein zweites Haus in der Nähe von Oris gebaut, um ihr bei schweren Arbeiten wie dem Fällen von Bäumen zu helfen. Kedawan half auch jüngeren und unerfahrenen Personen im Tal bei der Jagd und beim Sammeln wilder Pflanzen. Ohne seine Unterstützung hätte ich den mittlerweile stark vernachlässigten Jagdsektor im Singnapan-Tal kaum so gut kennenlernen können. Seine Fähigkeit, selbst die kleinsten Tiere im Wald aufzuspüren, war beeindruckend. Kedawan sprach leise und trat manchmal

⁸ Das Alter von allen Personen im Tal ist von mir aufgrund ihrer äusseren Erscheinung und einigen wenigen historischen Geschehnissen in der jüngeren Vergangenheit, deren Zeitverlauf bekannt ist, geschätzt (vgl. Kap. 4.2).

schüchtern auf, aber seine Stärke lag nicht im wörtlichen Beschreiben von Handlungen, sondern im Vorführen und Zeigen von Tätigkeiten.

Eine weitere bemerkenswerte Person ist Libuten, ein zurückhaltender Mann, der in der näheren Umgebung von Melawan lebte und nur wenige soziale Kontakte zu benachbarten Familien und Lokalgruppen im Tal hatte. Es scheint, dass er in seinem Leben viel Unglück erfahren hat. Aufgrund von Malaria und anderen Infektionskrankheiten hat er mindestens eine Frau und ein Dutzend Kinder verloren. Im Jahr 2009 erlitt er einen weiteren Rückschlag, als er seine gesamte Reisernte aufgrund einer Schimmelinfection verlor. Auch bei der Schweinezucht hatte er kein Glück. Diese Umstände allein waren für manche Leute im Tal Grund genug, eine gewisse Distanz zu Libuten zu wahren, aus Angst, dass sein Unglück auf sie überspringen könnte. Melawan war seine einzige Vertrauensperson, der ihn regelmässig besuchte und ihm in Zeiten von Nahrungsmittelknappheit mit Lebensmittelschenkungen half. Bei meinen ersten Besuchen hielt Libuten zwar eine gewisse Distanz zu mir, war jedoch immer offen für Gespräche. Erst bei meinem dritten Besuch begann er sich mehr zu öffnen. Von ihm und seinen zwei Frauen erfuhr ich viel über die Aufgabenteilung im Haushalt, die entsteht, wenn ein Mann mehrere Frauen hat. Zusätzlich zu all dem war Libuten wie Melawan ein fleissiger Feldbauer. Immer wenn ich mich in höheren und bergigen Gebieten ausserhalb des Singnapan-Tals aufhielt, um vergleichende Beobachtungen an anderen Lokalgruppen durchzuführen, begleitete er mich.

Auch Darmin, einer der wenigen Tau't Batu in Ugis, der ein zusätzliches Haus besass und regelmässig dort anzutreffen war, war eine wichtige Quelle für informative Gespräche. Obwohl mir bewusst war, dass er oft den Anschein erweckte, allwissend zu sein, um meine Aufmerksamkeit zu erlangen, mochte ich seine stets hilfsbereite Art. Er war bereit, mir besondere Orte wie verzauberte Waldflächen oder Grotten zu zeigen, zu denen sonst kein Tau't Batu bereit war. Dank ihm konnte ich auch die Höhlen erreichen, die noch vor einigen Jahren während der Regenzeit von allen Tau't Batu bewohnt wurden und sich in den steilen Steinwänden (über 50 m) befanden. Darmin hatte eine stabile und sichere Bambusleiter gebaut, die mir den Zugang ermöglichte. Von Darmin lernte ich ausserdem viel über den Handel zwischen den Tau't Batu und den Tieflandbewohnern in Ugis. Er erklärte mir, wie die Handelsmechanismen funktionierten, welche Mittelsmänner involviert waren und in welchem Umfang der Warenaustausch stattfand.

Schliesslich gab es die lebensfrohen Kinder von Melawan, Kedawan und vielen anderen Familien im Singnapan-Tal. Anfangs waren sie scheu, verloren aber schnell jede Angst vor mir. Sie erklärten mir auf ihre Art viele alltägliche Aktivitäten, wie das Sammeln von Krebsen und Schnecken, verständlicher als es den Erwachsenen möglich war. Oft erfuhrt ich von ihnen auch, wenn jemand kürzlich verstorben war. Die Erwachsenen hielten diese Informationen oft aus

Furcht, den Zorn der Geisterwesen zu erwecken, vor mir zurück, während die Kinder offen darüber sprachen.

Mit einer Person konnte ich jedoch keine Gesprächsbeziehung aufbauen: Melawans älterer Bruder Geteb. Er lebte ebenfalls in der Nähe des Hauptflusses und bevorzugte ein zurückgezogenes Leben. In den 90er Jahren wurden amerikanische Missionare mit dem Hubschrauber eingeflogen und wählten Geteb aus, um die Tau't Batu zum christlichen Glauben zu bekehren. Obwohl er nicht lesen konnte, überreichten sie ihm eine Bibel in Tagalog und statteten seine Familie mit westlicher Kleidung aus. Geteb nahm seine Aufgabe ernst und versuchte mit allen Mitteln, die Menschen im Tal davon zu überzeugen, ihm zu folgen und ihre althergebrachten Überzeugungen aufzugeben. Melawan erzählte mir, dass die Menschen nach und nach Abstand von seinem Bruder nahmen und sich weigerten, mit ihm zu sprechen.

Geteb verhielt sich mir gegenüber freundlich, aber auch abweisend, da ich nicht an der christlichen Missionierung der Tau't Batu interessiert war, sondern an ihrem überlieferten mythischen Weltbild. Bei meinem ersten Besuch verweigerte er mir den Zutritt zu seinem Haus. Später traf ich ihn mehrmals zufällig beim Jagen, einmal sogar, als er gerade einen Affen erlegt hatte. Nachdem ich bereits über ein halbes Jahr im Tal war, kam er schliesslich vorbei und erkundigte sich, wie meine Arbeit vorankommt. Dieses Gespräch war die einzige Gelegenheit, persönlich Informationen von ihm zu erhalten. Danach habe ich ihn bis zum Jahr 2014 nicht mehr getroffen, obwohl er sich immer im Tal aufhielt.

Mit seinem Sohn Juhai hatte ich hingegen einen lockeren Kontakt. Da er offen war, erzählte er mir viel über die Situation seines Vaters. Ich wollte keine Kluft zwischen ihm und seinem Vater schaffen und machte von Anfang an klar, dass er mir nur dann etwas mitteilen sollte, wenn es für ihn keine Konsequenzen hätte. Doch wie bei allen anderen Dingen im Alltagsleben der Tau't Batu entscheidet jede Person auf Grundlage ihrer individuellen Autonomie darüber, worüber sie sprechen möchte. In diesem Sinne war Juhai stärker mit den überlieferten Normen und Werten im Hochland verbunden als sein Vater.

1.3 Gegenstand und Zielsetzungen

Diese Arbeit legt ihren Schwerpunkt auf die wirtschaftliche Selbstversorgung der Tau't Batu im Kontext ihrer anarchischen Lebensweise. Meine zentrale These besagt, dass die auf Brandrodungsfeldbau beruhende zyklisch-mobile Subsistenzwirtschaft den Tau't Batu ein Höchstmass an wirtschaftlicher Autonomie verleiht und somit ihre egalitäre, anarchische Lebensweise ermöglicht. Das Verständnis ihrer anarchischen Lebensweise habe ich durch die genaue Beobachtung ihrer hauswirtschaftlichen Subsistenzproduktion gewonnen, insbesondere hinsichtlich der Nahrungsmittelherstellung und des täglichen Umgangs mit den erzeugten Ressourcen.

Im Folgenden werde ich näher erläutern, auf welchen Grundlagen meine Forschung zur Subsistenzwirtschaft und Anarchie bei den Tau't Batu aufbaut und welche empirischen sowie theoretischen Zusammenhänge in meiner Untersuchung eine Rolle spielen. Schliesslich werde ich die Ziele meiner Arbeit zusammenfassen.

Die Tau't Batu betrachten sich, wie alle palawanischen Hochlandbewohner, in erster Linie als Brandrodungsfeldbauer und nicht als Jäger und Sammler, wie es von vielen Migranten in der Küstenzone oft angenommen wird. Während die Tiefland-Palawaner Nassreisanbau betreiben, spielt der Anbau von Trockenreis bei den verschiedenen Lokalgruppen im Hochland, wie den Tau't Batu, eine bedeutende kulturelle und wirtschaftliche Rolle und prägt das tägliche Leben der Menschen massgeblich. Der Brandrodungsfeldbau mit Trockenreis stellt auch eine Anpassung an die ökologischen Bedingungen des tropischen Regenwaldes in den Bergregionen dar und dient als wichtiges Kriterium zur Unterscheidung der Lebensweisen zwischen Tiefland- und Hochlandbewohnern (Macdonald 2007: 12; Scott 2009: 13).

Angesichts der begrenzten Erträge des Trockenreisanbaus im Vergleich zum investierten Aufwand, die nur für einige Monate ausreichen, wird zusätzlich der simultane Anbau ertragreicher und schimmelresistenter Knollenpflanzen wie Maniok oder Süsskartoffeln praktiziert, der innerhalb des Reisanbauzyklus integriert ist. Daneben widmen sich die Tau't Batu individuell einem vielfältigen Obst- und Gemüseanbau, der eine zusätzliche Nahrungsversorgung für die Haushalte ermöglicht. Neben dem Anbau von Pflanzen machen sie auch von den angrenzenden Waldgebieten Gebrauch, um Ressourcen durch Jagd und Sammlung zu gewinnen. Der relative Anteil dieser beiden Wirtschaftsformen variiert von Haushalt zu Haushalt. Diese an den natürlichen Lebensraum angepasste Lebensweise optimiert nicht nur die Nutzung des landwirtschaftlichen Potenzials, sondern mindert auch das Risiko möglicher Versorgungsengpässe.

In meiner empirischen Forschung liegt der Fokus zunächst auf der Subsistenzwirtschaft im Singnapan-Tal. Konkret untersuche ich die wirtschaftlichen Strategien, die von den Tau't Batu angewendet werden, um ihren Lebensunterhalt und ihre Existenzgrundlage zu sichern. Meine Untersuchungseinheit umfasst die Individuen, die zum Zeitpunkt meiner Forschung im Singnapan-Tal lebten und sich dort aufhielten. Zusätzlich habe ich auch Haushalte einbezogen, die aus benachbarten Talschaften stammen und sich vorübergehend im Tal niedergelassen haben, um ihren eigenen Brandrodungszyklus durchzuführen, auch wenn sie sich nicht explizit als Tau't Batu identifizierten. Personen, die zum Zeitpunkt meiner Untersuchung ausserhalb des Tales residierten, wurden hingegen nicht in meine Forschung einbezogen.

In meiner Forschung decke ich neben der Subsistenzwirtschaft auch weitere Aspekte des Lebens der Tau't Batu ab, einschliesslich ihres Weltbildes, ihrer mythischen Überlieferungen und ihres Wissens über die sie umgebende natürliche Umwelt. Mein Fokus liegt auf der Mikroebene

der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten im Tal. Dennoch habe ich auch die Einflüsse weiterer Kontexte, wie der Region oder des Staates, in dem die Tau't Batu leben, teilweise berücksichtigt, um eine umfassendere Perspektive zu erhalten.

Neben der wirtschaftlichen Existenzsicherung hat mich während meines ersten Besuchs im Singnapan-Tal im Jahr 2007 eine weitere Frage beschäftigt. Ich fragte mich, warum die Tau't Batu und andere Hochlandbewohner im südlichen Palawan sich in ein Tal zurückgezogen haben, das für einen Fremden ohne Ortskenntnis kaum zu finden ist und weit von der Küste entfernt liegt. Gab es historische Ereignisse wie die Sklaverei, die sie in der Vergangenheit zur Flucht aus den dicht besiedelten Küstenregionen ins Hochland veranlassten? Warum meiden sie bis heute die christlichen und muslimischen Migranten und leben in deutlichem Abstand zur Küste? Diese Fragen stellen wichtige Aspekte meiner Forschung dar.

Während meines Studiums habe ich mich intensiv mit der Migrationsgeschichte im indopazifischen Raum auseinandergesetzt und eine vergleichende Arbeit über die Symbolik des Wohn- und Lebensraums austronesischer Gesellschaften verfasst. In dieser Arbeit habe ich unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Anpassung drei Gruppen differenziert: Küstenbewohner mit Zugang zum Meer, Hochlandbewohner in terrestrisch geschlossenen Lebensräumen und Seenomaden mit maritimer Orientierung.⁹ Anhand von 11 ausgewählten austronesischen Gesellschaften habe ich gezeigt, dass es in den räumlichen Orientierungsreferenzen sowie in den Sinn- und Bedeutungsspektren der vernakulären Architektur gemeinsame Vorstellungen über die gebaute und natürliche Umwelt gibt. Diese Vorstellungen haben sich im Verlauf der wechselseitigen Migrationsgeschichte und der wirtschaftlichen Anpassung an unterschiedliche Lebensräume verschiedenen Modifikationen unterzogen.

Mit diesem Hintergrundwissen wurde mir während meiner Forschung im Singnapan-Tal klar, dass das Wirtschaftssystem der Tau't Batu nicht nur eine Anpassung an die Höhenlage darstellt, die allein auf die Sicherung von Nahrungsmitteln abzielt. Die von den Lokalgruppen praktizierte Subsistenzwirtschaft muss auch im Zusammenhang mit einer wechselhaften historischen Anpassung an soziale, politische und ökologische Gegebenheiten betrachtet werden. Daher ist ihre alltägliche Subsistenzweise mit weiteren Aspekten ihrer Kultur verwoben, einschliesslich Vorstellungen, Werten und Lebenseinstellungen, die über eine rein quantitative wirtschaftliche Betrachtung hinausgehen.

Durch die Untersuchung der verschiedenen Lebensbereiche im Singnapan-Tal und die anschließende Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur wurde mir allmählich klar, dass gerade die Marginalität des Singnapan-Tals innerhalb des philippinischen Staates den Tau't

⁹ Siehe auch Ankaoglu 2011: 41.

Batu die Lebensweise ermöglicht, die charakteristisch ist für eine anarchische Hochlandkultur. In dieser Kultur herrscht ein Streben nach individueller Autonomie ohne Schulden, eine hohe Wertschätzung zwischenmenschlicher Geselligkeit, in der Scherze und Humor eine wichtige Rolle im sozialen Miteinander spielen. Es gibt eine Vielzahl flüchtiger und wechselhafter Beziehungen, ein Weltbild, das eine besondere Betonung des gegenwärtigen Moments hat, sowie ein Ethos¹⁰ der Zusammengehörigkeit und Gleichheit, das jegliche Form von Verpflichtungen oder Autoritätspersonen ablehnt und in Konfliktsituationen eine nichtaggressive Antwort bevorzugt.¹¹

Ein weiteres Merkmal ist, dass der Lebensunterhalt nicht vorrangig auf die Maximierung von Überschüssen ausgerichtet ist, sondern darauf, den immer wiederkehrenden Zyklus zu bewältigen, bei dem der Brandrodungsfeldbau die für das Überleben notwendigen Nahrungsmittel bereitstellt. Die Siedlungsstrukturen der Tau't Batu sind nach aussen hin offen, ohne zentrale Strukturen oder klare Aussengrenzen, was es jedem ermöglicht, in die Nähe von Freunden und Bekannten umzuziehen.

Ein weiteres wichtiges Kriterium besteht darin, dass die Präsenz des Staates im Lebensraum der Tau't Batu auf ein Minimum beschränkt ist und den Menschen fern erscheint, was einen deutlichen Kontrast zur wahrgenommenen Abgeschlossenheit der Hochlandebene im Vergleich zur Küste bildet. Die egalitäre, anarchische Lebensweise der Tau't Batu unterscheidet sich grundlegend von der Lebensweise hierarchisch organisierten Gesellschaften im Tiefland, deren Wirtschaftsform von globalen Märkten beherrscht wird und auf Profitmaximierung ausgerichtet ist.

Nach meiner Auseinandersetzung mit der Geschichte der Region, die von langen kriegerischen Konflikten und Sklaverei geprägt ist, bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass die Entscheidung der Tau't Batu, in einer abgelegenen Region mit schwierigen geographischen Bedingungen zu leben, nicht auf eine isolierte Selbstwahl zurückzuführen ist. Vielmehr ist ihre Lebensweise als Reaktion auf die expandierende Präsenz des Staates im Tiefland zu verstehen, und daher kann die Verortung des Singnapan-Tals als Lebensraum der Tau't Batu als ein Ergebnis der Staatenbildung betrachtet werden.¹²

Im Tiefland ist der extensive Nassreisenanbau eng mit administrativen Landbesitzansprüchen, patriarchalen Familienstrukturen und einem Bevölkerungswachstum verbunden, das langfristig Armut, Ernährungsmangel und Epidemien mit sich bringen kann (O'Connor 1995; Scott 2009: 28, 64). Diese Art der Landwirtschaft entwickelt sich im Laufe der Zeit zu einer «sesshaften»

¹⁰ Vgl. zum Begriff «ethos»: Boehm 1999: 8, 10, 66-72, 172; vgl. Kap. 2.3.

¹¹ Vgl. auch: Dentan 1992; Gibson 2011: 272; Macdonald 2008a, 2009, 2011a.

¹² In diesem Punkt stimme ich mit Scott überein 2009: 7.

und sich selbst replizierenden Form, wie Hugh Brody (2000) treffend beschrieben hat. Im Gegensatz dazu kann der Brandrodungsfeldbau im Hochland als «stabiler» bezeichnet werden, da er durch die haushaltsbezogene Nutzung eines bestimmten Gebiets innerhalb eines Zyklus sowohl wirtschaftlich als auch demographisch nachhaltiger ist.¹³

Die Tau't Batu schätzen den Rückzug und die Flucht als tugendhaftes Verhalten in Gefahrensituationen und wählen bewusst einen Lebensraum fernab von sesshaft bewohnten Regionen, um möglichen Bedrohungen und politischem Einfluss zu entkommen. Sie verteidigen ihren Lebensraum nicht mit kriegerischen Mitteln.¹⁴ Ihre Neigung zum Rückzug und zur Flucht zeigt sich in ihrer Verehrung des Huhns, das aufgrund seines scheuen und nicht domestizierbaren Verhaltens gegenüber Menschen als Vorbild gilt.¹⁵ Die historischen Rückzugsbewegungen der Hochlandbewohner im südlichen Palawan, die über lange Zeiträume hinweg stattfanden, können aus heutiger Sicht als Reaktion auf die von aussen kommende Einschränkung ihres Lebensraums betrachtet werden. Sie haben sich nicht nur ins nahegelegene Hinterland, sondern auch in abgelegene und anspruchsvolle Gebiete wie steile Felshänge, kaum sichtbare temporäre Höhlen und Baumkronen zurückgezogen. Dort bauen sie Häuser, die einen weiten Blick auf die umliegenden Täler bieten und gleichzeitig das Beobachten von möglichen Eindringlingen ermöglichen. Aus diesem Grund hatten sich die Tau't Batu, als ich sie zum ersten Mal aufsuchte, in ihre nahegelegenen Höhlen zurückgezogen. Heutzutage findet man ihre Häuser in der Regel leer vor, es sei denn, man gibt sich zuvor mit bestimmten Lauten zu erkennen.

Ich betrachte das Singnapan-Tal als einen bewusst bevorzugten Lebensraum der Tau't Batu, in dem eine alternative kulturelle Lebensweise praktiziert wird, die im fundamentalen Gegensatz zur staatlich-administrativen Struktur der Tieflandkultur steht. Jedoch sehe ich die vorherrschende Lebensweise in der Hochlandzone, insbesondere im Singnapan-Tal, nicht als völlig unabhängig und abgeschottet von der Tieflandkultur. Vielmehr stehen beide Gesellschaftsformen in einer wechselseitig bereichernden Beziehung zueinander, in der sie sich gegenseitig geprägt und geformt haben, jedoch nicht voneinander abhängig sind, um zu bestehen.

Trotz der umfangreichen Grösse meiner Arbeit war es nicht möglich, alle gesammelten Daten einzubeziehen. Meine Feldforschung erstreckte sich über einen langen Zeitraum, in dem ich immer wieder auf neue Themen stiess und Daten sammelte. Dennoch erkannte ich schliesslich, dass es nicht notwendig ist, alles zu wissen, um etwas zu verstehen.¹⁶ Die vorliegende Arbeit verfolgt folgende Zielsetzungen: Einerseits möchte ich einen empirischen Beitrag zum Thema

¹³ Vgl. Scott 2009: 13.

¹⁴ Vgl. die Debatte über «*peaceful societies*», in der davon ausgegangen wird, dass anarchische Gesellschaften grundsätzlich Gewalt ablehnen: Dentan 2010; Macdonald 2011a: 19, 31.

¹⁵ Mehr dazu in Kap. 5.8.2.

¹⁶ Siehe dazu auch Geertz 1983: 29.

Subsistenzwirtschaft und Ressourcennutzung liefern, indem ich das Beispiel einer marginalisierten Hochlandbevölkerung im insularen Südostasien, der Tau't Batu, betrachte. Hierbei möchte ich zeigen, wie diese Bevölkerungsgruppe ihren täglichen Lebensunterhalt bestreitet und welche Strategien sie bei der Ressourcennutzung anwendet. Auf der anderen Seite strebe ich an, die gesellschaftlichen und sozialen Prämissen, Werte und Normen zu untersuchen, die der Wirtschaftsweise der Tau't Batu zugrunde liegen. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, beziehe ich mich auf eine Debatte in der ethnologischen Forschung. In dieser werden geographisch marginalisierte Bevölkerungsgruppen, die weitgehend ausserhalb der Kontrolle und Präsenz eines Staates leben, aufgrund verschiedener sozialer, politischer und wirtschaftlicher Merkmale als «anti-staatlich» und «anarchisch» bezeichnet (Clastres [1974] 1989; Scott 2009). Die von den jeweiligen Autoren untersuchten Lokalgruppen, die weitgehend egalitär und dezentral organisiert sind, werden jedoch auch als Gesellschaften interpretiert, die - zumindest in einigen Aspekten - bereits lange vor der Entwicklung von Staaten existiert haben (Barclay 1982; Dentan 1992; Gibson 2011: 272; Macdonald 2008a, 2009, 2011a).

In der vorliegenden Untersuchung gehe ich davon aus, dass eine autarke Subsistenzwirtschaft und eine anarchische Lebensweise untrennbar miteinander verknüpft sind, insbesondere in einer Region, die in der Vergangenheit erheblichen historischen, demographischen und politischen Veränderungen unterworfen war. Gewisse Aspekte des Lebensstils verschiedener Hochlandgruppen, wie ihre Distanz zu Fremden aus dem Tiefland, ihre inkonsistenten und ständig sich neu formierenden Siedlungen ohne dauerhafte Wege oder Pfade, sowie ihre extrem flexible räumliche Mobilität, die mit den verschiedenen Zyklen des Brandrodungsfeldbaus einhergehen, können zweifellos auf die seit Jahrhunderten auf der südlichen Insel Palawan praktizierte Sklavenjagd und auf die seit Beginn des 20. Jahrhunderts zunehmende Invasion von Migrant*innen und deren eingebrachten Epidemien zurückgeführt werden (Kaskija 2011; Warren 2002: 267ff.; Ocampo 1996).

Wie ich im weiteren Verlauf dieser Arbeit näher erläutern werde, bin ich ebenfalls davon überzeugt, dass zentrale Vorstellungen, Normen und Werte wie individuelle Autonomie und die Vermeidung dauerhafter Loyalitätsbindungen, während gleichzeitig Solidarität mit Gleichgesinnten vorhanden ist, nicht ausschliesslich durch die Präsenz des Staates erklärt werden können. Meine Annahme ist, dass die Werte und Normen des zwischenmenschlichen und gemeinschaftlichen Zusammenlebens bereits vor der Konfrontation und Verdrängung der palawanschen Lokalgruppen durch hierarchisch organisierte Gesellschaften und staatliche Prozesse existiert haben müssen. Es ist zu vermuten, dass danach über lange Zeiträume hinweg Modifikationen und Akzentuierungen gemäss den gegebenen Umständen stattfanden.

Daher beleuchte ich in dieser Arbeit auch die historische und geopolitische Marginalisierung der Region Südpalawan sowie den Lebensraum der Tau't Batu. Das Ziel besteht darin, ein Verständnis dafür zu entwickeln, warum das abgelegene Singnapan-Tal von den dort lebenden Lokalgruppen nicht bloss als Ort für Fluchtfeldwirtschaft (*escape agriculture*) betrachtet wird (Scott 2009: 23). Vielmehr ist es der von den Tau't Batu bevorzugte Lebensraum, der es ihnen ermöglicht, unabhängig von staatlicher Kontrolle, ihre anarchischen Werte und Normen auszuüben.

Einer der bedeutendsten Werte im sozialen Umgang der Tau't Batu ist die Achtung und Unverletzlichkeit der individuellen Autonomie. Dies zeigt sich besonders in der wirtschaftlichen Autarkie der Haushalte, die keine dauerhaften Abhängigkeits- oder Klientelverhältnisse zu anderen Haushalten unterhalten. Das Fehlen politischer Institutionen, gepaart mit der Vermeidung von Schulden und der gleichzeitigen Praxis des Teilens von Nahrungsmitteln ohne erwartete Gegenleistung, sehe ich als eines der wesentlichen Merkmale der anarchischen Lebensweise der Tau't Batu. Diese Merkmale sind besonders hervorstechend, da sie in einer Region leben, die weit abseits der Präsenz staatlicher Institutionen liegt.

Die Vielfalt an Strategien zur Nahrungsmittelproduktion, die von den Tau't Batu angewendet werden, dient nicht nur der Vermeidung von Nahrungsmittelknappheit. Die umfangreiche Nutzung natürlicher Ressourcen durch eine mobile Brandrodungswirtschaft im Rotationszyklus sowie durch Jagd- und Sammelaktivitäten ermöglicht auch ein hohes Mass an individueller Autonomie gegenüber benachbarten und fremden Personen. Obwohl die Tau't Batu seit der Veröffentlichung des Buches von Jesus Peralta (1983) relativ bekannt sind, existiert bisher keine systematische Monographie, die aktuelle und historische Entwicklungen berücksichtigt, noch wurde ihre Subsistenzwirtschaft im Kontext eines anarchischen Diskurses untersucht. Daher werde ich zu Beginn dieser Arbeit eine detaillierte, ethnographische Beschreibung der Tau't Batu vornehmen, die einen kurzen historischen Rückblick auf ihren Lebensraum und die sie umgebenden Gesellschaften einschliesst.

Mit dieser Untersuchung möchte ich anregen, die Forschung über die Lebensweise marginalisierter Hochlandgruppen und ihrer Anpassungsstrategien an die natürliche Umwelt nicht nur aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive zu betrachten, sondern auch im Kontexte egalitärer, anarchischer Normen und Werte. Dabei stellt sich die Frage, ob die Tau't Batu die Abgeschiedenheit ihres Lebensraumes bewusst in Kauf genommen haben, um ihre kulturelle Eigenständigkeit gegenüber der sie umgebenden, hierarchisch geprägten und administrativ strukturierten Küstenbevölkerung zu bewahren.

Die in dieser Arbeit auf der Grundlage des empirischen Falls entwickelten Hypothesen zur Anarchie innerhalb einer abgegrenzten Region eines Staates könnten wertvolle Erkenntnisse

für die ethnologische, politische und historische Anarchieforschung liefern. Zudem möchte ich durch die Bereitstellung von empirischen Daten zur Subsistenzwirtschaft darauf hinweisen, dass die Tau't Batu in Bezug auf die Nahrungsmittelproduktion, -versorgung und Vielfalt der verfügbaren Lebensmittel während meines Aufenthalts in vielerlei Hinsicht besser dran waren als die an der Küste ansässigen christlichen Migranten.

1.4 Empirische Methoden und Darstellung der Ergebnisse

Ich möchte nun einen kurzen Überblick über die empirischen Methoden geben, die ich in dieser Arbeit für die Datenerhebung und Ergebnispräsentation verwendet habe. Dabei werde ich auch grundlegende Entscheidungen und Herausforderungen im Zusammenhang mit der Ergebnispräsentation ansprechen. Ein beträchtlicher Teil meiner Erkenntnisse, insbesondere in Bezug auf die ethnologische Monographie der Tau't Batu (Kapitel 4 und 5) sowie ihre verschiedenen Subsistenzbereiche, basiert auf teilnehmender und systematischer Beobachtung (Hauser-Schäublin 2020; Beer 2020; Bernard 2000).

Im Rahmen der systematischen Beobachtung habe ich gezielt bestimmte Aspekte des Lebens der Tau't Batu auf methodische und strukturierte Weise beobachtet und dokumentiert. Diese Vorgehensweise ermöglichte es mir, spezifische Daten und Muster in Bezug auf ihre Subsistenzpraktiken zu sammeln. Auf diese Weise konnte ich präzise Informationen zur Nahrungsbeschaffung, Landwirtschaft, Jagd- und Sammlungsmethoden (wie in Kapitel 5 behandelt) erfassen, was einen wesentlichen Beitrag zur umfassenden Darstellung meiner Forschungsergebnisse darstellt.

Mithilfe von qualitativen Interviews konnte ich zudem Einblicke in Vorstellungen von anarchischen Prinzipien, Wertvorstellungen, kosmologische Überzeugungen, Ursprungsmythen, Rituale und Verhaltensregeln bei spezifischen rituellen Anlässen gewinnen, wie sie in den Kapiteln 6, 8 und 9 behandelt werden. Diese Interviews wurden im Rahmen meiner Feldforschung zu speziellen Themen durchgeführt. Die Integration qualitativer Interviews erwies sich als methodisch unverzichtbar, um eine tiefgehende Durchdringung der sozialen und kulturellen Dimensionen innerhalb der Tau't Batu-Gemeinschaft zu erreichen. Durch diese dialogbasierten Erhebungen konnte ich Einblicke in die individuellen Vorstellungen von anarchischen Prinzipien und rituellen Praktiken gewinnen und diese vertiefen.

Daten zur Demographie und Haushaltszusammensetzungen wurden hingegen mittels eines ethnographischen Zensus erhoben (Bernardi 2007; Pauli 2020). Diesen Zensus führte ich in den Jahren 2010 und 2012 mit systematischen Methoden durch, wie in den Kapiteln 4.2, 4.3 und 4.4 ausführlich beschrieben. In Bezug auf Kooperationen zwischen den Haushalten, gegensei-

tigen Besuchen und sozialen Interaktionen (vgl. Kapitel 6 und 8) griff ich nicht nur auf systematische Beobachtungen zurück, sondern führte auch strukturierte Interviews durch (Sökefeld 2020), um gezielte Informationen zu erlangen. Die vorab festgelegten Fragen dienten als Leitfaden, um sicherzustellen, dass relevante Informationen erfasst wurden, und erlaubten gleichzeitig eine gewisse Flexibilität, um auf unerwartete Erkenntnisse oder Themen zu reagieren, die während des Gesprächs auftraten. Diese Interviews trugen dazu bei, eine gut strukturierte Datenbasis für meine ethnologische Monographie zu schaffen und erhöhten die Validität meiner Forschungsergebnisse.

Für ein umfassendes Verständnis der sozialen Strukturen und Beziehungen innerhalb meiner Untersuchungsgruppe führte ich umfangreiche Netzwerkanalysen durch. Diese Analysen wurden mithilfe einer Vielfalt von Methoden durchgeführt, einschliesslich der Verwendung strukturierter, egobasierter Interviewbögen. Diese Interviewbögen erlaubten es mir, die individuellen Perspektiven und Beziehungen jedes Mitglieds der Gruppe gezielt zu erfassen. Auf diese Weise konnte ich spezifische Informationen über die sozialen Kontakte, Interaktionen und Verbindungen jedes Teilnehmers sammeln. Zudem integrierte ich systematische Beobachtungen in meine Netzwerkanalyse, um ein besseres Verständnis für die Qualität und Dynamik dieser Beziehungen zu entwickeln (vgl. Rürüp et al. 2015; Jansen 2006; Schnegg 2020; siehe auch Kapitel 6.1). Dadurch konnte ich nicht nur aus Interviews abgeleitete Beziehungen zwischen den Mitgliedern identifizieren, sondern auch die Art und Weise, wie diese Beziehungen in der Praxis gelebt und erlebt wurden. Diese Kombination dieser Methoden gewährte mir einen ganzheitlichen Einblick in die soziale Struktur meiner Untersuchungsgruppe und ermöglichte es mir, tiefgreifende Erkenntnisse über die komplexen sozialen Netzwerke und Beziehungen zu gewinnen.

Die vorliegende Arbeit fokussiert sich auf die Mikroebene und begrenzt ihre räumliche und zeitliche Perspektive hauptsächlich auf den Zeitraum meiner Feldforschungen. Mein Fokus liegt auf der Untersuchung wirtschaftlicher Handlungen und Entscheidungen im Zusammenhang mit der Nahrungsmittelbeschaffung sowie der Analyse der zugrunde liegenden Motive und Vorstellungen. Mein Ansatz ist sowohl individualistisch, da ich die handelnden Personen als Produzenten, Konsumenten, Gestalter und Betroffene in den Vordergrund rücke, als auch vergleichend, da ich auf Haushaltsebene ein umfassendes Verständnis für die verschiedenen Lebensbereiche der Individuen und die entsprechenden Kontexte entwickle.¹⁷

¹⁷ Der Begriff «Lebenswelt», auf den ich zurückgreife, basiert auf einem phänomenologischen Konzept, das den gesamten Erfahrungsraum eines Individuums umfasst. Diese phänomenologische «Lebenswelt» schliesst sowohl die natürliche Umgebung, in der sich eine Person befindet, als auch die darin vorhandenen Personen, Gegenständen und sozialen Ereignisse mit ein (Schütz & Luckmann 2003).

Die Menschen, die in dieser Arbeit untersucht werden, sind individuelle Persönlichkeiten mit eigenen Namen, Fähigkeiten, Vorlieben und Abneigungen. Wenn ich über einzelne Individuen schreibe, ist mein Ziel, sie als vielschichtige und komplexe Wesen darzustellen - mal schüchtern, mal neugierig, aber stets intelligent. Um ihre Privatsphäre zu schützen, habe ich die meisten Personennamen durch fiktive Initialen ersetzt. Die Ortsnamen hingegen habe ich belassen, um die räumliche Verankerung meiner Arbeit zu verdeutlichen.

Während des Schreibens habe ich festgestellt, dass es mir schwerfiel, zwischen der Verwendung der ethnographischen Präsens- oder Vergangenheitsform zu wählen. Die Inkonsistenz meiner Schreibweise ergibt sich daraus, dass vergangene Ereignisse, Begegnungen, Aktivitäten und Prozesse in ihrer zeitlichen Dimension berücksichtigt werden sollen. Es ist wichtig, sie nicht in einem zeitlich neutralen Rahmen darzustellen, der für den Leser nicht nachvollziehbar ist. Wenn ich über tatsächlich stattgefundenere vergangene Ereignisse und Handlungen berichte, nutze ich die Vergangenheitsform. Das ethnographische Präsens oder Perfekt hingegen verwende ich, um Handlungen oder Gegebenheiten zu beschreiben, die bis in die Gegenwart reichen, sowie um überlieferte, aber nach wie vor gültige Normen und Werte zu schildern.

Die grösste Herausforderung während der Erstellung dieses Textes bestand darin, aus der Fülle an gesammelten Daten über die verschiedenen Lebensbereiche der Tau't Batu auszuwählen, welche Informationen für meine Arbeit von Bedeutung sind. Wiederholt habe ich Passagen umformuliert, gestrichen und wieder eingefügt, um sicherzustellen, dass sie einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis meines Forschungsgegenstandes leisten. Dabei galt es, eine Balance zwischen der Auswahl wissenschaftlich relevanter Daten und dem Bestreben zu finden, die gewonnenen Erkenntnisse so umfassend wie möglich darzustellen.

Seit meinem ersten Besuch im Singnapan-Tal hat mich die vielfältige Kultur der Tau't Batu und der benachbarten Lokalgruppen in der Region fasziniert. Obwohl anfänglich eine gewisse Zurückhaltung spürbar war, haben die meisten Familien im Tal mir grosszügige Gastfreundschaft und Vertrauen entgegengebracht, und ich durfte an ihrem gesellschaftlichen Leben teilhaben. Meine Fragen wurden in der Regel offen und bereitwillig beantwortet, ohne dass eine Gegenleistung erwartet wurde. Im Verlauf der Zeit wurde ich allmählich von einem Fremden, der ich zu Beginn meiner Feldforschung war, zu einem Teil ihrer Gemeinschaft und ihrer alltäglichen Realität. Später werde ich genauer auf die Bedeutung dieser unmittelbaren Begegnung und der starken sozialen Integrationsfähigkeit der Tau't Batu eingehen (Kap. 8).

Die Beziehungen, die ich zu den Tau't Batu während meiner Zeit dort aufgebaut habe, haben einen massgeblichen Einfluss auf diese Arbeit gehabt und waren so vielfältig wie zwischenmenschliche Bindungen es sein können. Während meines gesamten Aufenthalts habe ich die Menschen, mit denen ich gelebt habe, in verschiedenen Facetten betrachtet - mal bewundert,

mal mit Bedauern, je nach den unterschiedlichen Aspekten ihres Lebens. Es gab Individuen, die ich beneidete, andere, für die ich Mitgefühl empfand, und wieder andere, bei denen Abneigung aufkam. Dennoch war die Mehrheit meiner Beziehungen von Freundlichkeit und Offenheit geprägt, was dazu führte, dass ich mich trotz der ungewohnten klimatischen Bedingungen wohl fühlte.

Eine entscheidende Rolle spielte dabei, dass ich bald den Eindruck gewann, dass mein Interesse an ihnen erwidert wurde, und so entstand eine wechselseitige Beziehung. Spannungen und Missverständnisse, die entstanden waren, lösten sich im Laufe der Zeit auf, genauso wie sie entstanden waren. Ich erkannte, dass unangenehme Erfahrungen nicht nur lehrreich waren, sondern auch dazu dienten, meine eigenen Fehler zu erkennen und unangemessenes Verhalten meinerseits zu vermeiden. All diese Erfahrungen und Lernprozesse haben meine Wahrnehmung der Tau't Batu geprägt und letztendlich auch die Ausgestaltung dieser Arbeit beeinflusst.

Einerseits schreibe ich aus einer distanzierten Position, insbesondere bei der Analyse der empirischen Daten zur Subsistenzwirtschaft. Andererseits fließen persönliche Erfahrungen, Lebensgeschichten und Begebenheiten in die einzelnen Abschnitte ein, um die quantitativen Analysen zu bereichern und gegebenenfalls inhaltlich zu vertiefen.

1.5 Aufbau der Arbeit

Meine Arbeit ist in sieben Kapitel unterteilt, auf die ich im Folgenden einzeln eingehen möchte. Um die Lebensweise der Tau't Batu und ihre Subsistenzwirtschaft in ihrer gesellschaftlichen Komplexität zu erfassen, ist es wichtig, sie im Zusammenhang mit grösseren Ordnungen zu betrachten, wie zum Beispiel den historischen, demographischen und politischen Entwicklungen der Region. Daher betrachte ich das Thema meiner Untersuchung, die anarchische Lebensweise der Tau't Batu, als eine Debatte, die auf drei Ebenen geführt werden kann: Staat, Raum und lokale Bevölkerung. Da ich mich hauptsächlich auf den lokalen Kontext konzentrieren werde (die Tau't Batu im Singnapan-Tal), werde ich die anderen Ebenen (Staat, Raum) nur kurz zusammenfassen. Die inhaltliche Gestaltung meiner Arbeit folgt einem linearen Prinzip, obwohl das Ergebnis eher einer verschachtelten Struktur ähnelt. Die verschiedenen Teile, Kapitel und Abschnitte bauen aufeinander auf, und Perspektiven werden von einer übergeordneten Sichtweise auf die Ebene der handelnden Akteure reduziert. Zum Beispiel leite ich von der Ebene des Staates auf die Ebene der gesellschaftlichen Wirklichkeit der Tau't Batu über, um der historischen Komplexität der Region gerecht zu werden (Makro - Mikro). Schliesslich können die Ergebnisse meiner Arbeit auf andere Ebenen übertragen werden und ermöglichen Vergleiche mit benachbarten anarchischen Hochlandbewohnern in ähnlichen Lebensräumen (hauptsächlich in Süd- und Südostasien). Diese Gestaltungsprinzipien spiegeln die Art und

Weise wider, wie ich mir selbst Zugang zu dem Thema und zur Debatte verschafft und mir deren Inhalte erschlossen habe.

Im ersten Teil meiner Arbeit führe ich in das Thema ein, stelle die verschiedenen empirischen Methoden vor und gebe einen Überblick über die Gliederung meiner Untersuchung. Im zweiten Teil widme ich mich dem aktuellen Stand der Forschung in den relevanten Untersuchungsreichen, fasse die theoretischen Grundlagen meiner Arbeit zusammen und definiere zentrale Begriffe, die in meiner Arbeit durchgehend auftauchen. Anschliessend werde ich eine Zusammenfassung von ethnographischen Arbeiten präsentieren, die sich mit dem südlichen Palawan und den Tau't Batu beschäftigen.

Im dritten Kapitel beschreibe ich zunächst den grösseren Kontext meines Untersuchungsgebiets und gehe auf die geographischen, demographischen und historischen Merkmale der Insel Palawan ein. Anschliessend skizziere ich in Kapitel 4 das Singnapan-Tal aus geographischer Perspektive und beschreibe die verschiedenen Siedlungsformen und Haushalte der Tau't Batu genauer, die ich in verschiedenen Zeitfenstern von 2010 bis 2014 untersucht habe. In diesem Kapitel analysiere ich die grundlegenden ethnographischen Merkmale der Lebensweise der Tau't Batu und vergleiche sie mit den benachbarten Hochlandbewohnern im südlichen Palawan.

Das fünfte Kapitel bildet den Hauptteil meiner Arbeit, in dem ich den Grossteil meiner erhobenen Daten zur Subsistenzwirtschaft in den verschiedenen Bereichen der wirtschaftlichen Produktion zusammenführe. Zudem betrachte ich in diesem Kapitel raumzeitliche Aspekte der wirtschaftlichen Aktivitäten und untersuche die geschlechtsspezifischen Arbeitsbereiche im Alltag der Tau't Batu. Die beschriebenen wirtschaftlichen Tätigkeiten werden grösstenteils quantitativ zusammengefasst und in Beziehung zu den anarchischen Werten und Normen der Gemeinschaft gesetzt.

Anschliessend widme ich mich in Kapitel 6 verschiedenen Formen der Kooperation und des Austauschs, die ich mithilfe von Netzwerkanalysen untersuche. Dabei beschreibe ich die Bereiche, in denen Menschen anderen Mitmenschen soziale Unterstützung bieten, wie beispielsweise Konfliktlösungen und Hilfe bei Krankheiten. Da die Subsistenzwirtschaft einen wesentlichen Beitrag zur Existenzsicherung der Haushaltsmitglieder leistet, untersuche ich in diesem Kapitel die unterschiedlichen Beziehungen zwischen den autark agierenden Haushalten.

Im siebten Kapitel werde ich auf die Geldwirtschaft im Singnapan-Tal eingehen und dabei die Produktion von Gütern im Hochland beschreiben. Darüber hinaus werde ich die unterschiedlichen Warenströme zwischen dem Tiefland und dem Hochland allgemein beleuchten. Besonderes Augenmerk lege ich auf die handwerkliche Produktion im Tal, die Schmiedekunst und das Angebot an Waren in Sikud.

In Kapitel 8 beschreibe ich die Merkmale und Funktionen des zwischenmenschlichen Zusammenlebens bei den Tau't Batu, insbesondere in Bezug auf ihre vielfältigen und sich verändernden Beziehungsnetzwerke. Anhand der Form und Häufigkeit, wie verschiedene Beziehungen zwischen Personen (Freundschaften, Nachbarschaften usw.) entstehen, gepflegt werden und sich auflösen, leite ich grundlegende Werte und Normen des gesellschaftlichen Miteinanders ab, die ich als zentrale Merkmale einer anarchischen Lebensweise betrachte.

Im achten Kapitel werde ich die kosmologischen Überzeugungen und mythologischen Vorstellungen der Tau't Batu ausführlich darlegen und aufzeigen, wie diese ihren wirtschaftlichen Entscheidungsprozess beeinflussen. Dabei werde ich insbesondere auf die Besitzverhältnisse in der natürlichen Umwelt, die Ursprungsmythen von Subsistenzpflanzen, die Durchführung von Agrarritualen sowie die Beziehung der Menschen zur beseelten Umwelt und den darin existierenden Geisterwesen eingehen.

Im letzten Kapitel 10, Zusammenfassung und Fazit, entwerfe ich ein Gesamtüberblick über die Lebensweise der Tau't Batu und deren Beitrag zur Aufrechterhaltung einer anarchischen Lebensweise im Hochland des südlichen Palawans, insbesondere im Hinblick auf die Forschungsfrage. Dabei fasse ich die wichtigsten Merkmale der Subsistenzwirtschaft zusammen und erkläre, wie sie zur Bewahrung individueller Autonomie zwischen den verschiedenen Haushalten beitragen. Des Weiteren untersuche ich die Verknüpfungen zwischen der egalitären Lebensweise der Tau't Batu, ihrem religiösen Weltbild und den mythischen Überlieferungen. Ich betrachte das interdependente Verhältnis zwischen autarker Subsistenzwirtschaft, anarchischen Werten und Normen, dem Weltbild und der geselligen Lebensweise der Tau't Batu und erläutere, warum sie ein Leben im schwer zugänglichen Hochland gegenüber der Küstenzone bevorzugen.

2. Forschungsstand, theoretische Grundlagen und zentrale Begriffe

Diese Arbeit untersucht die Subsistenzwirtschaft einer marginalisierten ethnischen Gruppe im Hochland des südlichen Palawans im Zusammenhang mit ihrer anarchischen Lebensweise. Der Fokus liegt dabei auf den Haushalten und ihren Mitgliedern. Dabei interessiere ich mich dafür, wie Individuen in den Haushalten ihre täglichen Aktivitäten gestalten, Entscheidungen in Bezug auf ihre Existenzsicherung treffen und durch welche Normen, Ideologien und externen Einflüsse (wie die umliegende Gesellschaft in der Küstenzone und der Staat) sie in ihrer Lebensweise geprägt sind. In dieser Einleitung möchte ich auf die wesentlichen theoretischen Konzepte, Überlegungen und Studien eingehen, auf die ich in meiner Arbeit, von der Konzeption über die Datenerhebung bis hin zum Verfassen dieses Textes, immer wieder zurückgegrif-

fen habe. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind nicht auf eine einzige ethnologische Theorie beschränkt, sondern basieren auf verschiedenen theoretischen Ansätzen, die ich im weiteren Verlauf vorstellen werde. Dabei werde ich mich auf die wichtigsten Veröffentlichungen und Konzepte konzentrieren, die für das Verständnis dieser Arbeit relevant sind. Weitere Methoden, Autoren und Theorien, auf die ich in späteren Abschnitten Bezug nehme, werden in den entsprechenden Kapiteln diskutiert.

Zu Beginn meiner Arbeit gehe ich auf den aktuellen Stand der ethnologischen Forschung zur «Anarchie» ein. Dabei beleuchte ich die verschiedenen Ansätze und Diskussionen, die in diesem Zusammenhang relevant sind. Anschliessend erläutere ich die wichtigsten theoretischen Richtungen der Wirtschaftsethnologie, in denen ich meine empirische Arbeit verankere. Hierbei werden verschiedene theoretische Ansätze und Konzepte vorgestellt, die für das Verständnis der Subsistenzwirtschaft und der anarchischen Lebensweise der untersuchten Gruppe von Bedeutung sind. Abschliessend fasse ich die ethnologische Forschung zum südlichen Palawan zusammen, insbesondere im Hinblick auf die Tau't Batu. Dabei gehe ich auf bereits vorhandene ethnographische Arbeiten ein, die sich mit dieser Region und dieser ethnischen Gruppe beschäftigen, und ziehe wichtige Erkenntnisse und Ergebnisse zusammen.

2.1 Anarchie in der ethnologischen Forschung

In der jüngsten ethnologischen Forschungsliteratur hat die anarchische Theorie zunehmend an Bedeutung gewonnen. Es ist wichtig, die Verwendung des Begriffs «Anarchie» in der Ethnologie zu betrachten und ihn von anderen Verwendungen und Bedeutungen abzugrenzen. Meine Darstellung ist nicht vollständig, zielt jedoch darauf ab, Missverständnisse im Zusammenhang mit der Verwendung des Begriffs «Anarchie» zu vermeiden. In der politischen Philosophie des 19. Jahrhunderts spielte der Begriff «Anarchie» eine bedeutende Rolle, fand jedoch in der ethnologischen Literatur bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kaum Verwendung. In der englischsprachigen Literatur wird der Begriff «Anarchie» in zwei verschiedenen Schreibweisen verwendet: «*anarchism*» (Anarchismus) und «*anarchy*» (Anarchie) (Barclay 1982: 15; Macdonald 2009; Gibson & Sillander 2011: 8f.). Zunächst werde ich den Begriff des Anarchismus erläutern und anschliessend näher auf den Begriff der Anarchie eingehen.

Mit «*anarchism*» wird in der politischen Philosophie ein gesellschaftlicher Zustand bezeichnet, in dem Herrschaft und Staat abwesend sind und jede Art von sozialen Hierarchien als eine Form der Unterdrückung von Freiheit verstanden wird (Barclay 1982: 15; Morris 2013: 24). Als Ideenlehre entstand der Anarchismus im ausgehenden 19. Jahrhundert in Spanien, Italien, Frankreich und der Schweiz und wurde von einer Reihe von radikal-liberalen Denkern gefördert, zu denen William Godwin, Pierre-Joseph Proudhon, Michail Bakunin und viele weitere

Verfasser gehörten. Diese strebten eine Gesellschaftsform an, in der sich Individuen auf freiwilliger Basis selbst bestimmen und in Kollektiven verschiedener Art (wie Kommunen oder Gemeinschaften) föderal zusammenschliessen können.¹⁸ Der zeitweise im Jura lebende Geograph und Schriftsteller Pjotr A. Kropotkin verstand die damalige anarchische Bewegung in Europa als eine historische Kontinuität der französischen Revolution und der damit in Zusammenhang stehenden Werte von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit (Morris 2013: 24).¹⁹

Anarchisten wie Kropotkin betonten allerdings, dass anarchische Gesellschaften nicht als utopische Gesellschaftsform verstanden werden dürfen, die in einer weit entfernten Vergangenheit existierten. Vielmehr war Kropotkin der Ansicht, dass staatenlose Gesellschaften durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch schon immer existiert haben, jedoch in ihrem Dasein sich hinter dem vorherrschenden Kapitalismus versteckten und daher von der Mehrheitsbevölkerung nicht wahrgenommen wurden (Morris 2013: 25).

Insgesamt waren die Vertreter des Anarchismus im 19. Jahrhundert hauptsächlich gegen die damaligen Herrschaftssysteme und hatten weitreichenden Einfluss auf Historiker und Philosophen. Allerdings hatten diese Entwicklungen keine nachhaltigen Impulse auf Ethnologen ausgelöst, die sich bis in das späte 20. Jahrhundert ebenfalls mit staatenlosen Gesellschaften wie Nomaden, Brandrodungsfeldbauern und Wildbeuter-Gruppen in tropischen, ariden und arktischen Regionen beschäftigten (Macdonald 2009: 3). Eine von Goehlert veröffentlichte Bibliographie von Forschungsartikeln in den Sozialwissenschaften zeigt, dass in der Zeitspanne von 1900 bis 1975 über 400 Arbeiten über «*anarchy*» oder «*anarchism*» geschrieben wurden, nur drei oder vier dieser Arbeiten gehen jedoch auf ethnologische Studien zurück (1976).²⁰

Im Gegensatz dazu fand das Konzept der «Egalität» Zugang in die ethnologische Diskussion von Wildbeutergesellschaften.²¹ Egalitäre Gesellschaften, die ausserhalb staatlicher Einflüsse stehen, werden entweder als akephal, daher «führerlos», charakterisiert oder sie werden im Zusammenhang evolutionistischer Konzepte am unteren Ende der staatlichen Entwicklungsstufe kategorisiert, in der ethnische Gruppen als «*bands*» und «*tribes*» bezeichnet werden.²²

¹⁸ Als Vorbild dienten den Vorreitern der anarchischen Bewegung isoliert lebende Gemeinschaften, wie z. B. die Hutterer. Vgl. Macdonald 2009: 2.

¹⁹ Vgl. weiter Morris 2013: 24, der die Grundlehren des Anarchismus ausführlich definiert.

²⁰ Siehe auch zur kritischen Auseinandersetzung zu der Frage, warum das Thema der Anarchie anfänglich in der ethnologischen Forschung keine grosse Wirkung entfalten konnte: Graeber (2004: 2f.); Macdonald (2009: 3).

²¹ Als die wichtigsten Merkmale von egalitären Gesellschaften wurden dabei vor allem die Umstände betont, dass jedes Mitglied der Bevölkerung den gleichen Zugang zu allen Ressourcen besitzt, Gleichheit unter den Bewohnern herrscht und dass hierarchische und klientelistische Abhängigkeitsverhältnisse nicht vorhanden sind (Middleton & Tait 1958; Service 1962; Lee & DeVore 1968; Woodburn 1982).

²² Siehe auch den Titel des Buches von John Middleton und David Tait (1958) «*Tribes without Rulers*».

Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam vermehrt auch von ethnologischer Seite Interesse am Konzept der Anarchie auf, um Wildbeutergruppen, aber auch sedentäre Gesellschaften, die ausserhalb staatlicher Herrschaftssysteme in marginalen Regionen leben, zu verstehen. Bereits Radcliffe-Brown widmete sich verstärkt den Arbeiten Kropotkins, weshalb er auch als «*Anarchy Brown*» bezeichnet wurde (Graeber 2004: 16; Morris 2013: 23). Auch Marshall Sahlins fasste sein berühmtes Konzept der «*domestic modes of production*» als «*species of anarchy*» zusammen (Morris 2013: 23).

Eine Ausnahme ist die Arbeit von J. Stauder mit dem Titel «*Anarchy and Ecology: Political Society among the Majangir*» (1972), in der, soweit ich die Forschungsliteratur überblicken kann, die Bezeichnung «*anarchy*» zum ersten Mal im Titel einer ethnologischen Untersuchung verwendet wurde. Stauder bezweifelte in seiner Arbeit, dass die soziale Organisation und das Subsistenzsystem der Majangir, einer egalitären, bäuerlichen Gesellschaft im Südwesten Äthiopiens, mit den gängigen evolutionistischen Typologien von *bands* oder Jäger-Sammler-Gruppen, wie sie beispielsweise von Service vorgeschlagen werden, bestimmt werden kann (ebd. 1972: 163, 169). Stattdessen schlug Stauder für die Majangir eine andere Begrifflichkeit vor: die von ihm definierte «*adaptive disorganization*» (164).

In Frankreich war es Pierre Clastres, der mit seiner These bekannt wurde, dass egalitäre (nach Clastres «*primitive*») Gesellschaften nicht nur ohne einen Staat leben, sondern dass sie prinzipiell *anti-staatlich* seien und somit als Spiegelbild staatlicher Herrschaft zu verstehen sind ([1974] 1989: 214). Trotz inhaltlicher Mängel und seinen vagen Formulierungen erfuhr Clastres These dennoch von Ethnologen und Historikern viel Beachtung und wird innerhalb der jüngst ausgetragenen Anarchie-Debatte immer wieder zitiert (Scott 2009: 29, 188, 189; Macdonald 2009: 4).

In seinem 1982 erschienenen Buch «*Anthropology of Anarchy*» unterscheidet schliesslich Harold Barclay die Bezeichnung «*anarchism*», einen ideologisch belasteten Begriff des 19. Jahrhunderts, von «*anarchy*». Letzteren definiert er als «*the condition of society in which there is no ruler; government is absent. It is also most clearly associated with those societies which have been called 'archaic' and 'primitive', among other pejorative adjectives*» (1982: 15). Barclay stellt in seinem Buch eine Reihe von Gesellschaften vor, die er allesamt als anarchisch bezeichnet. Allerdings lehnen andere Ethnologen einige seiner Beispiele ab und sind der Überzeugung, dass Barclay in seinem Buch zum Teil auch Gesellschaften aufführt, die hierarchisch organisiert seien und damit Besitz- und Verwandtschaftsstrukturen aufweisen, in denen Bündelungen von Machtverhältnissen vorkommen (Macdonald 2009: 5). Dennoch stellt Barclays Buch einen ersten Entwurf zu einer neuen, theoretischen Konzeptualisierung einer Vielzahl von

Gesellschaftsformen dar, die ohne einen Staat auskommen. Seiner Ansicht nach wurden egalitäre Gesellschaften von Ethnologen nicht als anarchisch bezeichnet, weil eine klare theoretische Trennlinie zwischen den Begriffen *anarchism* und *anarchy* fehlte.²³

Schliesslich präsentiert auch David Graeber in seinem Buch «*Fragments of an Anarchist Anthropology*» (2004) eine Vielzahl von Argumenten, Ideen und provokativen Fragen und bemüht sich, das Konzept der Anarchie als grundlegende Theorie innerhalb der Ethnologie zu etablieren (vgl. auch Graeber 2007). Mit Fragen wie «*what intellectual tools should we use to speak of political entities that are not states?*» (ebd. 2007: 68f.)²⁴ zielt Graeber auf eine grundsätzlich andere Betrachtungsweise von Gesellschaften, die nicht in einem staatlichen Rahmen organisiert sind, ohne jedoch eine eigene, systematisch fundierte Theorie zu liefern.²⁵

2.2 Charles Macdonald, Christopher Boehm und andere Vertreter der neueren Anarchie-Debatte

In den folgenden Jahren gab es sowohl in der Ethnologie als auch in den Sozialwissenschaften ein verstärktes Umdenken, wobei neue Ansätze zur Untersuchung egalitärer Gesellschaften auf Basis des Anarchiekonzepts gefordert wurden (Anderson 2005). In aktuellen Publikationen wird zunehmend betont, dass Merkmale wie «schwache politische Führung» und «nichtreziprokes Teilen unter den Mitgliedern einer Gruppe» allein nicht ausreichen, um heutige Erscheinungsformen egalitärer Gesellschaften von Wildbeutergruppen und mobilen Brandrodungsfeldbauern in marginalisierten Regionen zu verstehen. Die Frage, warum von den Mitgliedern der betreffenden Lokalgruppen eine Lebensweise in einem geographisch schwierigen Terrain (wie z. B. das Hochland oder das offene Meer bei Seenomaden) bevorzugt wird, konnte nicht mit den gängigen Theorien und Erklärungskonzepten beantwortet werden.

Charles Macdonald kritisiert daher in seinem Essay «*Order against Harmony: Are Humans always social?*» (2008a) die klassische Typologie, die egalitäre Gruppen anhand der mechanischen Logik evolutionärer Begriffe kategorisiert. Diese klassische Typologie reicht seiner Meinung nach nicht aus, um die betreffenden Gesellschaften im Hochland in ihrer Gesamtheit zu verstehen (ebd. 5f; vgl. auch 2011b: 5f., 16f.). Gemeinsam mit Brian Morris, Thomas Gibson, Peter Gardner und vielen anderen vertritt Macdonald die Überzeugung, dass in der Lebensweise egalitärer Gesellschaften eine Vielzahl von Ordnungsstrukturen, Werten, Normen und Prinzipien zu erkennen sind, die zahlreiche Gemeinsamkeiten aufweisen. Dabei greift Macdonald

²³ Mehr dazu auch Morris 2013: 22f. und Macdonald 2009.

²⁴ Auch Macdonald greift diese Frage in seinem theoretischen Ansatz zur Anarchie in der Ethnologie auf (2009: 4).

²⁵ Siehe zur Kritik: Aya 2006: 591.

(2011a), ebenso wie Gibson und Sillander (2011), auf den Begriff des «egalitären Ethos» zurück, der von Christopher Boehm geprägt wurde. Dieses «egalitäre Ethos» umfasst moralische und ethische Regeln, die darauf abzielen, hierarchische Gesellschaftsstrukturen innerhalb der Gruppenmitglieder zu vermeiden (1999: 66; vgl. weiter unten).

In seinem Buch *«Sacrifice and Sharing in the Philippine Highlands: Religion and Society among the Buid of Mindoro»* von 1986 war auch Thomas Gibson der Ansicht, dass die ausgeprägte Konfliktvermeidungsstrategie als ein zentrales Verhaltensprinzip innerhalb des egalitären Ethos der Buid zu verstehen ist. In dieser Gesellschaft wird die Flucht vor der Anwendung von Gewalt stets bevorzugt (*peacefulness*).²⁶ Auch Morris (2013), Gardner (2004) und Macdonald (2008a; 2018) schliessen sich dieser Argumentation an und betonen die Bedeutung des Verzichts auf Gewalthandlungen als Strategie zur Konfliktvermeidung in den von ihnen untersuchten Gesellschaften. Sie heben hervor, dass in diesen Gesellschaften Gelassenheit und Ruhe in allen Lebensbereichen eine zentrale Rolle spielen. Besonders Macdonald (2009, 2011) geht noch einen Schritt weiter und betont, dass der Verzicht auf Gewalthandlungen eng mit dem Ethos der individuellen Autonomie zusammenhängt. In anarchischen Gesellschaften steht die Achtung und Unantastbarkeit der freien, individuellen Autonomie im Mittelpunkt des sozialen Miteinanders. Hierbei gibt es keine Hierarchien, niemand steht über einem anderen, und niemand kann von einer anderen Person Anweisungen erwarten. Stattdessen wird Wert auf Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit gelegt (vgl. auch Morris 2013; Gardner 2004; Macdonald 2009, 2018 und Gibson & Sillander 2011: 17f.).

Brian Morris schreibt über die Malaipantaram, einer egalitär organisierten, marginalisierten Wildbeutergruppe im südlichen Indien (2013: 28f.): *«In their everyday life the emphasis is always on being modest, non-aggressive and non-competitive, engaging with others in terms of an ethos that puts a fundamental emphasis on mutual aid and on respecting the autonomy of others, especially those with whom a person regularly associates»*.²⁷ Auch Peter Gardner ist in seinem Buch *«Bicultural Versatility as a Frontier Adaptations Among the Paliyan Foragers of South India»* (2000) der Ansicht, dass die Aspekte der personellen Gleichheit und der Nichtanwendung von Gewalt mit dem Ideal der individuellen Autonomie einhergehen.²⁸ Die Tatsache,

²⁶ Neben der Konfliktvermeidungsstrategie hat Gibson anhand der Buid auf Mindoro vor allem auf nichtreziproke Teilungsformen hingewiesen, die für ihn ein weiteres, zentrales Kennzeichen einer anarchischen Lebensweise darstellt (1985). Vgl. Kap. 8.3.

²⁷ Morris versuchte auch das Konzept des primitiven Kommunismus in die Anarchiedebatte miteinzubringen (2013). Da ich «Anarchie» in meiner Untersuchung aus einer inhärent individualistischen, sowie sozial inversen Perspektive betrachte, die - nach meiner Überzeugung - nicht mit der politisch phänomenologischen Vorstellung eines vermeintlich existierenden, primitiven Urkommunismus vereinbar (noch durch sie begründbar) ist, verzichte ich auf eine nähere Beschreibung seines Konzeptes.

²⁸ Gardner widmet für die Beschreibung seiner These ein Kapitel, welches von ihm folgendermassen bezeichnet wird: *«Respect, Equality and Peaceful Anarchy»* (2000).

dass die Autonomie einer Person bei den betreffenden Gesellschaften so hoch angesehen wird, heisst jedoch nicht, dass von einer extrem individualistisch orientierten Gesellschaft auszugehen ist (Morris 2013: 25). Morris beschreibt das Subjekt bei den Malaipantaram als eine soziale Entität, das in seinem Lebensumfeld in einen «Mikrokosmos an Beziehungen» eingebettet ist (2013: 25). Ohne dieses Netzwerk an Beziehungen kann das Individuum nicht in seinem gesellschaftlichen Dasein verstanden werden. Ich werde auf diesen Aspekt der multiplen Beziehungen, die anarchische Gesellschaften wie die der Tau't Batu aufweisen, in meiner Analyse der sozialen Beziehungen noch genauer eingehen (vgl. Kap. 6 und 8).

Nach Macdonald gibt es neben der individuellen Autonomie und dem Verzicht auf Gewalt weitere Merkmale der Lebensweise anarchischer Gesellschaften, denen er grössere Bedeutung beimisst: So führen individuelle Autonomie und Werte und Normen der zwischenmenschlichen Gleichheit zu flexiblen, dezentralen Siedlungsstrukturen, in der öffentliche Räume auf ein Minimum reduziert sind, so dass soziale Verdichtungen lediglich im Bereich des Privaten (in den Häusern) stattfinden. Macdonald bezeichnet die Struktur der einzelnen Siedlungen bei palawanischen Gesellschaften aufgrund ihrer hohen Integrationsfähigkeit als «*open-aggregated*» (2011a: 18) und verweist damit auf die vorherrschende Praxis, dass Siedlungen jederzeit durch den Zuzug von verwandten, befreundeten, aber auch von fremden Haushalten weiter ausgebaut oder aufgelöst werden können. Die flüchtige und sich stets wandelnde Zusammensetzung dieser Siedlungen geht dabei eng mit den Prinzipien der individuellen Entscheidungs- und Handlungsfreiheit sowie «gregären Verhaltensformen» einher (eng.: «*gregariousness*»; vgl. Macdonald 2008b, 2011: 23). Eine wichtige Begleiterscheinung von individueller Autonomie und räumlicher Mobilität sind die multiplen, sozialen Beziehungen der einzelnen Personen, die zwar von schwacher und flüchtiger Natur sind (*weak ties*),²⁹ aber dafür mit einer Einstellung gepflegt werden, in der die Unmittelbarkeit der Begegnung, die Höflichkeit gegenüber den Anderen und vor allem das gegenseitige Scherzen, Tratschen und Plaudern als die erstrebenswertesten Momente im Leben betrachtet werden (Macdonald 2010a; vgl. auch Morris 2013).

Macdonald betrachtet die von ihm genannten Prinzipien («*open-aggregation*», Egalität, nicht-reziprokes Teilen, individuelle Autonomie und Friedfertigkeit) nicht als isolierte Merkmale (2011:18), sondern als miteinander in Beziehung stehende Verhaltensprinzipien, die in verschiedenen abgewandelten Formen in marginalisierten Hochlandgesellschaften in Südostasien vorkommen. Beispiele dafür sind die Semai (Dentan 1968), die Buid (Gibson 2011) die Bajau

²⁹ Siehe zu «*weak ties*» die klassische Studie von Granovetter 1973. Vgl. Franz Josef Röhl (2010), der die Theorie von Granovetter anhand von digitalen Jugendkulturen auf einen erneuerten und methodisch ausgebauteren Stand bringt.

Laut³⁰ (Sather 1997; Macdonald 2010a: 6f.). Er stellt zudem die Frage, wie man von «Gesellschaften» sprechen kann, wenn die Grundlagen ihrer Bildung wie Zentralität, Führung und korporative Gruppen nicht erkennbar sind (ebd. 2011: 6, 7f.).

Auch in anderen Fachbereichen wie der verhaltensbiologisch orientierten Anthropologie gewinnen die vielfältigen Beziehungen eines Individuums und das Streben nach Autonomie in egalitären Gesellschaften zunehmend an Bedeutung. Christopher Boehm (1999) argumentiert in seinem Buch «*Hierarchy in the Forest*», dass frühere Primaten und Menschenaffen in streng hierarchischen Beziehungssystemen gelebt haben müssen, während sich die *Homo sapiens* grundlegend von diesen unterscheiden, indem sie egalitäre Prinzipien annehmen, in denen kein reziprokes Teilen stattfindet (Boehm 1999: 171f., 198f.; de Waal 1996; Powers 1991). Boehm untersucht anhand verschiedener Jäger-Sammler-Gesellschaften die evolutionären Ursprünge von Gleichheit und fasst die zentralen Verhaltensnormen und -regeln unter dem Begriff des «egalitären Ethos» zusammen, das zu zwischenmenschlicher Gleichheit, individueller Autonomie und einer Neutralisierung von Alpha-Individuen innerhalb einer menschlichen Gruppe führt. Boehms Erkenntnisse haben eine bedeutende Rolle in der anschliessenden Debatte über anarchische Lebensweisen gespielt, um zu verstehen, inwiefern der Mensch von Natur aus eine egalitäre Organisation aufweist (vgl. Gauss 2015; Dentan 1992; Macdonald 2008a; Gibson 2011: 271).

Für Boehm steht fest, dass die lange Vorgeschichte des Menschen, in der er gesellig und egalitär gelebt habe, einen «biologischen Fussabdruck» in seinem Sozialleben hinterlassen haben müsse (1999: 4, 12f., 197ff.).³¹ «...before twelve thousand years ago, humans basically were egalitarian. They lived in what might be called societies of equals, with minimal political centralization and no social classes. Everyone participated in group decisions, and outside the family there were no dominators» (1999: 3f.).

Andere Autoren schreiben ebenfalls von einer «egalitären Revolution» in der Vorgeschichte des Menschen, in der eine Abkehr bzw. Entfesselung von der Hierarchie der nicht-menschlichen Primaten stattgefunden haben soll (Whallon 1989; Boehm 1999: 172; Svensson 2009). Gibson bezeichnet die vor der neolithischen Revolution vorherrschende Egalität als «*primary*» im Gegensatz zu jener, die später als Antwort auf hierarchische Gesellschaften entstanden sei

³⁰ Neben dem Hochland kann auch das Meer, welches in Südostasien flächenmässig das Land dominiert, als Zonen betrachtet werden, die von verschiedenen, maritim geprägten Gesellschaften genutzt wurden, um sich der Kontrolle von staatlich organisierten Herrschaften zu entziehen (vgl. Scott 2009: xiv).

³¹ Gerald Gaus bezeichnet den *Homo Sapiens* daher als «*egalitarian species*» (2015). Vgl. Scott, der die Bedeutung der langen, vorstaatlichen Geschichte des Menschen folgendermassen auf den Punkt bringt: «*Homo sapiens appeared as a subspecies about 200,000 years ago and is found outside of Africa and the Levant no more than 60 000 years ago. The first evidence of cultivated plants and of sedentary communities appears roughly 12,000 years ago. Until then - that is to say for ninety-five percent of the human experience on earth - we lived in small, mobile, dispersed, relatively egalitarian, hunting-and-gathering bands*» (2017: 5).

(2011: 272). Dann habe sich ein Schnitt in der geselligen, egalitären Lebensweise ereignet, den Macdonald folgendermassen beschreibt:

«Something new then happened at an early stage, before the so-called Neolithic Revolution, something that precisely helps explain such a drastic change in human ways. I call that the 'social' revolution, a change that radically transformed the previous situation. Somehow men invented or started to develop to an unprecedented extent the three big principles of 'social' organization: reciprocity, corporation and hierarchy» (2010a: 13).

Die Berücksichtigung der Vorgeschichte des Menschen rückt das Phänomen der individuellen Autonomie und Geselligkeit bei anarchischen Gesellschaften in ein anderes Bild. Evolutionssoziologen (Maryanski 1994, Maryanski und Turner 1992) argumentieren, dass die verschiedenen Gesellschaftssysteme der Hominiden, eine *«fluid organizational structure, consisting of a low level of sociality and a lack of intergenerational group continuity over time»* besaßen (Maryanski 1994: 384; vgl. auch Macdonald 2008a: 15f.). Dafür waren die schwachen Beziehungen zwischen den Männern und deren hoher Individualismus ausschlaggebend (Maryanski 1994: 385). Maryanski präzisiert weiter, dass die Vielfalt von schwachen Beziehungen, die mit hoher Autonomie einhergehen, den einzelnen Individuen der Hominiden einen hohen Integrationsgrad auf der Makroebene ermöglichte, da ihre sozialen Netzwerke sich in einem unaufhörlichen Wandel befunden haben müssen.³² Mit anderen Worten waren Hominiden und ihre Nachkommen erfolgreich, weil sie eine maximale, individuelle Entscheidungsfreiheit in der Auswahl ihrer persönlichen Netzwerke hatten, die es ihnen ermöglichte, grosse, aber lose, jederzeit auflösbare Gruppen zu bilden (vgl. auch Kap. 8, 8.6 & 8.7). Die Vorteile des Erhalts individueller Autonomie, hoher Integrationsfähigkeit und der Neigung zu einer geselligen Lebensweise, in der eine maximale Anzahl von schwachen Beziehungen gepflegt wird, hat für eine sich über den gesamten Planeten ausbreitende Spezies wie den Homo Sapiens (HS) eine folgenschwere Bedeutung, die von Macdonald in treffender Weise zusammengefasst wird: *«Ranging far and wide, being highly mobile, he (HS) needs to frequently associate and disassociate himself from his conspecifics»* (2008a: 15).

2.3 James Scotts anarchische Gesellschaften

Im Zusammenhang der oben erläuterten Debatte erschien 2009 das Buch von James C. Scott *«The Art of Not Being Governed. An Anarchist History of Upland Southeast Asia»*. Scotts Beschreibung der Staaten und marginalen Hochlandebenen des südostasiatischen Festlands, in

³² Im Gegensatz zu Hominiden befinden sich (nicht-menschliche) Primaten, mit wenigen Ausnahmen, grösstenteils in hierarchisch strukturierten Beziehungsnetzwerken, in denen überwiegend *«starke Beziehungen»* (*weak ties*; vgl. Kap. 9.3) vorherrschen (Maryanski 1994: 386). Vgl. Macdonald 2008a: 15.

denen anarchische Gesellschaften sich bis in die Dekolonisierungsphase der Mitte des 20. Jahrhunderts weitgehend dem Einfluss des Staates entziehen konnten, sind für die vorliegende Untersuchung von besonderem Interesse. Seine Interpretation der Peripherie des Staates, die von egalitären Gesellschaften als Refugium genutzt wurde, hat massgeblich zu meinem Verständnis des palawanischen Hochlandes beigetragen. Im Folgenden fasse ich daher die Kernthesen von Scott zusammen und setze mich anschliessend mit einigen seiner wichtigsten Schlussfolgerungen kritisch auseinander.

Scott zeichnet ein historisch sowie politisch umfassendes Bild einer riesigen, bis in die jüngere Vergangenheit staatenlosen Region im Grenzbereich zwischen China, Vietnam, Kambodscha, Laos, Thailand und Burma. Für Scott stellen diese Räume, in der die Ausbreitung und Festigung staatlicher Herrschaft aufgrund von geographischen und ökologischen Hindernissen nicht ohne weiteres aufrechterhalten werden konnte, *shatter zones* dar (2009: 7, 8, 25, 343ff.); Gebiete, in der die Präsenz und der Einfluss des Staates nicht existent sind. Dabei bedient sich Scott der Bezeichnung *zomia*, einen von Willem van Schendel (2002) geprägten Begriff für die Hochlandregion von sieben Ländern in Südostasien (2,5 Millionen Quadratkilometer gross, mit heute etwa 100 Millionen Einwohnern). Zomia war für den Blick des Staates eine nicht fassbare, unerreichbare Region, da staatliche Herrschaft und Einfluss dort quasi nicht aufgebaut werden konnte. Genau aus diesem Grund weist die Region bis in die heutige Zeit eine grosse Anzahl ethnischer Minderheiten auf, deren Identität, so Scott, sich hauptsächlich aus der Abwehr staatlicher Strukturen herleitet.

Im kontinentalen Südostasien entstanden die ersten Staaten erst gegen Mitte des ersten Jahrtausends n. Chr. Ihre Präsenz auf dem Land sowie ihre Bevölkerung waren relativ überschaubar, wenn man sie mit der Grösse der frühen Staaten, z. B. Chinas und Ägyptens, vergleicht. Die kleinen, mit Wassergräben und Mauern umgebenen Zentren mit tributpflichtigen Siedlungen und Dörfern waren kleine Flecken der Hierarchie und Macht, als solche instabil und in ihrem Einfluss geographisch begrenzt. Die Logik dieser bis dahin vor allem von Archäologen und Historikern geteilte Sichtweise wird von Scott umgedreht. Für ihn war ein Grossteil der Landschaft im frühmodernen Südostasien eine Peripherie ohne Zentren (Scott 2009: 5f., 8). Fast die gesamte damalige Bevölkerung und somit auch ihr Territorium soll sich ausserhalb der Grenzen der Staaten befunden haben. Dabei zerstört Scott, wie schon zuvor in seinem Buch «*Seeing like a State*» (1998), den Mythos, wonach der Staat die höchste Errungenschaft für den Menschen sei. Die unter dem Tribut des Staates stehende Bevölkerung wurde mit einer Reihe von Begleiterscheinungen der frühen Staaten konfrontiert, zu denen vor allem Versklavung, hohe Besteuerung, Epidemien und Frondienste gehörten (ebd. 2009: 7, 96f.).

Obwohl die frühen Staatszentren nach Scott, geographisch gesehen, «mikroskopisch» klein waren («*minuscule portion of land*»; ebd. 2009: 5f.), verfügten sie über einen bedeutenden strategischen Vorteil: In ihnen war es möglich, Arbeitskräfte und die Produktion von Lebensmitteln an einem Ort zu konzentrieren. Die grosse, von Scott bewusst als «barbarisch»³³ bezeichnete Peripherie der staatlichen Herrschaftszone stellte in zweierlei Hinsicht eine unerlässliche Ressource dar. Erstens war sie die Quelle wichtiger Handelsgüter und Waldprodukte, die für den Wohlstand der «Padi»-Staaten³⁴ notwendig waren (ebd. 5, 6, 106-107). Und zweitens diente sie auch als wichtigste Quelle der menschlichen Gefangenen, die das Arbeitskapital eines jeden Staates der damaligen Zeit bildeten (ebd. 5, 10, 22, 31, 72).

Die Geschichte Südostasiens kann somit als eine Oszillation zwischen zwei Polen verstanden werden: einerseits der Genese von Staaten, die, damit sie ihr Fortbestehen sichern konnten, sich ihre Subjekte als Sklaven einverleiben mussten (ebd. 67, 85, 86, 89), und andererseits jenen, die sich vor dem Staat flohen (ebd. 7, 133). Tatsächlich war die Flucht in die unbeherrschte Peripherie, die die kleinen Staaten umgab die einzige Möglichkeit, sich der staatlichen Inkorporation zu entziehen. Scott ist der Überzeugung, dass viele Menschen in die unkontrollierte Peripherie, insbesondere in das Hochland, flohen, um sich der staatlichen Kontrolle nicht unterwerfen zu müssen. Dies geschah nicht zwangsläufig als direkte Reaktion auf die Errichtung der frühen Staaten, sondern kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein. Diese Flucht in das Hochland führte dazu, dass die betreffenden Gesellschaften ihre ursprüngliche Subsistenzweise aufgaben, um staatlicher Verfolgung zu entkommen.

2.3.1 Scotts Argument der anarchischen Anpassung

Die aus dem Tiefland geflohenen «Staatsflüchtlinge» (Scott 2009: 7) zeigten eine Reihe von gesellschaftlichen Anpassungen, die gegen staatliche Verfolgung und Kontrolle gerichtet waren und die Scott als «*secondary adaptations*» bezeichnet (ebd. x-xi). Die Identitäten der Flüchtlinge waren flexibel und vielfältig, ihre soziale Organisation egalitär und akephal, was bedeutet, dass Autoritäten und individuelle Machtverhältnisse auf ein Minimum reduziert waren. Die einzelnen Gesellschaften waren dabei in kleinen Lokalgruppen über grosse Distanzen hinweg in unwegsamem Gelände verstreut, was ihre Auffindbarkeit erschwerte. Sie hatten keine schriftliche Tradition und ihre Geschichte wurde mündlich überliefert (ebd. 2009: 9, 24). Darüber hinaus praktizierten sie im Hochland den Brandrodungsfeldbau mit wechselnden

³³ Siehe Seite 6, 8, 28, 31, 99, 103 (2009).

³⁴ Die Bezeichnung «Padi» (engl.: *paddy*) bezieht sich einerseits auf den Nassreisanbau auf spezifischen Feldern und andererseits auf die allgemeine landwirtschaftliche Produktion durch künstliche Bewässerung. In Südostasien stellt diese Wirtschaftsform nach Scott eine Voraussetzung für die Entstehung von Staaten dar (2009: 28, 67ff).

Wohnorten und verschiedenen Anbaupflanzen, wie beispielsweise Knollenpflanzen, die aufgrund ihres kontinuierlichen Wachstums unterhalb der Erdoberfläche nicht leicht vom Staat konfisziert werden konnten. Dank dieser Umstände war es den Gesellschaften Zomias möglich, sich dem Einfluss des Staates zu entziehen, indem sie in unwegsames Gelände flohen und ihre Autonomie sowie soziale Struktur für den Staat unsichtbar machten. Scott bezeichnet die Lebensweisen dieser Gesellschaften in diesem Zusammenhang als antistaatlich (2009: 29, 188; auch Clastres [1974] 1989).

Scott zufolge haben Bevölkerungsgruppen aus dem Tiefland bewusst ihre ehemalige, sesshafte und bäuerliche Lebensweise aufgegeben, um eine politische, wirtschaftliche und kulturelle Lebensweise zu entwickeln, die sich grundlegend von der staatlichen Gesellschaftsform unterscheidet. Scott interpretiert diese Anpassung als eine Form des Widerstands gegen jegliche Einflussnahme des Staates, basierend auf Edmund Leachs Konzept (2009: 18, 21, 113f.). Obwohl der staatenlose Raum gross und unkontrollierbar war, bedeutet dies nicht, dass die einzelnen ethnischen Gruppen isoliert in den Bergen lebten. Scott betont, dass die Gesellschaften in Zomia weiterhin Kontakt zu den Staaten im Tiefland hatten und dass es eine Anpassung an unterschiedliche geographische Räume auf verschiedenen Höhenzonen gab. Die Gesellschaften im Tiefland und im Hochland sind ökologisch komplementär und können daher als Handelspartner betrachtet werden, die in unterschiedlichem Masse auf den Austausch von Waren angewiesen waren, die sie selbst nicht produzieren konnten.³⁵ Da die Anpassung an das unwegsame Gelände des Hochlandes für ehemals sesshafte Tieflandbewohner nicht freiwillig erfolgte, argumentiert Scott, dass die eine Gesellschaftsform ohne die andere nicht existieren könnte: «*They are also typically parasitic in the sense that when their host-empires collapse, so do they*» (ebd. 23).

Ich stimme Scotts These zu, dass die Entwicklung und Präsenz früher staatlicher Herrschaft in Südostasien in vielen Fällen zu einer massenhaften Flucht in schwer zugängliche Gebiete geführt hat. Die Errichtung von militärischen Armeen oder Reisfeldern (die nach Scott die effizienteste Methode zur Versorgung grosser Bevölkerungszahlen in frühen Staaten waren) führte zu einer enormen Nachfrage nach menschlicher Arbeitskraft in Form von Sklaverei. Diese Nachfrage brachte viel menschliches Leid mit sich, wie es in vielen Regionen Südasiens historisch gut dokumentiert ist. (Scott 2009: 78ff.; auch Kaskija 2011; Warren 2007).

Die Gründer eines neuen Staates sahen in der unkontrollierten Peripherie eine langfristige Bedrohung, da sie befürchteten, dass die Bewohner ständig der Versuchung ausgesetzt wären, dem Leben innerhalb der Staatsmauern zu entkommen. Diejenigen, die vor der Staatsgewalt flohen,

³⁵ Dieser Kontakt war in keiner Weise direkt, sondern fand in Form eines versteckten Handels statt. Vgl. 3.9.6 und 3.9.7.

trafen in der unkontrollierten Peripherie auf andere, die bereits zuvor geflohen waren und außerhalb der Reichweite des Staates lebten (Scott 2009: 9f., 26f.). Scott untersucht jedoch nicht im Detail, ob es in den Hochlandzonen des festländischen Südostasiens bereits vor der Errichtung staatlicher Herrschaft Bevölkerungsgruppen gab, mit denen sich die geflohenen Gruppen in einem langen und wechselseitigen Prozess vermischt haben. In einigen Hochlandzonen, die sich an der Peripherie der frühen Staaten befanden, wurden anthropogene Funde gefunden, deren Alter weit vor der Entwicklung der frühen Staaten in der Region liegt.³⁶

Sieht man von dieser theoretischen Lücke ab, hat Scotts Argument allerdings noch eine weitere Bedeutung, die die gängige, zivilisatorische Theorie der sozialen Evolution obsolet werden lässt (ebd. 8f., 29, 187-188). Denn sobald man die Möglichkeit in Betracht zieht, dass die «barbarischen» Bergbevölkerungen mit all ihren «primitiven» Eigenarten nicht ein Überbleibsel sind, sondern dass sie sich für ihren Lebensraum und ihre Subsistenzwirtschaft bewusst entschieden haben, um ihre höhenzonal angepasste Eigenständigkeit und Autarkie gegenüber dem Staat aufrechtzuerhalten, bricht die zeitlich-evolutionistische Reihenfolge zusammen, auf der die Überlegenheit eines Staates basiert: vom Wildbeutertum zum Brandrodungsfeldbau (oder Pastoralismus) zur sesshaften Getreidekultivierung und schliesslich zum bewässerten Nassreis-anbau. (Carneiro 1981; Flannery 1995; 1999). Für Scott haben sich viele Bevölkerungsgruppen über grosse Zeiträume hinweg strategisch für angeblich «primitive» Formen der Lebensweise entschieden, um sich dem Einfluss des Staates zu entziehen. Dabei betont Scott meiner Meinung nach die Rolle des Staates zu stark, wenn er über die zahlreichen Anpassungen an die höhenzonalen ökologischen Bedingungen schreibt.

«Most, if not all, the characteristics that appear to stigmatize hill peoples - their location at the margins, their physical mobility, their swidden agriculture, their flexible social structure, their religious heterodoxy, their egalitarianism, and even nonliterate, oral cultures - far from being the mark of primitives left behind by civilization, are better seen on a long view as adaptations designed to evade both state capture and state formation» (ebd. 9).

Wenn man die subsistenzwirtschaftlichen Anpassungen an die natürlichen Gegebenheiten, die damit einhergehende Mobilität der Bevölkerung und ihre demographische Zerstreung in verschiedene kleine Lokalgruppen in einem grossen und schwer zugänglichen Raum als Strategien der Konfliktvermeidung seitens politisch und militärisch unterlegener Gesellschaften betrachtet, ist es durchaus nachvollziehbar. Jedoch können andere Merkmale der Hochlandbewohner, wie ihre Egalität oder Schriftlosigkeit, nicht einfach auf die Existenz des Staates zurückgeführt werden. Es ist durchaus möglich, dass zentrale Merkmale dieser Gesellschaften, wie das Streben

³⁶ Vgl. vor allem Higham 2004: 46f. und Bulbeck 2004.

nach individueller Autonomie, die Vorherrschaft sozialer Gleichheit und ihre flexible Weltanschauung, bereits vor dem Aufkommen der frühen Staaten existierten. Es könnte sein, dass die Hochlandbewohner aufgrund dieser kulturellen Überzeugungen bewusst versuchten, sich der Kontrolle des Staates zu entziehen und sich über lange Zeiträume hinweg an die natürlichen Bedingungen des Hochlandes angepasst haben.

Scotts Argument trifft zweifellos auf einige ethnische Gruppen im Hochland Myanmars, dem tibetischen Hochplateau oder im Hochland Guizhou zu. Es gibt historische Anzeichen dafür, dass bestimmte sesshafte Bevölkerungsgruppen ihre traditionelle Lebensweise aufgegeben haben, um in den Randgebieten der damaligen Staaten ihre Autonomie zu bewahren (Scott 2009: 129). Dennoch zeigt sich in Scotts Argumentation eine Schwäche, da er nicht in Betracht zieht, dass bereits existierende gesellschaftliche Orientierungen bei den Hochlandbewohnern ausser Acht gelassen werden. Dadurch betrachtet er sämtliche Merkmale der Hochlandbewohner ausschliesslich als Resultat staatlicher Herrschaft (ebd. 9ff.).

In meiner vorliegenden Untersuchung zeige ich auf, dass die Subsistenzwirtschaft der Tau't Batu, einer Hochlandgruppe in einem marginalisierten Gebiet, das noch nicht unter staatlicher Kontrolle steht, Strategien der wirtschaftlichen Nutzung umfasst, die sich in vielen Aspekten von denen der Tieflandgesellschaften unterscheiden. Allerdings finden sich keine direkten Hinweise auf einen frühen staatlichen Einfluss. Vielmehr gehe ich davon aus, dass die geselligen und egalitären Werte und Normen der Tau't Batu bereits vor dem Aufkommen staatlicher Herrschaftssysteme in der Region existierten. Dies wird auch durch verschiedene Aspekte ihres Weltbildes deutlich, die nicht allein durch die Präsenz eines Staates erklärt werden können (vgl. Kap. 4.6, 9). Dennoch kann ich nicht leugnen, dass der Einfluss der frühen Staaten und ihrer Bevölkerungen in der Küstenzone zu gewissen Veränderungen und Anpassungen in einigen Lebensbereichen der Tau't Batu geführt hat. Dies zeigt sich beispielsweise in einer erhöhten Mobilität durch das Anlegen mehrerer Felder im Rotationszyklus, was zur Stärkung ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber staatlicher Herrschaft und Verfolgung beigetragen hat. In meiner Analyse der Subsistenzwirtschaft werde ich auf diese Aspekte genauer eingehen (Kap. 5.10).

2.3.2 Kritik an Scotts Interpretation anarchischer Gesellschaften

Obwohl Scotts Thesen in einigen Fachkreisen, wie der Geschichtswissenschaft oder der politischen Theorie, verdientermassen viel positive Aufmerksamkeit erfahren haben, gab es auch eine Reihe von Kritiken (Dove, Jonsson & Aung-Thwin 2011; Gibson & Sillander 2011; Krasner et al. 2011). Im Folgenden werde ich auf einige dieser Kritiken eingehen und darlegen,

inwiefern sich meine theoretische Auffassung anarchistischer Gesellschaften von derjenigen von Scott unterscheidet, was auch in Bezug auf mein Forschungsgebiet relevant ist.

1. Scotts Thesen stützen sich auf politikwissenschaftliche und historische Vergleiche anarchistischer Gesellschaften im kontinentalen Südostasien. Zur Verifizierung seiner Thesen werden objektive Faktoren herangezogen, wie zum Beispiel der Anbau von Knollenpflanzen auf schwierigem Terrain und die Tatsache, dass sich die Hochlandbewohner in der Peripherie aufhalten, um sich dem Einfluss des Staates zu entziehen. Subjektive Faktoren, die von der ethnologischen Forschung über anarchistische Gesellschaften aufgezeigt werden, wie das Prinzip der individuellen Autonomie oder die Bedeutung identitätsfördernder Rituale, werden von Scott aufgrund seiner politisch-historisch orientierten, evidenzbasierten Logik nicht berücksichtigt (Gibson & Sillander 2011: 12).³⁷

Ich stütze mich in der vorliegenden Untersuchung sowohl auf etische als auch auf emische Blickwinkel. Meine Herangehensweise basiert auf einem Vorverständnis des Forschungsgegenstandes, das ich sowohl durch Literaturrecherchen vor und während der Feldforschung als auch durch eigene Datenerhebung im Feld gewonnen habe. Während ich bereits vor der Feldforschung den Aspekt der Subsistenzwirtschaft als wichtig erachtete, wurde mir erst während der Datenerhebung und der anschließenden Auswertung bewusst, dass die anarchische Perspektive der gesamten Hochlandregion des südlichen Palawans von zentraler Bedeutung für das Gesamtverständnis der Lebensweise der Tau't Batu ist. Daher basiert meine Arbeit sowohl auf einer formalen, quantitativen Ebene als auch auf einem subjektiven Ansatz, der sich auf das alltagsweltliche Wissen und die Perspektiven der individuellen Akteure konzentriert, die ich während meiner Forschung kennengelernt habe.

2. Scotts Thesen basieren - abgesehen von einigen Werken von Historikern und Politikwissenschaftlern - hauptsächlich auf schriftlichen Aufzeichnungen von Tieflandbewohnern, insbesondere von Militärkommandanten, reisenden Geographen und Kolonialbeamten, die das Hochland als wilden und chaotischen Raum betrachteten, den sie nicht vollständig erfassen konnten.³⁸ Scott hat selbst keine langjährigen Feldforschungen zur anarchischen Lebensweise in aktuellen Gesellschaften durchgeführt, und er berücksichtigt auch nicht systematisch ethnologische Arbeiten, die sich mit den einzelnen Gesellschaften im Hochland des kontinentalen Südostasiens befassen (Gibson & Sillander 2011: 12f.). In meiner vorliegenden Arbeit stütze ich

³⁷ Gibson & Sillander (2011: 12) kritisieren weiterhin, dass in Scotts Betrachtung anarchistischer Gesellschaften die Rolle der sozialen Formation zu stark gewichtet wird: «*Scott is concerned with the entire range of social formations that organized themselves without centralized state institutions, including those that are organized into large-scale corporated descent groups that may be ranked in relation to one another.*»

³⁸ Scotts Zitate beinhalten bewusst eine Passage von Malcom Yapp, in der dieser den unterschiedlichen Hochlandbewohnern Südostasiens keinerlei klaren Strukturen für soziale oder wirtschaftliche Organisation zuschreibt. Dies führt dazu, dass Yapp sie metaphorisch als «Qualle» (*jellyfish*) bezeichnet, was auf ihre vermeintliche Formlosigkeit und mangelnde organisatorische Festigkeit hinweisen soll (Scott 2009: 210).

mich hauptsächlich auf meine eigenen Daten, die ich über mehrere Jahre hinweg erhoben habe. Durch meine Teilnahme am Alltag der Menschen im Hochland konnte ich Erkenntnisse gewinnen, die ich nicht allein aus einer rein schriftlichen Studie der Region hätte gewinnen können und die im Einklang mit meinem Vorwissen aus der vorhandenen Literatur stehen.

3. Scott erklärt in der Tat viele Merkmale der Lebensweise der anarchischen Hochlandbewohner damit, dass sie sich der Kontrolle des Staates entziehen wollen (2009: 9). Er lässt jedoch ausser Acht, dass der Brandrodungsfeldbau, die räumliche Mobilität und die flüchtigen Gruppendentitäten auch einen kulturellen Eigenwert haben, der nicht mit dem Vorhandensein eines Staates zusammenhängt. Scott argumentiert, dass der Brandrodungsfeldbau für die einzelnen Haushalte grössere Vorteile bringt, wenn die Bevölkerungsdichte gering ist und nutzbare Flächen reichlich vorhanden sind. Dadurch verringert sich nicht nur das Risiko einer Übernutzung der Böden, sondern auch das Auftreten von Epidemien und anderen Krankheiten. Zudem ist die Ernährungsweise der Menschen insgesamt gesünder, da verschiedene Nahrungsmittel anstelle des alleinigen Anbaus einer Pflanze, wie Reis im Tiefland, produziert werden (ebd. 186ff.). Die seminomadische Lebensweise mit dem Brandrodungsfeldbau in Rotationsform ermöglicht es den einzelnen Lokalgruppen, in grösserer Freiheit und ohne Zwang zu leben, ohne sich festlegen zu müssen, wo und mit wem sie leben möchten. Scott fasst mit dieser Beschreibung die Situation der Hochlandbewohner treffend zusammen.

Allerdings entgegnen Gibson & Sillander (2011: 13): «*Many peoples have chosen to live this way even when they were not under direct threat by states and when they were well aware of alternative methods of subsistence*». Ich stimme Ihrer Ansicht zu und teile die Auffassung, dass das Hochland von Palawan nicht nur als Fluchtort vor staatlicher Einflussnahme betrachtet werden sollte, sondern auch als bewusst gewählter Lebensraum, in dem die Menschen ihre eigene Lebensweise aufrechterhalten möchten, die bereits vor dem Erscheinen des Staates in ihrer Grundform existierte. Es ist wichtig anzuerkennen, dass die Entscheidung, im Hochland zu leben und bestimmte kulturelle Praktiken beizubehalten, nicht allein durch den Wunsch nach Flucht motiviert ist, sondern auch durch den Wert und die Bedeutung, die diesen Praktiken in der Gemeinschaft zugeschrieben werden.

4. Scotts Thesen über die antistaatliche Anpassung ehemals sedentärer Bevölkerungsgruppen, die aus dem Tiefland in das unwegsame und schwierige Terrain des Hochlandes geflohen sind, sich in einer nachfolgenden Anpassung an die ökologischen Bedingungen der natürlichen Umwelt spezialisiert haben und sich so eine Lebensweise angeeignet haben, die sich prinzipiell gegen staatliche Kontrolle richtet, beziehen sich hauptsächlich auf den Raum des kontinentalen, festländischen Südostasiens, auf das tibetische Hochplateau, sowie Südchina mit Guizhou, Guangxi, Yunnan und Shezuan. Das insulare Südostasiens mit Java, Sumatra, Borneo, Sulawesi,

die Sunda- und Molukken-Inseln, West-Neuguinea sowie das philippinische Archipel werden dabei vollständig ausgeklammert (vgl. auch Gibson & Sillander 2011: 12). Dabei standen das östliche Indonesien und die südlichen Philippinen für mehrere Jahrhunderte, insbesondere im 18. und 19. Jahrhundert, im Zentrum der Sklavenjagd, die von maritim orientierten, muslimischen Seefahrern wie den Iranun und den Balangingi im Auftrag des Sultanats von Maguindanao vorangetrieben wurde (Warren 2002: 53f.). Die Auswirkungen der piraterischen Überfälle auf Küstengegenden des insularen Südostasiens hatten ähnliche Auswirkungen auf die dort lebenden Küstenbewohner wie in Festland-Südostasien. Auch hier führten Versklavung durch staatliche Herrschaftssysteme, Eingliederung in ein administratives System, Frondienst, Steuerabgaben und der Ausbruch von Epidemien dazu, dass die indigene Bevölkerung des Tieflandes in das hügelige Hinterland und das Hochland floh. In dieser Arbeit widme ich mich daher einem regionalen Untersuchungsbeispiel aus dem insularen Südostasien und zeige auf, dass anarchische Lebensformen, die sich grundlegend von den hierarchisch strukturierten Gesellschaften der Küstenzone bzw. des Tieflandes unterscheiden, nicht nur auf das kontinentale Südostasien beschränkt sind.

5. Eines der fragwürdigsten und weitgehend nicht nachvollziehbaren Thesen von Scott ist, dass sein Buch auf ein historisches Kapitel der Menschheitsgeschichte bezogen ist, das je nach Region spätestens bis in die 1950er Jahre des 20. Jahrhunderts zurückreicht (Scott 2009: 323). Die letzten Reste anarchischer Lebensformen können laut Scott nur noch als Revitalisierungen von indigenen Identitäten betrachtet werden, die als Nachklang aus einer vormals bestehenden Welt zu verstehen sind. «*Most have failed, and some have ended at least as badly as millenarian uprisings*» (ebd. 323).³⁹ Massgebend für diesen Umstand sei die Entwicklung raumüberbrückender Technologien und Kommunikationssysteme wie Strassen, Hubschrauber, Flugzeuge, Telefonleitungen und Satellitensysteme, die die Welt in einen global vernetzten und verwalteten Raum transformiert haben (Scott 2009: 323). Diese Entwicklungen hätten es den Staaten ermöglicht, ihre Kontrolle und Einflussnahme auf abgelegene und schwer zugängliche Gebiete zu intensivieren, was wiederum die Existenz anarchischer Lebensformen erschwert habe.

Scotts pessimistisches Fazit ist auf viel Kritik gestossen (vgl. Gibson & Sillander 2011: 13) und ignoriert die Arbeiten zahlreicher Ethnologen, die seit den 1950er Jahren über Hochlandbewohner berichtet haben, bei denen eine anarchische Lebensweise trotz des wachsenden Einflusses der jeweiligen Staaten nach wie vor lebendig ist (Howell 1989; Dentan 1994; Endicott 2011; Kaskijya 2011; Sillander 2011). Auch die vorliegende Arbeit entstand in den Jahren 2010 bis

³⁹ Zitat auch bei Gibson & Sillander 2011: 13.

2014 bei Lokalgruppen, die sich bislang erfolgreich gegen staatliche Kontrolle in der Küstenzone gewehrt haben. Ich bestreite nicht, dass diese raumüberbrückenden Technologien, von denen Scott spricht, auch in Palawan ihre Spuren hinterlassen haben. Der Ausbau von Strassen, das Vorhandensein von kleinen Mobilgeräten bei den Küstenbewohnern und die zunehmende Besiedlung der Küstengebiete im südlichen Palawan durch Neukolonisierung (ermöglicht durch den Strassenbau) haben auch Auswirkungen auf die indigenen Bewohner des hügeligen Hinterlandes und insbesondere der Hochlandregion (vgl. Kap. 3.9). Jedoch ist der Einfluss dieser Migranten, die von benachbarten Inseln kommen, immer noch auf die flache Küstenebene beschränkt.

Auf Scotts Buch folgte eine Reihe von Publikationen, von denen ich diejenige von Gibson & Sillander (2011) mit dem Titel «*Anarchic Solidarity: Autonomy, Equality, and Fellowship in Southeast Asia*» für die bislang wichtigste Zusammenstellung ethnologischer Artikel zur Anarchie-Debatte halte. Dieser Sammelband kann als eine Erweiterung, aber auch als eine Gegenthese zur Sichtweise von Scott betrachtet werden und umfasst verschiedene Fallbeispiele, die sich hauptsächlich auf das insulare Südostasien beziehen. Die Autoren der einzelnen Beiträge haben oft über Jahrzehnte hinweg direkte Forschungsarbeit bei den betreffenden Gesellschaften geleistet und schreiben nicht aus einer rein historisch-analytischen Perspektive. Neben dem Buch von Gibson & Sillander sind weitere wichtige Publikationen zur Anarchie-Debatte erschienen, wie «*Anthropology, Ecology and Anarchism*» von Brian Morris (2014) und jüngst «*L'Ordre contre l'Harmonie: Anthropologie de l'Anarchie*» von Charles Macdonald (2018).

2.4 Die Tau't Batu als anarchische Gesellschaft?

Auch bei den Tau't Batu handelt es sich um eine egalitäre, indigene Bevölkerungsgruppe, bei der die von Dentan (1992), Gibson (2011: 272) und Macdonald (2008a, 2009, 2011a) beschriebenen Merkmale anarchischer Gesellschaften in unterschiedlichem Ausmass anzutreffen sind. Im weiteren Verlauf verwende ich den Begriff «Anarchie» ausschliesslich in Bezug auf ethnische Gruppen, deren Werte, Normen und alltägliche Entscheidungen nicht von staatlichen Institutionen, Gesetzgebungen oder anderen Formen administrativer Regelungen bestimmt sind. Ich definiere anarchische Gesellschaften als sozial miteinander verbundene Lokalgruppen, in denen hierarchische soziale Strukturen und Machtverhältnisse auf ein Minimum reduziert sind, moralische Werte auf zwischenmenschlicher Gleichheit und Solidarität basieren und ein hohes Mass an individueller Autonomie besteht. Ich gehe davon aus, dass Prinzipien, wie individuelle Autonomie und Gleichheit unter den Mitgliedern einer Lokalgruppe, erst durch eine individuell akzentuierte Subsistenzwirtschaft auf der Ebene der einzelnen Haushalte möglich ist. Wie sieht jedoch das vielseitig ausgerichtete Subsistenzsystem der Tau't Batu aus und auf welcher Weise

erlaubt der Brandrodungsfeldbau, bei dem eine Vielzahl von saisonalen und kontinuierlich wachsenden Pflanzen angebaut werden, eine über das ganze Jahr hinweg durchgehende Nahrungsversorgung der Haushaltsmitglieder? Inwiefern ist die Sicherung der Existenzgrundlage auch die Basis für Werte und Normen der zwischenmenschlichen Gleichheit und der individuellen Autonomie? Vor allem letztere Frage lässt sich nicht einfach aus einer kausal-logischen Perspektive beantworten und erfordert neben evidenzorientierten Modellen auch die Einbeziehung von intentional ausgerichteten, hermeneutischen Betrachtungsweisen und Interpretationen, in der menschliches Handeln in eine raum-zeitliche, phänomenologische Lebenswelt eingebunden wird, deren Konstitution im wechselseitigen Bezug von Wissen, Handeln und Verständigung steht (Schütz & Luckmann 2003).

Dass anarchische Gesellschaften eine besonders vielseitig ausgerichtete Subsistenzwirtschaft betreiben, die es ihnen ermöglicht, Gefahren und Konflikten flexibel aus dem Weg zu gehen, wurde bereits von vielen Autoren erwähnt (z. B. Scott 2009: 18-23). Allerdings wurde der Zusammenhang zwischen anarchischer Lebensweise und Subsistenzwirtschaft bislang keiner systematischen Untersuchung unterzogen, zu der die folgende Arbeit einen Beitrag leisten möchte. Darüber hinaus sehe ich einige wesentliche Merkmale der Subsistenzwirtschaft anarchischer Gesellschaften, die durch Brandrodungsfeldbau und Wildbeuter-Tätigkeiten charakterisiert sind, auch im Zusammenhang mit der raumzeitlichen Wahrnehmung ihres existenziellen Daseins, das zyklisch strukturiert erscheint und keine über das Jahr hinausgehende Planung beinhaltet. Zyklische Zeitmuster und räumliche Mobilität zeichnen damit auch wesentlich die vielseitigen, wechselhaften Beziehungen zwischen den Lokalgruppen aus und sind mit ein Grund dafür, warum es zu flüchtigen Siedlungszusammensetzungen kommt, die von Macdonald als «*open-aggregated*» bezeichnet werden (Macdonald 2011a).

Ich bin der Auffassung, dass die anarchische Lebensweise der Tau't Batu nicht allein als Folge staatlicher Herrschaft und deren negativen Folgen, wie z. B. Versklavung und Frondienst, erklärt werden kann. Die von den muslimischen Piraten jahrhundertlang praktizierten Sklavenjagden im Tiefland Palawans haben zwar tiefgreifende Spuren in den Erinnerungen der Tau't Batu hinterlassen und sind teilweise für die räumliche Mobilität und Zurückgezogenheit aller Hochlandbewohner verantwortlich. Allerdings können gesellschaftliche Werte und Normen, wie individuelle Autonomie und gregäres Verhalten, nicht hinreichend mit den Folgen von staatlicher Herrschaft und Piraterie erklärt werden. Barclay (1982), Gibson und Sillander (2011: 8), Macdonald (2008a: 6, 14) und viele Autoren, die sich mit anarchischen Gesellschaften auseinandergesetzt haben, sind der Auffassung, dass eine dezentrale, egalitäre und nichtkonfliktive

Gesellschaftsform eine alte, in der gesamten Menschheitsgeschichte bis zur neolithischen Revolution vorrangig geführte Lebensweise darstellt. Gaus fasst diesen Rückschluss in seinem Aufsatz «*The Egalitarian Species*» folgendermassen zusammen (2015: 2):

«*For much of our history as a species we have lived in highly egalitarian social and political groups based 'on an egalitarian ethos'. Many of our fundamental moral sentiments were formed in this highly egalitarian environment; in many ways social orders expressing this ethos are especially congenial to our evolved sentiments*».

Ich gehe daher in der vorliegenden Untersuchung ebenfalls davon aus, dass die anarchische Lebensweise der Tau't Batu von den einzelnen Lokalgruppen im Singnapan-Tal gegenüber der Lebensweise der muslimischen und christlichen Migranten im Tiefland nicht nur deshalb bewusst bevorzugt wird, um staatlicher Kontrolle auszuweichen, sondern bereits vor deren Erscheinen vorhanden war und heute - in einer von aussen betrachtet schwer zugänglichen und erreichbaren Region - weiterhin praktiziert wird. Wenn ich daher von einem marginalisierten Lebensraum der Tau't Batu spreche, geschieht dies immer auf der Ebene eines staatlichen Diskurses, ähnlich wie es auch Anna L. Tsing in ihrem Buch über die Meratus beschreibt (1993: 13 ff.).

Marginalität, das heisst die Existenz am Rand ausserhalb staatlicher Kontrolle, ist für die Tau't Batu eine bewusst gewählte alternative Ausgangsposition, deren Nachteile in der gesellschaftlichen Realität der Menschen nicht unmittelbar spürbar sind. Diese werden erst sichtbar und wirken sich nachteilig aus, wenn die Tau't Batu mit der muslimischen oder christlichen Küstenbevölkerung in Kontakt treten, Handel treiben oder sich in ihrer Nähe niederlassen. Aus diesem Grund bevorzugen die Tau't Batu die Abgeschiedenheit des Hochlandes als Lebensraum gegenüber dem Tiefland.

Gerald C. Hickley (1982) bezeichnet in seiner Untersuchung die Lebensweise der verschiedenen Hochlandbewohner Zentral-Vietnams, die sich über lange Zeit von den Bewohnern der Tieflandgebiete distanziert haben und eine freie Existenz in der Abgeschiedenheit der Berge führen konnten, als *Free in the Forest* (Titel seines Buches). Aus meiner Sicht veranschaulicht dieser Titel auf treffende Weise die Charakteristika anarchischer Gesellschaften, die ausserhalb staatlicher Kontrolle existieren, die Hochlandregionen als Rückzugsort nutzen und von staatlichen Institutionen als Randgruppen betrachtet werden. Gleichzeitig ist es aber auch die Existenz solcher staatlich wenig kontrollierten, peripheren Gebiete, die den attraktiven Lebensraum für anarchische Gesellschaften schafft.

2.5 Wirtschaftsethnologische Grundlagen

Bei meiner Untersuchung der Subsistenzwirtschaft und der anarchischen Lebensweise der Tau't Batu beziehe ich mich auf Konzepte der geographischen und wirtschaftsethnologischen Produktions- und Reproduktionsdebatte, der Risikoforschung sowie der Forschung zu Resilienzformen. Zunächst gehe ich kurz auf den aktuellen Forschungsstand zur Subsistenzforschung ein und erläutere die methodische Struktur meiner Arbeit. Anschliessend untersuche ich den Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Produktion und dem Reproduktionszyklus der Tau't Batu und zeige auf, wie meine Arbeit zu diesem Bereich beitragen kann. Schliesslich beschreibe und definiere ich den theoretischen Hintergrund meiner Arbeit und erläutere eine Vielzahl von Begriffen, die ich verwende, wie Gefahren, Schäden und Risiken.

2.5.1 Subsistenzwirtschaft

Der Forschungsstand zur Subsistenzwirtschaft ist insgesamt sehr fragmentiert und geprägt von disziplinären Betrachtungsweisen, was zu einer unübersichtlichen Situation führt (Boldt-Mitzka 2014: 30). Gemäss Christian Boldt-Mitzka existiert bislang keine umfassende und systematisch aufgebaute Theorie der historischen Subsistenzwirtschaft.⁴⁰ Es fehlt ein ganzheitlicher Ansatz, der die Verbindungen zwischen den sozialen, ökonomischen, kulturellen und ökologischen Aspekten der Subsistenzwirtschaft aufzeigt (ebd. 2014: 29).⁴¹

In der ethnologischen Forschung war es über lange Zeit üblich, Subsistenzwirtschaft mit der am häuslichen Bedarf orientierten, wirtschaftlichen Organisation und der Produktion von Ressourcen gleichzusetzen, deren Erzeugung nicht vornehmlich an einem Markt orientiert sind, sondern nur für den Eigenverbrauch der Mitglieder eines Hauses. Dabei wurden die über den Eigenverbrauch hinausgehenden Produktionsüberschüsse als Abgaben oder reziproke Transaktionen (Tausch) verstanden (Bargatzky 1997). Die empirische Forschung beschränkte sich anfänglich - und teilweise bis heute noch - auf die reine Veranschaulichung kultureller Variationen von «*time, labor and food-getting*» und auf die Untersuchung von Alltagsaktivitäten verschiedener ethnischer Gruppen in Zusammenhang mit den «*five major types of subsistence activity*» (Beals 1964: 134): Acker- und Gartenbau, Sammeln, Jagen, Fischen und Tierhaltung.⁴²

Dieses Schema hat sich zwar bei den meisten Untersuchungen, die die Sicherung von Ressourcen zum Bestreiten eines Lebensunterhaltes anhand einer Familie analysieren, als äusserst nützlich erwiesen. Es geht jedoch auch mit einer engeren Definition des Subsistenzbegriffs einher

⁴⁰ Vgl. Schultz (2015), der die verschiedenen disziplinären Sichtweisen zur Subsistenzwirtschaft zusammenfasst.

⁴¹ Insgesamt ist laut Boldt-Mitzka auffällig, dass es zwar durchaus ökonomisch und historisch ausgearbeitete Theoriestränge gibt, die «Teilaspekte von Subsistenz analytisch zugänglich machen und auf fallstudienartiges Material zurückgreifen», allerdings gibt es auffällig wenige empirische und statistische Erhebungen zu modernen Subsistenzproduktionen (2014: 29).

⁴² Vgl. Douwe van der Ploeg (2010: 6).

und schliesst die Untersuchung der Rolle der sozialen Umwelt oder von Entscheidungsfaktoren bezüglich der Intensivierung bzw. Extensivierung der Ressourcennutzung nicht ein. In der Zwischenzeit haben sich jedoch eine Reihe von jungen Disziplinen entwickelt und zu einer Erweiterung des Subsistenzbegriffs beigetragen, indem sie Aspekte wie die Umweltgeschichte (Boldt-Mitzka 2014: 53ff), die Soziale Ökologie (Sieferle 1997, 2003), die kulturelle Räumlichkeit (Dickhardt & Hauser Schäublin 2003) und die demographische Reproduktion, einschliesslich der Kindererziehung, berücksichtigt haben (Boldt-Mitzka 2014: 206).

Ich definiere den Begriff der Subsistenzwirtschaft als eine Form der wirtschaftlichen Sicherung von Ressourcen, die darauf abzielt, den Lebensunterhalt zu bestreiten und insbesondere die Nahrungssicherheit⁴³ in einer unsicheren Umwelt zu gewährleisten. Im Rahmen meiner Untersuchung bezieht sich die Subsistenzwirtschaft auf die Produzenten, konkret die Tau't Batu, die ihre Produkte hauptsächlich für den eigenen Bedarf verwenden und nur einen geringen Teil auf entfernteren Märkten verkaufen.⁴⁴ Ich betrachte die Subsistenzwirtschaft einer ethnischen Gruppe auch als einen Weg, um soziale, politische und individuelle Existenzsicherung sowie Unabhängigkeit gegenüber anderen Akteuren, wie der Tieflandbevölkerung, und Institutionen, wie dem Staat, zu erreichen.⁴⁵ Die Grundeinheit der Subsistenzwirtschaft bildet dabei der einzelne Haushalt, dessen Mitglieder die Mittel und Ressourcen für den alltäglichen Gebrauch ihrer Existenzsicherung selbstständig produzieren und nutzen. Dabei geht es nicht nur um die unmittelbare Sicherung des Überlebens, sondern auch um den Erhalt kultureller Vielfalt, Wissenssysteme und Praktiken, die eng mit der jeweiligen Umwelt und den Ressourcen in Zusammenhang stehen.⁴⁶

Auch in meiner Untersuchung wende ich das 5-Typen-Modell an, um die verschiedenen Produktionssektoren (*subsistence pattern*) bei den Tau't Batu zu unterscheiden und die hergestellten Nahrungsmittel und Güter zu beschreiben. Während meiner Feldforschung wurde jedoch deutlich, dass die wirtschaftliche Existenzsicherung der Tau't Batu nicht allein auf das Überleben in Bezug auf die ständig gefährdete Nahrungsmittelversorgung ausgerichtet ist, sondern auch wesentlich von ihrer egalitären Lebenseinstellung geprägt wird. Aus diesem Grund beschäftige ich mich nach der Darstellung der verschiedenen Produktionssektoren auch mit der

⁴³ In der ethnologischen Literatur wird nur ungenügend zwischen Nahrungs- und Ernährungssicherung (*food* bzw. *nutrition security*) unterschieden. Beide Begriffe werden vielfach synonym gebraucht. Dabei wird vernachlässigt, dass trotz Nahrungssicherheit auf Haushaltsebene die Ernährungssicherung der betreffenden Personen unzureichend sein kann (Herbers 1998; vgl. Hahn & Bellin 1993).

⁴⁴ Vgl. Nash (1994: 12).

⁴⁵ Auch andere Autoren lehnen es ab, wirtschaftliche und soziale Aktivitäten von Lokalgruppen in Entwicklungsländern als reine Überlebensstrategien zu bezeichnen (Herbers 1998: 16; Spittler 1994: 412-413). Vielmehr dienen Überlebensstrategien auch dazu um ein «würdiges Leben» im Sinne der gesellschaftlichen Reproduktion zu gewährleisten (Spittler 1989: 412).

⁴⁶ Vgl. Boldt-Mitzka 2014: 1.

Frage, wie die Haushalte mit Arbeit umgehen, wie sie diese im Haushalt verteilen und welche raumzeitlichen Aspekte ihrer Wahrnehmung zugrunde liegen.

Darüber hinaus ist es wichtig, grundlegende Entscheidungsfaktoren zu klären, die beeinflussen, warum einzelne Akteure in verschiedenen Situationen auf eine bestimmte Weise handeln und welchen Werten und Normen ihre Handlungsabläufe unterliegen. Dabei spielen historische Gegebenheiten, die für die Verortung einer Lokalgruppe in einer bestimmten Region ausschlaggebend waren (Scott 2009), eine entscheidende Rolle. Ebenso ist die Untersuchung des überlieferten Weltbildes und der kosmologischen Überzeugungen von grosser Bedeutung, um die Zusammenhänge zwischen Wahrnehmung und Umgang mit der natürlichen Umwelt bei den betreffenden Gruppen besser zu verstehen (Descola 1996; Howell 2012). In vielen ethnographischen Untersuchungen wurde gezeigt, dass die egalitäre Lebensweise von Jäger-Sammler-Gruppen nicht im Kontrast zu den sie umgebenden, staatlich organisierten Herrschaftsformen steht, sondern vielmehr im Zusammenhang mit einer beseelten, in festen Besitzverhältnissen organisierten Umwelt sowie einem hierarchisch aufgebauten Weltbild begriffen werden muss (de Castro 1992: 171; Descola 1996: 93f.; Sahlins 2017: 103f.).

Zwar wird in verschiedenen historischen Untersuchungen und Haushaltsanalysen zur Subsistenzwirtschaft auf anarchische Werte und Normen hingewiesen,⁴⁷ allerdings wurde der Zusammenhang zwischen den beiden Themen noch nicht in systematischer Form untersucht. Die vorliegende Arbeit möchte daher eine Debatte in diesem Bereich initiieren.

2.5.2 Produktion und Reproduktion des Haushaltes

Obwohl diese Arbeit hauptsächlich die wirtschaftliche Subsistenzproduktion der Tau't Batu behandelt, wird auch die Reproduktion der Bevölkerungsgruppe in die Untersuchung einbezogen. Denn die Sicherung von Nahrungsressourcen dient letztendlich dem Erhalt des individuellen und somit auch des gesellschaftlichen Fortbestands. Gemäss Kitschelt (1987: 13) verstehe ich die individuelle Reproduktion von Haushaltsmitgliedern als die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung des menschlichen Lebens- und Arbeitsvermögens.⁴⁸ Die für die individuelle Reproduktion erforderlichen häuslichen Tätigkeiten werden entweder von einer Person für andere ausgeführt, wie zum Beispiel bei der Zubereitung von Mahlzeiten, oder dienen der eigenen Bedürfnisbefriedigung, wie Essen, Schlafen, Sexualität usw. Allerdings dürfen nicht alle Tätigkeiten, die für andere Menschen ausgeführt werden, als materielle Dienstleistungen betrachtet werden. Bei vielen Aktivitäten, wie der Kindererziehung, werden auch emotionale Aspekte

⁴⁷ Vgl. Scott 2009: 18.

⁴⁸ In der Reproduktionsforschung wird zwischen generativer und regenerativer Reproduktion unterschieden (Edholm et al. 1977: 33-50).

bereitgestellt (Liebe, Geborgenheit, Vertrauen usw.), die für die menschliche Reproduktion von grosser Bedeutung sind (Räder 1993: 133; Herbers 1998: 18, Erickson 2005).

Der Haushalt bildet in meiner Untersuchung die kleinste Einheit, in der die individuelle Reproduktion stattfindet.⁴⁹ Im Haushalt der Tau't Batu werden Produktion und Konsumtion zur Reproduktion der Haushaltsmitglieder vereint. Die Zusammensetzung der Haushalte ist jedoch kein homogenes Phänomen. Hier leben Menschen unterschiedlichen Alters und Geschlechts mit verschiedenen Ehebündnissen zusammen, einschliesslich polygyner Ehen und anderen Formen. Der Haushalt ist jedoch nicht nur für seine reproduktionssichernde Funktion relevant, sondern auch Teil eines weitverzweigten Netzwerks von Verwandtschafts-, Nachbarschafts- und Freundschaftsbeziehungen. Durch bestimmte Formen des Austauschs können diese Beziehungen ebenfalls zur individuellen Reproduktion beitragen (Elwert 1983: 105-109; Van den Berghe 1992: 231ff.). Die Wechselwirkungen zwischen den Haushalten in sozialen und wirtschaftlichen Handlungen werde ich in Kapitel 6 näher beschreiben, unter Anwendung einer Netzwerkanalyse.

Ich gehe in dieser Arbeit davon aus, dass Nahrungssicherung und Arbeitshandlungen die entscheidenden Verbindungen zwischen Produktion und Reproduktion darstellen. Die pflanzlichen und tierischen Ressourcen, die aus der Eigenproduktion eines Haushalts stammen und nach entsprechender Verarbeitung und Zubereitung zur Versorgung und insbesondere zur Ernährung der Haushaltsmitglieder dienen, sind untrennbar miteinander verknüpft. Störungen oder Mängel in einem Bereich können den gesamten Prozess der Produktion und Reproduktion nachhaltig beeinflussen. Wenn beispielsweise die Ernährungssicherheit innerhalb eines Haushalts nicht gewährleistet ist oder ein Haushaltsmitglied nicht arbeitsfähig ist, hat dies negative Auswirkungen auf die Reproduktion. Die Arbeitsleistungen, die männliche und weibliche Haushaltsmitglieder in die Subsistenzproduktion einbringen, sind nicht auf die Maximierung von Gewinnen ausgerichtet, sondern dienen in erster Linie der Deckung der Bedürfnisse aller im Haushalt lebenden Personen.

Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, Nahrungsmittelversorgungsstrategien auf der Mikroebene zu untersuchen. Mit dem Begriff «Mikroebene» beziehe ich mich hauptsächlich auf die einzelnen Haushalte und die Individuen, die zum Zeitpunkt meiner Beobachtungen im Singnapan-Tal gelebt haben.

⁴⁹ Auch «*domestic group*» bei Van den Berghe 1992: 229.

2.6 Strategien, Gefahren und Risikoforschung

Bei der Analyse der Strategien zur Sicherung des Lebensunterhalts greife ich auch auf Konzepte der Risiko- und Vulnerabilitätsforschung zurück. Obwohl ich die Subsistenzwirtschaft der Tau't Batu unter einem anderen thematischen Aspekt betrachte, sind sie in ihren wirtschaftlichen Entscheidungen und Vorgehensweisen, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen, immer wieder mit Gefahren der natürlichen Umwelt konfrontiert, wie zum Beispiel Insektenbefall von Nahrungspflanzen oder langanhaltenden Dürreperioden bzw. Niederschlägen. Daher berücksichtige ich in meiner Arbeit Gefahren und Risiken sowie die entsprechenden sozialen und wirtschaftlichen Strategien, die die Tau't Batu dagegen anwenden.

Mit Risiko beziehe ich mich auf die Wahrnehmung oder Haltung, dass negative Folgen oder Schäden in der Zukunft aufgrund bestimmter Ereignisse zu erwarten sind (Bollig & Göbel 1997). Dabei geht es nicht um Gefahren, die von Schäden ausgehen oder bewusst kalkulierten Risiken seitens der Haushaltsmitglieder zur Gewinnmaximierung. Vielmehr handelt es sich um Ereignisse, deren Folgewirkungen und Konsequenzen die Menschen nicht abschätzen oder berechnen können. Auch quantitativ messbare Veränderungen in der Verfügbarkeit von Ressourcen betrachte ich als Risiken (Cashdan 1990; Wiessner 1977).

Gefahren werden in der Literatur in natürliche, politische und wirtschaftliche Formen eingeteilt (Jones & Murphy 2009; Faas & Barrios 2015). Ich verstehe unter Gefahren sowohl natürliche als auch von Menschen verursachte Prozesse und Ereignisse, die den Tau't Batu Schäden oder Verluste in jeglicher Form zufügen können (vgl. auch Smith 1996: 5). Als Schäden betrachte ich jegliche Nachteile oder negativen Einflüsse auf Menschen, Gruppen oder ihre zum Zeitpunkt meiner Untersuchung genutzten Räume, wie beispielsweise Anbaufelder. Da jeder Haushalt unterschiedlich anfällig für Schäden ist, abhängig von der Zusammensetzung der Haushalte und der Diversität der praktizierten Strategien, treten diese in unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlicher Intensität auf.

Ein wesentliches Kennzeichen von Gefahren und Schäden besteht in ihrer Unvorhersagbarkeit. Da den Tau't Batu Informationen über bevorstehende oder zukünftige Schäden oder das Auftreten von Gefahren fehlen, sind sie einer gewissen Unsicherheit ausgesetzt. Diese Unsicherheit motiviert sie dazu, Massnahmen zur Risikominderung zu ergreifen oder im Falle einer Krise Notfallstrategien anzuwenden. Diese Herangehensweise, die in der ethnologischen Literatur als «Risikominimierung» bekannt ist, basiert auf vorherigen Erfahrungen und Einschätzungen, um Handlungsstrategien zu entwickeln, die das Risiko möglichst gering halten (Winterhalder 2007). Solche Entscheidungen können sich bewusst oder unbewusst in verschiedenen Formen wie Gewohnheiten, Normen, Reaktionen und Verhaltensweisen manifestieren und zielen insgesamt

darauf ab, negative Ereignisse zu verhindern und Gefahren und Schäden zu reduzieren. In meiner Arbeit werden risikomindernde Strategien nicht nur im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Handlungen (z. B. im Brandrodungsfeldbau), sondern auch im sozialen und gesellschaftlichen Bereich (nicht konfrontative Verhaltensweisen gegenüber Mitmenschen und Fremden) vorgestellt. Die Untersuchung dieser unterschiedlichen Strategien steht im Zentrum meines Interesses. Trotz der häufigen Verwendung des Begriffs «Strategie» ist in der Forschungsliteratur kaum eine einheitliche Definition zu finden, die sich auf soziale, wirtschaftliche und ökologische Fragen gleichermaßen bezieht.

Eine der wenigen Ausnahmen liefert Axelrod im Zusammenhang mit iterierten Spielen (1995: 12f.), bei dem er Strategien als Entscheidungsregeln definiert, die festlegen, was in jeder potenziellen Situation zu tun ist, um ein vorher festgelegtes Ziel zu erreichen. Dabei werden vorherige Ereignisse und Erfahrungen berücksichtigt. Axelrod betont jedoch auch, dass Strategien regelmässig angepasst werden müssen, da sich sowohl die sozialen Beziehungen eines Haushalts als auch die Gegebenheiten der natürlichen oder politischen Umwelt trotz der geplanten Strategie ändern können. Aufgrund des begrenzten Informationsstandes der Tau't Batu ist eine optimale und effiziente Entscheidungsfindung daher schwierig. In Anlehnung an Axelrod bezeichne ich Strategien als bewusste und unbewusste Handlungsfolgen, die bereits internalisiert und genormt sind und langfristige Planung beinhalten, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Gleichzeitig sind Strategien durch ihre Flexibilität gekennzeichnet, da sie ein breites Spektrum an weiteren Optionen bieten, falls das angestrebte Ziel durch unvorhergesehene oder plötzlich auftretende Schäden gefährdet ist.⁵⁰

In der vorliegenden Arbeit konzentriere ich mich insbesondere auf Strategien, die in verschiedenen Produktionssektoren der Subsistenzwirtschaft angewendet werden, wie zum Beispiel das Teilen von Lebensmitteln und der Rückgriff auf Notnahrungsmittel. Ich betrachte auch Kooperationsformen und Arbeitsgemeinschaften als Strategien (Colson 1979; Cahsdan 1990). Normen und Werte, die Entscheidungen und Handlungen beeinflussen, werden ebenfalls als Strategien zur Konfliktvermeidung betrachtet, sowohl zwischen den verschiedenen Haushalten als auch gegenüber den Migranten in der Küstenzone. Die räumliche Mobilität der Haushalte betrachte ich nicht nur als eine ökologische Nutzung der Umwelt im Zusammenhang mit dem Brandrodungsfeldbau, sondern auch als bewusst gewählte Lebensweise, um potenzielle Einflüsse und Gefahren von staatlicher Seite oder von den Migranten fernzuhalten. In diesem Zusammenhang betrachte ich auch die mit dem Rotationszyklus einhergehende räumliche Mobi-

⁵⁰ Siehe eine ähnliche Definition bei Berzborn (2006: 4).

lität der Tau't Batu als eine bewusste oder unbewusste Strategie zur Konfliktvermeidung. Später werde ich näher auf diesen Aspekt sowie auf weitere konfliktvermeidende Verhaltensweisen eingehen.

2.7 Vulnerabilität und Resilienz

Für den Begriff der Vulnerabilität existieren bereits viele Definitionen und methodische Anwendungsmöglichkeiten (Blaikie et al. 1994: 9; Bohle 2003), die folgende gemeinsame Kriterien aufweisen: Erstens geht es darum festzustellen, inwieweit eine Gruppe von Personen oder ein Haushalt einer Gefahr ausgesetzt ist (*exposure*). Zweitens wird nach den Möglichkeiten oder Handlungsstrategien der Gruppen oder Haushalte gefragt, um Gefahren erfolgreich zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken (*coping*). In ethnologischen Untersuchungen werden dabei auch risikominimierende Strategien der Akteure berücksichtigt. Drittens wird untersucht, inwieweit sich Gruppen oder Haushalte von Schäden erholen können (*resilience*).

Für die Analyse von Vulnerabilität ist es zunächst wichtig, den Faktor der Gefahr in Bezug auf seine politische, wirtschaftliche und institutionelle Dimension zu definieren. Gleichzeitig spielen jedoch auch interne Faktoren eine Rolle: Selbst wenn Individuen und Haushalte den gleichen Gefahren ausgesetzt sind, weisen sie eine unterschiedliche Vulnerabilität auf und ihre «Fähigkeit, risikominimierende Strategien zu entwerfen und anzuwenden sowie [sich] von Verlusten zu erholen», ist sehr unterschiedlich (Berzborn 2006: 4; vgl. auch Adger 2003).

In meiner Untersuchung stelle ich die Frage, warum die Tau't Batu sich für die abgelegene Hochlandzone im südlichen Palawan als Lebensraum entschieden haben. Dabei identifiziere ich zwei verschiedene Arten von Gefahren. Einerseits gehen Gefahren von den muslimischen und christlichen Küstenbevölkerungen in sozialer, politischer und wirtschaftlicher Hinsicht aus. Andererseits sind die Gefahren der natürlichen Umwelt auf die geoklimatischen Bedingungen des Raumes zurückzuführen, die für die Nahrungsmittelproduktion der einzelnen Haushalte und Lokalgruppen zahlreiche Herausforderungen mit sich bringen (z. B. Schimmelbefall, Dürre, Stürme, saisonale Verfügbarkeit von Sammelprodukten usw.). Wenn Resilienz als die Fähigkeit einer Gesellschaft definiert wird, Störungen und Belastungen zu widerstehen (Holling 1973; Chambers 1989; Barrios 2016; Fitzhugh et al. 2019), dann betrachte ich die risikominimierenden Strategien, die von den Tau't Batu zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes angewendet werden, als Ausdruck ihrer Fähigkeit, mit unvorhersehbaren Gefahren umzugehen. Des Weiteren sehe ich ihre Distanzierung von den Küstenbewohnern und die Wahl ihres Lebensraumes im Hochland als bewusst gewählte Strategie und Handlungsweise, um Konfrontationen zu vermeiden und den sozialen und gesellschaftlichen Status quo aufrechtzuerhalten.

Besonders die Diversifizierung der wirtschaftlichen Aktivitäten, auf die ich in meiner Fallstudie detailliert eingehe, ist eine gängige Strategie unter egalitären Gruppen, um Gefahren und Risiken in der Nahrungsmittelversorgung zu minimieren (vgl. Erni 1995: 139). Dabei spielen die sozialen Beziehungen innerhalb der untersuchten Gruppe, die individuellen Fähigkeiten in verschiedenen Produktionssektoren und die saisonale Nutzung verfügbarer Ressourcen eine entscheidende Rolle. Die Diversifizierung der wirtschaftlichen Subsistenzproduktion zielt bei Jäger- und Sammlergruppen darauf ab, auch in Zeiten knapper Ressourcen eine ausreichende Nahrungsversorgung zu gewährleisten, einen kontinuierlichen Zugang zu saisonalen Ressourcen sicherzustellen und somit die Vulnerabilität des Haushalts zu reduzieren (Ellis 1998a: 54f., 1998b). Für die individuelle Autonomie der Tau't Batu ist wirtschaftliche Unabhängigkeit eine grundlegende Voraussetzung, ohne die ihre anarchische Lebensweise nicht aufrechterhalten werden könnte.

In der aktuellen Forschungsliteratur sind immer weniger Fallstudien zu finden, die sich mit der Vulnerabilität von egalitären Hochlandgesellschaften befassen und sowohl den Brandrodungsfeldbau als auch wildbeuterische Tätigkeiten einschliessen. Seit den 1990er Jahren konzentrieren sich Untersuchungen zu den verbleibenden Brandrodungsfeldbauern und Jäger-Sammlergruppen weltweit vielmehr auf Fragen der Transformation und ihrer wirtschaftlichen Integration in historische, regionale, nationale oder globale Kontexte (Schweizer et al. 2000). Dieser Trend ist insbesondere in Südostasien erkennbar, wo kaum noch detaillierte und systematische Analysen zur Sicherung des Lebensunterhalts in marginalisierten Hochlandgebieten durchgeführt wurden. Die vorliegende Untersuchung zielt darauf ab, diese Lücke zu schliessen und ist daher in einer Region angesiedelt, in der umfangreiche und systematische Analysen zur Subsistenzwirtschaft kaum durchgeführt wurden.

3. Palawan: Einführung und Übersicht

Um die Lebensweise der Tau't Batu in ihrer thematischen Tiefe und gesellschaftlichen Komplexität zu verstehen, ist es notwendig, sie im Kontext grösserer Ordnungen wie historischer, demographischer und politischer Entwicklungen der Region zu betrachten (Kap. 4). Eine Einführung in diese Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit wird dazu beitragen, die marginale Stellung des südlichen Palawans, insbesondere der Hochlandzone, im Vergleich zum restlichen philippinischen Archipel zu erklären.

Zunächst werde ich die geographische Beschreibung der Insel Palawan vorstellen und dann auf die Bevölkerungsentwicklung vom 19. Jahrhundert bis heute eingehen. Anschliessend werde ich die Kolonisierung des südlichen Palawans durch Migranten aus den überbevölkerten, benachbarten Inselregionen in Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung beschreiben.

Danach folgt eine Darstellung der ethnischen Gruppen auf Palawan, insbesondere im Süden der Insel, sowie der höhenzonalen Unterscheidungsmerkmale zwischen Hochland- und Tieflandbewohnern in der Region. Im Anschluss daran werde ich die Geschichte des südlichen Palawans im Kontext regionaler Herrschaftszentren des 17. Jahrhunderts kurz skizzieren. Schliesslich werde ich aus einer gesamthistorischen und geopolitischen Perspektive die Marginalisierungsprozesse auf mehreren Ebenen (Staat - Raum - lokale Bevölkerung) erläutern, die zur Entwicklung einer Pufferzone im Hochland des südlichen Palawans beigetragen haben, in der anarchische, egalitäre Lokalgruppen wie die Tau't Batu bis heute erfolgreich Zuflucht gefunden haben. Abschliessend werde ich auf die fortlaufenden Austausch- und Interaktionsformen zwischen den Tiefland- und Hochlandbewohnern im südlichen Palawan eingehen.

3.1 Die Insel Palawan

Palawan ist die drittgrösste Insel der Philippinen und bildet mit einer Fläche von 14.896 km² die grösste eigenständige Provinz. Sie liegt zwischen Mindoro im Norden und Borneo im Süden, etwa 580 km südwestlich von Manila. Im Osten befinden sich die Visayas-Inseln wie Panay, Negros und Mindanao, im Nordwesten das Südchinesische Meer und im Südosten die Sulusee. Neben der Hauptinsel Palawan gehören zur Provinz auch weitere Inseln wie Busuanga, Culion, Linapacan, Cuyo, Dumarán, Cagayanés, Balabac und Bugsuk. Darüber hinaus gibt es 1767 kleinere Inseln und Korallenriffe, von denen die meisten unbewohnt sind. Die Provinz Palawan umfasst etwa ein Viertel aller philippinischen Inseln, von denen insgesamt 7100 gezählt werden (PSA 2016). Die Gesamtlänge der Provinz beträgt 650 km, und die Hauptinsel erstreckt sich über 425 km. Die grösste Breite der Insel liegt bei 40 km in Broke's Point, während die schmalste Region in Bahile im Bezirk Puerto Princesa nur 8 km breit ist.

3.2 Wirtschaftliche Rolle Palawans in der Gesamtwirtschaft der Philippinen

Die Wirtschaft Palawans konzentriert sich hauptsächlich auf die Nutzung der natürlichen Ressourcen wie Fisch, Holz, Erdöl, Mineralien und anderen Bodenschätzen sowie auf die Land- und Viehwirtschaft, die vor allem die lokale Bevölkerung versorgt. In jüngerer Zeit wird auch der Tourismus als profitabler Sektor weiterentwickelt, allerdings bisher nur in ausgewählten Regionen wie Puerto Princesa und dem Norden mit El Nido und Cuyo. Im Vergleich zur gesamtphilippinischen Wirtschaft spielt Palawan zwar eine bescheidene Rolle, jedoch besteht seit Jahrhunderten ein Handel, bei dem Palawan mit der indigenen Produktion und Verarbeitung von Waldprodukten wie Rattan, Copal und Baumharz (Almaciga-Baum, *Agathis dammara*) an den Märkten der umliegenden Regionen (Malaysia, Mindanao und Festlandasien) teilnimmt. Exotische Produkte wie Schwalbennester, Seegurken (Trepang, *Holothuroidea*), Lapu-Lapu-

Fisch (*Epinephelus morio*) und bestimmte Hummersorten werden teilweise direkt über lokale Mittelsmänner in die chinesischen, taiwanesischen und japanischen Märkte exportiert.

3.3 Demographische Entwicklung Palawans

Die massive Zuwanderung christlicher Migranten im 20. Jahrhundert hat maßgeblich zur Marginalisierung der Hochlandbewohner beigetragen. Während die frühen Handelssiedlungen und die Präsenz der Sulu-Herrscher im 17. Jahrhundert hauptsächlich auf die Küstenregionen beschränkt waren, führte die massenhafte Agrarkolonisation von Migranten aus den überbevölkerten und verarmten Regionen der Visayas-Inseln im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer beispiellosen Vertreibung der einheimischen Bevölkerung aus ihren ehemaligen Lebensräumen in den hügeligen Tieflandgebieten. Die Weltanschauung und der Lebensstil der neu angekommenen Migranten, die nach unberührten und fruchtbaren Agrarflächen suchten, unterschieden sich erheblich von der egalitären Lebensweise der Palawaner. Die darauf folgenden Missionierungsprojekte, die das indigene Weltbild der palawanischen Kultur diffamierten und abwerteten, die Gründung von Schulen mit standardisierten Lehrplänen und zweisprachiger Bildung sowie die dominante Medienpräsenz aus Manila trugen zur Umgestaltung der Region und ihrer indigenen Bewohner im Rahmen einer umfassenden Modernisierung bei. Dadurch entstand jedoch auch eine deutliche Kluft zwischen der Kultur der Palawaner und der philippinischen Mainstream-Kultur.

Der erste Zensus auf den Philippinen wurde 1591 von den Spaniern durchgeführt. Dabei wurden die von der lokalen Bevölkerung geleisteten Tributzahlungen als Quelle für die Volkszählung verwendet. Dies führte zu einer Bevölkerungszahl von 667.612 Personen (McKenzie 2012: xi). In den folgenden Jahren wurde diese Methode durch die Einbeziehung der von den örtlichen Kirchen durchgeführten Volkszählungen erweitert. Basierend auf diesen Quellen schätzte Friar Manuel Buzeta die Bevölkerungszahl des philippinischen Archipels auf 1.502.574 Personen (Lahmeyer 1996).⁵¹

Im Jahr 1906 betrug die Bevölkerung der Philippinen etwa 7,6 Millionen Menschen. Es setzte daraufhin ein rasantes Bevölkerungswachstum ein, das bis heute anhält. Bereits 1948 hatte sich die Bevölkerungszahl auf 19,2 Millionen erhöht und nach 52 Jahren im Jahr 2000 auf 76,5 Millionen vervierfacht.⁵² Bis zum letzten Zensus im Jahr 2015 stieg die Bevölkerung sogar auf 100 Millionen Menschen (100.981.437) an.

⁵¹ Die erste offizielle Volkszählung wurde jedoch erst 1877 durchgeführt, die eine Bevölkerungszahl von 6.984.727 ergab. 1898 gab es eine weitere Volkszählung mit einem Ergebnis von 7.832.719 Personen (Voz de Galicia 1898).

⁵² Die demographischen Daten in diesem Kapitel sind den Websites der NSO (*National Statistics Authority*: census.gov.ph) und der PSA (*Philippine Statistics Office*: psa.gov.ph) entnommen.

Im Jahr 2007 wurden bei der Zählung insgesamt über 88.566.732 Personen auf den Philippinen registriert, was einer Zunahme von 12.062.655 Personen im Vergleich zum Jahr 2000 entspricht. Das Bevölkerungswachstum betrug zwischen 2000 und 2007 insgesamt 2,04 %, was im Vergleich zum Zeitraum von 1995 bis 2000 einen leichten Rückgang darstellt, in dem das Wachstum bei 2,36 % lag. Der letzte Zensus in Palawan ergab eine Bevölkerungszahl (einschliesslich Puerto Princesa) von 1.026.783 Personen, was etwa 1 % der Gesamtbevölkerung des Landes ausmacht. Obwohl Palawan die fünftgrösste Insel der Philippinen ist, gilt es aufgrund seiner geographischen Randlage als die am schwächsten besiedelte Provinz. Die hochgelegene Ebene der Insel, gekennzeichnet durch steile Bergwände und eine zentral verlaufende Bergkette, steht dabei demographisch im Gegensatz zu den flachen Küstenzonen, wo die Mehrheit der Bevölkerung ansässig ist. Die Siedlungsdichte nimmt von der Küste zum hügeligen Hinterland hin kontinuierlich ab.

Im 20. Jahrhundert verzeichnete Palawan ebenfalls eine kontinuierliche Bevölkerungszunahme: von 35.696 Einwohnern im Jahr 1903 auf 1.026.783 Einwohner im Jahr 2015. Die jährliche Wachstumsrate betrug im Zeitraum von 1970 bis 1975 4,86 % und sank von 1980 bis 1990 leicht auf 3,67 % (PSA). Von 1990 bis 1994 blieb das Wachstum konstant bei 3,67 %, während es im Jahr 1995 bei 3,64 % lag. Sieben Jahre später war die Bevölkerung um weitere 15,38 % auf insgesamt 892.660 Personen angestiegen (2007), wie von der PSA angegeben. Den grössten Anteil an der Bevölkerung nimmt dabei die urbane Agglomeration um Puerto Princesa ein, deren Einwohnerzahl im gleichen Zeitraum von 129.577 auf 210.508 (2007) angewachsen ist, was 23,58 % der Gesamtbevölkerung von Palawan entspricht. Im Jahr 2015 wurden in Puerto Princesa sogar 255.116 Einwohner gezählt (PSA).

3.4 Migrationsprozesse auf Palawan

Die topographische Beschaffenheit der Insel begünstigte unabhängige Besiedlungsprozesse im Norden und im Süden. In den 1910er und 1920er Jahren starteten die Cuyonesen über Coron eine Massimmigration in den nördlichen Teil Palawans und haben seitdem politische Schaltzentren und verwaltungstechnische Ämter inne. Der südliche Teil der Insel wurde von Migranten aus den benachbarten Cagayan de Sulu besiedelt, die sich hauptsächlich auf den südlichen Inseln sowie an der südlichen und südöstlichen Spitze von Palawan niederliessen (Ocampo 1996).

Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass nicht alle Munizipalitäten in den staatlichen Zensusdaten (NSO, PSA) erfasst wurden, bis die Infrastruktur der Insel in den 1990er Jahren entwickelt wurde. Insbesondere die muslimische Bevölkerung im Süden wurde in den Volkszählungen oft nicht berücksichtigt. Auch die verschiedenen Hochlandgruppen wurden aufgrund

mangelnder personeller Kapazitäten und fehlender Infrastruktur weitgehend von demographischen Erhebungen ausgeschlossen. Es fehlen beispielsweise Daten zur Bevölkerung der Munizipalität Rizal, früher bekannt als «Marcos», da es bis Anfang der 1990er Jahre keine Strassenverbindung in den Süden gab. Die Küstenzone im südwestlichen Palawan und die hintere Tieflandebene konnten bis dahin nur mit gecharterten Booten oder zu Fuss erreicht werden. Erst der Bau einer einfachen und steinigen Strasse ab 1994 veränderte die Situation grundlegend und schuf verbesserte Verbindungsmöglichkeiten für die südliche Bevölkerung zum Rest der Insel.

Am Südosten Palawans gab es bereits Anfang des 20. Jahrhunderts eine einfache Strasse nach Brooke's Point, die in den 1970er Jahren durch die Erschliessung der Minen in Rio Tuba weiter ausgebaut wurde. Diese neuen Zugangsmöglichkeiten in die südlichen Regionen Palawans ermöglichten den neu ankommenden Migranten von den benachbarten Inseln eine massive Kolonisierung des Landes, was zu einer hohen Besiedlungsdichte entlang der nationalen Strasse führte. Laut Ocampo (1996) ist die Bevölkerung auf Palawan von 1980 bis 1990 allein durch Neusiedler um 20 % gewachsen.

Es gab drei unterschiedliche migrationsbedingte demographische Veränderungen auf Palawan im 20. Jahrhundert, die die Entwicklung der Bevölkerung massgeblich beeinflusst haben: Die Migration der Cuyonesen vom Norden in die Inselmitte (1), die Jama Maupun in den Süden (2) und die Migration von den überbevölkerten Visayas-Inseln (3) (vgl. Ocampo 1996; Eder 2010). Die ersten beiden Migrationsprozesse fanden bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts statt, während die Migration aus den Visayas-Inseln parallel zur Infrastrukturentwicklung der Provinz und im Zusammenhang mit der demographischen Dynamik der Herkunftsregionen bis heute fortbesteht (Casiño 1976). Es gibt eine räumliche Überlappung zwischen den besiedelten Regionen der Cuyonesen und der Migranten aus den benachbarten Inseln. Aufgrund ihrer gemeinsamen christlichen Weltanschauung besteht hier ein höheres Potenzial für ein multiethnisches Zusammenleben (Eder 2004), während das Leben in einem von Muslimen geprägten Gebiet ein erhöhtes Risiko für religiös motivierte Konflikte birgt, weshalb dort nur wenige christliche Migranten anzutreffen sind.

3.5 Ethnische Gruppen auf der Insel Palawan

Die Insel Palawan weist eine ethnische Vielfalt auf, die sich entlang der Höhenzonen der Insel unterscheidet. Die Küstenbevölkerung, die ethnisch gemischt ist und demographisch dominierend, steht den indigenen Lokalgruppen im Hochland gegenüber, die numerisch in der Minderheit sind. Insgesamt gibt es vier verschiedene ethnische Gruppen im Hochland: die Batak, die Tagbanua, die Molbog und die Palawaner (siehe Abb. 1). Die Batak sind eine ethnische Gruppe

mit negroiden Merkmalen, die Jäger-Sammler und Wanderfeldbau in Zentral-Palawan betreibt (Eder 1992). Die Tagbanua hingegen bestehen aus zwei ethnolinguistisch und kulturell unterschiedlichen austronesischen Gruppen, die denselben Namen tragen: die Hoch- und Tieflandgruppen (Aborlan, Quezon und Puerto Princesa) in Zentral-Palawan sowie die Küstengruppen im nördlichen Teil der Provinz Palawan (Busuanga, Coron und El Nido).⁵³

Die Tagbanua in Zentral-Palawan leben hauptsächlich vom Anbau von Knollenprodukten und betreiben saisonale Jäger- und Sammelaktivitäten (vgl. Fox 1982; Dresslen 1994). Im Gegensatz dazu sind die nördlichen Tagbanua Fischergruppen, die in permanenten Siedlungen auf dem Festland leben, aber eine starke maritime Orientierung aufweisen (vgl. Talaroc 1994). Die indigenen Gruppen auf der Insel Balabac, bekannt als Molbog (Molebugan, Molebuganori, Molebuganon), weisen viele kulturelle Gemeinsamkeiten mit den Palawanern auf und sind sowohl an der Küste, im Tiefland als auch im Hochland von Balabac zu finden. Daher nutzen sie verschiedene, ökologisch angepasste Raumnutzungssysteme wie Fischerei, extensiven Nassreisanbau und Brandrodungsfeldbau.⁵⁴

Im Jahr 2007 belief sich die Zahl der Migranten an der Küste, darunter die Cuyonesen im Norden und die Visaya-Siedler in Zentral- und Süd-Palawan, auf etwa 892.660 Personen (vgl. Ocampo 1996). Mehr als 80 % von ihnen leben heute in unmittelbarer Küstennähe oder in der Tieflandregion, wo sie eine extensive Form des Bewässerungsanbaus betreiben. Etwa 20 % der Migranten sind in den Küstenstädten ansässig und arbeiten in Handel, Gewerbe und Verwaltung (vgl. Ocampo 1996).⁵⁵

Abb. 1: Ethnische Gruppen auf Palawan

⁵³ Die Namensgebung wird von *tiga* oder *tagabanwa* abgeleitet und bedeutet «die im Dorf Wohnenden» bzw. «Lebenden» (Talaroc 1994: 43).

⁵⁴ Zu den Molbog sind bislang keine systematischen Untersuchungen durchgeführt worden. Die hier erwähnten Beschreibungen basieren auf eigenen Beobachtungen vom Monat Juli 2010.

⁵⁵ Die prozentuale Schätzung geht aus einer persönlichen Mitteilung eines Mitarbeiters des *Provincial Planning and Development Office, Research Statistics and Evaluation Division* in Puerto Princesa hervor.

Die Bevölkerungsdichte der Küstenbevölkerung betrug 2007 46 Personen pro km² (ohne Puerto Princesa; 2007) , was im Vergleich zu den bereits überfüllten Regionen auf den Philippinen extrem niedrig ist. Dennoch ist die Bevölkerung aufgrund der massiven und stetig steigenden Immigration von armen und landsuchenden Bauern aus den benachbarten Inselregionen im 20. Jahrhundert kontinuierlich gewachsen (vgl. Ocampo 1996). In der untersuchten Munizipalität Rizal (Marcos) hat sich die Bevölkerungszahl von 16.819 Einwohnern im Jahr 1990 auf 35.487 Einwohner im Jahr 2007 mehr als verdoppelt (vgl. Ocampo 1996). Da die Bevölkerungsdichte in fruchtbaren Küsten- und Tieflandgebieten immer weiter zunimmt, suchen die wachsende Küstenbevölkerung und die neu ankommenden Migranten vermehrt in den angrenzenden Hügelregionen, dem Lebensraum der Palawaner, nach Land (vgl. Ocampo 1996).

Die Palawaner (auch Pala'wan, Palawanun, Pala-wan, Pelawan etc.)⁵⁶ sind die autochthone Bevölkerungsgruppe, die die Tief- und Hochlandregionen des südlichen Teils der Insel Palawan bewohnt. Im Vergleich zu den benachbarten ethnischen Gruppen im zentralen Hochland der Insel weisen sie eine grössere ethnolinguistische Vielfalt auf (vgl. Revel-Macdonald 1979; Revel 1990: 20f.).

Die Palawan-Sprache wird gemäss der Klassifikation des SIL (Summer Institute of Linguistics) zu den austronesischen, zentral-philippinischen (Visaja-) Sprachgruppen gezählt und in drei dialektale Gruppen unterteilt: Zentral-Palawano, Südwest-Palawano und Brooke's Point Palawano (Lewis 1972).⁵⁷ Es ist jedoch zu beachten, dass diese Klassifikation eher auf dialektaler Orientierung basiert und die Grenzen zwischen den verschiedenen Sprachgruppen regional nicht eindeutig festgelegt werden können. Innerhalb der vorgeschlagenen dialektalen Zonen existieren zahlreiche Subgruppen, die ihre eigene regionale dialektale Einheit bilden. Es zeigt sich zumindest eine räumliche Übereinstimmung mit der Klassifikation des SIL, insbesondere zwischen den westlich des Berges Mantalingahan gesprochenen Dialekten und den östlicheren Dialekten im Hinterland von Brooke's Point.

Es gibt auch deutliche Unterschiede zwischen den westlich des Berges Mantalingahan gesprochenen Dialekten und denen im Hochland von Tres Marias im Süden des Singnapan-Tals. Diese beiden Sprachregionen unterscheiden sich wiederum stark von den Dialekten im südwestlichen Teil, wie sie vom SIL kategorisiert werden. Die verschiedenen Dialekte werden von den lokalen Gruppen in der gesamten Region verstanden, was zur Förderung der ethnischen Identität unter

⁵⁶ In der Literatur lassen sich noch eine Reihe von weiteren Bezeichnungen für die Palawaner finden, wie etwa (*Palawin, Pinalawan* etc.). Aus Gründen der Vereinfachung und Einheitlichkeit werde ich diese indigene Gruppe im Folgenden ausschliesslich als «Palawaner» bezeichnen.

⁵⁷ Eine wichtige Quelle für die Palawano-Sprache ist das im Jahre 2011 veröffentlichte, digitale Wörterbuch von Macdonald (sil.org).

den Sprechenden beiträgt. Die verschiedenen Dialekte werden in der gesamten Region von jeder lokalen Gruppe verstanden, was die ethnische Identität unter den Sprechenden fördert.

Die palawanische Identität kann von jedem Individuum angenommen werden, das die palawanische Sprache beherrscht und indigene Vorfahren auf der Insel hat. Diese Identität geht jedoch mit einer kulturellen Abgrenzung gegenüber den christlichen und muslimischen Migranten sowie den indigenen Gruppen der Molbog im Süden und den Tagbanua im Norden einher. Die Palawaner unterscheiden sich von diesen Gruppen in ihren traditionellen Überzeugungen, ihrem Weltbild und ihren wirtschaftlichen Subsistenzpraktiken.

Die Palawaner leben in einzelnen Siedlungen, die zwischen einem und 50 Haushalten umfassen. Der Haushalt stellt die wichtigste wirtschaftliche und politische Einheit dar, in der die Mitglieder eine autarke Subsistenzwirtschaft betreiben. Die im Hochland lebenden Palawaner, auf die sich diese Untersuchung konzentriert, leben hauptsächlich vom Anbau von Maniok und Trockenreis in einem Rotationszyklus. Zusätzlich sammeln sie wildwachsende Pflanzen und betreiben Jagd (vgl. Kap 5).

Die Bewohner Palawans, sei es im Tiefland oder in den Hügeregionen, betreiben zusätzlich den Anbau verschiedener Cash-Crop-Produkte wie Kaffee, Mais, Tabak und Bananen. Gelegentlich engagieren sie sich auch als Lohnarbeiter für die Küsten-Migranten. Zudem haben viele der Tiefland-Palawaner im Gegensatz zu den Hochlandbewohnern teilweise den extensiven Nassreisbau übernommen. Diese Anpassung an die Lebensweise der Migranten in der Küstenzone, mit denen die Hochland-Palawaner schon immer konfliktreiche Beziehungen hatten, betrifft nicht nur wirtschaftliche Aspekte, sondern umfasst auch politische und kulturelle Veränderungen. Einige Lokalgruppen in den Hügeregionen sind teilweise in das Barangay-System der lokalen Verwaltung integriert, was sie verstärkt dem Einfluss von Missionaren, Behörden und der allgemeinen philippinischen Tieflandkultur aussetzt.

Die Schätzung der demographischen Entwicklung der palawanischen Lokalbevölkerung ist viel schwieriger als bei den Migranten in der Küstenzone, da viele Palawaner in abgelegenen Bergregionen leben. Zudem wurde die Region erst viel später von der spanischen und amerikanischen Kolonialverwaltung erschlossen, wodurch die verschiedenen Hochlandgruppen nur begrenzt oder gar nicht von den administrativen Behörden erfasst wurden. Daher stellen vorhandene Zensusdaten nur ungefähre Schätzungen dar. Macdonald schätzte für das Jahr 2000 eine Bevölkerungszahl von 40.000 bis 50.000 Palawanern (Macdonald 2007: 11). Für das Jahr 1995 berechnete er für die fünf Munizipalitäten Bataraza, Brooke's Point, Quezon, Rizal und Espanola eine Gesamtbevölkerung von 38.648 Personen, basierend auf dem vom NSO ermittelten Koeffizienten von 6,10 % für die indigene Palawan-Bevölkerung (bei einer Gesamtbevölkerung der Provinz Palawan von 633.584 Personen). Für das Jahr 2000 extrapolierte er mit dem

gleichen Koeffizienten aus dem Jahr 1995 und kam auf eine Zahl von 43.949 Personen (ebd. 268, Anm. 2).

3.6 Die Palawaner: Ethnische Identität der verschiedenen Lokalgruppen

Der Begriff «ethnische Gruppe» wird in dieser Untersuchung als eine kulturelle Einheit definiert, in der die Mitglieder durch spezifische Merkmale ein gemeinsames Bewusstsein der ethnischen Zusammengehörigkeit entwickeln (Orywal & Hackstein 1993; Jenkins 1994; Banks 1996).⁵⁸ Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale von Ethnien sind dabei Sprache und Herkunft bzw. Abstammung der Eigengruppe (Keyes 1976). Die gesprochene Sprache dient nicht nur als Kommunikationsmittel im Alltag, sondern auch zur Artikulation von Glaubensinhalten, normativen Überzeugungen und zur Unterscheidung von Gruppen und Individuen.⁵⁹

Wie bereits erwähnt, ist die Palawano-Sprache relativ homogen, weist jedoch regionale dialektale Unterschiede in den Tälern und den Hoch- und Tieflandzonen auf. Dennoch kann sie von jedem Palawaner verstanden werden. Daher können sprachliche Kriterien zur Unterscheidung der Palawaner als ethnische Gruppe gegenüber der philippinischen Tieflandbevölkerung herangezogen werden. Allerdings ist aufgrund kultureller Einflüsse, Mehrsprachigkeit und dialektaler Angleichung der Sprachen in den Grenzgebieten nicht immer möglich, die Sprache als alleiniges Unterscheidungsmerkmal heranzuziehen.

Die ethnische Identität ist ein weiteres zentrales Merkmal einer Ethnie (Mummendey 1985: 192). Sie basiert auf Selbst- und Fremdzuschreibungen und ist als soziales Konstrukt sowohl von internen als auch externen Faktoren geprägt (Mummendey 1985: 192f.). Die Wahrnehmung der ethnischen Gruppe, die durch die dichotome Unterscheidung zwischen Eigen- und Fremdgruppe geprägt ist, wird durch den Sozialisations- und Enkulturationsprozess vermittelt (Lenhart 2002: 48f., 55f.). Sie bietet den Einzelnen einen sinn- und bedeutungstiftenden Rahmen, um seine subjektiven Erfahrungen in der sozialen und natürlichen Welt zu organisieren und mit anderen Menschen zu interagieren. So beschreibt Abner Cohen daher eine Ethnie als *«collection of people who share some patterns of normative behavior, or culture, and who form a part of a larger society»* (1974: 92).⁶⁰

⁵⁸ Bettina Beer präzisiert die Definition einer Ethnie «als eine überwiegend endogame familientübergreifende Gemeinschaft [...], deren Mitglieder in der gegenseitigen Abgrenzung von anderen Menschen ein «Wir-Gefühl» entwickelt haben und die eine gemeinsame, sie von anderen unterscheidende (auch angenommene) Abstammung, eine gemeinsame Geschichte und meist einen gemeinsamen Kanon an Werten und Normen teilen» (2012: 63).

⁵⁹ Die alleinige Verwendung der Sprache als kulturelles Merkmal reicht nicht aus, um als Kennzeichen ethnischer Identität zu gelten. Sprachen werden aus sprachsoziologischer Sicht als soziale Ressourcen betrachtet, die nur einen begrenzten Nutzen haben, da eine Sprache aufgegeben wird, wenn gesellschaftlicher Druck eine andere Sprache als nützlicher erachtet. Dies führt zur Entstehung von Bilingualismus oder Mehrsprachigkeit (Kummer 1990: 265).

⁶⁰ Gemäss der klassischen Definition von Barth (1969: 10f.) ist eine Ethnie: «1) largely biologically self-perpetuating, 2) shares fundamental cultural values, realized in overt unity in cultural forms, 3) makes up a field of

Um die Gruppenidentität und die selbstdefinierte Zusammensetzung der lokalen Palawaner-Gruppen genauer zu skizzieren, ist es wichtig, die indigenen Eigenbezeichnungen und ihre strukturierenden Merkmale näher zu betrachten. In den Inselregionen Südostasiens, darunter auch Palawan, spielen topographische Gegebenheiten wie «Berge» und «Meer» aufgrund der dominierenden Wasserflächen und begrenzten Landmassen eine kontrastierende und strukturierende Rolle in der räumlichen Wahrnehmung und Orientierung der verschiedenen Lokalgruppen (Ankaoglu 2011: 40f.; Adelaar 1997: 53; Barnes 1993: 167f.). Die vertikale Dimension vom Meer (*dagat*) bis zum Berg (*daya/bukit*) kann als topographische Koordinatenachse betrachtet werden, entlang der sich die Lokalgruppen und Siedlungen räumlich differenzieren. Diese Unterscheidung erfolgt basierend auf der geographischen Lage entlang dieser Achse und nicht primär nach Sprache oder ethnischer Zugehörigkeit.⁶¹ Die im Hochland lebenden Gruppen bezeichnen sich selbst als *tau't daja* (*tau it daja*)⁶² oder *tau't bukit* (von *tau* [auch *taw*, *taqaw*, *taqu*, *tagew* oder *taaw*]: «Mensch» und *daya/bukit*:⁶³ Berg = «Bergbewohner» = «Menschen von den Bergen»). Damit grenzen sie sich von den Bewohnern der tiefer gelegenen Regionen ab, die als *tau't napan* oder *tau't datag* (*napan*: «unten, nach unten, unten durch, runter, in Richtung Meer»; *datag*: «Tiefeland», «ebenes Tal» Menschen vom Tal, Flachland)⁶⁴ bezeichnet werden (vgl. auch Revel 2002-03).

Die Hochlandbewohner verwenden den Begriff *tau't napan*, um auf die lokalen Gruppen hinzuweisen, die in den Grenzregionen zwischen Tiefland und Hochland leben. Diese Gruppen befinden sich in erhöhten und hügeligen Tälern zwischen Berg und Meer, wie zum Beispiel die Ortschaft Ugis. Mit dem Begriff *tau't datag* hingegen bezeichnen sie ausschliesslich jene Gruppen, die sich in der Ebene der Tieflandzone befinden. Das Wort *datag* bezieht sich ursprünglich auf die aus Bambus konstruierte Plattform, auf der grundlegende Bedürfnisse wie Essen und Schlafen erfüllt werden. Die Ebenheit der Plattform symbolisiert die flachen topographischen

communication and interaction, 4) has a membership which identifies itself, and is identified by others, as constituting a category distinguishable from other categories of the same order».

⁶¹ Die beiden aus dem proto-austronesischen rekonstruierten Termini **Daya* für «Richtung zum (Landes-) Inneren»/«Berg» und **laSud* für «Richtung zum Meer», aus denen die palawanischen Bezeichnungen stammen, haben im gesamten austronesisch besiedeltem Raum eine weitreichende lexikalische Verbreitung gefunden (Blust 1980: 220) und lassen sich an zahlreichen weiteren Beispielen belegen, wie z. B. *kaya* (*ke-aya*: *ke* = Präposition: «nach, zu»; *aja* = «Berg, Hügel») und *kelod* (*ke* = Präposition: «nach, zu»; *lod* < Malaiisch: *laut* = «Meer») bei den Balinesen und *dhaja* (= «Norden, landwärts») und *lao(t)* («Süden, meerwärts») bei den Maduresen (Adelaar 1997: 54f.; Wassmann & Dasen 1996: 692).

⁶² Das Nominativ *it* wird bei einer vokalen Wortendung kontrahiert und in der Schriftsprache meistens mit einem Apostroph angegeben. Aus *tau it daja* wird demzufolge *tau't daja*. Revel benutzt eine differenzierte Form der schriftlichen Wiedergabe der palawanischen Sprache und gibt die Bezeichnung für Bergbewohner als *taw ät daja* an (Revel 1990: 84).

⁶³ Die Benutzung der beiden Wörter ist regional unterschiedlich und situationsabhängig. *Daja* bezeichnet im allgemeinen den Berg, einschliesslich kleinerer Hügelformationen. *Bukit* hingegen bezeichnet ausschliesslich sehr hohe und steile Bergformationen.

⁶⁴ Das Wort *napan* wird mehrheitlich in der Ostküste des südlichen Palawans benutzt, *datag* dagegen in der Westküste.

Gegebenheiten in dieser Region, die sich von den steilen und hügeligen Bergregionen unterscheiden. Zusätzlich werden die Migranten, die in der Nähe des Meeres und entlang der nationalen Strasse leben, als *tau't laut* abgegrenzt. (*laut*:⁶⁵ «Küste»).

Obwohl alle indigenen Lokalgruppen im Hochland des südlichen Palawans kollektiv als «Palawaner» gelten, haben sie unterschiedliche Eigen- und Fremdbezeichnungen. Eine häufige Form der Unterscheidung zwischen den Lokalgruppen ist die toponymische Bezugnahme auf eine spezifische Region, die von der jeweiligen Gruppe bewohnt und wirtschaftlich genutzt wird. Dies kann beispielsweise ein bestimmtes Flussbecken oder eine Flussquelle sein, wie die Ulug-Ulug- oder Kandawaga-Region.

Bei den Ethnonymen handelt es sich hauptsächlich um Bezeichnungen, die dazu dienen, die verschiedenen Siedlungen räumlich voneinander zu unterscheiden. Wenn eine Familie jedoch von einem Tal in eine andere Region zieht, übernimmt sie den Namen der dort vorherrschenden Lokalgruppe oder Ortschaft. Aufgrund dieser ständigen Namensänderungen ist das Wissen über die genaue geographische Lage der einzelnen Täler und Hügel nicht bei allen Palawanern gleichermassen verbreitet. Die Hochlandgruppen haben zwar umfassende Kenntnisse über ihre Region und die umliegenden Lokalgruppen. Da sie jedoch nur selten Beziehungen zu den im Tiefland lebenden Gruppen haben und selten dorthin gehen, ist ihr Wissen über die räumlichen Gegebenheiten im Tiefland begrenzt. Umgekehrt verhält es sich bei den im Tiefland lebenden Palawanern, die sozial und wirtschaftlich stärker mit den Migranten an der Küste interagieren. Sie haben gewisse Kenntnisse über die verschiedenen Lokalsiedlungen in den Küstengebieten, jedoch weniger Wissen über die Lokalgruppen im Hochland. In beiden Höhenzonen ist die räumliche Nähe entscheidend für die Häufigkeit der Interaktionen zwischen benachbarten Lokalgruppen, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Benachbarte Lokalgruppen unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit, wie beispielsweise Palawaner im Tiefland und Migranten in der Küstenzone, interagieren intensiver in Bezug auf Kommunikation, Handel und Heirat als mit entfernten Lokalgruppen. Trotz vorhandener dialektaler, sprachlicher und kultureller Unterschiede werden diese aufgrund der intensiven Interaktion und gegenseitigen Beeinflussung je nach Region angeglichen.

⁶⁵ In zahlreichen austronesischen Sprachen bezeichnet *laut* das Meer. Bei den Palawanern wird damit jedoch ausschliesslich die Küste bzw. das Ufer bezeichnet und nicht der Ozean.

3.7 Höhenzonalität in der ökologischen Nutzung des Raumes

Die topographischen Bezeichnungen allein reichen nicht aus, um die Unterschiede zwischen den palawanischen Lokalgruppen zu erfassen. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist ihre ökologische Anpassung und Nutzung des vertikalen Raumes.⁶⁶ Auf Palawan bieten das Tiefland und die höher gelegenen Bergregionen unterschiedliche ökologische Lebensräume, in denen sich die Lokalgruppen in ihrer wirtschaftlichen Subsistenz und Raumstrategien angepasst haben. Im Hochland praktizieren die Lokalgruppen ein Subsistenzsystem, das auf Brandrodungsfeldbau im Rotationszyklus, dem Anbau von Trockenreis und Kassava sowie Jagd- und Sammelaktivitäten basiert. Im Tiefland hingegen wird hauptsächlich extensiver Nassreisanbau und der Anbau von Cash Crops betrieben. Es gibt auch regionale Variationen entlang der vertikalen Topographie, die eine Koexistenz dieser beiden Wirtschaftssysteme ermöglichen.

Die vielfältigen Arbeitsaktivitäten sind bei den palawanischen Lokalgruppen eng mit regionalen Mythen, Ritualen und Verhaltenskonzepten verwoben und werden durch sie legitimiert. Diese individuellen Mythen und Rituale weisen jedoch von Gruppe zu Gruppe Variationen auf. Im Hochland werden diese Traditionen in der Regel intensiver gepflegt und befolgt als im Tiefland, wo der Einfluss der christlichen Migranten spürbar ist. Im südlichen Palawan existiert eine beträchtliche Vielzahl von Mythen und Kosmogonien, die jedoch nicht einheitlich kodifiziert sind, wodurch sie von jeder Lokalgruppe unterschiedlich interpretiert und weitergegeben werden können. Die Erzählungen der Mythen sowie die Befolgung der Verhaltensregeln können von Individuen situativ und aufgrund subjektiver Motivationen modifiziert, weiterentwickelt oder durch neue Traditionen ersetzt werden.

3.8 Kulturelle Gegensätze zwischen den Küsten- und den Hochlandbewohnern

Um eine grundlegende Unterscheidung zwischen den Küsten- und Hochlandbewohnern vornehmen zu können, muss ein weiterer Faktor berücksichtigt werden: die Eigenbewertung und Abgrenzung der ethnischen Identität im Gegensatz zu einer fremden Gruppe (Keyes 1976: 208). Die kulturellen Gegensätze und ethnischen Unterschiede zwischen den palawanischen Lokalgruppen und den christlichen (*bisaja*) bzw. muslimischen Migranten (*muslim, islam, pangimusan*), die von den Palawanern zusammenfassend als *tumpang* bezeichnet werden, sind deutlich spürbar und basieren auf grundlegenden unterschiedlichen Wertvorstellungen und Lebensweisen.

⁶⁶ Dieses Merkmal der unterschiedlichen Subsistenzwirtschaft in den verschiedenen Höhenzonen wird auch von Macdonald aufgegriffen und als «*ecological and economic orientation*» bezeichnet, jedoch ohne weitere Präzisierung (2007: 12). Scott betrachtet ebenfalls den vertikalen Aspekt der Subsistenzwirtschaft als ein Unterscheidungskriterium zwischen den Gesellschaften des Tieflandes und des Hochlandes (2009: 13).

Trotz ihrer abgelegenen Lebensräume haben die Hochlandbewohner von Palawan schon immer Beziehungen, insbesondere wirtschaftlicher Art, zu den Migranten unterhalten. Bisher haben sie jedoch versucht, die Interaktion auf ein Minimum zu beschränken. Der Grund dafür liegt hauptsächlich in der Wahrnehmung der Migranten, die die indigenen Palawaner bis heute als unzivilisiert und somit als rückständige Menschen zweiter Klasse betrachten. Daraus leiten sie, obwohl sie sich wirtschaftlich kaum von den im Tiefland lebenden Palawanern unterscheiden und teilweise ärmer sind als diese, eine allgemeine kulturelle Überlegenheit ab.

Wie bereits von Frederic Barth (1969: 18) in seiner Studie über ethnische Grenzen betont wurde, werden interethnische Beziehungen umso problematischer, je grösser die Unterschiede in den Wertorientierungen der beteiligten Gruppen sind. Daher sind die Beziehungen zwischen verschiedenen Hochlandgruppen oder zwischen palawanischen Tieflandgruppen nicht von Feindseligkeiten oder Konflikten geprägt. Im Gegensatz dazu besteht zwischen den Hochlandgruppen und den christlichen und muslimischen Tieflandgruppen eine tiefe kulturelle Kluft, die von beiden Seiten als unüberbrückbar angesehen wird. Obwohl Mischehen zwischen den Tieflandpalawanern und den christlichen und muslimischen Bewohnern in den Tieflandregionen vorkommen, sind die Beziehungen insgesamt problematisch und konfliktbeladen. Darüber hinaus besteht ein deutliches politisches und wirtschaftliches Machtgefälle zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen. Die Küstenbewohner, die heute in einen Nationalstaat integriert sind, leben in einer stark hierarchisierten Gesellschaft mit nepotistischen Strukturen, in der politische und wirtschaftliche Macht in den Händen weniger Personen konzentriert ist. Der Unterschied zur egalitären und anarchischen Gesellschaft der Palawaner, insbesondere der Hochlandbewohner, könnte nicht grösser sein.

Die Hochland-Palawaner sind unter den Migranten im Tiefland dafür bekannt, ein zurückhaltendes und distanziertes Verhalten an den Tag zu legen. Im Gegensatz dazu gelten die Tiefland-Palawaner, die in der Nähe der Küste und in der Hügelzone leben, als offener und sozial zugänglicher, da sie aufgrund ihrer räumlichen Nähe häufiger mit christlichen und muslimischen Migranten interagieren und den Umgang mit ihnen gewöhnt sind. Aufgrund ihrer Nähe zu den Küstenmigranten sind die Tiefland-Palawaner auch einem stärkeren Wandel ausgesetzt. Sie übernehmen einerseits einige kulturelle Elemente wie Schulbildung, Religion, Medien, Kleidung, Technologie und Konsumgewohnheiten. Andererseits beherrschen sie auch die Sprachen, die unter den Tieflandgruppen gesprochen werden und sich grundsätzlich von der palawanischen Sprache (Palawano) unterscheiden, wie zum Beispiel Tagalog, Ilokano, Cuyo oder andere Visaya-Sprachen.

Die verschiedenen Lokalgruppen im Hochland betrachten sich selbst als friedliebende Menschen und haben keine kriegerischen Traditionen. In Zeiten von Bedrohungen von aussen haben

sie stets den Rückzug in höhere und entlegene Gebiete bevorzugt. Dieses defensive Verhalten kann als eine weit verbreitete Strategie der Hochlandbewohner zur Bewältigung von Krisen und Gefahrensituationen angesehen werden, wie ich in meinem Fallbeispiel genauer erläutern werde. Im Falle einer politisch, militärisch oder numerisch überlegenen Gruppe von Eindringlingen, die aus der Küstenregion in die Hügellgebiete eindrang, entschieden sich die Hochlandbewohner immer für den Rückzug anstatt für eine Konfrontation. Die Präferenz für Siedlungen an steilen Bergwänden, hohen Hügelspitzen oder schwer erreichbaren Höhleneingängen in abgelegenen Regionen kann in diesem Zusammenhang als eine ökologische Anpassung an die Bergregionen aufgrund der Flucht vor Gefahren betrachtet werden (Boehm 1984).⁶⁷ Im Gegensatz zum Tiefland bietet das Leben in der Peripherie eine gewisse Sicherheit vor Plünderungen, Krankheiten, sozialer und politischer Beeinflussung sowie Landenteignungen durch staatliche und nicht-staatliche Akteure wie Schulen, Missionare und Regierungsmassnahmen. Das Hochland ist jedoch nicht nur ein Rückzugsort vor staatlicher Kontrolle, sondern auch ein bewohnbarer Lebensraum, den die Lokalgruppen bewusst bevorzugen. Aufgrund geographischer Barrieren wie Bergen und dichtem Regenwald ist er relativ gut geschützt. In diesem abgeschiedenen Raum, unabhängig von staatlicher Verwaltung und dem Einfluss von Migranten aus der Küstenzone, können anarchische Werte und Normen frei und ungestört ausgeübt werden.

3.9 Geschichte des südlichen Palawans und Marginalisierungsprozesse

Die anhaltende anarchische Lebensweise der einzelnen Lokalgruppen im südlichen Hochland von Palawan, die sie grundlegend von den Gesellschaften der umliegenden Küstenregionen unterscheidet, kann nicht allein durch die geographische Beschaffenheit der Region erklärt werden. Obwohl unwegsames Gelände eine Barriere für die Entwicklung staatlicher Herrschaft darstellen kann, haben sich in andere Regionen in Südostasien wie in Bali, in Ost-Java und in Kambodscha erfolgreich eine solche Herrschaft etablieren können. Die Tatsache, dass eine Vielzahl von Lokalgruppen im südlichen Hochland von Palawan nach wie vor ihre anarchische Lebensweise beibehalten konnten, ist auch auf die marginalisierte Position der gesamten Region innerhalb des philippinischen Staates zurückzuführen.

Die Region des südlichen Palawans zählt nach wie vor zu den wirtschaftlich schwächsten und am wenigsten entwickelten Gebieten des Landes. In der Provinzhauptstadt Puerto Princesa ist sie kaum präsent und wird zudem mit ihren muslimischen Bevölkerungsgruppen als No-Go-

⁶⁷ In seinem Artikel «*Mountain Refuge Area Adaptations*» beschreibt Christopher Boehm, wie die Bewohner der Bergregion an der Westküste des ehemaligen Jugoslawiens, den Montenegrinern, sich an die ökologischen Gegebenheiten angepasst haben, um ihre lokale Autonomie und kulturellen Traditionen zu bewahren (1984).

Area angesehen.⁶⁸ Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Migrantengruppen, grösstenteils von benachbarten Inseln des philippinischen Archipels stammend, und der einheimischen Lokalbevölkerung der Palawaner, die das hügelige Hinterland und das bergige Hochland bewohnen, sind teilweise von erheblichen Spannungen geprägt. Diese Spannungen wurzeln im Misstrauen und der Desinformation, trotz einiger weniger wirtschaftlicher Austauschbeziehungen zwischen ihnen. Selbst mit heutigen Transportmöglichkeiten bleiben einige Küstenzonen im südlichen Palawan schwer zugänglich. Die hügelige, steile und schwer erreichbare Hochlandzone wird von den Tieflandbewohnern als fremd, rückständig und gefährlich wahrgenommen. Aufgrund dieser peripheren Stellung konnten verschiedene Lokalgruppen wie die Tau't Batu das Hochland bis heute als Rückzugsort nutzen, um ihre überlieferten Werte und Normen zu bewahren.

Um das heutige Erscheinungsbild des Tieflandlandes und des Hochlandes besser zu verstehen, möchte ich auf einige historische Prozesse und Entwicklungen eingehen, die zu verschiedenen Formen der Marginalisierung im südlichen Palawan geführt haben. Ein kurzer historischer Überblick zur Marginalität der Region und den geopolitischen Entwicklungen ist meiner Meinung nach notwendig, um die höhenzonale, wirtschaftliche Anpassung der Tau't Batu und ihre zurückhaltende Beziehung zu den Küstenbewohnern zu verstehen. Eine lineare Geschichtsdarstellung ermöglicht es, die verschiedenen historischen Entwicklungen nachvollziehbar zu beschreiben. Anschliessend werde ich in einer gesamthistorischen Raumanalyse die verschiedenen Marginalisierungsprozesse auf verschiedenen Ebenen (Raum, Staat, lokale Bevölkerung) zusammenfassen.

In der folgenden Darstellung werde ich auf zwei Prozesse eingehen, die schwerwiegende Auswirkungen auf die Hochlandzone des südlichen Palawans hatten:

1. Historische Konflikte führten zur Spaltung Palawans in einen christlichen Norden und einen muslimischen Süden. Der Süden war früher eines der bedeutendsten Einflussgebiete verschiedener malaiischer Sultanate.
2. Die Nationsbildung und die marginale Stellung des südlichen Palawans innerhalb des philippinischen Staates mit Manila als Zentrum.

⁶⁸ Persönliche Mitteilung der Mitarbeiter im City Hall, Puerto Princesa (August 2007, Januar 2010 und September 2012).

Bei der Untersuchung der Geschichte Palawans, insbesondere des Südens, ist zu beachten, dass die historischen Aufzeichnungen sehr spärlich sind. Es gibt keine lokal überlieferten schriftlichen Dokumente, die zu einem besseren Verständnis beitragen können. Die historische Situation des südlichen Palawans kann daher nur durch eine kontextbezogene Betrachtung grob umrissen werden. Im Folgenden gebe ich einen historischen Überblick und führe dann zur aktuellen Situation über. Obwohl die Geschichte Palawans bis weit ins Pleistozän zurückreicht, ist es für meine Untersuchung im Hinblick auf die heutige Lage der südlichen Hochlandzone ausreichend, die Entwicklungen und historischen Ereignisse ab dem 17. Jahrhundert zusammenfassend zu betrachten.

3.9.1 Palawan im Spannungsfeld spanischer und muslimischer Herrscher: 17. bis 19. Jahrhundert

Im 17. Jahrhundert übten drei politische Machtzentren ihre Dominanz im maritimen Umfeld im südlichen Palawan aus: das Sultanat von Brunei (Borneo), die lokalen Sultanate der Sulu-Region und die Spanier mit ihren Hauptbastionen in Manila und Cebu. Im folgenden Abschnitt werde ich kurz skizzieren, wie die Insel Palawan von einem einst bedeutenden Einflussgebiet der verschiedenen Sultanate zu einem Randgebiet innerhalb des philippinischen Nationalstaates wurde.

Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts hatten die Spanier bereits die Kontrolle über die Inseln Calamianes, Cuyo und den nördlichen Teil Palawans erlangt, während der südliche Teil Palawans immer noch zum Herrschaftsgebiet des Sultanats von Brunei gehörte. Ab 1705 dehnten die Spanier ihre Herrschaft auch auf den Süden aus. In dieser Zeit sind vermehrte Angriffe muslimischer Seefahrer auf spanische Festungen in der Region dokumentiert, was darauf schließen lässt, dass die benachbarten muslimischen Herrscher aus der Sulu-Region und Nordborneo mit dieser Übernahme nicht einverstanden waren (von den Driesch 1984: 434). In der Folge entstand ein kostspieliger und fast dreihundert Jahre dauernder Krieg zwischen den Spaniern und den muslimischen Bevölkerungsgruppen in der Sulu-See, in dem es den Spaniern nie gelang, die Angriffe und Feindseligkeiten aus der Sulu-Region, Palawan und Mindanao zu unterbinden (ebd. 434).⁶⁹

Laut dem Historiker James Warren, der sich auf die Frühgeschichte der Philippinen spezialisiert hat, gab es bereits vor 1778 entlang der Südwestküste Palawans eine Reihe von Taosug-Sied-

⁶⁹ Obwohl die Spanier 1635 mit der Gründung der Festung in Zamboanga einen strategisch wichtigen Ort für defensive und offensive Operationen etablierten und die Angriffe auf Manila weitgehend eindämmten, nahmen die Überfälle der Moros auf die Visayas-Inseln bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in ihrer Intensität und Häufigkeit kontinuierlich zu (von den Driesch 1984: 434).

lungen. Diese Siedlungen kontrollierten den Handel zwischen der Sulu-See und dem malaiischen Archipel und plünderten die umliegende Region mindestens bis zur Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Taosug, die auch heute noch in der Sulu-Region präsent sind, waren dafür bekannt, die lokale Bevölkerung der besetzten Inseln gefangen zu nehmen und als Sklaven zu verkaufen. Die Tatsache, dass sie bereits so früh im südlichen Palawan präsent waren, deutet darauf hin, dass die einheimische Bevölkerung, einschliesslich der Palawaner, spätestens zu dieser Zeit begann, sich in das unwegsame Hochland des Mantalingahan-Berges zurückzuziehen. Mündliche Überlieferungen von Entführungen und Überfällen durch muslimische Piraten finden sich nicht nur bei den Tau't Batu, sondern auch bei fast allen Hochland-Lokalgruppen. Während des Siebenjährigen Krieges (1756-1763) eroberten die Engländer von 1762 bis 1764 Teile der philippinischen Inseln sowie Manila. Infolgedessen mussten die Spanier vorübergehend ihre Stützpunkte in den Visayas-Inseln aufgeben, einschliesslich einiger im Norden Palawans. Dies führte zu massiven Überfällen und Entführungen durch muslimische Piraten sowie zu Aufständen einheimischer Rebellen im gesamten philippinischen Archipel. Erst der Pariser Frieden von 1764 zwang die Briten zum Abzug, und die Spanier konnten die Kontrolle über ihre Kolonie wiedererlangen (von den Driesch 1984: 253, 333f.).

3.9.2 Bildung der ersten Provinzen auf Palawan

Nachdem die Angriffe der Moros Ende des 18. Jahrhunderts allmählich nachliessen, begannen die Spanier mit der administrativen Verwaltung ihrer Kolonie auf Palawan. Im Jahr 1818 wurde die Provinz Calamianes aus der Insel Palawan und den nördlich gelegenen Inseln gebildet. Zunächst war Taytay als Hauptstadt vorgesehen, doch aufgrund des Rückgangs der Moro-Angriffe und der veränderten politischen und strategischen Bedeutung wurde Cuyo zur Hauptstadt bestimmt (Radda 1996: 56). Im Jahr 1858 wurde die Provinz Calamianes in die Provinzen Castillas und Austurias aufgeteilt. Castillas umfasste die Calamianes-Inseln mit der Hauptstadt Taytay, während Austurias den südlichen Teil der Hauptinsel mit Balabac umfasste (Talaroc 1994: 26). Im Jahr 1861 wurde die Bucht von Puerto Yhuahit an der zentralen Ostküste Palawans per Dekret von Königin Isabella II. zur Hauptstadt der Provinz *Paragua* erhoben. Nach dem Tod der Tochter von Königin Isabella II. wurde der Name der Hauptstadt zu *Puerto de la Princesa* geändert und schliesslich zu *Puerta Princesa*. Im Jahr 1872 landeten zwei Schiffe aus Manila in der Bucht und errichteten dort zweihundert Häuser sowie eine Hafenanlage mit einer Länge von 115 m (Radda 1996: 57).

Die spanischen Herrscher bemühten sich nachdrücklich, Bevölkerungsgruppen dazu zu überreden, von den bereits überfüllten Inseln des philippinischen Archipels nach Palawan umzusiedeln. Schon sehr früh kamen auch die ersten Chinesen nach Palawan, die ebenfalls auf der

Suche nach Neuland waren und in der Folgezeit einen bedeutsamen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region leisteten. Doch im 19. Jahrhundert hatte die Insel Palawan, wie auch heute, einen sehr schlechten Ruf. Die Insel war nach wie vor nicht sicher vor Piraterie und die Wahrscheinlichkeit, an Malaria zu erkranken, war höher als in den übrigen Regionen des Landes. Darüber hinaus diente Palawan den Spaniern als Strafkolonie für kriminelle Zivilisten (Ocampo & Katutubo 1985: 89). Gegen Ende der spanischen Kolonialzeit wurde die Provinz Paragua erneut in drei getrennte politische Distrikte unterteilt: in die nördlichen Calamianes-Inseln, die Hauptinsel und Balabac im Süden. Diese politische Unterteilung besteht auch heute noch.

1886 konnten die Spanier mit ihrer modernisierten, aus Dampfbooten bestehenden Flotte dem Sultanat von Sulu, das nach wie vor den Sklavenhandel in der Region kontrollierte, eine empfindliche Niederlage zufügen. Daraufhin war das Sulu-Sultanat gezwungen, ein Dokument zu unterschreiben, aus dem hervorgeht, dass der spanischen Krone die rechtliche Oberhoheit über Puerto Princesa übertragen wird (obwohl die Spanier dort schon längst ihre Herrschaft ausgebaut hatten; Ocampo & Katutubo 1985: 31f).

Die öffentliche Anerkennung des spanischen Herrschaftsanspruchs über Puerto Princesa durch das Sultanat von Sulu war ein politischer Erfolg für die Spanier im Kampf um strategische Schlüsselpositionen im Sulu-Meer. Dennoch blieb das Sulu-Sultanat in seinem Kerngebiet auf den Sulu-Inseln und im südlichen Palawan eine Bedrohung für die Spanier bestehen. Erst während der amerikanischen Besatzungszeit konnte auch der Süden Palawans schliesslich unter die Verwaltung von Puerto Princesa fallen.

Im späten 19. Jahrhundert fand in der Sulu-Region eine grundlegende Verschiebung der geopolitischen Ordnung statt, bei der die einst dominierenden Machtzentren durch europäische Kolonialreiche zerschlagen und unterworfen wurden. Neue politische Zentren wurden etabliert, was zur Schaffung neuer Grenzen führte. Dieser Prozess markiert den Beginn einer umfassenden sozio-politischen Marginalisierung des südlichen Palawans und des Sulu-Archipels, deren politische Auswirkungen bis heute spürbar sind.

3.9.3 Palawan während der amerikanischen Kolonialzeit

Während ihrer Herrschaft über die Philippinen strebten auch die Amerikaner die Kontrolle über die Sulu-Region an. Bei den militärischen Operationen zur «Befriedung» der Region kam es unter den Generälen Pershing, Wood und MacArthur zu grausamen Gräueltaten, die letztendlich jedoch nicht den gewünschten Erfolg brachten (von den Driesch 1984: 443, Scott 2018). Die Auseinandersetzungen zwischen den Amerikanern und den muslimischen Herrschern dauerten bis 1916 an und konzentrierten sich hauptsächlich auf Mindanao und das Sulu-Archipel.

Nach der endgültigen Unterwerfung der muslimischen Herrscher begannen die USA damit, die Region nach ihren eigenen Vorstellungen umzugestalten, was zu drastischen demographischen und wirtschaftlichen Veränderungen führte. Dabei waren die Muslime die Verlierer dieser Entwicklungen (Moore 2016: 260 ff.).

Im Jahr 1905 änderten die Amerikaner den Namen der Provinz von «*Paragua*» zurück zu «*Palawan*» (Ocampo 1996: 33; Talaroc 1994: 28). Sie führten auch Englisch als Amtssprache in den Bereichen Bildung, Handel und Verwaltung ein, um ihre politischen Interessen durchzusetzen. Es wurden Strassen ausgebaut, die Infrastruktur verbessert und Schulen sowie Krankenhäuser gebaut. Die Zahl der Infektionskrankheiten, insbesondere Malaria, konnte signifikant gesenkt werden. Allerdings konzentrierten sich diese Massnahmen hauptsächlich auf die Region um Puerto Princesa. Die Entwicklung in den übrigen Teilen der Insel wurde aufgrund fehlender Transportmöglichkeiten und geringer Bevölkerungsdichte wirtschaftlich nicht als rentabel erachtet. Es wurden nur wenige Strassen gebaut, darunter eine nach Aborlan im Süden und zur Gefängnisstation Iwahig im Norden. Somit blieb die gesamte Insel, insbesondere der Süden, auch während der amerikanischen Herrschaft in ihrer marginalen Stellung innerhalb des philippinischen Archipels (Eder & Fernandez 1996: 7). Die wirtschaftliche und politische Isolation Palawans führte bereits in den 1930er Jahren dazu, dass der damalige Provinzgouverneur Higinio Mendoza eine Resolution nach Manila brachte, in der er die Trennung der Provinz Palawan von den Philippinen und den Anschluss an Borneo forderte. Dies wurde jedoch vom damaligen Präsidenten Quezon verhindert (Radda 1996: 61).

In den 1910er und 1920er Jahren begannen Bewohner der bereits im 19. Jahrhundert überbevölkerten Inseln Cuyo damit, nach Palawan auszuwandern. Zwischen 1903 und 1970 kamen über 39.000 Cuyonesen in die zentralen und nördlichen Teile Palawans und legten dort grosse Landflächen im Tiefland für den bis dahin unterentwickelten Nassreisanbau an (Eder 1982: 42). Im Gegensatz dazu wurde der südliche Teil Palawans von den muslimischen Jama Mapun aus der Region Cagayan de Sulu, einer Inselgruppe zwischen Palawan und Mindanao, allmählich besiedelt. Auch die Jama Mapun nutzten das Tiefland und die Küstenzonen für den Reisanbau. Als ehemalige mobile Fischer und Händler nutzten sie ihre Netzwerke auf den Märkten von Süd-Palawan und der Sulu-Region, um ihre produzierten Waren zu verkaufen (Eder & Fernandez 1996: 7f).

Die Besiedlung des Nordens durch die christlichen Cuyonesen und des Südens durch die muslimischen Jama Mapun hat den seit der Ankunft der Spanier bestehenden Antagonismus zwischen den beiden Einflusssphären auf der Insel weiter verstärkt. Während der Norden später in den unabhängigen philippinischen Nationalstaat integriert wurde, bleibt der Süden weiterhin unter dem Einfluss der angrenzenden Region des Sulu-Archipels und Nordborneos.

3.9.4 Die japanische Besetzung

1941 wurden die Philippinen im Zuge der japanischen Invasion während des Pazifikkrieges besetzt. Die japanischen Truppen gingen bei der Eroberung und Besetzung wichtiger strategischer Positionen auf den Philippinen äusserst brutal gegen die einheimische Bevölkerung vor. Dies führte in vielen Küstenorten von Palawan zu einer massiven Flucht der Einheimischen in höher gelegene Gebiete, die ausserhalb des japanischen Einflussbereiches lagen. Berichten älterer Informanten zufolge kam es in dieser Zeit zu vielen Mischehen zwischen japanischen Soldaten und den Tieflandbewohnern Palawans, insbesondere in Sikud. Unter der Führung von General Tomoyuki Yamashita wurden die bestehenden Gefängnisse in Zentral-Palawan zur Inhaftierung amerikanischer Kriegsgefangener genutzt (Seliger 2016).⁷⁰ Zusätzlich wurden entlang der Küstenlinie eine Reihe militärischer Stützpunkte errichtet (Duka 2008: 85f.).

Nachdem die Amerikaner unter der Führung von General Douglas MacArthur im Jahr 1945 damit begannen, Leyte und andere Visayas-Inseln von den japanischen Besatzungstruppen zurückzuerobern, war auch die Befreiung Palawans von den Japanern ein Ziel (Felton 2015). Berichten zufolge zogen sich die japanischen Soldaten immer wieder in das dicht bewaldete Hochland zurück, um die amerikanischen Truppen zu einem zermürenden Guerillakrieg zu veranlassen (Felton 2015). Es wird jedoch angenommen, dass sich diese Auseinandersetzungen laut Badley nie richtig ins Hochland erstreckten. Dennoch besteht an der Küste der Glaube, dass die Japaner ihren Goldschatz in den Höhlen des Hochlandes versteckt haben. Dies führte zu regelrechten Goldsuchen, insbesondere durch ärmere Migranten. Bis heute tauchen Schatzsucher im Singnapan-Tal auf, um in den Höhlen nach Gold zu suchen. Viele Höhlen wurden bereits wild durchgraben, in der Hoffnung, kostbare Edelmetalle zu finden. Nach der japanischen Besatzungszeit wurden die Philippinen schliesslich am 4. Juli 1946 formell in die Unabhängigkeit entlassen (Felton 2015).

3.9.5 Marginalisierungsprozesse: Zentrum und Peripherie sowie topographische Vertikalität

In den vorherigen Abschnitten wurde die Geschichte des südlichen Palawans beschrieben, von seiner Bedeutung als Einflussbereich früherer Herrschaftszentren in der Sulu-Region und auf Borneo bis hin zu seiner späteren marginalen Stellung innerhalb des philippinischen Nationalstaates. Im nächsten Abschnitt werde ich eine umfassende Analyse der gesamthistorischen, geopolitischen und geographischen Faktoren präsentieren, die zur peripheren Stellung der Insel Palawan im Allgemeinen und speziell des Südens im Verhältnis zum Norden beigetragen haben.

⁷⁰ Gemäss persönlicher Mitteilung von Badley (September 2010), der umfangreiche Forschungen zur japanischen Besatzungszeit auf Palawan durchgeführt und zahlreiche Interviews mit älteren Küstenbewohnern geführt hat.

Aufgrund der abgelegenen Lage der Insel Palawan am Rand des philippinischen Archipels gestaltete sich die politische Integration der Region unter die spanische Krone als langsam und beschränkte sich zunächst hauptsächlich auf den Norden der heutigen Provinz. Vor der Eroberung des südlichen Teils der Insel im 19. Jahrhundert durch die Spanier stand die Region bereits seit Jahrhunderten unter dem direkten Einfluss der Sultanate von Nord-Borneo und dem Sulu-Archipel. Damit besteht eine historische und kulturelle Verbindung zwischen Süd-Palawan und der malaiisch geprägten, islamischen Welt (*alam Melayu*). Die malaiische Welt, einschliesslich der malaiischen Halbinsel mit Singapur und der Ostküste von Sumatra, war nicht nur ein bedeutender Schauplatz des maritimen Seehandels in der interkontinentalen Zone zwischen Ostafrika, Indien, Südostasien und China, sondern beherbergte auch genealogisch miteinander verbundene Königreiche, von denen einige bis heute fortbestehen (Berchem 1994: 148).

In der wechselhaften Geschichte der malaiischen Reiche entstanden entlang wichtiger Handelsrouten ganze Föderationen von Hafenstädten. Diese Reiche kontrollierten jedoch kaum das Hinterland und hatten dementsprechend keine bedeutende landwirtschaftliche Basis (Reid 2000: 15-39). Zu ihrem Höhepunkt erstreckten sich einige dieser Reiche über Gebiete, die die heutigen nationalen Grenzen bei weitem überschreiten (Reid 2000: 15-39). Obwohl die Sultanate im südlichen Palawan seit dem Ende des 19. Jahrhunderts aus der politischen Landschaft verschwunden sind, setzen die Nachkommen der lokalen Herrscher früherer Reiche und die Träger von Herrschertiteln (*datu*) bis heute die Tradition der islamischen Kultur in der Region fort.

Die politische Zentralisierung der Philippinen nach der Unabhängigkeit führte zur Festlegung nationalstaatlicher Grenzen und erforderte die Verwaltung der peripheren Regionen. Die hierarchische Struktur der Zentralregierung spiegelt sich in der administrativen Gliederung wider, wobei Manila als politisches Zentrum und Regierungssitz fungiert, während untergeordnete städtische Verwaltungseinheiten auf kommunaler und provinzieller Ebene agieren. Dies resultiert in einem markanten Gefälle politischer Macht von der Zentralregierung zur Peripherie, welches dem zentralistischen und hierarchischen Aufbau des Staates und dem damit einhergehenden Spannungsverhältnis zwischen Zentrum und Randgebiet Rechnung trägt. Offizielle politische, wirtschaftliche und soziale Massnahmen zeigen diese Dynamik, wobei das Zentrum gegenüber der Peripherie eine übergeordnete Rolle einnimmt (Eder 2010). Im Kontext dieser Entwicklung wird die relative Sonderentwicklung der philippinischen Nationalkultur und ihre räumliche Konzentration im Zentrum im Vergleich zur Peripherie deutlich (Hernandez 2011). Während die nördlichen und östlichen Gebiete der Philippinen aufgrund ihrer maritimen Dominanz und klaren Topographie eine deutliche räumliche Abgrenzung nach aussen aufweisen, stellen die territorialen Grenzen im Westen durch die Spratly-Inseln und im Süden durch das

Sulu-Archipel (mit ihren unscharf definierten Inselketten in Bezug auf die Hoheitsrechte gegenüber benachbarten Staaten) geopolitische Konfliktzonen dar, sowohl auf nationaler als auch auf zwischenstaatlicher Ebene. Der abnehmende Einfluss politischer Macht und die geringere demographische Dichte von Manila aus in Richtung der Peripherie lassen sich besonders gut am Beispiel Palawans beobachten. Die umstrittenen und politisch komplexen Grenzgebiete im Süden und Westen Palawans sind multiethnische Räume, in denen eine muslimische Bevölkerung teilweise numerisch überwiegt. In diesen Gebieten ist die Präsenz staatlicher Institutionen minimal, und die Selbstverwaltung der lokalen Bevölkerung spielt nach wie vor eine bedeutende Rolle.

3.9.6 Der christliche Norden und der muslimische Süden im 20. Jahrhundert

Die Errichtung national definierter Grenzen führte zu einem Einschnitt in die Handlungsspielräume der lokalen, muslimischen Gruppen in Nord-Borneo, der Sulu-Region und Palawan. Durch die demographische und sozioökonomische Marginalisierung der Muslime in Verbindung mit einer Schwächung der politischen Macht auf lokaler Ebene wurde zudem ein Prozess eingeläutet, bei dem ein zunehmendes Bewusstsein über das gemeinsame Schicksal der verschiedenen ethnischen Gruppen muslimischen Glaubens zustande kam. Aus diesem Prozess entwickelte sich eine übergeordnete Moro-Identität, die zunächst auf der Elite-Ebene und später auch in zunehmendem Masse in der breiten Bevölkerung als sinnstiftendes und politisches Bewusstsein des politischen Raumes an Bedeutung gewann (Kreuzer 2003: 5).⁷¹

Das Ziel der muslimischen Eliten, ihre Unabhängigkeit mittels einer staatlichen Sezession zu erreichen, spitzte sich zu einem gewaltvollen Konflikt mit der philippinischen Regierung zu, der in den Jahren 1973 bis 1975 seinen Höhepunkt erreichte und sich auf Palawan ausbreitete (McKenna 1998: 138ff.). Das Resultat der jahrzehntelang andauernden Auseinandersetzungen war, dass die muslimischen Regionen auf Palawan von den restlichen Bevölkerungsgruppen zunehmend ausgegrenzt wurden, während sich die Cuyonesen im Norden in den modernen Sektoren der Verwaltung, Administration und Wirtschaft beachtlich entfalten konnten.

Die Diskrepanz zwischen dem wirtschaftlichen Potenzial der Region und der staatlich koordinierten Ausbeutung der natürlichen Ressourcen einerseits und der fortdauernden Armut der Bevölkerung andererseits stellt eine auffällige, aktuelle Beobachtung dar. Im Vergleich zu den angrenzenden Regionen offenbart sich ein deutliches Ungleichgewicht in Bezug auf die Entwicklung. Die *Special Zone of Peace and Development (SZOPAD)*, gegründet im Jahr 1996,

⁷¹ Die «Moros» sind eine vielfältige Gruppe von ethnischen Gruppen, die sich durch ihre Zugehörigkeit zum muslimischen Glauben auszeichnen. Sie bestehen aus verschiedenen regionalen und ethnischen Gruppen, die jedoch hinsichtlich Sprache, Traditionen und Bräuchen deutliche Unterschiede aufweisen.

umfasst 13 Provinzen und 9 Städte im Süden und Westen Mindanaos sowie die gesamte Provinz Palawan. Obwohl in diesen Regionen 14,3 % der nationalen Bevölkerung leben, tragen sie nur 2,7 % zum nationalen Bruttoinlandsprodukt bei.⁷² Diese makroökonomischen Daten können jedoch nicht die gravierenden regionalen Unterschiede zwischen wirtschaftlich starken und schwachen Provinzen eindeutig erfassen. Die mehrheitlich muslimischen Regionen Süd-Palawans können als *Peripherie der Peripherie*⁷³ charakterisiert werden, wobei dies auch durch das wirtschaftliche Ranking der einzelnen Provinzen unterstützt wird. Obwohl Palawan im Jahr 2007 und 2008 den siebten Platz einnimmt, verfügt es im Vergleich zu Metro Manila nur über eine geringe Wirtschaftskraft.⁷⁴

Die Schliessung der Grenzen zu Malaysia und der Konflikt über die genaue Grenzlinie haben dazu geführt, dass das südliche Palawan und das Sulu-Archipel wirtschaftlich an Bedeutung verloren haben. Die Präsenz staatlicher Institutionen und Behörden ist in diesen Regionen kaum spürbar und hat in der Realität der lokalen Bevölkerung kaum Auswirkungen. Die südlichen Inseln gelten als sogenannte «No-Go-Areas» und dienen als Korridor für illegalen Warenfluss aus Malaysia. Dadurch werden die vernachlässigten Regionen mit Gütern wie Nahrungsmitteln (Gemüse, Obst, Fertigsuppen, Kekse, Dosenfleischprodukte), Werkzeugen, Maschineneersatzteilen sowie Waffen und Munition versorgt.⁷⁵

Da das südliche Palawan ausserhalb der regulären Kontrollinstanzen des philippinischen Staates liegt, dient es auch als Zufluchtsort für politische Gegner der Zentralregierung, die die Abgeschiedenheit der Region nutzen, um vor staatlicher Strafverfolgung geschützt zu sein. Zudem bietet die Gegend ideale Bedingungen für international geächtete Gruppierungen und terroristische Netzwerke wie die Abu Sayyaf (Eder 2010: 409f.). Jedoch ist der Einfluss dieser Gruppierungen auf die lokale Bevölkerung in Süd-Palawan nicht so stark ausgeprägt wie im Sulu-Archipel.

Für die vertikale Marginalisierung Palawans spielen zwei geographische Faktoren eine entscheidende Rolle: die dominierende Präsenz des Meeres und die steil aufragenden Bergketten im Inneren der Insel. Die schmale topographische Struktur von Palawan mit ihren ausgedehnten Stränden und geschützten Buchten hat immer Handelskontakte von aussen begünstigt. Zudem haben die vorgelagerten Inselketten im Süden als Brücken zur wechselseitigen Besiedlung der benachbarten Regionen, wie Nord-Malaysia, gedient. Die Küstenbewohner, die entlang der

⁷² Siehe dazu SZOPAD (szopad.neda.gov.ph).

⁷³ Vgl. Kreuzer 2003:12 und Eder 2010.

⁷⁴ Vgl. *National Statistical Coordination Board* (nscb.gov.ph/grdp/2008/2008congr.asp).

⁷⁵ In meiner durchgeführten Marktanalyse im Barangay Poblacion in Balabac habe ich 12 Sari-Sari-Geschäfte an einer Hauptstrasse untersucht. Dabei gelangte ich zu dem Ergebnis, dass 98 % aller Waren geschmuggelte Produkte aus Malaysia waren. Diese Marktbeobachtung führte ich im Jahr 2010 im Rahmen mehrerer Exkursionen auf der Insel Balabac durch.

Küste leben, sind durch ihre maritime Orientierung eng mit den angrenzenden Inselregionen verbunden, während ihre Verbindungen zum Hinterland oder den Hochlandregionen begrenzt sind. Dadurch entstanden zwei unterschiedliche ethnische Formationen: die aufgeschlossenen Küstenbewohner, die kulturellen Einflüssen gegenüber aufgeschlossen sind und administrative, hierarchische Organisationsformen aufweisen, sowie die indigenen Bevölkerungsgruppen, die in abgelegenen Hochlandgebieten leben.

3.9.7 Der Handel zwischen den Hochland-, den Tiefland- und den Küstenbewohnern

Die komplexe und konflikthafte Beziehung zwischen den Küstenbewohnern und den Hochlandgruppen besteht seit mindestens dem 15. Jahrhundert und war spätestens ab der Mitte des 18. Jahrhunderts von Piratenüberfällen und Sklavenjagden begleitet, die bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts andauerten (Scott 2009: 22-26, 31, 127-128). Menschenentführungen und Plünderungen von Seiten muslimischer Seefahrer haben dabei massgeblich dazu beigetragen, dass ein grosser Teil der im Tiefland ansässigen palawanischen Lokalgruppen ins Hochland geflüchtet ist.⁷⁶ Ähnlich wie für den frühmodernen Staat im kontinentalen Südostasien stellt das Hochland von Palawan für die maritim orientierten, muslimischen Gruppen, zu denen die Iranun, Balingingi und die Tausug gehören, ein fremder Lebensraum dar, in den sie nicht ohne weiteres eindringen konnten (Warren 2002). Das Hochland hat daher für die aus dem Tiefland geflohenen Lokalgruppen die Funktion eines Refugiums bzw. einer Pufferzone, in der sie ihre anarchische Lebensweise, die lange schon vor der Ankunft der muslimischen Seefahrer bestanden haben muss, weiter praktizieren konnten (Scott 2009: 22-26, 31, 127-128). Allerdings stellt das Hochland auch eine andere ökologische Zone dar als das Tiefland bzw. die Küstenzone, weshalb hier eine angepasste Subsistenzwirtschaft notwendig war (Macdonald 2007: 13).

Die palawanischen Lokalgruppen aus dem Tiefland reagierten auf muslimische Überfälle stets mit einem Rückzug in die steilen und abgelegenen Gebiete im Landesinneren. Dort liessen sie sich in den schwer zugänglichen Hügellandschaften und unzugänglichen Bergregionen nieder und hielten sich versteckt (Ocampo & Katutubo 1985: 28-31). Auch wenn sich die einzelnen Lokalgruppen im Hochland weitestgehend an die natürliche Umwelt anpassten und eine autarke Subsistenzwirtschaft praktizierten, bei der die Mitglieder des Haushalts nahezu alles, was sie benötigen, selber produzierten, waren sie dennoch auf bestimmte Produkte aus dem Tiefland angewiesen (Casiño 2008: 120; vgl. auch Kap. 5). Umgekehrt bestand bei den Händlern in der Küstenzone ein grosser Bedarf nach Waldprodukten, die nur in den Wäldern des Hochlandes vorkommen (Casiño 2008: 120). So kam es trotz der gegenseitigen Ablehnung zwischen den

⁷⁶ Die Flucht von palawanischen Lokalgruppen vor muslimischen Piraten und Banden, die seit je her in der Region ihr Unwesen trieben, ist in zahllosen mündlichen Überlieferungen belegt (vgl. Macdonald 2007: 13f.).

beiden Gesellschaften zu einer ökologischen Symbiose, in der sich die militärisch starke, hierarchisch organisierte, muslimische Bevölkerung der Küstenzone mit ihrem auf Übersee spezialisierten Handel einerseits und die den Brandrodungsfeldbau praktizierenden und auf Jagen und Sammelwirtschaft spezialisierten Hochlandgruppen andererseits als zwei Pole eines sozialen und wirtschaftlichen Kontinuums gegenüberstanden (Ocampo & Katutubo 1985: 28-31; Casiño 2008: 120). Diese sich gegenseitig ergänzende Polarisierung wird von Eric Casiño als ein typisches Merkmal von Hochland- und Tiefland-Beziehungen in der gesamten insularen Region Südostasiens, insbesondere im Osten Mindanaos, im Sulu-Archipel, auf Sulawesi, Borneo und Palawan zusammengefasst (Casiño 2008: 120): «*Only seemingly polarized, the two ecological zones actually formed two halves of a single cultural ecosystem bound together through political, economic and cultural exchanges*» (1976, II).⁷⁷

Durch die piratenbedingten Überfälle und die Sklavenjagd entstand ein starkes Misstrauen unter den palawanischen Lokalgruppen im Hochland. Als Reaktion darauf zogen sie sich immer weiter in unwegsames Gebiet zurück, ausserhalb der Reichweite der muslimischen Küstenbewohner, die sich nicht in die steilen Berge wagten. In Süd-Palawan entstand daher der sogenannte «stumme» Handel, der auch in anderen Gebieten Südostasiens verbreitet war.⁷⁸ Dabei findet ein Warenhandel statt, ohne dass die beteiligten Personen direkt miteinander in Kontakt treten (Höllmann 1999: 44). Die konfliktreiche Beziehung zwischen den beiden unterschiedlichen Gesellschaften und die negativen Vorurteile, die teilweise immer noch auf veralteten Annahmen wie Kannibalismus⁷⁹ beruhen, verhindern nach wie vor einen direkten und offenen Kontakt. Obwohl Konflikte vermieden werden, gehört der stumme Handel grösstenteils der Vergangenheit an, da der Handel zwischen den Hochlandgruppen und den Küstenbewohnern heute grösstenteils über palawanische Mittelsmänner in den tiefer gelegenen Gebieten abgewickelt wird.

Der Handel mit den Küstenbewohnern, die mit den Märkten im Übersee verbunden sind, spielt auch für die Tau't Batu eine bedeutende Rolle. Sie sind seit jeher auf Eisenwaren angewiesen, die sie bei muslimischen Händlern gegen ihre im Hochland produzierten und gesammelten Waren eintauschen, darunter Textilien, Salz, Metallgegenstände wie Töpfe und Pfannen. Insbeson-

⁷⁷ Vgl. Lopez-Gonzaga 1983: 14-55.

⁷⁸ Bereits J. F. Hartman beschrieb 1790 während seines Aufenthaltes im Süden Borneos die Herangehensweise, wie man einen stummen Handel mit den im Inland lebenden ethnischen Gruppen führen soll, ohne dass man sich begegnet. Über diese Form des nonkonfrontativen Austausches gibt es im gesamten südostasiatischen Archipel eine Vielzahl von Überlieferungen. Vgl. dazu Höllmann (1999: 44).

⁷⁹ Während meines ersten Besuches im Hochland von Palawan im Jahr 2007 wurden mir als Grund für die gegenseitige Vermeidung von Kontakten von einigen Migranten im Tiefland sowie von den Tau't Batu im Singnapan berichtet, dass das Essen von Menschen bei der jeweils anderen Kultur verbreitet ist und man sie daher als gefährlich einstuft.

dere für das Schmieden von Speerspitzen, Äxten und den für jeden männlichen Tau't Batu obligatorischen Dolchen (*tukaw*), die weniger als Waffen, sondern eher als Universalwerkzeuge dienen, wird Roheisen benötigt. Dieses wird von einem spezialisierten Schmied im Hochland verarbeitet (vgl. Kap. 7.7). Heutzutage haben neben Eisen auch andere Produkte wie Taschenlampen, Batterien, Kleidung, Plastikbehälter, Kaffee, Zucker und Tabak eine grosse Anziehungskraft für die Tau't Batu. Auf der anderen Seite können die Tau't Batu die regionalen Märkte im Tiefland und in der Küstenzone mit Waldprodukten wie Schwalbennestern, Tierfellen, Almaciga (*Agathis Philippinensis*), seltenen Pflanzen- und Tierarten und vielem mehr beliefern.

Handelspartner der Hochlandbewohner waren und sind in erster Linie muslimische und christliche Migrant*innen, die in der Küstenzone und im Tiefland ansässig sind. Der Handel selbst verlief oft «stumm» oder wurde über Mittelsmänner abgewickelt. Zusätzlich gab es auch Händler aus entfernteren Gebieten wie Malaysia, Indien, China und Vietnam, die laut Badley regelmässig in der Küstengegend um Ransang und Sikud anzutreffen waren. Dies deutet auf eine internationale Zirkulation der im Hochland gewonnenen Produkte hin. Während malaysische Händler in der Küstenzone und im Tiefland auch heute noch aktiv sind, insbesondere im Schmuggel von tropischem Holz und Schwalbennestern nach Sabah, ist der direkte Handel mit Märkten in China seit den 1990er Jahren stark zurückgegangen. Stattdessen haben sich chinesische Händler aus Malaysia, insbesondere aus Kuching oder Kota Kinabalu, auf den Erwerb seltener Produkte aus dem Regenwald spezialisiert und beliefern indirekt Märkte in Hongkong, Shanghai und Singapur.⁸⁰

Die heutigen Handelsbeziehungen zwischen den Hochland- und Küstenbewohnern im südlichen Palawan dienen hauptsächlich der gegenseitigen Versorgung mit begehrten Materialien und Objekten. Es besteht jedoch eine Asymmetrie in dieser Beziehung, da die Nachfrage der Händler in der Küstenzone nach seltenen und wertvollen Waldprodukten die Bedürfnisse der Hochlandbewohner übersteigt. Es gab sogar Zeiten, in denen tributartige Steuerabgaben auferlegt wurden, die die Küstenbewohner von den Hochlandbewohnern verlangten, wenn sie Zugang zu ihren Waren haben wollten. Robert Fox kommt in seinem Buch über die Geschichte Palawans zum Schluss, dass «*the Muslim dominated the island [...] and that the Tagbanuwas*

⁸⁰ Immer wieder kommt es vor, dass chinesische Händler palawanische Tieflandgruppen mit hohen Geldbeträgen beauftragen, um seltene Tierarten aus dem südlichen Palawan zu fangen. Dies wurde mir von Romeo R. Leom, einem Botaniker an der Western Philippines University in Aborlan, im September 2012 mündlich überliefert. Ein Beispiel dafür ist die Hirschspezies (*Tragulus nigricans*), die nur auf der Insel Balabac vorkommt und die kleinste bekannte Hirschart der Welt ist. Sie wird immer wieder gefangen genommen und geschmuggelt. Auch der illegale Verkauf von Schwalbennestern auf den Philippinen wird laut Informanten über chinesische Hintermänner in Ransang abgewickelt, die diese Produkte wiederum über Balabac nach Malaysia schmuggeln.

paid taxes to them». «*A representative of a Muslim datu would come to the village to collect rice, beeswax, ginger, onions, and forth*» (Fox 1982: 25). Als Tribut wurden also Nahrungsmittel gefordert, die von den Hochlandbewohnern produziert wurden und daher in der Regel reichlich vorhanden waren. Allerdings mussten sich die palawanischen Lokalgruppen im Hochland oft tagelang oder wochenlang in den Wald begeben, um bestimmte Waldprodukte zu beschaffen.

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Hochlandbewohnern von Palawan und den Küstenmigranten können aus den Aufzeichnungen des britischen Biologen John Whitehead abgeleitet werden, der im Jahr 1887 drei Monate in der Region Tagusao verbrachte (Whitehead 1893).⁸¹ Zu dieser Zeit kontrollierten die Spanier bereits einen Grossteil des Meeres um Palawan und hatten 1872 einen Marine-Stützpunkt in Puerto Princesa errichtet, was dazu führte, dass «*the coast has been patrolled by the Spanish gunboats and the piratical invasions [der Moros] have come to an end*» (Sawyer: 311; zitiert nach Fox 1982: 23). Obwohl Ende des 19. Jahrhunderts noch viele Teile Palawans, insbesondere im südlichen Teil, unter der Herrschaft der Muslime standen, hatte die Präsenz der spanischen Marineflotte zu einem deutlichen Rückgang von Raubüberfällen und Piraterie geführt, wodurch der Handel zwischen der Küstenbevölkerung und den verschiedenen Lokalgruppen im Tiefland und Hochland weiter gedeihen konnte.

Whiteheads Beschreibungen der verschiedenen Lokalgruppen in der Region Brookes Point bieten wichtige Einblicke in die Beziehungen zwischen den verschiedenen Gruppen. Diese Beziehungen können auch heute noch in ähnlicher Weise auf die Region zwischen Ransang im Tiefland und dem Singnapan-Tal im Hochland übertragen werden. Macdonald hat bereits Whiteheads Beschreibungen zusammengefasst, um die Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen zu verdeutlichen (2007: 14). Auch ich stütze mich auf Whiteheads Beschreibungen und fasse sie im Folgenden zusammen.

1. Die Sulus: Whitehead beschreibt die muslimischen Gruppen als «*mostly emigrants from the Sulu Islands*». Im Gegensatz zu anderen Gruppen sollen diese sehr krieglerisch sein und stets Waffen bei sich tragen. Darüber hinaus sollen sie untereinander erhebliche Konflikte haben (Whitehead 1893: 130).

2. Die Orang Sungei: «Orang Sungei» ist ein malaiischer Ausdruck für «Menschen vom Fluss». Whitehead bezeichnet sie auch als «*half-cast Sulu Dusun*» (ebd. 130), da sie ebenfalls Muslime sind («*Mohammeddans*»), jedoch nicht das Handelsmonopol besitzen und daher als sehr arm gelten (ebd. 131). Sie sollen nicht so prächtig gekleidet sein wie die Sulus (ebd. 131) und werden von diesen als eine Art «*subclass of the Sulu*» (ebd. 129) wahrgenommen.

⁸¹ Vgl. Macdonald 2007: 13-15.

3. Die Dusun: Zweifellos stellen die Dusun für Whitehead die ethnische Gruppe der Palawaner dar, für die er die gleiche Bezeichnung wie für die Hochlandgruppen in Sabah (Nord-Borneo) verwendet. Whitehead beschreibt zum Beispiel detailliert ihre Jagdtechnik mit dem Blasrohr und bezeichnet sie als «*agriculturalists*» (ebd. 131), da sie eine Vielzahl von Feldern an steilen Berghängen anlegen. Er erwähnt auch die heute erkennbare Tatsache, dass ein Haus nur von einer Familie bewohnt wird, und gibt das Wort für den Brautpreis korrekt an (*berjan*, welches er als «*burrihan*» ausspricht).

Whitehead macht neben diesen allgemeinen Charakterisierungen auch einige interessante Bemerkungen zu den Palawanern, die er für unkooperativ und sogar für gefährlich hält. Er schreibt, dass die Dusun (die heutigen Palawaner) unmittelbar hinter der Küstenzone im hügeligen Hinterland leben. Darüber hinaus sollen die «Dusun» von den Sulus gezähmt («*tamed*») worden sein, da sie alle Waldprodukte erst zu den Sulus bringen müssen. «*No Dusun being allowed to deal with the Chinese at all*» (ebd. 134). Hier wird das Handelsmonopol der Sulus deutlich, was darauf hindeutet, dass sie die Märkte kontrollierten und die Palawaner aufgrund drohender Repressalien keine andere Möglichkeit hatten, ihre Produkte anderswo zu verkaufen. Whitehead fügt noch hinzu: «*The point I cannot understand is, why the Dusuns are so submissive to the Sulus, whom they vastly outnumber*» (ebd. 134).

4. Die «*wild interior tribes*»: Whitehead fügt zu den Hochlandbewohnern, die er als «*Orang-Utan*» (malaisisch für «Menschen aus dem Wald») bezeichnet, nur wenige Bemerkungen an. Er konnte während seiner kurzen Ausflüge ins Inselinnere nur zwei dieser «*wild men*» sehen und beschreibt sie ähnlich wie Küstenbewohner es heute noch tun. Die Hochlandbewohner leben «*under rocks*» (ebd. 132), was steile Felswände und Höhlen bedeutet, und essen hauptsächlich Wurzeln «*roots*» (ebd. 131) wie Kassawa. Darüber hinaus haben sie «*no clothes*» (ebd. 132) und «*run away like fools*» davon, wenn sie Fremde sehen, insbesondere wenn diese Anzeichen einer Erkältung zeigen. Zuletzt gibt er an, dass die Hochlandbewohner im Gegensatz zu den Küstenbewohnern den bereits beschriebenen «*silent trade*» bevorzugen, um eine gegenseitige Konfrontation zu vermeiden.

Nach Whitehead gab es im Hochland indigene Lokalgruppen (*wild interior tribes*), die er nicht weiter unterschied. Im Tiefland und in der Küstenzone hingegen fand er verschiedene Bevölkerungsgruppen, die teilweise gemischte Identitäten hatten. Neben den von ihm als «*Dusun*» bezeichneten palawanischen Tieflandbewohnern gab es auch die *Orang Sungei*, die ebenfalls ethnische Palawaner waren, aber den muslimischen Glauben praktizierten und daher für ihn als «*half cast Sulu-Dusun*» galten.

Die *Orang Sungei* entstanden durch Mischehen zwischen den palawanischen Tieflandbewohnern und muslimischen Migranten aus Cagayan de Sulu, insbesondere in den südlichen Municipalityen der Insel, wo sie numerisch stark vertreten sind. Heutzutage hat sich die Bezeichnung *Pangimusan* für alle palawanischen Muslime durchgesetzt, so dass der Begriff *Orang Sungei* kaum noch verwendet wird. Es ist jedoch wichtig, zwischen den Pangimusan und den ethnischen Gruppen Joloano und Tausug zu unterscheiden, die ebenfalls im südlichen Palawan ansässig sind und aus dem Sulu-Archipel stammen. Für die Lokalgruppen im Hochland von Palawan gibt es keinen Unterschied zwischen den Pangimusan und anderen muslimischen

Gruppen. Alle Menschen muslimischen Glaubens werden von ihnen als *Islam* oder *Muslim* bezeichnet.⁸²

Die Beschreibung von Whitehead kann immer noch in vielen Regionen als Beispiel für die Beziehungen zwischen den verschiedenen Gruppen in der Küstenzone, im Tiefland und im Hochland dienen. Allerdings ist die Monopolstellung der Sulus seit dem frühen 20. Jahrhundert bis in den südlichsten Teil von Palawan zusammengebrochen. Die folgenden Abbildungen geben einen Überblick über den Handel zwischen den verschiedenen Gruppen von der Küste bis zum Hochland zur Zeit von Whitehead und in der Gegenwart (Abb. 2):

Zirkulation von Waren zwischen der Küstenebene und dem Hochland in Vergangenheit und Gegenwart (Abb. 2)

Zirkulation von Tieflandwaren und Waldprodukten zur Zeit Whiteheads (nachgezeichnet aus Macdonald 2007: 15)

Zirkulation von Waren in der Gegenwart (eigene Darstellung)

Auch in der heutigen Zeit haben die Hochlandbewohner keinen direkten Handel mit den Händlern aus der Küstenregion. Einige Tau't Batu, die am Handel mit Waldprodukten mit den Tieflandbewohnern beteiligt sind, bringen ihre Produkte zuerst zu vertrauten Mittelsmännern in Ugis. Von dort aus werden die Waren direkt zu den Märkten in der Küstenzone gebracht, wo sie an christliche oder muslimische Migranten verkauft werden.

⁸² Einige ältere Informanten wie Balus, Lumtab oder Maman Lumba sind aufgrund ihrer Kenntnisse über überlieferte Geschichten in der Lage, weitere ethnische Gruppen aufzuzählen, die sich angeblich in der Vergangenheit in Palawan aufgehalten haben sollen. Dazu gehören die Bangingi, die Ilanun und die Basilanon. Insbesondere die Bangingi und die Ilanun sind in der Geschichte der Philippinen als aggressive und gewalttätige Sklavenjäger (*sagaji*) bekannt. Siehe zu den beiden Gruppen: Warren 2002.

3.10 Forschungsstand zum südlichen Palawan, dem Singnapan-Tal und den Tau't Batu

In den folgenden Abschnitten werde ich zunächst kurz auf die Debatte über die «Entdeckung» der Tau't Batu durch die philippinische Regierung eingehen. Anschliessend werde ich den Forschungsstand zu den Tau't Batu sowie zur Hochlandregion des südlichen Palawans darlegen. Zum Schluss werde ich auf die verschiedenen Missionierungsversuche, Abenteuerreisende und Journalisten eingehen, die der Veröffentlichung von Peraltas Sammelband (1983) über die Tau't Batu gefolgt sind.

3.10.1 Vorgeschichte der Entdeckung der Tau't Batu: der Tasaday-Schwindel

Die ethnologische Forschung zu den Tau't Batu wurde anfänglich stark von der Tasaday-Debatte überschattet. Im Jahr 1971 verkündete Manuel Elizalde Jr. die «Entdeckung» einer angeblich völlig isolierten, 24-köpfigen Wildbeutergruppe, die in Höhlen im Hochland der Provinz Cotabato auf Mindanao lebte. Aufgrund dieses Gesuchs wurde von Präsident Marcos ein Reservat mit einer Fläche von 182 km² eingerichtet, und der Zugang zu den Tasaday wurde für fremde Besucher gesperrt. Sogar der philippinische Linguist Zeus Salazar, der an der *University of the Philippines* in Quezon lehrte und an der Sorbonne ausgebildet wurde, durfte das Reservat nicht betreten. Die Bilder von Menschen, die mit einfachen Lendenschürzen bekleidet in Höhlen lebten, wurden erfolgreich als Sensation vermarktet und prägten das Bild der Philippinen von den frühen 1970er Jahren bis zum Ende der Marcos-Diktatur im Jahr 1986.⁸³

Vielen kritisch eingestellten Wissenschaftlern blieb damals nichts anderes übrig, als die Feldforschungen unter der Leitung Elizaldes aus der Ferne zu prüfen. Als Salazar erste methodische Zweifel äusserte, wurde er prompt mit einer Verleumdungsklage konfrontiert, was ihn und seine Kollegen einschüchterte. Die Debatte über einen möglichen Betrug gewann jedoch an Fahrt, als der Schweizer Journalist und Ethnologe Oswald Iten zusammen mit dem Journalisten Joey Lozano und dem T'Boli-Stammesführer Datu Galang Tikaw die Tasaday persönlich besuchte und am 12. April 1986 einen Bericht mit dem Titel «*Die Tasaday - ein philippinischer Steinzeit-Schwindel*» in der *Neuen Zürcher Zeitung* publizierte. Iten deckte auf, dass die sogenannten Urwaldmenschen keine wilden Sammelpflanzen assen, sondern von kultivierten Pflanzen lebten, und er erregte internationale Aufmerksamkeit. Im Laufe der Zeit drangen immer mehr kritisch eingestellte Ethnologen ohne Zustimmung der philippinischen Behörden in das Reservat ein. Es stellte sich heraus, dass die Tasaday teilweise westliche Kleidung trugen und

⁸³ Elizalde nutzte die mediale Wirkung seiner Veröffentlichung und organisierte Helikopterflüge für internationale Prominente wie die italienische Filmschauspielerin Gina Lollobrigida, den Atlantikflieger Charles Lindbergh und Mitarbeiter von National Geographic, um die Tasaday zu besuchen (vgl. Thomas 2000). Auch der österreichische Ethologe Irenäus Eibl-Eibesfeldt war begeistert von den Tasaday und schrieb das Nachwort für die deutsche Ausgabe des Buches von John Nance (1977).

nach eigenen Aussagen gezwungen wurden, in den Höhlen zu leben (Headland 1992). Die Behauptung, dass die Tasaday ohne Ackerbau überleben und nur von wilden Pflanzen leben könnten, erwies sich als falsch, da Botaniker in der Region nicht genügend wildwachsende Pflanzen fanden, um den Nahrungsbedarf der Tasaday zu decken (ebd. 216f.). Zudem hatte Iten während seines Aufenthalts den Reisschmuggel beobachtet. Darüber hinaus waren die Höhlen, die angeblich seit Jahrhunderten bewohnt waren, erstaunlich sauber und wiesen keinerlei Spuren von Abfällen oder Wandmalereien auf, abgesehen von einigen fragilen Steinwerkzeugen (Carneiro 1992: 175). Schliesslich gaben einige Mitglieder der Tasaday zu, dass Elizalde sie dazu gezwungen hatte, an der Inszenierung teilzunehmen, wofür sie mit Essen und Kleidung entlohnt wurden.⁸⁴

Der mediale Schwindel um die Tasaday hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die ethnologische Erforschung marginalisierter Hochlandbewohner auf den Philippinen. Viele Ethnologen und Journalisten betrachteten daraufhin Berichte über im Hochland lebende ethnische Gruppen, die angeblich immer noch ausschliesslich Brandrodungsfeldbau, Jagd und Sammeln betreiben, mit grosser Skepsis. Abgesehen von den bereits in der ethnologischen Literatur bekannten Gruppen in Nord-Luzon (Aeta, Agta), auf Mindoro (Buhid) oder in Zentral-Palawan (Batak), für die bereits zuvor verlässliche Untersuchungen vorlagen, ist die weitere Forschung zu marginalisierten Hochlandbewohnern auf den Philippinen nahezu zum Stillstand gekommen.

3.10.2 Jesus Peralta und die Tau't Batu

Dr. Jesus Peralta, der für PANAMIN⁸⁵ in Manila arbeitete, flog 1978 zu den Tabon-Höhlen in Palawan, um den bevorstehenden Besuch des damaligen Präsidenten Marcos vorzubereiten. Teil der Vorbereitungen war der Bau von Leitern und Treppen für den Aufstieg zu den Höhlen, in denen die ältesten prähistorischen Funde menschlicher Besiedlung auf den Philippinen entdeckt worden waren (Fox 1970). Nachdem Marcos die Tabon-Höhlen besichtigt hatte, wurde er vom damaligen Direktor des Nationalmuseums in Manila, Godofredo L. Alcasid, über die Existenz der Tau't Batu informiert. Daraufhin äusserte Marcos den Wunsch, auch ihnen einen kurzen Besuch abzustatten (Peralta 1983: 5). Infolgedessen wurden Peralta und sein Kollege Trinidad mit einem Hubschrauber ins Singnapan-Tal geflogen, um einen ersten Kontakt mit den dort lebenden Menschen herzustellen. Es kam zu einer Begegnung zwischen Peralta und fünf Personen, die sich als Diklay, Balus, Kapandu, Tigbung und Diyumon vorstellten. Laut

⁸⁴ Vgl. Radford 2008.

⁸⁵ Die PANAMIN-Behörde (*Presidential Assistant on National Minorities*) wurde in Manila unter der Leitung von Manuel Elizalde Jr., dem ältesten Sohn des Präsidenten Marcos, gegründet. Ihre Aufgabe bestand darin, ethnische Minderheiten auf den Philippinen zu dokumentieren und zu schützen. Nachdem der Tasaday-Schwindel aufgedeckt wurde, wurde die Behörde aufgelöst.

Peralta bezeichneten sich die fünf Männer, als sie nach ihrer ethnischen Identität gefragt wurden, als «Palawan a Tau't Batu» (ebd. 5). Den Ort, an dem sie lebten, bezeichneten sie jedoch als «Singnapan».

Nachdem Peralta erste Informationen von den Tau't Batu erhalten hatte, besuchte schliesslich auch Marcos die Gegend und zeigte sich begeistert (ebd. 5f.). Infolgedessen beauftragte Marcos Peralta mit einem Projekt zur wissenschaftlichen Erforschung der Tau't Batu und ordnete an, dass das gesamte Tal als Reservat ausgewiesen werden sollte. Das Ziel der Reservatsbildung war es, den Zugang zu den Tau't Batu für Fremde zu verbieten, zumindest bis die laufende Dokumentation abgeschlossen war, ähnlich wie zuvor bei den Tasaday.

Peralta begann daraufhin, einen Plan zur Umsetzung seines Projekts auszuarbeiten. Er entschied sich dafür, die verschiedenen Wirtschaftssektoren einzeln zu dokumentieren, um die grundlegende Existenzsicherung der Tau't Batu leichter verständlich darzustellen. Es war ihm auch wichtig, die materielle Kultur der Tau't Batu zu erfassen, insbesondere ihre Steinwerkzeuge, Höhlenzeichnungen und Bautechniken für Häuser. Neben den Menschen sollten auch der Raum des Singnapan-Tals botanisch, zoologisch und geologisch systematisch untersucht werden. Für die organisatorische und logistische Durchführung der Untersuchung wurde ein Projekt ins Leben gerufen, das direkt unter der Aufsicht des Präsidenten stand. Unter der Leitung von Peralta wurde ein Forschungsteam zusammengestellt, das insgesamt sechs Monate im Singnapan-Tal verbringen sollte. Manuel Elizalde Jr. war jedoch nicht in das Projekt involviert, möglicherweise um einen weiteren internationalen Popularitätsgewinn seiner Person zu vermeiden. Aufgrund der beginnenden Regenzeit in Süd-Palawan im Juli wurde der Start der Untersuchung auf den Januar des folgenden Jahres, 1979, verschoben.

Die Ergebnisse der Untersuchung wurden erst 1983 unter der Herausgeberschaft von Peralta in dem Werk «*Tau't Batu Studies*» veröffentlicht. Das Buch umfasst insgesamt sieben Artikel, die sich mit den Themen Geologie, Ethnobotanik, Zoologie, Transhumanz und Religion befassen. Es handelt sich um eine äusserst rudimentäre und vorläufige Datensammlung über die Tau't Batu und ihren Lebensraum. Im Vergleich zu den Veröffentlichungen von John Nance über die Tasaday sind die ethnographischen Informationen über die Tau't Batu sehr zurückhaltend formuliert und beschränken sich in ihrem Umfang.

Peralta selber konzentrierte sich in seinem 40-seitigen Artikel «*The Tau't Batu: A Pattern of Transhumance*» auf zwei Aspekte: die einzelnen Lokalgruppen im Tal und die verschiedenen Subsistenzpraktiken, insbesondere den Brandrodungsfeldbau. Bei der Datenerhebung wurde er von einem lokalen Übersetzer unterstützt. Die sprachliche Barriere zwischen Peralta und den Tau't Batu führte jedoch zu einigen Missverständnissen, auf die ich später in dieser Arbeit noch näher eingehen werde. Auch in theoretischer Hinsicht weist Peraltas Artikel einige Mängel auf,

zum Beispiel wenn er das zyklische Umherziehen der Bewohner zu den Höhlen mit dem Begriff «Transhumanz» aus der Fernweidewirtschaft gleichsetzt. Trotz dieser Mängel scheint Peralta insgesamt bemüht zu sein, eine kurze, aber systematische Einführung in die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und natürlichen Verhältnisse im Singnapan-Tal zu geben und die Fehler, die während der Tasaday-Debatte gemacht wurden, zu korrigieren. Trotzdem erhielt Peralta keine akademische Anerkennung, da die PANAMIN-Behörde zu dieser Zeit aufgrund der Tasaday-Kontroverse international an Glaubwürdigkeit verloren hatte.

Darüber hinaus waren in den Folgejahren bis zum Sturz von Präsident Marcos im Jahr 1986 politische Unruhen im Gange. Insbesondere die Ausweitung des Moro-Konflikts auf das südliche Palawan im selben Jahr und die damit verbundenen bewaffneten Konflikte im Tiefland führten dazu, dass die Region von Forschern und Journalisten gemieden wurde. Zudem trug die geographische Abgelegenheit der Region innerhalb der Philippinen und die damit verbundenen infrastrukturellen Probleme dazu bei, dass das südliche Palawan bis heute kaum von ausländischen Journalisten und Reisenden besucht wird. Bis Mitte der 1990er Jahre gab es keine Strasse, die von Quezon aus in den Süden führte.⁸⁶ Obwohl mittlerweile ein steiniger und holpriger Weg existiert, um in den Süden zu gelangen, ist es äusserst schwierig und zeitaufwändig, zu den einzelnen Lokalgruppen im Hochland vorzudringen.

3.10.3 Auswirkungen der Arbeit von Jesus Peralta auf die Tau't Batu: Ethnologen, Missionierungsversuche und Journalisten

Nachdem der bewaffnete Konflikt zwischen den Moro-Gruppen und dem philippinischen Militär im südlichen Palawan sich seit 1992 erstmals beruhigt hatte, erfuhr Peraltas Arbeit eine grössere Anerkennung unter Ethnologen. Charles Macdonald war der erste Ethnologe, der 1992 die Tau't Batu besuchte und insbesondere die bemerkenswert hoch entwickelte, materielle Hinterlassenschaft im Tal dokumentierte. Diese Ergebnisse wurden später gemeinsam mit Pierre de Vallombreuse in einem Katalog mit dem Titel «*Les Gens des rochers, habitants de la vallée de Singnapan: Catalogue de l'Exposition 'Taw Batu, hommes des rochers*» (1994) veröffentlicht. Macdonald, der sich hauptsächlich mit der Verwandtschaftsethnologie der Tieflandpalawaner in der Kulbi-Region beschäftigte und zusammen mit Nicole Revel-Macdonald einer der wenigen Personen ausserhalb der Region war, die die palawanische Sprache verstanden, erkannte sofort, dass die Tau't Batu eine Untergruppe der vielen verschiedenen palawanischen

⁸⁶ Macdonald hatte im Jahr 1977 ein Boot gemietet, um seine Feldforschung durchzuführen. Die Ergebnisse dieser Forschung veröffentlichte er in seinem Buch «*Une société simple: Parenté et résidence chez les Palawan*». Mit dem gecharterten Boot segelte er von Quezon aus in den Süden.

Hochlandbewohner darstellten.⁸⁷ Macdonald stellte fest, dass die saisonale Nutzung der umliegenden Höhlen ein verbreitetes Phänomen in der bergigen Region der Hochlandzone war. Das Singnapan-Tal mit seiner kraterähnlichen Topographie und der Vielzahl an Höhlen betrachtete er als ideales Rückzugsgebiet.

Macdonald besuchte das Singnapan-Tal im Zeitraum von 1992 bis 1998 immer wieder für kurze Aufenthalte und führte sogar archäologische Untersuchungen in einigen Höhlen durch, um mögliche historische Spuren der Besiedlung zu finden.⁸⁸ In Zusammenarbeit mit Pierre de Vallombreuse initiierte er den Dokumentarfilm *«L'homme des rochers de Palawan»*, der 1998 von Christopher Hooke produziert wurde. In diesem Film gibt er einen Einblick in das Leben einer Person namens Balus. Nach Abschluss der Dreharbeiten konzentrierte sich Macdonald wieder auf seine eigentliche Forschungsregion, das Kulbi-Kenipaqan-Tal.

Von 1992 bis 1995 besuchte Dario Novellino, der sich eigentlich auf die Batak im zentralen Hochland von Palawan spezialisiert hatte, das Singnapan-Tal und verbrachte mehrere Monate bei den Tau't Batu, um die ethnographischen Informationen von Peralta zu überprüfen. Auch Novellino kam zu dem Schluss, dass die Tau't Batu eine Lokalgruppe der palawanischen Hochlandgesellschaften sind und keine eigenständige ethnische Gruppe darstellen. In seinem Artikel *«I Tau't Batu: cavernicoli nel 2000?»* (1997) behandelt er, ähnlich wie Macdonald, verschiedene Aspekte der materiellen Kultur im Singnapan-Tal und gibt eine allgemeine Einführung in die mythischen und kosmologischen Vorstellungen der von ihm interviewten Personen.

Trotz der Veröffentlichungen von Macdonald und Novellino blieb das Singnapan-Tal für die internationale Forschung weitgehend unbekannt. Ein möglicher Grund dafür ist, dass es neben der vergessenen Publikation von Peralta keine englischsprachige Veröffentlichung über die Tau't Batu und die palawanische Gesellschaft gab. Darüber hinaus galt die Region aufgrund der weit verbreiteten Malariafälle und der erneuten Entführungsfälle durch die Moro-Reservisten als unsicher. Seit 1998 wurde das Singnapan-Tal und die Tau't Batu nach meinen Informationen von keinem Ethnologen mit Forschungsinteresse mehr besucht.

Die Arbeit von Peralta weckte nicht nur das Interesse von Ethnologen, sondern auch von verschiedenen missionarischen Organisationen, insbesondere von protestantischen Sekten aus den USA. Eine solche Organisation ist die international aktive evangelische Missionsgesellschaft *«New Tribes Mission»*,⁸⁹ die für ihre umstrittenen Methoden, wie beispielsweise in Paraguay,⁹⁰

⁸⁷ Persönliche Mitteilung von Macdonald, Januar 2011.

⁸⁸ Die Ausgrabungen zeigten jedoch keine Indizien für eine ältere Nutzung der Höhlen (persönliche Mitteilung von Macdonald, Januar 2010).

⁸⁹ Die New Tribes Mission ist eine 1942 von Paul Fleming gegründete, evangelikale Missionsgesellschaft mit Hauptsitz in Sanford im US-Bundesstaat Florida.

⁹⁰ Survival International wirft der New Tribes Mission vor, zwischen 1979 und 1986 unerlaubt die in Nordwest-Paraguay lebende ethnische Gruppe der Ayoreo (auch bekannt als Morotocós, Moros, Corazo) besucht zu haben.

bekannt ist und im südlichen Palawan besonders aktiv ist. Aufgrund ihres grossen finanziellen Budgets erhielten sie angeblich Unterstützung von der philippinischen Regierung und den Behörden für nationale Minderheiten bei der Suche nach noch nicht missionierten Hochlandgesellschaften.⁹¹

Ihre methodische Vorgehensweise zur Bekehrung der ethnischen Gruppen im südlichen Palawan war stets dieselbe: Sie suchten eine Lokalgruppe mit einem Hubschrauber auf, errichteten ein grosses Kreuz in der Mitte der Siedlung und sangen melodische Kirchenlieder. Anschliessend wurde den Mitgliedern der Lokalgruppe mit Hilfe eines einheimischen Übersetzers vorgeworfen, dass sie bislang ein sündhaftes Leben geführt hätten und ihr mythologisches Weltbild vom Teufel (*seytan*) geprägt sei. Ihnen wurde die schreckliche Bestimmung in der Hölle prophezeit, wenn sie sich nicht zum christlichen Glauben bekehrten. Ausgestattet mit westlicher Kleidung und einer Bibel übernahm dann oft eine speziell dafür ausgewählte Person die Aufgabe, die restlichen Bewohner zu bekehren.

Wie ich später noch erläutern werde, gibt es im Weltbild der palawanischen Hochlandbewohner keine klare Unterscheidung zwischen einem Himmel und einer Hölle oder zwischen Diesseits und Jenseits. Stattdessen ist die irdische Existenz des Menschen unmittelbar mit verschiedenen übernatürlichen Wesen und Geistern verbunden. Diese Wesen erscheinen in der natürlichen Umgebung der Wälder, Felder und Häuser, und der Mensch muss bestimmte Verhaltensregeln einhalten, um eine friedliche Koexistenz zu gewährleisten (Kap. 9). Der christliche Glaube stellt daher keine wirkliche Alternative dar, um ihre Existenz zu legitimieren, und bisherige Missionsversuche waren daher nicht erfolgreich.

Nach der Veröffentlichung von Peraltas Forschungsergebnissen in den frühen 1980er Jahren wurden auch die New Tribes Mission auf die Tau't Batu aufmerksam. Zu dieser Zeit waren sie bereits im gesamten südlichen Palawan aktiv und hatten ihren Hauptsitz in Barangay Lada in der Munizipalität Brooke's Point. Zusätzlich betrieben sie eine permanente Missionsstation in Barangay Latud. Um die logistische Koordination der Missionare in der Region zu unterstützen, wurden in den späten 1970er bis Mitte der 1980er Jahre in Südpalawan eine Reihe von Fluglandebahnen gebaut, da es zu dieser Zeit keine Strassenverbindungen von Puerto Princesa in den Süden gab. Bereits im Jahr 1983 besuchten die ersten Missionare der New Tribes Mission das Singnapan-Tal und versuchten in einem umfassenden Programm die Tau't Batu zu bekehren, indem sie Bibeln, Kleidung und andere Dinge verteilten. Aufgrund des mangelnden Erfolgs

Durch den Mangel an Immunschutz kam es bei den indigenen Lokalgruppen zu mehreren Todesfällen aufgrund von eingeschleppten Krankheiten (Survival International 2002).

⁹¹ Mündliche Mitteilung von Badley (April 2010), der angibt, dass er Ende der 80er Jahre im Ausschuss für nationale Denkmäler und Kulturen in Manila (*National Comission for Culture and Arts*) tätig war.

der Mission zogen sie sich jedoch bereits nach wenigen Monaten zurück.⁹²

Anschliessend, in den Jahren 1992 bis 1993, besuchte der evangelische Pastor Samuroy das Singnapan-Tal. Pastor Samuroy war Mitglied der *Assemblies of God*, einer pfingstlerischen Denomination, die eine Missionsstation in Puerto Princesa unterhält. Er war bekannt für seine überzeugende Redekunst und sein Interesse am Wohl der Menschen. Obwohl er, wie die New Tribes Mission, keinen durchschlagenden Erfolg bei der Bekehrung der Tau't Batu verzeichnen konnte, gelang es ihm zumindest, eine Person für sich zu gewinnen. Diese Person, namens Geteb, ist der Sohn von Diklay und der ältere Bruder von Melawan, meinem Hauptkontakt während meiner Feldforschung (vgl. Kap. 1.2).⁹³ Pastor Samuroy nahm Geteb schliesslich mit nach Ransang und bildete ihn für einige Monate im Rahmen eines Pastoren-Kurses von *Youth with a Mission* (YWAM) aus. Die *Assemblies of God* unterstützte Geteb's Familie, indem sie Schulbesuche für seine Kinder finanzierte, Kleidung bereitstellte und Bibeln, Kreuze und grossformatige Bilder mit missionarischem Inhalt zur Verfügung stellte. Nach seiner Ausbildung kehrte Geteb ins Singnapan-Tal zurück und setzte alles daran, die Tau't Batu von seinem neuen Glauben zu überzeugen.

Im Gegensatz zu den Missionaren von ausserhalb, wie denen der New Tribes Mission, stammt Geteb aus derselben Gemeinschaft und ist mit den Bräuchen und Denkweisen seiner Mitmenschen bestens vertraut. Angeblich zog er von Haus zu Haus und nutzte jede Gelegenheit, um eine Anhängerschaft zu gewinnen. Er versuchte seine unmittelbaren Nachbarn davon zu überzeugen, dass das Tragen von Lendenschürzen für Männer moralisch verwerflich sei. Er kritisierte auch jede Art von Ritual im täglichen Leben seiner Nachbarn und versuchte sie mit seinen Predigten zu überzeugen. Viele Familien empfanden seine Bekehrungsversuche als aufdringlich und fühlten sich in ihrer freien Lebensweise eingeschränkt. Nach und nach verweigerten sie ihm den Zutritt zu ihren Häusern und brachen jegliche Beziehung zu ihm ab. Während meiner Zeit im Singnapan-Tal wurde Geteb weiterhin von gemeinsamen Aktivitäten und gegenseitigen Besuchen ausgeschlossen. Pastor Samuroy entschied sich schliesslich nach einem Jahr, seine Missionsarbeit im Singnapan-Tal zu beenden und zog nach Balin-Balin, einem Ort in den hügeligen Zwischenebenen zwischen der Küste und dem Tiefland. Dort lebte er von 1993 bis 1995 mit Mario Lundag, einem Lehrer und regionalen Mitarbeiter der *Western Philippines University*, und gründete eine Kirche. 2008 wanderte Samuroy nach Tagbita, einer weiter südlich gelegenen Küstengemeinde, aus. Mario zog nach Ugis, wo er bis heute lebt.

Kurz nach Pastor Samuroy, gegen Ende der 90er Jahre, kam ein weiterer Missionar namens

⁹² Persönliche Mitteilung von Melawan, März 2010.

⁹³ Die folgende Beschreibung basiert auf übereinstimmenden Aussagen von verschiedenen Informanten im Singnapan-Tal.

Boy Langlang, der ebenfalls von der *Assemblies of God* beauftragt war. Die Tau't Batu hatten zu diesem Zeitpunkt jedoch ein starkes Misstrauen gegenüber jeglichen Missionsversuchen entwickelt. Sie mieden den neuen Pastor von Anfang an und versteckten sich in höher gelegenen und steilen Gebieten, wenn sie seine Annäherung bemerkten. Berichten zufolge verliess Boy Langlang das Tal bereits nach kurzer Zeit, ohne Erfolg in der Missionierung verzeichnen zu können. Nach Boy Langlang gab es laut vielen Informanten keine weiteren Missionare im Singnapan-Tal mehr.

Diese gescheiterten Missionsversuche zeigen, dass die Tau't Batu eine starke Widerstandsfähigkeit gegenüber religiösen Bekehrungsversuchen aufweisen. Alle Pastoren, die seit der Veröffentlichung von Peralta das Tal aufgesucht haben, wurden erfolgreich ignoriert und aus dem Tal ausgeschlossen. Soweit ich während meiner Feldforschung in den benachbarten Hochlandregionen beurteilen konnte, gab es zumindest bis 2014 keine einzige missionierte Gemeinschaft im gesamten Hochland des südlichen Palawans.

Nachdem in den philippinischen Medien die Nachricht verbreitet wurde, dass es im Hochland des südlichen Palawan eine marginalisierte ethnische Gruppe gibt, die die Regenzeit in Höhlen verbringt, wurden auch Abenteuertouristen auf die Tau't Batu aufmerksam. Besonders gegen Ende der 90er Jahre, als die muslimischen Rebellen in der Region ihre Waffen niederlegten, tauchten Individualtouristen im Singnapan-Tal auf, begleitet von einem ortskundigen Tiefland-Palawaner, der Kontakte zu den Tau't Batu hatte. Diese Besucher bleiben in der Regel nur eine Nacht und verlassen am nächsten Morgen das Tal wieder. Oft finden sie, ähnlich wie bei meinem ersten Besuch, die Häuser leer vor, da sich die meisten Tau't Batu vorsichtshalber vor Fremden zurückziehen. Viele Besucher übernachteten auch im Haus von Melawan, meiner Gastfamilie, da man auf dem Weg hinab in das Tal unweigerlich an seinem Haus vorbeikommt. Im Gegensatz zu vielen anderen Tau't Batu hat sich Melawan bereits an den Kontakt mit Fremden gewöhnt, zieht sich aber normalerweise zurück, wenn Fremde sich ihm nähern, und beobachtet das Geschehen aus sicherer Entfernung. Insgesamt ist die Anzahl der Besucher im Laufe des Jahres sehr gering. Während meines gesamten Aufenthaltes im Singnapan-Tal im Jahr 2010 kam nur ein einziger Besucher, der eine Nacht im Tal verbrachte. Neben Abenteuerreisenden und Fotografen sind auch Journalisten ins Tal gekommen, die für verschiedene Reisezeitschriften arbeiten. Victor Paul Borg hat beispielsweise in einer der Höhlen im Singnapan-Tal übernachtet, um die Herausforderungen des Alltagslebens der Menschen nachzuvollziehen, während er seine Publikation für das *Geographical Magazine* vorbereitete (Borg o. J.).

Die Berichterstattungen der Journalisten ähneln sich inhaltlich weitgehend. Eine philippinische Journalistengruppe erlangte jedoch traurige Berühmtheit, als sie das Singnapan-Tal besuchte. Im Jahr 2005 infizierten sich drei Journalisten aus Manila, darunter auch der bekannte Publizist

Reyster Langit (Sohn des Radiosprechers Rey Langit), mit Malaria, während sie eine Dokumentation über die Auswirkungen dieser Krankheit im Singnapan-Tal erstellen wollten. Reyster Langit wurde sofort nach den ersten Symptomen von Palawan aus in den US-Bundesstaat Kalifornien zur Behandlung geflogen, während seine beiden Mitreisenden nach Manila und Puerto Princesa gebracht wurden. Trotz intensiver medizinischer Behandlung überlebte keiner der drei Journalisten (Borg 2007).

Nach dem Vorfall wurde in den folgenden Berichten oft spekuliert, ob die Gruppe um Reyster Langit tatsächlich an Malaria gestorben war oder ob sie Opfer einer Vergiftung durch die Tau't Batu geworden war.⁹⁴ Die Ärzte, die Reyster Langit behandelt hatten, konnten trotz einer medizinischen Obduktion keinerlei Hinweise auf Malaria feststellen. Dieser Vorfall führte dazu, dass die Tau't Batu und andere Hochlandbewohner von der philippinischen Regierung und den Küstenbewohnern im Süden Palawans als gefährlich angesehen wurden. Die Migranten an der Küste hatten noch mehr Angst davor, sich ins Hochland zu begeben, und Reisende wurden allgemein vor unvorhergesehenen Gefahren gewarnt. Insgesamt herrscht sowohl in Puerto Princesa als auch in der Küstenzone des südlichen Palawans ein grosses Misstrauen gegenüber den verschiedenen Hochlandgemeinschaften, denen aggressive, heimtückische und kannibalische Eigenschaften vorgeworfen werden. Laut Melawan hat nach Reyster Langit im Jahr 2005 bis zu meinem Besuch im Jahr 2007 niemand mehr das Singnapan-Tal besucht.

4. Die Tau't Batu im Singnapan-Tal

In diesem Abschnitt setze ich mich mit der Ethnographie der Tau't Batu und ihrem natürlichen Lebensraum, dem Singnapan-Tal, auseinander. Die nachfolgenden Beschreibungen bilden die Grundlage für die darauf folgende empirische Untersuchung ihrer Subsistenzwirtschaft und ihrer anarchischen Lebensweise. Die Menschen, die im Singnapan-Tal ansässig sind, werden allgemein als «*Tau't Batu*» bezeichnet. Die Zugehörigkeit zu den Tau't Batu hängt nicht von genealogischer Abstammung oder ethnischen Unterschieden ab, sondern ist vielmehr ein von aussen vergebener Begriff. «*Tau't Batu*» (oder *tao it bato*) bedeutet wörtlich «Menschen aus Stein» oder «Fels» und bezieht sich auf die Nutzung von Höhlen und Grotten im Tal als Wohnstätten. Vor der Veröffentlichung von Peralta's Buch im Jahr 1983 benannten sich die einzelnen Familien nach ihren jeweiligen Orten im Tal. Allerdings etablierte sich nach und nach, besonders durch Missionare und Journalisten (vgl. Kap. 3.10.3), die Wahrnehmung der gesamten lokalen

⁹⁴ Einige Informanten behaupten, dass die Tau't Batu Zweifel daran haben, dass sich Reyster Langit und seine Mitreisenden tatsächlich mit Malaria infiziert haben. Angeblich haben die Journalisten entgegen der Warnungen der Tau't Batu mehrmals im Sumorom-Fluss im Singnapan-Tal uriniert und ihre Notdurft verrichtet. Für die Tau't Batu ist dieser Fluss jedoch heilig und stellt die Lebensader des Tales dar. Das Ausführen unreiner Handlungen in der Nähe des Flusses wird als grobe Verletzung der geordneten Welt, die von *Ampu Benar*, der höchsten Gottheit im palawanischen Weltbild, geschaffen wurde, angesehen.

Bevölkerung als eigenständige ethnische Gruppe, nämlich die «*Tau't Batu*». Dadurch wurde dieser Name auch innerhalb der einzelnen Familien angenommen. Während meiner Feldforschungszeit identifizierten sich sämtliche Bewohner des Tals als *Tau't Batu*.

Die Lokalgruppen im Singnapan-Tal praktizieren den Brandrodungsfeldbau im Rotationszyklus, was dazu führt, dass sie ihren Wohnort regelmässig wechseln. Dies hat zur Folge, dass einige Familien vorübergehend ausserhalb des Tals in benachbarten Regionen neue Anbauflächen erschliessen und im darauf folgenden Jahr wieder zurückkehren. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Lokalgruppen von ausserhalb für eine gewisse Zeit im Singnapan-Tal bleiben, um neue Felder anzulegen. Die meisten Haushalte, auf die ich im demographischen Abschnitt näher eingehen werde, haben ihren dauerhaften Wohnsitz im Tal und wählen ihre jährlichen Anbauflächen innerhalb dieses Gebiets aus. Diese dauerhaft im Tal ansässigen Familien bilden den Kern der Bevölkerung, die als *Tau't Batu* bekannt ist. Kulturell gesehen gibt es kaum Unterschiede zwischen dieser Gruppenidentität und benachbarten Lokalgruppen ausserhalb des Tales. Selbst die Lokalgruppen, die von ausserhalb kommen, bezeichnen sich nach ihrer Ansiedlung im Tal als *Tau't Batu*. Diese Bezeichnung wird auch in der ethnologischen Literatur verwendet (Macdonald & Vallombreuse 1994; Novellino 1997). Daher werde ich im weiteren Verlauf meiner Arbeit den Begriff *Tau't Batu* weiterhin verwenden.⁹⁵

Die *Tau't Batu* haben sich den besonderen ökologischen Bedingungen des Singnapan-Tales angepasst, indem sie ihre Subsistenzwirtschaft auf Brandrodungsfeldbau und Jagd- und Sammelaktivitäten ausgerichtet haben. Der Brandrodungsfeldbau ermöglicht es ihnen, eine Vielzahl von saisonalen und kontinuierlich wachsenden Pflanzen anzubauen und somit eine ganzjährige Nahrungsversorgung für ihre Haushaltsmitglieder sicherzustellen. Mit Ausnahme weniger Produkte, die sie durch den Austausch mit der Küstenbevölkerung erhalten, sind sie weitgehend selbstversorgend (Kap. 5 & 7). Ihre Lebensweise, die von hoher individueller Autonomie, sozialer Unabhängigkeit und Gleichheit zwischen den Haushalten geprägt ist, steht in engem Zusammenhang mit ihrer wirtschaftlichen Anpassung an das Ökosystem des Hochlandes. Diese Zusammenhänge werde ich in meiner weiteren Beschreibung genauer erläutern.

Die *Tau't Batu* sprechen einen lokalen Dialekt der palawanischen Sprache, der von anderen Tiefland- und Hochlandbewohnern Palawans problemlos verstanden wird (Revel-Macdonald 1979). Jedoch ist die palawanische Sprache im Allgemeinen für die Küstenmigranten unverständlich. Obwohl sich die *Tau't Batu* in Bezug auf Sprache und Gewohnheiten kaum voneinander unterscheiden, gibt es im Singnapan-Tal verschiedene Siedlungen, die grösstenteils auf

⁹⁵ Wenn ich von den *Tau't Batu* spreche, beziehe ich mich immer auf alle Individuen, die zum Zeitpunkt meiner Forschung Mitglieder eines Haushaltes im Singnapan-Tal waren. Ich werde jedoch explizit erwähnen, wenn ich von Haushaltsmitgliedern schreibe, die kürzlich ins Tal gezogen sind, um eine bessere Verständlichkeit meiner Untersuchung zu gewährleisten.

eine Lokalgruppe (*rurungan*; Kap. 4.3.1) reduziert werden können, in der die Haushalte für eine bestimmte Zeit zusammenleben. Durch nachbarschaftliche Beziehungen oder Heiraten verschwimmen jedoch bestehende Grenzen und Unterschiede zwischen den verschiedenen Lokalgruppen und Individuen.

Die Tau't Batu sind eine palawanische Hochlandgesellschaft, die sich nur geringfügig von den benachbarten Lokalgruppen in den angrenzenden Berg- und Hügelregionen unterscheidet. Ihre dezentral strukturierte, egalitäre Lebensweise, ihre Mythen und Rituale sowie ihre wirtschaftliche Subsistenzpraxis zeigen nur geringe Unterschiede zu den Lokalgruppen in den benachbarten Hochlandgebieten. In diesem Sinne betrachte ich die Tau't Batu als repräsentatives Beispiel für die Hochlandbevölkerung im südlichen Palawan und bin überzeugt, dass eine vergleichbare Untersuchung in einem benachbarten, höher gelegenen Tal ähnliche Ergebnisse bezüglich der anarchischen und wirtschaftlichen Lebensweise liefern würde.

4.1 Der Lebensraum der Tau't Batu: Geographie des Singnapan-Tales

Im weiteren Verlauf verwende ich den Begriff «Lebensraum» in zwei verschiedenen Kontexten, die ich klar voneinander abgrenzen muss, um Missverständnisse zu vermeiden. Einerseits beziehe ich mich damit auf die geographische Region des Singnapan-Tales, in der alle Individuen zum Zeitpunkt meiner Untersuchung lebten. Andererseits beziehe ich mich damit auch auf die gesamte Hochlandzone des südlichen Palawans, in der sich Bevölkerungsgruppen aufhalten, die die palawanische Sprache sprechen und in kleineren Siedlungen oder als Einzelhaushalte leben.⁹⁶ In diesem Zusammenhang verstehe ich unter «Lebensraum» auch eine ökologische Zone, an die sich die dort lebenden Lokalgruppen angepasst haben, um sich von der andersartigen Lebensweise der Küstenbewohner zu unterscheiden und abzugrenzen.

Im Singnapan-Tal haben verschiedene geographische Merkmale wie Hänge, Hügel, Waldflächen, Bäche, Grotten und Höhlen eigene Namen, die von den Tau't Batu verwendet werden, um Orte genauer zu unterscheiden. In meiner Untersuchung werde ich auf diese lokalen Bezeichnungen nur bei Bedarf eingehen, da sie von den einzelnen Haushalten unterschiedlich angegeben werden und nicht immer übereinstimmen.

Das Singnapan-Tal liegt am Westhang des Mantalingahan-Berges im südlichen Palawan und gehört heute zur Munizipalität Rizal (Abb. 3). Um das Singnapan-Tal zu Fuss von der Küste aus zu erreichen, ist eine logistische Vorbereitung und Erfahrung im Regenwaldterrain erforderlich, da das feuchtheisse Klima, steile und rutschige Wege sowie die Abgelegenheit der Region für fremde Personen grosse Herausforderungen darstellen können. Im Vergleich zu vor 30

⁹⁶ Der Begriff des Lebensraumes wird in der Biologie, der Soziologie und der Sozialgeographie unterschiedlich interpretiert. Vgl. Schöffel & Kemper 2010.

Jahren ist die Anreise jedoch einfacher geworden. Zur Zeit von Peralta gab es keine Strassen, die von der Stadt Quezon in den Süden führten. Die einzige Möglichkeit, die grossen Flussmündungen zu erreichen, die vom Hochland zur Küste fliessen, war mit einem einfachen Auslegerboot (*banca*) auf offener See von Quezon aus. Die Bootsfahrt von Quezon bis zur Flussmündung von Ransang dauerte etwa vier bis sechs Stunden. Nach der Ankunft an der Küste musste man noch einen langen und beschwerlichen Weg zum Singnapan-Tal bewältigen, da der Regenwald damals vom Hochland bis zur Küste reichte.

Seit den 90er Jahren haben insbesondere in der Küstenzone und im hügeligen Hinterland erhebliche infrastrukturelle und ökologische Veränderungen stattgefunden. Es wurde ein rudimentärer und steiniger Weg von Rizal bis nach Sikud gebaut, der anfangs nur einmal am Tag von einem Jeepney befahren wurde. Dadurch wurde Sikud (Abb. 4) zur einzigen Ortschaft in der südlichen Region der Insel, die eine regelmässige Verbindung nach Norden hatte. Als Folge davon eröffneten viele neue Geschäfte in Sikud, in denen landwirtschaftliche Produkte aus der Region in den Norden exportiert wurden. Umgekehrt gelangten Waren wie Werkzeuge, Generatoren, Sägemaschinen, Kerosin und Dosennahrungsmittel aus Rizal, Quezon, Narra und Puerto Princesa in die Region von Ransang und Sikud. Heutzutage wird Sikud zweimal täglich von einem grossen Bus aus Puerto Princesa angefahren. Die Strasse führt unter sehr schlechten Bedingungen, die für herkömmliche PKWs kaum befahrbar sind, weiter in den Süden und um den Berg Tres Marias herum bis zur Ortschaft Rio Tuba, die sich auf der östlichen Seite des südlichen Palawans befindet. Diese Strecke wird jedoch von keiner Busgesellschaft bedient.

Abb. 3: Karte des südlichen Palawans. Auf der Abbildung sieht man genau die zentrale Bergkette (Mantalingahan) im Inneren der Insel. Das Singapan-Tal ist am südwestlichen Hang des Bergmassivs lokalisiert (gelber Kreis A). Folgende Erhebungen stellen wichtige Markierungen in der topographischen Landschaft der Region dar: Arip (gelber Kreis B) und Tres Marias (gelber Kreis C). (Bildquelle: Satellitenbild 2005, Governmental Office of Puerto Princesa).

Das Singapan-Tal befindet sich am Westhang des Mantalingahan-Berges und ist aus der Vogelperspektive nur knapp 9 km Luftlinie von der Küste entfernt. Aufgrund der exponierten Geländeformationen entlang dieser Linie muss jedoch ein grösserer Umweg gemacht werden (Abb. 4). Es gibt insgesamt zwei Wegoptionen: Die erste Option führt von Sikud aus über die Tieflandebene direkt zu einer engen Schlucht (siehe Abb. 5: Bifurkationszone), hinter der sich das Singapan-Tal befindet. Dies ist der kürzeste Weg, dauert jedoch etwa 10-15 Stunden und ist aufgrund der steilen und gefährlichen Passagen nur für wenige Tau't Batu geeignet.

Abb. 4: Topographische Karte des südlichen Palawans. In der Mitte des Bildes ist in einem roten Kreis das Singnapan-Tal erkennbar. Der grüne Punkt stellt die Siedlung Sikud dar. Die gelb punktierte Linie zeigt dagegen den Weg, der vom Norden in das Tal führt. Rechts vom Tal ist die hoch aufragende Gebirgskette des Mantalingahan-Berges zu sehen. (Bildquelle: Governmental Office of Puerta Princesa).

Die zweite Option besteht darin, von Ransang aus nach Ugis zu gehen, einer Siedlungsagglomeration im hügeligen Hinterland, die von Tieflandpalawanern bewohnt wird. Von Ugis aus führt ein steiler Weg weiter ins Hochland und dann in südlicher Richtung in das Singnapan-Tal. Diese Strecke ist die einfachste Möglichkeit, um das Singnapan-Tal zu erreichen, und wird von den Tau't Batu am häufigsten genutzt. Je nach körperlicher Kondition dauert der Hinweg zwei bis drei Tage, während der Rückweg innerhalb eines Tages in 8 bis 15 Stunden bewältigt werden kann.

4.1.1 Topographische und geologische Grundlagen des Singnapan-Tales

Von der Küste aus sind die steil aufragenden Bergwände, die das Singnapan-Tal umschliessen und eine Höhe von etwa 380 m haben, deutlich zu erkennen. Das Tal selbst hat in seiner längsten Ausrichtung ungefähr eine Länge von 3 km und eine Breite von etwa 2,50 km. Die Grösse des Areals, gemessen entlang des rotgepunkteten Kraterrandes (Abb. 11), beträgt laut GIS-Messung etwa 1189 Hektar (11.890 km²). Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die tatsäch-

liche topographische Oberfläche des Tales durch eine tiefe Senke in der Mitte und die zahlreichen Hügel viel grösser ist als die Luftabmessungen vermuten lassen.

Die längliche, kraterförmige Einkesselung des Tales ist das Ergebnis geochemischer Erosionsprozesse, bei denen die Gesteine durch langanhaltende Verwitterung sowie die Ablagerung von biogenen Kalkgesteinen und anderen Sedimenten mit hohem Calciumcarbonat-Gehalt entstanden sind. Dies führte zu einer hohen Porosität des Gesteins, so dass die Niederschläge durch neu entstandene Kanäle unterirdisch abflossen und eine tiefgründige Holokarst-Landschaft bildeten. Als Folge entstanden Turm- und Kegelformationen entlang der abgesenkten Tal-Ebene. Die nordwestliche Region des Tales, die ich als «Bifurkationszone» bezeichne, zeigt die steilsten Karsterhebungen und weist auf der Oberfläche spitz nach oben ragende Felsenformationen auf, die in der Karstwissenschaft als «*Pinnacle*-Karst» bekannt sind.⁹⁷

Die fluviale Reliefdynamik hat auch innerhalb des Tales zur Bildung einer Vielzahl von Grotten und Höhlen geführt, die ein zusammenhängendes, karsthydrologisches System darstellen. Allerdings ist die topographische Reliefstruktur der umgebenden Karsterhebungen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Während die nordwestlichen, westlichen und südlichen Gebiete sehr steil sind (in der Bifurkationszone sogar nahezu vertikal), weisen die nördlichen und südöstlichen Geländeformen einen graduellen Anstieg auf. Die Bifurkationszone, mit ihrer stark eingeschnittenen Schlucht, die eine Höhe von bis zu 200 m erreicht, ist die landschaftlich markanteste Region im Singnapan-Tal (Abb. 5). Hier fliesst der Sumorom-Fluss durch unterirdische Gesteinskanäle und teilt das Tal in zwei Hälften. Die spezifische Namensgebung der Region *singnapan* («unter dem Berg/Gelände») geht auf diese natürliche Gegebenheit zurück und wird auch synonym für das gesamte Tal verwendet.

Besonders in den nordwestlichen und nördlichen Geländeerhebungen befinden sich Höhlen, die tief in die Berge hineinführen und von denen einige komplexe Verläufe miteinander verbunden haben. Aber auch in der nördlichen und südöstlichen Zone des Singnapan-Tales gibt es zahlreiche Grotten und Höhlen, die jedoch nicht die Ausmasse der Höhlen im Westen erreichen in Bezug auf Grösse, Tiefe und Verlauf.

Der Sumorom-Fluss, die wichtigste Wasserquelle im Tal, verläuft durch die Mitte des Tales (vgl. Abb. 5).⁹⁸ Er sammelt nicht verdunstete Niederschläge aus verschiedenen Nebenflüssen, Bächen und unterirdischen Zuströmen und erreicht in der Talsohle eine Breite von bis zu 10 m. In der Bifurkationszone, wo sich auch die Singnapan-Höhle befindet, wird der Fluss aufgrund

⁹⁷ Als *pinnacle*-Karst gelten auch die Karstformationen in Shilin (Yunnan) in Süd-China oder der Gunung Mulu in Sarawak auf Ost Malaysia (Borneo). Vgl. Gillieson 2005.

⁹⁸ Vgl. allgemein zur Bedeutung des Flusses für den Alltag der Hochlandbewohner: Revel, Xhauflair & Colili 2017: 6f.

der Trockenheit schmaler.⁹⁹ An den schnell fließenden Stellen des Flusses finden sich grosse Mengen an Stein- und Geröllmaterial, während sich an den langsameren Strömungsstellen durch kontinuierliche Transport- und Ablagerungsprozesse Alluvial-Böden entwickelt haben. Während der Regenzeit kann der Flusspegel stark ansteigen, was die Überquerung an bestimmten Stellen gefährlich machen kann. An flacheren Stellen kommt es bei starken Niederschlägen sogar zu Überschwemmungen. Dagegen können einige Nebenflüsse und Bäche in der Trockenzeit vollständig austrocknen.

Abb. 5: Das Singnapan-Tal und die Bifurkationszone (vom Osten her in westlicher Richtung schauend aufgenommen). Das Bild zeigt die im Westen gelegenen, steil aufragenden Karsterhebungen, hinter denen sich die Tieflandebene und die darauf anschliessende Küstenzone erstreckt (Foto aus dem Jahr 2012, eigene Hervorhebung des Sumorom-Flusses).

4.1.2 Vegetation und Nutzräume für den Brandrodungsfeldbau

Das gesamte Tal ist von einer dichten Pflanzenvegetation geprägt, bestehend aus primären und sekundären Regenwäldern. Das Satellitenbild in Abbildung 6 aus dem Jahr 2005 zeigt die Vegetationsbedeckung des Tales, die sich seitdem bis zu meiner Beobachtung in den Jahren 2007 und 2010-2014 kaum verändert hat. Wie im Nordwesten, so ist auch der Südosten des Tales von dichtem Primärwald bedeckt. Abgesehen von den Primärwaldzonen bestehen die meisten Flächen im Tal aus Sukzessionsfeldern (hellgrün), die von lichtem Baumbewuchs und Buschwerk geprägt sind. An manchen Stellen geht der Primärwald fließend in sehr fortgeschrittene Sekundärwälder über, was die genaue Zuordnung der Vegetation schwierig macht.

⁹⁹ Vgl. mehr zu Höhlen im Singnapan-Tal: Kap. 4.6.

Die Talsohle und der Norden sind hingegen die dichtest besiedelten Gebiete im Tal (beige) und werden hauptsächlich für landwirtschaftliche Zwecke genutzt. Neben den Häusern und den zugehörigen Gärten bestehen diese Gebiete grösstenteils aus leichtem Buschwerk.

Abb. 6: Zonale Einteilung des Singnapan-Tales. Nachbearbeitetes Satellitenbild vom Singnapan-Tal (2005), mit Spot 5 aufgenommen (5:5 m; Bildquelle: Palawan Council for Sustainable Development; Eigene Hervorhebung der Zonen im Bild).

Das Singnapan-Tal, als Teil der westlichen Hugelregion des Mantalingahan-Berges, zeichnet sich durch vielfaltige und artenreiche Waldern aus. Viele endemische Pflanzen- und Tierspezies von Palawan, insbesondere Vogel- und Insektenarten, sind hier zu finden. Allerdings sind grosere Wirbeltiere wie Affen und Wildschweine aufgrund exzessiver Jagdaktivitaten in der Vergangenheit (Kap. 5.6.1) seit einigen Jahren selten geworden. Obwohl die Wildbestande in den benachbarten Talern stabil sind, treten diese Tiere gelegentlich im Singnapan-Tal auf.

Die steile Topographie des Gelandes begrenzt die landwirtschaftliche Nutzung in bestimmten

Zonen des Tales. Die dichteste Konzentration von Anbauflächen befindet sich daher in der Nähe der alluvialen Böden in der Talsohle. Auch im Osten des Tales werden die Waldflächen intensiv genutzt, da das Land dort weniger steil ist. Einige Familien aus dem östlich gelegenen Kandawaga-Tal besitzen auch Anbauflächen im Singnapan-Tal, und umgekehrt. Ähnlich ist es auch im südlichen Kraterrand, wo die einzelnen Lokalgruppen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Tales Anbauflächen bewirtschaften. Hingegen bleibt der südöstliche Teil des Tales weitgehend unberührt, da er von Sumpflandschaften mit stark schlammigen Böden geprägt ist.

4.1.3 Klima

Das Singnapan-Tal liegt in der innertropischen Konvergenzzone, wie die gesamte Insel Palawan. Das Klima ist daher tropisch heiss und wird von den jährlichen saisonalen Zyklen des trockenen Nordost-Monsuns und des feuchten Südwest-Monsuns geprägt. Dadurch ergibt sich für das Singnapan-Tal eine klare Aufteilung in sechs Monate Trockenzeit (Dezember bis Mai) und sechs Monate Regenzeit (Juni bis November). Aufgrund der besonderen topographischen Gegebenheiten der Region unterscheiden sich die klimatischen Bedingungen im Tal von den benachbarten Gebieten. Die kegelförmige und bergige Umgebung des Tales begünstigt die lokale Wolkenbildung, was zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und höheren Niederschlagsmengen führt. Dadurch kann es vorkommen, dass im Tal Nieselregen und Nebel auftreten, obwohl es in den umliegenden Gebieten trocken ist.

Die stärksten Niederschläge treten normalerweise in den Monaten August bis September auf, wobei auch im November noch starke Regenschauer mit Gewittern auftreten können. Spätestens im Dezember lässt die Regenzeit jedoch deutlich nach. In den Monaten Oktober und November können auch stärkere Winde und Orkane auftreten, die jedoch im südlichen Palawan in der Regel weniger intensiv sind als in Luzon. Dennoch können anhaltende Windböen im Singnapan-Tal zu Land- und Hangrutschen führen. In der Vergangenheit gab es Berichte über Überschwemmungen in den tieferen Ebenen des Tales, wie es von älteren Informanten erwähnt wurde (Balus, Maman Lumba). Der jährliche Wechsel zwischen Trockenzeit und Regenzeit ist für den Brandrodungsfeldbau von grosser Bedeutung, da die Anbauzeiten genau auf diese Zyklen abgestimmt sind.

4.2 Demographische Zusammensetzung des Singnapan-Tales

Eine umfassende historische Untersuchung der Bevölkerungsentwicklung im Singnapan-Tal ist aufgrund fehlender Quellen nicht möglich, da vorherige Forscher keine systematischen Zählungen durchgeführt haben. Im Jahr 1979 schätzte Peralta die Bevölkerungszahl auf 150 Personen, die sich auf 15 Familien verteilten (1983: 4). Allerdings erläuterte er nicht klar, ob er

mit dem Begriff «Familie» einen Haushalt oder eine Siedlung meinte. Wenn tatsächlich 15 Familien vorhanden wären, würde dies eine durchschnittliche Familiengrösse von 10 Personen ergeben, was für Haushalte im Hochland von Palawan ungewöhnlich hoch wäre.

Während meines Forschungsaufenthalts im Singnapan-Tal im Jahr 1994 führte mein Sprachassistent Badley ebenfalls eine Zählung durch und ermittelte 180 Personen, die auf 43 Haushalte verteilt waren. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Schätzung lediglich eine Momentaufnahme darstellt und sich im Laufe der Zeit verändern kann. Die Mobilität einiger Haushalte, die saisonal ihre Felder wechseln oder vorübergehend in anderen Regionen verweilen, erschwert die genaue Ermittlung der Gesamtbevölkerungszahl.¹⁰⁰

Bei meinem ersten Sondierungsaufenthalt im Jahr 2007 konnte ich mithilfe von Informanten die Bevölkerungszahl im Singnapan-Tal auf etwa 155 Personen schätzen. In den Jahren 2010 und 2012 führte ich systematische Zählungen durch. Im Jahr 2010 lebten insgesamt 167 Personen in 41 Haushalten mit einer durchschnittlichen Haushaltsgrösse von 4,07 Personen, was einer Bevölkerungsdichte von 71 Personen pro Quadratkilometer entsprach. Die durchschnittliche Anzahl von Kindern in einem Haushalt betrug im gleichen Jahr 1,95.

Zwei Jahre später, im Jahr 2012, lebten insgesamt 182 Personen in 47 Haushalten. Laut einigen Informanten verliessen im Jahr 2011 vier Familien das Tal, während fünf Familien, die vor 2010 das Tal verlassen hatten, wieder in das Tal zurückkehrten. Zusätzlich zogen fünf weitere Haushalte aus dem benachbarten Tal Kandawaga in das Singnapan-Tal. Im Jahr 2012 waren auch acht Familien, die ausserhalb des Singnapan-Tales ebenfalls Felder bewirtschafteten, nicht dauerhaft im Tal anwesend. Im Jahr 2014 konnte ich aus Zeitgründen keine systematische Zählung durchführen, sondern schätzte die Bevölkerungszahl mit Hilfe von Schlüsselinformanten auf 158 Personen.

Die Bevölkerungszahlen aus den Jahren 2007, 2010, 2012 und 2014 deuten darauf hin, dass die Tau't Batu eine der sogenannten *small* oder *nano scale societies* sind, die von Nurit Bird-David in ihrem Artikel von 2019 kritisiert werden. Solche Gesellschaften haben extrem niedrige Bevölkerungszahlen, wie sie bei Jäger-Sammler-Gruppen üblich sind. Diese geringe Bevölkerungszahl hat nicht nur einen grossen Einfluss auf das gegenseitige Sozialverhalten und die Geselligkeit, sondern beeinflusst auch die Art und Weise, wie Ethnologen ihre analytischen Begriffe in Bezug auf solche Gesellschaften skalieren.

¹⁰⁰ Allerdings gibt auch Badley an, dass seine Zählung nicht systematisch mit Haushaltsbesuchen durchgeführt wurde, sondern grösstenteils auf Befragungen von einzelnen Personen basiert.

Obwohl die Bevölkerungszahlen, mit Ausnahme der Jahre 2010 und 2012, auf Schätzungen beruhen, zeigen sie dennoch, dass die Bevölkerungszahl trotz der vorherrschenden Rotationsfeldwirtschaft und der damit verbundenen räumlichen Mobilität der Haushalte über einen längeren Zeitraum stabil geblieben ist. (Abb. 7).

Die Gründe, warum einige Familien sich ausserhalb des Tales niederlassen und dann zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren, werden jeweils unterschiedlich angegeben. Während einige Familien auf der Suche nach grossen und zusammenhängenden Waldflächen sind, ziehen andere um, um in der Nähe von Freunden oder Familienmitgliedern zu sein. Einige Tau't Batu, wie Rasil, Bangkok und Uyud, geben auch an, dass sie in der Vergangenheit ausgezogen sind, weil sie sich mit anderen Familien zerstritten hatten und dem Konflikt aus dem Weg gehen wollten.

Das Geschlechterverhältnis war 2010 mit 83 männlichen Personen und 84 weiblichen Personen nahezu ausgeglichen. Prozentual ergibt sich für die gesamte Bevölkerung im Singnapan-Tal eine Verteilung von 49,70 % Männer und 50,30 % Frauen. Insgesamt gab es 2010 im Singnapan-Tal eine junge Bevölkerung, wobei auch hochbetagte Personen (80-jährige) anzutreffen waren. Die Gesamtbevölkerung (geschlechtsübergreifend) umfasste 60 Kinder im Alter von 0-12 Jahren, 36 Jugendliche im Alter von 13-20 Jahren, 59 Erwachsene im Alter von 21-50 Jahren, 10 ältere Personen im Alter von 51-75 Jahren und 2 hochbetagte Personen im Alter von 76-90 Jahren (Abb. 8).¹⁰¹ Das älteste Kind, das noch im Haushalt seines Vaters lebte, war 23 Jahre alt, der jüngste, verheiratete Mann war 17 Jahre alt und die jüngste Frau war 13 Jahre alt.

¹⁰¹ Während ich bei einigen Personen das Alter anhand von historischen Anhaltspunkten bestimmen konnte, war es mir bei anderen Personen, vor allem bei Älteren, nicht ohne weiteres möglich. Mit Hilfe von Assistenten habe ich das Alter dieser Personen mit grösster Vorsicht geschätzt. Bei Kindern und Jugendlichen hingegen war es kein Problem, das Alter zu bestimmen.

Abb. 8: Altersklassen im Singnapan-Tal (eigene Erhebung 2010)

Im Singnapan-Tal gab es 2010 11 Siedlungen und 7 Haushalte, die solitär geführt wurden. In der Tabelle 1 ist zu sehen, wie die verschiedenen Siedlungen und Haushalte zusammengesetzt waren.

Nr.	Mann	Alter	1. Frau	Alter	2. Frau	Alter	Kinder (Σ)	Kinder, die noch im Haushalt leben
Siedlung 1								
1.	Geteb	56	Nori	35			7	5
2.	Juhai	21	Longling	17				
3.	Muslio	50	Daking	25				
Siedlung 2								
4.			Oris	55			6	0
5.	Unat	17	Norway	17				
6.	Umin	32	Isrina	28			3	2
7.	Kedawan	29	Kemin	50			4	4
Siedlung 3								
8.	Lumtab	75						0
9.	Kulanmu	30	Murnis	25			2	2
10.	Kadusan	43	Lina	19			1	1
11.	Tokatoka	46	Mislin	20	Suklina	19	3	3
Siedlung 4								
12.	Kundaw	57	Mansori	45			6	5
			Lungkin ¹	35			1	1
Siedlung 5								
13.	Mari	54	Giris	22			2	2
14.	Pilug	35	Nuwilina	17			3	3
15.	Andris	25	Nuwiling	22			2	2
16.	Dujani	24						
	Mutani ²							
Siedlung 6								
17.	Malkin	40	Urina	26	Digiyiram	16	5	4
18.	Luntok	22	Idjipa	15	Moasa	13	3	3
19.			Ajin	60			2	0
20.	Nunu	17	Juwing	25	Urnisa	15		
21.	Arino	22	Lamas	22			1	1
Siedlung 7								
22.	Rankiya	55	Togiya	48			2	1
23.	Rajumi	25	Murina	17				
Siedlung 8								
24.	Bahangan	70	Nulli	33			3	0
25.	Naldung	30	Joo	22				
26.	Miseri	45	Rumiya	39				
Siedlung 9								
27.	Lampid	28	Ganing	33			4	2
28.	Bangkuk	40	Mersing	24			-	2
29.	Naridu	23	Paling	28			-	2
Siedlung 10								
30.	Duseri	50	Paltu	30			3	2
31.	Tapuko	22	Libun	17				
32.	Mirmun	20	Disi	17				
Siedlung 11								
33.	Maman Lumba	85	Daput	80			2	0

34.	Samin	20	Naning	17			3	3
Solitäre Haushalte								
35.	Melawan	34	Amarasa	33			7	7
36.	Baragiyaw	32	Dandi	35	Andis	27	6	6
37.	Rasil	26	Eldina	21	Merlina	17	3	3
38.	Dormin	50	Isin	52			9	5
39.	Darmin	55	Ibing	30			9	4
40.	Ilaw	38	Aning	25			-	4
41	Uyud	45	Loglok	42	Juding	18	5	1

Tab. 1: Zusammensetzungen der einzelnen Haushalte und Siedlungen im Singnapan-Tal (eigene Erhebung zwischen Januar bis März 2010).

Im Jahr 2010 gab es drei Haushalte, die von einer unverheirateten bzw. verwitweten Person geführt wurden (Dujani, Oris und Ajin), und sieben Haushalte, die jeweils aus einem Mann und zwei Frauen bestanden. Die restlichen Haushalte stellten monogame Beziehungen dar.

Es gab grosse Altersunterschiede zwischen den Partnern, wobei auch die Frauen deutlich älter sein konnten als die Männer. Der durchschnittliche Altersunterschied zwischen Mann und Frau betrug 8,49 Jahre, wobei der höchste Unterschied mit 37 Jahren zwischen Bahangan (70) und Nulli (33) bestand (Siedlung 8). Danach folgte der Altersunterschied zwischen Mari (54) und Giris (22) mit 32 Jahren (Siedlung 5). Der durchschnittliche Altersunterschied zwischen dem Mann und der zweiten Frau fiel deutlich grösser aus: 14,71 Jahre. Hier hatte Toka-Toka (46) als ältester Mann mit bigyner Ehe den grössten Altersunterschied zu seiner zweiten Frau, die 19 Jahre alt war. Die jüngste, verheiratete Person war Moasa mit einem Alter von 13 Jahren, die die zweite Frau von Luntok (22) darstellte.

Das Höchstalter eines Kindes, das noch im Haus der Eltern lebte, war 17 Jahre. Die höchste Anzahl an Kindern zwischen einem verheirateten Ehepaar bestand aus 9 Kindern, wobei nur noch 6 von ihnen im Haushalt lebten. Insgesamt gab es im Zeitfenster von Februar bis März 2010, in dem ich meinen Zensus durchführte, 43 männliche und 37 weibliche Kinder, die noch im Haushalt der Eltern lebten. Allerdings ist die tatsächliche Anzahl der Kinder in einer Familie höher, da ältere Kinder bereits aus dem Haushalt der Eltern ausgezogen waren.

Eine detaillierte Alterspyramide der Bevölkerung im Jahr 2010 ist in Abbildung 9 dargestellt. Während ich die Altersangaben der einzelnen Personen in einem Haushalt ohne Weiteres erheben konnte, gestaltete sich die Erhebung der Daten zu den Fertilitäts- und Mortalitätsraten äusserst schwierig. Im Falle der Neugeburten lag dies vor allem darin begründet, dass ich nicht alle Personen im Tal mit der gleichen Häufigkeit kontaktieren konnte, da viele Familien ständig ihren Wohnort wechselten oder sich für einige Zeit ausserhalb des Tales aufhielten. Zudem wurden bei Neuigkeiten (Geburt eines Kindes, Todesfall, etc.) nicht alle Personen im Tal informiert, da die Beziehungen zwischen den Haushalten und Siedlungen sehr unterschiedlich sein können und Informationen nur in bestimmten Personenkreisen weitergegeben werden.

Abb. 9: Alterspyramide im Singnapan-Tal 2010 (eigene Erhebung).

Für das Jahr 2010 habe ich insgesamt zwei Geburten registriert, wobei ich drei weitere schwangere Frauen gesehen habe. Während meiner Nachforschungen konnte ich Geburtenfälle im Nachhinein noch zur Kenntnis nehmen, jedoch gestaltete sich die Erhebung von Todesfällen äusserst schwierig. Dies lag an der vorherrschenden Überzeugung, dass das Sprechen über die Toten grosses Unheil mit sich bringen soll. Aus diesem Grund werden Todesfälle generell verschwiegen und die Namen der Verstorbenen tabuisiert, was dazu führte, dass ich oft nichts davon mitbekam, wenn jemand in der näheren Nachbarschaft verstarb. Erst mit deutlicher Verspätung konnte ich 2010 drei Todesfälle im Singnapan-Tal registrieren, darunter ein Säugling, ein Kind und ein Erwachsener. Die Todesursachen waren Malaria oder anderweitige Infektionskrankheiten. Während meiner Abwesenheit (Anfang 2011 bis Mitte 2012) haben sich sogar über 6 Todesfälle bei Kleinkindern ereignet. Aufgrund meiner Beobachtungen schwerwiegender Infektions-

krankheiten bei Kindern und Erwachsenen während meines Aufenthaltes, gehe ich davon aus, dass die tatsächliche Todesrate im Zeitfenster von 2010 bis 2012 weit höher lag.

4.3 Haushalte im Singnapan-Tal

In der Forschung über Subsistenzwirtschaft und Ressourcennutzung wird oft die Haushaltsebene als grundlegende Einheit betrachtet (Göbel 1997; Berzborn 2006: 135). Obwohl es keine allgemeingültige Definition für den Begriff «Haushalt» gibt, besteht Einigkeit darin, dass Haushalte nicht nur als verwandtschaftliche Zusammensetzungen betrachtet werden können, sondern als flexible Einheiten, die verschiedene Funktionen im ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen und rituellen Bereich erfüllen (Wilk 1997: 9, 34). Die ethnologische Literatur bietet verschiedene Ansätze, um Haushalte zu beschreiben und zu untersuchen (Wilk 1989; 1991, 1997; Netting 1993). Ich beziehe mich in meiner Arbeit grösstenteils auf die Arbeiten von Wilk und

Netting, die der Ansicht sind, dass Haushalte eine Vielzahl von Funktionen haben und diese zunächst voneinander unterschieden werden müssen, um Missverständnisse im Konzept des Haushalts zu vermeiden. Dazu gehören die Morphologie des Haushalts (Grösse, Zusammensetzung und verwandtschaftliche Beziehungen der Mitglieder), die Aktivitäten der Haushaltsmitglieder (Produktion, Konsumtion und Umverteilung) sowie die symbolische Dimension des Haushalts (Wilk & Netting 1984). Haushalte müssen daher als soziale Einheiten betrachtet werden, für die es kulturspezifische Regeln, Pflichten, Normen und Ideale gibt. Nur durch die Berücksichtigung all dieser Aspekte kann von einem *household system* in einer Untersuchung gesprochen werden (Wilk 1997: 35-36).

Im Singnapan-Tal sind Haushalte sowohl die kleinste Produktionseinheit als auch die kleinste Konsumtionseinheit, in der Ressourcen produziert, kombiniert, verarbeitet, konsumiert und verteilt werden. Es herrscht eine familiäre Solidarität zwischen den Haushaltsmitgliedern, die durch emotionale Bindungen miteinander verbunden sind. Die Haushalte sind jedoch keine homogenen Einheiten. Obwohl Haushalte in der Regel durch Heirat gegründet werden, gibt es auch viele junge, allein lebende Personen im Tal. Darüber hinaus gibt es Haushalte mit mehreren Ehepartnern.

Obwohl die Haushalte sich in ihrer Grösse, Zusammensetzung und Lage morphologisch unterscheiden, teilen sie gemeinsame Merkmale: Sie sind nicht nur wirtschaftliche Einheiten, sondern auch auf sozialer und politischer Ebene autarke Entitäten, in denen die Mitglieder eine maximale individuelle Autonomie und Unabhängigkeit anstreben. Diese autarke Stellung der Haushalte und ihrer Mitglieder geht einher mit einer egalitären Ordnung, bei der keine Person über einer anderen herrscht.

Haushalte haben eine grössere und beständigere Kontinuität im Vergleich zu Siedlungen. Die Zusammensetzungen der einzelnen Siedlungen sind temporäre Strukturen, die nur bestehen, solange das soziale und gesellige Miteinander der Familien und Haushaltsmitglieder funktioniert (siehe Kap. 8). Wenn es zu Konflikten zwischen den Haushalten innerhalb einer Siedlung kommt, lösen sich diese auf. Aufgrund dieser flüchtigen Natur der Siedlungszusammensetzungen, die durch ständige Bewegungen zwischen Niederlassung und Auflösung gekennzeichnet sind, bezeichnet Macdonald sie als «*open aggregated*». Damit weist er besonders auf den offenen Charakter der Siedlungen hin (2011a: 18f.).

Zusammengefasst betrachtet Macdonald Siedlungen als Ansammlungen von selbstständigen, systemeigenen Einheiten (Haushalten), die jederzeit durch weitere Einheiten erweitert werden können, unabhängig von den Beziehungen (Verwandtschaft, Freundschaft usw.), die die einzelnen Komponenten (Haushaltsmitglieder), aus denen die Einheiten zusammengesetzt sind,

zueinander haben. Die Beständigkeit und Dauer der Siedlungszusammensetzungen werden daher nicht durch verwandtschaftliche oder politische Verhältnisse bestimmt, sondern allein durch das momentane, gesellige Verhältnis der jeweiligen Haushalte.¹⁰² Für Macdonald sind daher die Siedlungszusammensetzungen flexible, flüchtige und dynamische Strukturen, in denen die einzelnen Haushalte eine systemeigene Stellung besitzen.

Im Singnapan-Tal gibt es im Allgemeinen zwei Hauptgründe, warum Haushalte für eine bestimmte Zeit mit anderen Haushalten zusammenleben. Der erste Grund ist, dass die Haushaltsmitglieder in der Regel in die Nähe von anderen Haushalten ziehen, mit denen sie unabhängig von der Art ihrer Beziehung (Verwandtschaft, Freundschaft usw.) ein gutes Einvernehmen haben. Dieses Zusammenleben basiert auf gemeinsamen Werten, Ansichten, Überzeugungen und Emotionen und wird von Macdonald als «geselliges Verhalten» bezeichnet (*gregarious*) (2010a: 4f., 8ff.; siehe auch Kap. 8). Ein weiterer Grund, warum Haushalte im Singnapan-Tal in Siedlungen zusammenleben, ist die vorherrschende uxorilokale Regel, nach der der Mann in die Nähe seines Schwiegervaters ziehen muss. Diese Regelung wird genauer erläutert. Zunächst möchte ich jedoch die grundlegenden Formen von Siedlungen im Singnapan-Tal näher beschreiben.

4.3.1 Siedlungsformen: *rurungan*

Die Tau't Batu verwenden für eine Siedlung bzw. einer Lokalgruppe die Bezeichnung «*rurungan*» bzw. «*senkerurungan*».¹⁰³ *rurungan* kann mit «Nachbarschaft» übersetzt werden (*rurung*: «Nachbar»). Obwohl in der Zusammensetzung von Siedlungen eine grundlegende verwandtschaftliche Ordnung erkennbar ist, unterliegen sie einem permanenten, dynamischen Wandel, da die Haushalte jederzeit ausziehen können. Wenn es zwischen den Familien zu Streitigkeiten kommt oder der Wunsch besteht, in einer anderen Siedlung zu leben, ziehen die Personen mit ihren Familien um. Jeder Haushalt versucht innerhalb der Siedlung so lange wie möglich seine wirtschaftliche Produktivität aufrechtzuerhalten, bis eine bessere Option wahrgenommen wird, die potenziell eine Verbesserung der Lebensumstände bewirken kann. Daher stellen Siedlungen aufgrund ihrer losen und schwach regulierten Zusammensetzungen keine Deszendenzgruppen dar (Macdonald 2011b: 121, 126).

Die Vielfalt an Siedlungszusammensetzungen von temporär miteinander zusammenlebenden Familien zeigt nach aussen hin keine klaren Grenzen sozialer oder territorialer Art auf. Oftmals entstehen Siedlungen aus Freundschaften, arbeitsbedingten Kooperationsgruppen oder anderen

¹⁰² Vgl. Kap. 4.3.1 und 8.3.

¹⁰³ Ich verwende im Folgenden die Begriffe «Siedlung» und «Lokalgruppe» synonym.

Begebenheiten. Somit können Siedlungen durchaus auch aus persönlichen, normativen, praktischen oder situativen Gründen entstehen und nicht allein aus verwandtschaftlichen Beziehungen. Die Undurchsichtigkeit und flüchtige Persistenz von Siedlungszusammensetzungen sind auch bei vielen anderen anarchischen Hochlandgruppen Südostasiens anzutreffen, die Scott treffend mit der Konsistenz eines «Quallen» (*Jellyfish*) vergleicht (2009: 210, 220; vgl. Kap. 2.3.2).

Eine Siedlung im Singnapan-Tal besteht in der Regel aus zwei bis acht Haushalten. Wie in Tabelle 1 dargestellt, gab es zwischen 2010 und 2012 insgesamt 11 Siedlungen und 7 solitär geführte Haushalte. Innerhalb dieses Zeitraums hat sich zwar die Anzahl der Siedlungen nicht verändert, aber ihre Zusammensetzung und Grösse können variieren. Die Anzahl der solitär geführten Haushalte stieg jedoch im Jahr 2012 auf 12 an. Haushalte werden in der Regel nach der Heirat gegründet. Vor der Hochzeit wird ein Haus in der Siedlung der Braut oder der Frau errichtet. Nach der Heirat leben junge Paare normalerweise in der Siedlung des Schwiegervaters, sofern es keine Konflikte zwischen den Ehepartnern oder zwischen dem Mann und dem Schwiegervater gibt.

Die einzelnen Siedlungen sind im Allgemeinen weit voneinander entfernt. Es gibt im Tal keine öffentlichen Räume oder soziale Verdichtungen (eine Ausnahme bildet das *keluang benua*-Haus). Stattdessen besuchen sich die Tau't Batu gegenseitig in ihren Häusern und auf den Feldern.¹⁰⁴ Die Siedlungen und Haushalte sind nicht durch ein dichtes Wegenetz miteinander verbunden. Die Wege werden aufgrund des fortschreitenden Wachstums des umgebenden Waldes ständig überwachsen und verbuschen. Selbst aktiv genutzte Wege sind nicht klar umrissen und können oft nicht im dichten Regenwald erkannt werden. Daher müssen die Tau't Batu den Weg zu Freunden oder Verwandten suchen, wenn diese sich an einem anderen Ort innerhalb des Tales niedergelassen haben.

Die Häuser der Schamanen, auch bekannt als *keluang benua*, unterscheiden sich in ihrer Grösse und Struktur von den gewöhnlichen, schlichten Häusern. Diese Schamanen geniessen im Tal aufgrund ihrer Fähigkeiten als Heiler (*memiri*), Mythenerzähler (*tuturan*) oder Schlichter (*memimitsara*) eine überregionale Bekanntheit.¹⁰⁵ Die grossen Häuser der Schamanen dienen auch geselligen Zwecken: Tagsüber kommen benachbarte Personen vorbei, um sich mit anderen zu treffen und Neuigkeiten auszutauschen. Diese *keluang benua*-Häuser stellen die einzigen öffentlichen Räume dar, in denen sich Familien aus verschiedenen Siedlungen treffen können.

¹⁰⁴ Gemäss dem traditionellen Gewohnheitsrecht (*adat*) ist es üblich, dass jeder, der seine Arbeit auf den Feldern erledigt hat, den Kontakt zu seinen Nachbarn sucht. Selbst die Mitglieder von solitär geführten Haushalten besuchen regelmässig Freunde und Verwandte und dürfen daher keinesfalls mit Haushalten verwechselt werden, die sich von anderen isolieren. Das Alleinsein ohne menschlichen Kontakt ist den Tau't Batu, wie auch allen anderen Hochlandbewohnern, ausser für rituelle Zwecke, fremd. Vgl. ausführlich Kap. 8.6.

¹⁰⁵ Vgl. zur Funktion von Schamanen im Alltag der palawanischen Hochlandbewohner: Revel 1998.

Macdonald zufolge können diese Häuser auch genutzt werden, um Streitfälle mithilfe eines Schamanen zu schlichten, da die Beziehungen zwischen den Familien nicht immer harmonisch sind. Ein solches Versammlungshaus wurde in den 90er Jahren von Balus, dem Bruder von Melawan, im Singnapan-Tal besessen. Nach seinem Auszug aus dem Tal wurde jedoch kein weiteres *keluang benua*-Haus errichtet. Die verschiedenen Orte in den Siedlungen werden in der Regel nach Pflanzen (z. B. die *agpay*-Pflanze), Steinen (*batu*) oder landschaftlichen Formationen benannt. Selbst unbewohnte Orte wie steile Felswandabschnitte und Höhlen erhalten spezifische Bezeichnungen, die entweder auf örtliche Merkmale oder auf mythologische Geschichten zurückgehen, die für die jeweilige Ortschaft charakteristisch sind.¹⁰⁶

In Bezug auf die Grösse der Siedlungen gibt es Unterschiede zwischen Hochland und Tiefland. Siedlungen im Tiefland, näher am Meer gelegen, haben in der Regel grössere Gruppengrössen und höhere Residenzdichte (z. B. Ugis). Im Gegensatz dazu haben Siedlungen im Hochland tendenziell weniger Haushalte, je weiter sie von der Küste entfernt sind.

4.3.2 Kerngruppen in den Siedlungen und die temporäre Autorität des *pinemitikan*

Die häufigste Form der Siedlungszusammensetzung erfolgt nach der uxorilokalen Regel, nach der der Schwiegersohn für eine bestimmte Zeit in die Nähe seines Schwiegervaters zieht. Diese Regel ist jedoch nicht verpflichtend und kann auch von kurzer Dauer sein. Wenn der Schwiegersohn mit den Anforderungen des Schwiegervaters nicht einverstanden ist, kann es entweder zu einer Trennung des Ehepaares kommen oder die junge Familie zieht aus der Siedlung des Schwiegervaters aus. In diesem Zusammenhang bezeichne ich die auf Uxorilokalität basierende, verwandtschaftliche Struktur in einer Siedlung als eine Kerngruppe innerhalb einer Siedlung (Abb. 10).¹⁰⁷

Eine Kerngruppe besteht aus dem Haushalt des Schwiegervaters und seinen Schwiegersöhnen. Die soziale und wirtschaftliche Verbundenheit der Schwiegersöhne mit dem Haushalt des Schwiegervaters wird als «*pinemitikan*» bezeichnet, ein Begriff, der von dem Wort *pikit* stammt und so viel wie «anhaften», «kleben», «festkleben» oder «anfügen» bedeutet. Der *pinemitikan* ist der Schwiegervater, und diejenigen, die an ihm «angehaftet» oder «angefügt» sind, stellen

¹⁰⁶ Nur wenige Orte im Singnapan-Tal sind nach mythischen Personen benannt, die eine übergeordnete Bedeutung im Weltbild und in den mündlichen Überlieferungen der Palawaner haben. Ein Beispiel hierfür sind die Hügelspitzen des Tres Maria Berges, die ein mythisches Ehepaar repräsentieren, das in der Schöpfungsgeschichte der Palawaner eine bedeutende Rolle gespielt hat. Diese mythischen Orte sind von besonderer Bedeutung für die Kultur und Identität der Gemeinschaft und werden oft mit Respekt und Ehrfurcht behandelt.

¹⁰⁷ Macdonald bezeichnet diese Struktur ebenfalls als Kerngruppe (*core group*). Daneben verwendet er auch die Bezeichnung «residentiell Atom» (*residential atom*; 2011b: 121f.). Macdonalds Kerngruppen-Bezeichnung (wie auch meine) für eine bestimmte Zusammensetzung von Haushalten in einer Siedlung ist eine auf Beobachtungen basierende, etische Definition und keine, die von den Tau't Batu begrifflich verwendet wird. Sie verwenden für jede Art einer Siedlung die Bezeichnung *rurungan*.

die Haushalte seiner Schwiegersöhne dar. Die uxorilokale Residenzordnung wird zumindest für die ersten Jahre nach der Heirat eingehalten. Es handelt sich jedoch nicht um eine strikte Regel, da Ausnahmen sehr häufig vorkommen. Daher besteht eine Siedlung in der Regel nicht nur aus einer Kerngruppe, sondern auch aus weiteren Haushalten. Das Vorhandensein mehrerer Kerngruppen in einer Siedlung im Hochland ist äusserst selten. Wenn in einer Siedlung eine zweite Kerngruppe entsteht, löst sie sich in der Regel nach kurzer Zeit wieder auf.

Abb. 10: Uxorilokale Residenzordnung als Kerngruppe in den Siedlungen: Der Kreis zeigt in der Abbildung die eingehirateten Schwiegersöhne, die dem Schwiegervater (*pinemitikan*) Folgschaft leisten. (nachgezeichnet aus Macdonald 2007: 75).

Der *pinemitikan* stellt für die jungen, eingehirateten Männer eine moralische Autorität dar, dem Respekt und Gehorsam entgegengebracht werden muss.¹⁰⁸ Kommunale Entscheidungen innerhalb einer Siedlung können daher nur über den *pinemitikan* getroffen werden. Meist ist der *pinemitikan* neben seiner Funktion als Ordnungshüter und Schlichter (*memimitsara*) zwischen den verheirateten, befreundeten oder benachbarten Personen ein Spezialist im Gewohnheitsrecht (*adat*) und übernimmt eine wichtige Rolle als Schlichter zwischen zwei oder mehreren Konfliktparteien.

Melawan erklärte mir den Grund, warum der Schwiegersohn nach der Heirat in die Nachbarschaft seines Schwiegervaters zieht, wie folgt: In der Regel ziehen die jungen Paare erst nach der Heirat aus dem Haushalt der Eltern aus. Damit wird dem Schwiegervater vorübergehend die Verantwortung übertragen, den Schwiegersohn in seinen ersten Jahren bei der Führung seines eigenen Haushaltes zu begleiten. Obwohl die Kinder bereits in jungen Jahren auf den Feldern ihrer Eltern lernen, wie man die einzelnen Tätigkeiten des Brandrodungsfeldbaus bewältigt, stellt der erste Brandrodungszyklus nach der Heirat auch die erste Bewährungsprobe für die jungen Männer dar, um eigenständig und unabhängig von den Eltern leben zu können. Mit der Lebenserfahrung und den Ratschlägen des Schwiegervaters können sie diese Zeit leichter bewältigen und ihre Kenntnisse in verschiedenen Arbeitstechniken erweitern. In der Regel zie-

¹⁰⁸ Vgl. zu Respekt und Gehorsamkeit im geselligen Miteinander: Kap. 8.

hen die jungen verheirateten Paare nach zwei oder drei Jahren aus der Siedlung aus, meist zunächst in die Nähe der Eltern des Mannes oder in eine fremde Gegend und gründen einen eigenen Haushalt, aus dem im späteren Verlauf ihres Lebens durch die Heirat von Töchtern eine neue *pinemitikan*-Kerngruppe entstehen kann. Handelt es sich bei den verheirateten Männern um erfahrene und ältere Personen, die den gesamten Brandrodungszyklus alleine bewältigen können, kann der Auszug auch bereits nach wenigen Wochen stattfinden.

Die soziale Stellung des Schwiegervaters zu seinen Schwiegersöhnen lässt sich am besten nachvollziehen, wenn man die Zirkulation und das Teilen von Nahrungsressourcen innerhalb der *pinemitikan*-Gruppe betrachtet. Diese lässt sich grob in drei Kategorien unterteilen (Tab. 2; vgl. auch Macdonald 2011b: 121f.; vgl. auch Kap. 8.3):

Nahrungsressourcen	Teilungsform
1. Reis: bevorzugtes Nahrungsmittel, das jedoch nur limitiert verfügbar ist	Individueller Besitz
2. Maniok: steht in der Regel jedem in grossen Mengen zur Verfügung	Kollektiver Besitz innerhalb der Kerngruppe
3. Fleisch (Gross- und Kleintiere): kann im Singnapan-Tal nur noch in begrenzten Mengen erbeutet werden (vgl. Kap. 5.6.1).	Innerhalb der Kerngruppe und darüber hinaus auch mit anderen Personen und Familien (vgl. Kap. 5.6.8 und 8.3)

Tab. 2: Kategorien der Zirkulation und Teilung von Nahrungsressourcen innerhalb der Kerngruppen (eigene Erhebung).

Die wichtigste Nahrungsressource für das Überleben der Tau't Batu ist Maniok, da sie reichlich vorhanden ist und von jedem Haushalt angebaut werden kann. Innerhalb der Kerngruppe kann Maniok frei verteilt werden. Fleisch hingegen kann nur von Männern erbeutet werden und wird oft in speziellen Arbeitsgruppen, zum Beispiel von zwei Schwiegersöhnen innerhalb der Kerngruppe, produziert. Das erbeutete Fleisch wird dann dem Schwiegervater präsentiert, der es entsprechend der Grösse der Beute innerhalb der *pinemitikan*-Gruppe oder in der gesamten Siedlung gleichmässig verteilt. Reis hingegen wird individuell von jedem Haushalt in Vorratsbauten (*lengkaw*) aufbewahrt, zu denen nur die Haushaltsmitglieder Zugang haben. Eine detailliertere Beschreibung der verschiedenen Formen der Teilung folgt später in einem anderen Kapitel (6.3).

Abschliessend möchte ich die Kerngruppe in einer Siedlung anhand eines ethnographischen Beispiels näher beschreiben. Geteb, der Bruder von Melawan, meinem Hauptinformanten zu Beginn meiner Feldforschung, lebte Anfang 2010 mit seiner Familie alleine. Obwohl er früher versuchte, seine Nachbarn zum Christentum zu bekehren, unterschied sich sein Leben wirtschaftlich kaum von dem seiner Mitmenschen. Einige Monate später heiratete eine Tochter von Geteb einen etwas älteren Mann namens Muslio aus dem benachbarten Tal Kandawaga. Muslio

beklagte sich bald bei Melawan, einem Freund von ihm, über die ständigen Versuche von Geteb, ihn von seinen eigenen Überzeugungen abzubringen und ihn zum christlichen Glauben zu bekehren. Zudem forderte Geteb von Muslio, dass er nicht nur seine Maniok-Knollen, sondern auch seinen Reis mit ihm teilen solle. Nach nur drei Wochen zog Muslio aus der Nähe von Geteb weg und baute ein neues Haus in einer anderen Gegend des Singnapan-Tals. Obwohl er Melawan weiterhin besuchte, mied er Geteb. Später beschloss auch Juhai, Muslios Sohn, aus der Nähe seines Vaters wegzuziehen, jedoch aus anderen Gründen. Er wollte in der Nähe seiner Felder und näher am Fluss wohnen, um Zeit zu sparen und leichter Zugang zum Wasser zu haben, um in den heißen Mittagsstunden fischen zu können.

Dieses Beispiel zeigt, wie dynamisch sich die Residenzordnungen in kurzer Zeit ändern können und wie schnell sich kleine Siedlungen bilden und auflösen können. Es gibt auch Haushalte wie den von Muslio, die bewusst in deutlichem Abstand von anderen Haushalten geführt werden.

4.3.3 Solitär geführte Haushalte

Im Singnapan-Tal gibt es neben den *pinemitikan*-Gruppen auch Haushalte, die es bevorzugen, in grosser Distanz zu anderen Familien zu leben. Diese Haushalte, die ich als «solitär» bezeichne, halten sich häufig an schwer zugänglichen, erhöhten und versteckten Orten auf, um Begegnungen mit fremden Personen zu vermeiden. Die Gründe für ihre Zurückgezogenheit sind vielfältig und können zwischenmenschliche Konflikte beinhalten, wie im Beispiel von Muslio bereits beschrieben wurde. Die Tau't Batu sind, wie andere Hochlandbewohner, sehr zurückhaltend und meiden Konfrontationen. Als Antwort auf potenzielle Gefahren, Konflikte oder Probleme neigen sie dazu, die Flucht zu ergreifen. Ein Auszug aus der Siedlung setzt in der Regel voraus, dass die Haushaltsmitglieder in der Lage sind, ihre Nahrungsversorgung und Existenzsicherung selbst zu bewältigen. Oft ist das Leben in Distanz zu anderen Siedlungen im Tal nur vorübergehend, bis ein Konflikt beigelegt ist oder eine Gefahr gebannt wurde. Viele Familien ziehen auch aus anderen Gründen um, beispielsweise um in einer anderen Region bessere wirtschaftliche Bedingungen zu finden (höhere Erträge), eine Wasserquelle näher ist oder eine höhere Beute bei der täglichen Jagd nach Kleintieren in Aussicht steht (Vögel, Fledermäuse, Echsen usw.).

Ein Haushalt, der in Distanz zu anderen lebt, hat keine unmittelbaren Nachbarn und lebt daher frei von gegenseitigen sozialen und kooperativen Verpflichtungen. Die individuelle Autonomie ist ein zentrales Lebensprinzip innerhalb der anarchischen Lebensweise der Tau't Batu, das bereits in jungen Jahren verinnerlicht wird. Personen oder Familien, die nicht in der Lage sind, ihren eigenen Haushalt zu versorgen, haben einen schlechten Ruf. Dennoch sind die Tau't Batu trotz ihres Ziels, möglichst unabhängig von anderen zu leben, sozial sehr aktiv und ergreifen

jede Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu kommen, wie ich in meiner Netzwerkanalyse zeigen werde (Kap. 6, 8.1).

Ausserhalb des ehelichen Bündnisses gibt es für die Tau't Batu keine institutionellen Regeln, die verbindliche Konsequenzen für eine Person haben. Selbst die Ehe und die uxoriokale Regel können missachtet werden, wenn sie nicht funktionieren oder den Interessen des Einzelnen schaden. Solitär geführte Haushalte mögen zwar wirtschaftlich unabhängig sein, dennoch pflegen sie enge freundschaftliche oder kooperative Beziehungen zu anderen Familien im Tal (Kap. 8.3, 8.4). Diese Beziehungen unterliegen jedoch einem ständigen Wandel und sind oft nicht von langer Dauer.

Schliesslich gibt es auch rituell motivierte Gründe, warum sich einige Personen aus einer Siedlung für eine bestimmte Zeit zurückziehen. Das Leben in der Einsamkeit, weit entfernt von der gewohnten und vertrauten Geselligkeit der Mitmenschen, wird von Lumtab als ein Zustand erhöhter Aufmerksamkeit und Wachsamkeit gegenüber den unsichtbaren Geisterwesen im Wald beschrieben. Ein Beispiel hierfür ist Dujani, ein junger Mann, der unverheiratet aus seinem Elternhaus in eine unbewohnte und bewaldete Gegend zog, um seine Sinne und seine Wahrnehmung (*rendem, keseudan*) gegenüber den übernatürlichen Wesen zu schärfen. Dujani galt 2010 und 2012, trotz seines jungen Alters, neben Maman Lumba und Lumtab als einer der wichtigsten Geschichtenerzähler und kannte sich in der Bestimmung von wildwachsenden Heilpflanzen gut aus. 2012 überlebte er einen als tödlich geltenden Schlangenbiss, indem er sich für drei Wochen in den Wald zurückzog und sich selbst heilte. Dies trug entscheidend zu seinem Ruf als *beljan*, als Schamane, bei. Solitär geführte Haushalte sind auch als unabhängige Produktions-, Konsumptions- und Residenzeinheiten zu verstehen, die natürlich auch reproduktive Aufgaben erfüllen.¹⁰⁹

4.4 Soziale Organisation

Die uxoriokale Residenz stellt das vorherrschende Prinzip für die Bildung einer neuen Siedlung dar. Dabei handelt es sich um eine Regel, der sich frisch verheiratete Paare nach Möglichkeit zu fügen haben. In den Zusammensetzungen der Siedlungen sind keine korporativen Gruppen oder weitere Formen bestimmter verwandtschaftlicher bzw. sozialer Gruppen erkennbar. Bestimmende Faktoren für die Bildung von Siedlungen sind vielmehr «*residential and marital choices [...] dependent upon personnel preferences; criteria of engagement belong to a larger moral universe than one solely defined in kinship terms*» (Macdonald 2011b: 120). Weiterhin fügt Macdonald hinzu: «*Since, in any given residential area, everybody is located somewhere*

¹⁰⁹ Inwiefern reproduktive Aufgaben in einem Haushalt erfüllt werden, erläutere ich in den Kapiteln 4.4.6 und 5.9.

in the overlapping kinship networks of more or less everybody else, whenever two or three people get together they generally form a group of kinsmen, not a kinship group: a group of fellows, companions or neighbors who happen to have kin ties» (2011b: 120).

Verwandtschaftliche Beziehungen spielen für die Tau't Batu eine bedeutende Rolle, wenn es darum geht, wie man sich gegenüber bestimmten Personen und Gruppen, wie beispielsweise Blutsverwandten (Grosseltern etc.), verhalten soll. Sie sind ein zentrales Element der sozialen Lebenswelt des Einzelnen. Obwohl mit verwandtschaftlichen Beziehungen in der Regel Verhaltensformen wie Freundlichkeit und Respekt einhergehen, sind diese Haltungen keinesfalls nur auf verwandtschaftliche Beziehungen beschränkt. Nachbarschaftliche und freundschaftliche Beziehungen können zwischen nichtverwandten Personen die gleiche Intensität an solidarisches Gefühlen und Bindungen erzeugen wie zwischen verwandten Personen.

Im Folgenden gehe ich auf einige grundlegende Aspekte der sozialen Organisation bei den Tau't Batu ein, um die Beziehungsverhältnisse zwischen den einzelnen Haushalten in einer Siedlung verständlicher zu machen. Verwandtschaftsterme und -regeln unterscheiden sich in allen palawanischen Lokalgruppen im Tief- und Hochland kaum voneinander und wurden bereits ausführlich von Macdonald untersucht (ebd. 1977; 2007: 61ff.). Für meine Analyse der Subsistenzwirtschaft und der anarchischen Lebensweise der Tau't Batu spielen die Verwandtschaftstermini eine marginale Rolle. Ich werde mich deshalb auf jene Bereiche der sozialen Organisation beschränken, die in Zusammenhang mit anarchischen Werten und Normen relevant sind.

Insgesamt gibt es 18 verschiedene Verwandtschaftstermini: *amaq* = Vater; *indug* = Mutter; *minan* = Tante; *maman* = Onkel; *upuq* = Grossvater, Enkelkind; *ibun* = Kind; *menak* = Neffe, Nichte; *tipused* = Bruder, Schwester; *ukaq* = älterer Bruder/Schwester; *ariq*: jüngerer Bruder/Schwester; *egsa* = Cousin/Cousine; *asawa* = Ehemann/Ehefrau; *pengibanan* = Stiefvater/Stiefmutter; *bajaw* = Stiefbruder (von einem Mann ausgesprochen); *ipag* = Bruder/Schwester (von einer Frau ausgesprochen), *nenampil* = Stiefsohn/-tochter; *ugang* = angeheiratet, Stief-; *biras* = Ko-Geschwister-Schwägerschaft (vgl. unten). Aufgrund der kognatischen bzw. bilateralen Struktur des Verwandtschaftssystems wird bei den Tau't Batu kein Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Linien gemacht. Bezeichnungen wie *maman* oder *minan* umfassen gleichzeitig die Bezeichnungen für den Bruder oder die Schwester eines Elternteils sowie für den Bruder oder die Schwester eines anderen Elternteils. Die Bezeichnung *upuq* umfasst beide Generationen, also sowohl den Grossvater als auch den Enkelsohn oder die Grossmutter und die Enkelin. Die Bezeichnung *ibun* wird sowohl für die Tochter als auch für den Sohn verwendet (vgl. auch Macdonald 2007: 62ff.). Insgesamt spiegeln die Verwandtschaftstermini bei den Tau't Batu die sozialen Beziehungsstrukturen zwischen den einzelnen Mitgliedern wider. Viele

Termini haben jedoch im Laufe der Zeit ihre ursprüngliche Bedeutung¹¹⁰ verloren und werden auch in verschiedenen, nicht-verwandtschaftlichen Kontexten verwendet.¹¹¹

4.4.1 Regeln und Bedeutung der sozialen Organisation

Wenn ein Tau't Batu beim Sammeln von Pflanzen ausserhalb des Tales im Wald einer fremden Person begegnet, kommt es in der Regel zu einem kurzen Gespräch. Dabei tauschen sie Informationen über verwandte Personen aus, bis sie eine gemeinsam bekannte Person identifizieren. Der Zweck dieses Gesprächs besteht darin, den verwandtschaftlichen Status des anderen zu erfahren. Dies ist wichtig, da der soziale Hintergrund einer Person oft darüber entscheidet, wie man sich ihr gegenüber verhält, z. B. durch Ansprache mit Namen, scherzhaftes oder respektvolles Verhalten. Diese Verhaltensregeln sind jedoch nicht bindend, und es kommt häufig vor, dass auch zwischen verwandten Personen Streit entsteht. Die Tau't Batu lehnen hierarchische und klientilistische Beziehungen zu ihren Mitmenschen ab, unabhängig von ihrem Verwandtschaftsverhältnis. Respekt und Anerkennung werden insbesondere älteren und konsanguinen Verwandten entgegengebracht, solange sie bestimmte Qualitäten und Kompetenzen aufweisen, wie Weisheit, Güte, Arbeitsfleiss und Vermittlerkenntnisse zwischen Streitenden (Macdonald 2007: 61). Materieller Wohlstand oder von aussen verliehene Titel (wie *barangay kapitan* oder *pastor*) haben hingegen keinen grossen Einfluss auf das Ansehen einer Person.

Wie bei vielen anderen südostasiatischen Gesellschaften, insbesondere auf den Philippinen und in Borneo, ist auch das palawanische Verwandtschaftssystem bilateral und kognatisch (ebd.). Ethnologen, die sich mit südostasiatischen Verwandtschaftssystemen auseinandergesetzt haben, setzen residentielle Lokalgruppen primär mit kognatischen Verwandtschaftsmustern gleich (Appell 1983; Kemp 1991). Die Besonderheit von kognatischen Verwandtschaftssystemen liegt darin, dass Deszendenzlinien sowohl durch die Familie des Mannes als auch der Frau bestehen können. Dadurch gibt es keine eindeutige soziale Zuordnung einer Person durch ihre Geburt (Macdonald 2007: 62). Stattdessen steht es einer Person frei, sich auf eine beliebige Abstammungslinie zu berufen, um Mitglied einer favorisierten Verwandtschaftsgruppe zu werden. Dies führt dazu, dass soziale Positionen, die permanent (oder zumindest innerhalb einer Lebensspanne einer Person) besetzt werden, bei kognatischen Verwandtschaftssystemen nicht durch die Geburt vorbestimmt sind.¹¹² Macdonald schreibt dazu:

¹¹⁰ Es war mir nicht möglich zu unterscheiden, ob die Termini tatsächlich eine ursprüngliche Bedeutung besaßen oder zu einem späteren Zeitpunkt abgeleitet worden sind.

¹¹¹ So werden mit *ibun*, neben der Tochter oder dem Sohn, auch neugeborene Welpen oder Ferkel bezeichnet.

¹¹² In der palawanischen Sprache stammen alle Begriffe für Ämter, die keinen Verwandtschaftsstatus besitzen (wie «Oberhaupt»: *panglima* oder «Richter»: *ukum*), von den Migranten aus der Küstenzone.

«Cognatic kinship does not automatically - as with automatic assignment of group membership at birth in unilineal descent systems - create fixed collective entities with clear boundaries. It always keeps a number of options open and the final choice is based on factors that may be purely personal, not normatively and narrowly premised on kinship principles alone» (2011b: 120).

Wie bereits erwähnt, haben die Tau't Batu, ebenso wie andere palawanische Lokalgruppen, ein kognatisches Verwandtschaftssystem, das nicht mit residentiellen Lokalgruppen gleichgesetzt werden kann (siehe auch Macdonald 2007: 62; 2011: 22f.). In den Kapiteln 4.8, 5.3 und 5.9 werde ich weiter beschreiben, dass das Leben der Tau't Batu hauptsächlich vom Brandrodungsfeldbau bestimmt wird, ohne weitreichende strategische Planungen oder Ziele für die Zukunft. Daher existieren auch keine permanenten Institutionen, Statuszugehörigkeiten oder Ämter. Das Fehlen solcher kontinuierlichen, generationenübergreifenden Strukturen in der Lebensweise der Tau't Batu führt dazu, dass sie sich auf den gegenwärtigen Moment konzentrieren, auf die zeitliche Gegenwart, in der Vergangenes vergessen wird und nicht im Gedächtnis memoriert wird (ebd. 68).¹¹³ Das genealogische Wissen reicht kaum über die Grosseltern hinaus und spielt für die unmittelbare Gegenwart eines Individuums kaum eine Rolle. (Macdonald bezeichnet dieses Phänomen als «*genealogical amnesia*»; 2007: 69). Dies stimmt mit meiner Beobachtung überein, dass die Tau't Batu sich nicht mit dem Tod und dem Jenseits auseinandersetzen und dem Alter ihrer Mitmenschen kaum Beachtung schenken. Macdonald schreibt: «*Palawan people live in the present. How old one is in number of years, where one's forebears are buried, and what were the names of one's greatparents are questions of little importance to which most people know not the answer. In any case, such questions seems irrelevant to them*» (2007: 69).¹¹⁴

Die Begegnungen und Verhaltensweisen der Menschen werden jedoch, wie bereits erwähnt, nicht allein durch verwandtschaftliche Beziehungen bestimmt, sondern auch von weiteren Faktoren wie dem traditionellen Recht (*adat*) und der Expertise in der Heilkunst. Macdonald beschreibt die Rolle der Verwandtschaft im Alltag der Palawaner als «*the hidden architecture of social intercourse*» (ebd. 72). Für meine Untersuchung der haushaltsbezogenen Subsistenzwirtschaft im Zusammenhang mit anarchischen Normen und Werten spielt das asymmetrische Verhältnis zwischen angeheirateten Verwandten und blutsverwandten Verwandten eine wichtige Rolle. Der eingeheiratete Mann ist in den meisten Fällen dem Schwiegervater untergeordnet, obwohl beide sich respektvoll begegnen. Für die Tau't Batu, die nach maximaler Autonomie

¹¹³ Wie in anderen philippinischen Sprachen bezeichnen die Tau't Batu ihre Grosseltern zusammenfassend mit «*upuq tukud*» (Grosseltern des Ellenbogens).

¹¹⁴ Scott schreibt über die «Vergesslichkeit» anarchischer Gesellschaften, dass dies sich bewusst dafür entscheiden, keine Vergangenheit und somit eine Geschichte zu haben (2009: 220ff.).

streben und glauben, dass die Seele eines Individuums von niemandem kontrolliert oder unterjocht werden kann, bedeutet die Rolle des eingeheirateten Mannes (*nenampil*) einen Zustand individueller und sozialer Ungleichheit. Macdonald fasst das asymmetrische Verhältnis zwischen dem Mann und seinem Schwiegervater folgendermassen zusammen:

«All it says about the relationship between any two individuals is that one is formally superior and the other formally inferior. Among all such relations, one in particular is endowed with great potentiality and generates a type of group that is at the core of the Palawan order of things: this is the father-in-law/son-in-law relationship, to which another rule is attached, that of uxori-local residence. A degree of subservience is expected in strongly asymmetrical relations, but to an extent that never entails extreme forms of dependency like, say, domestic slavery. A degree of respect and authority is due elders but not to the extent of their holding autocratic power» (2007: 72).

Ich werde auf das Verhältnis zwischen dem eingeheirateten Mann und dem Schwiegervater noch in verschiedenen Abschnitten meiner Untersuchung näher eingehen. Im Folgenden möchte ich zunächst einige Kategorien in der sozialen Organisation der Palawaner erörtern. Ich stimme dabei mit Macdonald (2007: 67ff.) überein, wenn er die wichtigsten Kategorien in drei Gruppen einteilt: 1. Blutsverwandte und Affinalverwandte, 2. Alter und Generation (Jüngere und Ältere) und 3. Kollateralitätskriterien (nahe und entfernte Verwandte).

4.4.2 Konsanguinal- und Affinalverwandte

In der palawanischen Sprache wird sehr klar zwischen Bluts- und Affinalverwandten unterschieden. Zum Beispiel darf ein Schwiegervater (*pengibanan*) unter keinen Umständen als «Onkel» (*maman*) oder «Vater» (*amaq*) angesprochen werden. Solche Verwendungen von falschen Verwandtschaftstermini (*ngaran*) gelten insbesondere für jüngere Personen, die die Namen der älteren Generationen meiden müssen, vor allem in Bezug auf den Schwiegervater. Die Verwendung seines Namens durch den Schwiegersohn geht mit unvermeidlicher Bestrafung einher und wird als direkte Beleidigung und Respektlosigkeit angesehen.

Die Unterscheidung zwischen Konsanguinalverwandten (Blutsverwandte) und Angeheirateten ist eines der grundlegenden Prinzipien des palawanischen Verwandtschaftssystems. Während es für Blutsverwandte verschiedene Bezeichnungen gibt, wie *kampung* oder *kekampung* (von derselben Verwandtschaft) und *susugan* oder *kesugsugan* (von derselben Abstammung), gibt es keine allgemeinen Begriffe für Angeheiratete.

4.4.3 Alter und Generation: Jüngere und Ältere

Ein respektvoller Umgang mit älteren Personen ist den Tau't Batu sehr wichtig und wird als

ein Zeichen von Reife und gutem Benehmen angesehen. Allerdings spielt hierbei das biologische Alter, das die Tau't Batu kaum schätzen können, weniger eine Rolle, sondern vielmehr das soziale Alter einer Person (Macdonald 2007: 70).¹¹⁵ So gilt ein Onkel nicht aufgrund seines biologischen Alters als «älter», sondern aufgrund seiner sozialen Beziehung zu einem Ego. Ein Ego unterscheidet zwar zwischen älteren (*ukaq*) und jüngeren (*ariq*) Geschwistern, aber für weiter entfernte Verwandte, wie Cousins, verlieren diese Unterscheidungen an Bedeutung. Stattdessen werden Verwandtschaftstermini wie *maman* (Onkel) und *minan* (Tante) als Anrede oder Titel verwendet.

Ein Beispiel hierfür ist Malkin, ein Schamane, dessen biologisches Alter ich auf etwa 40 geschätzt habe. Aufgrund seines hohen Ansehens im Tal wurde er sogar von deutlich älteren Personen als «*maman Malkin*» angesprochen. Der Titel *maman* wurde ihm verliehen, weil er ein umfangreiches Wissen über traditionelle Heilmethoden besass und durch erfolgreiches Heilen von bestimmten Krankheiten den Respekt vieler Familien gewonnen hatte. Unabhängig von seinem biologischen Alter wurde er daher als erfahrener und «älter» Mensch wahrgenommen. Für neu in die Siedlung des Schwiegervaters eingewanderte Personen, vor allem Affinalverwandte, stellen sich nach dem Umzug asymmetrische Rollenzuweisungen. Sie werden von der Familie ihrer Frau als jüngere Mitglieder betrachtet. Im Vergleich zu den Geschwistern ihrer Frau (FS oder FB) werden sie als jünger angesehen und müssen den Geschwistern ihrer Frau Respekt erweisen und bestimmte Verhaltensregeln einhalten.

4.4.4 Kollateralitätskriterien: nahe und entfernte Verwandte

Das Wissen über die genauen Verwandtschaftsverhältnisse von Affinalverwandten spielt bei den Tau't Batu nur im engsten Familienkreis eine Rolle. Dies betrifft beispielsweise die Geschwister des Ehemannes oder seine leiblichen Eltern. Vor einer Heirat wird sorgfältig darauf geachtet, ob die beiden Partner nahe miteinander verwandt sind oder nicht, um inzestuöse Beziehungen (*sumbang*) unbedingt zu vermeiden.

Um die Kategorien *usba* (weit entfernt) und *waris* (nah) zu bestimmen, können Kollateralkriterien verwendet werden. *Usba* umfasst dabei alle Verwandten ab dem zweiten Grad, während *waris* Geschwister und Cousins ersten Grades bezeichnet. Die Unterscheidung wird hier zwischen dem ersten und zweiten Grad der Verwandtschaft gezogen. Eine Cousine ersten Grades gilt als «Schwester» und ist somit als Ehepartnerin nicht erlaubt, während eine Cousine zweiten

¹¹⁵ In Unterhaltungen werden Verwandte zweiten oder dritten Grades, unabhängig von der tatsächlichen Verwandtschaft zum Ego, auch wenn es sich hier um einen Fremden handelt, mit *ukaq* (älterer Bruder/Schwester), *maman* (Onkel) oder *upuq* (Grossvater/Grossmutter) bezeichnet. In diesem Kontext dienen diese Bezeichnungen nicht als Verwandtschaftstermini, sondern als höfliche Anrede.

Grades als solche bezeichnet und als mögliche Braut betrachtet wird.¹¹⁶ Verwandtschaftliche Verhältnisse höheren Grades, insbesondere ab dem dritten Grad, spielen für die Tau't Batu keine Rolle mehr in Bezug auf Heiratsentscheidungen.

4.4.5 Gleichstellung von Mann und Frau

In der palawanischen Gesellschaft ist das Geschlechtsverhältnis ausgesprochen ausgeglichen.¹¹⁷ Frauen können durchaus die Rolle des *pinemitikan* übernehmen, wenn der Schwiegervater aufgrund eines Todesfalls nicht mehr am Leben ist. Oft ist es eine Frau in einem Haushalt oder einer Siedlung, die zentrale Entscheidungen trifft, denen sich die übrigen Mitglieder anschliessen.¹¹⁸ Viele Frauen geniessen einen guten Ruf aufgrund ihrer Fähigkeiten als Vermittlerinnen bei Streitigkeiten oder als Spezialistinnen für bestimmte Krankheiten. Obwohl sie im Haushalt den Grossteil der reproduktiven Aufgaben wie Erziehung und Nahrungszubereitung für Kleinkinder übernehmen, ist eine klare Arbeitsaufteilung nicht immer möglich. Einige Arbeiten, wie das Schlagen der Bäume und die Jagd, erfordern körperliche Anstrengung und werden meist von Männern ausgeführt. Diese Arbeitsteilung basiert jedoch nicht auf einer überwiegenden männlichen Dominanz, sondern eher auf der Vorstellung, dass Frauen nicht in der gleichen Weise kräftig sind wie Männer, und daher sollen ihnen die schweren Arbeiten abgenommen werden.¹¹⁹

Die beinahe Gleichstellung der Geschlechter wird auch in der Verwandtschaftsterminologie erkennbar, da nur die Bezeichnungen für Vater und Mutter (*amaq/indug*), Onkel und Tante (*maman/minan*) und Stiefbruder und Stiefschwester (*bajaw/ipag*) namentlich unterschieden werden. Selbst die Bezeichnung für den Ehemann und für die Ehefrau unterscheidet sich nicht (*asawa*). Wenn in einem Gespräch das Geschlecht einer Person erwähnt wird, z. B. von einem Cousin oder Cousine (*egsa*), dann werden die jeweiligen Terme von «Mann» (*lelaki*) oder

¹¹⁶ Viele Heiratsbeziehungen basieren auf dieser tolerierten Form der Verwandtschaft. Macdonald schätzt, dass etwa 3 % aller Ehepaare aus dieser Beziehung (männlicher Ego mit Cousine des zweiten Grades) bestehen (2007: 72).

¹¹⁷ Die These von Sherry Ortner über die universelle Unterdrückung von Frauen, die innerhalb der Fachwelt zu einer offenen Kontroverse geführt hat (Schröter 2005: 46), findet in der palawanischen Kultur keine Entsprechung. Ich finde bei den Tau't Batu keine Beweise dafür, dass Frauen aufgrund sexueller Konnotationen der «Natur» näher stehen als Männer und daher diskreditiert werden. Stattdessen existiert ein Beziehungsmodell, in dem Frauen und Männer gleichermaßen Prestige durch vorbildliches Verhalten erlangen können.

¹¹⁸ Ein Beispiel hierfür ist Oris, eine ältere Frau, deren Entscheidungen von allen anderen in ihrer Siedlung respektiert werden.

¹¹⁹ Es gibt nur wenige Tätigkeiten im Alltag der Tau't Batu, die nur einem Geschlecht vorbehalten sind. Diese basieren jedoch vielmehr auf mythischen und kosmologischen Vorstellungen. Ein Beispiel hierfür ist das Management des Reisspeichers, das traditionell als Aufgabe der Frau angesehen wird. Jedoch halten sich nicht alle Tau't Batu streng an diese Tradition, und es gibt Ausnahmen.

«Frau» (*libun*) hinzugefügt (z. B. *egsa libun* für Cousine).¹²⁰ Die sozialen und wirtschaftlichen Aufgaben der Frau und des Mannes sind daher nicht primär an ihrem Geschlecht festgelegt.

4.4.6 Heirat

Mit der Heirat trennen sich die Kinder vom Elternhaus und gründen einen eigenen Haushalt. Dadurch stellt die Heirat den wichtigsten sozialen Schritt im Lebenszyklus eines Individuums dar, bei dem Kinder und Jugendliche die Obhut der Eltern verlassen und in den Erwachsenenstatus eintreten. Somit ist die Heirat eine Voraussetzung für die individuelle sowie gesellschaftliche Reproduktion und dient dem Fortbestehen des gesamten sozialen sowie wirtschaftlichen Kreislaufs, da im Haushalt Produktion und Konsumption zum Zwecke der Reproduktion der Mitglieder zusammenfließen.

Bei der Heirat spielen Altersunterschiede zwischen Mann und Frau kaum eine Rolle.¹²¹ Entscheidend für eine Beziehung sind vielmehr zwei Faktoren: die emotionale Bindung zwischen den beiden Partnern und ihre aktive Mitarbeit im Haushalt, sowohl des Mannes als auch der Frau. Letzteres ist oft entscheidend für das Bestehen einer Beziehung, da ohne eine geschlechtsspezifische Aufteilung der anfallenden Arbeiten im Haushalt (vgl. Kap. 5.9) eine wirtschaftliche Autonomie kaum erreicht werden kann. Eine unzureichende Mitarbeit im Haushalt wird daher oft zum Scheidungsgrund für den jeweiligen Partner. Melawan und Oris zufolge ist die Scheidungsrate daher sehr hoch (jede zweite oder dritte Ehe werde nach kurzer Zeit wieder aufgelöst).¹²²

Die Partnerwahl bei Liebes- und Heiratsbeziehungen erfolgt in der Regel aus der näheren Umgebung, weniger aus benachbarten Tälern (z. B. Kandawaga) oder weiter entfernten Gegenden. Im Jahr 2010 gab es von insgesamt 41 Eheverbindungen nur 7 Ehen, bei denen der Mann von einer Region ausserhalb des Singnapan-Tales stammte. In 2 Beziehungen kam der Mann sogar aus dem Tiefland. Während im Tiefland Heiratsbeziehungen zwischen verschiedenen Ethnien oder Religionsgruppen (z. B. Christen und Muslime) vorkommen können, bestehen die Beziehungen im Hochland nur zwischen Palawanern. Es gilt der Grundsatz, dass Ehepartner aus einer

¹²⁰ Die terminologische Unterscheidung von Kindern ungleicher Elternpaare ist interessant: Kinder, die von derselben Mutter, aber unterschiedlichen Vätern abstammen, werden als «Hund-Zwillinge» (*tipused ideng*) bezeichnet, während Kinder von unterschiedlichen Müttern, aber demselben Vater, als «zerrissenes Eingeweide» (*bugtuq tinej*) bezeichnet werden.

¹²¹ So besteht zwischen Kedawan, dessen Alter ich auf 29 schätze, und seiner Frau Kemin, die angibt, etwa 50 Jahre alt zu sein, ein Altersunterschied von 21 Jahren.

¹²² Bei jüngeren Paaren habe ich zweimal erlebt, dass der Mann bereits nach einer Woche die Ehe (und somit die Siedlung des Schwiegervaters) verlassen hat. Bei älteren Männern und Frauen (über 30) dauert es laut Melawan mehrere Wochen bis Monate, bis sich, wenn überhaupt, die Ehe auflöst. Oft gilt eine Heiratsbeziehung als «gefesigt», wenn sie länger als ein halbes Jahr andauert. Aber auch langjährige Beziehungen können zerbrechen, wenn einer der Ehepartner eine Affäre beginnt oder seinen Verpflichtungen im Haushalt nicht nachkommt.

nahegelegenen Nachbarschaft bevorzugt werden, jedoch aus möglichst weit entfernten Verwandtschaftsgraden, sofern affinale oder konsanguinale Beziehungen zwischen den Siedlungen bestehen. Da jedoch die Bevölkerungsgrösse und -dichte des Singnapan-Tales überschaubar ist, können nicht immer potenzielle Partner aus der näheren Umgebung gefunden werden.

Die Unterscheidung zwischen nahen und entfernten Verwandten bei den Tau't Batu ist keine rein formale Angelegenheit, sondern sie betrifft die grundlegende Struktur des gesellschaftlichen Daseins, die auf kosmologischen Vorstellungen beruht. Inzestuöse Beziehungen (*sumbang*) - also Geschlechtsbeziehungen zwischen nah verwandten Personen, einschliesslich der extremsten Form zwischen Eltern und Kindern sowie zwischen Geschwistern - werden als schwerste Verstösse gegen die menschliche Existenz angesehen und müssen unvermeidlich mit der Todesstrafe geahndet werden. Dies ist notwendig, da anderenfalls der lokalen Bevölkerung in der Region schweres Unglück droht, wie Überschwemmungen, Epidemien oder Blitzschläge. Das Verbot von inzestuösen Beziehungen geht auf die über alles stehende Gottheit *ampu benar* zurück, die sich den Menschen einst persönlich zeigte und sie in ihrem Leben begleitete. Nach dem ersten Fall einer inzestuösen Beziehung zwischen den Menschen soll sich *ampu benar* für immer in unsichtbare Sphären zurückgezogen haben.¹²³ In der palawanischen Kultur, in der Gewalthandlungen vermieden werden, stellen inzestuöse Beziehungen die einzigen Handlungen dar, die ein Blutvergiessen rechtfertigen. Daher werden sie besonders ernst genommen und mit äusserster Strenge geahndet, um das Wohlergehen der Gemeinschaft und die Verbindung zur übernatürlichen Welt zu wahren.

Es ist tatsächlich so, dass die Entdeckung eines Inzests unter den Tau't Batu ernste Konsequenzen nach sich zieht. Sobald ein solcher Vorfall aufgedeckt wird, meldet man es unverzüglich einem nahestehenden Schamanen. Dieser ruft dann die Ältesten in der näheren Umgebung zusammen, um gemeinsam zu beraten. Historisch gesehen wurde bei einem nachgewiesenen Inzest die Todesstrafe verhängt. Das Paar wurde mit einem Buschmesser an einer Flussgabelung enthauptet. Die Gabelung des Flusses symbolisiert die Wiederherstellung der Ordnung in der menschlichen Gesellschaft, da das vergossene Blut (*dugu*) in verschiedene Richtungen floss. Ein Teil des Blutes wurde in verschiedenen Tellern gesammelt und zu allen Haushalten gebracht, die mit den Verstorbenen in einem bestimmten Verwandtschaftsverhältnis standen. Diese Haushalte mussten das Blut vor ihrem Haus oder auf ihren Feldern im Boden versickern lassen. Die Handlung des Todesrichters wird von den Tau't Batu als *panapas it sala* bezeichnet, was so viel bedeutet wie «den Fehler bereinigen».

¹²³ Mündliche Mitteilung von Lumtab, Juli 2012.

Es ist interessant festzustellen, dass die letzte dokumentierte Hinrichtung aufgrund von Inzest im Singnapan-Tal kurz vor 1992 stattgefunden haben soll. Allerdings wird berichtet, dass das inzestuöse Verhältnis einige Jahre zuvor, etwa Mitte der 80er Jahre, stattgefunden habe. Nach dieser Zeit ereignete sich eine verheerende Überschwemmung im Tal, die tiefer gelegene Anbauflächen überflutete und einen Grossteil der dort ansässigen Bevölkerung in den Tod riss. Die ungewöhnlichen Naturvorkommnisse führten zu dem Verdacht, dass ein inzestuöses Verhältnis zwischen zwei nah verwandten Personen bestand. Nachdem die betroffenen Personen gefunden wurden, wurde die Hinrichtung an einem unbekanntem Ort im Tal durchgeführt.¹²⁴

Informanten zufolge ist die Scheidungsrate unter den Tau't Batu sehr hoch. Allerdings wird über dieses Thema ungern gesprochen, was die genaue Zahl der Scheidungen schwer zu ermitteln macht. Nach eigenen Schätzungen konnte ich bei fast der Hälfte der Männer (43 %) mindestens eine oder zwei Scheidungen in der Vergangenheit feststellen.¹²⁵ Besonders bei sehr jungen Paaren kommt es oft schon nach wenigen Wochen oder Monaten zu einer Scheidung (*tiqdeng*). Es ist nicht ungewöhnlich, dass Mädchen oder Jungen sich bereits im Alter von 10 oder 11 Jahren (vor der Geschlechtsreife) verheiraten und sich kurz darauf wieder trennen. Dies trifft auch auf Paare mit grossem Altersunterschied zu, wie zum Beispiel zwischen einem älteren Mann und einem sehr jungen Mädchen. Sobald jedoch Kinder gezeugt werden, festigt sich in der Regel die Beziehung zwischen dem Paar, und die Wahrscheinlichkeit einer Trennung sinkt.

Interessanterweise können sich getrennte Paare nach einer Scheidung auch wieder versöhnen und erneut zusammenkommen. Einige ältere Paare berichten sogar, dass sie sich bereits fünf- oder sechsmal getrennt und versöhnt haben, auch wenn sie zwischendurch Beziehungen mit anderen Personen hatten. Bei den Tau't Batu wird eine Scheidung daher nicht unbedingt als etwas Negatives angesehen, das ein persönliches Versagen der beteiligten Personen impliziert. Allerdings kann es wegen der Streitigkeiten zwischen den Eltern der Paare bezüglich des geleisteten Brautpreises zu Problemen kommen, die vermieden werden sollten.

Die Auswirkungen einer Trennung können sehr unterschiedlich sein. Während junge Personen nach einem Streit oft in das Haus ihrer Eltern zurückkehren, können aussereheliche Affären durchaus schwerwiegende Konsequenzen für die betroffenen Partner haben und sogar zu

¹²⁴ Wie beim Sprechen über Namen von verstorbenen Personen ist auch das Sprechen über inzestuöse Verbindungen ein sehr heikles Thema, zu dem ich nicht immer Informationen bekommen konnte. Inzestuöse Beziehungen und ihre Bestrafungen, so wie ich beim Zuhören der Informanten den Eindruck erhielt, könnten sich auch in der jüngeren Vergangenheit ereignet haben und stellen nach wie vor Vergehen dar, für die die Tau't Batu grösste Verachtung entgegengebracht wird.

¹²⁵ Auch Macdonald kommt in der Kulbi-Region zu einem ähnlichen Ergebnis bei der Scheidungsrate, die er mit 45 % beziffert (2007: 79).

Selbstmord führen. Das Gefühl von Eifersucht (*imun, imbeng*) ist bei den gleichberechtigten Tau't Batu stark ausgeprägt. Schon ein flüchtiger Blickaustausch oder eine Berührung zwischen ausserehelichen Paaren kann zu heftigen Streitigkeiten führen. Konflikte, die auf Eifersucht zurückzuführen sind, kommen relativ häufig zwischen Paaren vor, insbesondere wenn sie sich in einer polygamen Ehe befinden.

Die Hochzeit stellt im Leben eines Menschen ein bedeutsames Ereignis dar, auch wenn die Zeremonie im Singnapan-Tal (und generell im Hochland) nicht so aufwändig und festlich ist wie bei den im Tiefland lebenden Palawanern (Macdonald 2007: 78ff., 80ff.). Die Entscheidung zu heiraten liegt in der Hand des Paares und ihrer Eltern. Nur selten kommt es vor, dass ein älterer Mann bereits den Brautpreis für die noch nicht geschlechtsreife Tochter gezahlt hat und somit ein Recht auf eine Heirat besitzt. In der Regel entsteht der Wunsch zu heiraten aus einer Liebesbeziehung, und der junge Mann muss dem Vater des Mädchens ein Geschenk (*katunganan*; z. B. ein Amulett) überreichen, was als Heiratsanfrage gilt. Nachdem der Vater sicher ist, dass seine Tochter dem Antrag des Mannes zustimmt (*gaay*; Ablehnung: *mandi*), nimmt er Kontakt mit dem Vater des Mannes auf, um über den Brautpreis (*baryen*) zu verhandeln. Sobald der Brautpreis feststeht (z. B. in Form von Schweinen, Hühnern, Reisportionen usw.), wird die Zeremonie zur Eheschliessung zeitnah (innerhalb von ein paar Tagen) durchgeführt.

Am Hochzeitstag begibt sich die Familie des Bräutigams zum Haushalt der Braut, wo sie sich Geschichten erzählen, jüngere Frauen Tänze (*kendar, tarek*) aufführen und Ältere auf Gitarren (*bitara*) und anderen Instrumenten spielen. Den symbolischen Abschluss der Hochzeit bildet das gemeinsame Essen der Braut und des Bräutigams aus einer grossen Schale.

Wenn die Ehefrau eine Schwester hat, die ebenfalls verheiratet ist, findet der Schwiegersohn in seinem Schwager (*biras, bilas*) jemanden, der den gleichen Status in der Siedlung hat wie er. Sie sind Fremde in der Siedlung und haben keine weiteren Blutsverwandten in der unmittelbaren Nachbarschaft. Sie müssen den Schwiegervater respektieren und seinen Anweisungen folgen (Abb. 11).

Abb. 11: Die *biras*-Beziehung zwischen den eingeheirateten Männern in der Siedlung des Schwiegervaters (vgl. auch Macdonald 2007: 66).

Die Schwägerschaft in einer Siedlung bildet oft eine Gruppe von angeheirateten Personen, bei der das asymmetrische Verhältnis zwischen affinalen und blutsverwandten Personen besonders deutlich wird. Das Verhältnis zwischen den beiden Schwägern wird von vielen als problematisch beschrieben, da beide um die Gunst des Schwiegervaters konkurrieren. Besonders wenn es sich bei den Schwägern um jüngere Personen handelt, die noch wenig Lebenserfahrung haben, ist die Beziehung von gegenseitiger Freundschaft und Kooperation geprägt. In diesen Fällen sehen sich die Schwäger als Gleichgesinnte (*miningasiq*), die denselben Lebenszyklus teilen und einander helfen.

Polygyne Heiratsformen kommen im Hochland viel häufiger vor als im Tiefland. Im Singnapan-Tal gab es zwischen 2010 und 2012 sieben polygyne Heiratsformen, davon zwei sororale Beziehungen. Polygyne Heiratsformen dienen vor allem dazu, eine grössere Arbeitslast bewältigen zu können und die in der Subsistenzwirtschaft anfallenden Arbeiten besser auf die Haushaltsmitglieder zu verteilen. Die Entscheidung, eine weitere Frau zu heiraten, liegt nicht allein bei einer Person, sondern wird von beiden, dem Mann und der ersten Frau, getroffen. Amarasa, die Frau von Melawan, erklärte mir, dass es meistens die Frau ist, die den Wunsch äussert, eine weitere Frau in die Kernfamilie aufzunehmen. Ohne Zustimmung seiner Frau kann ein Mann keine weitere Frau heiraten. Ein Grund, warum Frauen sich eine zweite Frau im Haushalt wünschen, liegt vor allem in der Entlastung von verschiedenen Aufgaben. Nach der Aufnahme einer zweiten oder dritten Frau behält die erste Frau, die als *puun* (Stamm) bezeichnet wird, die massgebliche Rolle in der häuslichen Organisation. Weitere Frauen in einem Haushalt werden mit einer Zahl bezeichnet, wie zum Beispiel «*asawa duway*» (zweite Frau), wobei die zuletzt eingetretene Frau als «*asawa luntug*» bezeichnet wird (Abb. 12).

Abb. 12: Beispiele für polygyne Heiraten.

Vielehen sind oft von kurzer Dauer und überstehen selten eine längere Zeit, besonders wenn Neid und Eifersucht zwischen den Ehefrauen aufkommen, es sei denn, es wurden Kinder mit der jüngeren Frau gezeugt. Eine polygyne Beziehung ist jedoch stabiler, wenn die Ehefrauen Geschwister oder zumindest verwandtschaftlich nahestehende Personen sind, da sie sich nicht als Konkurrentinnen wahrnehmen, was diese Form der Eheschliessung bevorzugt macht.

Bei der Heirat von Geschwistern (*maktipusod*) gilt die Regel, dass die erste Frau auch die Ältere sein muss. Wenn ein Mann mit der jüngeren Schwester verheiratet ist und dann die ältere Schwester heiratet, können grosse Konflikte zwischen den Geschwistern entstehen. Die jüngere Schwester, die vor der Heirat im Haus der Eltern bestimmten häuslichen Aufgaben unter der Führung der älteren Schwester nachkam und möglicherweise sogar von ihr erzogen wurde, würde in diesem Fall eine höhere Position im Haushalt des Ehemannes erhalten. Trotz ihres jüngeren biologischen «Alters» wäre sie die *puun asawa*, die erste Frau bzw. der «Stamm» im Haus.¹²⁶

Neben der Heirat der jüngeren Schwester einer Frau werden auch, falls die erste Frau keine weitere Schwester hat, Cousinen (*egsa*) des ersten, zweiten (*egsa kadua*) oder dritten Grades (*egsankatalu*) bevorzugt. Erst wenn die Möglichkeiten der Geschwister oder der Cousinen ausgeschöpft sind, sucht die Kernfamilie weiter entfernte oder nicht blutsverwandte Familien. Heiratsanfragen von Seiten des Mannes, die aufgrund einer sexuellen Neigung oder Verliebtheit in eine junge Frau resultieren, führen dagegen zu Konflikten zwischen den beiden Ehepartnern. Vielehen, die über einen längeren Zeitraum halten, geniessen hohes Ansehen im Tal. Die Wohnweise der verschiedenen Frauen ist dabei sehr unterschiedlich geregelt. Die Frauen können entweder im gleichen Haus oder in unterschiedlichen, aber nahe gelegenen Häusern leben. Ausserhalb des Singnapan-Tales bin ich auch auf Familien gestossen, in denen drei bis vier Ehefrauen zusammenleben (sororal). Melawan zufolge gibt es wohl auch vereinzelt Familien, in denen der Mann mit bis zu 6 oder 7 Frauen verheiratet ist.¹²⁷

Der Zeitpunkt des Auszugs aus der Siedlung des Schwiegervaters wird unterschiedlich gehandhabt. Der Auszug bedeutet für das junge Paar, dass sie zum ersten Mal in ihrem Lebenszyklus unabhängig von ihren benachbarten Mitmenschen sind. Während einige junge Paare bereits nach wenigen Tagen die Siedlung des Schwiegervaters verlassen, was zu Verstimmungen zwischen dem Ego und den konsanguinalen Verwandten seiner Frau führen kann, bleiben andere für viele Jahre in der Nähe des Schwiegervaters. Hier spielen vor allem die unterschiedlichen Beziehungen zwischen den Personen eine grosse Rolle. In jedem Fall kommt es später zu einem Auszug und somit zur Auflösung der Kerngruppe (*pinemitikan*) in einer Siedlung.

¹²⁶ Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die jüngere Schwester im Haushalt, obwohl sie als *puun* (Stamm) eine führende Position einnimmt und die Organisation des Haushaltes bestimmt, dennoch von der zweiten Frau, der älteren Schwester, als *ukaq* (jüngere Schwester) bezeichnet wird.

¹²⁷ Laut Macdonald (2007: 80) gab es sogar Eheformen mit bis zu 8 Frauen, aber solche Fälle stellen Ausnahmen dar. In der Regel ist die Zahl der Frauen auf maximal drei bis vier beschränkt. Es ist unklar, wie Eheformen mit mehreren Frauen bei alleinstehenden Männern zu Problemen führen, da hierzu keine Informationen vorliegen. In Interviews gaben einige jüngere Männer an, dass sie, wenn sie keine passenden Partnerinnen finden können, bewusst neue Felder in weit entfernten Tälern anlegten, um neue Kontakte mit den dort lebenden Menschen zu knüpfen.

4.5 Häusliche Konstruktionen und materielle Kultur

Die vielfältige materielle Kultur des Singnapan-Tals spiegelt sich vor allem in Gebäuden und alltäglichen Gebrauchsgegenständen wider. Dabei lassen sich drei zentrale Lebensbereiche identifizieren, in denen hergestellte und genutzte Gegenstände eine besondere Rolle spielen: Das Haus (*benua*)¹²⁸, die Felder (*uma*) und der Wald (*goba*). In diesem Abschnitt fokussiere ich mich primär auf das Haus und den Wohnbereich der Tau't Batu. Werkzeuge für den Brandrodungsfeldbau sowie Jagdinstrumente und -waffen werde ich in späteren Kapiteln (5.3.1 und 5.6) behandeln.

Die Häuser der Palawaner, sowohl im Tiefland als auch im Hochland, zeichnen sich durch einen rechteckigen Grundriss, eine schlichte Pfahlbauweise und eine Stufenstruktur (Pfostenfundament, Wohnbereich und Dach) aus. Während in benachbarten austronesischen Kulturen, wie etwa bei den Iban auf Borneo oder den Minangkabau auf Sumatra, Häuser oftmals kollektive Werte oder kosmologische Vorstellungen der Gemeinschaft widerspiegeln (Ankaoglu 2011: 55), ist dies bei den Palawaner Häusern nicht der Fall. So fehlt etwa eine räumliche Trennung der Geschlechter im Inneren des Hauses oder eine spezifische Ausrichtung der Pfosten, die eine bestimmte kosmologische Bedeutung hat, wie es in anderen Kulturen vorkommt (vgl. Fox 1993). Bei den Palawanern entspringen die Hauptmerkmale ihrer Häuser eher ihrer alltäglichen Funktionalität (siehe auch Macdonald 2007: 40).

Ein palawanisches Haus dient vorrangig als Lebensmittelpunkt für die Kernfamilie, in dem sie ihre Mahlzeiten einnehmen und übernachten. Viele dieser Wohnstätten sind kompakt konstruiert, wobei der Innenraum meist aus einer Plattform besteht, die als Schlafplatz ausreicht (Revel, Xhaufclair & Colili 2017: 3). Manche Häuser verfügen über Wände aus eng verflochtenem Pflanzenmaterial, andere wiederum sind völlig offen. Der zum Haus gehörende Garten (*besulan*) wird von Melawan als erweiterter Wohnbereich angesehen, in dem sie sich während des Tages aufhalten - jedoch nicht darin schlafen. Besucher sind angehalten, am Gartenrand zu verharren und um Eintrittserlaubnis (*pamohon*) zu bitten, bevor sie den Garten betreten (*inik* oder *tindal*) (siehe auch Macdonald 2007: 38). Gartenabgrenzungen oder Zäune, die den Wohnbereich des Hauses definieren, waren im Hochland ursprünglich nicht gebräuchlich. In einigen Gemeinden ausserhalb des Singnapan-Tals sind sie jedoch mittlerweile zu finden, was auf den Einfluss von Zuwanderern aus Küstenregionen hindeutet.

Das gesamte Haus ist ausschliesslich aus pflanzlichen Materialien gefertigt. Im Tiefland nutzen einige Familien, sofern sie es sich leisten können, auch Eisen für Nägel. Der anspruchsvollste

¹²⁸ Je nach dialektaler Prägung ist auch *benwa* oder *bena* geläufig.

und zeitaufwendigste Teil des Hausbaus ist das Dach. Hierfür werden am häufigsten Nipa-Palmen (*Nipa fruticans*) oder *gumbja* (*Metroxylon sagu*) verwendet. Dieses Dach schützt sowohl vor der intensiven Mittagshitze als auch vor Regen in der Regenzeit.

Neben den überwiegend kleinen Wohnbauten existieren auch grössere Häuser mit umfangreichen Innenplattformen und mehreren Räumen. Alle Bauten durchlaufen konstante Modifikations- und Erweiterungsphasen.¹²⁹ Sie werden regelmässig instand gehalten und erweitert. Bei vielen Häusern sind die Wände häufig nicht vollständig, da ihre Fertigstellung sehr zeitaufwendig ist.

Die Erweiterung eines Hauses ist oft von der Nähe zu den Feldern abhängig. Sind die neu geschaffenen Felder weit entfernt, bauen die Bewohner provisorische Feldhütten (*tadluan*), in denen sie bis zur Reisernte verweilen. Diese Hütten sind rudimentär gestaltet und fungieren nur als temporärer Wohnsitz. Es ist nicht unüblich, dass Familien nach der Ernte beschliessen, die Feldhütte zu erweitern und sie zur Hauptwohnstätte zu machen, wobei sie das vormalige Haus verlassen. Die Beständigkeit eines Hauses ist daher eng mit dem Rotationszyklus der Felder verknüpft und weist meist nur eine kurze Lebensdauer von einigen Jahren auf. Alte, inzwischen verfallene Häuser können reaktiviert und instand gesetzt werden, wenn Familien planen, nahe ihrer alten Wohnstätten neue Felder zu kultivieren.

Die schlichte, auf das Wesentliche reduzierte Struktur des Hauses, die minimale Inneneinrichtung, die anpassungsfähige Nutzung des Wohnraums und der fortwährende Zustand des Umbaus und der Erweiterung können laut Macdonald als Spiegelbild des palawanischen Wertesystems gesehen werden. Dieses Wertesystem ist durch eine ausgeprägte Gastfreundschaft, Offenheit und eine Ausrichtung auf das gegenwärtige Geschehen charakterisiert (Macdonald 2007: 40). Es fehlt an einem abwehrenden Bewusstsein gegenüber äusseren Bedrohungen, was sich in einer offenen Gestaltung des Innenraums im Hochland widerspiegelt. Gleichzeitig werden strikte Anstandsregeln befolgt; so wird ein Haus niemals ohne die Zustimmung der Bewohner betreten, sollten diese nicht anwesend sein.

Neben den eigentlichen Wohnhäusern und den Feldhütten gibt es weitere Baustrukturen, die sowohl im Tiefland als auch im Hochland vorkommen. Eine solche Struktur ist die *sulap-sulap*-Hütte, die als schattiger Platz im Wald oder am Flussufer genutzt wird. Sie dient meistens Jägern oder Fischern als Übernachtungsort und zur Aufbewahrung von Werkzeugen. Die *sulap-sulap*-Hütten können schnell errichtet werden und werden nach ihrer Nutzung normalerweise nicht abgebaut. Ihre Anwesenheit an einem Ort signalisiert auch anderen Palawanern, dass ein

¹²⁹ Vgl. Waterson (1990), die in diesem Zusammenhang in ihrer Untersuchung des austronesischen Hauses von einem «lebendigen» Haus spricht.

bestimmtes Waldstück oder Flussufer bereits von einer bestimmten Person für die Jagd oder andere Aktivitäten genutzt wird.

Ein anderer wichtiger Haustypus ist der *kelang benua* (oder auch *bebesalan*), ein grosses Haus, das auch für Versammlungen genutzt wird. In diesen Häusern wohnen oft regionale Persönlichkeiten, die als rituelle Heiler oder Schlichter bekannt sind. Zudem werden dort wichtige Gemeinschaftszeremonien wie Hochzeiten durchgeführt oder Streitigkeiten zwischen Familien beigelegt. In der Mittagshitze versammeln sich in diesem Haus auch Nachbarn aus den umliegenden Siedlungen, um Neuigkeiten auszutauschen und sich auszuruhen.

Die Giebel (*subang* oder *sipit*) der *kelang benua*-Häuser sind gekreuzt gestaltet und symbolisieren zwei Speere. Dies dient als sichtbares Zeichen, dass eine angesehene Person das Haus bewohnt. Innerhalb des Hauses gibt es häufig unterschiedliche Ebenen: eine grosse Plattform (*piningtad*) und eine kleinere Plattform (*pantaw*) am seitlichen Ende des Hauses, an dem sich auch die Kochstelle befindet.

Während meiner Zeit im Singnapan-Tal existierten keine *kelang benua*-Häuser mehr. In der Vergangenheit gab es allerdings einige dieser Häuser, einschliesslich des letzten solchen Hauses, welches Balus gehörte. Nach seinem Weggang aus dem Tal blieb sein Haus unbewohnt und wurde nicht weiter genutzt. Trotz zahlreicher Gespräche mit älteren Einheimischen konnte ich keine konkreten Gründe dafür ermitteln, warum nach Balus' Abgang keine *kelang benua*-Häuser mehr erbaut wurden. Es wurde allerdings bedauert, dass in jüngerer Zeit weniger Gemeinschaftszeremonien und Rituale durchgeführt wurden als in der Vergangenheit. Viele Familien wählten inzwischen grössere Hausformate und führten bestimmte Rituale nur noch im kleineren Kreis mit benachbarten Familien durch. Dies könnte dazu geführt haben, dass Familien sich verstärkt in den grossen Häusern ihrer eigenen Gemeinschaft aufhielten und ihre Riten dort abhielten. Als Folge davon könnte das Bedürfnis und der Wert eines gemeinschaftlichen Hauses, das als Treffpunkt für alle Talbewohner diente, zurückgegangen sein. In angrenzenden Tälern des Hochlandes werden jedoch nach wie vor *kelang benua*-Häuser errichtet und gepflegt. Im Singnapan-Tal sind neben dem regulären Wohnhaus und dem grossen Versammlungshaus zwei weitere spezifische Bauformen zu beobachten: der Reisspeicher (bekannt als *legkaw* oder *legwas*) und die sogenannten «*kubu*»-Bauten.

Der Reisspeicher ähnelt in seiner Bauweise dem Hauptwohnhaus und wird stets in dessen Nähe errichtet. Sein primärer Zweck ist die Lagerung von Reis und anderen Lebensmittelvorräten. Der *kubu*-Bau unterscheidet sich insofern, als er nicht auf Pfählen steht, sondern direkt auf dem Boden errichtet wird. Er dient nicht als ständige Wohnstätte, sondern als Schutzunterkunft, insbesondere bei extremen Wetterbedingungen, beispielsweise während Taifunen oder bei Gewittern. Historisch gesehen zogen sich die Tau't Batu in Höhlen zurück, um Schutz vor solchen

Naturgewalten zu finden. Daher sind solche «*kubu*»-Bauten im Singnapan-Tal seltener als in anderen Hochlandregionen des südlichen Palawan.

In den höheren Bergregionen und insbesondere im südlichen Bataraza findet man zudem Baumhäuser, lokal als *tanga* (was «Leiter» bedeutet) bezeichnet. Diese bestehen aus einer Plattform, die direkt in den Baumkronen errichtet wird. Der Hauptzweck dieser Baumhäuser ist der Schutz vor unerwünschten Besuchern, seien es Menschen oder Wildschweine.

4.5.1 Häusliche Konstruktionen und Kleidung

Die folgende Beschreibung bietet einen allgemeinen Überblick über die materielle Ausstattung der Häuser der Tau't Batu. Es ist wichtig zu beachten, dass sie nicht vollständig ist, sondern lediglich dazu dient, das Verhältnis zwischen den Gegenständen im Haus und den alltäglichen wirtschaftlichen Aktivitäten der Menschen zu verstehen.¹³⁰ Im Jahr 2012 besaßen 11 Haushalte ein Moskitonetz, das von Mittelsmännern aus Ugis gekauft wurde. Einige Moskitonetze wurden auch als Spenden von Missionaren erhalten. Diese Netze sind in der Regel veraltet und weisen viele Löcher auf. Die Menschen schlafen auf dem Boden der Wohnplattform, die aus zusammengebundenen, gespaltenen Bambusstäben besteht. In einigen Haushalten werden auch Rattan-Matten (*bida*) als Schlafunterlage verwendet, deren Herstellung jedoch sehr aufwendig ist.

Arbeitsinstrumente, die aus Metall bestehen, müssen von den Tau't Batu aus dem Tiefland oder der Küstenzone bezogen werden, da sie diese nicht selbst herstellen können. Dies betrifft insbesondere die Eisenspitzen der Speere, Buschmesser (*tukaw*) und Äxte (*wasej*), die zum Fällen von Bäumen verwendet werden. Da nicht jede Familie über eine Axt verfügt, helfen sich die Männer oft gegenseitig beim Fällen von Bäumen. Der Handel mit Eisen- und Metallwerkzeugen ist ein wesentlicher Grund, warum die Tau't Batu auf den Kontakt und Austausch mit den im Tiefland lebenden Palawanern angewiesen sind und nie völlig isoliert in der Bergregion gelebt haben (vgl. Kap. 3.9.7, 7.1).

Alle anderen Arbeitsinstrumente und Gebrauchsgegenstände bestehen aus pflanzlichen Materialien wie Holz oder Liniengewächsen. Frauen stellen überwiegend Körbe (*baka*) in verschiedenen Größen und Formen her, die an den Wänden aufgehängt werden, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Früher wurden Kessel aus Ton (*kuren*) als Kochgeschirr verwendet, die jedoch sehr zerbrechlich waren. Heutzutage besitzen fast alle Haushalte Kochtöpfe aus Eisen. Als Essschalen werden Blätter von der Bananenstaude verwendet, aber auch Rattan- oder Plastikteller

¹³⁰ Vgl. mehr Macdonald 2007: 38ff.

finden Verwendung. Kokosnussschalen oder Bambusrohre (*alep*) dienen als Gefässe für Trinkwasser oder andere Materialien. Trinkwasser wird jetzt in Plastikkanistern (*galon*) aufbewahrt, die zuvor in der Küstenzone zum Verkauf von Motoröl verwendet wurden. Für den Anbau von Reis und anderen Pflanzen auf den Feldern hat jedes Haus einen Stechstab (*tutugda* oder *budjak-budjak*), der von den Männern benutzt wird, um Löcher in die Erde zu stechen, in die die Frauen dann die Reissaat hineinwerfen. In den meisten Familien finden sich auch Mörser (*lasung*) und Stössel (*lalu*), die aus geschnitztem Holz bestehen und zum Entfernen der harten Reisschale verwendet werden.

In einigen Häusern sind auch Gongs (klein: *sanang*; gross: *agung*) zu finden, die für rituelle Zeremonien benutzt werden. Früher verfügten viele Familien über einen Gong, aber im Jahr 2012 befanden sich im Singnapan-Tal nur noch in drei Häusern Gongs. Laut Maman Lumba wurden einige Gongs von Missionaren und fremden Besuchern gestohlen. In jedem grösseren Tal im Hochland gibt es auch einen Schmied (*megselsal*), der aus alten Eisen- oder Aluminiumstücken Dolche oder Speerspitzen herstellt. Dies ist eine der wenigen Berufsspezialisierungen im Hochland, die nur von bestimmten Personen beherrscht wird. Trotz ihrer speziellen Kenntnisse haben Schmiede keinen besonderen Status. Im Singnapan-Tal ist Kadusan gelegentlich als Schmied tätig und besitzt einen Amboss und eine Zange. Andere Personen haben sich auf die Herstellung von Holzfiguren (*tawtaw*), Harpunen (*timbak*) oder Blasrohren (*sapukan*) spezialisiert. Blasrohre bestehen aus zwei verschiedenen Bambusrohren, wobei das eine über das andere gezogen wird. Die meisten Jäger im Singnapan-Tal besitzen ein Blasrohr, benutzen es aber nicht regelmässig.

In vielen Häusern finden sich auch Gegenstände, die von der Küste stammen. Einige Familien besitzen Taschenlampen, veraltete Kalenderposter, Aluminiumdosen verschiedenster Art oder auch Plastikspielzeuge und Küchenutensilien. Melawan und Dujani berichten, dass die meisten dieser Objekte entweder irgendwo im Tiefland gefunden wurden oder von Touristen hinterlassen wurden.

Im Singnapan-Tal ist der traditionelle Lendenschurz (*baag*) nach wie vor in Gebrauch und wird von Frauen und Männern aus geklopfte und getrocknete Rinde hergestellt. Dazu wird meist feine Baumrinde verwendet, die im Wasser eingeweicht und dann breit geklopft wird. Viele Tau't Batu tragen zusätzlich kurze Hosen und T-Shirts, die von Missionaren verteilt wurden. Allerdings sind diese Hosen von minderwertiger Qualität und reissen schnell, weshalb sie nicht lange getragen werden können.

Frauen tragen in der Regel einen roten Rock (*patajung*) und haben oft entblösste Brüste. Dies liegt daran, dass die Herstellung von textilen Produkten oder Strickereien den Palawanern in der Hochlandzone weitgehend fremd ist (vgl. auch Macdonald 2007: 42). Ältere Menschen

erinnern sich noch daran, dass Frauen in ihrer Jugend auch mit einem Lendenschurz bekleidet waren. Sowohl Frauen als auch Männer tragen Halsketten mit Amuletten und Armbänder. Junge Personen tragen oft Oberarmringe aus pflanzlichen Materialien, vor allem aus Orchideen und anderen Blumen. Frauen verzieren ihre Haare mit verschiedenen Holzkämmen, um sie zusammenzuhalten. Lange Haare bei Männern gelten als Zeichen spiritueller Kraft und symbolisieren eine starke Persönlichkeit. Im Singnapan-Tal hatte nur Dujani lange Haare, die er manchmal in einem Turban zusammengebunden trug. In den Erzählungen der Tau't Batu und der benachbarten Hochlandbewohner haben alle grossen und namhaften Schamanen ebenfalls lange Haare.

4.5.2 Höhlen als Wohnraum: Nutzen und Bedeutung der Höhlen

Die saisonale Nutzung von Höhlen durch die Tau't Batu während der regenreichsten Monate von Anfang September bis Dezember hat bei Ethnologen, Missionaren und Journalisten grosses Interesse geweckt. Allerdings dienen nicht nur den Tau't Batu, sondern auch vielen anderen palawanischen Lokalgruppen Höhlen als Rückzugsorte während der Regenzeit. Besonders in der Nähe grosser Karsterhebungen wie Arip oder Tres Marias bieten Höhlen Schutz vor Blitzeinschlägen und starken Niederschlägen (Revel, Xhauflair & Colili 2017: 15). Zwischen 2010 und 2014 habe ich festgestellt, dass nur noch wenige Familien und Einzelpersonen im Singnapan-Tal Höhlen als Wohnraum nutzten. Früher jedoch, gemäss Berichten von Macdonald und Novellino, die in den 80er und 90er Jahren regelmässig die Tau't Batu besuchten, sollen während der Regenzeit sich fast alle Familien in die Höhlen zurückgezogen haben. Als ich mich 2007 kurzzeitig im Tal aufhielt, habe ich auch viele Familien in den nahegelegenen Höhlen gesehen. Die genauen Gründe, warum die Tau't Batu die Höhlen nicht mehr in der gleichen Intensität wie früher nutzen, werde ich später näher erläutern. Zuerst möchte ich jedoch erörtern, warum Höhlen und Grotten im Singnapan-Tal überhaupt als Wohn- oder Rückzugsraum genutzt werden.

Wie bereits in der historischen Einführung (3.9) beschrieben, stellt das gesamte Hochland von Palawan ein für den philippinischen Staat administrativ (noch) schwer kontrollierbares und daher marginalisiertes Territorium dar. Die indigenen Lokalgruppen haben sich in der Vergangenheit bewusst in diese Region zurückgezogen, um staatlicher Integration zu entgehen. Rückzug und Flucht angesichts von Gefahren gelten bei den Tau't Batu als tugendhaftes Verhalten, was sich auch in der Verehrung des scheuen und nicht domestizierbaren Huhns zeigt (vgl. Kap. 5.8.2). Bei potenzieller Gefahr, beispielsweise durch fremde Eindringlinge, ziehen sich die Tau't Batu in unwegsames Gelände zurück, wie steile Felsformationen, Bäume oder Höhlen, von wo aus sie die fremden Personen sicher aus der Entfernung beobachten können. Falls man

sich nicht durch vertraute Rufe zu erkennen gibt, findet man die Siedlungen im Tal, ähnlich wie bei meinem ersten Besuch im Jahr 2007, verlassen vor.

Die Erinnerungen an von muslimischen Sultanaten vorangetriebene Sklavenjagden sind auch heute noch in vielen Erzählungen der Palawaner präsent. Ältere Personen verbinden den Islam immer noch mit der Vorstellung von Unterdrückung, Raub und Versklavung. Die muslimischen Sklavenjäger vergangener Zeiten werden als Reptile (*balaway*) beschrieben, die mit Waffen ausgestattet waren und einen langen Krokodilschwanz hatten. Sobald sie sich den Siedlungen der Hochlandbewohner näherten, versteckten sich die Menschen fluchtartig in den schwer erreichbaren Höhlen, die von aussen kaum zu erkennen waren.¹³¹

Es gibt jedoch noch weitere Gründe, warum die Höhlen als Wohnraum genutzt werden. Einer davon ist die Angst vor Infektionskrankheiten, die von fremden Personen auf die Hochlandbewohner übertragen werden könnten. Da die Abwehrkräfte der Einheimischen nicht ausreichend an diese Krankheiten angepasst sind, können sie schwerwiegende körperliche Rückschläge erleiden, die bis zum Tod führen können. Daher herrscht eine panische Angst vor Personen, die Krankheitssymptome wie Niesen, Fieber oder Husten zeigen. Erkrankte Personen werden in der Regel isoliert und von niemandem besucht, auch nicht von engen Familienmitgliedern wie Geschwistern oder sogar Ehepartnern. Besucher bleiben in der Regenzeit oft unter einem nahegelegenen Baum stehen, um mit den Hausbewohnern aus sicherer Entfernung zu sprechen. Viele Kranke werden gezwungen, sich bis zu ihrer Genesung in den Höhlen aufzuhalten. Im Jahr 2010 sind mindestens 3 und zwischen 2011 und 2012 weitere 6 Kleinkinder an Infektionskrankheiten gestorben, was die ernste Bedrohung durch diese Krankheiten für die Tau't Batu verdeutlicht.

Ein weiterer Grund für das Aufsuchen der Höhlen sind heftige Niederschläge und Stürme, die in den Monaten Oktober und November häufig auftreten. Diese starken Niederschläge können dazu führen, dass Flüsse und Bäche im Singnapan-Tal gefährlich anschwellen und Häuser, die sich in der Nähe befinden, überschwemmt werden. Hangrutsche an steilen Hügeln können ebenfalls vorkommen und tiefer gelegene Häuser unter sich begraben. Taifune können im südlichen Palawan zwar nicht so häufig und heftig auftreten wie in Luzon und den nördlichen Visaya-Inseln, aber dennoch können sie erhebliche Schäden an den Häusern verursachen, insbesondere an den Dächern und der Pfostenbaustruktur. Diese Naturereignisse stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Bevölkerung im Hochland dar.

Die häufigste und gefürchtetste Gefahr im Zusammenhang mit Unwettern sind jedoch Blitzeinschläge (*lintiq, kilat*), vor denen sich die Tau't Batu ausgesprochen fürchten. Blitze gelten als

¹³¹ Mündliche Mitteilung von Balus, September 2010.

Strafe von *ampu benar* für unerlaubte Handlungen, wie zum Beispiel inzestuöse Verbindungen oder die Nutzung von Waldflächen, die von anderen Geisterwesen bewohnt sind. Die Angst vor Blitzeinschlägen ist so gross, dass einige Familien unter ihren Häusern im Tal Gruben gebaut haben, in die sie sich zurückziehen können, wenn das Wetter unerwartet umschlägt.

Ein weiterer Grund für das Aufsuchen der Höhlen, der von Informanten immer wieder erwähnt wird, ist die Zeit in den Höhlen nach der Reisernte. Dies wird als willkommene Abwechslung vom Alltag des Rotationsfeldbaus angesehen. Die zyklische Rückkehr der Familien in die Höhlen hat dazu geführt, dass bei den verschiedenen Lokalgruppen im Singnapan-Tal ein gemeinsames Wir-Gefühl und somit ein räumlich begrenztes Identitätsgefühl nach aussen hin entwickelt hat. Diese lokale Identität hat die einzelnen Familien immer wieder dazu veranlasst, nach einem Auszug irgendwann wieder ins Singnapan-Tal zurückzukehren.

Das Aufsuchen der Höhlen steht in engem Zusammenhang mit der zeitlichen Abfolge des Rotationsfeldbaus und hat, wenn auch in geringem Masse, einen wirtschaftlichen Nutzen. Die Höhlen werden erst dann aufgesucht, wenn die Reisernte bereits erfolgt ist und weitere Pflanzen wie Maniok oder Gemüseprodukte in die Felder eingepflanzt wurden. Erst wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, begeben sich die Familien mit ihren jeweiligen Haustieren (Schweine, Hühner), die mit Rattan an einen Korb gebunden und auf Schultern getragen werden, in die Höhlen.¹³² Vor dem Aufstieg zu den Höhlen, die sich meist an exponierten und erhöhten Stellen im karstigen Gestein befinden (bis zu 60 m), werden Leitern aus Bambuspflanzen gebaut, um das Klettern zu erleichtern. Dennoch bleibt der Aufstieg zu einigen Höhlen ein gefährliches Unterfangen, das schon oft zu tödlichen Unfällen geführt hat. Daher eignen sich nicht alle Höhlen im Singnapan-Tal als Wohnraum, da manche Höhleneingänge zu steil im Fels liegen. Auch die räumliche Ausdehnung des Höhleninneren ist entscheidend dafür, ob die Höhle als Wohnraum von mehreren Familien genutzt werden kann.

Im Singnapan-Tal gibt es mindestens elf Höhlen (Limaw-Limaw, Pangi-Pangi, Agpay, Sumbiling, Malokob, Kaliad-Kaliad, Kawajan-Kawajan, Posok, Maribung, Perangi und Maribung), die früher regelmässig bewohnt wurden. Von diesen Höhlen sind die Agpay- und die Pangi-Pangi-Höhle am grössten, deren Eingänge sich steil in den Karsterhebungen im Norden des Tales befinden.¹³³

Alle bewohnbaren Höhlen gehören bestimmten Personen, jedoch nicht im Sinne rechtlich fi-

¹³² Dies scheint nicht immer reibungslos zu verlaufen, da die Tiere sich heftig bewegen können und den Träger beim Klettern auf der Bambusleiter aus dem Gleichgewicht bringen. Melawan erzählte mir, dass grössere Schweine vor dem Aufsuchen der Höhlen immer geschlachtet werden.

¹³³ Einen guten Eindruck, wie sich früher der Alltag in den Höhlen abgespielt hat, geben die Fotos im Bilderband («*Les Hommes des rochers*») von Pierre de Vallombreuse wieder (2002).

xierter Besitzverhältnisse. Die Höhlen sind eher als Orte mit flexiblen Nutzungsrechten zu verstehen, wobei die Besitzer ihre Höhlen jederzeit einer anderen Familie zur Nutzung überlassen können. Auch eine kurzfristige Nutzung durch andere Familien ist möglich, ohne dass der Besitz formal übertragen wird. In der Regenzeit, wenn der verfügbare Raum in den Höhlen begrenzt ist, entscheidet derjenige, dem die Nutzungsrechte gehören, wer mit ihm zusammen in die Höhle einzieht und wer nicht. Macdonald, der sich in den 90er Jahren mehrmals mit den Tau't Batu in den Höhlen aufhielt, berichtete mir, dass in der Regel nur diejenigen Familien gemeinsam in einer Höhle leben, die auch im Tal eine Lokalgruppe bilden. Dadurch ändert sich die Zusammensetzung der Gruppen in den Höhlen von Jahr zu Jahr, je nachdem, wie die einzelnen Familien im Tal zusammenleben.

Die Höhlen reichen mit zahlreichen Verästelungen weit in die umliegenden Berge hinein. Da die von den Tau't Batu benutzten Fackeln nur eine begrenzte Distanz erhellen, sind die inneren Bereiche der meisten Höhlen unerforscht. Es gibt Berichte von Personen, insbesondere Kindern und älteren Menschen, die sich zu weit in das Innere begeben haben und dann verschollen blieben. Andere, die sich in den Höhlen verirrt haben, fanden entweder einen neuen Ausgang oder entdeckten neue Verbindungen zwischen den Höhlen.

Die am leichtesten zugänglichen Höhlen sind die Limaw-Limaw- und die Malokob-Höhle. Während meiner Feldforschungszeit (2010 und 2012) wurden diese von älteren Frauen und Kindern bewohnt. Die Limaw-Limaw-Höhle ist eigentlich eine Grotte, da kein unterirdischer Hohlraum ins Gebirgsinnere führt. Sie befindet sich relativ leicht erreichbar in der Talsohle über kurze Leitern. Der Eingang der Malokob-Höhle hingegen liegt auf einem Hügel oberhalb der Talsohle. Obwohl der Einstieg zu beiden Höhlen einfach ist, sind sie aufgrund ihrer versteckten Lage aus weiter Entfernung nicht sichtbar im Gegensatz zur Agpay- und Pangi-Pangi-Höhle.

In den Höhlen befinden sich Plattformen unterschiedlicher Grössen, die aus Pflanzenmaterialien gebaut sind und als Schlafplätze dienen. Einige Familien errichten kleine, überdachte Bauten, die den Häusern auf den Feldern ähneln. Aufgrund der Feuchtigkeit im Höhleninneren, die durch Tropfsteine verursacht wird, halten diese Konstruktionen in der Regel nur für kurze Zeit und müssen ständig instand gehalten werden.

Nachdem die Familien in die Höhlen gezogen sind, verläuft der Alltag laut Melawan und anderen Informanten ziemlich monoton. Ausser an regnerischen Tagen und bei Unwettern, wenn die Flüsse in der Talsohle gefährlich ansteigen, gehen die Männer regelmässig zu ihren Feldern, um die Pflanzen auf ihre Reife, Wachstum und möglichen Schimmelbefall zu überprüfen. Frauen und Kinder hingegen bleiben in den Höhlen, da der Auf- und Abstieg aufgrund der exponierten Lage für sie riskant ist. Viele junge Männer suchen daher nach Ablenkung und

gehen vermehrt auf die Jagd nach Fledermäusen, suchen die Wände nach Schwalbennestern ab oder sammeln Nacktschnecken in der umgebenden Vegetation der Höhleneingänge. An der Fledermausjagd, die nach wie vor von vielen jungen Männern im Tal praktiziert wird (Kap. 5.6.6), müssen sich verschiedene Personen beteiligen. Das Fleisch der Fledermäuse stellt dabei eine willkommene Abwechslung in der Diät der Regenzeit dar. Neben diesen in geringen Mengen produzierten tierischen Nahrungsressourcen nehmen die Tau't Batu hauptsächlich die in der Trockenzeit produzierten Reisvorräte und Maniok-Knollen zu sich.

Sobald das Ende der Regenzeit naht und die Niederschläge immer schwächer werden, sind die meisten Familien erleichtert, wieder in ihre Häuser zurückkehren zu können. Mit der Rückkehr wird die neue Rotationszeit des Brandrodungsfeldbaus eingeläutet, und die Männer machen sich auf die Suche nach einem neuen Stück Wald.

Nicht alle Höhlen im Singnapan-Tal, die sich zur Besiedlung in der Regenzeit eignen, werden auch von Menschen genutzt. Die Tau't Batu sind davon überzeugt, dass sich tief in den Höhlen eine Welt befindet, die von unsichtbaren Wesen bewohnt wird (*diwata*). Deshalb meiden sie vor allem die unbekanntenen Höhlenwege, die in das Innere der Berge führen. Personen, die sich in den Höhlen verirrt haben (wie z. B. Maman Lumba), berichten, dass sie in der Dunkelheit die Umrisse von Menschen gesehen haben und davon überzeugt sind, dass es sich dabei um jene Geister handelt, die sie aus ihren mythischen Erzählungen kennen. Einige junge Schamanen begeben sich daher bewusst in die Höhlen, um ihre Fähigkeiten in der Dunkelheit und Einsamkeit des Höhleninneren zu erweitern und mit den einzelnen Geisterwesen in Kontakt treten zu können. Interessant ist die Geschichte von Balus, dass vor langer Zeit, als die Vorfahren der Tau't Batu zum ersten Mal im Singnapan-Tal auftauchten, alle Höhlen von Geisterwesen bewohnt waren. Nachdem sich die Menschen lange mit den Geistern gestritten hatten, einigten sie sich darauf, dass die Menschen sich an den Eingängen der Höhlen niederlassen dürfen, jedoch das Innere der Höhlen, das den Geisterwesen vorbehalten bleibt, nicht betreten dürfen.¹³⁴

Das Höhleninnere stellt mit seinen natürlichen Formen der Stalaktiten und Stalagmiten ein Spiegelbild der von den Menschen bewohnten Welt dar. Die von der Decke hängenden Tropfsteine (*binagung*) werden als versteinerte Brustwarzen des Himmels (*dudut langkit*) gedeutet, während die auf dem Boden sich auftürmenden Tropfsteine (*dudu it batu*: «Steinbrustwarzen») mit den Bergen und Hügeln auf der Erdoberfläche verglichen werden. Diese symbolische Repräsentation des Höhleninneren hat jedoch laut Melawan keine sexuellen Konnotationen.

Einige Höhlen dienen auch als Grabstelle für Vorfahren und dürfen nicht bewohnt werden. Dies

¹³⁴ Von Geisterwesen bewohnte Höhlen im Singnapan-Tal sind Labasnon, Turdigon, Podong-Podong, Naranasan.

gilt nicht für die grossen Höhlen wie Agpay und Pangi-Pangi, in denen sich an manchen Stellen Knochen von Verstorbenen befinden. Schwangere Frauen in den Höhlen dürfen nicht dort gebären, da dies die Geisterwesen im Höhleninneren erzürnen würde. Kinder, die in Höhlen zur Welt kommen, würden ihrer Überzeugung nach entweder schwere Fehlbildungen mit sich bringen oder im Verlauf ihres Lebens dem Wahnsinn verfallen.¹³⁵

4.5.3 Rezente Situation

Nur noch wenige Tau't Batu, hauptsächlich Ältere, ziehen sich während der Regenzeit für längere Zeit in die Höhlen zurück. In den Jahren 2010 bis 2012 waren es lediglich etwa vier Familien und einige Einzelpersonen, die diese Praxis aufrechterhielten. Besonders Haushalte östlich des Singnapan-Flusses haben vermehrt Kontakt (Handel, Heirat) mit den im Tiefland lebenden Palawanern in Orten wie Ugis oder Balin-Balin aufgenommen, was vor allem unter den jüngeren Tau't Batu zu spürbaren Veränderungen führte. Die Erkenntnis, dass der Kontakt mit der Küstenkultur nicht nur keine Bedrohung darstellt, sondern auch Vorteile in Form von Kleidung, Werkzeugen, Medizin und Musikinstrumenten mit sich bringt, hat dazu geführt, dass der Rückzug in die Höhlen nicht mehr als unbedingt notwendig empfunden wird. Viele Familien im östlichen Singnapan-Tal bringen die Zeiten des Aufenthalts in den Höhlen nun mit einem entbehrungsreichen und mühsamen Dasein in Verbindung, das sie sich nicht mehr zurückwünschen.

Im Gegensatz dazu haben viele Familien im Westen und Süden des Singnapan-Tales auf den wachsenden Einfluss der Tieflandpalawaner aus Ugis unter der jungen Bevölkerung im Singnapan-Tal reagiert. Sie zogen sich in höhere und schwerer erreichbare Bereiche des Tals zurück, wie zum Beispiel die Haushalte von Bahangan, Lumtab, Oris, Kedawan usw.. Sie fürchteten, dass eine Abkehr von ihrer traditionellen Lebensweise, die eng mit Ritualen und dem Besuch der Höhlen in der Regenzeit verbunden ist, die spirituellen Wesen (*ampu benar*) verärgern und vermehrte Unwetter verursachen könnte. Oris und Maman Lumba berichteten, dass bis vor wenigen Jahren, etwa bis 2007 oder 2008, die Niederschläge in der Regenzeit viel heftiger waren als heute. Insgesamt stellen alle Tau't Batu eine längere Trockenphase im Jahreszyklus fest, was zu einer generellen Zunahme von Trockenheit sowie verstärktem Schädlings- und Schimmelbefall in den Feldern führt. Die meisten Familien im Westen und Süden des Tales waren überzeugt, dass diese Phänomene mit der Abkehr von der traditionellen Lebensweise durch die jüngeren Tau't Batu in Verbindung stehen.

¹³⁵ Fehlbildete Kinder werden grundsätzlich als ein sehr schlechtes Omen (*ngasa*) angesehen und werden sofort nach der Geburt umgebracht (*lumisanan*). Man glaubt, dass von ihnen eine Gefahr ausgehen könnte, indem sie später ihre Mitmenschen verschlingen könnten. Fehlbildete Kinder werden auch als *ramu-ramu* bezeichnet, was «Unkraut» oder «Insekt» bedeutet.

4.6 Das palawanische Weltbild

Das Weltbild der Tau't Batu besteht nicht aus einheitlichen Vorstellungen und Überzeugungen und kann somit nicht ohne weiteres mit den Schriftreligionen der sie umgebenden Gesellschaften, wie dem Christentum oder dem Islam, verglichen werden. In diesem Abschnitt gehe ich auf die zentralen Merkmale des palawanischen Weltbildes am Beispiel der Tau't Batu ein und stelle den Weltenaufbau und die enge Verzahnung von Geisterwesen und Menschen in der natürlichen Umwelt des Singnapan-Tales dar. Anschliessend beschreibe ich ausgewählte Überzeugungen und Ansichten religiöser Formen im Zusammenhang mit den wichtigsten Abschnitten im Lebenszyklus eines Individuums, wie Geburt, Heirat und Tod.

Die folgende Darstellung des palawanischen Weltbildes ist keinesfalls vollständig und bezieht sich lediglich auf Merkmale und Aspekte, die für das Thema der anarchischen Lebensweise und der Subsistenzwirtschaft von Bedeutung sind. Ich verweise hier auf die Arbeiten von Revel (1990, 2001, 2008), Revel-Macdonald (1983) und Macdonald (2007: 91ff), die die mündlichen Überlieferungen und Epen von verschiedenen palawanischen Tief- und Hochlandgesellschaften bereits ausführlich beschrieben haben. Dieser Abschnitt dient vorerst der grundlegenden Orientierung und zur Einführung in das palawanische Weltbild. In Kapitel 9 werde ich schliesslich den Weltenaufbau sowie die Besitzverhältnisse der verschiedenen Geisterwesen mit der anarchischen Ordnung der Tau't Batu in Zusammenhang bringen.

Im Gegensatz zu vielen Lokalgruppen im Tiefland sind die Hochlandbewohner trotz intensiver katholischer und protestantischer Missionierungsversuche, insbesondere von Seiten der New Tribes Mission (Macdonald 2007: 95), ihrem überlieferten Weltbild nach wie vor verbunden. Das Weltbild der Tau't Batu kann keineswegs als ein einheitliches und allgemein akzeptiertes Modell kosmologischer Überlieferungen betrachtet werden. Aus diesem Grund sehe ich die Verwendung des Begriffs «Religion» als problematisch an.¹³⁶ Auf die Frage nach ihrer Religion beschrieben die Tau't Batu stets Rituale, Zeremonien und Verhaltensregeln im Umgang mit übernatürlichen Geisterwesen und ihren Vorfahren (*adat it kegururangan*). Daher sollte die Glaubenswelt der Tau't Batu eher als ein Konsens verschiedener, unzusammenhängender kosmologischer Vorstellungen verstanden werden, anstatt als ein systematisch strukturiertes, von allen akzeptiertes Weltbild.

Rituelle Spezialisten oder Personen, die als Vermittler zwischen den Menschen und den Geisterwesen fungieren, werden als *beljan* bezeichnet (Revel 1998). Für die Tau't Batu, die einen grossen Wert auf zwischenmenschliche Gleichheit legen und somit soziale Hierarchisierungen

¹³⁶ Vgl. Macdonald (2007: 91), der das Vorhandensein von «Religion» in der palawanischen Kultur negiert und stattdessen von einer spirituellen Welt (*spiritual world*) spricht. Das palawanische Wort für Religion lautet *agama* und ist sanskritischen Ursprungs (von *agama*: ein Offenbarungstext der höchsten indischen Gottheiten). Sie wird lediglich benutzt, um auf die Religionen des Tieflandes zu verweisen (Christentum, Islam).

in jeglicher Form vermeiden, ist es anmassend, wenn eine Person sich selbst als *beljan* bezeichnet. Vielmehr erhalten Personen, die sich besonders intensiv mit Ritualen beschäftigen, einen Ruf als *beljan* übertragen, unabhängig von Alter und Geschlecht.¹³⁷ Insofern handelt es sich beim *beljan* nicht um eine soziale Führungsperson, sondern um eine temporäre Involvierung einer einzelnen Person mit der übernatürlichen Welt der Geisterwesen. Das Weltbild der Tau't Batu, und das aller anderen Lokalgruppen im Hochland des südlichen Palawans, ist höchst individualistisch und variiert bezüglich der Intensität der Wahrnehmung von Überlieferungen und der Befolgung von Vorschriften und Verboten.

Die Geschichten und Beschreibungen von Gottheiten und Geistern gehen auf eine Vielzahl von mündlichen Überlieferungen zurück, in denen, unabhängig davon, wie unterschiedlich sie geschildert werden, der Ursprung der Menschen und der Welt erzählt wird. Die verschiedenen Geisterwesen, auf die ich weiter unten näher eingehen werde, sind überregional bei allen palawanischen Lokalgruppen bekannt, allerdings weisen die jeweiligen Überlieferungen zum Teil höchst unterschiedliche Formen auf. Die Tau't Batu sind zwar davon überzeugt, dass die verschiedenen Geisterwesen, insbesondere *ampu benar*, der Erschaffer der Welt, tatsächlich existieren, sie glauben jedoch nicht an alle mündlichen Überlieferungen, die von ihren Vorfahren stammen. Sie sind vielmehr davon überzeugt, dass sich in ihren mündlichen Überlieferungen, so unterschiedlich sie auch erzählt werden, Regeln und Vorschriften verbergen, die die Ordnung zwischen den Menschen und den Geistern bewahren sollen.¹³⁸

Ein weiteres Merkmal des palawanischen Weltbildes ist die Abwesenheit eines Kultes bezüglich der Verehrung von Vorfahren. Wie bereits erwähnt, vermeiden die Tau't Batu, über die Namen sowie die Lebensumstände von verstorbenen Personen zu sprechen. Die Vergangenheit als solche stellt keine Lebensrealität gegenüber der Gegenwart dar, weshalb auch Namen und Gesichter von Personen, die den Tau't Batu in der Vergangenheit begegnet sind, selbst wenn es sich um enge Verwandte handelt, schnell vergessen werden. Dagegen besitzt die Gegenwart eine übergeordnete Bedeutung, über die viel eher gesprochen werden kann als über die Vergangenheit oder die Zukunft. Somit haben alle in der Vergangenheit oder Zukunft liegenden Ereignisse eine nichtexistente Bedeutung. Verstirbt eine Person, wird diese eiligst, je nach lokaler Tradition, an einem nicht bewohnten Ort bestattet. Bereits nach wenigen Wochen, wenn die Vegetation nachgewachsen ist, kann niemand mehr die Grabstelle wiederfinden.¹³⁹

¹³⁷ Selbst Kinder werden als *beljan* bezeichnet, wenn sie regelmässig von Träumen berichten, die von den Erwachsenen als Nachrichten von Gottheiten gedeutet werden.

¹³⁸ Vgl. Macdonald 2007: 92: «*For the Palawan people, myths are not true stories coming from the ancestors, but simply stories that were in truth told by the ancestors, and not invented by the present narrator*».

¹³⁹ Bei dieser als *kali* bezeichneten Form der Bestattung werden dem Toten auch persönliche Gegenstände mit ins Grab gelegt. Oft kommt es auch vor, dass die Toten in eine Holzkiste gelegt werden, bevor sie im Boden vergraben werden. Neben dem Begraben können Verstorbene in unbewohnten Höhlen auch in einer Sitzposition (*sandig*) an

Die Vorstellung darüber, was mit den Toten und ihren Seelen (*kurudua*) passiert,¹⁴⁰ ist eher unpräzise und erweckt nur wenig Interesse bei den Hinterbliebenen (vgl. auch Macdonald 2007: 93). Die Abwesenheit von jeglichem Interesse an einem Totenkult oder einer genealogischen Memorierung von Vorfahren steht in engem Zusammenhang mit der Tatsache, dass die Tau't Batu der Gegenwart eine übergeordnete Bedeutung zumessen, die mit dem Wort *tiban* bezeichnet wird, das «heute», «jetzt» oder «in diesem Moment» bedeutet. Die aktuelle Lebenswirklichkeit der Menschen, in der Entscheidungen getroffen werden, entspricht der temporären Realität, über die gesprochen werden kann. Mythische Geschichten über die Erschaffung der Welt spielen sich dagegen in einer Zeit ab, die für die Tau't Batu nicht fassbar ist (vgl. auch Kap. 4.7).

4.6.1 *ampu benar*, unsichtbare Wesen¹⁴¹ und die verschiedenen Welten

Die einzelnen Geisterwesen und die verschiedenen Welten sind jedem Palawaner unabhängig von Alter und Geschlecht mehr oder weniger bekannt. Die folgenden Informationen zu den Geisterwesen basieren hauptsächlich auf den Angaben von Malkin, Maman Lumba, Darmin und Dujani (Zeitraum: 2010 bis 2012). Die wichtigste übernatürliche Entität im Weltbild der Palawaner ist dabei ihre über allem stehende Gottheit *ampu benar*. *Ampu benar* («die grosse Gottheit») gilt als Erschaffer von Himmel und Erde, von Geistern, Menschen, Tieren und Insekten.¹⁴²

Malkin beschreibt *ampu benar* als unergründlich und nicht in menschlichen Worten fassbar, doch seine allgegenwärtige Präsenz wird von den Palawanern deutlich wahrgenommen. So werden sowohl die Geburt eines Kindes als auch die heilende Kraft eines *beljan*, der einen kranken Menschen behandelt, eindeutig auf *ampu benar* zurückgeführt. Seine Einflussnahme erstreckt sich über alle Lebensbereiche und wird als massgeblich und unmittelbar empfunden. Neben *ampu benar* gibt es laut Maman Lumba und Darmin weitere übernatürliche Herrscher und Geister, die als *tao kawasa* oder *diwata* bezeichnet werden.¹⁴³ *Tao kawasa* kann am besten mit «mächtige Menschen» übersetzen werden. In anderen Regionen des Hochlands, wie z. B. in Tres Marias, sind sie auch als *tao bukid* («Bergmenschen» oder «Berggeister») bekannt. Die

einem Pfosten angebunden werden. Im Nachbartal Kandawaga und in Tres Marias werden Verstorbene auch auf erhöhten Plattformen (*datag*) bestattet.

¹⁴⁰ Ein Mensch verfügt über mehrere Seelen, die nicht nur im Kopf, sondern insbesondere auch an den Gelenken lokalisiert werden.

¹⁴¹ Ich verwende im Folgenden den Begriff «Wesen» nicht nur zur Bezeichnung von weiblichen Geistern, sondern auch für männliche. Aufgrund der dualen Charaktereigenschaften der einzelnen Geister können diese sowohl weiblich als auch männlich sein.

¹⁴² Die Bedeutung von *ampu* wird in den von Informanten häufig zitierten Floskeln deutlich: «*ampu it naguna*» (Er, der alles erschaffen hat); «*kara it ampu kara gasi it dunya*» (Ohne *ampu* gebe es diese Welt nicht).

¹⁴³ Während *tao kawasa* eine vernakulare Bezeichnung ist, wird die Bezeichnung *diwata* im gesamten philippinischen Raum verwendet.

Identität von *tao kawasa*-Wesen ist nicht immer eindeutig, da viele von ihnen auch als «Himmsbewohner» (*tao langaw*) bezeichnet werden. Generell werden sie von allen Lokalgruppen im Hochland als menschenähnliche Wesen (*tao*) betrachtet, während *ampu benar* mit nichts verglichen werden kann, das in der Welt der lebenden Menschen existiert.¹⁴⁴

Maman Lumba beschreibt die *tao kawasa* als freundlich und hilfsbereit gegenüber den Menschen, solange sie nicht beleidigt werden oder durch Missachtung bestimmter Verhaltensregeln den Zorn der Wesen auf sich ziehen. *Diwatas* dagegen werden als ausnahmslos gefährliche Wesen dargestellt, vor denen man sich in Acht nehmen sollte. Beide Wesensformen, *tao kawasa* und *diwatas*, sollen im gesamten Lebensraum der Tau't Batu vorkommen - von den Berggipfeln über die Höhlen bis zu den von Menschen nicht bewirtschafteten Wäldern (*goba*) - jedoch nicht in Sekundärwäldern (*tering, gebaqan*).

Weiterhin erzählt Maman Lumba, dass ein bestimmter Geist aufgrund seiner menschenfreundlichen Eigenschaften als *tao kawasa* angesehen werden kann, während seine Bestrafungsmassnahmen gegenüber Menschen, die die herrschenden Regeln (*adat*) von *ampu benar* nicht beachten, als *diwata*-Handlungen betrachtet werden. Es wird überliefert, dass *ampu it burak* ein weibliches Geisterwesen ist, das die Verantwortung trägt, die Blüten von Pflanzen zu schützen. Dies ist von Bedeutung, da Vögel, Bienen und Fledermäuse sich von deren Nektar ernähren. Sollte jedoch jemand ohne die Zustimmung von *ampu it burak* vorsätzlich die Blüten von Blumen zerstören, so besagt Maman Lumbas Überzeugung, dass diese Person von schwerwiegenden Krankheiten heimgesucht werden könnte.

Viele meiner Informanten waren fest davon überzeugt, dass es neben ihrer eigenen Welt, der *tenga-tenga*, noch weitere Welten (*lungsum*)¹⁴⁵ gibt, die sich wie Stockwerke über und unter ihnen befinden. Maman Lumba und Lumtab fassen diese verschiedenen Welten als «Oberwelten» (*dibuatan*) und «Unterwelten» (*basat*) zusammen. In der Oberwelt sind der Geist des Regens (*ampu it konom*), des Windes (*ampu it doros*), der Bienen (*ampu it mugdon*) und der Blumen (*ampu it burak*) die wichtigsten Geister. In den Unterwelten sind es der Geist des Waldes (*ampu it goba*), der Berge (*ampu it bukit*), der Steine (*ampu it batu*) und der Vulkane (*ampu it pulugon*).

Zwischen den verschiedenen Welten gibt es Verbindungen in Form von Höhlen oder grossen Bäumen, die als Leitern dienen. Dadurch können die Geister aus der Ober- und Unterwelt auch

¹⁴⁴ Aufgrund der Wesensähnlichkeit von *ampu benar* mit dem Gottesbild im Christentum, sollen Informanten zufolge Missionare wiederholt versucht haben, die Tau't Batu davon zu überzeugen, dass sie schon immer gläubige Christen waren, aber vom wahren Weg des Glaubens abgekommen sind.

¹⁴⁵ Das Wort *lungsum* bedeutet so viel wie «Welt» oder «Gebiet». Der von den Tau't Batu ebenfalls verwendete Begriff *dunia* stammt dagegen von den muslimischen Migranten und wird nur für die irdische Welt der lebenden Menschen benutzt.

in der Welt der Menschen (*tenga-tenga*) erscheinen. Es wird berichtet, dass verschiedene Kulturpflanzen wie Reis, fliegende Tiere wie Insekten und Vögel sowie die Bienen ursprünglich aus den oberen Welten stammen. In der Erde lebende Tiere wie Schlangen, Würmer und andere Lebewesen hingegen haben ihren Ursprung in der Unterwelt.¹⁴⁶ *Ampu benar*, die übergeordnete Gottheit, existiert sowohl in den verschiedenen Welten der Ober- und Unterwelt als auch unter den Menschen selbst.

Die menschenähnlichen Geister werden aufgrund ihrer dualen Charaktereigenschaften im Gegensatz zu *ampu benar* nie zusammenfassend als *tao kawasa* oder *diwata* bezeichnet. Stattdessen werden die Geister in Gebeten oder Erzählungen immer einzeln genannt. Im nachfolgenden Abschnitt werden einige Beispiele dargelegt, die die personenbezogene Ausrufung der Geisterwesen veranschaulichen sollen.

Die Entscheidung darüber, welche Reissorten in welchem Feld gepflanzt werden sollen, hängt von vielen Faktoren ab (siehe Kap. 5.3.1). Die Feldbesitzer haben im Laufe der Zeit zwar eine gewisse Erfahrung mit der Bodenzusammensetzung und den Wachstumseigenschaften der verschiedenen Reissorten gesammelt, dennoch bleibt eine gewisse Restunsicherheit bestehen. Bevor Dujani mit der Reissaat beginnt, ruft er folgende Formel aus: *ampu it paroy angatenku ingasimu makkanunga paroy danum*. «Oh Göttin/Geist des Reises, wir bitten um dein Wohlwollen uns eine reichliche Ernte zu beschern». Diesen Satz habe ich in modifizierter Form auch bei Dujani und Melawan vernehmen können.

Auch bei der Jagd werden verschiedene Rituale angewendet und Bitten ausgesprochen.¹⁴⁷ Eine Wildschweinjagd, für die die Männer erst nach der Reisernte (Mai bis August) genügend Zeit haben, wird in der Regel mit mehreren Jägern zusammen ausgeführt und stellt eine mehrtägige Jagdunternehmung dar (vgl. Kap. 5.6.2). Laut Kedawan versammeln sich die Männer am frühen Morgen zunächst an einem bestimmten Ort. Nachdem die bevorstehende Jagd besprochen und vorbereitet wurde, soll einer der Männer den folgenden Satz aussprechen: *ampu it biyok mengangat kaay ingasimu panaw damun*. «Wir bitten dich, Geist des Wildschweins, um dein Wohlwollen/Segen bei unserer Reise [Jagd]». ¹⁴⁸ Ich gehe noch in Kapitel 9 auf konkrete ethnographische Beispiele ein, wie einige Rituale in einem alltäglichen Kontext ausgeführt werden.

¹⁴⁶ Vgl. hierzu auch Kap. 9.1, in der ich konkreter auf die Besitzverhältnisse zwischen den Menschen und den Geisterwesen eingehe.

¹⁴⁷ Vgl. mehr dazu die Beschreibung des Erlaubnis-Rituals in Kap. 5.6.5.

¹⁴⁸ Ich habe Kedawan einmal beobachtet, wie er 2010 (August) diesen Satz vor seiner Jagdunternehmung laut ausgesprochen hat. Melawan zufolge handelt es sich dabei um keine feste Formel, so dass die Wortwahl durchaus variieren kann.

Neben den *tao kawasa* und den *diwata* existieren auch eine Vielzahl von intermediären Wesen, die unter unterschiedlichen Bezeichnungen bekannt sind und in regionalen Kontexten spezifische Formen der Verehrung erfahren. Ein solches Wesen ist Selegnen, welcher in Liedern häufig besungen wird. Es wird überliefert, dass Selegnen in der Eigenschaft eines *tao kawasa* die Palawaner vor den Ilanun verteidigt hat, einer Gruppe von muslimischen Sklavenjägern (Macdonald 2007: 102-103).¹⁴⁹ Ebenfalls zu den unsichtbaren und übernatürlichen Wesen gehören die *meliwanen*, die als feindlich gesinnte *diwata* wahrgenommen werden. Die *meliwanen* werden als ausserordentlich schön und bezaubernd beschrieben und haben die Fähigkeit, Menschen unwiderstehlich anzuziehen. Dennoch führt diese Anziehungskraft letztendlich zum Tod der Menschen. Orte, an denen *meliwanen* anzutreffen sind, wie Waldlichtungen, Täler oder Höhlen, werden als «*lihiyon*» bezeichnet und sollten von Menschen gemieden werden.

4.6.2 Verbotene Orte

Die begrenzte Verfügbarkeit öffentlicher Plätze im Singnapan-Tal lässt sich nicht lediglich auf die charakteristischen dezentralen und nach aussen hin offenen Siedlungsstrukturen (vgl. Kap. 4.3) zurückführen. Sie findet auch ihre Basis in der tief verwurzelten Weltanschauung und Wahrnehmung der Tau't Batu. Diese übergeordnete Ansicht impliziert, dass die natürliche Waldumgebung beinahe flächendeckend von Geisterwesen durchdrungen ist. Diese Geisterwesen überwachen sorgsam spezifische Gewässer, Bäume, Pflanzen und Tiere (vgl. Kap. 9.1), was wiederum eine Konzentration von Siedlungen an einem Ort unterbindet. Während meiner Feldforschung im Hochland fiel mir wiederholt auf, dass Begegnungen mit anderen Hochlandbewohnern in erster Linie auf Waldwegen stattfanden und nur selten inmitten der natürlichen Vegetation. Dieses Szenario traf jedoch nicht zu, wenn besagte Individuen in spezifische Sammelaktivitäten, etwa dem Einsammeln von Pilzen, involviert waren oder wenn sie nach Tier-Spuren suchten.

Meine Bitte, einen Hügel oder einen Teil des Waldes zu durchqueren, um einen geplanten Weg abzukürzen, wurde wiederholt abgelehnt. Die Begründung lautete, dass unklar sei, ob dieser spezifische Waldabschnitt von einem freundlichen oder feindseligen Geist bewohnt sei. Mit der Zeit bemerkte ich jedoch, dass nur wenige Männer den Ruf hatten, sich abseits der bekannten Wege tief in den Wald zu wagen. Sie suchten dort nach bestimmten Ressourcen oder potenziell neuen Anbauflächen. Oft handelte es sich um erfahrene Männer mittleren Alters wie Dujani,

¹⁴⁹ Selegnen wird manchmal als eine Person mit langen Haaren beschrieben, was als Zeichen übernatürlicher Stärke oder als eine Gruppe von Brüdern interpretiert wird (*selegnen na walu*).

Rasil oder Kedawan, die in der Jagd oder der Suche nach bestimmten Pflanzen versiert waren.¹⁵⁰ Im Gegensatz dazu spürte ich bei jüngeren Männern stets eine gewisse Unbehaglichkeit oder Furcht, wenn sie ohne die Begleitung eines erfahrenen Mannes ein Gebiet durchqueren sollten, das ihnen unbekannt war.¹⁵¹

Trotz der ständigen Pflege und Erschliessung neuer Wege aufgrund der feuchten Klimaverhältnisse im Wald, haben die Tau't Batu ein umfassendes Wissen über die Besitzverhältnisse der Wälder, Flüsse, Bäche und Höhlen im gesamten Tal. Wenn sie sich ausserhalb des Tales in fremden Gebieten befinden, gehen sie beim Durchqueren von Waldflächen besonders vorsichtig vor und achten auf bestimmte Zeichen, die ihnen Auskunft darüber geben, welchem Geist die Gegend gehört.

Die menschlich bewohnten Gegenden im gesamten Singnapan-Tal stehen in starkem Kontrast zu den *lihiyon's*, die von den Tau't Batu nicht betreten werden dürfen. Wenn ein Waldweg durch ein *lihiyon* führt, wird dort nicht laut gesprochen, und die Menschen eilen zügig weiter. An Waldlichtungen oder Höhleneingängen, die als *lihiyon's* gelten, sind oft Symbole aus Pflanzen oder Steinen angebracht, um Unwissende und Fremde zu warnen.

So berichtet Maman Lumba von Situationen, in denen Personen unwissentlich in ein *Lihiyon* gerieten und daraufhin von intensiven Albträumen geplagt wurden. In solchen Fällen suchten die Betroffenen Rat bei einem Schamanen, der ihnen empfahl, den im *lihiyon* ansässigen Wesen ein Opfer (*lekat*) darzubringen, um ihre Gemüter zu besänftigen. Als solche Opfer können ein weisses Huhn (aufgrund des Glaubens der Palawaner, dass Hühner ein ähnliches Bewusstsein wie Menschen besitzen - vgl. dazu auch Kapitel 5.8.2), ein Gong, Tabakpflanzen oder ein Korb voller Betelnüsse im *lihiyon* hinterlassen werden. Diese ausgewählten Gegenstände symbolisieren laut Maman Lumba die soziale Verbundenheit unter Menschen und stehen im Kontrast zu den unwirtlichen und für Menschen gefährlichen Arealen der *lihiyons*.

Lumtab trägt zu dieser Erkenntnis bei, indem er darauf hinweist, dass die natürliche Umgebung in verschiedene Bereiche unterteilt werden kann, in denen entweder freundlich gesinnte Wesen (*tao kawasa*) den Menschen begegnen oder feindlich gesinnte Wesen (*diwata*) anzutreffen sind. Besondere Furcht wird den *diwata* zuteil, die im Wald leben, insbesondere den *Lengam*, die auch unter dem Begriff *seytan* bekannt sind. Einmal von Menschen erzürnt, können die *lengam*-Wesen grosse Steine zum Rollen bringen, um Menschen zu zerquetschen, Krokodile (*bunja*) anweisen, Menschen anzugreifen, Blitzeinschläge verursachen und Körperteile von Menschen

¹⁵⁰ Ich gehe in Kap. 5.9 auf die verschiedenen Aktionsräume von Männern und Frauen aus raumzeitlicher Perspektive noch genauer ein.

¹⁵¹ Zweimal befand ich mich in der Situation, in der junge palawanischer Männer aus Ugis (Tieflandebene), die meine Lebensmittel aus der Küstenzone zum Singnapan-Tal trugen, mitten im Weg umkehren wollten. Als Grund nannten sie den Umstand, dass sie den ihnen bekannten Weg aufgrund der nachgewachsenen Sukzession nicht mehr finden konnten, aber auch nicht gewillt waren, eine Abkürzung im Wald abseits der Trampelwege zu nehmen.

(besonders die Zunge) zum Anschwellen bringen (*minaga*). Ein bekannter *lengam*, der sowohl von Lumtab als auch von Dujani genannt wird, ist Mengaringan, ein unsichtbares Wesen, das sich angeblich in vielen steinigen Gebieten, vor allem im Westen des Tales oder in einigen Höhlen, aufhält. Beide erzählen, dass Menschen beim Betreten von *lihiyon*-Orten, in denen Mengaringan lebt, Gefahr laufen, dass ihre Arme und Beine verfaulen können.

Daher verstehe ich die von Menschen bewohnten und genutzten Räume, wie das Haus und die Anbauflächen, als geschützte Orte im Kontrast zu den unberührten Wäldern, in denen eine Vielzahl von Geistern anzutreffen ist. Allerdings können die von Menschen bewohnten Räume von feindlichen Wesen eingenommen werden, wenn diese von den überlieferten Normen und Werten abweichen und sich nicht an die *adat*-Prinzipien halten, die das soziale Miteinander unter den Menschen regeln. Beispielsweise werden Fledermäuse, die bei Tageslicht auf das Dach eines Hauses fallen, oder Feuerfliegen (*podong-podong*), die sich nachts in ein Haus verirren, von Melawan und Amarasa als Zeichen dafür interpretiert, dass bestimmte Geister über das Fehlverhalten eines Hausmitglieds erzürnt sind. In solchen Fällen wird immer ein *beljan* zu Rate gezogen. Gerade weil die unsichtbaren Wesen, abgesehen von *ampu benar*, menschenähnlich sind, kann man ihr Wohlwollen durch Geschenke, Opfer und das Befolgen bestimmter Verhaltensregeln (*adat*) erlangen. Die sozialen Regeln des menschlichen Miteinanders gelten somit auch den *tao kawasa* und den *diwata* gegenüber.

Die Integration übernatürlicher Wesen in die natürliche Umwelt der Tau't Batu steht in enger Verbindung mit dem menschlichen Lebensraum. Um eine friedliche Koexistenz zu gewährleisten, befolgen die Menschen bestimmte Regeln. Hierbei kontrastieren die hierarchisch strukturierten Besitzverhältnisse der Geisterwesen in der menschlichen Welt (*tenga-tenga*) mit dem egalitären Leben der Menschen selbst (vgl. Sahlin 2017, siehe auch Abschnitt 9.4). Der Mensch besitzt nichts von bleibendem Charakter, sondern leiht sich alles, was er für sein Überleben benötigt, von den Geistern. Im Gegenzug verlangen die Geister in unterschiedlicher Form eine Anerkennung.¹⁵² Ein konkretes Beispiel hierfür ist der Brandrodungsfeldbau, der als wiederkehrender Zyklus von Geben und Nehmen verstanden wird. Jedes Jahr leihen sich die Menschen ein Stück Wald von den Geistern, bearbeiten es, nutzen es für ihre Bedürfnisse und geben es abschliessend zurück. Diese regelmässige Austauschbeziehung spiegelt das Verständnis der Tau't Batu für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Menschen und übernatürlichen Wesen wider. Durch die Einhaltung dieser Regeln streben sie eine harmonische Koexistenz an und setzen sich für den Erhalt ihrer Lebensgrundlage ein.¹⁵³

¹⁵² Vgl. Descola, der bei den Achuar über die Ökologie der Wirtschaft zwischen den Menschen und den betreffenden Geistern schreibt (1996).

¹⁵³ Inwieweit sich Menschen untereinander etwas ausleihen und zurückgeben, behandle ich in Kap. 6.3.

4.7 Zeitwahrnehmung und Zeiteinteilung

Bei den Tau't Batu gibt es kein spezifisches Wort für «Zeit» im mathematischen Sinne als abstrakte Grösse oder messbare Einheit, die zur systematischen Erfassung von Handlungsabläufen und Erlebnissen verwendet wird. Stattdessen orientieren sich menschliche Aktivitäten weitgehend an den natürlichen Rhythmen, die in ihrer Umwelt vorkommen. Dies beinhaltet die Bewegung der Sonne, die Konstellationen der Sterne und die Zirkulationen des Windes. Zudem strukturiert der Brandrodungsfeldbau, der an die natürlichen Zyklen der Trocken- und Regenzeit angepasst ist, die Zeitabläufe der Tau't Batu.

Die individuelle Wahrnehmung von Zeit bei den Tau't Batu ist demnach eng mit der Natur verbunden. Ereignisse und Handlungsabläufe werden nicht isoliert betrachtet, sondern in Beziehung zu den natürlichen Zyklen und Rhythmen gesetzt. Die Zeit wird somit eher als kontinuierlicher Fluss wahrgenommen, der sich in einem natürlichen Rahmen entfaltet. Bevor ich näher auf diese Rhythmen von Handlungsabläufen und den Brandrodungszyklus eingehe, möchte ich zuerst genauer beschreiben, wie die Zeit von den Individuen bei den Tau't Batu wahrgenommen wird.

4.7.1 Subjektiv empfundene Zeit: Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart

In der palawanischen Sprache wird zwischen «Jetzt» (*tiban*), Zukunft (*surungan*) und Vergangenheit (*nakatalib*) unterschieden. Diese drei Zeitmodi entsprechen nicht den mathematisch-physikalischen Messeinheiten und erfordern eine nähere Erklärung. Über die Zukunft wird nur dann gesprochen, wenn Ereignisse unmittelbar bevorstehen oder in Kürze eintreten werden. Oft handelt es sich dabei um Ereignisse, die direkt aus den gegenwärtigen Handlungen entstehen. Ein Beispiel hierfür wäre die bevorstehende Ernte von bestimmten Nutzpflanzen. Die Vergangenheit hingegen wird mit *nakatalib* bezeichnet. Dieser Begriff bezieht sich sowohl auf Handlungen, die kürzlich stattgefunden haben, als auch auf Ereignisse, die weit in der Vergangenheit liegen. *Nakatalib* steht somit allgemein für die Vergangenheit und besitzt keine weitere lexemische Differenzierung, was bedeutet, dass seine sprachliche Anwendung sehr flexibel sein kann. Ereignisse, die in einer mythischen Zeit stattgefunden haben, wie zum Beispiel die Entstehungsmythen von Pflanzen, Tieren und Menschen, werden jedoch mit dem Begriff *tagna* (Zeitepoche, Ära) ausgedrückt.

Die Tau't Batu legen einen grossen Fokus auf die Gegenwart im Vergleich zur Vergangenheit und Zukunft. Das Wort *tiban*, das «heute», «jetzt» oder «in diesem Moment» bedeutet, drückt die aktuell wahrgenommene Zeit aus, in der mentale oder physische Aktivitäten ausgeübt und Emotionen wie Angst, Trauer oder Glück empfunden werden. Diese zeitliche Ausrichtung auf die Gegenwart erklärt auch, warum die Tau't Batu es vermeiden, über Verstorbene zu sprechen

oder deren Namen zu erwähnen. Sogar Eltern können sich nach kurzer Zeit nicht mehr an die Namen ihrer eigenen Kinder erinnern, sobald diese ausgezogen sind. Erinnerungen an Personen, die seit langem verstorben sind oder nicht mehr im unmittelbaren Lebensraum der Menschen sind, haben für die Tau't Batu keine Bedeutung («Gefühle»: *meresaqan*) mehr.¹⁵⁴

Auch langfristige Pläne oder Überlegungen für die Zukunft werden bewusst ausgelassen. Wenn man einige Männer fragt, welche Ziele sie in den kommenden Jahren haben, antworten sie oft desinteressiert, dass sie es nicht wissen. Selbst wenn sie aufgrund einer schlechten Ernte gezwungen sind, ein neues Waldstück zu roden und umzuziehen, wissen sie nicht, wo sie im kommenden Jahr leben werden. Entscheidungen hingegen, die die nahe Zukunft betreffen, zum Beispiel im Rahmen bevorstehender Arbeitsphasen im Brandrodungsfeldbau, werden aufgrund ihres hohen Realitätsbezugs leicht getroffen.

4.7.2 Ein Tag

Ein Tag wird bei den Tau't Batu als «eine Sonne» (*aldaw*) bezeichnet und endet am Abend, wenn die Dunkelheit einbricht und die Menschen in ihre Häuser zurückkehren. Dies geschieht nicht nur, weil Aktivitäten ausserhalb der Häuser nur bei Tageslicht möglich sind, sondern auch, weil sich nachts verschiedene Geisterwesen im Wald aufhalten, denen man lieber nicht begegnen möchte. Der neue Tag beginnt erst nach der Nachtruhe, wenn am frühen Morgen die ersten Sonnenstrahlen im Tal zu sehen sind. Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Abschnitte des Tages, die von den Tau't Batu sprachlich voneinander unterschieden werden (Tab. 3).¹⁵⁵

¹⁵⁴ Es ist interessant, dass Alice Rudge in ihrer Untersuchung bei den Batek (Malaysia) festgestellt hat, dass sie bestimmte Erinnerungen, Melodien, Handlungen oder Erzählungen mit verstorbenen oder ausgezogenen Personen verknüpfen und dabei Schmerz, Freude oder Sehnsucht empfinden (Rudge 2019a, 2019b). In Bezug auf die Tau't Batu kann ich jedoch nicht bestätigen, dass sich diese assoziative Feststellung direkt übertragen lässt. Der starke Fokus auf die Gegenwart bei den Tau't Batu kann sicherlich nicht den individuellen Schmerz unterdrücken, den eine Person für eine andere verstorbene Person empfindet. Dennoch habe ich während meiner Zeit im Singnapan-Tal bemerkt, dass selbst über den Tod von unmittelbar benachbarten Personen nie gesprochen wurde, und ich ihre Todesfälle erst nach einigen Tagen in Erfahrung bringen konnte.

¹⁵⁵ Da kein Tau't Batu sich nach einer «modernen» Uhr richtet, handelt es sich bei den angegebenen Zeiten innerhalb des Tages nicht um eine exakte Bestimmung von Zeiten in Minuten und Stunden, sondern um ungefähre Zeitfenster, die ich vorsichtig geschätzt habe.

Sonnenuhrzeit	Uhrzeit	Bezeichnung	Bedeutung
Sonnenaufgang	06.00 - 07.00	<i>magtabu it aldaw</i>	«Sonnenaufgang»
Morgen	07.30 - 09.30	<i>bangungan kiray</i>	«Die Augenbrauen (<i>kiray</i>) hochziehen», damit man zur Sonne hoch schauen kann
Vormittag	09.30 - 11.30	<i>lekas peleng</i>	«Die Kopfbedeckung (<i>peleng</i>) verlieren». Beim Hochschauen zum Himmel kann die Kopfbedeckung auf den Boden rutschen.
Mittag	12.00 - 12.30	<i>tugbuk lalu</i>	<i>tugbuk</i> bedeutet «vertikal von oben nach unten»; <i>lalu</i> ist ein Holzstück, mit dem man Holz zerstampft. Mit der vertikalen Haltung des Stampfers (<i>tugbuk lalu</i>) referiert man auf den Sonnenstand am Zenit.
Nachmittag/ Abend	12.30 - 14.00	<i>silag batang</i>	<i>silag</i> bedeutet «zeigen, veranschaulichen» und <i>batang</i> «gepfählter Baumstamm in einem Feld». Mit <i>silag batang</i> ist der Schattenwurf des Baumstammes gemeint, der zu dieser Zeit im Feld zu sehen ist.
	14.30 - 16.30	<i>pamilinan ago</i>	Um diese Zeit werden bei der Feldarbeit meistens Pausen (<i>ago</i> : «Platz nehmen») eingelegt. Diese Ruhepausen können genutzt werden, um Vereinbarungen (<i>pamilinan</i>) mit anderen benachbarten Haushalten zu treffen.
	16.30 - 18.00	<i>maglaldop it aldaw</i>	Die Sonne (<i>aldaw</i>) geht unter (<i>maglaldop</i>) und taucht in der Unterwelt wieder auf.
Abend	18.00 - 21.00	<i>panglalaga it daram</i>	Um diese Zeit versammeln sich alle Mitglieder des Hauses (<i>daram</i>) und fangen an zu kochen (<i>panglalaga</i>)
Sonnenuntergang/ Abend	21.00 - 22.00	<i>sangkuron</i>	Ein (<i>sang</i>) Kessel (<i>kuron</i>): Eine Zeiteinheit, die benötigt wird, um Reis oder Maniok im Wasser zu kochen. Diese entspricht etwa einer Stunde.
Nacht	22.00 - 23.00	<i>Sangka alag it mamulog</i>	Die Zeitspanne zwischen dem Einschlafen und dem Beginn des Schnarchens (<i>alag</i>); kann auch unabhängig von dieser Bedeutung im Alltag verwendet werden; entspricht etwa einer Stunde.
Mitternacht	0.00 - 2.30	<i>Tengaq gebii</i>	«Mitternacht»: referiert auf die Phase zwischen dem Einschlafen und dem ersten Gackern der Hühner.
Frühmorgen	2.30 - 03.00	<i>pangungurangak it manuk</i>	Die Zeit, wenn die ersten Hühner (<i>manuk</i>) anfangen zu gackern (<i>pangungurangak</i>).
	03.00 - 04.00	<i>pananarang</i>	Die Zeit, in denen viele Familien aufwachen und ein Feuer anzünden. Um diese Zeit kommt im Singnapan-Tal der Tau runter; es ist neblig und besonders kühl.
	04.00 - 05.00	<i>panunugpa it manuk</i>	In dieser Zeit fangen die meisten Hühner an, im Boden nach Futter zu suchen. Einige Hühner steigen auch auf die Dächer der Häuser.
	05.00 - 06.00	<i>magkaborina it gamon</i>	«Die Haare auf den Armen oder Beinen (<i>gamon</i>) sehen können (<i>magkaborina</i>)». Mit der Helligkeit der langsam aufsteigenden Sonne werden immer mehr Details in der näheren Umgebung sichtbar.

Tabelle 3: Tageseinteilung im Singnapan-Tal. Die Tageseinteilungen sind in ihrer Abfolge und Bedeutung je nach Region im Hochland unterschiedlich definiert und können daher von der obigen Darstellung abweichen (eigene Erhebung 2014; Quelle: Maman Lumba, Melawan und Amarasa).

Die Tau't Batu sind ausgesprochene Frühaufsteher. Sobald die ersten Hühner zu gackern beginnen, wird Feuer gemacht und das Frühstück vorbereitet. Oft gehen sie schon vor Sonnenaufgang, zwischen 4 und 5 Uhr, auf die Felder. Ihre Ausrichtung nach der Sonne zeigt sich besonders am Abend, wenn sich alle Haushaltsmitglieder gegen etwa 18 Uhr versammeln und eilig das Abendessen zubereiten, solange es noch hell ist. Meist ist das Essen fertig, kurz bevor

die Dunkelheit hereinbricht. Da die Kinder, Frauen und Männer tagsüber an verschiedenen Orten sind, finden am Abend lebhaftere Unterhaltungen statt, bei denen Neuigkeiten und Erlebnisse des Tages ausgetauscht werden.

Während der Tagesablauf bei den meisten Tau't Batu recht einheitlich ist, sieht es bei der Wochenstruktur anders aus. Im Hochland von Palawan ist es unüblich, in Wochen zu denken und zu planen. In den letzten Jahren besuchen jedoch einige Männer sonntags (*linngu*) die Märkte im Tiefland (Ugis), um dort ihre Produkte zu verkaufen oder einzutauschen. Für die übrigen Tau't Batu spielt der Sonntag keine bedeutende Rolle.

4.7.3 Das Jahr im Nachthimmel: Sternbilder

Die Tau't Batu verwenden weder das islamische noch das gregorianische Kalendersystem, das im Tiefland üblich ist. Obwohl sie den Mondzyklus als Monatseinheit kennen, nutzen sie ihn nicht zur zeitlichen Jahresordnung wie die Muslime. Für Vollmond (*talikud*) und Neumond (*pinetos*) gilt die Regel, dass am darauffolgenden Tag keine Feldarbeit durchgeführt werden darf.¹⁵⁶ Insgesamt unterscheiden die Tau't Batu 6 Sternbilder (*pariyama*), die mit verschiedenen wirtschaftlichen Tätigkeiten wie Feldarbeit, Sammeln und Jagen sowie rituellen Ereignissen in Verbindung stehen. Die zeitliche Zuordnung zwischen den Sternbildern und den Aktivitäten kann jedoch variieren und muss nicht zwingend übereinstimmen (Tab. 4):

Palawanisches Sternbild	Jahreszeit	Sternbild	Arbeit
<i>bawag</i>	Dez bis Jan	Orion	Feldarbeit
<i>sangat it biyok</i>	Jan bis Feb	Taurus	Jagen
<i>gubang</i>	Aug bis Okt	Ursa-Major-Gruppe	Sammeln von Honig
<i>buntol</i>	Sept bis Okt	Kreuz des Südens	Reisernte
<i>niyog</i>	Okt bis Dez	Skorpion	Jagen
<i>manuk/dodoy</i>	Aug bis Dez	Adler (Aquila)	Jagen, Sammeln

Tab. 4: Palawanische Sternbilder und ihre Jahreszeiten (eigene Erhebung 2014; Quelle: Melawan und Maman Lumba).

Die Tau't Batu identifizieren einige der in der Tabelle aufgeführten Sternbilder (z. B. *sangat it biyok*) als Teile der Plejaden, die sie als *maraporo* bezeichnen. Daneben unterscheiden sie auch den Morgenstern (*pelelnaga*), der als Vorbote der aufsteigenden Sonne betrachtet wird, vom Abendstern (*peleldapan*), der als Beschützer der Schlafenden angesehen wird. Obwohl die Bezeichnungen für die einzelnen Sternbilder bei vielen palawanischen Gruppen weitgehend übereinstimmen, haben sie unterschiedliche Ursprungsgeschichten, die jedoch im Kern ähnlich sind (Revel 1990-92: 206ff.). Im Folgenden beziehe ich mich nur auf die Überlieferungen und Deutungen der Sternbilder bei den Tau't Batu. Jedes Sternbild enthält lehrreiche und sinnvolle Geschichten, die die Menschen an ihre Verpflichtungen erinnern sollen.

¹⁵⁶ Diese Regel gilt auch für das erste und letzte Viertel der Mondphase. Insbesondere die Aussaat von Reis ist in dieser Zeit untersagt.

4.7.4 Sternbilder und wirtschaftliche Handlungen

Im Kapitel 5 werde ich zeigen, dass sich aus den aufeinanderfolgenden Arbeitsschritten im Brandrodungsfeldbau ein Muster von Handlungsabläufen ergibt, das sich Jahr für Jahr wiederholt, aber dessen Beginn nicht klar definiert ist. Einige Familien beginnen kurz nach dem Ende der starken Niederschläge in den Monaten Oktober und November damit, nach einem neuen Waldstück zu suchen, während andere Familien warten, bis sie das *bawag*-Sternbild (Orion) am Himmel sehen können. Die Ernte des Reises hingegen korreliert direkt mit dem Erscheinen des *buntol*-Sternbildes (Kreuz des Südens). Das Ende des Brandrodungszyklus ist ebenfalls nicht klar festgelegt, da nach der Reisernte weitere Nahrungspflanzen in den Feldern angebaut werden und diese als Reserve-Nahrung für einige Jahre dienen (siehe Kap. 5.3.3). Auch andere wirtschaftliche Handlungen stehen indirekt mit den Sternbildern in Verbindung. Die Suche nach einem neuen Waldstück fällt zeitgleich mit der Eröffnung der Jagdsaison für kleine Tiere zusammen, während für die Jagd nach Wildschweinen sogar ein eigenes Sternbild verwendet wird: *sangat it biyok*. Das Sammeln von wildem Honig wird ebenfalls indirekt mit den Sternbildern in Zusammenhang gebracht.

Während der Brandrodungsfeldbau, die Jagd und einige Sammelaktivitäten mit den Sternbildern in eine immer wiederkehrende, zeitliche Ordnung eingebunden sind, werden häusliche Arbeiten nicht in diese Ordnung einbezogen. Ein möglicher Grund dafür, wie mir Maman Lumba erklärte, liegt in der zeitlichen Struktur der häuslichen Arbeiten. Während die verschiedenen Arbeitsschritte im Brandrodungsfeldbau und die Jagd-Sammel-Aktivitäten in einem bestimmten Zeitfenster innerhalb eines Jahres anfallen und in einer bestimmten Reihenfolge erledigt werden, müssen Haus- und Kindererziehungsarbeiten täglich durchgeführt werden (vgl. Kap. 5.9.4). Dadurch haben beide Tätigkeitsfelder unterschiedliche zeitliche Anordnungen: die zyklischen, wiederkehrenden Tätigkeiten, die innerhalb einer bestimmten Phase des Jahres in einer bestimmten Reihenfolge stattfinden müssen, und die linearen, kontinuierlich anfallenden Tätigkeiten wie die Kindererziehung und das Kochen. Die Aufzucht von Hühnern und Schweinen nimmt hier eine Zwischenstellung ein. Die Tiere müssen zwar täglich gefüttert werden, jedoch nur so lange, bis man sie schlachtet oder verkauft. Während Hühner früher mit in die Höhlen getragen wurden, wurden Schweine zuvor geschlachtet, da ihr Transport in die hoch gelegenen Höhlen schwierig bis unmöglich war (Kap. 4.5.2).

4.8 Die Autonomie des Menschen

Im Gegensatz zu den Temiar in West-Malaysia (Benjamin 1994: 51) oder den Buid auf der philippinischen Insel Mindoro (Gibson 1986: 199) sind die Tau't Batu fest davon überzeugt, dass der freie Wille eines Individuums von niemandem beeinflusst, dominiert oder gebrochen

werden kann. Niemand steht in der Pflicht, weder die Anweisung (*daqak, tahag*) einer anderen Person zu befolgen, noch eine längerdauernde, schuldhaftige Verpflichtung einzugehen. Wie ich im Kapitel 8.5 noch näher erläutern werde, handeln die Tau't Batu aus dem *ingasiq*-Gefühl heraus, wenn sie nahestehenden und älteren Mitmenschen helfen wollen. Diese Fürsorge ist jedoch freiwillig und unterliegt keinem Zwang. Die Tau't Batu vergleichen die Freiheit einer Person mit der Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern; letztere müssen nicht immer gehorchen, auch wenn sie gemahnt werden. Schon ein ungeborenes Kind im Bauch der Mutter soll über einen freien Willen verfügen. Daher ziehen die Tau't Batu den Schluss, dass bei Fehlgeburten das ungeborene Kind es «abgelehnt» habe, zur Welt zu kommen.

Die individuelle Autonomie einer Person bzw. die Freiheit, alles ablehnen zu können, wird durch verschiedene Bezeichnungen wiedergegeben: *malaya*, *begala* und *ma'apu*. *Malaya* beschreibt den Zustand, in dem ein Individuum sich aus einem Problem bzw. einem Konflikt befreit (*ketentuwan, temen*)¹⁵⁷ und sich in die Ferne flüchtet. Die beiden anderen Bezeichnungen sind nicht ganz klar voneinander zu trennen. Melawan beschreibt folgenden Unterschied: *begala* meint Personen, die als Einsiedler im Wald ein solitäres Leben führen und jegliche Beziehungen zu ihren Mitmenschen auf ein Minimum beschränken. Dagegen bezeichnet *ma'apu* Personen, die zwar ebenfalls ein Leben in Distanz zu anderen Lokalgruppen führen, mit denen sie jedoch intensive Beziehungen pflegen. Personen, deren Lebensweise mit *ma'apu* bezeichnet wird, besuchen beispielsweise regelmässig Verwandte oder Freunde oder teilen ihre überschüssigen oder frisch eingesammelten Nahrungsprodukte mit Menschen, denen sie sich verbunden fühlen. Da sie sich unabhängig von einer Lokalgruppe selbst versorgen können und wirtschaftlich unabhängig sind, haben sie in den Augen vieler Tau't Batu den Idealzustand des menschlichen Daseins erreicht. Sie gelten als mutig (*mepadet*), da sie weit weg von menschlicher Nachbarschaft wohnen und damit Waldgeistern oder anderweitigen Gefahren stärker ausgesetzt sind. Zugleich werden sie aber auch beneidet (*imbeng, pengimbeng*), da sie gegenüber den Konflikten, die in Siedlungen zwischen Nachbarn entstehen, aussen vor stehen und auch keine Form von Verpflichtungen gegenüber anderen Personen haben. Maman Lumba beschreibt Personen, die eine *ma'apu*-Lebensweise führen, als «grossartige Menschen, die zu allem fähig sind» (*ma'apu lalaki kanya sabab ge'esia tanan*). Nach ihm führen nur wenige Personen im Singnapan-Tal eine Lebensweise, die man mit *ma'apu* bezeichnen kann. Dazu gehören z. B. Libuten, Rasil oder Melawan, die bei vielen Mitmenschen für ihre nahezu autarke Subsistenzproduktion Bewunderung (*bantug*) auslösen.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Beide Bezeichnungen bedeuten «Frieden», «Ruhe» oder «Ruhe finden».

¹⁵⁸ Vgl. auch Kap. 4.3.3.

Während die individuelle Autonomie als ein vorgeburtliches Charakteristikum des Menschen angesehen wird, wird eine autarke Subsistenzwirtschaft frühestens dann erreicht, wenn man heiratet und das Elternhaus mit der Gründung eines eigenen Haushaltes verlässt. Zwar erlangen Jugendliche in den meisten Fällen bereits vor der Heirat die erforderlichen Kompetenzen, um den Brandrodungsfeldbau alleine bewältigen zu können. Allerdings sind die Tau't Batu der Überzeugung, dass ein Mann erst gemeinsam mit einer Partnerin eine autarke Subsistenzproduktion erreichen kann, da die im Haushalt anfallenden Arbeiten durch die geschlechtsspezifische Aufteilung der Aufgaben so leichter ausgeführt werden können (vgl. Kap. 5.9).

4.8.1 Seele und Bewusstsein des Menschen

Die individuelle Autonomie einer Person und der freie Wille (*kekwan* oder *timed*) werden von den Tau't Batu nicht dem Bewusstsein zugeschrieben, sondern den *kurudwa's*, die den Körper bereits vor der Entwicklung des Bewusstseins einnehmen. Nach der Auffassung der Tau't Batu besteht der Mensch nicht nur aus einer, sondern aus verschiedenen Seelen, die nach dem Tod als unabhängige, unsichtbare Entitäten aus dem Körper entweichen und an einen unbekanntem Ort im Wald oder in Höhlen übergehen, wo sie mit den Seelen anderer Verstorbener zusammenleben. Diese Orte, die *lihiyon* genannt werden, sind normalerweise für lebende Menschen nicht zugänglich und bleiben daher im Singnapan-Tal weitgehend unbekannt. Die Seelen werden auch mit den «unsichtbaren Wesen» in Verbindung gebracht. Einige, wie Maman Lumba, behaupten, menschliche Umrissformen tief in den Höhlen gesehen zu haben, die sie als Seelen interpretieren (Kap. 4.6.1).¹⁵⁹

Die genaue Reise der Seelen wird nicht klar beschrieben, aber die meisten Tau't Batu glauben, dass die Seelen auf irgendeine Weise ihren Weg zurück in einen Körper finden. Wenn ein Kind geboren wird, suchen sich die Seelen den neugeborenen Körper und schlüpfen in ihn hinein. Die Anzahl der Seelen wird von Person zu Person unterschiedlich beantwortet und variiert zwischen 2 und 9 Seelen. Eine dieser Seelen wird immer im Kopf des Individuums vermutet, während die anderen in den Gelenken wie Schultern, Ellenbogen, Hüften, Knien usw. angenommen werden.

Die verschiedenen Seelen werden jedoch deutlich vom Bewusstsein einer Person unterschieden, das als «*nakem*» bezeichnet wird. Obwohl die *kurudwa's* den Körper eines ungeborenen Kindes vor der Geburt einnehmen können, besitzt das Neugeborene selbst nach der Geburt noch kein

¹⁵⁹ Bei den *kurudwa's*, die nach dem Tod eines Menschen mit anderen Seelen zusammenleben, ist es nicht immer klar, ob es sich dabei um Geister (*bangun*) oder um unsichtbare Menschen (*taqaw*) handelt, die dem Menschen gelegentlich im Wald, auf Bäumen oder Höhlen begegnen können. Oft werden diese Erscheinungen von den Tau't Batu nicht genau unterschieden und daher situativ entweder als *kurudwa* oder als *bangun* bezeichnet.

Bewusstsein. Erst nach einigen Wochen, wenn sich die Fontanelle (*kutu*) des Schädels geschlossen hat, erlangt das Kind ein Bewusstsein. Anfangs ist dieses Bewusstsein noch lose mit dem Schädel des Säuglings verbunden und kann bei unvorsichtigen Erschütterungen leicht verloren gehen. Aus diesem Grund achten Mütter stets darauf, mit ihren Säuglingen behutsam umzugehen, damit das *nakem* nicht «herunterfällt» (*bangkad, antak*).

4.8.2 Individuelle Autonomie und Subsistenzwirtschaft

Die Grundüberzeugung der Tau't Batu, dass individuelle Autonomie und Freiheit natürliche Eigenschaften des Menschen sind, zeigt sich in verschiedenen Verhaltensweisen, die ich bereits am Anfang dieser Arbeit und in verschiedenen Abschnitten im Zusammenhang mit anarchistischen Merkmalen angesprochen habe. Dazu gehören die Vorliebe, solitär zu leben, das Vermeiden von schuldhaften Beziehungen, das Vorherrschen vielfältiger und wechselhafter Beziehungen, die offenen Siedlungsformen und die geselligen Zusammenkünfte, bei denen eine offene und scherzhafte Kommunikation eine zwischenmenschliche Gleichheit erzeugt.

Die anarchische Lebensweise der Tau't Batu ist eine hoch individualisierte Gesellschaftsform, die dank der autarken Subsistenzwirtschaft der einzelnen Haushalte aufrechterhalten wird. Individuelle Autonomie und autarke Subsistenzwirtschaft sind eng miteinander in Beziehung stehende Merkmale dieser Lebensweise, und das eine kann ohne das andere nicht existieren (vgl. dazu 5.10). Jeder Haushalt muss in der Lage sein, die Grundversorgung mit Nahrungsmitteln eigenständig zu gewährleisten, ohne auf die Hilfe und Kooperation anderer Menschen angewiesen zu sein. Andernfalls würden verpflichtende und schuldbehaftete Beziehungen zu benachbarten Haushalten entstehen, was die individuelle Autonomie einschränken würde.¹⁶⁰ Wie ich noch in den folgenden Kapiteln erläutern werde (Kap. 5), ist die autarke Subsistenzwirtschaft eine Grundlage für individuelle Autonomie und Entscheidungsfreiheit.

Die Fähigkeit, den eigenen Haushalt unabhängig von anderen zu führen, erlangen die Tau't Batu jedoch nicht gleich mit der Geburt, sondern erst, nachdem sie genug Erfahrung in der Rotationsweise des Brandrodungsfeldbaus gesammelt haben und zugleich eine ausreichende Anzahl an Reserve-Feldern besitzen, die sie in Zeiten von Nahrungsmittelknappheit reaktivieren können (vgl. hierzu Kap. 5.3.3, 5.10). Daher begeben sich junge verheiratete Männer zunächst unter die Obhut ihres Schwiegervaters, bis sie nach einigen Jahren die nötige Lebenserfahrung und Anzahl an Feldern erworben haben, um eigenständig in Distanz zu benachbarten Lokalgruppen zu leben.

¹⁶⁰ Das Streben nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit impliziert jedoch nicht, dass Haushalte untereinander nicht teilen, um ihre Autonomie aufrecht zu erhalten. Vgl. mehr zum Teilen von Nahrungsmitteln: Kap. 6.3.

Die Tau't Batu sind keineswegs abgeneigt, wenn man sie um einen Gefallen bittet oder einen Auftrag erteilt. Während meiner gesamten Feldforschungszeit haben sie kaum eine Bitte abgelehnt und mir bereitwillig Fragen beantwortet, Nahrungsprodukte aus weit entfernten Feldern gebracht oder Orte im Singnapan-Tal gezeigt, die ich besuchen wollte. Es entstand nie das Gefühl, dass sie meinen Bitten aus einer minderwertigen Haltung heraus entgegenkamen. Vielmehr handelten sie, so wie ich es empfand, stets aus Höflichkeit (*hatur*), die als generelle Haltung gegenüber einer anderen Person gepflegt wird, für die man Mitgefühl und Gastfreundschaft empfindet (vgl. Kap. 8). Für die Tau't Batu ist es wichtig, die individuelle Autonomie einer Person zu bewahren, indem man den freien Willen eines anderen schätzt und respektiert sowie seinen Ideen und Wünschen entgegenkommt, sofern diese nicht mit den eigenen kollidieren.¹⁶¹ In diesem Sinne schätzen die Tau't Batu Hilfe und Mitgefühl für eine andere Person in der gleichen Weise, wie sie es für sich selbst erwarten (Kap. 8.5).

Letztendlich begreife ich das Verhältnis von individueller Autonomie und Bindung an eine andere Person, wie es bei den Tau't Batu vorherrschend ist, auch aus einer entwicklungspsychologischen Perspektive als Ausdruck eines dauerhaften Konflikts zwischen Nähe und Distanz (vgl. auch Vansteenkiste et al. 2004; Joussemet et al. Koestner 2008; Deci & Ryan 2008). Demnach führt die Furcht vor Selbstaufgabe oder Abhängigkeit zu einem starken Streben nach Autonomie, was kennzeichnend für den freien Willen der Tau't Batu ist. Mit der bereits vorgeburtlich vorhandenen individuellen Autonomie einer Person ist das grundlegende Ideal eines Menschen geschaffen, der ein wirtschaftlich autarkes Leben führt und zugleich Schuld vermeidet. Als Folge davon sind zwischenmenschliche Beziehungen zu benachbarten Menschen schwach ausgeprägt. Diesen Aspekt werde ich in Kapitel 6, 8 und 10 genauer untersuchen.

5. Die Subsistenzwirtschaft der Tau't Batu

Um zu verstehen, wie eine Person oder eine Familie wirtschaftliche Unabhängigkeit gegenüber den benachbarten Mitmenschen erlangt, ist es wichtig, eine genaue Untersuchung der vorherrschenden Subsistenzpraktiken durchzuführen. Ich werde mich zunächst auf den Brandrodungsfeldbau konzentrieren, da er der wichtigste Produktionsbereich der Tau't Batu ist und eine an den tropischen Lebensraum angepasste Wirtschaftsform darstellt, wie in der geographischen und ethnologischen Forschung festgestellt wurde.

Zunächst werde ich die verschiedenen Arbeitsschritte beschreiben, die im Brandrodungsfeldbau der Tau't Batu praktiziert werden. Dabei verfolge ich zwei Ziele: Zum einen soll die Subsistenzproduktion in ihrer zyklischen Abfolge beschrieben werden. Zum anderen möchte ich

¹⁶¹ Vgl. Macdonald 2007: 141.

das Alltagswissen der Menschen bezüglich der jeweiligen Arbeitsschritte darstellen und herausfinden, welche Management-Strategien die Tau't Batu in schwierigen Situationen einsetzen, um die Produktion ihrer lebensnotwendigen Subsistenzgüter sicherzustellen. Ich werde mich dabei mit den verschiedenen Produktionsbereichen der Subsistenzwirtschaft befassen und zuerst die agrarische Produktion näher beleuchten. Hierzu gehören wichtige Subsistenzgüter wie Reis oder Maniok, aber auch andere Kulturpflanzen, die in Mischform angebaut werden. Anschliessend werde ich die anderen Produktionsbereiche wie Jagd- und Sammeltätigkeiten näher erläutern, die innerhalb des breitgefächerten Subsistenzportfolios der verschiedenen Haushalte eine wichtige Rolle spielen.

5.1 Die Produktionsbereiche

Obwohl die verschiedenen Produktionsbereiche bei den Tau't Batu eng miteinander verflochten sind und ihre Saisonalität oft nicht eindeutig voneinander abgegrenzt werden kann, ist es sinnvoll, sie zunächst einzeln zu untersuchen, um einen umfassenden Einblick zu erhalten. Im Singnapan-Tal gibt es insgesamt vier verschiedene Produktionsbereiche, die ich nach dem Zeitaufwand ordnen werde:

1. Brandrodungsfeldbau (Bergreis, Maniok, Obst- und Gemüseanbau)
2. Sammeln
3. Jagen und Fischen
4. Haustierhaltung

Der Brandrodungsfeldbau nimmt innerhalb der Subsistenzwirtschaft eine bedeutende Stellung ein, da sich alle anderen Produktionsbereiche in Bezug auf Aufwand und Planung diesem unterordnen. Der jährliche Rhythmus des Schwendens, das dafür benötigte Wissen sowie der Aufwand für Planung, Arbeit und Koordination bestimmen das Alltagsleben der Menschen massgeblich. Aus diesem Grund kann man im Brandrodungsfeldbau bestimmte Werte und Normen des gemeinschaftlichen Zusammenlebens erkennen, die eng mit dem lokalen Weltbild und den überlieferten Überzeugungen verbunden sind. Daher werde ich den Brandrodungsfeldbau näher und detaillierter beschreiben als die übrigen Produktionsbereiche.

5.2 Theoretische und technische Grundlagen des Brandrodungsfeldbaus

Die Einschätzung der Effizienz und des Nutzens des Brandrodungsfeldbaus in tropischen Lebensräumen variiert in ethnologischen und geographischen Untersuchungen. In den 1950er Jahren lag der Fokus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Gesellschaften, die Brandrodungsfeldbau betreiben, vor allem darauf, welche ökologischen Vor- oder Nachteile diese Form

der Landnutzung in den verschiedenen Habitaten besitzt.¹⁶² Obwohl es eine beträchtliche Anzahl von Veröffentlichungen gibt, die sich mit dem Brandrodungsfeldbau aus human- und evolutionsökologischer Perspektive beschäftigen, gibt es nur wenige Studien zur ethnographischen Analyse und Klassifikation von Brandrodungsformen, den ergänzenden Raumnutzungsstrategien (Jagen und Sammeln) und den kognitiven Aspekten des Anbauzyklus (Dhakal 2000: 94; AIPP/IWGIA/IKAP 2009; Cairn 2007).¹⁶³ Unter den möglichen ackerbaulichen Formen gilt der Brandrodungsfeldbau als die älteste und einfachste Art der Landnutzung, weist jedoch beträchtliche Variationen in der Anwendung auf (Dhakal 2000: 95; Padoch & Vayda 1983: 302). In seiner Arbeit «*Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*» fasst Clifford Geertz die wesentlichen Merkmale des Brandrodungsfeldbaus zusammen (1974: 15).¹⁶⁴

1. Der Anbau erfolgt auf sehr nährstoffarmen Böden.
2. Der Anbau wird durch rein körperliche Arbeit verrichtet und benötigt keine technologisch fortgeschrittenen Werkzeuge (mit Ausnahme des Hackbeils und des Pflugs).
3. Der Anbau wird ausschliesslich in Gegenden praktiziert, in denen die Bevölkerungsdichte vergleichsweise niedrig ist.
4. Es herrscht generell eine niedrige Konsumtion von Anbauprodukten.

Gegenwärtig ist der traditionelle Brandrodungsfeldbau in Südostasien vor allem in Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte und ausgedehnten zusammenhängenden Waldflächen anzutreffen. Diese Umstände stehen in enger Verbindung mit den ersten beiden genannten Eigenschaften (Cairn 2017: 13ff). Aktuellere Forschungen haben jedoch aufgezeigt, dass eine Form des Brandrodungsfeldbaus, die mit Mischkulturen einhergeht und mit Jagd- und Sammeltätigkeiten kombiniert wird, auch bei erhöhter Bevölkerungsdichte und verstärkter Arbeitsteilung praktiziert werden kann (Kealhofer 2003; Cairn 2017).

Ein zusätzliches, bedeutendes Merkmal des Brandrodungsfeldbaus, das in Geertz' Darstellung keine Erwähnung findet, besteht in seiner ökologischen Einbindung in den Zyklus des tropischen Regenwalds (Seymour-Smith 1996: 272). Durch das Roden und das Abbrennen der Ve-

¹⁶² Die Bezeichnung «Brandrodungsfeldbauer» ist sowohl im Deutschen sowie im Englischen ungeau (Psota 1996: 21, Anm. 2). Im Englischen werden Personen, die den Schwendbau praktizieren, als *horticulturalists* bezeichnet (auch bekannt als «traditionelle Pflanzergesellschaften» oder «Pflanzerkulturen»; Psota 1996: 91). Es gibt auch Begriffe «*shifting cultivators*» oder «*swidden agriculturalists*», die die extensive Form des Brandrodungsfeldbaus beschreiben (Köhler und Seitz 1993: 570). Im Folgenden verwende ich die Bezeichnung «Brandrodungsfeldbau» synonym mit «Schwendbau».

¹⁶³ Ausnahmen stellen die Untersuchungen von Jensen 1951 sowie von Psota 1996 dar.

¹⁶⁴ Siehe auch Johnson (1989: 50ff.), der die Wirtschaft von Wildbeutergruppen, sowie von sesshaften Ackerbauern anhand der Fallbeispiele der Enga in Papua-Neuguinea und der Machiguenga in Bolivien systematisch vergleicht und dabei zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie Geertz kommt (1989: 52f.).

getation werden Anbauflächen erschaffen. Diese Felder werden nach ein- bis zweijähriger Nutzung für einen längeren Zeitraum, gewöhnlich zwischen 8 und 15 Jahren, sich selbst überlassen, um den Böden die Regeneration durch nachwachsende Vegetation zu ermöglichen.

Frühere Untersuchungen postulierten, dass der Brandrodungsfeldbau eine effektive Anpassung an das Regenwaldökosystem darstellt, sofern das Verhältnis zwischen Bevölkerungsgröße und Anbaufläche im Gleichgewicht ist (Köhler & Seitz 1993: 570).¹⁶⁵ Allerdings wurden diese Annahmen später in Frage gestellt, da der Brandrodungsfeldbau grosse Waldflächen benötigt, um eine ganze Familie zu ernähren (Conklin 1954; Dove 1984; Pelzer 1963, 1978; Spencer 1966). Als unproduktiv abgestempelt, wurde das Schwenden auf den Philippinen und in Malaysia in den 70er Jahren für die drastische und massive Abholzung der Regenwälder verantwortlich gemacht (Cairn 2017: 4f.).¹⁶⁶ In der Folgezeit war der Brandrodungsfeldbau nur noch in abgelegenen, schwer zugänglichen Regionen möglich, da diese von staatlichen Kontrollinstanzen kaum überwacht werden konnten (Cairn 2017: 13f.).

Nach Thomas Psota ist der Brandrodungsfeldbau eine spezifische, ökologische Anpassung an die klimatisch-geologisch-topographischen Standortfaktoren und stellt bei geringer Bevölkerungsdichte langfristig ein bodenkonservierendes Verfahren dar (1996: 24). Die südostasiatischen Brandrodungsfeldbauer bewerten laut Psota vor dem Roden die Qualität der Böden: Die Böden von schlechterer Qualität werden erst dann bewirtschaftet, wenn die Böden von guter Qualität bereits erschöpft sind. Die Tragfähigkeit des nachwachsenden Waldes hängt dabei von der Dauer der Brachzeit ab. Diese Merkmale können weitgehend auf den Brandrodungsfeldbau im Singnapan-Tal der Tau't Batu übertragen werden. Die Tau't Batu legen durch das Roden, Fällen und Abbrennen der Vegetation Nutzflächen frei, die nach zwei- bis dreijähriger Bewirtschaftung einer langjährigen Brachzeit überlassen werden, damit sich die erschöpften und fragilen Böden wieder regenerieren können.

Auch die Tau't Batu nutzen den Waldboden nur für relativ kurze Zeit und lassen ihn dann für eine lange Brachzeit ungenutzt. Eine permanente Bewirtschaftung des Bodens ist im Hochland des südlichen Palawans und generell in den verschiedenen Hochlandzonen Südostasiens ohne Düngemittel und moderne technologische Ausstattung nicht möglich.¹⁶⁷ Daher ermöglicht das zyklische System der aktiven Nutzung des Bodens und einer anschliessenden passiven Regeneration eine unbegrenzte Stabilität des wirtschaftlichen Energiepotenzials des Waldes, vorausgesetzt, das notwendige Verhältnis von Anbau- und Brachzeit wird ausreichend gewährleistet.

¹⁶⁵ Siehe auch die kritische Beurteilung zum Schwendebau: Bargatzky 1986: 116,117.

¹⁶⁶ Vgl. Leisz (2017: 26f.), der detailliert auf die Folgen und Probleme der Illegalität von Brandrodungsfeldbau bei vietnamesischen Hochlandgesellschaften eingeht.

¹⁶⁷ Vgl. Neergaard, Magid & Mertz (2008), die die Folgen einer zu intensiven Brandrodungsfeldwirtschaft in Malaysia (Sarawak) beschreiben.

In Indonesien wurden in kolonialen Quellen für Regionen in Sumatra, in denen zuvor Brandrodungsfeldbau praktiziert wurde, eine mögliche Tragfähigkeit von 50 Einwohnern pro km² angegeben (Cairn 2017: 26). Edmund Leach hingegen berechnete für die Iban und den Dayak auf Borneo eine deutlich niedrigere Tragfähigkeit von 20 Einwohnern pro km² (Leach 1957). Grund dafür sollen die relativ kurzen Brachzeiten sein, die nur 4 bis 5 Jahre betragen. Pelzer wiederum ermittelte den Flächenbedarf für eine fünfköpfige Familie in tropischen Habitaten auf mindestens 1 Hektar (Pelzer 1945: 24). Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Rotationszeit von 14 Jahren würde dieses Ergebnis einer Bevölkerungsdichte von 40 Einwohnern pro km² entsprechen. Auch Conklin kam zu ähnlichen Ergebnissen, indem er die Tragfähigkeit der Böden bei den Hanunoo auf 27 bis 34 Einwohner pro km² schätzte und eine Rotationszeit von 12 bis 15 Jahren angab (Conklin 1957). In späteren Studien mit Spencer nannte Conklin auch eine Tragfähigkeit von 50 Einwohnern pro km² (Barney 1970: 38).

Wie ich später in den Kapiteln 5.3.2 und 5.4.1 genauer beschreiben werde, legen die Tau't Batu im Durchschnitt 3827 m² grosse Felder an und halten eine Brachzeit von mindestens 8 Jahren ein. Damit ist die Brachzeit kürzer als bei den Hanunoo. Auch die Bevölkerungsdichte im Tal, die bei 71 Einwohnern pro km² liegt, ist im Vergleich zu benachbarten südostasiatischen Brandrodungsfeldbauern deutlich höher. Allerdings gibt es kulturelle Vorschriften und Regeln im Singnapan-Tal, die die wirtschaftliche Nutzung vieler Waldgebiete untersagen. Die Einhaltung dieser Regeln und die relativ geringe Grösse der einzelnen Felder, die auch ausserhalb des Tales angelegt werden, haben meiner Meinung nach dazu beigetragen, dass im Singnapan-Tal die Tragfähigkeit der Böden und somit auch die Biodiversität im Wald, zumindest was die Flora betrifft, über längere Zeit intakt geblieben ist.

Neben der Tragfähigkeit und Rotationszeit sind auch die technischen Fertigkeiten einer Gesellschaft ausschlaggebend dafür, ob eine Brandrodungspraxis langfristig ökologisch nachhaltig ist oder zu einer Dezimierung der Waldareale und Schädigung des Bodens führt. Durch die verschiedenen Arbeitsschritte, wie das Fällen und Abbrennen der Bäume, werden die in der Vegetation enthaltenen Nährstoffe direkt mit dem Boden vermischt. Dadurch wird der Boden angereichert und kann für den Anbau von Pflanzen genutzt werden, bis er erschöpft ist und eine weitere Bewirtschaftung nicht mehr rentabel ist. An diesem Punkt wird der Boden der Brache überlassen, damit sich durch die nachfolgende Sekundärvegetation der Mineralzyklus wieder aufbaut und die Biomasse sich verdichtet.¹⁶⁸

Im Singnapan-Tal werden für die Bodenbearbeitung nur Pflanz- und Grabstöcke verwendet, wodurch die oberste Bodenschicht nur geringfügig aufgebrochen wird und das Wurzelmaterial

¹⁶⁸ Für die Rückführung der aus verrottetem Pflanzenmaterialien stammenden Mineralstoffe spielen die symbiotischen Wurzelpilze (Mykorrhizapilze) eine bedeutende Rolle (Weischet 1980: 22f.).

die Bodenschichten weiterhin festigen kann. Die Agroforstwirtschaft, die den Anbau verschiedener Nutzpflanzen in einem Feld in Kombination mit Tierhaltung ermöglicht, trägt ebenfalls zur Konservierung der Nährstoffe im Boden bei (Naht et al. 2005; Roshetko et al. 2017). Zudem werden in den Feldern keine grösseren Bäume geschlagen, was der Regeneration der Folgevegetation förderlich ist (Cairn & Garrity 1999; Cairn 2017: 4ff.).

Die Produktivität und Tragfähigkeit des Brandrodungsfeldbaus werden in ethnologischen Untersuchungen als relativ hoch eingeschätzt, sofern die Böden nach einer ausreichenden Brachzeit genutzt werden oder Düngemittel zur Verfügung stehen (Haines 2017: 59f.). Einzig der hohe Bedarf an Land wird als kritischer Faktor betrachtet (Psota 1996: 26). Wenn die Bevölkerung in einer Region innerhalb kurzer Zeit stark ansteigt, müssen grössere Felder angelegt werden, um die Subsistenz der betreffenden Lokalgruppen zu sichern. In solchen Fällen kann es zu verkürzten Brachzeiten kommen, was die ausreichende Regeneration des Bodens gefährden kann. Dadurch treten vermehrt Unkrautwachstum und Schimmelbefall auf, und eine längere Brachzeit ist erforderlich, bevor der Boden erneut genutzt werden kann.

Die Tau't Batu begeben sich bei begrenzter Verfügbarkeit an Waldflächen in benachbarte Regionen und leben dort, bis die Böden im Tal ausreichend regeneriert sind. Einige Familien kehren erst nach vielen Jahren zurück. Über längere Zeiträume betrachtet, ist jedoch die Bevölkerungsgrösse im Singnapan-Tal relativ stabil geblieben (siehe auch Kap. 4.2).

5.3 Der Brandrodungsfeldbau im Singnapan-Tal

Um den Agrarsektor insgesamt und die damit verbundenen Tätigkeiten zu untersuchen, ist es notwendig, die verschiedenen Arbeitsschritte im Brandrodungsfeldbau systematisch darzustellen. Zunächst werde ich eine allgemeine Zusammenfassung der Arbeitsschritte geben, um einen besseren Überblick zu bieten. Individuelle Variationen werde ich in einem nachfolgenden Kapitel (5.4) behandeln. Die Bedeutung des Brandrodungsfeldbaus für die Existenzsicherung und den Alltag der Tau't Batu wird durch die Strukturierung des Jahres deutlich, die sich nach den verschiedenen Arbeitsschritten im Feld richtet (Kap. 4.7.3, 4.7.4). Weitere wirtschaftliche Tätigkeiten wie das Jagen und Sammeln finden mehr oder weniger synchron zur Arbeit auf den Feldern statt.

Der landwirtschaftliche Zyklus im Singnapan-Tal beginnt typischerweise zwischen Dezember und Januar, wenn sich die Regenzeit dem Ende nähert. Der ideale Zeitpunkt für das Roden hängt sowohl von der Struktur der Vegetation im Wald (ob es sich um Primär- oder Sekundärwald handelt) als auch von der Aufwandsintensität beim Entfernen der Vegetation ab. Während der trockensten Periode zwischen Februar und März erfolgt das Pflanzen verschiedener Reissorten, die mindestens 3 Monate benötigen, um erste Knospen zu entwickeln. Nach der Ernte

des Reises werden die Felder von den Reishalmen befreit und für das Pflanzen weiterer stärkehaltiger Subsistenzpflanzen vorbereitet. Diese Schritte sind von entscheidender Bedeutung für das Bestehen der Tau't Batu und prägen ihr tägliches Leben massgeblich. Die zeitliche Strukturierung des landwirtschaftlichen Zyklus ermöglicht eine nachhaltige Nutzung der Felder und eine effiziente Bewirtschaftung der Ressourcen.

5.3.1 Arbeitsphasen im Brandrodungsfeldbau

Insgesamt wird im Singnapan-Tal (*penguma*) zwischen 15 verschiedenen Arbeitsphasen im Brandrodungsfeldbau unterscheiden (*karaja*):¹⁶⁹

1. *penulos it umanun*
2. *pamuhon*
3. *patudo*
4. *ririk*
5. *pegpo*
6. *panggahit*
7. *penunutung*
8. *peninindal it legkaw*
9. *bandal* und *dulun* (*ulu* und *turidan*, *as-as* und *kinakdalu*, *binubungan* und *kesaw*)
10. *tugda* und *sasad*
11. *penglimanon*
12. *pengluluwak it kumbahang*
13. *pengdeb*
14. *pengengewat*
15. *pengluwak it sanglay*

In der Tabelle 5 fasse ich diese 15 Arbeitsphasen in ihrer zeitlichen Abfolge zusammen.

¹⁶⁹ *karaja* bedeutet «unterschiedliche Arbeitshandlungen», die das Feld (*uma*) betreffen.

Aktivität	Beschreibung	Zeit
<i>penulos it umanun</i>	Standortwahl	Ende November bis spätestens Mitte Dezember
<i>pamuhon</i>	Konsultation eines Schamanen	
<i>patudo</i>	Festlegung bzw. Inbesitznahme des Feldes	
<i>ririk</i>	Räumung des Feldes: <i>ririk</i> : Zerschlagen des Unterholzes <i>tebang</i> : Schlagen der grösseren Bäume <i>gera</i> Zerschlagen der Äste	Mitte Dezember bis Mitte Januar
<i>pegpo</i>	Trocknung des Feldes	Mitte Januar bis Mitte Februar
<i>panggahit</i>	Anbringen von Schneisen (<i>gahit</i>)	Mitte Februar bis Mitte März
<i>penunutung</i>	Abbrennen der geschlagenen Vegetation. <i>napnap</i> Anzünden des Feldes mit Fackeln <i>pengpagkat</i> Zusammenlegung und nochmalige Verbrennung der nicht verbrannten Äste und Blätter.	
<i>peninindal it legkaw</i>	Auswahl der verschiedenen Reissorten im Speicherhaus	Mitte März bis Anfang April
<i>bandal und dulun</i>	Demarkierung des Feldes in der Mitte (<i>bandal</i>) und am Rand (<i>dulun</i>)	
Weitere Einteilungen: <i>ulu und turidan</i>	Einteilung des Feldes in anatomische Strukturen: Kopf (<i>ulu</i>) und Füsse (<i>turidan</i>)	
<i>as-as und kinakdalu</i>	Weiblich (<i>as-as</i>) und männlich (<i>kinakdalu</i>) konnotierte Zonen im Feld	
<i>binubungan und kesaw</i>	Einteilung des Feldes nach den architektonischen Komponenten eines Hauses (<i>banua</i>): Zentraler Querbalken (<i>binubungan</i>) und seitliche Balken (<i>kesaw</i>)	
<i>tugda und sasad</i>	Stampfen von Löchern in den Boden mit einem Stock (<i>tugda</i>) und Säen der Reiskörner (<i>sasad</i>)	Anfang April bis Mitte April
<i>penglimanon</i>	Jäten des Feldes von nachwachsendem Unkraut (<i>ilamon</i>)	Besonders intensiv: Mitte April bis Ende April; danach fortwährende Tätigkeit
<i>pengluluwak it kumbahang</i>	Pflanzen von Maniok (<i>kumbahang</i>) und weiteren Nutzpflanzen	Ab Mitte Mai
<i>pengdab</i>	Ernte des Reises	Ab etwa Mitte Juli
<i>pengangawat</i>	Das Feld von Reishalmen und Unkraut säubern und für die nachfolgende Mischkultur vorbereiten	Etwa zwei bis vier Wochen nach der Reisernte
<i>pengluwak it sanglay</i>	Pflanzen von Süsskartoffel	Ab Ende Juli oder Anfang August
Pflanzung weiterer Nutzpflanzen	Taro (<i>talos</i>), Yam (<i>ube</i>) etc.	Ab Ende Juli oder Anfang August

Tab. 5: 15 Arbeitsphasen des Brandrodungsfeldbaus (eigene Erhebung 2010/2012; Quelle: Melawan, Amarasa, Kedawan und Lumtab).

Im weiteren Verlauf werde ich jeden einzelnen Arbeitsschritt genauer beschreiben und auch häufig auftretende Probleme und Situationen während des Brandrodungsfeldbauzyklus ansprechen. Dabei werde ich speziell auf das Weltbild der Tau't Batu eingehen, wenn die jeweiligen Handlungen nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch aus mythologischen oder rituellen

Beweggründen resultieren. Auf diese Weise möchte ich ein ganzheitliches Bild davon vermitteln, wie die landwirtschaftlichen Aktivitäten der Tau't Batu nicht nur ihre Existenzsicherung beeinflussen, sondern auch tief in ihrem Weltbild verwurzelt sind.

1. Standortwahl

Zwischen Ende November und Anfang Dezember beginnen die Männer damit, eine geeignete Waldzone für das Anlegen ihrer Felder zu suchen (*penulos it umanun*).¹⁷⁰ Die Tau't Batu nehmen dabei Rücksicht auf die unterschiedlichen Anforderungen bei der Standortwahl, indem die meisten Haushalte mehrere kleine Felder anlegen. Dies geschieht jedoch nur dann, wenn ausreichend zeitliche Reserven vorhanden sind und die zusätzlichen Felder sich in relativer Nähe zum Hauptfeld befinden. Manchmal ist der Boden im Hauptfeld für bestimmte Nutzpflanzen nicht optimal geeignet. In diesem Fall wird auf dem zweiten Feld eine besonders schnell wachsende Reissorte angepflanzt, die nur 3 ½ Monate zur Reifung benötigt, anstelle der herkömmlichen Reissorten, die 4 ½ Monate brauchen.

Der Standort für das neue Feld ist grundsätzlich frei wählbar. Unter den Palawanern, insbesondere denjenigen im Hochland, existieren keine individuell vererbten Nutzungsrechte für bestimmte Waldgebiete. Sobald ein Feld von einer Person ausgewählt und bearbeitet wurde, gehört es zwar vorübergehend zu ihrem Besitz, jedoch nur bis zur Brachzeit. Bei der Standortsuche ist es jedoch wichtig, dass sich die Felder nicht in unmittelbarer Nähe zueinander befinden. Wenn der Platz für die Familien zu eng wird, suchen sie nach weiter entfernten Gegenden. Bei der Standortwahl werden folgende Kriterien berücksichtigt:

Steilheit und Exponiertheit des Geländes

Die Waldfläche sollte eine gewisse Neigung aufweisen, da eine steile Lage Vorteile mit sich bringt, wie z. B. beim Fällen, Abbrennen und Bewirtschaften des Feldes.¹⁷¹ Deshalb werden Waldflächen an Hanggebieten bevorzugt für das Schwenden gewählt.¹⁷² Allerdings kann eine zu starke Hanglage auch nachteilige Auswirkungen auf den Reisanbau haben, da die ausgewachsenen Reishalme starken Winden und Stürmen in solchen Gebieten ausgesetzt sind (Nongynrih 2018: 1097f.).

Aufgrund der kesselförmigen Topographie des Singnapan-Tales befindet sich der Grossteil aller Anbauflächen in steilem Gelände. Lediglich die Region entlang des Sumorom-Flusses in der Talsohle kann als eben bezeichnet werden. Allerdings sind die verfügbaren Flächen dort

¹⁷⁰ Das Wort *penulos* stammt von *tulos*, welches mit «schauen» übersetzt werden kann. *penulos it umanun* bezeichnet damit die Suche nach einem Feld (*umanun*: von *uma* = «Feld»)

¹⁷¹ Vgl. auch Barney 1970: 48.

¹⁷² Vgl. zur agrarischen Nutzung von Hanggebieten in Südostasien: Garrity (1993).

bereits dicht besiedelt, und viele Waldgebiete dürfen von Menschen nicht genutzt werden. Die Familien, die sich entlang des Flusses in der Talsohle befinden, haben zwar einen unmittelbaren Zugang zu Wasser, sind jedoch während der Regenzeit gelegentlichen Überschwemmungen stärker ausgesetzt.

Distanzen

Im Singnapan-Tal kann prinzipiell jeder Ort innerhalb von 1 bis 2 Stunden erreicht werden. Allerdings können steile Hänge und Schluchten über spitzen Karsterhebungen eine gewisse Gefahr für Kinder und ältere Personen darstellen. Aus diesem Grund richten sich viele Familien so ein, dass sie ihre Felder innerhalb kurzer Zeit erreichen können. Wenn möglich, sollten die Felder sogar in der Nähe des Hauses lokalisiert sein. Insbesondere ältere Personen bevorzugen ein Feld in unmittelbarer Umgebung ihres Hauses, da ihnen der tägliche Auf- oder Abstieg im steilen Gelände Mühe bereitet. Allerdings kann ein Feld in unmittelbarer Nähe des Hauses auch den Nachteil haben, dass nicht angebundene Schweine und freilaufende Hühner den Nutzpflanzen im Feld schwere Schäden zufügen können. Andererseits bringen weit entfernte Felder die Gefahr von Schäden durch Wildschweine (*biyok*) oder Affen (*uyaw, amuq*) mit sich. Aus diesem Grund werden diese Felder oft mit Fallen (*litag, bintur*) versehen.

Felder in weit entfernten Gebieten werden dann angebaut, wenn in der unmittelbaren Umgebung keine geeignete Waldfläche zu finden ist. In solchen Fällen wählen die Familien eine Fläche in entfernteren Zonen des Tals. Dort errichten sie eine Feldhütte (*tadluan*), die sie bis zur Reisernte als Wohn- und Schlafräum nutzen. Dies ermöglicht ihnen, während der Anbauzeit nahe dem Feld zu leben und sich um die Feldarbeit zu kümmern.

Wasserquelle

Die Nähe einer Wasserquelle (*danum*) spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Auswahl eines geeigneten Feldstandorts. Aus diesem Grund finden sich entlang des Sumorom Flusses besonders viele Siedlungen, da dort eine zuverlässige Wasserversorgung gewährleistet ist. Aber auch kleinere Bäche (*danum, bawang*) in der Nähe der Felder können ausreichen, um den Wasserbedarf der Familien zu decken.

In einigen Fällen ist es jedoch nicht möglich, ein Feld direkt in der Nähe einer Wasserquelle anzulegen. In solchen Situationen bauen die Familien Aquädukte aus Bambusrohren, um das Wasser zum Feld zu leiten. Hierbei ist eine leicht abfallende Topographie erforderlich, damit das Wasser zum Feld hinunterfließen kann. Auf diese Weise können die Pflanzen im Feld regelmässig bewässert werden, insbesondere während der Trockenzeit.

Für das Bewässern der Pflanzen nutzen viele Familien Kokosnussschalen oder Plastikkanister,

um das Wasser effizient auf die Felder zu bringen. Die Verfügbarkeit von ausreichend Wasser ist für den erfolgreichen Anbau von Nutzpflanzen von entscheidender Bedeutung, weshalb die Tau't Batu im Laufe der Zeit gelernt haben, Wasserquellen strategisch zu nutzen und zu sichern, um ihre landwirtschaftlichen Aktivitäten zu optimieren.

Primärwald

Im Allgemeinen bevorzugen die Bewohner des palawanischen Hochlands, einschliesslich der Tau't Batu, Primärwaldflächen (*goba*)¹⁷³ im Vergleich zu Sekundärwaldflächen.¹⁷⁴ Der Begriff *goba* bezieht sich auf den dichten und unberührten Primärwald und steht im Gegensatz zu den kultivierten Feldern (*uma*) und Bracheflächen (*bonglay*). Ein ungenutztes Stück Wald oder Buschvegetation wird auch als *tahun* bezeichnet.

Die Wahl einer Primärwaldfläche wird aus mehreren Gründen bevorzugt. Erstens wird die bessere Bodenqualität angeführt, da unberührte Böden oft eine höhere Ernte ermöglichen. Zweitens wird das Fällen grosser Bäume als leichter empfunden als die Bodenbearbeitung in einem Sekundärwald (*tering, gebaqan*), der nach einer Brache dichter bewachsen ist. Drittens berichten viele Familien, dass Unkraut in Sekundärwaldböden viel aggressiver und hartnäckiger sei als in Primärwäldern.¹⁷⁵ Allerdings bevorzugen jüngere Individuen im Tal, wie beispielsweise Juhai und Dujani, die Bewirtschaftung von Sekundärwäldern. Sie sind der Ansicht, dass dort weniger Zeit aufgewendet werden muss, da im Vergleich zum Primärwald die schlankeren Bäume gefällt werden müssen. Die Auswahl des Standorts für das Feld ist folglich von diversen Faktoren sowie individuellen Präferenzen abhängig und spiegelt die Anpassungsfähigkeit und das Wissen der Tau't Batu im Umgang mit ihrer Umwelt wider.¹⁷⁶

Bodeneigenschaften

Ein gesunder, nicht erschöpfter Boden sollte bestimmte Pflanzenarten aufweisen, die als Indikatoren für seine Qualität dienen. Bei der Auswahl einer Waldfläche achten die Tau't Batu auf bestimmte Grassorten (*ilamun*), die darauf hindeuten können, ob der Boden bereits erschöpft ist oder von Schimmel befallen wurde (siehe Tabelle 6 und 7). Stark vergraste Böden stellen eine zusätzliche Herausforderung für die Familien dar, da viele Grassorten lange Wurzeln haben und nach dem Verbrennungsprozess wieder austreiben. Daher müssen diese Gräser von

¹⁷³ Die Bezeichnungen können sich im Hochland dialektal stark unterscheiden; Vgl. Revel 1990-92.

¹⁷⁴ Anders sieht es bei den Buhid auf Mindoro aus, die prinzipiell einen Sekundärwald zum Schwenden vorziehen und damit nicht durch eine Pioniermentalität ausgezeichnet sind (Erni 1995: 155).

¹⁷⁵ Die Vorliebe für Primärwalder findet sich auch bei anderen Brandrodungsfeldbauern, wie bei den Tiruray in Mindanao (Schlegel 1979: 22) und bei den Kantu auf Borneo (Dove 1984: 99).

¹⁷⁶ Im Allgemeinen ist in Südostasien das Schwenden von Sekundärwäldern üblich (Vayda 1961; Boserup 1965: 29; Barney 1970: 77).

Hand entwurzelt werden, was einen erheblichen Aufwand darstellt.

Die Identifizierung und Berücksichtigung dieser Bodeneigenschaften sind entscheidend, um eine erfolgreiche Ernte zu gewährleisten und die Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Durch das Bewusstsein für die Bodenqualität und die Verwendung der richtigen Flächen für den Brandrodungsfeldbau können die Tau't Batu sicherstellen, dass ihre Anbauflächen für eine längere Zeit fruchtbar und produktiv bleiben.¹⁷⁷ Ein gesunder, nicht abgenutzter Boden sollte folgende Pflanzenarten aufweisen:

Bezeichnung	Wissenschaftlicher Name	Ordnung
<i>pikpik</i>	Zingiberaceae (Ingwergewächse)	Zingiberales (Ingwerartige)
<i>tagbak</i>	Zingiberacea	Zingiberales (Ingwerartige)
<i>buldong</i>	Marantaceae (Pfeilwuchsgewächse)	Zingiberales (Ingwerartige)
<i>ulam</i>	Barringtonia	Ericales (Heidekrautartige)

Tab. 6: Pflanzen-Indikatoren für einen gesunden Boden (eigene Erhebung 2010, Quelle: Badley, Melawan und Dormin).

Auch Steine und Felsblöcke (*batu*) im Boden sind ein wichtiges Kriterium bei der Standortwahl, da sie sich negativ auf den Ernteerfolg auswirken können. Die meisten Gebiete mit versteinerten Böden befinden sich jedoch in der nordwestlichen Zone des Tales (oberhalb der Singnapan-Höhle) und unterliegen spezifischen Nutzungsverböten (*lihiyon*).

Folgende Bodentypen werden im Singnapan-Tal voneinander unterschieden:

Böden (<i>lugta/labu</i>)	Eigenschaften
<i>dekatan</i>	Lehmerde mit rötlicher Färbung; hervorragende Eignung für den Reis- und Knollenanbau; kann auch für die Keramikherstellung benutzt werden.
<i>budis</i>	Sandiger Boden; in hohem Mass mit Silikaten angereichert; eignet sich nicht für den Reis- oder Mais-Anbau; wird im Hochland lediglich für die Kokosnusspalme benutzt; kann im Tiefland auch für den Cashew-Anbau genutzt werden.
<i>legit</i>	Tonerde; meist von dunkler bis schwarzer Farbe; schlammige Konsistenz; kann für den Reisanbau genutzt werden.
<i>agis</i>	Sandiger Boden; Humusschicht kaum vorhanden, daher sehr dünn. Unter der Humusschicht befindet sich meist ein Kiesboden; Anbau ist nur beschränkt möglich.
<i>mabatu</i>	Sehr steiniger Boden; meist bestehend aus Karst; Anbau ist nur sehr bedingt möglich

Tab. 7: Unterscheidungen von Böden (eigene Erhebung, März 2010; Quelle: Libuten, Kedawan und Dujani).

Neben diesen spezifischen Bezeichnungen werden für Böden, die aus gemischter Erde bestehen, auch die Bezeichnungen *datag* (Plattform) oder *daranasan* (Tal) verwendet.

¹⁷⁷ In vielen Gebieten Südostasiens stellt die Grassorte *Imperata (alang-alang)* ein unüberwindliches Hindernis dar, da ihre Wurzeln nur schwer zu durchdringen sind und eine Bewirtschaftung mit traditionellen Methoden erschweren. Die Verbreitung dieser Grassorte hat vor allem in einigen insularen Gebieten Südostasiens (wie Luzon, Flores, Sumba usw.) zu einer erheblichen Versteppung vieler Waldzonen geführt (Burkard 2005: 9f., 15f.).

Verbotene Zonen: *lihiyon*

Im Allgemeinen ist es jedem Fremden gestattet, im Singnapan-Tal ein Feld anzulegen und Nutzpflanzen anzubauen. Es gibt jedoch eine Ausnahme für Orte, die von übernatürlichen Wesen und Geistern beseelt sind, bekannt als *lihiyon* (siehe Kap. 4.6.2). Solche *lihiyon*-Orte werden bei der Standortwahl eines zukünftigen Feldes von vornherein gemieden. Obwohl den Tau't Batu die meisten *lihiyon* im Singnapan-Tal bekannt sind, gibt es dennoch einige Waldflächen, bei denen sie sich nicht ganz sicher sind. In solchen Fällen konsultieren sie vorsichtshalber einen Schamanen.

Bei der Standortwahl eines Feldes achten die Tau't Batu auch auf das Vorkommen bestimmter Tierarten, die als Indikatoren dafür dienen, ob sich das Waldstück bereits im Besitz eines übernatürlichen Wesens befindet. Vor allem der Skolopender (*alupian*: Scolopendra) und bestimmte Grill-Arten (*kererig*: Gryllidae) gelten als Hinweise auf Geisterwesen, die Menschen gegenüber feindlich gesinnt sind. Aus diesem Grund vermeiden die Tau't Batu es sorgfältig, ihr Feld in einem *lihiyon* anzulegen, um unerwünschten Begegnungen mit solchen Wesen aus dem Weg zu gehen. Einige Ereignisse wie heftige Wirbelstürme, Dürre, Schimmelbefall der Ernte, Seuchen, Albträume oder Krankheiten werden oft mit der Nutzung von Orten in Verbindung gebracht, die zuvor bereits im Besitz bestimmter Geisterwesen waren. Allerdings gibt es Ausnahmen, wenn es sich um Geister handelt, die den Menschen wohlgesinnt sind.

2. Konsultation eines Schamanen

Nachdem man sich für ein bestimmtes Waldstück entschieden hat und sich unsicher ist, ob der Wald bereits von Geistern bewohnt ist oder nicht, zieht man, wie bereits erwähnt, einen Schamanen zu Rate (*pamuhon*).¹⁷⁸ Der Schamane verbringt einige Nächte in der Nähe des Waldstücks, um herauszufinden, ob sich unsichtbare Geister darin befinden. Wenn ihn keine bedenklichen Träume (*tagainop*) heimsuchen, kann das Waldstück geschlagen werden. Sollten jedoch Albträume auftreten, versucht der Schamane die Person davon abzubringen, das Waldstück zu nutzen. Falls die Person dennoch aus irgendeinem Grund auf die Waldfläche angewiesen ist, empfiehlt der Schamane (*tulduq*) ein Opfer (*sabat*) zu hinterlegen, um die Waldgeister zu besänftigen. Typischerweise besteht ein agrarisches Opfer darin, dass man in der Mitte der ausgesuchten Waldfläche ein Huhn (*manuk*) freilässt.

3. Demarkierung des Waldstücks

Im nächsten Schritt muss die Waldfläche mit sichtbaren Zeichen (*patudo*) ausgestattet werden,

¹⁷⁸ Einige jüngere Männer umgehen jedoch diesen Schritt und erkundigen sich bei Familien, die in der Nähe der Waldzone residieren.

um anderen Personen zu zeigen, dass der Ort bereits von jemandem genutzt wird. Hierfür wird ein Stock oder ein längerer Ast verwendet, dessen oberes Ende mit den Blüten der *ipusan*-Pflanze (Amaryllidaceae; Narzissengewächse) verziert wird. Mindestens vier solcher Stöcke werden an den Eckpunkten des Feldes angebracht.¹⁷⁹ Anschliessend wird eine 1 m breite Schneise (*egba'an*) um das Feld gehauen, damit die äusseren Grenzen des Feldes sichtbar werden. Die Freiräumung entlang der Grenzen ist zugleich eine Vorbereitung für das spätere Abbrennen der Oberflächenvegetation, sodass sich das Feuer nicht auf die umliegenden Waldflächen ausbreiten kann. Später werden die Schneisen auf 4 m ausgedehnt.

4. Schlagen des Waldes

Die erste und körperlich anstrengende Arbeit im Zyklus des Brandrodungsfeldbaus besteht im Schlagen der Bäume (auch *penambang* oder *ririk* genannt). Alle weiteren Arbeitsschritte erfolgen in überschaubaren und nahe aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten. Da es im Süden Palawans in den Monaten März und April am trockensten ist, beginnen die Männer in der Regel bereits Mitte Dezember mit dem Schlagen, spätestens Anfang Januar. Die *ririk*-Phase ist eine sehr zeitaufwendige und arbeitsintensive Tätigkeit (Revel, Xhaufclair & Colili 2017: 16f.), bei der ältere Personen gerne die Unterstützung von benachbarten Freunden oder Verwandten annehmen.

Es gibt verschiedene Gründe für das frühe Schlagen der Bäume: Ein möglichst früher Zeitpunkt ermöglicht es, dass der Boden nach dem Abbrennen der Vegetation durch die noch andauernden, leichten Niederschläge leichter für die Saat vorbereitet werden kann als ein zu trockener Boden. Andernfalls, wenn das Schlagen zu spät erfolgt, könnte die Erntezeit in die Regenzeit fallen, die zwischen Ende Juli und Anfang September beginnt. Das würde ein Risiko für die hochwachsenden Nutzpflanzen (Reis und Mais) darstellen, da sie durch heftige Niederschläge und Taifune beschädigt werden könnten. Einige Männer, wie Rasil und Dormin, sind auch davon überzeugt, dass ein möglichst frühes Schlagen das Risiko von Schimmel- oder Rattenbefall reduziert.

Der Begriff *ririk* bezeichnet alle Arbeitsschritte, die im Zusammenhang mit dem Schlagen der Vegetation anfallen. Dabei werden drei verschiedene Arbeitsschritte voneinander unterschieden: das Schlagen des Unterholzes (*ririk*), das Fällen der Bäume (*tebang*) und das Zerhacken der Bäume (*gera*). Zuerst wird mit dem Buschmesser (*tukaw*) das Unterholz geschlagen (*ririk*).

¹⁷⁹ Wenn die Blüte der *ipusan*-Pflanze vor Ort nicht verfügbar ist, können die Männer alternativ auch eine andere grosse Pflanzenart verwenden. Diese Pflanze wird in der Mitte geknickt oder geschnitten, sodass die abgeschnittenen Enden zu den jeweils anderen Eckpunkten des Feldes zeigen. Auf diese Weise wird das Feld mit sichtbaren Zeichen versehen, um anderen Menschen zu zeigen, dass es bereits im Besitz einer Person ist und bald bewirtschaftet wird. Dieser Schritt ist wichtig, um mögliche Missverständnisse oder Konflikte über das Land zu vermeiden und das Recht auf das Feld zu dokumentieren.

Hierzu zählen alle kleineren Pflanzen sowie junge und kleine Bäume. Anschliessend wird eine zwei- bis dreiwöchige Pause eingelegt, damit das kleingehackte Pflanzenmaterial trocknen kann. Dies dient vor allem zur Vorbereitung für das spätere Verbrennen des Feldes und trägt damit indirekt zur Unterstützung des Nährstoffaustausches im Verbrennungsprozess bei.

Nachdem die kleingeschlagene Vegetation getrocknet ist, müssen noch die im Feld sich befindenden grossen Bäume mit einer Axt (*wasay* oder *kappa*) gefällt werden (*tebang*). Im Gegensatz zum Tiefland, wo einzelne junge Bäume oft nur an den Ästen gestutzt und stehen gelassen werden, bevorzugen die Tau't Batu vollständig freigelegte Felder. Das Schlagen der grossen Bäume erfolgt jedoch erst nach dem Entfernen des dichten Buschwerks aus guten Gründen: Wenn man die grossen Bäume zu früh fällt, führt dies zu einer schnellen Austrocknung (*bulag*) des Bodens und somit zu einem Verlust an Nährstoffen, da die grossen und breitflächigen Baumwurzeln den Boden noch mit Feuchtigkeit versorgen. Ausserdem wäre es schwierig, die Pflanzendecke, das Gras und das Buschwerk zu entfernen, wenn sie durch die liegenden Baumstämme bedeckt wären.

Im nächsten Arbeitsschritt werden die Äste der gefällten Bäume kleingehackt (*gera*), sodass nur noch der Stamm übrig bleibt. Die abgeschnittenen Äste dienen als weitere Vegetationsdecke für den Boden und werden später beim Abbrennen des Feldes als Material verwendet. Diese Arbeit ist zeitaufwändig und hängt wesentlich von der Vegetationsstruktur, der Grösse des Feldes und der Anzahl der verfügbaren Arbeitskräfte im Haushalt ab. Im Jahr 2010 und 2012 benötigten die einzelnen Familien im Durchschnitt etwa 1 bis 2 Wochen dafür. Im Gegensatz zu anderen Hochlandgesellschaften auf den Philippinen wird diese Arbeitsphase von den Tau't Batu ohne Ruhetage zügig abgewickelt, damit genug Zeit für die Trocknung des Feldes bleibt.¹⁸⁰

5. Trocknung des Feldes

Nachdem das Schlagen der Vegetation abgeschlossen ist, wird das Feld zur Trocknung überlassen (*pegpo*), was etwa drei Wochen dauern kann. Es ist jedoch wichtig, den Boden nicht allzu lange trocknen zu lassen (maximal 6 Wochen), da sonst die kleingeschlagenen Pflanzen wieder Feuchtigkeit aufnehmen können. Ausserdem könnte in der Zwischenzeit Unkraut nachwachsen, was wiederum zusätzlichen Aufwand bedeuten würde, um es zu entfernen. Ein weiterer Nachteil einer zu langen Trocknungsphase ist das vermehrte Aufkommen von Insekten, die das abgelegte Blattmaterial auf dem Boden zersetzen können, was wiederum das spätere Abbrennen der Vegetation behindern könnte. Ein Beispiel hierfür sind die weissen Ameisen

¹⁸⁰ Vgl. die Buhid auf Mindoro, die in der Regel länger brauchen, da sie sich nicht täglich mit dieser Aufgabe beschäftigen (Erni 1995: 159).

(*bunglon*: Formicoidea der Ordnung Hymenoptera).

6. Anbringen von Schneisen

In diesem Arbeitsschritt werden die bereits angelegten Schneisen (*penggahit*; von *gahit*: freigemachter Boden) auf bis zu 4 m ausgeweitet, damit das Feuer sich nicht auf die umliegende Vegetation ausbreiten kann. Dabei werden die Pflanzen sorgfältig entwurzelt, um sicherzustellen, dass keine brennbaren Materialien in der Nähe des Feldes verbleiben, die das Feuer ausser Kontrolle geraten lassen könnten. Obwohl das Feuer normalerweise gut kontrolliert wird, nehmen die Tau't Batu diesen Teil der Arbeit sehr ernst, um potenzielle Gefahren zu minimieren. Besondere Sorgfalt wird auch rund um wildwachsende Fruchtbäume, die im angrenzenden Wald vorkommen, gelegt. Weiträumige Schneisen werden um diese Bäume herum angelegt, um sie vor dem Feuer zu schützen und ihre wertvollen Früchte zu bewahren. Diese Bäume sind eine wichtige Ressource für die Familien, da sie nicht nur Nahrung liefern, sondern auch andere wirtschaftliche und kulturelle Funktionen erfüllen.

Interessanterweise werden den Schneisen später keine besondere Beachtung mehr geschenkt. Nachdem das Abbrennen abgeschlossen ist und das Feld für die Aussaat vorbereitet wurde, werden die Schneisen nicht weiter gepflegt. Innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne von etwa einem halben Jahr beginnen sie zu verbuschen und sind kaum mehr von der angrenzenden Vegetation zu unterscheiden. Dies verdeutlicht die zielgerichtete und nachhaltige Ausgestaltung der Brandrodungsfeldbau-Praktiken durch die Tau't Batu. Sie nutzen das Land zur Kultivierung ihrer Nutzpflanzen, wahren jedoch gleichzeitig die Unversehrtheit der natürlichen Umgebung und vermeiden eine übermäßige Beanspruchung der Böden.

7. Anlegen eines Feuers

Das Anzünden der vertrockneten Vegetation (*tutung*: anzünden) ist ein komplizierter Vorgang, der die Mitarbeit von mehreren Personen erfordert. Insgesamt wird das Anzünden in zwei Arbeitsschritte unterteilt: *napnap* und *pengbagkat* (von *pagkat*: «zerpflücken», «freimachen», «ordnen»)¹⁸¹ Da Feuerzeuge und Streichhölzer im Hochland oft Mangelware sind, werden für das Anzünden der Felder (*penutung*) Fackeln gebaut, die als *napnap* bekannt sind.¹⁸² Diese Fackeln werden aus den Stängeln verschiedener Süßgräserhalme (*Gramineae*) hergestellt, indem diese übereinandergelegt und zu einem Haufen (*tata*) gebunden werden.

¹⁸¹ Während im Singnapan-Tal für diese Arbeit die Bezeichnung *pengpagkat* benutzt wird, verwenden andere Hochlandbewohner in Tres Marias und in Arip die Bezeichnung *pengrangkat* (von *rangkat*: «anzünden, Feuer entfachen»). Im Tiefland, vor allem unter der Küstenbevölkerung und den Molbogs, ist dagegen die Bezeichnung *pengduruk* (von *duruk*: «anzünden, Feuer entfachen») geläufig.

¹⁸² *penutung*-Fackeln werden auch in den Höhlen benutzt, um sich in den dunkleren Bereichen zurechtzufinden.

Anschliessend wird das obere Ende des Bündels kleingehackt und zusammengeknickt, so dass sich die Stängel miteinander vermischen. Dies hat den Vorteil, dass der Stängelhaufen nach dem Anzünden nur sehr langsam verglüht und dem Fackelhalter somit ausreichend Zeit gibt, das Feuer an verschiedenen Stellen des Feldes anzubringen. Da ein trockenes Feld immer an mehreren Stellen gleichzeitig angezündet werden muss, um ein effizientes Abbrennen zu ermöglichen, sind mehrere Personen erforderlich, um diese Aufgabe zu bewältigen.

Für die Erzeugung des Feuers (*apuy*) verwenden die Tau't Batu eine sehr alte Technik (*tsandikan*), deren Ursprung ihnen nicht bekannt ist. Dazu schlagen sie einen harten, quarzhaltigen Stein (*batu api*) gegen ein Stück Eisen (*basi*), um heisse Funken zu erzeugen. Unter diesen Funken wird eine kleine Menge Palmenhaut (*lublub*) platziert, die das Feuer entfährt. Bevor die Vegetation angezündet wird, informieren die Familien, die in der Nähe wohnen, darüber, um bei einer unkontrollierten Ausbreitung des Feuers behilflich zu sein und die Schneisen um das Feld zu vergrössern. Im Gegensatz zu anderen Brandrodungsfeldbauern auf den Philippinen zünden die Tau't Batu ihre Felder ausschliesslich tagsüber und nicht nachts an.¹⁸³ Die frühen Morgenstunden werden dabei von den meisten Männern als günstiges Zeitfenster angesehen, um mit dem Anzünden des Feldes zu beginnen.

Der Bereich des Feldes, der zuerst angezündet werden soll, hängt massgeblich von der vorherrschenden Windrichtung ab. Wenn beispielsweise der Wind von Norden nach Süden weht, wird das Feld zuerst in der nördlich gelegenen Zone angezündet, damit sich das Feuer schnell im Feld ausbreiten kann. Wenn das Feuer von nur einer Person angezündet wird, muss diese sich mit der Fackel langsam im Uhrzeigersinn um das Feld herumbewegen und die trockene Vegetation entsprechend der Windrichtung anzünden.¹⁸⁴ Danach müssen etwa drei bis vier Tage gewartet werden, damit sich der Boden (*labuk*) wieder abkühlen kann. Schon nach einigen Tagen ist der Boden mit schwarzer Asche bedeckt, aus der noch einige kleinere Rauchsäulen aufsteigen.

Nach dem Abbrennen des Feldes wird eine mehrtägige Pause eingelegt, um das Feuer vollständig auszubrennen und die Asche zu verteilen. Anschliessend werden die verbliebenen Äste und Blätter, die nicht vollständig verbrannt sind, zu kleineren Haufen im Feld zusammengelegt (*bingangat*) und ebenfalls angezündet. Diese Arbeit wird hauptsächlich von den Frauen durchgeführt. Die Tau't Batu legen grossen Wert darauf, dass die Felder möglichst frei von buschigem Vegetationsmaterial sind, da zu viele Pflanzenreste Ratten einen Unterschlupf bieten könn-

¹⁸³ Vgl. die Buhid auf Mindoro, die das Feuer auch nachts anlegen (Erni 1995: 160).

¹⁸⁴ Diese Arbeit wird zwar nur von den Männern ausgeführt. Es kommt jedoch oft vor, dass die Frauen den Männern beim Anlegen eines Feuers helfen.

ten. Nach dem Brand und dem *Pengpagkat* können durchaus noch grössere Äste im Feld verbleiben, die leicht angekohlt sind. Diese können später noch eingesammelt und im Haushalt als Brennmaterial verwendet werden.

8. Saatgutselektion

Einige Tage nach dem Anzünden des Feldes, wenn die Feuchtigkeit im Boden wieder angestiegen ist, beginnt die Zeit des Pflanzens, auch bekannt als *peninindal it legkaw*.¹⁸⁵ In dieser Phase nehmen die Familien ihre Reissaat aus dem Speicherhaus und pflanzen sie in die Felder ein.

Die Entscheidung darüber, welche Reissorten in welchem Feld gepflanzt werden, hängt von vielen Faktoren ab. Neben der Bodenverträglichkeit werden auch individuelle Bedürfnisse wie frühreife Sorten, Geschmack und Lagereigenschaften berücksichtigt. Dabei wird darauf geachtet, dass die ausgewählten Reissorten am besten zur Bodenzusammensetzung passen. Mischkulturen mit verschiedenen Reissorten (*ginis it pungo*; *ginis*: Reissorte; *pungo*: Reissaat) werden bevorzugt, da die Vielfalt als Schutz vor Parasitenbefall und Blattschimmel (*ramuramu*)¹⁸⁶ angesehen wird. Im Durchschnitt werden daher etwa zehn verschiedene Reissorten in einem Feld angepflanzt. Sorten, die sich als widerstandsfähig und ertragreich erweisen, werden sorgfältig aufbewahrt und im nächsten Jahr erneut angebaut.

Da eine ertragreiche Ernte von der Verfügbarkeit widerstandsfähiger Reissorten abhängt, sind die Familien ständig auf der Suche nach neuen Sorten. Hierfür besuchen sie auch weit entfernte Verwandte oder Freunde im bergigen Hochland. Obwohl Reissaat traditionell nur gegen Reissaat getauscht werden darf, werden gelegentlich auch Hausschweine und Hühner als Tauschobjekte akzeptiert.

Die Wachstumsweise und Ansprüche der verschiedenen Reissorten bestimmen auch die Grösse der Felder. Für schnell wachsende und früh reifende Sorten werden grössere Felder angelegt. Sind die Familien im Besitz von Reissorten, deren Qualität und Wachstumsmerkmale sie noch nicht kennen, bevorzugen sie das Anlegen mehrerer kleiner Felder, um durch Erprobung die optimalen Reissorten für verschiedene Böden zu finden. Zudem gleicht dies die unterschiedlichen Feuchtigkeitsgehalte der Böden aus, die durch wechselnde Niederschlagsintensitäten von Jahr zu Jahr variieren und den Befall der Pflanzen mit Parasiten beeinflussen.¹⁸⁷ Eine höhere

¹⁸⁵ *tindal*: «hochsteigen»; *legkaw*: «Vorratshaus».

¹⁸⁶ Die Bezeichnung «*ramuramu*» referiert auf Tiere und Insekten, die der Ernte schaden (vgl. Tab. 8) und den Menschen verletzen können. Hierzu gehören giftige Schlangen und Vogelarten, die die Früchte junger Reishalme fressen (wie z. B. *dignos*: *Plocus philippinus*). Vgl. zu *ramuramu* auch Kap. 5.5.2.

¹⁸⁷ 2009 zog El Niño über die Philippinen und brachte lange Trockenperioden mit sich, wohingegen das Jahr 2010 von kontinuierlichen Niederschlägen gekennzeichnet war und die Trockenzeit auf Palawan damit erheblich verkürzte (Yumul et al. 2010). Dadurch kam der Zyklus der Bodenbewirtschaftung in einigen Haushalten, wie bei Kedawan und Geteb, erheblich zu kurz, so dass ihre Reisernte verschimmelte.

Anzahl von Reissorten in einem Feld führt jedoch zu einer grösseren Segmentierung der Feldfläche und birgt das Risiko, dass nur wenige Sorten gut gedeihen, während der Rest nur eine mittelmässige Ernte ergibt.

Ich habe die einzelnen Formen von Parasiten-Befall und die möglichen Gegenmittel in der Tabelle 8 zusammengefasst.

Bezeichnung	Beschreibung	Gegenmittel
<i>tanangaw</i> (Singnapan) <i>tayangaw</i> (Tagalog)	Leptocorisa oratorius F. und Leptocorisa acuta (beides Alydidade): Eine Krümmfühlwanzenart, die im gesamten südostasiatischen Raum als Schädling bekannt ist	In bestimmten Abständen im Feld muss die <i>tagbak</i> - (Zingiberacea) und <i>buldong</i> -Pflanze (Marantaceae) eingegraben werden. Dabei werden vorerst die Wurzeln abgeschnitten und der Rest der Pflanze anschliessend im Boden aufgerichtet. Die eingesetzten Pflanzen sterben dabei ab und verströmen einen Duft, welcher die Insekten vertreibt.
<i>payatung</i>	Acrididae: Eine Grashüpferart	wie oben bei <i>tanangaw</i>
<i>kararig</i>	Gryllidae: Nachtaktive Grillart, die insbesondere im Hochland die jungen Wurzeln der Reishalme fressen.	Familien, die einen Kontakt zu Tieflandpalawanern in Ugis pflegen, benutzen <i>ulapu</i> (Seegrasgewächse: Zosteraceae). Dabei wird am Abend etwa zwei bis drei Kilogramm Seegras in ein oder zwei Haufen geformt und an den Rand des Feldes gebracht, wo sie anschliessend verbrannt werden. Die Haufen müssen so positioniert sein, dass der Rauch auf die Felder zieht und die Grillen vertreibt. Diese Methode soll sehr wirkungsvoll sein, da eine einmalige Anwendung zu genügen scheint. Familien, die nicht an <i>ulapu</i> herankommen, konsultieren einen Schamanen (siehe bei <i>black bug</i>)
<i>black bug</i> (engl.)	Scotinophara coarctata: Hierbei handelt es sich um eine Insektenart, die sich auf Palawan erst seit 1979 ausgebreitet hat und in kürzester Zeit auch im Norden von Palawan bekannt geworden ist. Heute ist sie als extrem zerstörerische Parasitenart unter dem Namen « <i>black bug</i> » bekannt und ernährt sich vorwiegend von Reishalmen, Maniok-Blättern, Bananenbäumen und Taro.	Es gibt keine heimische Methode, die <i>black bugs</i> zu vertreiben. Im Tiefland wurden von der Regierung mehrmals starke chemische Mittel eingesetzt, die bislang nur mässigen Erfolg hatten. Auch im Singnapan-Tal kommen mittlerweile <i>black bugs</i> vor. Als Gegenmittel setzt man in der Regel Feuerrauch ein, um die Insekten zu vertreiben. Am häufigsten jedoch wird ein Schamane konsultiert, um mit traditionellen Mitteln gegen die <i>black bugs</i> vorzugehen.
<i>balab</i>	Rattus: Ratten	Einige Familien im Singnapan-Tal besaßen 2010 Katzen, die sie aus Ugis mitgebracht hatten.
<i>lapa</i> (Filamentöse Pilze)	Schimmelbefall der Pflanzen	Gegen Schimmelbefall gibt es kein Gegenmittel. Die befallenen Pflanzen werden samt ihren Wurzeln aus dem Feld entfernt, damit eine weitere Ausbreitung verhindert wird.
<i>lapa</i> (Insektenbefall)	Milben (Acari) und Blattläuse (Sternorrhyncha)	Siehe bei <i>lapa</i> (Filamentöse Pilze)

Tab. 8: Parasitenbefall von Pflanzen und Gegenmittel (eigene Erhebung, März 2010; Quelle: Melawan, Muslio und Kedawan).

Eine erfolgreiche Ernte ist wesentlich vom Zusammenwirken verschiedener Faktoren abhängig: den verfügbaren Reissorten, der Bodenqualität und der in einem Haushalt vorhandenen Arbeitskraft. Nicht immer sind den Haushaltsmitgliedern die verschiedenen Wechselwirkungen zwischen der Bodenbeschaffenheit ihres Feldes und den verschiedenen Reissorten bekannt, so dass Fehlentscheidungen mit Ernteausfällen oft vorkommen. Daher ist es für einige Haushalte, die

als Alleinstehende, solitäre Einheiten agieren und nicht zu einer Lokalgruppe (*rurungan*) gehören, vorteilhaft, kleine, aber mehrere Felder anzulegen. Dadurch wird das Risiko, die gesamte Ernte zu verlieren, erheblich vermindert, da sie verschiedene Reissorten und Bodenbedingungen ausprobieren können.

Haushalte mit einer hohen Anzahl an verfügbaren Arbeitskräften tendieren dagegen dazu, grössere Felder anzulegen. Im Falle eines Insekten- oder Schimmelbefalls der Ernte haben diese grösser bemittelten Haushalte durch Arbeitsteilung vielfältigere Möglichkeiten, um dem Befall mit Gegenmitteln entgegenzuwirken. Die Aufteilung der Arbeit erleichtert die Bewältigung von Herausforderungen, da sie mehr Menschen mobilisieren können, um schnell auf auftretende Probleme zu reagieren und angemessene Massnahmen zu ergreifen, um die Ernte zu schützen. Die strategische Entscheidung bezüglich der Feldgrösse und -anzahl hängt also eng mit den Ressourcen, den Fähigkeiten und dem Wissen der Haushalte zusammen. Einige bevorzugen die Diversifizierung durch mehrere kleine Felder, um das Risiko zu minimieren, während andere auf grössere Felder setzen, um von einer stärkeren Arbeitskraft und flexibleren Massnahmen im Falle von Schädlingen oder Schimmelbefall zu profitieren.

9. Einteilung des Feldes

Sind die Reissorten für das Feld ausgewählt, müssen sie im nächsten Schritt in das Feld eingepflanzt werden. Die Aussaat erfolgt nach einer sorgfältigen Einteilung des Feldes mit sichtbaren Markierungen (*bandal*) in zwei verschiedene Zonen. Diese Einteilung wird je nach Lage des Feldes vorgenommen, insbesondere dann, wenn sich in unmittelbarer Nähe ein anderes Feld befindet. An den Rändern werden dichte Pflanzenreihen (Maniok, Mais, etc.) angebaut, die lediglich dazu dienen, mögliche Konflikte mit benachbarten Feldbesitzern zu vermeiden.

Nachdem das Feld in der Mitte geteilt wurde, was hauptsächlich der Orientierung dient, werden weitere Zonen in länglicher Form eingerichtet und mit sichtbaren Markierungen wie Baumstämmen oder langen Ästen versehen. In diesen Feldparzellen werden später verschiedene Reissorten gepflanzt. Durch die innere Segmentierung des Feldes entsteht symbolisch eine Struktur, die von den Tau't Batu mit der Anatomie des menschlichen Körpers verglichen wird und in weiblich und männlich konnotierte Zonen aufgeteilt wird.

ulu und *turidan*: Einteilung des Feldes in anatomische Strukturen

Die Gestaltung der Felder nach der anatomischen Struktur des menschlichen Körpers bietet

vielen Menschen im Wald eine grundlegende Orientierung, insbesondere wenn das Feld in einer Hanglage liegt. Der höher gelegene Teil des Feldes wird mit einem Kopf (*ulu*)¹⁸⁸ verglichen, während die Zonen, die bergabwärts liegen, mit den Füßen (*turidan*)¹⁸⁹ assoziiert werden. Zusätzlich zu Kopf und Füßen werden weitere Segmente wie Schultern (*abaga*), eine Brustzone (*debdeb*) und Rippen (*tekgang*) im Feld identifiziert.

Diese räumliche Gliederung geht auch mit der Reihenfolge bestimmter Arbeitsschritte einher. So erfolgt das Schlagen bzw. Freilegen des Feldes (siehe bei *ririk*) immer von den Füßen zum Kopf hin. Bei der Reisernte wird ebenfalls von den Füßen begonnen, wobei zusätzlich die jeweiligen Sternkonstellationen berücksichtigt werden müssen (Kap. 4.7.4).

Weiblich (*as-as*) und männlich (*kinakdalu*) konnotierte Zonen

Die Unterteilung des Feldes in weibliche (*as-as*) und männliche (*kinakdalu*) Zonen erfolgt unabhängig von der zeitlichen Reihenfolge der Arbeitsvorgänge. Vielmehr entsprechen die einzelnen Zonen den charakteristischen Eigenschaften der gepflanzten Reissorten. Einige Reissorten haben eine sehr kurze Wachstumszeit von etwa 3 ½ Monaten und werden daher in den weiblich konnotierten Zonen angepflanzt. Diese Sorten müssen jedoch nach der Reifung aufgrund ihrer Anfälligkeit für Fäulnis sofort geerntet werden. Alle Reissorten, die im *as-as*-Bereich eines Feldes gepflanzt werden, gelten für die Tau't Batu als aggressive, schnell wachsende und gleichzeitig empfindliche Sorten, was mit weiblichen Wesenseigenschaften verglichen wird.

Ausserhalb der Zonen der schnell wachsenden Reissorten wird das gesamte Feld als männliche Zone wahrgenommen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Seele (*kurudua*) des Reises, unabhängig von der Zonen-Einteilung, als weiblich angesehen wird. Selbst wenn sie in männlich konnotierten Zonen eingepflanzt wird, behält die Seele des Reises ihre weibliche Natur.

10. Löchern des Bodens und Einwerfen der Saatkörner

Diese Arbeitsphase, die traditionell als eine Tätigkeit der Frauen betrachtet wird, wird häufig von Männern unterstützt, da sie einen erheblichen Zeitaufwand erfordert. Der Mann verwendet einen Stock (*tutugda*),¹⁹⁰ um das Feld zu lochen, während die Frau ihm folgt und die Reiskörner in die Löcher wirft (*sasad*). Auf einem Quadratmeter Fläche werden im Durchschnitt 20 bis 25

¹⁸⁸ *ulu* ist ein Adjektiv und bedeutet «hoch». Nur im Zusammenhang mit einem Feld bekommt das Wort die Bedeutung «Kopf». *ulu it uma*: obere Zone des Feldes = Kopf.

¹⁸⁹ *turidan* (im Singnapan-Tal auch *tutumbanan*) bedeutet «Ort des Essens». Nur im Zusammenhang mit der Gestaltung der Felder referiert es auf menschliche «Füsse». *turidan it uma*: untere Zone = Füsse.

¹⁹⁰ In benachbarten Tälern im Hochland wird der Stock auch als *budjak-budjak* bezeichnet.

Reissetzlinge gepflanzt, wobei der Abstand zwischen den Reihen 30 cm beträgt. Für die Bearbeitung eines ein Hektar grossen Feldes werden in der Regel etwa 2 Wochen benötigt.

Um das Risiko von Sturmschäden oder zu starken Niederschlägen zu minimieren, erachten viele Familien eine frühe Aussaat (Anfang April) als optimal. Für die Keimung des Reises werden jedoch leichte Regengüsse benötigt, weshalb diese Arbeit am Ende der Trockenzeit ausgeführt wird. Die Reiskörner haben besonders zu Beginn ihres Wachstums einen erhöhten Wasserbedarf und benötigen gleichmässig verteilte Niederschläge. Bei einer zu frühen Aussaat, wie in den heissen Monaten Februar oder März, würden die Körner im Feld vertrocknen.

Bereits nach zwei Wochen wachsen im Feld die ersten zarten Reishalme bis zu 10 cm aus dem Boden heraus. Die Tau't Batu bezeichnen sie als *bulbul adung* (Nasenhaare). Für die Mischkultur mit anderen Nutzpflanzen wie Maniok benötigt die Reispflanze jedoch eine Mindesthöhe von 30 cm, die erst nach weiteren vier Wochen erreicht wird. Zudem würden zu früh gepflanzte weitere Nutzpflanzen dem Boden die Nährstoffe entziehen, die die Reissetzlinge für ihr Wachstum benötigen.

11. Beseitigung des Unkrauts

Nach etwa 3 bis spätestens 6 Wochen, wenn die Reishalme bereits 15 cm aus dem Boden herausgewachsen sind, muss das Feld von Unkraut und Grashalmen (*pengilamon*) befreit werden. Da diese Arbeit aufgrund der dicht wachsenden Pflanzen nur in gebückter Haltung erledigt werden kann, wird sie von vielen erwachsenen Männern gemieden und lieber den Frauen und Kindern überlassen. Allerdings darf diese Arbeit nicht zu lange hinausgeschoben werden, da Unkraut den Reispflanzen Nährstoffe im Boden entziehen kann.

Die Pflege der heranwachsenden Reishalme besteht in erster Linie darin, das rasche Wachstum von Unkraut zu kontrollieren. Das bedeutet für die Haushaltsmitglieder, fortlaufend zu jäten, solange das Feld produktiv bleiben soll. Je länger ein Feld für den Anbau von Nutzpflanzen genutzt wird, desto hartnäckiger, zahlreicher und stärker werden die heranwachsenden Unkräuter. Das Jäten stellt somit eine wichtige, kontinuierliche Arbeit im gesamten Produktionszyklus dar, bis das Feld schliesslich aufgegeben und der Brache überlassen wird.

12. Anpflanzen von Maniok

Sobald die Reissetzlinge eine Höhe von ca. 30 cm erreicht haben, wird das Feld mit weiteren stärkehaltigen Nutzpflanzen angereichert. Neben Süsskartoffeln (*sanglay*) und Taro (*talos*)

wird dabei vor allem Maniok (*pengluluwak it kumbahang*)¹⁹¹ angepflanzt.¹⁹² Einige Tage vor dem Einpflanzen werden die Maniok-Äste, die als Stecklinge dienen, in kurze Stängel (Internodien: *batangan*) geschnitten und in einem grossen, tragbaren Korb (*baka*) aufbewahrt. Diese werden schliesslich in die Felder in Abständen von jeweils einem Meter eingegraben. Damit die Stecklinge schnell wachsen können und nicht im trockenen Boden verdorren, ist eine ausreichende Bodenfeuchtigkeit notwendig. Unter Umständen wird daher mit diesem Schritt bis zum Ende der Trockenzeit abgewartet.

Beim Einpflanzen von Maniok (*kumbahang*) wird darauf geachtet, dass die verschiedenen Reissorten im Feld in ihrem Wachstum nicht gestört werden. In Feldparzellen mit empfindlichen und langsam wachsenden Reissorten werden die Knollen daher nicht so dicht eingepflanzt, wie in Parzellen mit schnell wachsenden, weiblich konnotierten Reissorten. Für das Einpflanzen der Internodien gibt es zwei unterschiedliche Methoden:

1. Die Knollen werden horizontal in ein zuvor ausgehobenes Loch gelegt (*datun*). Da aus jedem Ende der Stängel drei oder vier weitere Äste herauswachsen, bilden die Maniok-Pflanzen eine dichte Pflanzenreihe, obwohl die Setzlinge in Abständen von mindestens einem Meter gepflanzt worden sind. Damit ist diese Methode zwar sehr ergiebig, in einem grossen Feld jedoch mit viel Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden.
2. Mit einem hölzernen Vorstecher (*babaruag*)¹⁹³ kann ein Loch in den Boden gerammt werden, in das die Internodien versenkt werden. Diese Methode ist weniger ergiebig als die erste, dafür aber zuverlässig und zeitsparend, weshalb sie öfter zum Einsatz kommt.

Das Anpflanzen von Maniok ist wie das Jäten eine kontinuierliche Aufgabe und somit nicht mit Zeitdruck verbunden. In der Regel bemühen sich die Familien jedoch, innerhalb von 1 bis 2 Monaten damit fertig zu werden, da das Feld nach der Reisernte noch mit weiteren Nutzpflanzen wie Taro, Mais, Süsskartoffeln, Zuckerrohr und Bananen bestückt wird. Im Laufe der Zeit überwuchern die bis zu 3 m langen Stängel der Maniok-Pflanzen allmählich das gesamte Feld. Maniok ist als Grundnahrungsmittel für die Tau't Batu deshalb so wichtig, weil die Maniok-

¹⁹¹ *luwak*: pflanzen, eingraben; *kumbahang*: Maniok.

¹⁹² Die in Palawan vorkommende heimische Sorte enthält keinen Cyanwasserstoff (Blausäure) wie in anderen Regionen auf den Philippinen. Seit einigen Jahren jedoch sind neuere Sorten von Maniok mit hohem Anteil an Cyanwasserstoff in der Küstenzone im Umlauf.

¹⁹³ In der Regel besteht dieser 2 m langer Gegenstand aus dem harten Stamm des *banga*-Baumes (Palmeaceae), welcher aufgrund seines Aussehens auch als *tudga* (Stock für die Reissetzlinge) bezeichnet wird.

Ernte im Gegensatz zur Reisernte als wesentlich zuverlässiger und sicherer gilt. Maniok-Knollen im Boden sind resistenter gegenüber Schimmelbefall, wachsen in relativ nährstoffarmen Böden und befinden sich nach ihrer Reife geschützt im Boden, wo sie für weitere 2 bis 3 Jahre konserviert bleiben. Somit stellt Maniok die einzige, im Feld wachsende Reserve-Nahrung dar, auf die immer zurückgegriffen werden kann, wenn sich aus irgendeinem Grund Nahrungsknappheit einstellen sollte (Kap. 5.4.2).

13. Reisernte

Dieser Arbeitsschritt setzt grundsätzlich ein trockenes Klima voraus. Aus diesem Grund erfolgt die Ernte (*pengdab*, von *katab*: «den Reis ernten») zwischen Mitte Juli und Anfang August, also noch vor der Zeit der starken Niederschläge. Sind die Reisfrüchte erst einmal reif, müssen sie so schnell wie möglich von den Halmen geschnitten werden, da sie sonst aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit rasch zu verfaulen beginnen. Für diese Arbeit begeben sich die einzelnen Haushaltsmitglieder mit einem Korb (*baka*) am Rücken und einem scharfen Werkzeug (*galit*) auf die Felder.

Geschnitten werden nur die Halmabschnitte, an denen sich Reisfrüchte (*kilulu*) befinden. Anschliessend werden die Reisfrüchte zum Reisspeicher (*legkaw*) gebracht. Hier werden sie auf dem Boden ausgebreitet und gruppenweise aufgestapelt. Damit die Reiskörner nicht durch die Lücken im Boden hindurchfallen,¹⁹⁴ wird im Innenraum eine eng geflochtene Matte aus Rattan (*topor*; *Arecaceae*) ausgebreitet. Sollte kein *topor* vorhanden sein, können die Blätter des *dip-lak*-Baumes (*Arecaceae*) verwendet werden.

Nachdem die verschiedenen Reisfrüchte im Speicherhaus geordnet worden sind, werden sie an einem sonnigen Platz auf eine grosse geflochtene Matte (*daku*) zum Trocknen ausgelegt. Gewöhnlich benötigen die Reishalme etwa drei bis vier Stunden Mittagshitze, bis die Feuchtigkeit komplett entwichen ist. Anschliessend werden die Reishalme zur Lockerung der Körner mit den Füßen zerstampft (*pangiwuk*). Für diese Arbeit benötigen die Tau't Batu bei einer Ernte von einem halben Hektar etwa 1 bis 1 ½ Tage. Danach werden die Reiskörner mit einem Mörser (*lelabak*) soweit zerstampft, dass sich die weissen Reiskörner aus der Schale lösen. Anschliessend werden die Reiskörner in eine grosse, geflochtene Schale (*nigu*) umgefüllt und solange in der Luft herumgewirbelt, bis sämtliche Reiskörner durchgesiebt sind. Nach der Reisernte müssen die Reispflanzen vom Feld entfernt werden, damit die bereits eingepflanzten Maniok-Knollen schneller wachsen können (*pengangawat*; von *awat*: das Feld von Reishalmen befreien). Die Reishalme werden im Gegensatz zum Unkraut nicht entwurzelt, sondern über der Wurzel

¹⁹⁴ Der Boden eines Reishauses, aber auch der Wohnhäuser, besteht aus nebeneinander liegenden Bambusrohren.

abgeschnitten. Anschliessend werden verschiedene Mischkulturen angepflanzt, wie z. B. Süsskartoffeln, Hirsesorten oder Taro.

5.3.2 Ende des Brandrodungszyklus: Nutzung des Feldes bis zur Brache

Die Reisernte und die nachfolgende Bepflanzung des Feldes mit Nutzpflanzen entspricht dem Ende des Brandrodungszyklus. Nach der Reisernte dienen alle weiteren Arbeitsschritte im Feld praktisch dazu, die Fruchtbarkeit der Erde bis zur Brache auszunutzen. Neben stärkehaltigen Pflanzen wird eine Mischung aus Gemüse- und Obstpflanzen angebaut, die unterschiedlich lange Wachstumszyklen haben. Abgesehen von den Obstbäumen können diese Pflanzen noch maximal drei Jahre produktiv genutzt oder in den Feldern konserviert werden. Ist diese Zeitspanne ausgeschöpft, wird das Feld der Brache überlassen (Revel, Xhauflair & Colili 2017: 10f.).

Ein Feld wird unabhängig von der Anzahl der Felder im Besitz eines Haushalts als «*uma*» bezeichnet (ebd. 16f.). Um die einzelnen Felder, die ein Haushalt im Verlauf eines Jahres anlegt, voneinander zu unterscheiden, werden sie durch die Hinzufügung eines Lokativs differenziert. Beispielsweise verweist «*uma singnapan*» auf ein Feld, das sich entlang des Singnapan-Flusses in der Talsohle befindet. Da die Felder jedes Jahr aufs Neue angelegt werden, verfügt jeder Haushalt über mindestens zwei weitere Felder aus vorangegangenen Jahren. Auch diese werden begrifflich voneinander abgegrenzt:

Abb. 13: Bezeichnungen der Felder aus den vorausgegangenen Jahren (eigene Erhebung 2014).

Im Gegensatz zum *uma* wird das Feld vom Vorjahr als *bonglay* («Vorjahr» im Sinne von «vorheriger Brandrodungszyklus»; aber auch «Brache») bezeichnet. Felder, die vor zwei Jahren bearbeitet wurden, werden als *karaan* bezeichnet (von *daan*: «altes Feld»). Nach drei Jahren schliesslich, wenn die Oberfläche des Bodens bereits mit dichtem Unkraut übersät ist, wird das Feld für mindestens 8 Jahre der Brache (*bonglay*) überlassen (Abb. 13).

5.3.3 Reserve-Felder

Solange die gegenwärtig bearbeiteten Felder die Subsistenz der einzelnen Familien sichern, werden ältere Felder, mit Ausnahme der dortigen Obstbäume (Kap. 5.4.4), nicht mehr genutzt. Felder aus den vorangegangenen Jahren, die mit stärkehaltigen Knollenprodukten und verschiedenen Gemüse- und Obstpflanzen bestückt sind, ermöglichen den einzelnen Familien, sich für den Fall von Fehlentscheidungen, Schimmelbefall oder heftigen Niederschlägen, die schnell zu grossen Schäden bei der Ernte führen können, abzusichern.

Im Vergleich zu allen übrigen kultivierbaren Subsistenzpflanzen (stärkehaltige Knollenpflanzen, Mais, Hirse) wird Reis von den Tau't Batu zwar als das wertvollste und mythologisch am stärksten umrankte Nahrungsmittel angesehen. Allerdings ist der Reisanbau mit einem enormen Arbeitsaufwand, mit vielen Risiken und mit der Möglichkeit von hohen Ernteausfällen verbunden. Dagegen ist die Kultivierung von Maniok sicherer, und die Ernte kann kontinuierlich über einen Zeitraum von drei Jahren erfolgen. Da der Zyklus der Brandrodung im Hochland von Palawan mit den Reiszyklen abgestimmt ist, werden jedes Jahr neue Waldflächen gerodet. Aufgrund dieser Anpassung akkumuliert die Anzahl der Felder eines Haushalts mit dem fortschreitenden Alter des jeweiligen Besitzers, insbesondere da viele Haushalte in einem Jahr mehrere Felder anlegen. Jüngere, frisch verheiratete Tau't Batu besitzen daher noch keine eigenen Felder und müssen zunächst unter der Anleitung ihres Schwiegervaters ihre Fähigkeiten in der Bewirtschaftung von Nutzpflanzen vertiefen. Nach einigen Jahren jedoch können sie auf eine Vielzahl von weit voneinander verstreuten Feldern zugreifen, womit sie gegenüber ihren Mitmenschen unabhängiger werden. In dieser Hinsicht korreliert die Anzahl der Felder eines Haushaltes mit der individuellen Autonomie der Haushaltsmitglieder.

Die Herausforderung, genügend Waldflächen für den Reisanbau zu finden, betrifft vor allem grössere Familien und ältere Personen. Sie haben Schwierigkeiten, genug Land zu roden, um die erforderliche Menge an Reis anzubauen, die für den Unterhalt und die Existenzsicherung ihres Haushaltes notwendig wäre. Jedoch können sie auf ihre Reserve-Felder der vorangegangenen Jahre zurückgreifen, auf denen sie ausreichende Mengen an Maniok-Knollen zur Verfügung haben.

In Interviews betonen jüngere Tau't Batu, dass sie im Falle eines totalen Ernteverlustes vermehrt auf die Jagd gehen, Wildpflanzen sammeln und nach wildwachsenden Sago-Palmen suchen würden. Allerdings ist dies auf lange Sicht keine nachhaltige Option, da grösseres Wild und unkultivierte Sago-Palmen im Singnapan-Tal fast nicht mehr vorkommen. Daher könnten sie ihre Subsistenz auf diese Weise kaum langfristig bestreiten (Kap. 5.5.1, 5.6).¹⁹⁵

Die Reserve-Felder spielen eine entscheidende Rolle für die individuelle Autonomie und die Möglichkeit, sich bei Konflikten oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen zurückzuziehen. Besonders für Haushalte, die es bevorzugen, abseits der Siedlungen einen solitären Lebensstil zu führen, bieten diese Felder eine wichtige Absicherung. Durch die potenzielle Reaktivierung eines Reserve-Feldes können sie sich unabhängig von anderen Haushalten und Nachbarn bewahren und bis zum nächsten Jahreszyklus überleben. Auch für Haushalte, die in Siedlungen eingebunden sind, bieten die Reserve-Felder die Möglichkeit, Konflikten mit Nachbarn aus dem Weg zu gehen. Ein solcher Fall wurde am Beispiel von Muslio und Geteb im Jahr 2010 gezeigt (Kap. 1.2).

Sobald im neuen Jahreszyklus ein neues Waldstück gerodet wird, werden die vorangegangenen Felder der Brache überlassen. In Abbildung 13 wird das alte Feld vom Vorjahr als *bonglay* bezeichnet. Obwohl mehrjährig wachsende Pflanzen wie Obstbäume und andere Pflanzen weiterhin genutzt werden - diese werde ich später noch vorstellen (Kap. 5.4.4) - wird nachwachsendes Unkraut nicht mehr entfernt. Dies liegt daran, dass die im Boden befindlichen Knollen das Wachstum von nährstoffbindenden Unkrautpflanzen hemmen. Nach kurzer Zeit, spätestens jedoch nach 8 Monaten, sind die Felder aufgrund der rasch nachwachsenden Sukzessionsvegetation kaum noch von den umliegenden Waldflächen zu unterscheiden. Lediglich eng beieinander gepflanzte Maniok-Reihen sind noch mit blossen Auge als kultivierte Pflanzen erkennbar. Auch die früheren Waldwege, die zu den Feldern führten, verschwinden im dichten Blattwerk des umgebenden Waldes. Die Eigentümer der Felder sind jedoch in der Lage, ihre Reservate-Felder auch nach vielen Jahren genau zu verorten und sie jederzeit wiederzufinden. Ich war oft erstaunt, wie gut und genau Melawan über die Felder und deren Besitzer Bescheid wusste, als wir ausserhalb des Singnapan-Tales vorbeiliefen und diese sich bereits seit mehreren Jahren in der Brache befanden. Im Gegensatz dazu konnten Träger aus dem Tiefland, die mich für eine bestimmte Distanz ins Hochland begleitet haben, kaum zwischen Waldvegetation und brachliegenden Feldern unterscheiden, insbesondere wenn es sich um kleine Felder handelte.

¹⁹⁵ Der Grund dafür, dass die Tau't Batu ihre Subsistenz nicht mehr ausschliesslich durch Wildbeuterei (Jagen, Sammeln, Fischen) bestreiten können, liegt meiner Ansicht nach in der vergleichsweise hohen Bevölkerungsdichte im Singnapan-Tal (während sie in den benachbarten Tälern geringer ist). Dies hat zur Folge, dass grössere Jagdtiere, die eine bedeutende Nahrungsquelle darstellen würden, nur noch selten vorkommen und nur unter äusserst anspruchsvollen Bedingungen erbeutet werden können (vgl. auch Kap. 5.6).

Gemäss den Angaben von Oris und Balus, beide ältere Personen, dienten die Reserve-Felder den Hochlandbewohnern im südlichen Palawan früher dazu, vor den muslimischen Eindringlingen und Sklavenhändlern zu flüchten. Dort konnten sie sich jederzeit zurückziehen und von den stärkehaltigen Pflanzen in den Feldern ernähren (vgl. auch Kap. 3.9.7). Dies ist ein Grund dafür, dass insbesondere jüngere Männer es bevorzugten, ihre Felder in einigem Abstand zu ihren Häusern anzulegen, damit sie im Falle einer Flucht im Feldhaus residieren könnten.

5.4 Agrarische Produktion im Jahr 2010: K/A-Werte im Singnapan-Tal

In der nachfolgenden Darlegung werde ich die zur Verfügung stehenden Arbeitsressourcen in den jeweiligen Haushalten der Tau't Batu erläutern und deren Korrelation mit der agrarischen Produktion im Jahr 2010 analysieren. Hierbei werde ich insbesondere auf die verschiedenen Produktionsbereiche eingehen. Die Anordnung der Darstellung orientiert sich an der Bedeutung der individuellen Produktionsformen innerhalb ihrer Subsistenzwirtschaft. In diesem Kontext nehmen die agrarischen Produktionsformen eine massgebliche Stellung als eine vielfältige Ressourcenwirtschaft ein (*multiple resource economy*),¹⁹⁶ während die Tierhaltung aufgrund ihrer begrenzten Relevanz für die Existenzsicherung der Tau't Batu später im Text näher erörtert wird.

Die Tau't Batu legen ihren Schwerpunkt darauf, den Lebensunterhalt ihrer Haushaltsmitglieder zu sichern, und weniger auf die Bedürfnisse der temporären Lokalgruppe, in der sie möglicherweise in einem Siedlungsverbund zusammenleben. Sobald die Bedürfnisse der Haushaltsmitglieder befriedigt sind, zeigen sie wenig Interesse daran, einen übermässigen Aufwand in die Produktion von Nutzpflanzen zu investieren. Mit anderen Worten sind sie nur bis zu einem bestimmten Punkt bereit zu produzieren, wenn der Nutzen in etwa dem zusätzlichen Aufwand entspricht (Harrison 1977: 326). Alexander Chayanov geht in seiner Theorie der bäuerlichen Ökonomie davon aus, dass dieser Punkt relativ schnell erreicht wird, wenn die Rate der Produzenten im Verhältnis zur Rate der Konsumenten (K/A-Rate) entweder zu niedrig oder zu hoch ist.¹⁹⁷ Somit besteht ein Zusammenhang zwischen der K/A-Rate eines Haushaltes und der jeweiligen Arbeitsintensität (Dove 1984; Sahlins 1972).¹⁹⁸

Um die K/A-Raten für sämtliche Haushalte zu ermitteln, die im Jahr 2010 im Singnapan-Tal

¹⁹⁶ Vgl. zur Begriffsdefinition der *multiple resource economy* (oder auch *mixed mountain agriculture*) als diversifiziertes Produktionsmanagement: Robson & Kaplan 2006.

¹⁹⁷ Chayanovs Modell fand Interesse bei verschiedenen Autoren, darunter Theodor Shanin (1974) und vor allem Marshall Sahlins (1972). Es wurden Arbeiten durchgeführt, die Ansätze von Chayanov mit Ressourcenverteilung und Siedlungsdemographie in Verbindung bringen, wie beispielsweise von Francesco Pichón (1996) und Robert Netting (1993). Vgl. kritische Sichtweisen zu Chayanov: Barlett 1977; Chibnik 1987.

¹⁹⁸ Siehe zur Anwendung des Chayanovschen Modells im tropischen Afrika: Binswanger & MacIntire 1987, Sahlins 1972; bei den Iban auf Borneo: Dove 1984; in Thailand: Durrenberger 1979, Tannenbaum 1984.

ihren Lebensunterhalt durch Subsistenzwirtschaft bestritten, ist es erforderlich, eine nähere Beschreibung der Konsumenten und ihrer Arbeitskraft vorzunehmen. Gleichwohl ist bei der Integration der K/A-Raten in die Analyse der Subsistenz vorsichtige Zurückhaltung angebracht, da diese Raten situationsbedingte Variablen repräsentieren und nicht in vollem Umfang den individuellen biografischen Hintergrund sowie den Lebenszyklus der jeweiligen Haushalte erfassen können. Dennoch sind diese Raten aussagekräftig, da sie als mathematische Werte das Verhältnis von Arbeitskraft und Konsum (bzw. Bedarf an Nahrungsmitteln) in einer Familie zu einem bestimmten Zeitpunkt widerspiegeln. Die Höhe oder Tiefe des Wertes gibt Aufschluss darüber, wie ausgeglichen dieses Verhältnis in der jeweiligen Familie ist.

Beispielsweise müssen Familien mit einer hohen Anzahl an Kindern entsprechend mehr Waldfläche roden und Pflanzen anbauen. Dabei können Kleinkinder und krankheitsbedingte Umstände die Arbeitsproduktivität der Eltern erheblich beeinträchtigen, während junge, heranwachsende Kinder ihre Eltern bei der Arbeit unterstützen können. Sobald diese Jugendlichen das Elternhaus verlassen und ihren eigenen Haushalt gründen, ändert sich die K/A-Rate der jeweiligen Haushalte.

Im Folgenden werden die Begriffe «Arbeitsintensität», «Konsumenten» und «Arbeitskraft» definiert und näher erläutert. Um die K/A-Raten zu ermitteln, wurden zunächst für alle Arbeitskräfte und Konsumenten in einem Haushalt die entsprechenden Werte bestimmt. Dabei wurden Kriterien angewendet, die in Übereinstimmung mit der gängigen Literatur zu diesem Thema stehen (siehe Dove 1984).

Arbeitsintensität

Die Arbeitsintensität definiere ich als das Verhältnis der insgesamt bewirtschafteten Feldfläche eines Haushalts innerhalb eines Jahreszyklus zur Anzahl der verfügbaren Arbeitskräfte. In einer extensiven Landwirtschaft kann eine Produktionssteigerung durch die Ausdehnung der bewirtschafteten Flächen bei gleichbleibendem Arbeitsaufwand erreicht werden (Dove 1984: 97, 110). Bei den Tau't Batu ist dies jedoch nicht der Fall, da im Vergleich zur Bevölkerungsdichte im Tal ausreichend potenziell nutzbarer «Raum» vorhanden ist. Lediglich in der Talsohle kommt es zu einer kritischen Verdichtung der Felder, während die angrenzenden Hangregionen, mit Ausnahme der *lihiyons*, relativ viele Möglichkeiten für den Anbau von Feldern bieten. Darüber hinaus ist eine Intensivierung der Landwirtschaft mit modernen Methoden (Dünger, Pestizide usw.) aufgrund fehlenden Geldes und Know-hows nicht möglich.

Konsumenten

Zur Berechnung der K/A-Rate verwende ich für Ältere, Erwachsene und Jugendliche im Alter

von 12 bis 17 Jahren einen Konsumtionswert von 1. Basierend auf meinen Erhebungen und Interviews gehe ich davon aus, dass sie durchschnittlich mindestens 2,5 Mahlzeiten pro Tag konsumieren (vgl. Dove 1984: 102). Da Erwachsene und Jugendliche nahezu gleich viel konsumieren, verwende ich denselben Wert für beide Gruppen. Für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren nehme ich den Wert 0,5 und für Kleinkinder bis 4 Jahre den Wert 0,25 an.

Arbeitskraft

Die verschiedenen Arbeitsschritte im Brandrodungsfeldbau sowie die Jagd- und Sammeltätigkeiten werden vor allem von Erwachsenen ausgeführt. Kinder und Jugendliche, sofern sie alt genug sind, leisten ebenfalls ihren Beitrag im Haushalt. Die Arbeitskraft der Personen im Alter zwischen 18 und 70 Jahren ist aufgrund ihrer körperlichen Reife und Lebenserfahrung am höchsten, weshalb ich ihnen einen Wert von 1 zuordne. Frühere Untersuchungen zur Arbeitsproduktivität von Haushaltsmitgliedern haben oft für Frauen einen kleineren Wert (z. B. 0,8) angegeben, da Schwangerschaften und Kinderbetreuung als einschränkende Faktoren betrachtet wurden.¹⁹⁹ Allerdings beobachtete ich im Singnapan-Tal, dass Frauen zusammen mit ihren Männern auf den Feldern arbeiten und auch während Schwangerschaften weiterhin täglichen Aufgaben nachgehen. Daher stimme ich mit Dove überein und verwende für Frauen den gleichen Wert wie für Männer (ebd. 1984: 102).

Für Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren definiere ich einen einheitlichen Wert von 0,8, obwohl ältere Jugendliche (15 bis 20 Jahre) möglicherweise länger arbeiten können als jüngere (12 bis 14 Jahre). Die meisten Jugendlichen im Singnapan-Tal heiraten im Durchschnitt zwischen 14 und 18 Jahren und verlassen das Haus ihrer Eltern. Daher gab es 2010 kaum 18-Jährige, die noch im Haus der Eltern lebten. Alte und kranke Personen, die mit anderen Familienangehörigen in einem Haushalt zusammenleben, erhalten einen Wert von 0,5 (z. B. Maman Lumba). Allerdings erhalten bestimmte ältere Personen, die einen Haushalt alleine führen und noch gleich grosse Felder wie ihre jüngeren Nachbarn bewirtschaften, ebenfalls einen Wert von 1.

Kinder unter 12 Jahren sind noch nicht vollständig in die haushaltsinterne Arbeitsteilung integriert. In der Regel sammeln sie an Flussufern Schnecken und bringen gelegentlich Wasser zu den Feldern. Ihr Beitrag ist insgesamt kaum messbar, weshalb ich ihnen den Wert 0 zuordne (Harrison 1976: 105 ff.).

Im Jahr 2010 gab es im Singnapan-Tal insgesamt 41 Haushalte mit einer Gesamtbevölkerung

¹⁹⁹ Vgl. Harrison 1976.

von 167 Personen (vgl. Kap. 4.2). In der folgenden Tabelle (8) für dieses Jahr sind die berechneten Konsumenten-, Arbeitskraft- und K/A-Werte der einzelnen Familien dargestellt:

Haushalt	Pers.	18-70	12-17	0-11	Konsumenten	Arbeitskräfte	K/A-Rate
Melawan	9	2	3	4	4+1+1,25 (6,25)	2+2,4 (4,4)	1,42
Libuten	9	3	3	3	6+1,5+0,5 (8)	3 + 1,6 (4,6)	1,74
Rasil	6	2	1	3	3+1+0,5 (4,5)	2+0,8 (2,8)	1,60
Dormin	7	2	2	3	4+1+0,25 (5,25)	2+1,6 (3,6)	1,46
Darmin	6	3	1	2	4+0,5+0,25 (4,75)	3+0,8 (3,8)	1,25
Ilaw	6	2	2	2	4+0,5+0,25 (4,75)	2+0,8 (2,8)	1,70
Uyud	4	3	0	1	3+0,25 (3,25)	3 (3)	1,08
Geteb	7	2	3	2	5+1 (6)	2+2,4 (4,4)	1,36
Juhai	2	1	1	0	2 (2)	1+0,8 (1,8)	1,11
Muslio	2	2	0	0	2 (2)	2 (2)	1
Oris	1	1	0	0	1 (1)	1 (1)	1
Unat	2	2	0	0	2 (2)	2 (2)	1
Umin	4	2	0	2	2+0,5+0,25 (4,75)	2 (2)	2,38
Kedawan	6	2	2	2	4+0,5+0,25 (4,75)	2+1,6 (3,6)	1,32
Lumtab	1	1	0	0	1 (1)	1 (1)	1
Kulanmu	4	2	0	2	2+0,5+0,25 (2,75)	2 (2)	1,36
Kadusan	3	2	0	1	2+0,25 (2,25)	2 (2)	1,13
Toka-Toka	6	3	1	2	3+0,5+0,25 (3,75)	3+0,8 (3,8)	0,99
Kundaw	9	6	1	2	9 (9)	6+0,8 (6,8)	1,32
Mari	4	2	0	2	2+0,25 (2,25)	2 (2)	1,13
Pilug	5	1	1	3	2+0,5+0,5 (3)	1+0,8 (1,8)	1,67
Andris	4	2	0	2	2+0,5 (2,5)	2 (2)	1,25
Dujani	2	2	0	0	2 (2)	1+0,5 (1,5)	1,33
Malkin	7	2	2	3	4+1+0,25 (5,25)	2 (2)	2,63
Luntok	6	1	2	3	3+0,5+0,5 (4)	1+1,6 (2,6)	1,54
Ajin (Frau)	1	1	0	0	1 (1)	1 (1)	1
Nunu	3	1	2	0	3 (3)	1+1,6 (2,6)	1,15
Arino	3	2	0	1	2+0,25 (2,25)	2 (2)	1,13
Rankiya	3	3	2	1	3 (3)	2+0,8 (2,18)	1,38
Rajumi	2	2	0	0	2 (2)	2 (2)	1
Bahangan	2	2	0	0	2 (2)	2 (2)	1
Naldung	2	2	0	0	2 (2)	2 (2)	1
Miseri	2	2	0	0	2 (2)	2 (2)	1
Lampid	4	2	0	2	2+1 (3)	2 (2)	1,5
Bangkuk	4	2	0	2	2+0,5 (2,5)	2 (2)	1,25
Naridu	4	2	0	2	2+0,5 (2,5)	2 (2)	1,25
Duseri	4	2	0	2	2+0,5 (2,5)	2 (2)	1,25
Tapuko	2	1	1	0	2 (2)	1+0,8 (1,8)	1,11
Mirmun	2	1	1	0	2 (2)	2 (2)	1
Maman Lumba	2	2	0	0	2 (2)	2 (2)	1
Samim	5	2	0	3	2+0,75 (2,75)	2 (2)	1,38
	∑ 167	∑ 82	∑ 58	∑ 58			

Tab. 9: K/A-Raten der Haushalte im Singnapan-Tal (2010). In den Spalten «Konsumenten» und «Arbeitskräfte» sind die im Text genannten Werte für die einzelnen Haushalte bereits zusammengerechnet. Aus den einzelnen Werten ergibt sich schliesslich die K/A-Rate für den jeweiligen Haushalt (eigene Erhebung zwischen März und August 2010).

In der Tabelle sind nur die Haushaltsmitglieder erfasst, die zum Zeitpunkt der Erhebung noch im Haushalt lebten. Dadurch ergibt sich für das Singnapan-Tal im Jahr 2010 eine durchschnittliche K/A-Rate von 1,35. Diese Rate wird von der Zusammensetzung der Haushalte und ihrem Familienzyklus beeinflusst, ähnlich wie bei Dove (1984: 104f.). Zum Beispiel weist ein junges Ehepaar, wie im Fall von Juhai, der seine Ehefrau erst kurz vor meiner Erhebung geheiratet

hatte und noch kinderlos war, eine sehr niedrige K/A-Rate auf. Ebenso hat der Haushalt von Nunu, der mit 17 Jahren bereits mit zwei Frauen verheiratet war, eine niedrige K/A-Rate. Mit der Geburt von Kindern steigen die Raten, da in den Familien zusätzliche Arbeit für die Versorgung aufgewendet werden muss (z. B. bei Rasil, Umin und Kedawan). Sobald die Kinder ein arbeitsfähiges Alter erreichen (ab 12 Jahren) und den Haushalt der Eltern verlassen, sinken die K/A-Raten wiederum. Kranke und ältere Personen, die aufgrund ihres Alters die Arbeit auf den Feldern nicht mehr alleine erledigen können und auf die Mithilfe von benachbarten Haushalten angewiesen sind, können auch die K/A-Rate der ihnen helfenden Haushalte beeinflussen.

5.4.1 Reisproduktion

Die Produktion von Reis im Singnapan-Tal hängt hauptsächlich von der verfügbaren Arbeitskraft, der Erfahrung im Anbau verschiedener Reissorten und der Grösse der Felder in einem Haushalt ab. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Zusammenhang zwischen diesen Faktoren nicht immer klar erkennbar ist, da auch Bodenbeschaffenheit und unvorhergesehene klimatische Veränderungen den Ertrag beeinflussen können. Grundsätzlich gilt im Hochland die Regel, dass eine Steigerung der Produktion nur durch Vergrösserung der bewirtschafteten Flächen möglich ist, vorausgesetzt, es stehen ausreichend Arbeitskräfte und Saatgut zur Verfügung. Im Jahr 2010 bewirtschafteten die Haushalte im Singnapan-Tal insgesamt eine Fläche von 153.101 m², wenn alle Felder und Gartenflächen zusammengerechnet werden. Dies macht jedoch nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche des Tales aus, die 11.890.000 m² beträgt. Ein Grossteil des Gebiets ist aufgrund seiner steilen, schlammigen und steinigen Beschaffenheit, sowie aus Naturschutzgründen (*lihiyon*), nicht für den Brandrodungsfeldbau geeignet und darf nicht bewirtschaftet werden.

Im Durchschnitt bearbeitete jeder Haushalt ein bis zwei Felder (Ø 1,35) und nutzte dabei 9,05 verschiedene Reissorten. Nur zwei Familien (Muslio und Mari) bewirtschafteten drei Felder im gleichen Jahr. Lediglich zwei Haushalte hatten ein zweites Feld ausserhalb des Singnapan-Tales. Ein Haushalt (Toka-Toka) in Singnapan-Tal besass sogar zwei Felder im benachbarten Kandawaga-Tal. Bei der Reihenfolge der Feldanlage liess sich ein Trend nach abnehmender Grösse feststellen. Das erste bearbeitete Feld hatte im Durchschnitt eine Fläche von 2889 m², während das zweite Feld im Durchschnitt nur noch 715 m² und das dritte Feld lediglich 120 m² gross war. Diese letzten beiden Felder entsprachen in etwa der Grösse der Hausgärten, die im Durchschnitt eine Fläche von 103,4 m² hatten. Es ist jedoch zu beachten, dass die Grösse der Felder von Haushalt zu Haushalt stark variieren kann. Zum Beispiel bearbeitete Muslio insgesamt drei Felder und einen kleinen Garten mit einer Fläche von 13.958 m², während Kadusan

mit zwei kleinen Kindern im Haushalt eine Fläche nur eine Fläche von 849 m² bewirtschaften konnte.

Die Entscheidung, ob ein Haushalt ein grosses oder kleines Feld anlegen soll, wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Ein entscheidendes Kriterium ist die verfügbare Menge an Reissaat. Wenn ein Haushalt aufgrund von zu wenig oder zu viel Niederschlag eine geringe Ernteertragsmenge erzielt, kann es schwierig sein, zusätzliches Reissaatgut zu beschaffen. In solchen Fällen müssen die Haushalte abwägen, wie viel Reis sie als Saatgut für den nächsten Anbauzyklus aufbewahren möchten. Um den jährlichen Anbauhythmus aufrechtzuerhalten, kann es unter Umständen notwendig sein, die gesamte Ernte als Saatgut zu verwenden.

Um die Ernteangaben in Tabelle 10 verständlich zu interpretieren, ist es erforderlich, die damals im Hochland geltenden Mengeneinheiten für einen Reissack während meiner Anwesenheit zu erläutern. Im Tiefland entsprach die auf Märkten übliche Schaufeleinheit namens «*ganta*» einem Gewicht von etwa 2,5 kg, während sie im Hochland etwa 3,75 kg betrug.²⁰⁰ Ein *ganta* im Singnapan-Tal setzte sich aus 15 *tsuba*-Einheiten zusammen.²⁰¹ 25 *ganta* entsprachen im Tiefland einem Sack Reis mit einem Gewicht von 60 kg. Bei den Tau't Batu hingegen wurden für einen Sack Reis nur 16 *ganta* benötigt. Diese Recheneinheit wurde aus dem Tiefland übernommen, wird jedoch nicht von allen Haushalten einheitlich verwendet, da nicht alle über Leinensäcke verfügen.²⁰²

Die folgende Tabelle fasst die Reisproduktion und die Anbauflächen aller Haushalte im Singnapan-Tal für das Jahr 2010 zusammen:

²⁰⁰ Die im Tagalog und Cebuano läufige Bezeichnung «*ganta*» wird bei den Tau't Batu als «*gantangan*» bezeichnet.

²⁰¹ Eine *tsuba*-Einheit wiederum besteht aus einer Menge Reis, die in einer Kokosnussschale (*isap*) oder einem Bambusbehälter (*batung*) Platz hat.

²⁰² Viele Männer, die die Last von 60 kg nicht tragen können, verwenden ein anderes Gewichtssystem. Sie fassen 8 *ganta* Reis als eine *sukat*-Einheit auf (auch *sang sukat* genannt), was ein Gewicht von etwa 30 kg ausmacht. 2 *sukat* (*sang bakit*) Reis ergeben somit ebenfalls einen ganzen Sack Reis (60 kg).

Haushalt	Reis- sorten	Feld 1	Feld 2	Feld 3	Garten	Σ	Ertrag (in Säcken)	Bruttoer- trag in kg
Melawan	15	2436	3575		220	6231	25	1500
Libuten	12	4267	1746		41	6054	0,5	30
Rasil	17	4539	3074		65	7678	8	480
Dormin	13	4505			42	4547	10	600
Darmin	13	2789	1599			4355	9	520
Ilaw	11	4678	2458			7136	16	960
Uyud	11	2198	4891		76	7165	8	480
Geteb	14	2121			52	2173	4	240
Juhai	12	2092			246	2338	1	60
Muslio	8	6877	4543	2491	47	13958	2	120
Oris	11	4011			123	4134	1	60
Unat	5	1477			95	1572	0,5	30
Umin	9	1087			376	1463	1	60
Kedawan	9	3099			132	3231	1	60
Lumtab	8	987			68	1055	0,5	30
Kulanmu	7	1023			56	1079	0	0
Kadusan	6	849				849	0	0
Kundaw	7	6785			767	7552	2	120
Mari	12	1989	1038	2318	37	5382	9	540
Pilug	12	2209	1390		130	3729	7	420
Andris	11	3183				3183	6	360
Dujani	9	3076				3076	6	360
Malkin	11	5840				5840	15	900
Luntok	9	4213			30	4243	18	1080
Ajin	9	1589			122	1711	3	180
Nunu	5	7487			127	7614	16	960
Arino	7	2984	3187			6171	15	900
Rankiya	7	1143				1143	1	60
Rajumi	5	1476			48	1524	4	240
Bahangan	7	3787			365	4152	2	120
Naldung	6	1314			23	1337	3	180
Miseri	7	1675				1675	1	60
Lampid	7	1688			43	1731	2	120
Bangkuk	9	4898			43	4941	15	900
Naridu	6	1194			98	1292	2	120
Duseri	8	3659			274	3933	2	120
Tapuko	7	1689			126	1815	2,5	150
Mirmun	6	1265				1265	1	60
Maman Lumba	8	1245			236	1481	2	120
Sammin	6	2165	1100		28	3293	4	240
Σ		115.588	28.601	4.809	4.136	15.3101	222	13.540 kg
Ø	9,05	2.889,7	715,03	120,22	103,4	3827	5,55	338,5 kg

Tab. 10: Reiserproduktion im Singnapan-Tal (eigene Erhebung; 2010).

In der oben genannten Tabelle (10) ist erkennbar, dass die Reiserträge für das Jahr 2010 ziemlich niedrig ausgefallen sind: Die durchschnittliche Jahresernte pro Haushalt betrug gerade mal 5,55 Säcke. Diese Menge entspricht 338,5 kg ungeschältem Reis (Bruttoreisertrag), der nach der Enthülsung etwa ein Drittel seines Gewichts verliert. Dadurch ergibt sich eine durchschnittliche Jahresnetto-Ernte von 222 kg pro Haushalt. Da Reis grundsätzlich nicht mit anderen Haushalten geteilt wird, bleibt die produzierte Menge unverändert und entspricht der Konsumption im Haushalt (sofern überschüssige Reiserträge nicht für andere Zwecke wie Tausch verwendet werden).

Jedoch lässt sich anhand der erhobenen Daten keine klare Korrelation zwischen der angebauten

Fläche und dem jeweiligen Ertrag ableiten. Zum Beispiel erzielte Melawan bei 6231 m² Anbaufläche einen Ertrag von 25 Säcken (1500 kg), während Muslio bei 13.958 m² Fläche nur 2 Säcke ernten konnte. Sieben Haushalte erzielten lediglich einen Sack (60 kg) und bei drei Familien konnte kein Ertrag verzeichnet werden. Das folgende Diagramm (Abb. 14) veranschaulicht die Bruttojahresernten (ungeschälter Reis in kg) pro Haushalt im Vergleich zur Grösse der Felder (x):

Abb. 14: Verhältnis zwischen Ertrag (Reis) und Grösse der Felder mit einer Trendlinie im Jahre 2010. Die Punkte stellen die einzelnen Haushalte im Singnapan-Tal dar (eigene Erhebung).

Im Jahr 2010 bewirtschafteten 15 Haushalte weniger als 2.000 m² Fläche (x-Achse) und erzielten einen Jahresertrag im Bereich von 0 bis 200 kg (y-Achse). Dies führte zu einer Verdichtung von Ergebnissen in diesem Bereich im Diagramm. Zwei Haushalte (Kulanmu und Kadusan) hatten keinen Erfolg in der Reisproduktion. Im darüber liegenden Bereich bis 4.200 m² (x) bzw. 400 kg (y) ist eine weitere, jedoch schwächere Verdichtung zu erkennen. Die übrigen Erträge streuen zunehmend in unterschiedliche Richtungen entlang der eingezeichneten Trendlinie, so dass ein eindeutiger korrelativer Zusammenhang zwischen Ernte und Feldgrösse hier nicht mehr erkennbar ist. Auffallend sind die beiden Haushalte mit den höchsten Erträgen (Melawan und Luntok) im oberen Bereich der Ernteskala, sowie Muslio, der zwar die grösste Feldfläche bewirtschaftet hat, jedoch einen nur sehr geringen Ertrag erzielen konnte.

Wenn wir diese Ergebnisse auf die Lebenswirklichkeit der Tau't Batu übertragen, wird deutlich, dass diejenigen, die kleine Felder anlegen, den erwarteten Ertrag besser abschätzen können als diejenigen, die zu grösseren Feldern tendieren. Mit zunehmender Grösse der Felder scheint die Kalkulierbarkeit der Ernte abzunehmen. Grosse Felder werden nicht nur angelegt, um eine Produktionssteigerung zu erzielen, sondern auch um Risiken wie Schimmelbefall im Boden oder fehlende Kenntnisse von Standortfaktoren auszugleichen. Allerdings können auch fehlendes

Wissen und Erfahrung dazu führen, dass grosse Felder angelegt werden. Jüngere Männer können oft nicht abschätzen, wie viel Land sie für ihr Saatgut benötigen, weshalb sie vorsichtshalber mehr Waldflächen roden als eigentlich notwendig wäre. Dadurch kommt es häufig vor, dass bereits gerodete Waldflächen nur zur Hälfte für den Reisanbau genutzt werden, während der Rest entweder mit anderen Subsistenzpflanzen bestückt oder der natürlichen Sukzession überlassen wird.

Mögliche Gründe für die unterschiedlichen Ertragsergebnisse

Melawan und Kedawan geben an, dass eine Ernte von 7 Säcken (420 kg) als ein sehr gutes Ergebnis zu betrachten ist. Im Jahr 2010 lag der durchschnittliche Ertrag von Reis in einem Haushalt bei 5,55 Säcken, was einer Menge von 338,5 kg entspricht. Die Gesamtproduktion im Tal betrug 13.540 kg bei einer Landnutzung von 148.965 m² (ohne Gärten), was zu einer durchschnittlichen Produktionsrate von 908,72 kg/ha führte. Im Vergleich zu anderen südostasiatischen Brandrodungsfeldbauern ist dieses Ergebnis tatsächlich sehr gering. In den 1970er Jahren führte William Geddes einen Vergleich der durchschnittlichen Hektarerträge von acht südostasiatischen Gesellschaften durch, die Trockenreis im Brandrodungsfeldbau anbauten. Dabei ergab sich, dass diese Gesellschaften im Durchschnitt Erträge von 1.414 kg/ha erzielten (Geddes, 1976). Conklin schätzte in seiner Untersuchung der Hanunoo-Mangyan einen durchschnittlichen Ertrag von 2.300 kg pro Hektar (1957: 119).

Die Gründe für die vergleichsweise niedrigen Ernteergebnisse im Singnapan-Tal im Vergleich zu den Hanunoo oder anderen Hochlandbewohnern in Südostasien sind jedoch nicht eindeutig erklärbar. Möglicherweise spielen die pedologisch-geographischen Bedingungen für den Reisanbau im Singnapan-Tal eine Rolle, da sie möglicherweise nicht so günstig sind wie in anderen Hochlandregionen Südostasiens. Obwohl Melawan und Rasil angaben, dass die Erträge im Reisanbau vor etwa 20 Jahren höher waren (etwa 10 bis 12 Säcke), und die meisten Familien ihren Bedarf an Reis für mindestens die Hälfte des Jahres decken konnten, war die Produktivität des Reisanbaus auch damals bereits niedrig und reichte nicht aus, um den Jahresbedarf einer Familie zu decken. Dies legt nahe, dass die Herausforderungen bei der Reisproduktion im Singnapan-Tal bereits seit längerer Zeit bestehen.

Im Vergleich zu früheren Zeiten wird berichtet, dass im Singnapan-Tal in den letzten Jahren die Regenzeit länger andauert, was zur Folge hat, dass die Böden noch zu feucht sind, um rechtzeitig verbrannt zu werden. Diese gesteigerte Bodenfeuchtigkeit hat eine nachteilige Wirkung auf das Wachstum der Reispflanzen und begünstigt das Auftreten von Fäulnis. Schon im Jahr 2009 hatten Lumtab, Kedawan und Oris aufgrund langer Niederschlagsperioden eine äusserst

schlechte Reisernte erlebt. Dies könnte in Verbindung mit dem Wetterphänomen El Niño stehen, das im selben Jahr auf den Philippinen zu intensiven und langanhaltenden Regenfällen sowie flächendeckenden Überschwemmungen führte (Yumul et al., 2010). Normalerweise folgt auf El Niño ein Jahr mit ausgedehnten Trockenperioden. Ob die mangelhaften Ernteerträge im Jahr 2010 tatsächlich eine Konsequenz des vorherigen El Niño-Phänomens waren, bleibt jedoch unklar. Viele Familien gaben jedoch an, dass das Jahr 2010 im Vergleich zu 2009 spürbar trockener war.

Um das Risiko von Ernteausfällen zu mindern, setzen einige Haushalte auf eine Diversifizierung ihrer Anbaupflanzen, einschliesslich stärkehaltiger Gewächse. Dies hat zur Folge, dass in einigen Familien der Reisanbau im selben Umfang wie zuvor reduziert wird. Die starken Schwankungen bei der Reisernte machen den Reisanbau zu einer unsicheren und riskanten Unternehmung, vor allem, da etwa ein Viertel der Ernte als Saatgut für das folgende Jahr aufbewahrt werden muss, um den Anbauzyklus aufrechtzuerhalten. Insbesondere für ältere Personen wie Maman Lumba und Oris stellen die Ernteschwankungen eine erhebliche Unsicherheit dar. Im Gegensatz dazu gleichen jüngere Männer ihre Verluste in der Reisproduktion durch den Anbau von stärkehaltigen Pflanzen, Jagd- und Sammelaktivitäten sowie den Verkauf von ertragsbringenden Produkten aus. Ältere Individuen könnten eventuell nicht mehr in der Lage sein, diesen Aktivitäten nachzugehen, erhalten jedoch verstärkte Unterstützung von ihren Mitmenschen, wenn ihre Existenz und Nahrungssicherheit gefährdet sind.

Konsumtion und Verfügbarkeit von Reis

Um herauszufinden, wie viel Land bewirtschaftet werden muss, um die Reisversorgung einer Familie über ein Jahr hinweg zu gewährleisten, ist es entscheidend, das vorherrschende Konsumverhalten näher zu betrachten. Die Häufigkeit des Reiskonsums und die Portionengrößen variieren von Haushalt zu Haushalt. Innerhalb einer Familie wird Reis in der Regel, sofern verfügbar, mindestens einmal am Tag gekocht. Unmittelbar nach der Reisernte kochen einige Familien sogar bis zu dreimal täglich Reis, während andere Familien auch in Zeiten des Überflusses nicht mehr Reis als üblich konsumieren. Zum Beispiel kochten Melawan und Luntok, die im Jahr 2010 hohe Erträge von 25 und 18 Säcken erzielten, täglich nur zweimal Reis, während Ilaw und Bangkok, die jeweils 16 und 15 Säcke erwirtschafteten, nur jeden zweiten oder dritten Tag Reis verzehrten.

Die Grösse der Reisportionen, die eine Mahlzeit ausmachen, variiert je nach Alter der Personen. Säuglinge und kleine Kinder bis zu 11 Jahren konsumieren deutlich kleinere Portionen im Vergleich zu Heranwachsenden zwischen 12 und 17 Jahren. Auch die Portionen von Erwachsenen unterscheiden sich von denen der jüngeren Familienmitglieder. Bei einer Stichprobe im Jahr

2010, bei der ich die ungekochten Reisportionen für Kinder, Heranwachsende und Erwachsene nach der Reisernte gewogen habe, ergab sich folgendes: Erwachsene (18-70 Jahre) konsumierten im Durchschnitt 292 g, Heranwachsende (12-17 Jahre) 138 g und kleinere Kinder (0-11 Jahre) 49 g pro Portion (n=30). Der Durchschnittswert über alle Altersgruppen hinweg betrug 159,77 g (gerundet auf 160 g) mit einer Variation von 20 g (für Kinder) bis 405 g (für Erwachsene).²⁰³ Basierend auf diesen Daten benötigt eine vierköpfige Familie mit zwei kleinen Kindern (bis 11 Jahre) etwa 1,36 kg Reis pro Tag, was etwa 500 kg Reis im Jahr entspricht. Wenn man diesen Verbrauch an ungekochten Reisportionen mit der durchschnittlich erzielten Reisernte von 338,5 kg vergleicht, wird deutlich, dass die Familien im Durchschnitt einen sehr geringen Ertrag erzielt haben.

Die folgende Tabelle (11) zeigt die Dauer der Reisversorgung in den einzelnen Haushalten im Jahr 2010.

Dauer der Reisversorgung in Monaten	Anzahl der Haushalte	Anteil der Haushalte (%) (n=40)
<2	10	25
2-4	10	25
5-7	5	12,5
8-9	4	10
10-12	3	7,5
>12	8	20

Tab. 11: Reisversorgung der Haushalte (eigene Erhebung; 2010). Die Angaben basieren auf extrapolierten Werten des Reisverbrauches (ungekocht) und den ermittelten Nettoerträgen (nach Abzug des Saatguts für das kommende Jahr).

Im Jahr 2010 waren lediglich 8 Familien in der Lage, genügend Reis zu produzieren, um ihren Nahrungsbedarf für ein ganzes Jahr zu decken. Dies bedeutet, dass die verbleibenden 32 Haushalte, was 80% aller Haushalte im Tal ausmacht, auf die Produktion anderer Nahrungsmittel angewiesen waren, um ihre Existenz zu sichern. Die Dauer der Reisversorgung in einem Haushalt hing auch von der Haushaltszusammensetzung und den entsprechenden Konsumgewohnheiten ab. Im Durchschnitt konnten die einzelnen Familien ihre Ernterträge nur für 7,2 Monate nutzen, jedoch mit erheblichen Variationen. Für 20 Haushalte, also die Hälfte aller Familien im Tal, reichten die Reiserträge lediglich für 4 Monate aus. Wenn man die Haushalte, die 2010 einen Überschuss an Reis produziert haben, und jene, die ihren Reisbedarf nicht decken konnten, miteinander vergleicht, zeigt sich eine teilweise erhebliche Differenz sowohl in der durchschnittlichen Verwendung von Reissorten als auch in der durchschnittlichen Grösse der Anbauflächen.

²⁰³ Bei dieser Stichprobe habe ich nicht zwischen männlichen und weiblichen Konsumenten unterschieden.

Haushalte, die 2010 den durchschnittlichen Bedarf an Reis decken konnten (n=8; Ø K/A-Rate 1,4).	Reissorten	Fläche	Bruttoertrag in kg
Σ	74	41.687 m ²	6.840 kg
Ø	9,25	5.210,88 m ²	855 kg
Haushalte, die 2010 den durchschnittlichen Bedarf an Reis nicht decken konnten (n=32; Ø K/A-Rate 1,14).	Reissorten	Fläche	Bruttoertrag in kg
Σ	288	111.414 m ²	6.700 kg
Ø	9	3.481,68 m ²	209,38 kg

Tab. 12: Unterschiede in der Anzahl von Reissorten, in der Flächennutzung und in der Reisproduktion (Bruttoertrag) zwischen Haushalten, die 2010 den durchschnittlichen Bedarf an Reis decken bzw. nicht decken konnten (eigene Erhebung).

In Tabelle 12 ist ersichtlich, dass die 8 Haushalte, die ihren Reisbedarf für das Jahr 2010 decken konnten, im Durchschnitt 9,25 verschiedene Reissorten angebaut und 5210,88 m² Fläche bewirtschaftet haben. Dies entspricht einer Gesamtfläche von 41.687 m² bei einer durchschnittlichen K/A-Rate von 1,4, was etwa 27,23% der landwirtschaftlichen Flächen im Tal ausmacht. Im Gegensatz dazu haben die übrigen 32 Haushalte, die ihren Reisbedarf nicht decken konnten, im Durchschnitt 9 Reissorten verwendet und nur eine Fläche von 3481,68 m² bewirtschaftet, wobei ihre durchschnittliche K/A-Rate bei 1,14 lag.

Die Auswirkungen einer höheren K/A-Rate und einer grösseren Anzahl an Reissorten auf die Arbeitsleistung der einzelnen Haushalte und ihren erwirtschafteten Ertrag im Jahr 2010 lassen sich nicht pauschal verallgemeinern. Generell waren alle verfügbaren Arbeitskräfte in den Haushalten bestrebt, die einzelnen Arbeitsschritte, insbesondere das Unkrautjäten, bei dem viel Zeit aufgewendet werden muss, rechtzeitig und sorgfältig durchzuführen. Dennoch spielen auch Faktoren eine Rolle für eine erfolgreiche Ernte, die im Voraus nicht immer vollständig vorhersehbar sind. Viele Haushalte haben ihre Felder hauptsächlich in Waldzonen angelegt, ohne im Vorfeld zu wissen, welche Reissorten den besten Ertrag liefern würden, weshalb sie eine grössere Vielfalt an Reissorten angebaut haben. Andere Familien haben ihre Felder hingegen in bereits zuvor genutzten Waldzonen angelegt und wussten aus Erfahrung, welche Sorten voraussichtlich eine gute Ernte bringen würden.

Verwendung der Reisernte und Saatgut-Management

Die Menge des Saatguts, die von der Ernte für den nächsten Anbauzyklus aufbewahrt wird, hängt massgeblich von dem erwirtschafteten Ertrag ab und liegt in der Regel zwischen 20% und 30% des Gesamtertrags. Eine schlechte Ernte hat direkte Auswirkungen auf die Anzahl der

täglichen Reismahlzeiten, da die Sicherung des Saatguts für die Familien Vorrang hat. Für viele Männer ist die Menge des gelagerten Saatguts auch ein Indikator für die Grösse der Waldfläche, die sie für den nächsten Anbauzyklus roden müssen. Die Anzahl der verschiedenen Reissorten bestimmt dabei die Anzahl der Parzellen, die innerhalb der Felder angelegt werden müssen. Insbesondere jüngere Männer benötigen hier oft die Unterstützung der erfahrenen Älteren, da sie die notwendige Grösse der Felder anhand des vorhandenen Saatguts oft nicht abschätzen können. Das Roden zu grosser Waldflächen kann zu Verzögerungen im Anbau und in der Pflege der Reissetzlinge führen, was die Gefahr birgt, dass sich die Reisernte in die Regenzeit verschiebt.

Die gesicherte Menge an Saatgut wird ausschliesslich in den Reishäusern aufbewahrt. Im Gegensatz zum Wohnhaus sind die Wände der Reishäuser mit verflochtenen Pflanzenmaterialien verkleidet, um neugierige Blicke von Aussenstehenden zu verhindern. Reis gehört ausschliesslich der Familie, die die Ernte eingebracht hat, und unterliegt keiner Teilungspflicht mit benachbarten Mitmenschen (vgl. Kap. 6.3). Aus diesem Grund wird in der Regel nicht gerne über die tatsächlich erwirtschaftete Menge gesprochen. Wer Reis besitzt und wer nicht, ist im Singnapan-Tal ein sensibles Thema und hat in der Vergangenheit häufig zu Konflikten zwischen Nachbarn geführt. Einige Familien leben aus diesem Grund auch in grösserer Distanz zu anderen Siedlungen.

Jeder in der Siedlung ist über die Arbeit, die benachbarte Familien in den Reisanbau investiert haben, informiert. Ernteeinbussen aufgrund von mangelndem Wissen oder anderen Gründen stellen einen schweren Schicksalsschlag für die betroffenen Familien dar. Dadurch kann es zu Unstimmigkeiten zwischen Familien kommen, die unterschiedliche Ernten erwirtschaftet haben, da diejenigen mit einem Überschuss an Reis entsprechend mehr konsumieren können (bis zu 3 Mahlzeiten pro Tag) als diejenigen, deren Erträge nicht ausreichen. Bei einem Totalverlust der Ernte, wie bei Kulanmu und Kadusan im Jahr 2010, kann Saatgut auch von benachbarten Familien ausgeliehen werden. Im Gegenzug verpflichteten sich Kulanmu und Kadusan, einen Teil ihrer nächsten Ernte abzugeben und bestimmte Arbeitsleistungen zu erbringen.²⁰⁴

Obwohl über die Ernteergebnisse ungern offen gesprochen wird, sind die verschiedenen Reissorten ein häufiges Thema bei gegenseitigen Besuchen zwischen den Haushalten. Das Finden der richtigen Reissorten für die jeweiligen Böden ist oft nur durch Experimente möglich. Daher werden die Sorten oft zwischen benachbarten und entfernteren Familien ausgetauscht und an-

²⁰⁴ Natürlich kann unter den sich nahe stehenden Haushalten nicht ausgeschlossen werden, dass das «Ausleihen» von Saatgut am Ende doch nur ein «Teilen» darstellt, da das Ausgeliehene nicht immer vollständig ausgeglichen wird. Dies hängt jedoch vom Grad der Beziehung zwischen den Personen ab, aber auch von der Menge, die abgegeben wurde. Vgl. zum Teilen von Nahrungsmitteln: Kap. 6.3.

fangs nur in kleinen Feldparzellen angebaut, um Wachstum und Ertrag zu prüfen. Frauen spielen hier eine wichtige Rolle, da sie häufig ein umfangreiches Wissen über die verschiedenen Sorten besitzen und diese im Reishaus ordnen und verwalten. Amarasa und Melawan konnten mir insgesamt über 40 verschiedene Reissorten nennen und ihre spezifischen Eigenschaften genau beschreiben. Darüber hinaus wussten sie auch genau, wie sich diese Sorten mit verschiedenen Knollenpflanzen vertragen. Nicht jede Familie im Tal scheint jedoch über ein derart umfangreiches Wissen über die Wechselwirkungen zwischen den Pflanzen im Feld zu verfügen. Hierbei fiel auf, dass die Haushalte, die alleine leben, in der Regel besser informiert und aufgestellt waren als diejenigen, die in Siedlungen leben.

Wenn ein Haushalt einen Überschuss an Reis erzielt, eröffnen sich verschiedene Möglichkeiten, die Ernte zu nutzen. Zum Beispiel haben Melawan und Luntok, die 2010 Erträge von 1500 kg bzw. 1080 kg erzielten, einen Teil ihres Reises gegen Waren aus dem Tiefland eingetauscht, wie zum Beispiel Äxte, Decken oder Lampen. Andere Männer haben ihren Reis als Zahlungsmittel für bestimmte Arbeitsleistungen verwendet, wie etwa die Unterstützung beim Roden eines Waldes, oder sie haben ihn zum Erwerb eines Schweins genutzt.

5.4.2 Maniok-Produktion

Angesichts der hohen Risiken, die mit dem Reisanbau einhergehen, hat die Maniok-Produktion eine existenzsichernde Bedeutung für die Nahrungsversorgung der einzelnen Familien. Im Singnapan-Tal ist Maniok das wichtigste Nahrungsmittel überhaupt, da die Knollen aufgrund ihrer ganzjährigen Verfügbarkeit das Risiko einer Nahrungsmittelknappheit wesentlich reduzieren.²⁰⁵ Die Maniokknollen können bis zu drei Jahre im Boden konserviert bleiben und dienen den Tau't Batu als Not- bzw. Reserve-Nahrung, wenn Reis nicht verfügbar ist. Da nach jeder Reisernte Maniok in die Felder gepflanzt wird, verfügt jede Familie über eine Vielzahl solcher Reserve-Felder (vgl. Abschnitt 5.3.3).²⁰⁶

Im Singnapan-Tal werden mindestens zwischen 10 verschiedene Maniok-Sorten angebaut, darunter *udalan*²⁰⁷, *tigabu*, *sibakiyau*, *nanibung*, *tinapuk*, *ginahid*, *payupuan* und *miniraop*. Der Vorteil der Maniok-Pflanze liegt - im Vergleich zum Reisanbau - nicht nur in der hohen und vor allem sicheren Produktivität, sondern auch in ihrer Resistenz gegenüber einer Vielzahl von

²⁰⁵ In diesem Sinne kann der Maniok-Anbau als *cultural keystone* bezeichnet werden, so wie es von Platten & Henfrey definiert wird: «We define cultural keystones according to their systemic function, as having essential roles in maintaining any level of complexity within a social-ecological systems» (2009: 491). Vgl. zu *cultural keystone concepts* auch Cristancho & Vining 2004.

²⁰⁶ Maniok und Reis haben für die Tau't Batu auch eine mythologische Bedeutung, und ihre Ursprungsgeschichten sind eng miteinander verknüpft. Die Reishalme symbolisieren dabei die weiblichen Elemente eines Feldes, während die harten und hohen Stängel der Maniok-Pflanze die männlichen repräsentieren.

²⁰⁷ Im Singnapan-Tal wird insbesondere die *udalan*-Sorte verwendet, da sie laut Melawan als diejenige gilt, die am schnellsten wächst. In den benachbarten Tälern werden jedoch teilweise andere Sorten bevorzugt.

Schädlingen. Die Pflanze kann auf nährstoffarmen Böden wachsen und überlebt auch schwere Stürme. Selbst wenn die ausgewachsenen Pflanzen durch Stürme und Winde beschädigt werden, können sie leicht gerettet werden, indem man sie oberirdisch abschneidet, wonach sie aus den Wurzeln erneut austreiben. Einmal ausgewachsen, können Ratten und andere Tiere der Maniok-Pflanze keine Schäden mehr zufügen. Die einzige Gefahr geht von Wildschweinen aus, die die Erde durchwühlen, um an die Knollen heranzukommen. Aus diesem Grund werden um die Felder herum häufig Fallen aufgestellt. (Kap 5.6.3).

Maniok-Ernte

Nachdem die Maniok-Knollen reif geworden sind, können sie, je nach Sorte, unterschiedlich lange im Boden konserviert bleiben. Aus diesem Grund erfolgt die Ernte nicht zu einem festen Zeitpunkt, sondern je nach Bedarf. Bei der Ernte werden die Knollen ausgewurzelt, während die Ranken wieder in den Boden gesetzt werden, damit sie erneut ausschlagen und sich reproduzieren können. Bereits nach einem halben Jahr erreichen die Knollen ihre maximale Grösse, wobei das Wachstum saisonal variiert. Wenn sie im April gepflanzt werden, erreichen sie ab Oktober ihre vollständige Grösse. Während der Regenzeit wachsen die Knollen zwar weiter, aber die meiste Energie der Pflanze fließt in das Wachstum der Blätter. Daher sind die Maniok-Knollen während der Regenzeit am grössten und schrumpfen mit dem Beginn der Trockenzeit wieder. Die geschrumpften Knollen haben einen höheren Fasergehalt, und ihre Konsistenz ändert sich durch Kochen nicht, weshalb viele Familien frische Knollen bevorzugen und diejenigen aus den Reserve-Feldern nur im Notfall verwenden. Obwohl die bereits geschrumpften Knollen in der Regenzeit wieder wachsen, erreichen sie nicht mehr ihre ursprüngliche Grösse. Laut Scott ist die Maniok-Pflanze das ideale Grundnahrungsmittel für egalitäre, anarchische Gesellschaften, da die Knollen im Boden wachsen und somit für den Staat unsichtbar sind. Dadurch können sie nicht einfach konfisziert werden (2009: 181, 205f., 382). Zusätzlich bleiben die Knollen bis zu drei Jahre im Boden erhalten und wachsen dort kontinuierlich weiter. Dadurch bieten sie den einzelnen Haushalten eine dauerhafte Quelle der Nahrungsversorgung, auf die sie jederzeit zurückgreifen können. Die Maniok-Knolle trägt somit mehr als alle anderen stärkehaltigen Pflanzen zur autarken Subsistenzwirtschaft in einer anarchischen Gesellschaft bei.

Angesichts der besonderen Eigenschaften der Maniok-Pflanze, insbesondere der Möglichkeit der langen Haltbarkeit der Knollen im Boden, kann Scotts Argument, dass sie für egalitäre Gesellschaften von Vorteil ist, durchaus auf viele Hochlandbewohner in Vietnam, Thailand und einigen Regionen Chinas zutreffen (2009: 205f.). Im Fall der Tau't Batu im Singnapan-Tal sind jedoch die primären Gründe für den Anbau von Maniok neben Trockenreis vielfältiger. Die

langen Haltbarkeit der Knollen ermöglicht es den Haushalten, verschiedene Feldparzellen im Wald über grosse Distanzen hinweg anzulegen und als Reserve-Felder zu nutzen. Dies verleiht ihnen Mobilität, sodass sie sich bei auftretenden Konflikten jederzeit in der Nähe eines ihrer Reserve-Felder zurückziehen können.

Obwohl Reis als ihre wichtigste Nahrungsquelle betrachtet wird, konsumieren die Tau't Batu Maniok in grösseren Mengen, wenn sie aufgrund von Missernten keine andere Option haben. Daher stellt Maniok das Hauptelement der Nahrungssicherung im Laufe des Jahres dar. Allerdings sind auch die Maniok-Knollen gewissen Gefahren ausgesetzt, wie ungünstige Wetterbedingungen (Vertrocknung der Setzlinge bei zu wenig Regen) oder bestimmte Krankheiten (Insektenbefall). Zudem können durch eine zu kurze Brachzeit erschöpfte Böden oder erhöhte Bodenfeuchtigkeit das Wachstum der Pflanzen beeinträchtigen.

Die Schätzung der Maniok-Erträge gestaltet sich schwierig, da die Pflanzen auf mehreren Feldern angebaut und kontinuierlich geerntet werden, wobei nicht alles, was angepflanzt wird, auch von den Familien verbraucht wird. In der Regel werden auf einem Quadratmeter Feldfläche 3 bis 4 Maniok-Pflanzen gepflanzt. Eine einzelne Pflanze ergibt im Durchschnitt 9 Knollen, die zwischen 500 und 800 g wiegen (\varnothing 650 g).

Im Jahr 2010 haben alle Haushalte im Singnapan-Tal, ohne Berücksichtigung der Hausgärten, insgesamt 148.965 m² Fläche bewirtschaftet. Pro Haushalt wurde durchschnittlich etwa ein Viertel der Feldfläche (25 %) für weitere Anbauprodukte wie Mais, Süsskartoffeln, Obst- und Gemüseprodukte verwendet. Wenn man den durchschnittlichen Wert von 650 g/m² auf die Fläche von 111.723,75 m² extrapoliert, ergibt sich eine Menge von durchschnittlich 5187,17 kg Maniok pro Haushalt (n=40).²⁰⁸ Obwohl dieses Ergebnis im Vergleich zum Potenzial der Maniok-Pflanze gering ausfällt, übersteigt es den Ertrag der Reisernte bei weitem.

Das Kreisdiagramm in Abbildung 15 zeigt anhand von extrapolierten Werten, die im Jahr 2010 berechnet wurden, die relativen Anteile des Maniok- und des Reiskonsums:

²⁰⁸ Aufgrund der zuvor beschriebenen Schwierigkeiten gibt es nur wenige veröffentlichte empirische Produktionsergebnisse zum Maniok-Anbau. Einige südostasiatische Regierungsquellen zur Land- und Forstwirtschaft geben zwar Ergebnisse an, aber diese sind schwer zu verifizieren. So wird beispielsweise für Thailand in den 90er Jahren eine durchschnittliche Produktion von 14,5 Tonnen pro Hektar angegeben (Ratanawaraha et al. 1999).

Abb. 15: Relative Anteile des Reis- und des Maniok-Konsums im Jahr 2010
(eigene Erhebung).

Falls genügend Reis erwirtschaftet wurde und die Ernte aller anderen stärkehaltigen Pflanzen wie Süsskartoffeln, Yams und Mais reichlich ausfällt, entscheiden die Tau't Batu, ebenso wie andere Hochlandbewohner im südlichen Palawan, die überschüssigen Maniok-Knollen der natürlichen Brache zu überlassen. Sie sind davon überzeugt, dass die im Boden verbleibenden Maniok-Knollen die Erde schneller regenerieren lassen und somit insgesamt die Brachzeit verkürzen. Im Jahr 2010 verzeichneten alle Haushalte einen Überschuss an Maniok-Erträgen, so dass in keinem Haushalt die Maniok-Vorräte in den Feldern erschöpft waren.

Konsumtion und Verfügbarkeit von Maniok

Maniok ist aufgrund seines hohen Sättigungsgrades ein wichtiges Nahrungsmittel für die Tau't Batu. Ein erwachsener Mensch kann etwa 8 bis 12 Maniok-Knollen pro Tag (durchschnittlich 10) verzehren, was einer gekochten Menge von etwa 1 kg entspricht.²⁰⁹ Kleine Kinder und Heranwachsende konsumieren in der Regel 4 bis 8 Knollen (durchschnittlich 6), was etwa 600 g ausmacht. Die grosse Menge an gekochten Knollen ist darauf zurückzuführen, dass in der Regel mehr gekocht als gegessen wird. Aufgrund der Fülle an Maniok-Knollen werden auch Haustiere wie Schweine und Hühner damit gefüttert.

In Interviews gaben fast alle befragten Personen (n=50) an, dass sie Reis und Fleischprodukten den Knollenprodukten vorziehen. Maniok wurde immer zuletzt genannt, was vor allem auf die hohe Verfügbarkeit der Pflanze zurückzuführen ist. Dennoch wird Maniok nicht nur in Notzeiten, sondern auch zur Abwechslung konsumiert, um die Reisporräte möglichst lange zu erhalten. Direkt nach der Reisernte beträgt das Verhältnis von abwechslungsreichen Mahlzeiten (einschliesslich Maniok) zu Reismahlzeiten 3:1. Das bedeutet, dass von drei Mahlzeiten mindestens

²⁰⁹ Ich habe die gekochten Maniok-Knollen bei 20 erwachsenen Personen über einen längeren Zeitraum regelmässig gewogen. Ähnliche Angaben lassen sich auch bei anderen Brandrodungsfeldbauern finden. So verzehren die Kapauku in Neuguinea Sahlins zufolge 3-mal am Tag Süsskartoffeln (2,9 kg pro Person; 1972: 117).

eine aus Maniok besteht, entweder zum Mittag- oder Abendessen.²¹⁰ Gegen Ende der Regenzeit ändert sich die Abwechslungsrate jedoch, besonders in Haushalten, die nur eine durchschnittliche oder geringe Menge an Reis produziert haben (Luntok, Arino, Melawan und Ilaw). In den meisten anderen Haushalten wird Maniok das ganze Jahr über konsumiert.

Basierend auf den ermittelten Reiserträgen des Jahres 2010 habe ich festgestellt, dass Maniok einen Konsumanteil von 63,52 % ausmacht. Dies verdeutlicht die zentrale Bedeutung von Maniok als Nahrungsmittel für die Subsistenz der Tau't Batu, obwohl der Anbau von Reis mehr Aufwand und Energie erfordert.

5.4.3 Weitere stärkehaltige und energieliefernde Pflanzen

Die Subsistenzwirtschaft der Tau't Batu basiert nicht ausschliesslich auf dem Anbau von Reis und Maniok. Obwohl diese beiden Nahrungsmittel den grössten Teil der agrarischen Produktion ausmachen, werden auch andere kohlenhydratreiche Pflanzen wie Süsskartoffeln, Yams, Sorghum und Taro angebaut. Ähnlich wie Maniok werden diese stärkehaltigen Pflanzen hauptsächlich in Hungerzeiten geerntet, wenn der Reis knapp wird. Gelegentlich werden sie aber auch zur Abwechslung in den Mahlzeiten verwendet.

Der Anbau dieser weiteren stärkehaltigen Pflanzen dient dazu, das Risiko von Nahrungsmittelknappheiten und Ernteaussfällen in der Reis- und Maniok-Produktion zu streuen. Allerdings ist die Menge und Saisonalität der einzelnen Anbauprodukte sehr unterschiedlich. Die Pflanzen haben verschiedene Wachstumszeiten, daher werden sie gezielt so angepflanzt, dass sie möglichst in aufeinanderfolgenden Zeitfenstern reif werden. Die insgesamt geerntete Menge bleibt jedoch im Vergleich zu Maniok trotz hoher Produktivität der einzelnen Pflanzen gering, da sie nur auf kleinen Flächen angebaut werden.²¹¹

Im Folgenden werde ich die quantitative Produktion der stärkehaltigen Pflanzen im Jahr 2010 anhand einiger ausgewählter Haushalte darstellen. Anschliessend gehe ich näher auf die einzelnen Pflanzen ein und beschreibe ihre Eigenschaften und Wachstumszyklen. Abschliessend fasse ich ihre Bedeutung für die Subsistenzwirtschaft der Tau't Batu zusammen. In der Tabelle 13 sind die im Singnapan-Tal am häufigsten angebauten, stärkehaltigen Subsistenzpflanzen aufgelistet:

²¹⁰ Diese Beobachtung fand ich während meiner Feldforschungszeit durchgehend bestätigt. Insbesondere am Mittag wird Maniok bei der Arbeit auf den Feldern konsumiert, da dieser im Gegensatz zu Reis schnell und unkompliziert zubereitet werden kann (gekocht, gegrillt etc.).

²¹¹ Eine sehr häufige Form von Mischkultur ist der Anbau von Taro und Bananenschösslingen oder Süsskartoffeln und Sorghum. Mais wird dagegen separat in kleinen Parzellen gepflanzt.

<i>Sorghum bicolor (L.) Moench (batad)</i>
Mohrenhirse
<i>Setaria Italica (L.) Beauv. (aturay)</i>
Kolbenhirse
<i>Colocasia esculenta (L.) Schott (tälos)</i>
Taro
<i>Ipomoea Batatas (sanglay)</i>
Süßkartoffel
<i>Musa Errans (Blanco) Teodoro (punti)</i>
Banane
<i>Dioscorea alata (ube)</i>
Yams
<i>Zea Mays (mais)</i>
Mais

Tab. 13: Stärke- und energieliefernde Anbaupflanzen neben Maniok und Reis (eigene Erhebung).

Wie aus Tabelle 13 ersichtlich ist, bauen die Haushalte neben Maniok auch Sorghum, Taro, Süßkartoffeln, Bananen, Yams und Mais an. Es ist zu beachten, dass die Mengen dieser stärkehaltigen Pflanzen von Haushalt zu Haushalt erheblich variieren können. Eine Zählung der Anbauprodukte in 15 Haushalten im Jahr 2010 ergab folgendes Resultat:

In Abbildung 16 ist die Anzahl bestimmter Pflanzen (y-Achse) zu sehen, die von den jeweiligen Haushalten (x-Achse) im Jahr 2010 angebaut wurden. Auffallend ist, dass einige Familien eine intensive Anbauaktivität für Kolben- und Mohrenhirse aufweisen. Während Bananenstauden von allen Haushalten angebaut werden, ist die Produktion im Vergleich zu Hirse, Taro oder Mais insgesamt geringer. Süßkartoffeln und Yams wurden nur in begrenzten Mengen angebaut. Das folgende Diagramm (Abb. 17) zeigt die Gesamtproduktion der einzelnen Subsistenzpflanzen. Die Stückzahl der Pflanzen ist auch hier auf der y-Achse eingetragen.

Durch den Anbau von weiteren stärkehaltigen Subsistenzpflanzen neben Reis und Maniok wird das Risiko von Ernteausschlägen minimiert. Die Diversität der angebauten Pflanzen bereichert zudem die Diät der Tau't Batu erheblich. Ein weiterer Vorteil liegt in den unterschiedlichen Erntezeiten und -zyklen der einzelnen Pflanzen, wodurch eine kontinuierliche Versorgung mit Nahrungsmitteln über das ganze Jahr gewährleistet wird. Während Hirse und Mais saisonal geerntet werden, sind Süßkartoffeln, Yams und Taro ähnlich wie Maniok kontinuierlich wachsende Pflanzen, die im Boden konserviert bleiben und als Notnahrung dienen können. Um ihre Bedeutung für die Subsistenzwirtschaft der Tau't Batu besser einschätzen zu können, werde ich im Folgenden auf die Eigenschaften und Anbauzyklen dieser stärkehaltigen Pflanzen im Einzelnen näher eingehen.

Kolbenhirse (*aturay*; *Setaria Italica* (L.) Beauv.)

Die Kolbenhirse ist im Singnapan-Tal schon seit längerer Zeit bekannt, im Gegensatz zur Mohrenhirse. Obwohl sie eine hohe Produktivität bei geringer Arbeitsintensität aufweist, betrachten viele Familien sie lediglich als ein weiteres Subsistenzprodukt neben Reis und Maniok. Im Vergleich zur Mohrenhirse ist die Kolbenhirse etwas trockenresistenter und kann mit Jahresniederschlägen von 400 bis 500 mm auskommen, benötigt jedoch auch einen lehmigen Boden. Die Wuchshöhe der Pflanze beträgt etwa 80 bis 120 cm, etwas geringer als bei der Mohrenhirse. Der Anbau erfolgt in den Monaten Mai bis Juni, noch vor der Hauptregenzeit. Nach etwa vier bis fünf Monaten kann die Ernte ab Ende Oktober bzw. Anfang November, also gegen Ende der Regenzeit, erfolgen. Obwohl den Tau't Batu verschiedene Subtypen der Kolbenhirse bekannt sind, werden diese begrifflich nicht weiter differenziert.

Mohrenhirse (*batad*; *Sorghum bicolor* (L.) Moench)

Die Mohrenhirse (Gattung *Sorghum*), die zur Rispengrassorte gehört, hat sehr geringe Standortansprüche. Viele Familien im Singnapan-Tal schätzen die Pflanze besonders deshalb, weil sie eine ausgeprägte Toleranz gegenüber trockenen Böden besitzt und am besten in lehmigen oder sandigen Böden wächst. Bei zu starker Hitze, beispielsweise in den Monaten Februar bis März, wird das Wachstum unterbrochen und später wieder aufgenommen. Die Sorten, die im Singnapan-Tal vorkommen, variieren in der Stängelgröße zwischen 1,5 und 4 m. Am Ende des Stängels bildet sich eine Blütenrispe, die je nach Sorte aufrecht oder hängend wachsen kann. Es gibt eine grosse Variabilität hinsichtlich der Rispenform und der Farbe der Körner. Die Tau't Batu kennen diese Unterschiede, verwenden jedoch für alle Sorten die Bezeichnung *batad*.²¹² Die Mohrenhirse benötigt etwa 4 Monate bis zur Reifung der Körner. Obwohl für ein optimales Wachstum hohe Jahresniederschläge (500 bis 700 mm) notwendig sind, kann Staunässe das Wachstum schädigen, da der Wasserbedarf nach dem Einpflanzen noch gering ist. Erst mit dem Stängelwachstum und der Bildung der Rispenblüten wird mehr Feuchtigkeit benötigt. Nach der Bildung der Rispenblüten sinkt der Wasserbedarf wieder. Aus diesem Grund erfolgt die Aussaat spätestens zwischen Mai und Juni, damit die Stängel in ihrer Wachstumsphase in den darauffolgenden regenreichen Monaten ausreichend Feuchtigkeit erhalten.

Die Tau't Batu pflanzen Mohrenhirse meistens in Mischkultur mit Mais an, mit dem sie sich sehr gut verträgt. Die Ernte erfolgt ungefähr Ende Oktober, zu einem Zeitpunkt, wenn sich die Hauptregenzeit dem Ende zuneigt und die Familien besonders viel Energie für die Rodung neuer Waldstücke benötigen. Während die Kolbenhirse bereits in anderen Gegenden Palawans seit längerer Zeit verbreitet ist, handelt es sich bei der Mohrenhirse um eine Pflanze, die zumindest im Singnapan-Tal erst vor 10 Jahren aufgetaucht ist.²¹³ Die durchschnittliche, jährliche Gesamtproduktion ist wegen der unterschiedlichen Anbaupraktiken schwer abzuschätzen, und die Mohrenhirse wird von den Tau't Batu, wenn überhaupt, nur in Mischkultur angepflanzt.

Taro (*talos*; *Colocasia esculenta* (L.) Schott)

Taro scheint im Hochland von Palawan seit sehr langer Zeit bekannt zu sein. Zumindest ältere Personen sind davon überzeugt, dass die Pflanze schon immer im Wald existiert habe, bereits vor der Entdeckung durch die Menschen. Die Taro-Knolle ist stärkehaltig und liefert wichtige Kohlenhydrate. Zudem ergeben die jungen Blätter eine von vielen Familien geschätzte, zarte Gemüsebeilage (Onwueme 1999: 5ff.; Denham 2011). Insgesamt sind sechs verschiedene Taro-Sorten bekannt: *sinuratan* (die am häufigsten genutzte Sorte), *tinilug*, *talos ampu*, *linindagung*,

²¹² Weitere Unterscheidungsmerkmale betreffen die Farbe der Hülsen, in denen die Körner stecken.

²¹³ Persönliche Mitteilung von Melawan, März 2010.

kapita, *banguka*, *banguka gandrung* und *banguka sinulaw*. Die Sorten werden vor allem anhand der Fruchtfleischfarbe unterschieden. So besitzt die *tinilug*-Sorte eine gelbe, die *banguka*-Sorte eine weisse, die *banguka gandrung* eine schwarze und die *banguka sinulaw* eine graue Frucht. Allen Sorten ist gemeinsam, dass sie zu drei verschiedenen Zeiten im Jahr gepflanzt werden können (Onwueme 1999: 6f.).

Taro wird während der *ririk*-Phase (*pengririk*) eingepflanzt, also nachdem ein Feld von der Pflanzenvegetation befreit worden ist. Bei der anschliessenden Verbrennung (*panunutung*) werden die zart wachsenden Blüten zerstört, sollen aber schnell wieder nachwachsen. Zum anderen wird Taro nach dem Verbrennen des Feldes (*penunutung*) über grössere räumliche Abstände hinweg gepflanzt. Die Abstände können dabei mehrere Meter betragen und sollen verhindern, dass die Knollen dem Boden die Nährstoffgrundlage entziehen, die für den Reisanbau vorgesehen ist. Zugleich soll Taro angeblich Schädlingen im Boden entgegenwirken und damit zu einer guten Reisernte beitragen. Schliesslich kann Taro auch nach der Reisernte zusammen mit Maniok gepflanzt werden. Dies ist die häufigste Form des Taro-Anbaus, die vor allem von jungen und unerfahrenen Familien gewählt wird und nicht die Gefahr einer vorab übermässigen Nutzung des Bodens mit sich bringt. Wie Maniok und Yams ist Taro eine ausdauernde bzw. perennierende Pflanze, die unterirdisch fleischige Wurzelknollen bildet.²¹⁴

Im Singnapan-Tal wird am häufigsten die *banguka*-Sorte von Taro angepflanzt. Obwohl diese Sorte grosse Knollen produziert, hat sie mit 7 bis 8 Monaten die längste Wachstumszeit. Beim Anbau werden einzelne Taro-Knollen in 4 bis 5 Stücke zerteilt und in den Boden eingepflanzt. Bereits nach 3 Wochen wachsen die Knollenstücke ausreichend, um erneut in 4 weitere Stücke geteilt zu werden. Neben diesen Eigenschaften haben die verschiedenen Taro-Sorten, ähnlich wie Maniok und Süsskartoffeln, den zusätzlichen Vorteil, dass sie bis zu drei Jahre im Boden konserviert werden können, bevor sie zu schimmeln beginnen. Nachdem die Taro-Knollen reif sind, können sie zu einem beliebigen Zeitpunkt geerntet werden. Beim Ernten werden Setzlinge abgeschnitten und sofort wieder eingepflanzt. Diese Setzlinge bestehen aus den unteren Teilen der Stiele sowie einem kleinen Anteil der Knolle.

Wie Maniok und andere stärkehaltige Pflanzen muss auch Taro immer gekocht werden. Die einzige Taro-Sorte, die roh gegessen werden kann, ist *talos ampu*. Es handelt sich dabei um eine sensible und seltene Sorte, die nicht kultivierbar ist. Wenn sie im Wald entdeckt wird, werden die Knollen nicht sofort ausgegraben, sondern für den Notfall reserviert. Gut sichtbare Zeichen wie umgeknickte Äste oder Steininformationen weisen darauf hin, dass die Knollen sich bereits im Besitz einer Person befinden.

²¹⁴ Die Wurzelknollen bestehen zu zwei Dritteln aus Wasser und etwa zu einem Drittel aus Kohlenhydraten. Der Proteingehalt beträgt gerademal 7 Prozent der Trockenmasse (USDA 2018).

Yams (*ube*; *Dioscorea allata*)

Yams wird sowohl in den Feldern kultiviert als auch im Wald gesammelt. Es handelt sich um windende, ausdauernde krautige Pflanzen, die ähnlich wie Maniok Rhizome oder Wurzelknollen als Überdauerungsorgane haben. Diese Knollen können in Grösse, Gestalt, Farbe und Inhaltsstoffen sehr unterschiedlich sein. Alle im Singnapan-Tal kultivierten Yams-Arten benötigen eine lange Wachstumszeit von mindestens 9 Monaten (USDA 2018).

Die Yams-Pflanze bevorzugt schattigen Boden und viel Feuchtigkeit, weshalb sie im Wald oft in der Nähe von Flüssen oder Bächen zu finden ist. Wenn die Yams-Pflanzen gut gepflegt werden, können sie bis zu 3 Jahre im Boden weiterwachsen und eine Länge von etwa 1,20 m und ein Gewicht von 60 kg erreichen. Aufgrund der langen Wachstumszeit der Knollen eignen sie sich weniger als Hauptnahrungsquelle, sondern lediglich als Reserve-Nahrung in Zeiten von Nahrungsmittelknappheit. Dennoch ist Yams im Singnapan-Tal aufgrund seiner Grösse und Beständigkeit beliebt. Viele Männer und Frauen erinnern sich noch viele Jahre später daran, wo sie die Yams-Knollen gepflanzt haben, selbst nachdem die Felder der Brache überlassen wurden.

Wilder Yams wird von einigen Frauen im Singnapan-Tal zur Linderung von Wechseljahresbeschwerden, als Empfängnisverhütungsmittel und auch bei unerfülltem Kinderwunsch verwendet (vgl. auch TGA Anonymous 2019). Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die medizinische Anwendung von Yams nicht ganz ungefährlich ist und mit möglichen Nebenwirkungen verbunden sein kann, wie von Amarasa beschrieben.

Es gibt im Singnapan-Tal sechs verschiedene Yams-Sorten: *tinampuy*, *inapog*, *linindagung*, *sinawa*, *tuwing* und *sarwak*. Alle diese Yams-Sorten enthalten toxische Inhaltsstoffe (Blausäure) mittleren Grades und können Ataxie und Sehstörungen verursachen. Um die Pflanzen zu entgiften, ist eine geläufige Methode, die Knollen zu zerhacken (oder zu mahlen) und dann gründlich in kochendem Wasser auszuwaschen. Anschliessend wird die ausgewaschene Knollenmasse zum Trocknen auf einer Plattform ausgebreitet, wodurch die verbliebenen giftigen Inhaltsstoffe ausgasen können. Dieser Entgiftungsprozess wird durchgeführt, um die Yams sicherer für den Verzehr zu machen.²¹⁵

Süsskartoffel (*sanglay*; *Ipomoea Batatas*)

Die Süsskartoffel wurde nach heutigen Erkenntnissen im 16. Jahrhundert von den Spaniern

²¹⁵ Giftige Yams-Pflanzen werden auch beim Fischen mit Stautechnik verwendet. Dabei werden die Knollen im Becken ausgebreitet, damit die Fische gelähmt werden. Anschliessend können diese leicht mit einem Korb herausgefischt werden. Vgl. hierzu Kap. 5.7.2.

nach Südostasien und auf die Philippinen gebracht (Loebenstein 2009). Allerdings deuten neuere Forschungen darauf hin, dass die Gattung *Ipomoea* bereits im Paläozän in Asien entstanden ist (Srivastava et al. 2018). Die Süsskartoffel ist eine mehrjährige krautige Pflanze, deren Stängel meist leicht sukkulent sind.

Im Vergleich zu anderen südostasiatischen Hochlandgesellschaften kultivieren die Tau't Batu Süsskartoffeln nicht in grossen Mengen, obwohl diese ganz oben auf der Präferenzliste der beliebtesten Nahrungsmittel stehen.²¹⁶ Trotz ihrer ausdauernden und in Bezug auf die Bodenqualität nicht anspruchsvollen Eigenschaften werden Süsskartoffeln erst nach der Ernte des Reises in den Feldern angebaut. Viele Familien beginnen sogar erst 2 bis 3 Wochen nach der Reisernte mit dem Anbau, damit sie die Süsskartoffelpflanze später besser von den anderen nachwachsenden Nutzpflanzen unterscheiden können. Es kommt aber auch vor, dass die Süsskartoffeln mit Maniok in Mischkultur gepflanzt werden.

Die Tau't Batu unterscheiden zwischen 9 verschiedenen Sorten, die jeweils unterschiedliche Wachstumszeiten haben. Die schnellste Sorte (*sanglai bisaya*) wächst innerhalb von 4 Monaten heran, während die restlichen Sorten eine durchschnittliche Wachstumszeit von 6 Monaten haben. Erste essbare Wurzelknollen werden bereits nach 3 Monaten geerntet, während ausgewachsene Knollen bis zu weitere 4 Monate im Boden konserviert bleiben können. Besonders geschätzt werden auch die eiweissreichen Triebspitzen, die als Gemüsebeilage verzehrt werden. Da Süsskartoffeln in älteren Feldern angebaut werden können, stellen sie, ähnlich wie Maniok, eine nahezu kontinuierliche, wenn auch quantitativ schwankende Nahrungsmittelquelle dar.²¹⁷ Die maximale Lebensdauer einer Süsskartoffelpflanze liegt bei etwa 8 bis 12 Monaten und ist somit deutlich kürzer als diejenige der Maniok-Pflanze mit bis zu 36 Monaten. Eine einzelne Süsskartoffelpflanze produziert während ihres Wachstums etwa 6 bis 9 Knollen, die insgesamt ein Gewicht von 2 bis 3 kg ergeben. Sind die Knollen einmal reif, werden sie mit einem Stock aus dem Boden gegraben.

Der Wachstumszyklus der Süsskartoffel ist durch charakteristische Merkmale geprägt. Während der niederschlagsreichen und feuchten Monate produziert die Pflanze vor allem viel Blattmasse. Mit dem Beginn der Trockenzeit wachsen hingegen die Knollen deutlich stärker, jedoch sind anhaltende Trockenperioden nicht förderlich für ihr Wachstum. Insbesondere in den heissen, trockenen Monaten ziehen sich die Knollen oft stark zusammen und dehnen sich erst bei erneutem Niederschlag wieder aus, wenn sie Wasser aufnehmen können. Häufig werden sie

²¹⁶ Am Oberen Fay im Hochland von Mindoro ist die Süsskartoffel die Hauptnahrungsquelle der Buid. Vgl. Erni (1995: 174). Vgl. Borromeo, de Chavez & Juan (2005), die den Anbau von Süsskartoffeln in Luzon untersuchen haben.

²¹⁷ Auf alten Feldern kann man durch das Entfernen alter Ranken das Wachstum neu stimulieren, was einem erneuten Pflanzen gleichkommt.

dabei jedoch so wassergetränkt, dass sie zu faulen beginnen. Um die Produktivität der Süsskartoffeln zu verlängern, müssen die alten Knollen abgeerntet und die alten Ranken entfernt werden. Durch eine gute Feldpflege können Süsskartoffeln über einen Zeitraum von 3 Jahren zuverlässige Erträge liefern.

Krankheiten von Süsskartoffeln werden hauptsächlich durch Pilze verursacht, wie die Stängel-
fäule und die Fäule von im Boden gelagerten Knollen. Zudem können Fadenwürmer (Nematoda) die Pflanzen befallen, was zu einer verminderten Ausbildung von Speicherwurzeln führt. Unter den Insekten können insbesondere solche, die in den Süsskartoffeln bittere und giftige Stoffe produzieren, grosse Schäden verursachen, da die Knollen dadurch für den Verzehr durch Menschen ungeniessbar werden können (Ekman & Lovatt 2015).

Banane (*punti*; *Musa Errans* (Blanco) Teodoro)

Die Bananenstaude ist in nahezu jedem Garten oder Feld zu finden und gilt aufgrund ihrer einfachen Pflege als beliebte Quelle für kohlenhydratreiche Früchte. Da sie schnell wächst und kontinuierlich neue Schösslinge aus ihren Rhizomen bildet, kann eine einmal ausgewachsene Bananenpflanze das ganze Jahr über Früchte liefern. Um die reifen Früchte rechtzeitig zu ernten, werden Bananenpflanzen oft in der Nähe der Häuser oder im Garten angebaut. Auf den Feldern werden sie nach der Reisernte häufig in Mischkultur mit Taro oder Zuckerrohr gepflanzt. Die Tau't Batu unterscheiden insgesamt 15 verschiedene Sorten von Bananen: *saba*, *bunguran*, *sarikunar*, *tingga*, *kadaw*, *taribaba*, *tando*, *rigot*, *paitan*, *pinulutukaw*, *barangan*, *laaban*, *binatabata*, *murado*, *bangi*. Im Singnapan-Tal ist besonders die *tingga*-Sorte beliebt, da sie sehr ertragreich ist. Die Sorten *saba*, *sarinkundar* und *barangan* sind auch in der Küstenzone bekannt und werden dort in grossen Mengen angebaut.

Nach dem Einpflanzen der Bananenschösslinge dauert es etwa ein Jahr, bis die ersten Früchte wachsen. Anschliessend benötigen die Früchte weitere 3 Monate, bis sie reif und essbar sind. Die Banane gilt als ideale Kinder-nahrung, solange kein Reis verfügbar ist. Für Erwachsene dient sie eher als willkommene Zwischenmahlzeit oder zur Stärkung. Die Blüten der Bananenpflanze können ebenfalls als Gemüsebeilage verzehrt werden, nachdem sie ausreichend lange im Wasser gekocht wurden.

Der Bananenanbau bietet den Haushalten eine nahezu permanente Versorgung mit stärkehaltigen Früchten und beansprucht dabei nur geringfügig den Boden. Die Arbeit, die für den Anbau erforderlich ist, bleibt ebenfalls überschaubar. Jedoch können Stürme und Unwetter den flach verwurzelten Bananenstauden erheblichen Schaden zufügen. Zudem bedienen sich auch Affen, Nagetiere und Vögel gerne an den Früchten, was die Ernte beeinträchtigen kann. Die Menge an Bananen, die ein Haushalt für das Jahr ernten kann, hängt daher auch davon ab, wie stark

die Schäden sind. Bei geringen Schäden werden Bananen ausgiebig konsumiert. Wenn die Bananenproduktion hingegen niedrig ausfällt, greifen die Haushalte verstärkt auf Taro, Yams und Süsskartoffeln zurück.

Mais (*mais*; *Zea mays*)

Mais ist eine weitere stärkehaltige Pflanze, die im Singnapan-Tal in Mischkultur mit Taro und Süsskartoffeln angebaut wird. Im Vergleich zur Produktion von Knollen und Hirse spielt der Maisanbau jedoch quantitativ eine geringere Rolle, weshalb ich darauf nur kurz eingehen werde. Die Wachstumsphase der Maispflanze dauert etwa 3 bis 4 Monate. Obwohl sie ausdauernd ist, wird Mais ausschliesslich gegen Ende der Trockenzeit (März bis April) gepflanzt, da die Saat bei zu grosser Hitze vertrocknen oder bei zu viel Feuchtigkeit im Boden verfaulen kann (Tran-son & Defourny 2017). Ein Vorteil des Maisanbaus besteht darin, dass die Kolben noch vor Beginn der Regenzeit in den Monaten Juni bis Juli geerntet werden können. Der Arbeitsaufwand für den Maisanbau ist im Vergleich zum potenziellen Ertrag der Pflanze relativ gering. Allerdings besteht aufgrund der länglichen Wuchsform des Mais auch die Gefahr, dass er bei Sturm und Regen relativ leicht beschädigt werden kann.

5.4.4 Fruchtttragende Bäume und Gemüse- und Obstproduktion

Die Tau't Batu essen mindestens einmal am Tag Obst oder Gemüse, das sie entweder selbst kultiviert oder in den umliegenden Wäldern gesammelt haben. Im Hochland von Palawan sind monokulturelle Gärten selten. Stattdessen werden Obst- und Gemüsepflanzen nach der Reisernte gemischt in den Parzellen gepflanzt. Fruchtbäume werden nicht unbedingt in den Feldern angebaut, da sie einige Jahre benötigen, um ihre volle Wachstumsgrösse zu erreichen und Früchte zu tragen. Oft befinden sich die Bäume in der Nähe der Wohnhäuser oder an markanten Wegen, damit sie auch nach einiger Zeit leicht zu finden sind.

Die häufigsten kultivierten Obst- und Fruchtbäume sind Rambutan-Bäume (*Nephelium lappaceum*), Papaya-Bäume (*Carica papaya*), Jackfrucht-Bäume (*Artocarpus heterophyllus*), Kokosnussbäume (*Cocos nucifera* Linn.), Pulasan-Bäume (*Nephelium mutabile* blume), Pomelo-Bäume (*Citrus maxima*), verschiedene Zitrusfrüchte (*Citrus* Sp.), Javaapfel-Bäume (*Syzygium samarangense*), Durio (*Durio zebithinus* Murr.), Cashew-Bäume (*Anacardium occidentale*) und Betelnüsse (*Piper betle* Linn.). Die häufigsten Gemüse-, Gewürz- und Obstpflanzen sind Ananas (*Ananas*, *Ananas comosus* (L.) Merrill), Gurken (*Cucumis sativus* Linn.), Okra (*Abelmoschus esculentus*), Avocado (*Persea americana* Mill.), Auberginen (*Solanum melongena*), Ingwer (*Zingiber officinale* rosc.), Knoblauch (*Bawang sativum*) und Chili (*Capsicum frutescens* Linn.).

Zwischen 2010 und 2014 wurde eine Zählung der am häufigsten vorkommenden, fruchttragenden Bäume, Gemüse- und Gewürzpflanzen in allen Gärten im Singnapan-Tal durchgeführt:

Tab. 14: Fruchttragende Bäume und Anbaupflanzen (eigene Erhebung 2010/2014; Quelle: Badley, Melawan, Rasil, Kedawan, Oris).

Fruchttragende Bäume:	Gemüse und Fruchtpflanzen:
avokado (<i>Persea americana</i> Mill.) Avokado: verfügbar von November bis März	parangi/sampatukar (<i>Ananas</i> , <i>Ananas comosus</i> (L.) Merrill) Ananas: verfügbar von Mai bis Juni
limaw (<i>Citrus Sp.</i>) Zitrusfrucht	imlung (<i>Cucumis sativus</i> Linn., Cucurbitaceae) Gurken
manti/doro (<i>Nephelium lappaceum</i>) Rambutan-Baum: verfügbar von März bis August	kamantis (Solanaceae) Baumähnlicher Strauch, dessen Früchte essbar sind: verfügbar von Juli bis August
ampayas (<i>Carica papaya</i>) Papayabaum	bakat (<i>Abelmoschus esculentus</i>) Okra: kontinuierlich
nanka (<i>Artocarpus heterophyllus</i> , Moraceae) Jackfrucht-Baum	tarung (<i>Solanum melongena</i> , Solanaceae) Aubergine
niyog (<i>Cocos nucifera</i> Linn., Palmaceae) Kokosnussbaum	luya (<i>Zingiber officinale</i> rosc., Zingiberaceae) Ingwer
duro/maraitom (<i>Nephelium mutabile</i> blume) Rambutan ähnlicher Fruchtbaum (engl.: Pulasan)	ampalaya/amarguso (<i>Momordica charantia</i>) Bittermelone
Suwa gadya (<i>Citrus maxima</i>) Pomelo-Baum: wächst kontinuierlich	bayabas (<i>Psidium guajava</i>) Guave
mangupa/tambis (<i>Syzygium samarangense</i>) Javaapfelbaum: verfügbar von April bis November	lasgoy (Grammineae) Süßgrasssorte: Juli, August
dugian (<i>Durio zebithinus</i> Murr., Bombacaceae) Durian	bawang (<i>Bawang sativum</i>) Knoblauch
pahu (<i>Anacardium occidentale</i> , Anacardiaceae) Cashew-Baum	lada (<i>Capsicum frutescens</i> Linn., Solanaceae) Chili
	antak-pasagi (<i>Phaseolus vulgaris</i>) Gartenbohnen (grüne Bohnen)
	labu (<i>Cucurbita moschata</i> , Cucurbitaceae) Moschus-Kürbis
	langa (<i>Sesamum orientale</i> Linn., Pedaliaceae) Sesam: verfügbar in August
	busnig (<i>Arenga brevipes</i> Becc., Palmaceae) Eine Palmenart, dessen Früchte essbar sind
	tilad (<i>Areca catechu</i> L.) Bettelnuss
	kundor (<i>Passiflora edulis</i> sims, Passifloraceae) Passionsblumenfrucht

Die Tau't Batu haben eine Vielzahl von Obst- und Gemüsepflanzen, die sie in zahlreiche weitere Subgruppen unterteilen. Da die befragten Personen die Bezeichnungen nicht einheitlich wiedergeben, verzichte ich auf eine detaillierte Auflistung und gehe nur auf ausgewählte Pflanzen näher ein. Es gibt jedoch Unterschiede in der Nutzung der Obst- und Gemüsepflanzen, und nicht alle Familien nutzen das volle Potenzial dieser Pflanzen aus. Dadurch variiert die Zusammensetzung der Pflanzen in den einzelnen Feldern erheblich.

Die Mehrheit der Familien beschränkt sich auf die Produktion nur weniger Obst- und Gemüsesorten. Dies kann verschiedene Gründe haben, wie zum Beispiel einen Mangel an Gemüsesamen oder fehlende Erfahrung mit verschiedenen oder neuen Pflanzensorten. Infolgedessen

wählen die Familien oft diejenigen Obst- und Gemüsepflanzen aus, mit denen sie bereits vertraut sind und die sie als zuverlässige Nahrungsquelle schätzen.

Fruchttragende Bäume

In der folgenden Tabelle wird die durchschnittliche Anzahl von fruchttragenden Bäumen aus einer eigenen Untersuchung in 15 Haushalten dargestellt:²¹⁸

Abb. 18: Fruchttragende Bäume in 15 Haushalten im Jahr 2010. Die Balken geben die Gesamtproduktion der angepflanzten Bäume an. Die Werte über den Balken stellen die Durchschnittswerte dar (eigene Erhebung).

Die Tabelle zeigt, dass die Kokosnusspalme (*Cocos nucifera* Linn.) am häufigsten kultiviert wird. Jeder Haushalt besitzt im Durchschnitt 8,4 Kokosnusspalmen, wobei die Zahl je nach Haushalt erheblich variieren kann. Mir fiel auf, dass insbesondere jene Männer, die sich regelmäßig zu den Tieflandpalawanern in Ugis begeben (z. B. Dormin), mehr Kokosnusspalmen in ihren Feldern besaßen als die übrigen Männer, die keinerlei Kontakte zum Tiefland pflegten.²¹⁹ Es scheint, dass die Einführung des Anbaus dieser Palmensorte im Singnapan-Tal erst durch den Kontakt mit Tieflandpalawanern in jüngerer Zeit erfolgte. Die Vorliebe der Tau't Batu für die Kokosnusspalme (*niyog*) ist auf ihre vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten zurückzuführen. Die jungen Nüsse enthalten einen nahrhaften Saft, der von zartem Fruchtfleisch umgeben ist und somit insbesondere Neugeborene und Kleinkinder ernährt. Die harte Nussschale wird als Behälter oder Dekorationsmaterial genutzt, während die faserige Hülle als Brennmaterial dient. Die reifen Nüsse werden teilweise an Schweine verfüttert, und die Blätter der Palme finden Verwendung als Flickmaterial für die Dächer der Häuser, auch wenn sie nicht den besten Schutz vor Regen bieten.

²¹⁸ Es handelt sich dabei um dieselben Haushalte, die ich bereits bei der Untersuchung der Gesamterträge von stärkehaltigen Subsistenzpflanzen befragt habe (Abb. 17).

²¹⁹ Im bergigen Hochland konnte ich in den Feldern der Lokalbevölkerung kaum Kokosnusspalmen finden.

Zitrusfrüchte (*limaw*, Citrus Sp. und Citrus Medica Linne) sind erst seit etwa 10 Jahren im Singnapan-Tal bekannt. Die Bäume sind im Vergleich zu den grossen und stämmigen Jackfrucht- oder Durian-Bäumen viel kleiner, weniger robust und anfällig für Krankheiten, wodurch sie mehr Pflege benötigen. Einige Familien kennen noch nicht den richtigen Umgang mit dieser Pflanze. Bis der Zitrusbaum reife und essbare Früchte trägt, dauert es 4 Jahre. Dennoch erfreut sich die Pflanze grosser Beliebtheit und ist in den meisten Gärten und Feldparzellen zu finden. Die Tau't Batu unterscheiden insgesamt 5 Sorten: *limaw manis* («Halskette»; aufgrund der feinen kleinen Früchte), *limaw kapayas*, *karo-karo* (sehr sauer), *gadja* (grosse Früchte, daher die malaiische Bezeichnung *gadja* für «Elefant») und *tilug* (wird fast ausschliesslich gekocht).

Als dritthäufigste Pflanze werden im Singnapan-Tal Avokado-Bäume (*avocado*, Persea americana Mill.) kultiviert. Obwohl der Avokado-Baum wie der Zitrusbaum eine langjährige Wachstumsphase benötigt und ursprünglich aus Zentralamerika stammt, scheint er schon lange im Hochland heimisch zu sein, da nahezu alle Tau't Batu über gute Kenntnisse für seine Pflege verfügen. Ähnlich wie Bananen sind Avokados nachreifende Früchte und können entsprechend früh gepflückt werden.

Die Produktion von Betelnüssen (*Areca catechu* L.) erfolgt mit der im gesamten insularen Südostasien verbreiteten Betelpalmenart, die im Singnapan-Tal als *mama'an* bezeichnet wird (Hiê'n & Reichart 2008). Das Kauen von Betelnüssen (*tarimama'nani*) mit gelöschtem Kalk (*apug*)²²⁰ und den Blättern der Betelpflanze (*buyo*, Piper betle Linn., Piperaceae) erzeugt einen anregenden Rausch, der gegen Müdigkeit helfen soll (Lord et al. 2002). Deshalb werden die Nüsse vor allem bei körperlich anstrengenden Arbeiten wie dem Fällen von Bäumen eingenommen.²²¹ Der Konsum von Betelnüssen scheint bereits seit langer Zeit in vielen Gegenden Ost-Indonesiens und im Süden der Philippinen (Mindanao, Sulu-Region) bekannt zu sein (I-ARC 2004). Obwohl einige Männer, insbesondere jene, die sich regelmässig im Tiefland aufhalten, mittlerweile den Konsum von Zigaretten bevorzugen, wird die Betelnuss nach wie vor häufig angebaut. Während meiner Zeit im Singnapan-Tal habe ich besonders Malkin, Lumtab,

²²⁰ Kalk wird aus Schalentieren (wie Schnecken) aus dem Fluss gewonnen. Für die Verwendung mit der Betelnuss wird er solange erhitzt, bis er zu glühen beginnt. Anschliessend wird der Kalk mit Wasser in einer Kokosnussschale vermischt. Nachdem sich die Mischung abgekühlt hat, entsteht ein geruchloses und weisses Kalkgemisch, das zum Konsum verwendet werden kann. Der Hauptzweck des Kalks besteht darin, die Geschmacksschärfe der Betelnuss zu mildern.

²²¹ Neben ihren berauschenden Eigenschaften besitzt die Betelnuss auch einen pharmakologischen Nutzen. So wird der zerstampfte Saft der Nusskerne bei kleinen Kindern und Hunden zur Entwurmung verwendet.

Maman Lumba, Anowe, Bahangan und Libuten regelmässig beim Konsumieren von Betelnüssen beobachtet.²²² Im Tiefland hingegen wird der Konsum von Betelnüssen kaum noch praktiziert.

Auch Bäume wie der Jackfrucht-, Javaapfel- und Durian-Baum, die süsslich schmeckende Früchte produzieren, werden von den Tau't Batu gepflanzt, meist an weit voneinander entfernten Standorten. Da bis zur ersten Ernte mehrere Jahre vergehen können, reifen die Früchte eines Durian- oder Jackfrucht-Baumes in der Regel erst dann heran, wenn das Feld bereits brachliegt und sich eine Nachwuchsvegetation gebildet hat. Die langen Wachstumszyklen sind einer der Hauptgründe dafür, dass diese Bäume nicht in grosser Zahl vorkommen.

Sowohl der Durian- als auch der Jackfrucht-Baum sind immergrüne Gewächse, die eine beträchtliche Wuchshöhe erreichen können. Im südlichen Palawan kommen beide Baumarten fast ausschliesslich im Hochland natürlich vor, während sie in der Küstenzone selten anzutreffen sind. Allerdings werden sie aufgrund ihrer grossen und süsslich schmeckenden Früchte zunehmend auch von den Tieflandbewohnern angebaut. Die Früchte dieser Bäume sind für die Tau't Batu eine willkommene Abwechslung in ihrer täglichen Ernährung. Zudem sind die Bäume sehr robust und benötigen kaum Pflege. Aufgrund ihrer langen Lebenszyklen von mehreren Jahrzehnten werden die Durian- und Jackfrucht-Bäume meist in der Nähe eines Hauses oder an markanten Stellen entlang von Wegen gepflanzt, damit sie auch nach langer Zeit leicht wiedergefunden werden können. Die Bestäubung der Durian-Blüten erfolgt durch nacktaktive Fledermäuse.

Im Singnapan-Tal ist nur eine Sorte des Jackfrucht-Baumes bekannt. Hingegen werden beim Durian-Baum fünf Sorten unterschieden: die *panatuan-balud*-Sorte mit grünen Früchten, die *panatuan-sadu*-Sorte mit einem intensiven und unangenehmen Geruch, die *dugian*-Sorte mit einem nicht süsslichen Geschmack, sowie die *gubagan*- und die *manakuka*-Sorte, die beide grosse und längliche Früchte entwickeln.

Die Javaapfel-, Papaya- und Rambutan-Bäume sowie die übrigen in Abbildung 18 gezeigten fruchttragenden Bäume werden nur von wenigen Familien kultiviert. Insbesondere Haushalte, die grosse Felder anlegen und über einen längeren Zeitraum an einem bestimmten Ort im Tal verweilen, pflanzen auch Papaya- oder Rambutan-Bäume an. Hingegen besitzen Haushalte, die jedes Jahr kleine Felder anlegen und ihren Standort wechseln, keine Bäume dieser Art. Papaya- und Pomelofrüchte sind zwar eine beliebte Abwechslung im Speiseplan der Tau't Batu, stehen jedoch in der Präferenzliste hinter Durian und Jackfrucht.

²²² Das Kauen der Betelnüsse wird vorwiegend von Männern praktiziert, obwohl Frauen angeben, dass es für sie keine Beschränkung gäbe. In den benachbarten Tälern im Hochland habe ich auch jüngere, unverheiratete Mädchen beim Kauen von Betelnüssen gesehen.

Obst- und Gemüsepflanzen

Die Verfügbarkeit von Obst- und Gemüsepflanzen ist auf wenige Monate im Jahr beschränkt, da sie saisonale Gewächse sind. Die tropisch feuchten Klimaverhältnisse erschweren zudem die Lagerung, wodurch nur wenige Produkte wie Zwiebeln, Knoblauch oder Kürbisse bis zu einer Woche gelagert werden können. Die Abbildung 19 zeigt die Obst- und Gemüsepflanzen, die im Jahr 2010 angebaut wurden.

Abb. 19: Obst- und Gemüsepflanzen im Singnapan-Tal in 15 Haushalten (2010). Die Balken geben die Gesamtzahl der angepflanzten Bäume an. Die Werte über den Balken stellen die Durchschnittswerte dar (eigene Erhebung).

Die Ananas-Pflanze (*parangi*, *Ananas Comosus* (L.) Merrill) wird am häufigsten kultiviert. Obwohl sie eine lange Wachstumszeit von 14 bis 16 Monaten benötigt, gilt sie als pflegeleicht. Es scheint jedoch, dass der Anbau von Ananas eher ein neueres Phänomen ist, da viele ältere *Tau't Batu* (wie z. B. Oris) berichten, dass sie die Frucht früher nur in den Wäldern gesammelt haben. Nach der Ananasproduktion wird dem Gurkenanbau besondere Aufmerksamkeit geschenkt, da Gurken ergiebig sind und nur 3 bis 4 Monate Wachstumszeit benötigen. Sie werden als gekochte Beilagen zu Reis oder Maniok verzehrt. Im Singnapan-Tal wird vor allem die *imlung*-Sorte (*Cucumis sativus* Linn.) angebaut. Einige Familien pflanzen auch die sogenannten Flügelgurken (*Luffa Acutangula* (L.) Roxb.) an, die unter der Bezeichnung *imlung-pagasi* bekannt sind.

Die Chilipflanze (*lada*, *Capsicum* Sp.) ist ebenfalls beliebt und wird insbesondere beim Kochen verwendet. Anders als die Küstenbewohner im Flachland haben die Hochlandbewohner eine ausgeprägte Vorliebe für scharfe Mahlzeiten. Bereits nach 4 Monaten bilden sich die ersten

essbaren Spitzen an der Chilipflanze. Die Tau't Batu unterscheiden zwischen wildwachsenden und kultivierten Sorten. Zu den wildwachsenden Sorten gehört die *puotpuot*-Sorte, die in Brachfeldern wächst und eine extreme Schärfe besitzt. Unter den kultivierten Sorten ist vor allem die *lada-katumbal*-Sorte bekannt, die eine länglichere Erscheinungsform hat als die wildwachsende *puotpuot*-Sorte. Neben der *lada-katumbal*-Sorte gibt es drei weitere kultivierte Sorten, die sich in der Länge, Farbe (grün bis rot) und Schärfegrad unterscheiden (*lada-bisada*, *lada-uwak* und *lada pinyaram*).

Die übrigen Obst- und Gemüsepflanzen, die in Abbildung 19 dargestellt sind, werden von fast allen Familien angebaut, jedoch in unterschiedlichen Mengen. Es kommt durchaus vor, dass einige Familien aufgrund individueller Vorlieben bestimmte Obst- oder Gemüsesorten intensiver anbauen als andere. Zum Beispiel kommt Ingwer und Okra nur in 4 Haushalten in grösseren Mengen vor, während sie in den Feldern von jüngeren Männern wie Dujani fehlen. Auberginen und Moschus-Kürbisse werden ebenfalls nur von 5 Familien angepflanzt.

Trotz der hohen Produktivität einiger Obst- und Gemüsepflanzen ist ihre Gesamtmenge im Vergleich zu Reis und Maniok gering, da nur kleine Parzellen im Feld für ihren Anbau genutzt werden. Die Vielfalt an verschiedenen Obst- und Gemüsepflanzen bereichert nicht nur die Ernährung der Tau't Batu, sondern minimiert auch die Risiken in der Nahrungsmittelversorgung. Ein möglicher Ernteausfall von Rambutan-Früchten kann beispielsweise durch die gleichzeitige Produktion von Jackfrucht- oder Pomelo-Bäumen ausgeglichen werden. Ähnlich verhält es sich beim Anbau von Auberginen, Bittermelonen, Gurken oder verschiedenen Chilisorten. Haushalte, die keinen diversifizierten Obst- und Gemüseanbau praktizieren, versuchen ihre Ernährungsgrundlage durch häufigere Sammelaktivitäten zu sichern (siehe Kap. 1 5.5).

5.4.5 Relative Anteile der agrarischen Produktion im Jahr 2010

Die Darstellung der verschiedenen Arbeitsschritte im Brandrodungsfeldbau und die Analyse der Trockenreisproduktion zeigen, dass die Tau't Batu in die Kultivierung des Reises mehr Zeit und Energie investieren als in jede andere Pflanze. Allerdings haben die Ergebnisse des Jahres 2010 auch offenbart, dass die Reisernten nur bei wenigen Haushalten die Existenzgrundlage für ein ganzes Jahr sichern können. Da der Reisanbau sehr anfällig für Insektenbefall und unkalkulierbare meteorologische Ereignisse wie Stürme oder Trockenheit ist, werden weitere stärkehaltige Nahrungspflanzen kultiviert, wobei vor allem die Maniok-Pflanze extensiv genutzt wird.

Die relativen Anteile der agrarischen Produktion für das Jahr 2010 lassen sich folgendermassen

zusammenfassen:²²³

Die angegebenen Werte sind extrapolierte Daten aus verschiedenen Feldparzellen. Das Kreisdiagramm (Abb. 20) zeigt deutlich, dass der Maniok-Anbau den grössten Anteil mit 80% (je nach Haushalt zwischen 70% und 90%) ausmacht, während der Reisanbau nur etwa 5% beträgt. Die übrigen stärkehaltigen Nahrungsmittelanbau-Produkte wie verschiedene Hirsesorten, Taro, Yams, Süsskartoffeln und Bananen machen etwa 10% (zwischen 5% und 15%) aus. Der Anteil fruchttragender Bäume und kultivierter Obst- und Gemüsepflanzen ist hingegen vergleichsweise gering und beträgt zusammen lediglich 5%.

Die agrarische Produktion der Tau't Batu zeichnet sich nicht nur durch eine Kombination saisonaler Produkte wie Reis, Hirse und Gemüse aus, sondern auch durch den Anbau von kontinuierlich wachsenden Pflanzenprodukten wie Maniok, Yams, Taro, Süsskartoffeln, etc. Darüber hinaus spielen Pflanzen eine Rolle, deren Wachstumszyklus über die Brachzeit der Felder hinausgeht. In der Brachvegetation oder im Sekundärwald können viele fruchttragende Obstbäume und Gemüsesorten (wie Jackfrucht, Durian, Rambutan, Pomelo, etc.) sowie Maniok (und viele weitere Knollenpflanzen) über Jahre überdauern. Ein brachliegendes Feld kann von den Tau't Batu noch nach Jahren reaktiviert und erneut wirtschaftlich genutzt werden. Die Feldbrache ist auch aus ökologischer Sicht unter den gegebenen tropischen Bedingungen im Singnapan-Tal ein unverzichtbarer Teil des landwirtschaftlichen Zyklus und trägt somit generell zur

²²³ Das Kreisdiagramm erfasst ausschliesslich die agrarisch kultivierte Produktion, während die Produktion von gesammelten Ressourcen (Wildfrüchte, Knollen), sowie von gejagten Tieren und erbeuteten Fischen in einem späteren Abschnitt genauer behandelt werden (Kap. 5.5, 5.6 und 5.7).

wirtschaftlichen Reproduktion des Landes bei.²²⁴

Die vielseitige Ernährung der Tau't Batu trägt nicht nur dazu bei, ihre Subsistenzgrundlage zu sichern, sondern fördert auch einen gesunden Lebensstil. Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht sind Maniok, verschiedene Hirsesorten und Taro aufgrund ihres hohen Kaloriengehalts die produktivsten Pflanzen in tropischen Gebieten (Tewe 2004; USDA 2018). Allerdings enthalten sie relativ wenige andere Nährstoffe. Reis hingegen, wenn er auf fruchtbarem Boden ohne Ernteaufwände wächst, stellt ein hochwertiges Nahrungsmittel dar, das Proteine, Spurenelemente und Vitamine enthält und sich daher besonders gut als Kindernahrung eignet (Bienvenido 1993). Hirseprodukte sind reich an Mineralstoffen wie Proteinen, Magnesium, Kalium und Silizium. Allerdings sind sie anfällig für Schädlingsbefall und können bei Stürmen leicht beschädigt werden. Daher kann der gesunde Ernährungsstil der Tau't Batu als positiver Nebeneffekt der agrarischen Produktdiversität betrachtet werden, die aufgrund unsicherer Reisernten erzielt werden muss.

5.5 Sammelwirtschaft

Neben der landwirtschaftlichen Produktion spielen auch die Ressourcen wildwachsender Pflanzen und Kleintieren eine entscheidende Rolle für die Subsistenzwirtschaft der Tau't Batu. Im Folgenden werde ich auf diesen Bereich der Produktion näher eingehen.

5.5.1 Sammeln von pflanzlichen Ressourcen und Pilzen

Die Sammelaktivitäten der Tau't Batu ergänzen die landwirtschaftliche Produktion, indem sie zusätzliche Nahrungsmittel liefern und eine abwechslungsreiche Ernährung ermöglichen (Revel, Xhauflair & Colili 2017; Revel 1990-92). Die Tau't Batu besitzen ein umfangreiches Wissen über essbare Pflanzen (Beeren, Früchte, Samen, Wurzeln usw.), Pilze sowie essbare Kleintiere (Schnecken usw.). Die Sammelwirtschaft spielt auch eine wichtige Rolle bei der Beschaffung von Materialien für den Alltag, darunter Bauholz für Häuser, Werkzeugmaterialien, Pflanzenstoffe für Matten, Körbe und andere Behälter, Gifte, Ornamente, Brennstoffe und vieles mehr. Besonders begehrt sind Harze (Almaciga), die aus der Rinde des *bagtik*-Baumes (*Agathis Dammara* (Lamb.) L. C. Rich.) gewonnen werden.

Obwohl die Sammelaktivitäten für die Tau't Batu von grosser Bedeutung sind, stehen sie dennoch im Schatten der Pflege ihrer stärkehaltigen Nahrungspflanzen, die eine höhere Priorität genießt. Daher betreiben sie keine übermässigen Anstrengungen für die Sammlung. Der Anteil

²²⁴ Vgl. zur ökologischen Relevanz von Brachfeldern im tropischen Regenwald: Dalle & de Bloise 2006 und Metzger 2003.

der Waldprodukte hängt von der Intensität der Suche, dem Zufall des Findens und der Saisonalität der Ressourcen ab. Ich unterscheide dabei zwischen kontinuierlichen (immer verfügbaren) Sammelprodukten und saisonalen Sammelprodukten. In der folgenden Tabelle (15) sind die am häufigsten genutzten Sammelprodukte aufgeführt.

Tab. 15: Gesammelte pflanzliche Nahrung (eigene Erhebung 2010/14; Quelle: Amarasa, Melawan, Dujani; Libuten)

Nichtseasonale, kontinuierlich wachsende Produkte:	Saisonale Produkte:
bagu (<i>Garcinia venulosa</i> (Blanco) Choisy) Kleiner Baum, dessen Früchte essbar sind.	badak (<i>Artocarpus champeden</i> (Lour.) Sprengel) Wild vorkommender Jackfrucht-Baum, dessen Früchte in den Monaten Juli bis August verfügbar sind.
bowing (<i>Staurogyne</i> Sp.) Krautähnliche Pflanze, die auf Brachfeldern wächst und als scharfes Gewürz beim Kochen verwendet wird.	dau (Anacardiaceae) Baum mit essbaren Früchten. Verfügbarkeit: Juni bis September.
batbat (<i>Arenga undulatifolia</i>) Wildwachsende Palmenart im Hochland, deren Früchte gekocht verzehrt werden.	palaw (<i>Landolphia</i> Sp., Apocynaceae) Pflanzenart mit essbaren Früchten: verfügbar von Dezember bis März.
busnig (<i>Arenga brevipes</i> Becc.) Die runden und süsslich schmeckenden Früchte dieser ausschliesslich im Hochland wachsenden Palmenart können verzehrt werden.	pahu (Anacardiaceae) Grosser Baum mit essbaren Früchten (saurer Geschmack, wenn sie roh sind). Meist werden die Früchte gekocht zubereitet und verbreiten dabei einen süsslichen Duft. Verfügbarkeit der Früchte: Mai bis Juli.
buyo-talon (<i>Piper</i> Sp.) Wildwachsende Betelnusspalme.	bungton (?) Pflanzenart mit essbaren Früchten: verfügbar von Mai bis Juli.
duro/maraïtom (<i>Nephelium mutabile</i> Blume) Baum mit sehr süsslich schmeckenden Früchten. In Malaysia auch als Pulasan-Baum bekannt.	doro (<i>Nephelium lappaceum</i>) Rambutan-Baum. Verfügbarkeit: März bis August.
gahid (<i>Lygodium circinatum</i>) Die Schlingen und Stängel dieser Farnpflanze können gekocht verzehrt werden.	siyar (?) Baum, dessen Früchte als Futter für Schweine verwendet werden.
gangas (<i>Semecarpus gigantifolia</i>) Die nussähnlichen Früchte dieses etwa 6 m hohen Baumes können gegessen werden. Allerdings handelt es sich um eine Reserve-Nahrung, da an den Stängeln sehr spitze Dornen gebildet werden und die Blätter bei Kontakt extremen Juckreiz hervorrufen.	tablos (?) Baum mit weicher Holzstruktur und essbaren Früchten. Verfügbarkeit: Juni bis Oktober
gumbia (<i>Metroxylon sagu</i>) Sagopalme: Rinde ist stärkehaltig und ist nach aufwendiger Präparierung essbar. Wird eher selten zubereitet.	tampoy/puwak (<i>Syzygium Jambos</i> (L.) Alston) Rosenapfel: Baum mit süsslichen Früchten. Verfügbarkeit: September bis Dezember.
ilang-ilang (Annonaceae) Dieser Baum bildet Sammelfrüchte, in denen sich mehrere, essbare Beeren befinden.	tangulon (<i>Eugenia</i> Sp.) Baum mit süsssauren Kirschen. Verfügbarkeit: März bis Juni.
ipusan (Amiryllidaceae) Narzissengewächs: Die Blüten können gekocht verzehrt werden.	usaw (<i>Nephelium Lappaceum</i> Linne) Rambutan-Baum: Verfügbarkeit: März bis August.
kadut (<i>Dioscorea hispida</i> Dennst.) Wildwachsende, giftige Knollenpflanze: kann nach entsprechender Präparierung verzehrt werden.	
kalasa (<i>Dipterocarpus grandiflorus</i>) Grosser und in Südostasien weitverbreiteter Baum, der nur in bergigen Hochlandzonen vorkommt und mittlerweile als stark dezimiert gilt. Die kontinuierlich wachsenden Früchte sind essbar.	
kalyat (?) Rebenpflanze, die nur im Hochland vorkommt und als Gemüsebeilage dient.	
kadog (<i>Alocasia</i> Sp.) Elefantenohrpflanze: Die grossen und jungen Blätter dieser Pflanze können gekocht verzehrt werden und gelten als beliebte Gemüsebeilage. Kommt ausschliesslich im Hochland vor.	
lakwas (<i>Hedychium coronarium</i> Koenig.)	

Diese Blütenpflanze wächst kontinuierlich in Bra-
chefeldern und Sekundärwäldern nach und kann als
Beilage verzehrt werden.

pakis (Polypodiaceae)

Farngewächs, dessen Stängel gekocht zubereitet
werden.

Im Tiefland wird diese Pflanze auch in Gärten ge-
pflanzt.

pandan (Pandanus tectorius Park.)

Die Früchte dieses strauchartigen Baumes können
roh verzehrt werden.

paratungon (Elaeis guineensis Jacquin)

Ein etwa 3 m hoher Baum mit essbaren
Früchten (roh).

pitugo (Cycas rumphii Miq.)

Sagopalmfarne, deren stärkehaltiger Stamm essbar
ist.

tagap (Artocarpus elastica Reinw. ex. Blume)

Brotfruchtbaum: liefert grosse und essbare Früchte.
Die Rinde wird für die Herstellung von Lenden-
schürzen benutzt.

ulam (Barringtonia racemosa Spreng)

Weitverbreiteter Baum im Hochland, dessen Blätter
als Gemüsebeilage verzehrt werden.

ulango (Pandanus amaryllifolius Roxb.)

Die jungen Blätter dieses Baumes können gekocht
als Beilage zu Reis verzehrt werden.

Während die Jagd aufgrund abnehmender Wildbestände nur noch begrenzt möglich ist, sind vergleichbare Probleme in der Sammelwirtschaft nicht vorhanden. Die Tabelle 15 zeigt, dass die Möglichkeiten der Sammelwirtschaft vielfältig sind. Es ist wichtig anzumerken, dass ich nicht alle von den Tau't Batu genutzten Ressourcen auflisten konnte. Die tägliche Sammeltätigkeit in den umliegenden Wäldern wird hauptsächlich von Frauen durchgeführt, während Männer sich mit schwerer körperlicher Arbeit auf den Feldern oder bei der Jagd beschäftigen.²²⁵ Kinder werden, wenn möglich, bei Sammelaktivitäten mitgenommen, um frühzeitig den Unterschied zwischen giftigen und essbaren Pflanzen zu lernen.

Die Sammelwirtschaft ist eine Nebenbeschäftigung und es werden selten spezielle Ausflüge unternommen, um bestimmte Pflanzen, Pilze oder Tiere zu sammeln. Stattdessen werden Sammelaktivitäten mit Feldarbeit oder anderen Aktivitäten kombiniert. Da einige Felder weit entfernt vom Wohnort liegen, machen viele Familien auf dem Weg dorthin «Sammexpeditionen» und nehmen Umwege in Kauf, um an Orten mit ertragreichen wildwachsenden Pilzen oder Fruchtbäumen zu sammeln. Die meisten wildwachsenden Gemüsepflanzen werden als gekochte Beilage zu Reis oder Maniok gegessen. Blütenpflanzen, Farne, Blattgemüse und Gewürze wie *bawing* (Staurogyne Sp.), *gahid* (Lygodium circinatum), *ipusan* (Amiryllidaceae),

²²⁵ Es gibt auch Produkte, wie Almaciga, Rattan oder Honig, deren Suche den Männern vorbehalten ist (vgl. 5.5.2, 6.6).

kalyat (?), *kadog* (*Alocasia* Sp.), *lakwas* (*Hedychium coronarium* Koenig), *pakis* (Polypodiaceae) und *ulam* (*Barringtonia racemosa* Spreng) sind häufige Beilagen zu den täglichen Mahlzeiten. Der Umfang der gesammelten Produkte kann nur geschätzt werden, da die meisten Ressourcen spontan und nebenbei gesammelt werden, basierend auf Interviews und eigenen Beobachtungen.

Die Sammelwirtschaft erfordert viel Zeit, insbesondere wenn es sich um Pflanzen handelt, die nicht überall vorkommen. Einige Pflanzen, die einen medizinischen Zweck (Heil- oder Giftpflanzen) erfüllen, müssen in weit entfernten Waldgebieten ausserhalb des Singnapan-Tales gesammelt werden, was einen erheblichen Zeitaufwand bedeutet. Auch die Saisonalität einiger Pflanzen, die in Tabelle 15 aufgeführt sind, stellt ein Hindernis dar, da diese aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit nicht gelagert werden können. Viele Wildfrüchte wie *badak* (*Artocarpus champeden* (Lour.) Sprengel), *busnig* (*Arnegia brevipes* Becc.), *duro/maraitom* (*Nephelium mutabile* Blume), *ilang-ilang* (Annonaceae), *kalasa* (*Dipterocarpus grandiflours*), *pandan* (*Pandanus tectorius* Park.), *tangulon* (*Eugenia* Sp.) und *usaw* (*Nephelium lappaceum* Linne) werden unverzüglich nach dem Auffinden verzehrt. Das bedeutet, dass viele der gesammelten Nahrungspflanzen nicht von allen Haushaltsmitgliedern konsumiert werden, sondern nur von denjenigen Individuen, die die Pflanzen spontan finden.

Im Allgemeinen wird angenommen, dass niemand Eigentümer von Waldprodukten ist. Zum Beispiel werden grosse Mangobäume, deren Standorte vielen Familien bekannt sind, von Männern und Frauen aus verschiedenen Haushalten aufgesucht, sobald die Früchte reif sind. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen, bei denen ein fester Besitzanspruch geltend gemacht wird:

Die erste Ausnahme betrifft Kinder, wenn sie kleine Wasserschalentiere wie Krebse oder Schnecken an Flussufern sammeln. Normalerweise lassen Kinder anderer Haushalte die Tierchen in Ruhe, bis sie alle eingesammelt sind. Es kommt oft zu Streitigkeiten zwischen Kindern unterschiedlicher Familien, wenn sie sich nicht darüber einigen können, wer die Stelle zuerst gefunden hat. Solche Konflikte führen jedoch selten zu ernsthaften Auseinandersetzungen zwischen den Eltern.

Die zweite Ausnahme betrifft eine der begehrtesten Ressourcen im Hochland des südlichen Palawans: Honig. Einmal entdeckte Honigwaben werden mit verschiedenen Markierungen versehen, um den Besitzanspruch zu kennzeichnen. Verstösse gegen diese Regelung können zu schwerwiegenden Konflikten zwischen den beteiligten Familien führen (siehe weiter unten).

Im Folgenden werde ich näher auf einige der wichtigsten Nahrungspflanzen in der Sammelwirtschaft der Tau't Batu eingehen, ihre Verwendung beschreiben und ihr Vorkommen erläutern. Ressourcen, die für den Verkauf gesammelt werden, werden in einem späteren Kapitel

(Kap. 7) behandelt.

Sago-Palmen (*batbat*; *Arenga undulatifolia*)

Im Gegensatz zu anderen Gesellschaften in Südostasien werden Sagopalmen bei den Tau't Batu nicht als Hauptnahrungsmittel genutzt (Smith 2015: 3ff.), sondern als ultimative Notnahrung. Sie werden erst dann konsumiert, wenn alle anderen stärkehaltigen Ressourcen wie Reis, Maniok, angebaute und wilde Yams nicht mehr verfügbar sind. Jedes Mal, wenn ich einen Informanten im Singnapan-Tal gefragt habe, wie er im Falle eines kompletten Ernteausfalls überleben würde, erhielt ich die Antwort, dass er sich bis zum Ende der Regenzeit von *batbat* (*Arenga undulatifolia* Becc.) ernähren würde. Über die Verbreitung der *batbat*-Palme (auch bekannt als *putal*, die essbaren Fasern werden als *bankas* bezeichnet) in der Natur und ihr Erscheinungsbild gibt es viele Mythen und Geschichten.²²⁶

Auf Palawan kommen mindestens drei verschiedene Gattungen von Sago-Palmen vor: *Metroxylon*, *Arenga* und *Caryota*.²²⁷ Die in der Palmenrinde enthaltene Stärke, die 7 bis 15 Jahre für die Reifezeit benötigt, wird von den Tau't Batu als *natak* bezeichnet. Die beste Zeit, um das stärkehaltige Mark zu gewinnen, liegt zwischen der Blütezeit und der Bildung der Fruchtknospen, die etwa 2 Jahre für ihr Wachstum benötigen und als *kumugita* bezeichnet werden. Nach dieser Zeit wird angenommen, dass die Stärke an Qualität verliert und die innere Palmenrinde, besonders bei der *batbat*-Gattung, stark faserig wird. Viele Männer berichten, dass übermäßiger Verzehr Übelkeit hervorrufen kann. Die faserige Eigenschaft von *batbat* wird, ebenso wie der Ursprung der Pflanze, mythologisch begründet und wird mit einer unangemessenen Interaktion der Menschen mit den Geisterwesen des Waldes in Verbindung gebracht.

Obwohl die Tau't Batu viele verschiedene Arten von Sagopalmen kennen, bevorzugen sie die *batbat*-Sorte bei ihrer Suche. Dies hängt auch mit der ursprünglichen Verbreitung der Palme zusammen. Berichten zufolge war sie in der Vergangenheit sowohl im Tiefland als auch im Hochland in grosser Anzahl und Dichte vorhanden. *Batbat*-Palmen spriessen oft auf Brachfeldern nach, wodurch sie leicht zu finden sind. Jedoch kommt die *batbat*-Palme nicht mehr in Höhen über 1000 Metern vor (Smith 2015: 43ff.). In diesen Höhenlagen findet man stattdessen

²²⁶ Ursprünglich wuchs diese Palme hoch in den Himmel und verband die Welt der Geisterwesen mit der Erde. Die Menschen mussten eine Leiter bauen, um an die Äste der Palme zu gelangen. Eines Tages wurde der Geist *Makadakada* neidisch auf die gute Beziehung der Menschen zu den Göttern der Oberwelt und sägte kurzerhand die Leiter ab. Seitdem wuchs die Palme nur noch mit einem kurzen Stamm und in der von Menschen bewohnten Welt. Mündliche Überlieferung von Melawan, August 2012.

²²⁷ Die in der Tabelle 14 aufgelistete Sagofarnpflanze *Cycas rumphii* stellt keine Palmengattung dar, sondern gehört zu den Sagopalmfarnen.

die *gumbia*-Palme (*Metroxylon sagu*), die auch von den Tieflandbewohnern von Palawan kultiviert wird.²²⁸

Die *batbat*-Palme wird immer seltener, zumindest im Singnapan-Tal. Ein Grund dafür sind die immer kürzeren Brachzeiten. Lumtab berichtete mir, dass es früher üblich war, ein Feld bis zu 12 oder 15 Jahre brachliegen zu lassen, um eine natürliche Sukzession zu ermöglichen. Im Jahr 2014 wurden die Brachzeiten jedoch auf 5 bis 7 Jahre verkürzt, was für das Wachstum der *batbat*-Palmen ein zu kurzes Zeitfenster darstellt. Die Extraktion von Sago aus der Palme ist eine Tätigkeit, die nur von den Mitgliedern eines Haushalts durchgeführt wird. Oft wird diese Arbeit mit der Suche und dem Sammeln von wild wachsenden Pflanzen wie Yams kombiniert. Bevor eine *batbat*-Palme verarbeitet wird, muss sie zuerst auf Reife und Qualität geprüft werden. Hierzu wird ein tiefes «V» in die Rinde geschnitten, um die Konsistenz des Markes zu überprüfen. Ist das Mark nicht ausreichend feucht, zu faserig oder zu pulverförmig, lohnt sich die Verarbeitung der Palme nicht. Wenn jedoch das Mark reif ist, wird die Palme von den Männern gefällt, und die Frauen übernehmen die Verarbeitung des stärkehaltigen Marks.

Wilder Yams (*kadut*: *Dioscorea hispida* Dennst.)

Eine weitere bedeutende Pflanze ist der wilde Yams, der insbesondere bei entfernt im Hochland lebenden Lokalgruppen in Zeiten von Nahrungsmittelknappheit neben *batbat* als Notnahrung dient. Im Singnapan-Tal gibt es aufgrund der zunehmenden landwirtschaftlichen Nutzung des verfügbaren Raums immer weniger Wälder, in denen wilder Yams gefunden werden kann. Aufgrund seiner Eigenschaft, bis zu 2 Jahren im Boden zu reifen, wird wilder Yams als Ressource nur dann genutzt, wenn alle anderen Ressourcen bereits aufgebraucht oder erschöpft sind. Hinzu kommt, dass die Knolle giftig ist und die Entgiftung viel Zeit in Anspruch nimmt.

Fruchtbäume

Die Vegetation im Singnapan-Tal, besonders entlang der Flüsse und Bäche, beherbergt eine Vielzahl wild wachsender Früchte. Einige Sorten wie Rambutan oder Mango sind saisonal verfügbar (hauptsächlich zwischen Januar und August), aber insgesamt gibt es das ganze Jahr über keine Zeit ohne verfügbare Früchte. Im Allgemeinen gilt, wie bereits erwähnt, dass wild wachsende Fruchtbäume, sofern sie sich nicht in Brachfeldern befinden, niemandem gehören. Daher stehen die in den Wäldern wachsenden grossen Jackfrucht- (*badak*), Rambutan- (*doro/usaw*), Pulasan- (*duro/maraitom*) Brotfrucht- (*tagap*) oder Rosenapfel-Bäume (*tampoy/puwak*) jeder

²²⁸ Im bergigen Hochland kann auch die *pitugo*-Palme (*Cycas rumphii*) vorkommen, die für die Palawaner jedoch nicht den gleichen Nutzen besitzt wie die *batbat*- und die *gumbia*-Palme.

Familie zur Verfügung und werden aufgesucht, sobald ihre Früchte reif sind.

Da keine Früchte mehr übrigbleiben, wenn man zu spät zu den entsprechenden Fruchtbäumen kommt, werden die Früchte manchmal von vielen Familien zu früh gesammelt. Andererseits, wenn die Erträge sehr hoch sind, wie zum Beispiel bei Rambutan oder Mangofrüchten, werden die gesammelten Früchte in grossen Körben unter den benachbarten Familien gleichmässig aufgeteilt. Bei längeren Ausflügen in weit entfernte Gebiete wird gezielt nach wild wachsenden Früchten gesucht, um sie während einer willkommenen Pause zu verzehren. Häufig werden die Bäume nach ihrer Entdeckung nicht vollständig geerntet, sondern Teile der Früchte vor Ort belassen, um sie vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt einzusammeln oder direkt zu verzehren. Fruchtbäume treten in siedlungsnahen Gebieten oder in der Nähe von Brachfeldern häufig dichter auf, da auch hier der Einfluss menschlicher wirtschaftlicher Aktivitäten eine entscheidende Rolle spielt: Da fruchttragende Bäume oft viele Jahre benötigen, um heranzureifen, werden sie bei Rodungsarbeiten absichtlich geschont, während konkurrierende Vegetation abgebrannt wird. Zusätzlich werden Kerne von wilden Fruchtbäumen gezielt an bestimmten, leicht wiedererkennbaren Stellen gepflanzt. Darüber hinaus werden die Früchte oft unterwegs verzehrt und die Kerne ausgespuckt oder ausgeschieden, was die hohe Verbreitung von Fruchtpflanzen entlang häufig begangener Pfade und stark frequentierter Orte erklärt.²²⁹

Pilze (*kulad*)²³⁰

Der grösste Anteil an gesammelten Nahrungsmitteln besteht nicht aus wildwachsenden Früchten, sondern aus Pilzen (Revel 1990-92). Im Gegensatz zu Früchten, die in der Regel direkt nach dem Pflücken verzehrt werden, werden Pilze gesammelt und zu einem späteren Zeitpunkt als beliebte Beilage zu stärkehaltigen Gerichten gegessen. Die Frauen sammeln fast täglich Pilze in der Vegetation entlang der Felder. Auch Männer sammeln Pilze, wenn sie solche auf ihren Feldern oder während der Jagd finden. Vor allem Pilze der Gattung *Pleurotus* oder der Familie *Dacryomycetales* sind weit verbreitet und fast das ganze Jahr über verfügbar, ausser während der trockenen Monate (März bis April). Die Tau't Batu unterscheiden zwischen mindestens 6 saisonalen und 6 kontinuierlich verfügbaren Pilzarten. Die Reihenfolge der Pilze in der folgenden Tabelle richtet sich von oben nach unten nach der Häufigkeit ihres Vorkommens im Wald

²²⁹ Vgl. zur unbewussten Subdomestizierung von wilden Fruchtbäumen in anthropogen genutzten Räumen Schmiedt-Vogt 2001.

²³⁰ Der Begriff «*kulad*» stammt aus dem Malaiischen und bedeutet auch dort «Pilz». Allerdings bezieht sich «*kulad kerang*» in der Provinz Sabah auf der Insel Borneo auf eine bestimmte Pilzart (*Schizophyllum commune* Fr.); Abdullah & Rusea 2009: 36). Im Gegensatz dazu steht in der Sprache der Tau't Batu *kulad* für eine allgemeine Bezeichnung von essbaren Pilzarten, die auf toten Baumstämmen wachsen.

Saisonale Pilze	Kontinuierlich wachsende Pilze
<i>kodop-kodop</i> (Schizophyllaceae?): <ul style="list-style-type: none"> - kommt auf toten oder verfaulten vor Ästen und hat eine gallertartige Konsistenz. - weitverbreitetste Pilzart. - Verfügbarkeit: Mai-Juni 	<i>kuhung</i> (Podetium): <ul style="list-style-type: none"> - sehr grosse, tellerförmige Pilze, die auf dem Boden wachsen und keine Hüte bilden. - <i>kuhung-punti</i>: Pilzart, die auf verfaulten Bananenstauden wächst.
<i>amurung</i> : <ul style="list-style-type: none"> - wächst auf dem Boden und kann in grossen und dichten Gruppen gefunden werden (meistens über 100 Pilze zugleich). - tellerförmig und ähnlich wie <i>kuhung</i>, nur kleiner. - Verfügbarkeit: September-Oktober 	<i>saba-saba</i> : <ul style="list-style-type: none"> - wächst nur auf verfaulten Bananenstauden oder auf weichem Holz. - besitzt eine sehr flache Form (wie <i>kuhung</i>), ist jedoch weicher in der Konsistenz.
<i>pagi-pagi</i> : <ul style="list-style-type: none"> - grosser und gelber Hutpilz, welcher auf verfaultem Holz oder zwischen Moos-Anteilen wächst. - Süsslicher Geschmack. - Verfügbarkeit: Meistens am Ende der Trockenzeit (Mai-Juli) 	<i>lambing-lambing</i> : <ul style="list-style-type: none"> - sehr weicher Pilz mit ohrförmigen Fruchtkörpern, der auf verfaulten Brettern wächst.
<i>bankilad</i> : <ul style="list-style-type: none"> - kleiner Pilz mit tellerförmigen Fruchtkörpern (vgl. <i>kuhung</i>) und gelber Farbe; wird nach dem Waschen mit heissem Wasser grau. - Verfügbarkeit: März-August 	<i>aridip</i> : <ul style="list-style-type: none"> - trompetenförmige (Trichterform), weisse Pilzart, die auf nassen Böden wächst.
<i>busa-busa</i> (Hygrocybe): <ul style="list-style-type: none"> - hutförmiger Pilz, welcher in grossen Mengen vorkommt. - «<i>busa</i>» bedeutet gekocht: wächst auf dem Boden und auf Bambusstämmen. - sehr grosse Dichte von Pilzen an einem Ort - Verfügbarkeit: März-April 	<i>matakamping</i> (Steinpilz): <ul style="list-style-type: none"> - runder, weisser Pilz, welcher insbesondere auf Brachfeldern oder auf verfaulten Stämmen im Feld (<i>uma</i>) vorkommt.
<i>marapis</i> : <ul style="list-style-type: none"> - gelber, regenschirmförmiger Hutpilz, welcher ausschliesslich im Primärwald vorkommt. - Verfügbarkeit: August 	<i>amira-amira</i> : <ul style="list-style-type: none"> - gelber, schwammartiger Pilz, der auf verfaulten Baumstämmen gefunden werden kann.

Tab. 16: Pilze und ihre Merkmale (eigene Erhebung 2010/14; Quelle: Melawan, Amarasa).

Zusätzlich zu den in Tabelle 16 aufgeführten Pilzarten sind noch weitere Baum- und Bodpilze bekannt, die ebenfalls saisonal oder das ganze Jahr über in kleineren Mengen gesammelt werden. In der Regel bevorzugen die Tau't Batu gallertartige Pilze und meiden solche mit einer Hutform. Hutpilze können leicht mit giftigen Pilzen verwechselt werden, die nicht zum Verzehr geeignet sind (*lagong*, *kayayagyag*). Die verschiedenen Teile von Hutpilzen werden begrifflich in Hut (*tandung*: «Kopfbedeckung»), Stiel (*tikad*), Manschette/Ring (*taglay-taglay*: «Armband») und Mycelwurzel (*sokod*: «Stich»; referiert auf einen Bienenstich) unterschieden.

Die genannten Pilzarten wachsen fast alle auf abgestorbenen Holzstämmen und können manchmal auch ganze Strünke befallen. Je nachdem, ob sie am Stiel abgerissen oder an der Wurzel herausgezogen werden, können die Pilze innerhalb kurzer Zeit wieder nachwachsen. Aufgrund der Tatsache, dass diese Pilze praktisch ausschliesslich auf abgestorbenem Holz oder Bambus wachsen, haben die Rodungsaktivitäten der Tau't Batu einen entscheidenden Einfluss auf ihr Vorkommen und ihre Verbreitung. Die Feldrodung, das Fällen grosser Bäume zur Auslichtung der Felder sowie die Nutzung von Bauholz erzeugen ständig abgestorbene Pflanzenmaterialien, die als Nährstoffquelle für die Pilze dienen. Daher findet man auf Brachfeldern ständig neue

Pilze. Die Erträge können dabei erheblich variieren: An manchen Tagen werden nur wenige Pilze gefunden, während an anderen Tagen genügend Pilze gesammelt werden können, um einen ganzen Korb zu füllen.

Die Häufigkeit des Pilzfunds hängt nicht nur von der passenden Jahreszeit ab, sondern auch vom Zufall. Es kann vorkommen, dass während eines mehrwöchigen Zeitraums keine Pilze gefunden werden. Da Pilze neben Vitamin D und einigen wichtigen Mineralstoffen auch einen besonders hohen Proteinanteil aufweisen (USDA 2018), leistet ihr Verzehr über das Jahr hinweg einen wichtigen Beitrag zur Nahrungsversorgung und zur abwechslungsreichen Ernährung der Tau't Batu.

Es besteht insgesamt ein umfassendes Wissen darüber, welche Pilze essbar sind und welche giftig (nichtessbare Pilze: *kulad-anudaw*²³¹ oder *tatarkanamu*²³²). Denn der Verzehr bestimmter Pilze, die für unerfahrene Sammler nur geringfügige Unterschiede zu den essbaren Pilzen aufweisen, kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Auch giftige Pilze wie der *balus*-Pilz, der bereits in geringen Mengen tödlich wirken kann und äusserst berührungsempfindlich ist, sind für die Tau't Batu von Bedeutung.²³³ Trotz seiner Giftigkeit erfüllt dieser Pilz einen bestimmten Zweck. Insbesondere Frauen sind überzeugt, dass das Aufbewahren dieser Pilze im eigenen Haus sie vor Krankheiten schützt.²³⁴

Die Tau't Batu betrachten Pilze weder als Tiere noch als Pflanzen. In vielen Ursprungsgeschichten wird erzählt, dass die Menschen sich früher ausschliesslich von der Jagd und gesammelten Pilzen ernährt haben und erst später den engeren Kontakt mit Pflanzen entdeckt haben. Niemand weiss jedoch, wann und woher die Pilze gekommen sind.

Blattgemüse und Farne

Die essbaren Blätter von Bäumen, Sträuchern und Farnen, die regelmässig gesammelt und als Gemüsebeilage zubereitet werden, enthalten wichtige Nährstoffe und Vitamine und sind eine gute Ergänzung zu stärkehaltigen Knollen wie Maniok und Yams. Die häufigsten Pflanzen, die als Blattgemüse gekocht werden, sind *gahid* (*Lygodium circinatum*), *kadog* (*Alocasia* Sp.), *lakwas* (*Hedecheium coronoarium*) und *pakis* (*Polypodiaceae*). Insbesondere Farn- und Strauch-

²³¹ Die Bezeichnung *anudaw* verweist auf einen Geist, der sowohl Glück als auch Unglück mit sich bringen kann. Der Geist erscheint nur, wenn nach regenreichen Tagen kurzzeitig die Sonne zwischen den Wolken scheint.

²³² Ein sehr breiter, flacher Pilz, der ebenfalls auf totem Holz wächst.

²³³ Beim Berühren löst sich die Oberfläche des Pilzhutes in Schuppen auf und bildet Pustelnstaub. In den Geschichten der Tau't Batu wird der morgendliche Nebel, der sich über den Regenwald im Tal ausbreitet, auf die Auflösung der *balus*-Pilze auf diese Weise zurückgeführt.

²³⁴ Einige Mitglieder der Tau't Batu trocknen den Pilz auch und tragen ihn immer bei sich, um sich vor bösen Geistern zu schützen.

pflanzen werden nicht wie beim Entfernen von Unkraut üblich ausgerissen, sondern beim Pflanzen der Blätter geschont, damit sie später erneut gepflückt werden können, einschliesslich zart nachwachsender Triebe. Daher kehren Frauen und Mädchen, die sich hauptsächlich um das Sammeln der Pflanzen kümmern, regelmässig zu den bekannten Stellen im Wald zurück, um frisches Blattgemüse für die bevorstehende Mahlzeit zu sammeln. Im Vergleich zu Farnen und Sträuchern wird Blattgemüse, das von Bäumen stammt, wie *ulango* (*Pandanus amaryllifolius*), weniger häufig gesammelt, da man dafür in die Baumkrone klettern muss.

5.5.2 Sammeln von tierischen Ressourcen

Neben Baumerzeugnissen, wild wachsenden Knollen und Pilzen spielen auch tierische Sammelressourcen eine wichtige Rolle für die Ernährung der Tau't Batu, auch wenn ihr Anteil im Vergleich zu den pflanzlichen Ressourcen gering ist. In der Sprache der Tau't Batu bezeichnet *satwa* alle Tierarten im Gegensatz zur menschlichen Lebensform (*tau/taw/tao*; vgl. auch Revel 1990). Die Bezeichnung *satwa* umfasst somit alle Grosstiere, Wasserbewohner, Eidechsen, Insekten und auch domestizierte Tiere wie Hühner, Schweine, Hunde und Katzen. Neben *satwa* existiert auch der Begriff *ramuramu*, der sich auf alle nicht essbaren Tiere bezieht, die dem Menschen Schaden zufügen können, wie Insekten, Schlangen, Skorpione und Eidechsen. Tiere, die giftig (*mabisa*), bissend (*pangagat*) oder blutsaugend (*pagsapap it dugu*) sind, wie Skorpione (*bankunawa*) und Blutegel,²³⁵ werden als Wesen betrachtet, die dem Menschen Schaden zufügen können, und dürfen deshalb nicht verzehrt werden.²³⁶ Auch Insekten, die als Schädlinge auf den Anbau Feldern bekannt sind, fallen unter die Kategorie *ramuramu* (Kap. 5.3.1).²³⁷ Die umfassende Verwendung des Begriffs *ramuramu* verdeutlicht auf exemplarische Weise, wie die Tau't Batu ihre natürliche Umwelt wahrnehmen. Für alle Tiere und Pflanzen, die für den Menschen keinen Nutzen haben, werden generische Begriffe verwendet, anstatt spezifische Artnamen.²³⁸ Im Folgenden werde ich näher auf die tierischen Ressourcen eingehen, die von

²³⁵ Blutegel im Waldboden werden als *limatog*, im Wasser als *alimata* bezeichnet.

²³⁶ Von allen Tieren, die für den Menschen gefährlich sein können, wird der «*alupian*» (*Scolopendra gigantea*: Skolopender) am meisten gefürchtet (Revel, Xhaufclair & Colili 2017: 3). Der Skolopender ist der grösste Vertreter der Hundertfüssler und kann eine Körperlänge von bis zu 30 cm erreichen. An seinem Kopf befinden sich spitze Klauen, die beim Bissen ein Nervengift injizieren, welches zwar nicht tödlich ist, aber starke Schmerzen verursachen kann, die mehrere Wochen anhalten. Viele Männer betonen oft, dass sie lieber von einer Schlange gebissen werden würden als von einem Skolopender. Die Skolopender verstecken sich gerne unter Gras, Gestrüpp oder in Felsenrinnen. Sobald sich Menschen nähern, beißen sie wild um sich zappelnd zu.

²³⁷ Vgl. zur Symbolik und Bedeutung von verschiedenen Tieren im Hochland von Palawan: Revel 2005b.

²³⁸ Eine Ausnahme im Bereich der Insekten bildet die Spinne. Spinnen haben zwar keinen Nutzen für die Tau't Batu, werden jedoch begrifflich in verschiedene Arten unterteilt. Die am häufigsten anzutreffende Spinne ist die gelbschwarze Argiope (*kumakaryang*), die besonders auf Waldwegen riesige Netze spinnt, aber als völlig harmlos gilt. Auch die als schüchtern eingestufte *kutu-bungaw* (Opiliones) stellt keine Gefahr für die Menschen dar. Die im Englischen als «*trapdoor spider*» bekannte Spinne *kutimamong* kann zwar sehr schmerzhaft Bisse verursachen,

den Tau't Batu besonders häufig und regelmässig gesammelt werden. Neben Schnecken und Krebsen ist vor allem Honig eine bedeutende Ressource, die im Weltbild der Tau't Batu mit einer Vielzahl von Mythen und Ritualen verknüpft ist. Die Jagd werde ich in einem separaten Abschnitt später behandeln.

Kleintiere: Schnecken, Krebse und Insekten

Die verschiedenen Insektenarten (*ramuramu*) profitieren direkt von dem vielen toten Holz, das durch die Schwendbautätigkeiten der Tau't Batu entsteht. Der Verzehr von Insekten oder Larven ist den Tau't Batu grundsätzlich nicht vertraut,²³⁹ doch Schnecken (*susu*) bilden eine Ausnahme, da sie das ganze Jahr über gesammelt werden. Zusammen mit Krebsen und Wassertieren wie den kleinen Flusskrebse (*kuyanggot*), die gerne von kleinen Kindern gesammelt werden, ergibt sich keine grosse Menge an Nahrung, aber eine regelmässige Versorgung mit tierischen Proteinen, die insbesondere den Kleinkindern zugutekommt. Da die Jagd auf grosse Tiere wie Wildschweine und Affen fast zum Erliegen gekommen ist und nur noch kleinere Tiere wie Vögel und Beuteltiere gejagt werden können, spielen die oben beschriebenen tierischen Proteinquellen eine bedeutende Rolle bei der zunehmend vegetarischen Ernährung der Tau't Batu, insbesondere für das gesunde Wachstum der Kleinkinder.

Das Fangen von kleinen Wassertieren (z. B. Flusskrebse) ist hauptsächlich auf die Trockenzeit beschränkt, wenn der Wasserstand der Flüsse und Bäche abnimmt und somit keine Gefahr mehr darstellt. Daher hat die saisonale Wetterlage einen entscheidenden Einfluss auf diese Aktivität. Die Flüsse sind in der Trockenzeit leichter überquerbar, und niedrig liegende grosse Steine, unter denen oft kleine Krebse zu finden sind, treten an die Oberfläche. Die Feldarbeit ist für kleine Kinder körperlich anstrengend, weshalb sie ihre Zeit gerne an den nahegelegenen Wasserstellen verbringen, wo sie nach Kleintieren suchen. Aber auch Erwachsene können sich in den heissen Mittagsstunden am Fluss aufhalten und sich dieser Tätigkeit widmen.

Die Tau't Batu unterscheiden zwischen den im Wasser lebenden Krebsen (*tingting*), die auch in Pfützen oder in Wurzelstöcken von Bäumen vorkommen, und den in den Waldböden anzutreffenden Krebsen (*lamun/lamlam*). Während erstere in quantitativer Hinsicht den Hauptanteil ausmachen, weil sie leicht und schnell gefunden sowie gesammelt werden können, ist die Menge der im Waldboden gesammelten Krebse, die oft mit einem Stock aus ihren Löchern herausgezogen werden müssen, vergleichsweise gering.

aber auch sie wird nicht als eine Gefahr angesehen, da sie sich bei Berührungen nicht so aggressiv verhält wie ein Skolopender.

²³⁹ Laut Kedawan und Rasil ist es bei einigen Lokalgruppen ausserhalb des Singnapan-Tales durchaus üblich, auch Larven zu verzehren.

Auch bei Schnecken wird zwischen Wasserschnecken (*susu*) und Waldschnecken (*patung*) unterschieden. Die essbaren Wasserschnecken sind Schalenschnecken, die sich hauptsächlich in Farbe und Form der Schale unterscheiden: *takukang*, *berangang*, *tibu-tibu* und *susu-manura*. Die essbaren Waldschnecken (*patung*) werden ebenfalls in vier Arten unterschieden: *patung-daba*, *patungkola*, *patungbala* und *patunglintang*.

Honig (*dagas*)

Kein anderes Sammelprodukt wird so sehr begehrt und geschätzt, und ist mit so vielen Ritualen und Mythen verknüpft, wie der Honig.²⁴⁰ Honig ist das einzige Insektenprodukt (*ramuramu*), das von den Tau't Batu als Nahrungsmittel genutzt wird. Im Gegensatz zum Sammeln von Blattgemüse, Pilzen und Schnecken ist das Sammeln von Honig eine Aufgabe, die ausschliesslich von Männern durchgeführt wird, wie bereits zuvor erwähnt. Frauen sammeln höchstens in der näheren Umgebung ihrer Häuser und auf den Anbau Feldern, jedoch niemals in unbekanntem und weit entfernten Waldzonen, wie es beim Honigsammeln der Fall ist. Die Erkundung unbekannter Gebiete, insbesondere im tiefen Wald, wo stets Unerwartetes geschehen kann, steht in starkem Kontrast zu den vertrauten und routinierten Handlungsabläufen im Haus oder auf den Feldern (Revel, Xhaufclair & Colili 2017: 14). Da der Wald generell als Ort männlicher Aktivitäten angesehen wird, ist auch das Sammeln von Honig ausschliesslich Männersache (vgl. Kap. 5.9.2).

Die Tau't Batu unterscheiden mindestens sechs Bienenarten, die alle im Singnapan-Tal vorkommen. Sie unterscheiden sich in ihrem Aussehen, ihren Nistgewohnheiten, ihrer Verhaltensaggressivität und in der Qualität ihres Honigs. Die wohl am weitesten verbreitete Honigbiene ist die *mugdung*. Zusätzlich gibt es die *tama'ing*-Biene (*Apis florea* oder *Apis indica*), deren Wabenhäuser sich vor allem in hohen Baumkronen befinden. Kleinere Bienenarten wie die *katikati* oder *atuldan* (*Trigona* sp.) bauen eher kleine Wabenhäuser mit nur geringem Honiganteil.²⁴¹ Der Geschmack des Honigs der *katikati*-Biene ist besonders beliebt und wird auch zur Behandlung von Hautkrankheiten verwendet. Des Weiteren sind die *labtan*- und die *umili*-Biene bekannt, die grössten Bienenarten im Hochland des südlichen Palawan.²⁴² Dem Honig der *umili*- und *labtan*-Biene wird ebenfalls eine besonders gute Qualität zugeschrieben. Er soll nicht nur den süssesten Geschmack aufweisen, sondern auch sehr ergiebig sein. Ein einzelnes

²⁴⁰ Das Sammeln von Honig wird auch mit dem Verb «*pananapo*» wiedergegeben, was mit «etwas finden» (bezogen auf Honig) übersetzt werden kann.

²⁴¹ Die Bezeichnung *katikati* scheint von dem Wort *kaitian* zu stammen, was soviel wie «anziehend, reizend» bedeutend.

²⁴² Von allen Bienen wird die *umili*-Biene als die aggressivste angesehen, deren Stiche nicht nur schmerzhaft sind, sondern sich auch stark entzünden.

Wabenhaus einer dieser Bienenarten ergibt mindestens 6 Liter Honig.

Die ersten Bienen sind in der Regel während der Regenmonate (September und Oktober) zu beobachten. Die eigentliche Honigsuche beginnt jedoch erst in den Monaten November bis Dezember, wenn die Suche nach einem neuen Waldgebiet ansteht. Die Tau't Batu verknüpfen beide Aktivitäten miteinander, da beide als Pioniertätigkeiten (*paningara*)²⁴³ im Wald betrachtet werden. Um aktiv Honigbienen zu erspähen, nutzen die Tau't Batu verschiedene Methoden. Häufig begeben sie sich in den frühen Morgenstunden in offene Lichtungen im Wald. Bei Morgendämmerung sind die Bienen am Himmel besonders gut sichtbar (*pasulbut*).²⁴⁴ Einige Männer tragen beim Ausblick nach Bienen ein aus Holz oder Bambus geschnitztes Amulett (*ujimat*), das die Augen öffnen und schärfen soll (*piranta*).

Sobald ein Baum gefunden wurde, in dem sich Bienen niedergelassen haben, wird eine Markierung (*patudu*) angebracht, um sich das Recht zu sichern, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Waben gefüllt sind, zurückzukehren und diese zu ernten. Für die Markierung werden lediglich umliegende Pflanzenäste so eingeknickt, dass sie in Richtung des Baumes zeigen. Für diese Markierung werden umliegende Pflanzenäste einfach in Richtung des Baumes gebogen. Wenn keine geeignete Vegetation für eine solche Markierung vorhanden ist, können auch Äste in den Boden gesteckt und entsprechend zum Baum ausgerichtet werden.²⁴⁵

Ähnlich wie bei der Reisernte befolgen die Tau't Batu einen spezifischen Verhaltenskodex, wenn sie sich einer Bienenwabe nähern. In zahlreichen Mythen wird die weibliche Seele der Biene thematisiert, die der eines jungen Mädchens ähnelt (Novellino 2002). Wenn Männer sich mit einem Stock einer Bienenwabe nähern, sprechen sie die Bienen mit Sätzen wie: *tuma'uku pagka'an?* («Darf ich um deinen Saft bitten?»). Das aggressive Verhalten der Bienen beim Stechen des Bienenstocks und das Austreten des süßen Honigs wird von den Männern eindeutig als sexuelles Symbol verstanden und mit der weiblichen Seele der Bienen in Verbindung gebracht.

Das Sammeln des Honigs erfordert die Arbeit von 2 bis 4 Männern und auch eine Portion Mut, da Bienenstöcke meist hoch oben in den Bäumen platziert sind. Ausserdem müssen sich die Sammler sowohl beim Klettern als auch beim Entnehmen des Honigs vor Bienenstichen schützen. Auch hier nutzen die Tau't Batu bewährte Strategien. Eine Methode besteht darin, zunächst

²⁴³ Das Verb *paningara* bedeutet, dass Männer im Wald «nach etwas suchen».

²⁴⁴ Eine andere Möglichkeit besteht darin, sich die *piranta*-Pflanze (unbekannte Spezies; das Wort *piranta* bedeutet «schärfen») auf die Augen zu reiben und in den Wald zu laufen. Viele Männer sind davon überzeugt, dass diese Pflanze ihre Sehkraft dermassen stärkt, dass sie sogar durch die Blätter hindurchschauen können.

²⁴⁵ Hier kann es zum Teil auch zu Konflikten zwischen zwei Personen kommen, die den jeweiligen Baum für sich reklamieren. Oftmals ist dieser Streit nur mit einem Schlichter oder Schamanen (*beljan*) zu lösen. Einst hatte Melawan einen solchen Konflikt mit Malkin, den er mit Hilfe von Lumtab jedoch lösen konnte.

eine Leiter aus Rattan (*Calamus merillii* Becc. oder *Calamus subinermis* H. A. Wendl. Ex. Becc.) zu errichten. Danach reiben sie die *pamugdaki*-Pflanze (unbekannte Spezies) mit Wasser auf ihre Haut. Der Geruch dieser Pflanze scheint eine betäubende Wirkung auf die Bienen zu haben, die für kurze Zeit ihre Flugfähigkeit verlieren und zu Boden fallen. Da nicht alle Bienen gleich reagieren und sich nach einigen Minuten erholen, bleibt den Honigsammlern nur begrenzte Zeit.²⁴⁶ Die meisten Tau't Batu verwenden daher eine andere Technik.

Hierfür wird vom *mangi'it*-Baum (*mangi'it*: *Cananga odorata* oder *aga-aga*: *Artocarpus* sp.) ein Ast abgebrochen und daraus eine Stange gefertigt, deren Ende mit Blättern umwickelt wird. Die Blätter werden dann angezündet und an das Wabenhaus gehalten, sodass der entstehende Rauch die bereits alarmierten Bienen dazu bringt auszuschwärmen.²⁴⁷ In diesem Moment sind die Bienen zwar besonders aggressiv (*misag*) und fliegen wild umher, letztendlich entfernen sie sich jedoch. Sobald die Bienen verschwunden sind, steigt einer der Männer auf den Baum und schneidet mit einem Messer ein Stück der Wabenschicht ab, damit der Honig herausfließen kann.²⁴⁸ Ein anderer Helfer fängt den Honig in einem Behälter auf. Sobald der Honig aufhört zu fließen, eilen die Männer schnell davon, oft verfolgt und gestochen von den Bienen, die inzwischen zurückgekehrt sind.²⁴⁹

Eine weitere Methode, die ausserhalb des Singnapan-Tals gut bekannt ist, besteht darin, geeignete Zeltbauten (*rasuk*, *tambal* oder *silab*) anzubringen, in denen sich die Bienen niederlassen und Waben bauen sollen. Hierzu werden unter einer schützenden Plane Steine so übereinander gestapelt, dass eine kleine Höhle entsteht.²⁵⁰ Während meines Aufenthalts im südlichen Palawan habe ich solche Bauten immer nur ausserhalb des Tals gesehen, jedoch nie bei den Tau't Batu selbst.

Ob ein Wabenhaus komplett ausgeschöpft oder nur teilweise angeschnitten wird, hängt von der jeweiligen Bienenart ab. Die *atuldan*- und die *tama'ing*-Biene beispielsweise sind dafür bekannt, dass sie die abgeschnittenen Bereiche am Wabenhaus sofort reparieren. Andere Bienenarten hingegen schwärmen aus, nachdem ihr Haus angeschnitten wurde, und bauen an einem anderen Baum ein neues Wabenhaus (*magtatagna/magba'al it banua*). Dieser Prozess dauert

²⁴⁶ Diese Form des Honigsammelns konnte ich, mit gebührendem Abstand, nur einmal beobachten (Oktober 2012). An der Sammelaktion waren drei Männer, zwei am Boden und einer auf dem Baum, beteiligt. Nach kurzer Zeit mussten die Männer aufgrund des erbitterten Widerstandes der noch aktiven Bienen die Arbeit abbrechen.

²⁴⁷ Es ist jedoch nicht erlaubt, die Bienen mit Feuer zu vertreiben. Damit würde man nicht nur - durch das Schmelzen des Wachses - dem Honig schaden, sondern auch den Zorn des Bienengeistes, *ampu it mugdon*, auf sich ziehen.

²⁴⁸ Früher wurde der Honig in selbst hergestellten Keramikgefässen gesammelt. Heute werden immer häufiger Plastikflaschen verwendet.

²⁴⁹ Die Tau't Batu fürchten sich insbesondere vor der *umili*-Biene, die als besonders aggressiv gilt. Zu viele Stiche dieser Bienen erzeugen einen fieberhaften Zustand und können sehr schmerzvoll sein.

²⁵⁰ Vgl. Novellino 2002: 197.

in der Regel etwa 3 bis 4 Wochen. Oft kommt es vor, dass sich an einem einzigen Baum mehrere Wabenhäuser befinden. In einem solchen Fall bleibt eines der Häuser intakt, um die ausgeschwärmten Bienen dazu zu bringen, am gleichen Baum weiterzubauen.

Da Honig für die Tau't Batu eine besondere mythologische und rituelle Bedeutung hat, war es früher nicht erlaubt, Honig an Fremde zu verkaufen, wie zum Beispiel an Küstenbewohner. Eine Ausnahme bildeten die Waben, die im Tiefland für die Herstellung von Kerzen verwendet wurden. Honig wurde nicht nur als Süßigkeit genossen, sondern auch als Heilmittel gegen verschiedene Krankheiten eingesetzt. Zudem konnte aus Honig ein alkoholisches Getränk²⁵¹ hergestellt werden, das jedoch nur im Zusammenhang mit dem alle 7 Jahre stattfindenden *simbuk*-Ritual konsumiert wurde. Dieses Ritual war ein bedeutendes überregionales Ereignis, bei dem viele lokale Gruppen aus den benachbarten Tälern zusammenkamen. Dabei wurden die Beziehung zwischen der weiblichen Seele der Biene und dem Mann in verschiedenen Tänzen symbolisch zelebriert. Fünf Schamanen fasteten während dieser Zeit gemeinsam in einem grossen Haus (*babasalan*) für die mythische Figur *Mananapu*. Sie nahmen nur Honig und Wasser zu sich und spielten vor dem Haus Musik, bis die Schamanen in eine Trance (*daruhan*) fielen. Das letzte *simbuk*-Ritual fand Mitte der 90er Jahre statt und ist heute der jüngeren Generation kaum noch bekannt. Der rituelle und mythologische Wert des Honigs hat inzwischen grösstenteils abgenommen.

Viele Tau't Batu kennen jedoch eine andere Methode, um sich mit Honig berauschen. Früh morgens trinken sie in schnellen Zügen zwei bis drei Liter rohen Honig. Diese Menge und Konzentration an Honig auf nüchternen Magen eingenommen, kann einen extremen emotionalen, ekstatischen Zustand hervorrufen, begleitet von Brechreiz und Übelkeit. Trotzdem empfinden die Tau't Batu dieses Gefühl im Allgemeinen als angenehm und wärmend. Lumtab ist davon überzeugt, dass diese Trinkmethode den Körper stärkt und weniger anfällig für Krankheiten macht.

5.6 Jagd

Die Hochlandregion von Palawan, insbesondere die Hochlandzone des Mantalingahan-Berges, ist für ihre hohe endemische Artenvielfalt bekannt. Viele Wildtiere sind in ihrem natürlichen Verhalten auf unberührte Lebensräume angewiesen und können in Gebieten, in denen Menschen präsent sind, auf lange Sicht nicht überleben. Durch die zunehmende landwirtschaftliche Nutzung des Raums haben die Wildbestände in den meisten Tieflandregionen der Provinz

²⁵¹ Honigwein ist ein fermentiertes Getränk, das verschiedene Rinden, die zusammen gemischt werden, enthält. Die Reifung des Getränks benötigt etwa 6 bis 8 Wochen.

Ransang erheblich abgenommen. Im Hochland hingegen gibt es noch ausreichend grosse Waldflächen, die als Rückzugsorte für Tiere dienen können, besonders in entlegenen Biotopen (vgl. auch Shively 1997). Daher wird die Jagd (*tugpuq, pinari*) im Hochland noch häufiger praktiziert als im Tiefland.

Für die Tau't Batu stellt die Jagd einen Wirtschaftszweig dar, dessen Bedeutung im Vergleich zu früher abgenommen hat. Die Jagd nach grösseren Wildtieren wie Wildschweinen, Marderbären, Makaken-Affen und malaiischen Zibetkatzen spielt bei vielen Hochlandgruppen in den höheren Bergregionen nach wie vor eine essenzielle Rolle für die Existenzsicherung. Im Singnapan-Tal hingegen, wo aufgrund der topographischen Gegebenheiten die Jagdaktivitäten teilweise eingeschränkt sind, ist die Jagd nach grossen Tieren weniger bedeutend. In den Jahren 2010 bis 2014 nahmen die Jagdaktivitäten sogar weiter ab, da grössere Tiere immer seltener anzutreffen waren. Erschwerend kam hinzu, dass einige Waldflächen als heilig oder verhext betrachtet wurden, was den Zugang zu Wildtieren im Tal begrenzte. Zusätzlich können familiäre Umstände im Haushalt, wie die Pflege kranker oder älterer Familienmitglieder, oder mangelnde Erfahrung im Umgang mit Waffen die Jagd einschränken. Auffällig ist auch, dass Männer in Einzelhaushalten tendenziell häufiger jagen gehen als Männer, die in Siedlungen leben. Insgesamt stellt die Jagd jedoch für viele junge Männer nicht nur eine Möglichkeit dar, tierische Nahrungsmittel zu beschaffen, sondern auch eine willkommene und spannende Abwechslung von der Feldarbeit.

Bis Anfang der 90er Jahre war es laut Melawan möglich, im Singnapan-Tal auf Grosswildjagd zu gehen, darunter auf Wildschweine und Affen.²⁵² So soll in verschiedenen Hanglagen oft das Geschrei zahlreicher Affen zu hören gewesen sein, was heute nur noch selten der Fall ist. In der Trockenzeit war es üblich, zwei- bis dreimal pro Woche Affen und andere grössere Wildtiere zu erlegen. Doch veränderte sich die Situation, als im Jahr 1992 selbstgebaute Luftgewehre im Tiefland auftauchten und später auch ihren Weg ins Singnapan-Tal fanden. Offenbar führte dies zu einer massiven Dezimierung grösserer Wildtierbestände. Im Singnapan-Tal sind grössere Tiere wie Affen, Berghörnchen und Marderbären kaum noch vorhanden und werden daher selten von Jägern erbeutet. Gelegentlich können noch grössere Tiere im westlichen Teil des Tales gesichtet werden, jedoch sind Jagdaktivitäten hier aufgrund der steilen Topographie und der vertikal aufragenden Karststeinformationen nicht möglich. In der Talsohle und den umliegenden Waldgebieten scheinen heute nur die Bestände kleinerer Tiere wie Warane, Stinkdachse, Gleithörnchen, Flughunde und Fledermäuse stabil zu sein.

²⁵² Die Jagdsituation in der Vergangenheit wurde mir nicht nur von Melawan, sondern auch von Badley, meinem ursprünglichen Feldforschungsassistenten, sowie von Macdonald, der sich Anfang der 90 Jahre mehrmals für längere Zeit im Singnapan-Tal aufhielt, ausführlich beschrieben.

Besonders bedeutsam für die Jagd ist das Wildschwein (*biyok*: *sus ahoenobarbus*). Auf Palawan ist die Art des Bartschweins endemisch. Wildschweine bevorzugen flaches Gelände und grasbedeckte Sukzessionsflächen als Versteck. Die von Menschen angebauten Pflanzenprodukte, insbesondere Knollenpflanzen wie Maniok und Yams, sind für die Tiere eine grosse Verlockung, weshalb es oft vorkommt, dass die Felder über Nacht durchwühlt werden. Früher waren Wildschweine und Affen in dicht besiedelten Tälern eine Plage. Aus diesem Grund waren viele Felder mit Zäunen sowie Fallgruben und Speerfallen ausgestattet, wie von Melawan berichtet wird.

Seit Mitte der 90er Jahre sind die Bestände der Wildschweine im Singnapan-Tal, sowie in den tiefer gelegenen Tälern, drastisch gesunken. Jäger müssen nun weite Strecken zurücklegen, um überhaupt noch auf Wildschweine zu stossen. Ein möglicher Grund für diesen Rückgang könnte der Ausbau der Strasse von Rizal nach Sikud sein, der zwischen 1998 und 2002 abgeschlossen wurde. Diese Strasse ermöglichte es einer Vielzahl von philippinischen Migranten, sich in der Küstenzone anzusiedeln (Kap. 3). Diese Bevölkerungsgruppen, die von den benachbarten Visayas-Inseln stammten, brachten ihre Jagdmethoden und -erfahrungen mit, wodurch die Bestände an Wildschweinen, vor allem in den tiefer gelegenen Waldgebieten, erheblich dezimiert wurden.²⁵³ Sie verwendeten Pistolen und Luftgewehre (*digumba*), um die Wildschweinbestände zu reduzieren. Jedoch scheinen die Bestände in der benachbarten Gemeinde Kandawaga, in den weiter südlich gelegenen Tres Marias und in abgelegenen Hochlandgebieten immer noch intakt zu sein. Dort kann die Wildschweinjagd, vor allem in den Monaten Mai und Juli, noch regelmässig beobachtet werden.

Auch die Bestände an Affen (*iyaw*: *macaca philippinensis philippinensis*) waren Anfang der 90 Jahre vor der Verbreitung des Luftgewehre (*paltik*, *timbak*) viel höher als im Jahr 2010. Jäger wie Kedawan und Melawan betonten in ihren Jagderzählungen immer wieder, wie schwierig es war, Affen mit traditionellen Waffen (vergiftete Blasrohrpfeile oder Speere) zu jagen. Wenn man sich den Tieren nähert, flüchten sie von Baum zu Baum, sodass ein ruhiges Zielen kaum möglich ist. Luftgewehre, die weniger durchschlagend sind als konventionelle Gewehre, können die Affen nicht töten. Allerdings können sie durch mehrere Treffer schwer genug verletzt werden, um von den Bäumen zu fallen und dann von den Jägern erlegt zu werden.

Ein weiteres grosses Tier auf Palawan ist der nachtaktive Marderbär (*binturong*: *arctictis binturong*), der eigentlich zur Familie der Schleichkatzen gehört und früher aufgrund seines Aussehens fälschlicherweise den Kleinbären zugeordnet wurde (Arivazhagan & Thiyagesan 2001).

²⁵³ Auch selbstgebastelte Bomben, in denen Sprengkörper in Maniok-Knollen gepresst werden (*pig-bomb*), tauchten in dieser Zeit zum ersten Mal im südlichen Palawan auf und werden heute noch verwendet.

Obwohl *binturong*-Bären in einigen Gebieten im Tiefland auch als zahme Haustiere gehalten werden, können sie aggressiv werden, wenn sie sich bedroht fühlen. Mit ihren scharfen Zähnen können sie vor allem den Jagdhunden tödliche Verletzungen zufügen. Die Tau't Batu beschreiben Marderbären als besonders intelligente Tiere, die sich hervorragend im Gebüsch verstecken können. Allerdings wird das Fleisch dieser Tiere aufgrund seines starken Geruchs weniger geschätzt als das von Wildschweinen und Affen. Das gleiche gilt auch für das Fleisch von Stinkdachsen und Zibetkatzen.

Die Jagd nach grossen Wildtieren wird hauptsächlich von älteren Männern durchgeführt, da sie gefährlich ist und viel Erfahrung erfordert. Jüngere Männer, die noch nicht über das notwendige Wissen und die Fähigkeiten verfügen, beginnen oft mit der Jagd auf kleinere Tiere. Tabelle 17 fasst die jagdbaren Tierarten zusammen.

Tab. 17: Tierische Nahrung (eigene Erhebung 2010/14; Quelle: Melawan, Dujani, Kedawan, Libuten, Dormin, Luntok).

	Bezeichnung (Singnapan-Tal)	Wissenschaftliche Bezeichnung
Mammalia		
Wildschwein	<i>biyok</i>	<i>Sus barbatus palawensis</i>
Makak-Affe	<i>iyaw, amu</i>	<i>Macaca philippinensis philippinensis</i>
Marderbär	<i>binturong/manturun</i>	<i>Arctictis binturong</i>
Schuppentier ²⁵⁴	<i>tangiling</i>	<i>Mailis culionensis</i>
Baumhörnchen	<i>kating</i>	<i>Callosciurus juvencus</i>
Malaiische Zibetkatze	<i>masok/damang</i>	<i>Viverra zangalunga</i>
Stachelschwein	<i>landag</i>	<i>Hystrix pumila</i>
Feldratte	<i>bälabaw</i>	<i>Rattus mindanensis</i>
Flughund	<i>kabäg</i>	<i>Pteropus leucots obscurus</i>
Gemeiner Kurznasenflughund		<i>Cynopterus brachyotis</i>
Höhlen-Langzungenflughund		<i>Eonycteris robusta</i>
Höhlen-Langzungenflughund		<i>Macroglossus lagochilus lagochilus</i>
Höhlen-Langzungenflughund		<i>Eonycteris spelaea</i>
Mochusflughund	<i>amamkung</i>	<i>Ptenochirus jagorii Peters</i>
Falsche Vampire	<i>panay?</i>	<i>Megaderma spasma</i>
Langflügel fledermaus	<i>tukuj (?)</i>	<i>Miniopterus paululus</i>
Langflügel fledermaus	<i>galungang</i>	<i>Miniopterus schreibersii</i>
Aves		
Bankivahuhn	<i>labuyu (w.), darag (m)</i>	<i>Gallus gallus allus L.</i>
Palawanhornvogel	<i>talusi</i>	<i>Anthracoceros marcheii</i>
Habicht	<i>sicup-sicup</i>	<i>Accipiter gularis</i>
Graukappen-Glanzfalke	<i>li'mukon</i>	<i>Chalcophaps indica indica</i>
Bronzefruchttaube	<i>balud</i>	<i>Ducula aenea palawanensis</i>
Kuckuckstaube	<i>ambuhawun</i>	<i>Macropygia phasianella tenuirostris</i>
Papagei	<i>kalit</i>	<i>Prioniturus platenae</i>
Blaunackpapagei	<i>ungak</i>	<i>Tanygnathus lucionensis lucionensis</i>
Palawan Krähe	<i>uwak</i>	<i>Corvus enca pusillus</i>
Mynah	<i>tiyaw</i>	<i>Gracula religiosa palawanensis</i>
Elfenblauvogel	<i>kulawan</i>	<i>Irena puella tweeddale</i>
Raupenfänger	<i>wirik-wirik</i>	<i>Coracina striata difficilis</i>
Kuckuck	<i>tambiyoyo</i>	<i>Cacomantis merulinus merulinus</i>
Malkoha	<i>tuklog</i>	<i>Phoenicophaeus curvirostris harringtoni</i>
Dicurus	<i>sawi-sawi</i>	<i>Dicurus hottentottus palawanensis</i>
Rotkopf-Sultanspecht	<i>tulele</i>	<i>Chrysocolaptes lucidus erythrocephalus</i>
Zwergmistelfresser	<i>saritsit</i>	<i>Dicaeum pygmaeum palawanorum</i>
Streifenbrust-Mittelfresser	<i>saritsit</i>	<i>Dicaeum aeruginosum affine</i>

²⁵⁴ Das Schuppentier gilt sowohl im Singnapan-Tal als auch in der Tieflandregion als ausgestorben. Melawan zufolge wurde das letzte Schuppentier etwa Mitte der 90er Jahre von seinem älteren Bruder Balus erlegt.

Bülbüls	<i>buransisi</i>	Criniger bres frater
Sperling	<i>busbas</i>	Malacopteron palawanense
Gebirgsstelze	<i>tuwis-tuwis</i>	Motacilla cinerea robusta
Rauchschwalbe	<i>mumumumpang</i>	Hirundo rustica gutturalis
Halmsängerartige	<i>sapud</i>	Orthotomus sericeus nuntius
Dschungelzwergfischer	<i>bintis</i>	Ceryx erithacus rufi dorsum
Reptilia		
Bindenwaran	<i>pila/pila'us</i> ²⁵⁵	Varanus salvator
Amphibia		
Schildkröten	<i>bayu'o/labi</i> ²⁵⁶	
Pisces		
Fische	<i>sada</i>	Generische Bezeichnung
Mollusca/Crustacea		
Krebse	<i>kuyanggat</i>	Crustacea
Garnelle	<i>udang</i>	Dendrobrachiata
Hummerartige	<i>dangawan</i>	Nephrodicae

Wie bereits erwähnt, zeichnet sich der Lebensraum der Tau't Batu unter anderem durch eine hohe Artenvielfalt aus. Aufgrund der nicht immer bekannten Unterschiede zwischen den einzelnen Arten werden viele Tiere derselben taxonomischen Klasse (wie Vögel, Reptilien, Amphibien usw.) nicht weiter untergliedert.

5.6.1 Jagdformen

Im Singnapan-Tal werden noch vier verschiedene Jagdformen praktiziert: die Jagd mit Fallen, die individuell praktizierte Jagd und die Gruppenjagd.²⁵⁷ Die Häufigkeit der angewendeten Jagdformen, die erwarteten Beutemengen sowie die jeweilige Teilungsform der Beute habe ich in Tabelle (18) zusammengefasst.

Jagdformen	Häufigkeit	Erwartete Beute	Teilen
Jagd mit Fallen	häufig	klein	nur im Haushalt
Individuelle Jagd	gelegentlich	klein bis gross	innerhalb der Siedlung, Bekannte, Freunde
Gruppenjagd	selten	gross	nach Möglichkeit mit allen im Tal

Tab. 18: Jagdformen, Häufigkeit, Beuteerwartung und das Teilen der Beute (eigene Erhebung; Quelle: Dujani, Kedawan, Libuten).

Im Folgenden werde ich auf die Methoden und den Verlauf der einzelnen Jagdformen näher eingehen. Die empirischen Daten zur Jagdausbeute, die ich während meines Aufenthaltes im Jahr 2010 erhoben habe, werde ich in den einzelnen Abschnitten zusammenfassen.

Die Jagd mit Fallen (*bilagung*) ist keine aufwendige und zeitraubende Arbeit, die Fallen müssen

²⁵⁵ Kleine Eidechsen rötlicher oder grüner Farbe werden als *buyugan* bezeichnet und sind nicht essbar. Auch das palawanische Chamäleon (*balangka tunaw*) wird nicht gegessen.

²⁵⁶ Die Tau't Batu unterscheiden zwei unterschiedliche Schildkrötenarten. *Bayu'o*-Schildkröten besitzen eine harte Schale und haben einen Durchmesser von gerade mal 35 cm. Ihr Mund ist rund, und sie sind nicht aggressiv. *Labi*-Schildkröten dagegen besitzen eine weiche Schale und können bis zu einem halben Meter lang werden. Der Mund ist spitz wie ein Haken, mit dem sie sehr fest zubeissen können. Im Gegensatz zur *Bayu'o*-Art ist die *Labi* sehr aggressiv. Beide Schildkrötenarten werden von den Tau't Batu gerne gegessen, kommen jedoch im Singnapan-Tal kaum noch vor.

²⁵⁷ Auf die Jagd in Höhlen und Baumkronen, die im Gegensatz zur individuell praktizierten Jagd nach Kleintieren bestimmte Besonderheiten aufweist, gehe ich in einem später folgenden Abschnitt noch genauer ein.

jedoch regelmässig kontrolliert werden (vgl. auch Fitzgibon et al. 2000: 162). Vor allem am Ende der Regenzeit (in den Monaten Dezember bis Januar) werden viele Fallen aufgestellt. Für Wildschweine werden Speerfallen gebaut, bei denen spitze Bambusrohre aufgespannt und mit einem Auslösemechanismus versehen werden (*bawag*). Speerfallen werden immer am Eingang von umzäunten Gärten angebracht und mit entsprechenden Markierungen versehen, um unwise Passanten zu warnen. Neben den Speerfallen werden auch Schlingfallen (*bilagung*, *bing-bing*) benutzt, die sich vor allem zum Fangen von wilden Hühnern, verschiedenen Vogelarten und Waranen eignen. Der grosse Vorteil von Schlingfallen ist, dass die Tiere lebend gefangen und dabei nicht verletzt werden.

Die folgende Tabelle (19) zeigt beispielhaft, welche Ausbeute von Januar bis Mai 2010 mit Schling- und Speerfallen erzielt wurde.

	Melawan	Kedawan	Rasil	Muslio	Dujani	Libuten
Warane	1		3	1		1
Feldratte		2			1	
Baumhörnchen	1	2		1		1
Stachelschwein						1
Wildschwein		1				

Tab. 19: Aufgestellte Fallen (eigene Erhebung; Januar bis März 2010).

Wie aus Tabelle 19 ersichtlich, sind die Beutemengen bei dieser Form der Jagd insgesamt gering. Demgegenüber ist auch der Aufwand relativ klein und besteht hauptsächlich darin, die Fallen regelmässig zu kontrollieren. Dies wird entweder am frühen Morgen erledigt oder spontan beim Vorbeigehen.

Die individuell praktizierte Jagd (*panigap*) nach kleinen Tieren wird bei den Tau't Batu heutzutage vor allem von jungen, aber auch von noch einigen älteren Männern praktiziert. Für jüngere Männer ist die Jagd, die gelegentlich auch zu zweit praktiziert wird, eine willkommene Abwechslung, um Langeweile zu vertreiben. Zudem können sie dabei die benötigten Fertigkeiten trainieren und sich untereinander messen. Die individuell praktizierte Jagd kann über das ganze Jahr hinweg, selbst in den Regenmonaten, ausgeübt werden. In der Regel werden jedoch die trockenen Monate (April bis Juni) bevorzugt.

Weil die Wildbestände im Gegensatz zu früher gesunken sind, ist die Jagd nach kleinen Tieren für viele Männer zu mühsam und zeitraubend geworden,²⁵⁸ weshalb nur noch wenige, insbesondere diejenigen, die einen solitären Haushalt führen, regelmässig auf die Jagd gehen. Zu ihnen gehören Kedawan, Rasil und Libuten, die sich mindestens drei bis vier Mal in der Woche auf die Jagd begeben. Ich habe im Jahr 2010 (März bis August) an insgesamt 48 Jagdausflügen

²⁵⁸ Vgl. zu den Auswirkungen einer nichtnachhaltigen Jagdpraxis auf die Biodiversität des lokalen Regenwaldes: Robinson & Redford 1994 und Benitez-López et al. 2017.

im Singnapan-Tal teilgenommen und den Ablauf der Jagd sowie die jeweilige Ausbeute genauer untersucht.²⁵⁹ Bei all diesen Ausflügen erfolgte die Jagd stets mit selbst hergestellten Waffen wie Blasrohren und Speeren. Nach kleinen Tieren wird alleine oder höchstens zu zweit gejagt, da eine möglichst geräuschlose Annäherung eine unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg darstellt. Laute Unterhaltungen und Rascheln im Gebüsch führen unwillkürlich dazu, dass die Tiere die Flucht ergreifen. Die verschiedenen möglichen Jagdrouten im Wald werden durch die einzelnen Jäger jeweils nach individuellen Kriterien bestimmt. Im Folgenden beschreibe ich, wie im Singnapan-Tal eine typische, routiniert verlaufende Jagd am Morgen abläuft.

Die Jagd nach kleinen Tieren beginnt frühmorgens, wenn die Vögel besonders aktiv sind und man sie anhand ihres morgendlichen Gesangs schneller lokalisieren kann. Zudem ist die Chance gross, dass man in den frühen Morgenstunden noch nachtaktiven Tieren begegnet. Zuerst begeben sich die Jäger in waldnahe Gebiete, vor allem in Sekundärwaldzonen (*tering*, *gebaqan*), da hier der Blattbestand aufgrund der noch jungen Vegetation nicht so dicht ist wie in den Primärwäldern (*goba*) mit ihren undurchsichtigen Baumkronen. Sobald die Jäger den Gesang von bestimmten Vogelarten bemerken, bleiben sie stehen und spähen nach oben. Die Suche kann bis zu 10 Minuten dauern, da die Vögel am Anfang durch die Anwesenheit der Jäger alarmiert sind und aufhören zu zwitschern. Oft imitieren die Jäger die Laute der Vögel, um sie zum Gesang anzuspornen (Revel, Xhauflair & Colili 2017: 2).²⁶⁰ Bei klaren Sichtverhältnissen zielen die Jäger mit ihrem Luftgewehr (oder Blasrohr), schießen aber erst dann, wenn sie das Ziel sicher vor Augen haben. Meistens führt der Knall des Schusses dazu, dass alle Tiere in der näheren Umgebung die Flucht ergreifen. Daher müssen die Jäger, unabhängig davon, ob der Schuss ein Treffer war oder nicht, sich anschliessend in ein anderes Waldstück begeben. Das Jagen kleiner Tiere kann im Prinzip überall erfolgen, auch in Feldern, die von fremden Familien genutzt werden; dabei wird jedoch vorausgesetzt, dass die Reisernte vorüber ist und die Jäger keine nachwachsenden Pflanzen beschädigen.²⁶¹

Die gewählte Route für die Jagd führt bewusst durch verschiedene Vegetationsformen wie Sekundärwälder, Anbauflächen und Primärwälder. Jede dieser Umgebungen hat ihre eigenen Vor-

²⁵⁹ Aufgrund meiner Anwesenheit und meiner Unvertrautheit mit der natürlichen Umgebung des Singnapan-Tals konnte ich den Erfolg der Jäger in grossem Masse beeinträchtigen. Deshalb konnte ich nicht an allen Jagdaktivitäten teilnehmen. Von insgesamt 48 Jagdaktivitäten war ich bei 24 von Anfang bis Ende dabei. Bei den übrigen 24 Aktivitäten begleitete ich die Männer nur teilweise und überprüfte später ihre Ausbeute.

²⁶⁰ Einige Jäger benutzen zur Imitation von Vogel- oder Insektenlauten selbsthergestellte Instrumente, beispielsweise Flöten (*barabak*; Revel 2005a; 2005b). Das Spielen von Instrumenten während der Suche nach Kleintieren soll dem Jäger Glück beschern (Revel, Xhauflair & Colili 2017: 3).

²⁶¹ Beim Betreten oder Überqueren von fremden Feldern ausserhalb des Singnapan-Tales, wo einander nicht so gut kennt, geht man dagegen vorsichtiger vor und nutzt nur Wege, die durch die Mitte eines Feldes oder an dessen Rand entlang verlaufen.

und Nachteile. Sekundärwälder bieten aufgrund ihrer geringeren Vegetationsdichte eine klare Sicht auf die Baumkronen, während in den Primärwäldern eine grössere Vielfalt an Tieren zu finden ist, darunter Nashornvögel und Affen. Je nach Erfolg in den ersten Stunden der Jagd dauert die Suche nach kleinen Tieren zwischen 90 und 140 Minuten.

Jeder Jagdausflug ist von der Hoffnung begleitet, mit einer möglichst ergiebigen Beute zurückzukehren. Diese Beute soll genug Energie liefern, um den Jäger zu versorgen (Kaplan & Hill 1992: 175f., 177f.).²⁶² Aus einer Befragung von 30 Jägern, die ich in den Jahren 2010 und 2012 durchführte, ergab sich Folgendes in Bezug auf ihre Beutepräferenz.²⁶³

Tab. 20: Präferenzliste an Beutetieren bei der Jagd (eigene Erhebung 2010/12).

Beute	Durchschnittliche Jagdzeit (Min Ø)	Ausbeute
1. Bankivahuhn	42	2
2. Stachelschwein	126	1
3. Baumhörnchen	51	1
4. Feldratte	35	3
5. Affen ²⁶⁴	-	-
6. Malaiische Zibetkatze	113	1
7. Marderbär ²⁶⁵	-	-
8. Palawanhornvogel	87	1
9. Bronzebrusttaube	72	2
10. Weitere Vögel	20	6

Es fällt auf, dass die Tiere in Tabelle 19 nicht nach Gewicht und Grösse, sondern nach ihrer Leichtfängigkeit und Verfügbarkeit aufgelistet sind.²⁶⁶ Die obersten Einträge für Bankivahühner zeigen, dass diese Vögel im Wald häufig anzutreffen sind und sich oft in die Nähe der Häuser wagen, um Nahrungsreste wie Reishüllen und andere pflanzliche Überreste aufzunehmen. Das macht sie zu einer leicht jagdbaren und reichhaltigen Proteinquelle. Ebenso erscheinen Baumhörnchen und Feldratten in den Feldern häufig. Andererseits sind Affen, Zibetkatzen und Marderbären im Singnapan-Tal kaum mehr vorhanden, auch wenn sie von den Tau't Batu

²⁶² Vgl. zum Wechsel von Beutepräferenzen über längere Zeiträume: Stafford et al. (2017).

²⁶³ In der Tabelle ist das Wildschwein, das begehrteste Beutetier, nicht aufgeführt. Die gemeinschaftliche Jagd nach Wildschweinen, die immer in Gruppen durchgeführt wird, unterscheidet sich in vielen Aspekten von der individuellen Jagd und wird in einem kommenden Abschnitt näher erläutert.

²⁶⁴ Obwohl Affen im Singnapan-Tal schon seit einiger Zeit selten anzutreffen sind, werden sie dennoch als bevorzugte Beute genannt. Dies ist wahrscheinlich auf ihre Grösse und die damit verbundene Fleischmenge zurückzuführen.

²⁶⁵ Der Verzehr von Marderbären wird aufgrund ihres bissigen Gestanks eher vermieden. Die Begegnung mit diesem Tier wird von den meisten Männern (wie Kedawan, Melawan usw.) als gefährlich beschrieben. Während meiner Zeit, in der ich die Jagdaktivitäten der Männer untersucht habe, wurden jedoch keine Marderbären erlegt, obwohl sie im Hochland noch regelmässig vorkommen. Die Tatsache, dass der Marderbär noch vor den Vögeln genannt wird, liegt in seiner Grösse und seinem Gewicht begründet.

²⁶⁶ In Wildbeutergesellschaften, die keine agrarische Subsistenz haben, werden oft grössere Beutetiere zuerst genannt, deren Jagd nicht immer erfolgreich ist. Martin et al. (2017) weisen darauf hin, dass Jäger in Tansania bei ihren Jagdzügen das Ziel haben, grosse Wildtiere zu erlegen, jedoch aufgrund zufälliger Begegnungen mit kleineren Tieren, die leichter zu erbeuten sind, am Ende oft nur mit einer kleinen Ausbeute zurückkehren.

als bevorzugte Fleischlieferanten genannt werden. Daher gestaltet sich die Suche nach ihnen schwierig und oft ergebnislos. Kleinere Vögel hingegen sind zwar häufige Beute, jedoch aufgrund ihres geringen Gewichts und Energiegehalts weiter unten in der Präferenzliste aufgeführt. Wenn man die Jäger auf ihren Unternehmungen begleitet, zeichnet sich ein anderes Bild der Beutepreferenz ab. Die Jäger streben danach, mit möglichst geringem Zeiteinsatz eine grosse Menge an tierischen Ressourcen zu erbeuten (Winterhalder & Kennett 2006: 11ff.). Kleine Vogelarten, die mit Blasrohr oder Luftgewehr geschossen werden, sind schnell auszumachen. Da diese Vögel wenig wiegen und daher wenig Energie liefern, wird die Jagd so lange fortgesetzt, bis eine zufriedenstellende Beute gesammelt ist. Der Zeitpunkt, an dem die Jagd beendet wird, orientiert sich also nicht an den individuellen Vorlieben der Jäger, sondern an der Energiemenge, die durch die Grösse und das Gewicht der erlegten Tiere bestimmt wird.

Insgesamt zeichnen sich die Jagdunternehmungen dadurch aus, dass die Beutepreferenzen der Jäger im Verlauf der Zeit abnehmen. Zu Beginn der Jagd sind die Männer, wie bereits erwähnt, hochmotiviert, eine möglichst grosse Beute mit hohem Energiegehalt bei geringem Aufwand zu erzielen. Bei anhaltendem Misserfolg verschiebt sich jedoch die Priorität der Jäger hin zu kleineren Beuten mit entsprechend geringerem Energiegehalt, da diese Tiere schneller und leichter aufzuspüren sind.²⁶⁷ Dies führt dazu, dass am Ende der Jagd oft auf Quantität anstelle von Qualität gesetzt wird, um dennoch einen ausreichenden Energiegewinn zu erzielen. Diese beiden Strategien lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Quantitätsorientierte Jagd: Hierbei liegt der Fokus auf der Erlegung einer höheren Anzahl von Tieren, die mit geringerem Aufwand erbeutet werden können. Dies betrifft vor allem Vögel, Feldratten, Beuteltiere usw.

2. Qualitätsorientierte Jagd: Diese Strategie konzentriert sich auf Beutetiere wie Zibetkatzen, Marderbären, Affen und Wildschweine, die einen höheren Energiegehalt bieten. Obwohl diese Tiere einen grösseren Aufwand (Zeit) in der Nahrungssuche erfordern, hoffen die Jäger auf eine lohnende Kompensation durch die höhere Energieausbeute der Beute.

Heutzutage tendieren die meisten Jagdunternehmungen zur ersten Option. Die zweite Jagdstrategie wird, wenn überhaupt, hauptsächlich bei der Wildschweinjagd angewandt.

²⁶⁷ Vgl. die Analyse zur Energiebilanz der Aché: Kaplan & Hill (1992).

Es gibt insgesamt drei Hauptgründe, warum Männer sich auf die Jagd begeben. Erstens empfinden viele Männer, darunter auch Personen wie Kedawan, die Arbeit auf den Feldern als eintönig und monoton. Daher konzentrieren sie sich lieber auf die Jagd, auch wenn dies gelegentlich ein unsicheres Ernteergebnis zur Folge haben kann. Zweitens spielt auch die Art der Residenz eine Rolle in Bezug darauf, ob Männer sich der Jagd widmen oder nicht. Männer, die allein in Haushalten leben, müssen ihre Nahrungsversorgung durch zusätzliche Arbeit sichern. Aus diesem Grund legen sie oft grössere Felder an, bewirtschaften eine vielfältigere Palette von Pflanzenprodukten, stellen häufiger Fallen auf und gehen öfter auf die Jagd im Vergleich zu Männern, die in *rurungan*-Siedlungen leben. Schliesslich gibt es eine dritte Gruppe von Jägern: junge Heranwachsende oder frisch verheiratete Männer mit eigenem Haushalt. Diese Personen sind in der Regel noch unerfahren in den verschiedenen Schritten des Brandrodungsfeldbaus, besitzen meist nur kleine Felder mit begrenzter Produktvielfalt. Daher begeben sie sich auf die Jagd oder gehen fischen, um mögliche Nahrungsknappheiten zu überwinden und Ertragseinbussen auszugleichen.

Die nachfolgende Tabelle (21) zeigt die Gesamtausbeute der individuell praktizierten Jagd von vier Männern (Melawan, Kedawan, Rasil und Libuten) über einen Zeitraum von fünf Monaten (März bis August).

Abb. 21: Die Tabelle zeigt die Anzahl der erlegten Tiere von vier Jägern (Melawan, Kedawan, Rasil und Libuten) in einem Zeitraum von vier Monaten (2010; eigene Erhebung).

Insgesamt unternahmen diese vier Männer 48 Jagdausflüge, wobei jede Unternehmung zwischen 90 und 140 Minuten dauerte. Die vergleichsweise hohe Ausbeute bei Vögeln resultiert nicht nur aus ihrer leichten Erlegbarkeit und Schnelligkeit, sondern auch aus der bemerkenswerten Vielfalt der wilden Hühnervogelarten, Papageien und kleineren Vogelarten, die im Hochland von Palawan heimisch sind. Die Tabelle 21 zeigt jedoch, dass die insgesamt erbeutete Menge an tierischer Nahrung recht gering ist. Angesichts der Tatsache, dass diese Erhebung von versierten und erfahrenen Jägern durchgeführt wurde, ist anzunehmen, dass die durchschnittliche Jagdausbeute im Singnapan-Tal noch niedriger ist.

Eine weitere Jagdmethode, die ich ansprechen möchte, erfordert unter bestimmten Umständen

die Hilfe eines Begleiters: die Jagd nach Flughunden und Fledermäusen. Hierbei handelt es sich um eine besondere Art der Jagd, bei der die Suche nach Beute nicht im offenen Gelände wie Wald oder Feldern stattfindet, sondern in geschlossenen Räumen wie Höhlen und Grotten. Früher suchten fast alle Tau't Batu während der Regenzeit (September bis Anfang November) Schutz in Höhlen vor Stürmen und starken Niederschlägen (siehe Kap. 4.5.2). Während dieser Zeit ernährten sie sich von mitgebrachten Pflanzenprodukten sowie von der Jagd nach Fledermäusen und Flughunden. Heutzutage verbringen nur noch vereinzelte Familien die Regenzeit in den Höhlen, jedoch wird die Jagd nach Fledermäusen und Flughunden weiterhin praktiziert. Für diese Jagdmethode muss zunächst eine Höhle mit einem schmalen Eingang gefunden werden. Dann begibt sich eine Person so weit wie möglich in die Höhle und entzündet eine Fackel. Der Rauch und das Licht versetzen die Tiere in Unruhe, sodass sie aus der Höhle fliegen. Ein anderer Jäger draussen setzt einen Fächer (*akat*) ein, um die Tiere herunterzuschlagen. Diese Methode ist vor allem bei jüngeren Männern beliebt, da sie als sicher angesehen wird und schnelle Reaktion erfordert. Allerdings sind die meisten leicht zugänglichen Höhlen und Grotten bereits überbejagt worden. Obwohl sich im bergigen Westen des Singnapan-Tales noch zahlreiche Höhlen befinden, die als Brutstätten für verschiedene Fledermausarten dienen, ist der Aufstieg zu diesen Höhlen risikoreich. Umin und Kedawan zufolge wurde diese Jagdmethode früher, als die Tau't Batu die Regenzeit regelmässig in Höhlen verbrachten, weitaus häufiger praktiziert als heute.

Zusätzlich zur Methode des Einsatzes von Feuer in den Höhlen gibt es auch eine andere Technik. Im Gegensatz zu den Flughunden fliegen viele Fledermäuse nahe an Hausdächern und Baumkronen vorbei. Hier können sie mit einem langen, dehnbaren Stock, an dessen Ende spitze Dornen und Stacheln befestigt sind (*kurikit*), erschlagen werden (Revel, Xhauflair & Colili 2017: 15). Die meisten Männer verfügen über solche Stachelstöcke und nutzen sie spontan, sobald sie Fledermäuse in der Nähe ihrer Häuser entdecken. Einige Männer klettern abends auf die Baumkronen und bewegen den Stock hin und her, wenn sich Fledermäuse in ihrer Nähe befinden (Vallombreuse 2017). Oft werden in den Baumkronen auch Plattformen gebaut, um das Erlegen der Tiere zu erleichtern. Im Jahr 2010 konnten vier Männer innerhalb von 5 Monaten durchschnittlich 5 Fledermäuse (verschiedene Arten) und 1 Flughund erlegen (Tab. 21):

Haushalte	Fledermäuse	Flughunde
Kedawan	5	2
Umin	8	2
Melawan	4	0
Unat	3	1

Tab. 21: Ausbeute der Jagd nach Fledermäusen und Flughunden (n=4; eigene Erhebung; 2010).

Die Menge der in den Höhlen erbeuteten Tiere verdeutlicht, dass die Fledermausjagd nicht ausreicht, um Familien ausreichend mit tierischer Nahrung zu versorgen. Daher stellt sie eher eine ergänzende Nahrungsquelle dar. Die Anzahl der erbeuteten Fledermäuse ist grösser als die der Flughunde, da diese höher fliegen und deshalb nur in schwer erreichbaren Höhlen und Grotten zu finden sind. Auch Fledermäuse waren 2010 selten geworden und konnten nur noch in sehr hoch gelegenen Höhlen gejagt werden. Kedawan zufolge haben engmaschige Fischernetze aus dem Tiefland, die von Missionaren und Reisenden Mitte der 90er Jahre im Singnapan-Tal verteilt wurden, massgeblich zur Dezimierung der Fledermäuse beigetragen, da einige junge Männer die Netze so über die Höhleneingänge gespannt hatten, dass kein Tier mehr hindurchfliegen konnte. Dadurch wurden innerhalb kürzester Zeit sehr viele Tiere erbeutet und die Bestände entsprechend reduziert (auch Vallombreuse 2017; Revel, Xhaufclair & Colili 2017: 15).

5.6.2 Gruppenjagd nach Wildschweinen

Während die Jagd nach kleineren Tieren spontan erfolgt und zu jeder Jahreszeit möglich ist, müssen grössere Jagdunternehmungen sorgfältig vorbereitet werden. Erst nach der Reisernte (Mai bis August) haben die Männer genügend Zeit, um sich mehrtägigen Jagdunternehmungen, wie der Wildschweinjagd, zu widmen. Für die Jagd nach Wildschweinen (*pangidong*)²⁶⁸ ist es wichtig, dass sich mindestens zwei Männer zusammenfinden (*gasad*), die sich gegenseitig gut kennen und verstehen. Viele Männer nehmen auch ihre heranwachsenden Söhne mit, damit diese kleinere Aufgaben übernehmen und von ihren Vätern lernen können. Melawan und Rasil gaben an, dass die Wildschweinjagd noch vor 15 Jahren in der Hauptsaison alle vier bis sechs Wochen praktiziert wurde, während im Jahr 2010 insgesamt nur noch fünf Wildschweinjagden stattfanden.

Jäger, die sich tief in unbekannte Waldgebiete ausserhalb des Singnapan-Tales begeben, haben den Ruf als unerschrockene und mutige Männer. Die Erwartung, dass die Jäger möglichst viel Wild von ihren Unternehmungen mit nach Hause bringen, ist bei den übrigen Familienangehörigen sehr hoch. Kommt man andererseits mit leeren Händen zurück, muss man mit dem Spott und den Klagen der Frauen rechnen. Eine Wildschweinjagd dauert in der Regel zwischen einem und drei Tagen und wird nur noch selten danach fortgesetzt.²⁶⁹ Im Jahr 2010 nahm ich insge-

²⁶⁸ *pangidong*: Die Gruppenjagd mit Hunden nach Grosswild. *panigap*: die Jagd eines einzelnen Jägers mit Hunden.

²⁶⁹ Vgl. zur Problematik von Jagdunternehmungen, die von einem zentralen Ort beginnen, wohin die Jäger schliesslich zurückkehren müssen (zusätzlicher Energieaufwand, Tragen der Beute; *Central-Place-Foraging*): Kaplan & Hill (1992: 184f.).

samt an drei Wildschweinjagden teil. Aufgrund dieser Erfahrungen beschreibe ich im Folgenden einen typischen Jagdverlauf.²⁷⁰

Tag 1: Nachdem sich einige Männer zusammengeschlossen haben, begeben sie sich in eine Waldgegend, in der sie vermuten, dass Wildschweine anzutreffen sind. Sobald sie die Spuren (*gira*) von Wildschweinen entdecken, reiben sie den Jagdhunden die Blätter des *ilang-ilang*-Baumes (Annonaceae) an die Nase, um ihren Geruchssinn zu verstärken. Wenn die Hunde ein Wildschwein (oder ein anderes Tier) aufspüren, beginnen sie schneller zu laufen.

Ein typisches Verhaltensmuster von Wildschweinen ist, dass sie bei ihrer Flucht nicht denselben Weg zurücklegen, den sie gekommen sind. Deshalb verteilen sich die Jäger im Umkreis der von den Hunden aufgenommenen Spur und eilen vorwärts, um an geeigneten Positionen Stellung zu beziehen und ihre Speere bereitzuhalten (*umapa*).²⁷¹ Sobald die Wildschweine die Nähe des Menschen oder der Hunde bemerken, fliehen sie in ein enger werdendes Bachbett oder an eine Felswand, wo sie Schutz zu finden glauben. Die beteiligten Jäger verursachen durch lautes Geschrei (*bansang*) viel Lärm, um das Tier in die gewünschte Richtung zu treiben. Flieht das Wildschwein in Richtung eines Jägers, muss dieser seinen Speer bereithalten, um im richtigen Moment die Lanzenspitze in die Bauchgegend des Wildschweins zu stossen (*bakal*).²⁷² Der Speer muss anschliessend losgelassen werden, wenn der Jäger nicht vom Tier mitgerissen werden möchte. Die für die Wildschweinjagd verwendeten Speere (*surajang*) sind so konstruiert, dass die Lanzenspitze und der Schaft mit einem Seil verbunden sind, was den Vorteil hat, dass die Speere nach einem Stich nicht sofort brechen.

Ist das Tier einmal getroffen, läuft es noch eine Weile weiter, bis es mit dem lose hängenden Stock im Gestrüpp («Busch»: *sumagnad*) hängenbleibt und aufgrund seiner Verletzungen zunehmend erschöpft wird. Ein so verletztes Wildschwein stellt für die Jäger immer noch eine ernsthafte Gefahr dar, weshalb die herbeieilenden Jäger in dieser Phase besonders vorsichtig sein müssen. Anschliessend wird auf das bereits verletzte Tier so lange eingestochen, bis es stirbt (*lumsanon*: «umbringen, beenden»)²⁷³ Diese als Hetzjagd bekannte Form des Jagens wird im benachbarten Kandawaga-Tal, wo im Gegensatz zum

²⁷⁰ Die ersten beiden Jagdunternehmungen verliefen ergebnislos. Obwohl am zweiten Tag ausserhalb des Singnapan-Tales Wildschweine aufgespürt wurden, gelang es nicht, sie zu erlegen. Bei der dritten Jagd war Kedawan am zweiten Tag erfolgreich und konnte ein Wildschwein erlegen (August 2010). Ein ähnlicher Jagdverlauf wird von Spitter (2016: 149ff.) bei den San in Botswana beschrieben. Weitere Informationen zum Ablauf der Wildschweinjagd auf Sulawesi finden sich bei Clayton & Millner-Gulland (1997).

²⁷¹ In der Vergangenheit sollen die Tiere in der Trockenzeit oft durch Feuer gejagt worden sein. Die jungen Tiere kamen dabei meist im Feuer um, während die grösseren Tiere, von Rauch und Hitze geblendet, leichter abgestochen werden konnten. Heutzutage wird die Treibjagd mit Feuer, die von Kedawan als die effizienteste Form beschrieben wird, zumindest im Singnapan-Tal nicht mehr praktiziert.

²⁷² In diesem für die Tau't Batu hochemotionalen und spannenden Moment rufen die anderen Jäger: «Stich! Stich!» (*pentud*, *pentud*) oder «*oouuwa*, *oouuwa*». Trifft der Jäger daneben, wird er für den Rest der Jagdexpedition bestraft, indem sein Missgeschick mit Lächerlichkeit (*luluj*) behandelt wird.

²⁷³ Junge und unerfahrene Männer klettern nach dem ersten Stich auf die Bäume und warten in sicherer Entfernung, bis das Tier schwächer geworden ist.

Singnapan-Tal Wildschweine noch regelmässig gejagt werden, besonders häufig praktiziert.²⁷⁴

Wenn die Jäger bereits am ersten Tag erfolgreich sind, kehren sie zurück, sofern sie sich bis dahin nicht allzu weit von ihren Häusern entfernt haben. Der Ablauf der Rückreise hängt auch von der Anzahl der bereits erlegten Wildschweine ab. Die meisten Jäger müssen grosse Entfernungen zurücklegen (14 bis 18 km), um überhaupt einem Schwein auf die Spur zu kommen. Das führt dazu, dass eine Rückkehr am gleichen Tag nicht immer möglich ist. Daher wird am Ende des ersten Tages ein Basislager (*sulap-sulap*) errichtet, wo das Fleisch der bereits erlegten Tiere in Stücke geschnitten (*laglagon*) und, sofern verfügbar, mit Salz (*asin*) eingerieben wird. Meistens jedoch werden die geschnittenen Fleischstücke an einem Ast aufgehängt und über dem Feuer (*apuy*) geräuchert (*tapaan*), um das Fleisch vor Fliegenbefall zu schützen.

Tag 2: Am zweiten Tag wird oft ein noch unerfahrener Jagdteilnehmer am Basislager zurückgelassen, um die Beute zu bewachen. Das Basislager kann aber auch unbeaufsichtigt bleiben. Die palawanischen Hochlandbewohner sind zwar in Begegnungen mit Fremden zurückhaltend (*malay*), haben jedoch grosses Vertrauen ineinander, wenn es um die Einhaltung des traditionellen Gewohnheitsrechts (*adat*) geht. Daher sind Diebstähle (*agaw*) selten.

Während der Jagd in unbekanntem Waldgebieten ernähren sich die Tau't Batu von mitgebrachten Maniok-Knollen und von wildwachsenden Früchten, die sie unterwegs sammeln. Zur Energieversorgung können auch die am ersten Tag erlegten Tiere zubereitet werden. Im Notfall können sie auch, insbesondere wenn sie in weit entfernte Gebiete vorgedrungen sind, nahegelegene Häuser um Hilfe bitten, um einen Ort zum Schlafen und Nahrungsmittel zu erhalten. Als Dank für die Hilfe werden diese Familien bei erfolgreicher Jagd mit Fleischportionen belohnt.

Am ersten Tag ist die Jagdmotivation in der Regel hoch, weshalb die Männer hauptsächlich nach Wildschweinen suchen. Am zweiten Tag jedoch richten sie ihre Aufmerksamkeit auch auf andere Tiere (*sagda*),²⁷⁵ wie Affen, Füchse und Reptilien. Wenn die Jäger am zweiten Tag ebenfalls mit einer grösseren Beute erfolgreich sind, entscheiden sie sich oft dafür, den Rückweg anzutreten, sofern die Jagd nicht erst am Abend endet.

Tag 3: Wenn die Jäger auch am zweiten Tag keinen Erfolg bei ihren Unternehmungen haben, setzen sie ihre Suche oft am dritten Tag fort. Zu diesem Zeitpunkt sind die Männer oft schon erschöpft, und die Motivation, noch ein grosses Tier zu fangen, ist stark abgenommen. Daher verfolgen sie nun jegliche Spuren von Tieren und sind nicht mehr ausschliesslich auf Wildschweine konzentriert. Nur sehr selten wird die Jagd auch noch am vierten Tag fortgesetzt.

²⁷⁴ Zweimal hatte ich im Jahr 2010 die Gelegenheit, im benachbarten Kandawaga-Tal Zeuge davon zu sein, wie ein Wildschwein von einer Gruppe Männer den Hang hinuntergetrieben wurde. Unten führte der Hang in einen Pfad, wo eine Schlingfalle aufgestellt war und zwei Jäger mit Speeren auf den Baumkronen in Deckung gingen. Beide Versuche blieben erfolglos, da das Wildschwein geschickt den Speeren auswich und entkam.

²⁷⁵ *Sagda*: die Aufmerksamkeit auf ein anderes Tier richten.

Die Tabelle 22 veranschaulicht den üblichen Ablauf und die Beutewahl eines Jägers (X), der nach einem erfolglosen ersten Tag beschliesst, ein Basislager einzurichten. Am zweiten Tag hat er die Wahl zwischen Rückkehr oder Fortsetzung der Suche, und am dritten Tag entscheidet er sich schliesslich unabhängig von seinem Beuteerfolg für die Rückkehr.

	Tag 1	Tag 2	Tag 3
Beutepräferenz 1	Wildschwein	Wildschwein	Kleine Tiere
Beutepräferenz 2	Wildschwein	Wildschwein/grosse und kleine Tiere	Grosse und kleine Tiere
	X	Basislager →	
	← Rückkehr	X	→ Basislager
	← Rückkehr		X

Tab. 22: Allgemeiner Verlauf und Beutewahl einer Wildschweinjagd. X stellt den Jäger dar, der sich entweder dazu entscheidet, ein Basislager zu errichten oder die Rückkehr anzutreten (eigene Erhebung 2010/12; Quelle: Melawan, Kedawan, Lumtab, Rasil).

5.6.3 Distribution der Fleischportionen

Beim Teilen von Kleinwild (wie Vögeln) gibt es keine festgelegten Teilungsprinzipien. Hingegen gelten beim Aufteilen von Wildschweinfleisch eine Vielzahl von Normen und Regeln, die von den Jägern strikt befolgt werden. Das Nichtbefolgen dieser Vorschriften könnte nach der Überzeugung der Tau't Batu zu lang anhaltendem Jagdpech führen. Als Vorsichtsmassnahme präsentieren die Jäger nach ihrer Rückkehr (*mulina*) die gesamte Beute vor ihren Häusern, um möglichen Anschuldigungen vorzubeugen.

Die Teilung des Fleisches erfolgt nach bestimmten Regeln, die für verschiedene Männer unterschiedliche Körperteile vorsehen. Die Männer, die an der Jagd beteiligt waren, haben Anspruch auf den Rücken (*lusig*), den Kopf (*ulu*), die Brust (*pi'ot*), den Nacken (*sakung*) und das Herz (*pusu*). Besonders begehrt sind die Rückenstücke, die dem Hauptjäger vorbehalten sind, der das Tier erlegt hat. Die Hüften (*lapi*) werden normalerweise dem Stiefvater übergeben. Die Lungen (*apas*) sind weniger gefragt. Dies gilt auch für die Hoden (*burut/buru*), die oft den Hunden gegeben werden. Der Verzehr der Vagina und der Blase ist tabu.

Besonders erfolgreiche Jäger sammeln die Kiefer (*sangat*) der erlegten Tiere und hängen sie zusammengebunden an der Wand im Innenbereich des Hauses auf.²⁷⁶ Oft verbinden die Jäger mit diesen Knochen Erinnerungen und Geschichten, die sie im geselligen Miteinander immer wieder erzählen. Die Knochenstücke erinnern sie auch nach Jahren noch an Jagdmomente, die sie sonst längst vergessen hätten. Die Jäger bewahren diese Kiefer jedoch im Inneren des Hauses auf, da die öffentliche Präsentation von Trophäen Neid (*imun/pegimun*) bei denen auslösen könnte, die nicht die Jagd betreiben.

²⁷⁶ Balus, der ältere Bruder von Melawan, hatte 2012 eine ansehnliche Sammlung von Wildschwein-, Affen- und Waranenkiefen in seinem Haus.

Bevor mit der Zerteilung des Fleisches begonnen wird, wird das Fell der erlegten Tiere an einer Feuerstelle verbrannt. Anschliessend wird das Tier zerlegt und ausgenommen, wobei diese Aufgaben ausschliesslich von Männern übernommen werden. Die in kleine Stücke geschnittenen Fleischportionen werden in Bananenblätter eingewickelt und von den Kindern in die benachbarten Siedlungen gebracht. Die Fleischportion für den Schwiegervater hingegen wird vom Jäger persönlich überbracht.

Die Unterschiede in der Distribution von Wildschwein- und Hausschweinefleisch werden von Melawan aufschlussreich erklärt: Wildschweine würden sich nicht von Essensresten ernähren, die Menschen ihnen geben, sondern von Nahrungsressourcen, die sie selbst suchen und finden. Diese Aussage ist besonders aufschlussreich, da sie verdeutlicht, dass im Verhalten der Wildschweine symbolisch eine Lebensweise erkennbar ist, die für die Tau't Batu eine Unabhängigkeit und Unkontrollierbarkeit des Lebens repräsentiert und daher als ideal und erstrebenswert angesehen wird.

Die Schlachtung eines Hausschweins (*uduk*) erfolgt hauptsächlich in Krisensituationen, wie z. B. zur Schlichtung eines Streits zwischen zwei Familien oder bei Nahrungsmittelknappheit. Da das Schicksal der Hausschweine von dem der Besitzer abhängig ist, werden sie als Tiere wahrgenommen, die dem Menschen unterworfen sind. Im Gegensatz dazu hängt die Tötung eines Wildschweins vom individuellen Geschick des Jägers und zufälligen Momenten bei der Jagd ab. Wildschweine (und auch Hühner) werden von den Tau't Batu nicht als gewöhnliche Tiere wahrgenommen, sondern als Menschen in tierischer Gestalt, die mit ihrer wilden, unzähmbaren und unabhängigen Lebensweise vorbildliche Tugenden symbolisieren (vgl. weiter unten).

5.6.4 Waffen bei der Jagd

Für die Jagd auf Wildschweine werden ausschliesslich Speere (*budyak*) verwendet, da nur mit diesen Waffen den Tieren ernsthafte Verletzungen (*raru*, *gadiq* oder *naqagak*) zugefügt werden können. Die Spitzen der Speere (*mata*) sind mit einem Strick oder Seil (*bahang*) am Schaft (*buktung*) befestigt. Dadurch wird das Risiko verringert, dass der Schaft beim Einstechen bricht. Ein weiterer Vorteil dieser Befestigung ist, dass der Schaft im Unterholz weniger leicht hängenbleibt und somit verhindert wird, dass das Tier entkommt.

Für die Jagd auf kleinere Tiere nutzen einige Männer auch Luftgewehre (*paltik*, *timbang*). Diese haben eine deutlich geringere Durchschlagskraft als herkömmliche Schusswaffen (*digumba*) und sind daher für die Jagd auf Wildschweine ungeeignet. Luftgewehre werden über Zwischenhändler aus den Küstengebieten zu hohen Tauschpreisen beschafft und sind im Singnapan-Tal

nur begrenzt verfügbar. Im Zeitraum von 2010 bis 2014 besaßen lediglich drei Männer ein Luftgewehr: Melawan, Kedawan und Geteb. Vor allem Melawan und Kedawan verwendeten ihre Waffen regelmässig und liehen sie auch befreundeten Männern aus, sofern diese ihre eigenen Patronen beschaffen konnten. Da die Gewehre in den Küstengebieten oft in Handarbeit hergestellt werden, ist die Zielgenauigkeit unzureichend und führt häufig zu Fehlschüssen. Nach jedem Schuss mussten die Männer die Patronen aus der Wunde entfernen, um sie erneut verwenden zu können. Die Deformation der Patrone durch den Aufprall wurde mithilfe eines Steins wieder korrigiert.

Die Einführung des Luftgewehrs hat insbesondere im Tiefland dazu geführt, dass die Herstellung von Blasrohren (*sapukan*) stark rückläufig ist (Eder 1996). Im Gegensatz dazu gehören Blasrohre im Hochland nach wie vor zur gängigen Ausrüstung für die Jagd auf kleine Tiere, da nur wenige Männer Zugang zu Luftgewehren haben. Blasrohre werden als typisch männliche Gegenstände betrachtet und sind in den meisten Häusern im Hochland vorhanden.²⁷⁷ Auch im Singnapan-Tal sind sie zwar weniger gebräuchlich, aber noch vorhanden. Im Jahr 2010 befand sich beispielsweise in 12 Haushalten noch ein Blasrohr.

Um bei der Jagd mit dem Blasrohr möglichst präzise Ergebnisse zu erzielen, wird den Pfeilspitzen zusätzlich ein Pflanzengift (*dita*) hinzugefügt. Für dieses Gift werden die Blätter der *dita-balagon*-Pflanze (Apocynaceae) verwendet, die im Singnapan-Tal als die stärkste wildwachsende Giftpflanze gilt.²⁷⁸ Die Blätter werden in einem Topf gekocht, und die Pfeile werden in der entstehenden Lösung getränkt.

5.6.5 Bedeutung des Jagens

Die landwirtschaftliche Tätigkeit zeichnet sich durch aufeinanderfolgende Arbeitsabläufe aus, die sich nach den Wachstumszyklen der angebauten Pflanzen richten. Daher wird für die Arbeit auf den Feldern der Begriff *karaja* verwendet, der so viel bedeutet wie das Feld «hüten», «bewahren» oder «gestalten». Die Ausübung der Jagd erfordert von den beteiligten Männern, dass sie aus ihrer gewohnten Umgebung heraustreten, in der Handlungsabläufe routiniert und vertraut sind. Stattdessen werden sie in unbekannte Waldregionen geführt, in denen sie mehrere Tage verbringen müssen. Diese Veränderung des Umfelds und der Routine stellt eine Herausforderung dar, da die Jäger sich an neue Gegebenheiten und mögliche Gefahren anpassen müssen. Die Jagdaktivität ist eng mit dem Prozess des Suchens und Beobachtens verbunden, anstatt

²⁷⁷ Für die Herstellung von Blasrohren können zwei verschiedene Baumarten verwendet werden; *sumbiling* (*Schizostachum Lumampas* Merrill, Gramineae) und *batbat* (*Arenga Undulatifolia* Becc.).

²⁷⁸ Neben *dita-balagon* werden auch die Blätter der *dita-kayon/dita-salugun*-Pflanze (Apocynaceae) als Pfeilgift verwendet, die allerdings im Singnapan-Tal nicht so häufig vorkommt.

nur mit dem blossen «Hüten» und «Bewahren». Beim Jagen geht es darum, die Spuren und Signale der Beute zu identifizieren sowie die Umgebung aufmerksam zu beobachten (*pamari*), um eine erfolgreiche Jagdbeute zu erzielen. Dies erfordert ein hohes Mass an Aufmerksamkeit, Wachsamkeit und Kenntnis der Tierwelt (Revel, Xhauflair & Colili 2017:14).²⁷⁹

Beim Jagen ist das Individuum unbekanntem, unvorhergesehenen und unkontrollierbaren Ereignissen (*nadingaran*)²⁸⁰ ausgesetzt. Im Gegensatz zu den monotonen und räumlich eingeschränkten Arbeitsabläufen auf den Feldern besteht die Jagd aus einer Vielfalt von Momenten (*tiban*), überraschenden Wendungen und unerwarteten Situationen, die für die Jäger eine grosse Herausforderung darstellen und von ihnen entsprechenden Mut (*medapat, masinsinan, maurrom*)²⁸¹ erfordern. Ein schnelles Reaktionsvermögen und hohe Wachsamkeit sind daher unerlässliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Jagd, die sich grundlegend von der Arbeit auf den Feldern unterscheidet.

In der Lebensweise der Tau't Batu gibt es ausserhalb der Jagd nur wenige Aktivitäten, bei denen eine derartige Aufmerksamkeit und Konzentration (*pagutakan*)²⁸² erforderlich sind, um ein Ziel in einer solch hohen Masse zu erreichen. Keine andere Tätigkeit erfordert eine derartige mentale Fokussierung wie das Zielen mit dem Blasrohr oder das geduldige Warten mit einem Speer im Versteck, um im entscheidenden Moment ein vorbeilaufendes Tier zu erlegen. Im Augenblick, wenn ein Wildschwein näherkommt, werden alle verfügbaren mentalen und physischen Kräfte mobilisiert und für den Angriff bereitgestellt. Wenn der Jäger sein Ziel verfehlt oder nicht erfolgreich ist, setzt er sich dem Spott und Gelächter der anderen Männer aus. Beim Jagen werden also zwischen den beteiligten Männern Impulse aktiviert, die motivierend, aufregend oder auch enttäuschend sein können. Erfolgreiche Jäger sind daher oft auch begnadete Geschichtenerzähler.

Beim Erzählen werden die erlebten Momente immer dramatisiert, um Staunen (*keliliu*) und Bewunderung (*bantug*) bei den Zuhörern hervorzurufen. Zuerst wird die langwierige und anstrengende Suche nach Spuren geschildert. Dann folgt die Beschreibung des Moments (*tiban/pengyayadi*) der Begegnung mit dem Tier und schliesslich der Augenblick des Angriffs. Selbst ungeschickte und erfolglose Versuche werden humorvoll eingebaut, ohne den Einzelnen blosszustellen (*lequ*). Die unerwarteten Wendungen und Überraschungen bilden dabei die span-

²⁷⁹ In ähnlicher Weise hat auch Rosaldo die Jagd bei den Ilongot beschrieben (1989: 112).

²⁸⁰ *nadingaran* bezeichnet alle unvorhergesehenen Momente und Situationen, die beim Jagen entstehen können.

²⁸¹ Mut kann auch mit *medapat ne atay* wiedergegeben werden, was übersetzt «tapferes Herz» bedeutet.

²⁸² Der Begriff «*pagutakan*» bezeichnet nur die mentale Fokussierung des Jägers auf eine Beute und ist nicht mit dem tief sinnigen Überlegen über einen Sachverhalts gleichzusetzen, wofür die Tau't Batu den Begriff *pikir* benutzen.

nendsten Aspekte der Erzählung. Besonders das Unbekannte und die Unsicherheit (*banban-banban*) des Waldes konfrontieren den Jäger je nach Situation mit gewissen Ängsten, die er überwinden muss. Angst (*takut*) ist für die Tau't Batu das Gegenteil von *ingasiq*, dem Zustand tiefster emotionaler Freude (siehe Kap. 9.6). Die eigene Angst zu überwinden und mit einer reichen Beute belohnt zu werden, wird von den Männern als Akt der persönlichen Befreiung betrachtet, der dazu führt, dass ihr Charakter reift und sich formt.

Wildschweine gelten neben Hühnern als Tiere, die laut den Tau't Batu über eine menschliche Seele (*kurudwa*) verfügen. Ihre schnellen Reaktionen, ihre Kraft und Ausdauer werden als bewundernswerte Eigenschaften angesehen. Einer mündlichen Überlieferung im Singnapan-Tal zufolge, die weit verbreitet ist, war die Jagd nach Wildschweinen im Hochland früher nicht bekannt. Diese Tiere schienen den Menschen stets überlegen zu sein und konnten schneller rennen als jeder Jäger. Doch diese Situation soll sich durch das Handeln eines Mannes geändert haben, der sich vor langer Zeit im Wald verirrt. Melawan erzählte mir diese Geschichte auf folgende Weise:

Früher ernährten wir uns hauptsächlich von kleinen Tieren wie Vögeln oder Fledermäusen. An einem Tag drang ein Jäger tief in den Wald ein und verirrt sich, wodurch er den Rückweg nicht mehr finden konnte. Gegen Abend gelangte er schliesslich zu einem Haus, das sich unter einem Höhleneingang befand. Plötzlich traten ein älterer Mann und ein junges Mädchen aus dem Haus und schauten den Jäger erstaunt an. Der alte Mann fragte den Jäger, wie er sich in diese Gegend verirrt hatte. Der Jäger erklärte, dass er auf der Suche nach Tieren gewesen sei, aber den Weg verloren habe und nicht mehr zurückfinden könne. Er sei jetzt erschöpft und hungrig. Er bat darum, die Nacht im Schutz ihres Hauses verbringen zu dürfen, woraufhin der alte Mann zustimmte. Allerdings hatte er nur rohe Maniok-Knollen anzubieten. Als der Jäger fragte, ob er ein Feuer anzünden könne, um die Maniok-Knollen zu erhitzen, lehnte der Mann dies abrupt ab.

Als die Dunkelheit hereinbrach, breitete das junge Mädchen Bananenblätter auf dem Boden im Haus aus und legte sich nackt neben den Jäger. Der Anblick des jungen und schönen Körpers verunsicherte den Jäger und brachte ihn in Verlegenheit. Der alte Mann forderte ihn auf, sich neben ihr hinzulegen, doch der Jäger zögerte und schlug vor, draussen vor dem Haus zu schlafen. Der alte Mann bestand jedoch auf seiner Anweisung, und schliesslich legte sich der Jäger neben das Mädchen. Erschöpft schlief er sofort ein und erwachte erst am nächsten Morgen. Zu seiner Überraschung überprüfte der alte Mann die Bananenblätter und bemerkte, dass sie lediglich ein wenig vom Hin- und Herwenden zerknittert waren. Es gab keine Anzeichen eines sexuellen Übergriffs. Als Zeichen seiner Dankbarkeit und Anerkennung dafür, dass der Jäger sein Vertrauen nicht missbraucht hatte, schenkte der alte Mann ihm eines seiner Haustiere: ein junges Wildschwein.

Der Jäger fand schliesslich den Weg zurück zu seiner Siedlung. Als er dort ankam, waren die Menschen erstaunt, dass er dieses wilde, kräftige und zugleich sehr scheue Tier gezähmt (*ipat*) hatte. Nachdem die Ältesten die Geschichte des Jägers angehört hatten, waren sie überzeugt, dass er im Wald dem Geist des Wildschweins (*ampu it biyok*) in menschlicher Gestalt begegnet war und durch sein tugendhaftes Verhalten dessen Wohlwollen erlangt hatte. Von diesem Zeitpunkt an trug dieser Jäger den Titel «*mangingidong*», und infolgedessen begannen die

Menschen im Singnapan-Tal, nach Wildschweinen zu jagen. Allerdings war es stets erforderlich, die Erlaubnis des *mangingidong*-Jägers oder des Geistes des Wildschweins einzuholen, bevor man auf die Jagd ging.

Diese mündliche Überlieferung, die in verschiedenen Versionen auch in benachbarten Regionen bekannt ist (vgl. Macdonald 2007: 120f.), verdeutlicht, dass der Mensch erst mit der Zustimmung des Wildschweingeistes (*ampu it biyok*), der in der Erzählung durch den «alten Mann» symbolisiert wird, die Jagd auf Wildschweine aufnehmen konnte. In dieser Geschichte erscheint der Wildschweingeist jedoch sowohl in männlicher (der Vater) als auch in weiblicher Gestalt (die Tochter). Melawan zufolge wird dadurch symbolisch sowohl die männliche als auch die weibliche Kraft des Wildschweins dargestellt. Das verborgene Haus, das sich tief im Wald befindet und schwer zu finden ist, das Anbieten von rohen Maniok-Knollen und die Furcht vor dem Feuer sind dabei Anspielungen auf charakteristisches Verhalten von Wildschweinen. Als das Mädchen sich schliesslich verführerisch neben den Jäger legte, wurde dem Menschen eine Prüfung auferlegt. Erst als der Jäger das Vertrauen des Wildschweingeistes erlangte und der Versuchung widerstand, das Mädchen zu berühren, erhielt er die Erlaubnis, eines seiner Wildschweine (gleichbedeutend mit einem seiner Kinder) mitzunehmen.

Die Tatsache, dass der Wildschweingeist in menschlicher Form dem Jäger erschien, unterstreicht die Seelenverwandtschaft zwischen Menschen und diesem Tier. Die Tötung eines Lebewesens, insbesondere wenn es eine menschliche Seele hat, stellt eine äusserst gewalttätige Handlung dar, die im traditionellen palawanischen Gewohnheitsrecht (*adat*) streng verboten ist. Die Tötung eines Wildschweins kann nur durch ein bestimmtes Ritual ermöglicht werden, bei dem die Erlaubnis des Wildschweingeistes eingeholt wird, eines seiner Kinder zu erlegen. Dieses Ritual, das unter dem Namen *pangangat* («Erlaubnis») bekannt ist, wird im Singnapan-Tal heutzutage kaum noch praktiziert. In seiner Jugend führte Melawan das Ritual jedoch oft durch. Im Oktober 2012 beschrieb er das Ritual folgendermassen:

Um das Ritual der Wildschweinjagd zu beginnen, war es erforderlich, zunächst eine Imitation eines Wildschweins zu erstellen. Häufig wurde dafür ein geflochtener Korb (*baka* oder *kusung*) verwendet, der mit einem Stück Stoff (*patajung*) umwickelt wurde, um die Haut des Wildschweins darzustellen. Darüber hinaus wurden zwei kurze Messer (*pa'is*) angebracht, die die Fangzähne des Wildschweins (*tangu*) symbolisierten. In Ergänzung dazu wurde ein Huhn neben der Wildschweinimitation festgebunden, und einer der Jäger sprach folgendes Gebet: *ampu it biyok itu'alang masambikay dimu at ayammu tulungikay ka isi tiban*. «Oh Geist des Wildschweins, wir bitten Dich, dieses Tier (*ayam*: Huhn) gegen eines deinesgleichen auszutauschen (*tulumgikay*: austauschen)». Danach wurde Almaciga-Harz in einer Kokosnussschale angezündet, und der entstehende Rauch wurde über die Wildschweinimitation, das Huhn, die bei der

Jagd verwendeten Speere sowie in Richtung der Spürhunde gefächert. Erst nach diesem Ritual konnte die eigentliche Jagd beginnen.

5.6.6 Bedeutung der Hunde für die Jagd

Die Hunde (*ideng*) spielen bei der Wildschweinjagd eine äusserst wichtige Rolle, da sie wertvolle Unterstützung bei der Spurensuche leisten und somit den Erfolg der Jagd massgeblich beeinflussen können (Lupo 2011). Sobald sie eine Wildschweinspur aufgenommen haben (*gira*) und daraufhin davonlaufen, müssen die Jäger schnell reagieren und ihnen folgen. Der Einsatz der Hunde trägt somit entscheidend zur Effektivität der Jagd bei.

Die Hunde haben für die Tau't Batu keinen weiteren Zweck ausserhalb der Wildschweinjagd. In Bezug auf die Jagd nach Vögeln und kleineren Beuteltieren wie Gleitbeutlern sind die Hunde eher störend, da ihr Bellen die Tiere vertreibt. Sie werden weder als Schutz- noch als Wachtiere auf den Feldern eingesetzt. Gegenüber Fremden reagieren die Hunde äusserst scheu und beginnen bereits aus grosser Entfernung zu bellen. Der einzige Nutzen der Hunde, nämlich das Aufspüren von Wildschweinen, basiert auf der natürlichen Feindschaft zwischen den beiden Tierarten, wie Lumtab in folgender Geschichte verdeutlicht:

Früher pflegten alle Tiere - Affen, Katzen, Hunde und sogar das Wildschwein - enge Freundschaft. Eines Tages überfiel sie der Hunger, und sie beschlossen, gemeinsam ans Meer zu gehen und zu fischen. Nachdem sie die Küste erreicht hatten, warteten sie darauf, dass die Flut abebben würde (*irat*), bevor sie mit dem Fischen beginnen konnten. Doch der Hund wurde ungeduldig und drängte darauf, sofort mit dem Fischen anzufangen. Die Katze erklärte, dass dies nicht möglich sei, da das Wasser immer noch zu hoch sei (*sungut*). Der Hund brachte schliesslich den Vorschlag ein, in der Zwischenzeit Chili-Früchte (*lada*) zu essen. Daraufhin wies das Wildschwein darauf hin, dass der Hund bereits eine Chili-Frucht bei sich trug und zeigte auf seinen Penis (*utin*). In diesem Moment brachen alle Tiere in schallendes Gelächter aus. Der Hund fühlte sich wegen der Bemerkung des Wildschweins verletzt und empört (*napalaaw*). Eine Welle von Wut überkam ihn (*minisok*), und er begann wild auf die anderen Tiere zu bellen. Die Katze, der Affe und die Beuteltiere suchten Schutz in den Bäumen (*inik*). Das Wildschwein blieb als einziges zurück. Nach einer langen und wilden Verfolgungsjagd fing der Hund das Wildschwein schliesslich ein und biss es zu Tode. Seitdem ist der Hund der Feind aller anderen Tiere.

Die erzählte Geschichte von den einstigen Freunden, den Tieren, und ihrer anschliessenden Entfremdung, insbesondere des Hundes gegenüber den anderen Tieren, kann auf verschiedene Weisen interpretiert werden. Im Zentrum steht die Erkenntnis, dass ein Vertrauensbruch zu Misstrauen und Feindschaft führen kann. Der Hund fühlte sich durch das Verhalten des Wildschweins beleidigt, was zu einem Bruch in der harmonischen Beziehung zwischen den Tieren führte. Das spätere unkontrollierte Verhalten des Hundes mündete schliesslich in Gewalt und

fürte zur Tötung des Wildschweins, was die endgültige Zerstörung ihrer Bindung symbolisierte.

Darüber hinaus kann die Geschichte als Lehre betrachtet werden, die Geduld, Zusammenarbeit und Toleranz hervorhebt. Die Ungeduld des Hundes, der die Situation nicht abwarten konnte, führte letztendlich zur Eskalation der Konflikte und zur Trennung der Tiere. Die Geschichte verdeutlicht zudem, wie die Demütigung einer Person durch derbe Witze (*luluj*) zur Entstehung von Feindschaften führen kann. Heitere Unterhaltungen und scherzhafte Äusserungen (*ulug-ulugan*) sind zwar gängige Formen des sozialen Miteinanders, auch wenn dabei sexuell anstößige Begriffe verwendet werden, allerdings darf die Würde einer Person nicht verletzt werden (vgl. Kap. 9.7).

5.7 Fischfang

Es gibt nur wenige einschlägige Untersuchungen zu Brandrodungs- oder Wildbeutergesellschaften, die in tropischen Habitaten leben und gleichzeitig Fischfang als alternative Ressourcenerschliessungsstrategie anwenden (Kelly 1995: 69). In vielen ethnographischen Berichten wird daher der Fischfang nur beiläufig erwähnt. Aufgrund der vergleichsweise geringen Bedeutung des Fischfangs (*megdyaqul*, *memukut*) für die Subsistenz der Tau't Batu im Vergleich zu Sammel- und Jagdaktivitäten sowie aufgrund seiner begrenzten Praxis durch wenige Männer, werde ich mich ebenfalls kurz fassen.

Neben den Wildtieren scheinen auch die Fischbestände im Singnapan-Tal einer gewissen Übernutzung ausgesetzt zu sein, obwohl nicht alle Familien am Fischfang teilnehmen.²⁸³ Obwohl gelegentlich Krebse, Garnelen und kleinere Wasserbewohner gefangen werden, sind grössere Fische (*sedāq*, *kumay*, *kurisiq*) kaum mehr zu finden. Das Wasserstrassennetz im Singnapan-Tal ist von zahlreichen kleinen Bächen, Flüssen und Wasserläufen durchzogen, die in der Talsohle zu einem Hauptfluss zusammenfliessen. Dieser Fluss, bekannt als Sumorom, verläuft in die steil aufragenden Karstformationen im Westen des Tals und versickert dort (vgl. Kap. 4.1.1). Das Haus von Melawan, in dem ich während meiner Feldforschung am häufigsten verweilte, liegt lediglich 20 m vom Fluss Sumorom entfernt. Im Jahr 2010 befanden sich in direkter Nachbarschaft die Häuser von Geteb, Juhai, Libuten und Rasil. Daher waren Fischfangaktivitäten an diesem Abschnitt des Flusses im Vergleich zu anderen Flussabschnitten besonders häufig zu beobachten.

²⁸³ Der Fischfang kann für einige Männer, die regelmässig auf die Jagd gehen, durchaus als alternative Einkommensquelle betrachtet werden, insbesondere wenn Zeitmangel besteht. Vgl. dazu mögliche Gründe, die die Jäger bei ihrer Entscheidung beeinflussen, ob sie sich eher der Jagd oder dem Fischfang zuwenden sollen: Kelly 1995: 69f..

Während der regenreichen Monate verwandeln sich manche Bäche in Flüsse. Die Fische sind dann schwer zu erspähen, und Fischgifte können aufgrund der starken Strömung und der grossen Wassermassen ihre Wirkung nicht mehr entfalten. Am häufigsten wird daher der Fischfang in den trockenen Monaten praktiziert, wenn der Wasserstand am niedrigsten ist. Der Kontakt mit dem kühlen Wasser während der Trockenzeit stellt für die jungen Männer eine willkommene Abwechslung zur schweisstreibenden und harten Arbeit auf den Feldern dar. Insgesamt sind drei Formen des Fischfangs gebräuchlich: die Aufstau-Technik, der Fischfang mit Gift und der Fischfang mit der Harpune. Während die Fischfangmethode mit der Harpune überall angewendet werden kann, erfordern die ersten beiden Techniken eine Kombination.

5.7.1 Aufstau-Technik

Die Aufstau-Technik wird vorwiegend verwendet, um Krebse, Garnelen und kleine Fische zu fangen (Macdonald 2007: 52f.). Hierbei werden an ausgewählten Abschnitten von Flüssen oder Bächen, die sich aufgrund ihrer Lage und Strömungsverhältnisse zum Aufstauen von Wasser eignen, Stauwände aus Steinen und Kies errichtet. Diese werden mit Bananenblättern abgedichtet, wodurch flache Wasserbecken entstehen, in denen die Tiere von Hand eingesammelt werden können. Einige Frauen und junge Mädchen verwenden grosse flache Körbe, die sie ins Wasser tauchen und dann langsam nach oben bewegen, sobald sich die Fische in der Mitte des Korbs befinden. Bei grösseren Stauabschnitten ist es wichtig, dass das Wasser an einigen definierten Stellen abfliessen kann, um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten, da die Stauwand unter dem Druck des ansteigenden Wassers brechen könnte. An den Öffnungen im Mauerabschnitt oder an der oberen Kante, wo das Wasser am stärksten überläuft, werden Reusen (*siyud*) platziert. Diese werden hauptsächlich aus Rattan oder den Fasern des *tagop*-Baums (*Artocarpus Elastica* Reinw. Ex. Blume) hergestellt und verfügen über einen langgezogenen trichterförmigen Eingang. Sobald die Tiere in die Reuse gelangen, werden sie aufgrund ihrer Form und der Strömungsverhältnisse im Trichter gefangen. Das Aufstellen von Reusen kann mit dem Anlegen von Fallen verglichen werden, da auch diese regelmässig überprüft werden müssen. Zusätzlich können Reusen nur in Gebieten mit starker Strömung aufgestellt werden, da sich die Wassertiere sonst leicht wieder befreien könnten.

Verglichen mit anderen Fischfangmethoden erfordert das Aufstellen von Reusen wenig Zeit, weshalb entlang der grossen Flüsse viele dieser Reusen anzutreffen sind. Die Abstände zwischen ihnen scheinen unter den Besitzern keine Schwierigkeiten hervorzurufen. Als ich Juhai, der im Jahr 2010 unmittelbar neben dem Hauptfluss wohnte, fragte, ob es ein Problem sei, seine Reuse in der Nähe einer anderen Familie anzubringen, die nur 50 m entfernt war, antwortete er,

dass der Fluss allen gehöre. Juhai erklärte, dass in jedem Abschnitt des Flusses zahlreiche Felspalten existierten, in denen verschiedene Wasserlebewesen ihre Larven und Eier ablegen könnten. Daher sei es unmöglich vorherzusagen, welcher Abschnitt sich am besten zum Aufstauen und Anbringen von Reusen eigne.

Eine weitere Methode, über die mir einige Männer immer wieder berichteten, ist die Verwendung von Moskitonetzen. Obwohl ich während meines Aufenthalts niemanden bei der Anwendung dieser Technik beobachten konnte, wurde oft davon gesprochen. Die Netze sollen dabei grossflächig über die gesamte Breite des Bachs gespannt worden sein. Melawan und Kedawan waren der Ansicht, dass das Verschwinden grosser Fischarten mit dem Einsatz dieser Moskitonetze in Verbindung stehe, da sie sehr engmaschig gewebt waren und auch kleinere Fische im Netz hängen blieben. Allerdings sollen die Netze aufgrund der mitunter starken Strömung nach kurzer Zeit gerissen sein, wodurch sie nur einmal verwendet werden konnten.

5.7.2 Fischfang mit Gift

Die Methode des Fischfangs mit Gift (*dita*) wird ausschliesslich während der Trockenzeit angewendet und zwar in seichten Flussabschnitten. Sowohl jüngere Männer und Frauen als auch Kinder in Begleitung von Erwachsenen nutzen diese Technik (Macdonald 2007: 52). Laut Melawan ist dieser Fischfang auch eine Gelegenheit, die heissen Sommertage im kühlen Wasser spielerisch zu verbringen. Während meines Aufenthalts konnte ich den Fischfang mit Gift im Tal insgesamt zweimal beobachten.²⁸⁴

Für die Anwendung der Gifte ist das Anstauen (*lantaj*) eines kleinen Flussabschnitts erforderlich. Dieser darf nicht zu gross sein, da sich das Gift sonst zu stark verdünnen würde. Die Absicht bei der Verwendung des Gifts besteht darin, die Fische zu betäuben, sodass sie bewegungslos an der Wasseroberfläche treiben, wo sie dann von Hand eingesammelt werden können. Die Dosierung des verwendeten Gifts muss jedoch sorgfältig abgewogen werden. Sie darf die Fische nicht töten, da eine zu starke Wirkung sie für den Menschen ungeniessbar machen würde. Andererseits besteht bei einer zu geringen Dosis die Gefahr, dass die Fische nach kurzer Zeit wieder zu sich kommen und sich aus dem Fangkorb befreien könnten. Als Gifte können folgende Pflanzen verwendet werden (Tab. 23):

²⁸⁴ Bei der ersten Beobachtung haben drei Mädchen insgesamt sechs kleine Fische erbeutet, bei der zweiten Beobachtung waren es zwei grosse und drei kleine Fische.

Bezeichnung (Singnapan-Tal)	Wissenschaftliche Bezeichnung	Anwendung
<i>basak</i>	<i>Alstonia macrophylla</i> Wall.	Häufig im Wald vorkommende Baumart, deren Saft als Fischgift verwendet wird.
<i>lagtang</i>	<i>Arcangelisia flava</i> (L.) Merrill	Lianenart; Der Saft wird neben medizinischen Anwendungen auch als Gift für den Fischfang verwendet. Verfügbarkeit: Mai bis Juni.
<i>malagsia</i>	<i>Croton tiglium</i> Linne	Fischgift, dessen Wirksamkeit jedoch als nicht so stark eingeschätzt wird wie <i>basak</i> oder <i>pangi</i> .
<i>pangi</i>	<i>Pangium edule</i>	Diese in anderen Gebieten als <i>keluak</i> bekannte Pflanze bildet steinähnliche Früchte, die als Gift für den Fischfang verwendet werden. Nach einer speziellen Präparierung (Kochen) können die Früchte auch verzehrt werden.
<i>ulam</i>	<i>Barringtonia Racemosa</i>	Die Früchte und Blätter dieser Pflanze werden ausschliesslich für die Produktion von Fischgift verwendet.
<i>tuba</i>	<i>Derris elliptica</i>	Weitverbreitete Pflanze im Hochland, deren Wurzel ausschliesslich als Fischgift verwendet wird.

Tab. 23: Liste der als Fischgift benutzten Pflanzen (eigene Erhebung 2010/14; Quelle: Amarasa, Kedawan).

Neben diesen wildwachsenden Pflanzen gibt es auch angebaute Pflanzen, deren Saft als Gift verwendet wird. Insgesamt spielt der Fischfang mit Giften jedoch bei der Nahrungsmittelversorgung nur eine geringfügige Rolle und wird lediglich gelegentlich von einzelnen Familien praktiziert, die in der Nähe von Gewässern leben.

5.7.3 Fischfang mit Harpune

Der Fischfang mit der Harpune (*sangkap*) ähnelt teilweise der Jagd nach Kleintieren im Wald, da man sich auch hier auf die Suche nach einem geeigneten Ort begeben und den Wasserlebewesen auflauern muss. Im Gegensatz zur Jagd im Wald sind jedoch jene Flussabschnitte, in denen besonders viele Fische vorkommen, den Männern bekannt. Daher hat diese Tätigkeit nicht den pionierhaften Charakter der Jagd in unbekanntem Waldgebieten. Da von den Fischen zudem keine Gefahr ausgeht, können viele jüngere und unerfahrene Männer diese Form des Fischfangs praktizieren. Am effizientesten und ertragreichsten gestaltet sich der Fischfang mit der Harpune in der Nacht, da sich die meisten Fische dann wesentlich ruhiger verhalten als tagsüber. Nachts sind auch die nachtaktiven Süswassercrevetten leichter zu finden, da sie sich am Tag in schwer erreichbaren Felsspalten verbergen. Während früher Fackeln zur Beleuchtung der Wasseroberfläche verwendet wurden, kommen heute vermehrt Taschenlampen zum Einsatz. Allerdings wird aufgrund der Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Batterien beispielsweise die Jagd nach Süswassercrevetten häufiger tagsüber ausgeübt, obwohl diese Tiere nachtaktiv sind und sich tagsüber in schwer erreichbaren Felsspalten verstecken.

Um die Unterwasserumgebung besser sehen zu können, setzen die Fischer eine aus Holz und Glasscherben hergestellte kleine Tauchbrille auf. Wenn man den Umgang mit der Harpune beherrscht und weiss, wo sich die Crevetten befinden, kann diese Form des Fischfangs recht er-

giebig sein. Die beim Fischfang verwendete Harpunenpistole verfügt über eine Schussvorrichtung. Nach einem erfolgreichen Schuss werden die aufgespiessten Crevetten vorsichtig mithilfe der Schnur der Harpune aus ihrem Versteck gezogen.

5.8 Tierhaltung

Obwohl die Nutztierhaltung unter den tropischen Bedingungen im Hochland durchaus sinnvoll wäre, da sie mit wenig Aufwand grosse Mengen an tierischer Nahrung zur Verfügung stellen könnte,²⁸⁵ wird sie nicht von allen Familien praktiziert (Macdonald 2007: 44f.). Stattdessen sehen die Tau't Batu die Tierhaltung neben dem Brandrodungsfeldbau als eine von vielen ergänzenden Beschäftigungen an, zu denen auch das Jagen und Sammeln gehört. Als ich das Singnapan-Tal im Jahr 2007 zum ersten Mal besuchte, zählte ich insgesamt nur drei Schweine. Drei Jahre später, im Jahr 2010, waren es nur noch zwei. Hühner dagegen sind zahlreicher und weiter verbreitet als Schweine. Im Jahr 2010 hielten insgesamt 18 Familien Hühner in ihren Häusern.

5.8.1 Schweine

Die domestizierten schwarzen Schweine (*babuy*) im Hochland unterscheiden sich in Farbe und Grösse von den im Tiefland vorherrschenden weissen Schweinen. Die Küstenbewohner sind überzeugt, dass das Fleisch der schwarzen Schweine besser schmeckt, obwohl sie weniger Fleisch liefern. Daher haben die schwarzen Schweine einen gewissen Marktwert, den die Hochlandbewohner durchaus zu ihrem Vorteil nutzen. So konnte Melawan durch den Verkauf seines Schweins im Jahr 2007 (für 1800 Peso) sich ein Luftgewehr kaufen, das sonst für ihn unerschwinglich gewesen wäre.²⁸⁶

Das Hausschwein wird von den Tau't Batu anhand seines Aussehens, seiner Körpergrösse und seines Verhaltens vom Wildschwein unterschieden. Viele ältere Männer (wie Balus und Lumtab) berichteten, dass sie das Hausschwein früher nicht kannten. Wann dieses Tier im südlichen Palawan eingeführt wurde, ist jedoch unbekannt. Im Gegensatz dazu ist das Wildschwein eine endemische Tierart und kann für den Menschen, anders als das Hausschwein, gefährlich sein. Es kann über lange Strecken rennen und den Menschen mit verschiedenen Fluchttaktiken täu-

²⁸⁵ Vgl. Alvard (2001), der die Tierhaltung bei Wildbeutergesellschaften als *prey-conservation* bezeichnet.

²⁸⁶ Im Jahr 2007 wurde in Sikud für ein Schwein aus dem Hochland ein Preis von etwa 1500 bis 2000 Peso verlangt (2010: 1 Euro = 56,18 Peso). Dieser Preis blieb auch zwischen 2010 und 2012 stabil. Der Preis hängt auch davon ab, wie gross und ausgewachsen das Schwein bereits ist. Für kleinere Ferkel werden in der Regel niedrigere Beträge angeboten. Allerdings bevorzugen die Hochlandbewohner ausgewachsene Schweine, da sie dafür bekannt sind, ihre Ferkel mit frischen und gekochten Maniok-Knollen zu füttern.

schen und überlisten. Dadurch hat das Wildschwein Eigenschaften, die bei den Tau't Batu Bewunderung hervorrufen. Das Hausschwein hingegen ist ein zahmes und empfindliches Tier, das ohne menschliche Fürsorge, zumindest in den ersten Jahren, nicht überleben kann.

Obwohl viele Männer betonten, dass die Schweine in der Umgebung der Siedlungen frei herumstreifen und somit halbwild leben würden, habe ich sie stets angebunden gesehen. Schweine sind Allesfresser und daher als «Abfallbeseitiger» von Wurzelüberresten und Nahrungsüberschüssen sehr nützlich. Allerdings haben besonders junge Ferkel Schwierigkeiten beim Kauen und Verdauen von rohen Knollenprodukten. Daher werden die jungen Ferkel in den ersten zwei Jahren im Garten des Hauses eingezäunt und zweimal täglich mit gekochten Maniok- oder Taro-Knollen gefüttert. Später werden sie auf den Brachfeldern gehalten, wo sie mit einer langen Liane an einem Baum oder einem hölzernen Pfahl angebunden sind.

Schweine gehören im Singnapan-Tal den Einzelpersonen oder Familien. Das Töten der Schweine und die anschließende Verteilung des Fleisches ist eine Aufgabe, die ausschliesslich von den Männern ausgeführt wird. Die Schlachtung erfolgt meistens nachts, wenn kühle und feuchte Luft im Tal herrscht und die Fliegen verschwinden. Die Verteilung des Fleisches an die benachbarten Familien ist immer ein besonderes Ereignis. Nicht nur, weil Fleisch eine begrenzte Ressource ist, sondern auch, weil das Teilen der Fleischportionen die verschiedenen Familien solidarisch miteinander verbindet.

Neben rituellen Anlässen und der Beilegung von Streitigkeiten können Schweine auch in Zeiten von Nahrungsmittelknappheit geschlachtet werden, wie zum Beispiel in der Regenzeit. Früher, als sich fast alle Familien vor Beginn der Regenzeit in eine bestimmte Höhle im Tal zurückzogen, um vor den heftigen Stürmen und Niederschlägen Schutz zu suchen, mussten die Schweine vorher geschlachtet werden. Die meisten Eingänge dieser Höhlen befinden sich an steilen und exponierten Felswänden und können nur mit Leitern erreicht werden. Während man kleine Ferkel problemlos hochtragen konnte, stellte der Transport eines ausgewachsenen lebenden Schweins ein unlösbares Problem dar. Sobald die Schweine angebunden und hochgetragen wurden, sollen sie, laut Melawan, sich so wild bewegt haben, dass sie die Träger aus dem Gleichgewicht zu bringen drohten. Daher habe man sich dazu entschieden, die Schweine vor dem Hochtragen zu schlachten.²⁸⁷

Obwohl Mutterschweine bei Schlachtungen verschont werden, stellt die Schweinezucht keinen geschlossenen Kreislauf dar. Laut vielen Frauen (wie Amarasa, Oris) sterben mehr als die

²⁸⁷ Einmal soll Melawan versucht haben, ein ausgewachsenes Schwein in eine Höhle zu tragen, indem er das Tier an seinen Rücken band. Trotz gefesselten Beinen stellte die wackelnde und zuckende Körpermasse des Schweins, während er 60 Meter nach oben klettern musste, eine erhebliche Gefahr für einen möglichen Absturz dar. Schliesslich wurde das Tier auf halbem Weg zur Höhle abgestochen und getötet.

Hälfte der neugeborenen Ferkel aus verschiedenen Gründen. Zusätzlich gibt es limitierende Faktoren, die die Aufzucht grösserer Schweinebestände im Hochland erschweren: Mit zunehmender Anzahl von Schweinen besteht ein höheres Risiko für die Ausbreitung von Krankheiten, die den Bestand dezimieren könnten.²⁸⁸ Auch die Aufzucht junger Schweine erfordert viel Zeit. Angesichts der begrenzten Arbeitskraft innerhalb eines Haushalts aufgrund der Anzahl der Haushaltsmitglieder stossen kleinere Familien schnell an ihre Kapazitätsgrenzen. In der Subsistenzwirtschaft hat die Pflege und der Anbau von Nutzpflanzen in den Feldern oberste Priorität. Da junge Schweine ohne Knollenprodukte nicht ausreichend ernährt werden können, hängt die Schweinezucht auch vom Erfolg des Brandrodungsfeldbaus ab. Familien, die kleinere Felder anlegen, häufig wilde Pflanzen und Pilze sammeln und Zeit für die Jagd aufwenden (wie Kedawan, Libuten usw.), können den Anforderungen der Schweinezucht kaum gerecht werden.

5.8.2 Hühner

Im Vergleich zur Schweinezucht ist die Haltung von Hühnern (*manuk*, *ayam*) im Singnapan-Tal einfacher, weshalb viele Familien Hühner halten (im Jahr 2010 besaßen durchschnittlich 18 Haushalte 3 bis 5 Hühner). Obwohl Hühnerfleisch im Gegensatz zum Schlachten eines Schweins gelegentlich informell zubereitet wird, werden zumindest die unmittelbaren Nachbarn zum gemeinsamen Essen eingeladen. Beim Hühnerfleisch gibt es keine strikte Verteilungspflicht. Hühner werden jedoch immer bei bestimmten kleineren Anlässen geschlachtet, beispielsweise bei Krankheitsfällen von Familienmitgliedern oder wenn willkommene Gäste auftauchen.

Ein ausgewachsenes Huhn kostete etwa 50 Peso im Jahr 2007. Der Preis stieg bis 2010 auf 120 Peso an, bedingt durch zeitweise Hühnerknappheit im Tiefland. Auch bei Hühnern wird zwischen denen im Hochland und denen in der Küstengegend unterschieden. Während die Hühner bei den Küstenbewohnern oft dürr und ausgehungert wirken, da sie sich hauptsächlich von Essensresten ernähren, haben die Hühner im Hochland einen ausgewachsenen, gut genährten Körper, da sie neben Nahrungsresten auch mit gekochten Maniok-Knollen gefüttert werden. Aufgrund von Raubtieren werden Küken oft gefressen, wenn sie frei herumlaufen. Daher sperren viele Familien ihre Küken nachts unter ihren Häusern ein. Kleinere Hühnerbestände können auch in einem aus Rattan gefertigten Korb gehalten und im Inneren des Hauses an der Wand aufgehängt werden.

Die Tau't Batu sind überzeugt, dass das Huhn vor langer Zeit von *ampu benar* an die Menschen

²⁸⁸ Schweinekrankheiten treten recht häufig im südlichen Palawan. Allein im Jahr 2012 starben allein in Ugis acht von elf Schweinen an einer infektiösen Krankheit.

übergeben wurde, um sie zu unterrichten. Ähnlich wie das Wildschwein besitzt auch das Huhn eine menschliche Seele (*kurudua*), doch im Gegensatz zum Wildschwein hält es sich unter den Menschen auf. Das Krähen des Hahns am frühen Morgen soll die Menschen an ihre täglichen Pflichten erinnern. Diese morgendlichen Rufe sind von grosser Bedeutung für den Tagesrhythmus der Menschen, da sie durch sie aufwachen, Feuer entfachen, Wasser kochen und den Tag beginnen.

Früher galt das Huhn als das einzige domestizierte Tier im Hochland (Macdonald 2007: 44). Im Gegensatz zu Schwein, Hund und Katze gelten Hühner für die Palawaner als halbwild. Sie bewegen sich zwar frei in menschlichen Siedlungen, fürchten sich jedoch gleichzeitig vor den Menschen und fliehen panisch, wenn sie sich nähern. Dieses ambivalente Verhalten gegenüber Menschen, gepaart mit Intelligenz, wird von den Tau't Batu geschätzt. Viele Männer wie Lumtab und Melawan haben mir immer wieder berichtet, dass die nicht konfrontative Rückzugsstrategie der Hochlandbewohner gegenüber Fremden aus den Küstenregionen in der Verehrung des Huhns wurzelt. Das schüchterne und misstrauische Verhalten der Hühner gegenüber Menschen, ihre vorsichtige Annäherung und die Aufrechterhaltung eines Abstands dienen den Hochlandbewohnern als Lehrbeispiel. Sie ziehen daraus vorbildhaft ab, wie sie mit fremden Menschen umgehen sollten, von denen potenzielle Gefahren ausgehen könnten.

Besonders die Einhaltung einer räumlichen Distanz zu Fremden zeigt sich in vielen alltäglichen Situationen. Es ist üblich, sich mit Rufen bemerkbar zu machen, wenn man sich in der Nähe eines Hauses aufhält, um die Hausbewohner im Voraus über den Besuch zu informieren. Ohne Erlaubnis muss man am Rand des Gartens stehen bleiben und aus sicherer Entfernung mit den Hausbewohnern sprechen. Die Wahrung von Distanz zu Fremden hat auch historische Wurzeln. In der Vergangenheit fingen muslimische Seefahrer an der Küste die einheimische Bevölkerung und verkauften sie zu hohen Preisen in den Sklavenmärkten von Brunei oder Mindanao. Angesichts dieser Gefahr entschieden sich die Hochlandbewohner Palawans für die Strategie des distanzierten Beobachtens und Weglaufens, um solchen Bedrohungen aus dem Weg zu gehen.

5.8.3 Hunde und Katzen

Hunde und Katzen spielen in der Ernährungsversorgung der Tau't Batu keine Rolle. Dennoch werden sie von vielen Familien gerne gehalten. Die Rolle dieser Tiere im Haushalt ist jedoch nicht immer klar. Als Welpen werden Hunde von den Kindern liebevoll behandelt. Sobald sie jedoch ausgewachsen sind, führen sie oft ein mageres und eingeschüchtertes Dasein. Eine Ausnahme bilden die Hunde, die zur Wildschweinjagd eingesetzt werden. Für die Jagd auf grössere Wildtiere sind grosse und kräftige Hunde erforderlich, die speziell trainiert werden müssen.

Zwischen 2010 und 2012 waren nur Rasil und Kedawan im Besitz solcher Jagdhunde. Katzen sind im Hochland im Gegensatz zum Tiefland selten anzutreffen, aber ihre Anzahl nimmt stetig zu. Im Jahr 2007 gab es im Singnapan-Tal noch keine Katzen. Als ich im Jahr 2010 wieder im Tal war, gab es 4 Katzen, und zwei Jahre später waren es 9. Die Vorteile der Katzenhaltung erklären die Tau't Batu damit, dass Katzen Ratten fangen und keine zusätzliche Fütterung benötigen. Obwohl der Regenwald den Katzen vielfältige Beschäftigungs- und Überlebensmöglichkeiten bietet, scheinen ihre Lebensbedingungen nicht optimal zu sein. Auch sie wirken oft unterernährt und suchen häufig die Kochstellen auf, um an Essensreste zu gelangen.

5.9 Raumzeitliche Aspekte der Subsistenzwirtschaft

Die massgeblichen Koordinaten, in denen die verschiedenen Arbeitsprozesse ablaufen, sind Raum und Zeit. Doch was Arbeit, Raum und Zeit aus der Sicht der Tau't Batu bedeuten, erfordert weitere Erläuterungen. In Übereinstimmung mit den Ansichten von Hägerstrand (1985), Hallin (1991) und anderen Vertretern der Zeitgeographie (*time geography*) stimme ich der Forderung zu, dass die Bedeutung von Raum und Zeit in wirtschaftsanalytischen Untersuchungen des täglichen Lebens von Individuen stärker berücksichtigt werden sollte. Diese Autoren betonen, dass eine systematische und modellbasierte Analyse verschiedener alltäglicher Aktivitäten im Haushalt eine umfassende Zeitallokationsstudie erfordert. Um die geschlechtsspezifischen Arbeitsbelastungen und Aktionsräume der Tau't Batu sowohl im Brandrodungsfeldbau als auch in anderen Arbeitsbereichen zu ermitteln, habe auch ich eine Zeitallokationsuntersuchung durchgeführt. Bevor ich jedoch näher darauf eingehe, werde ich zunächst kurz erläutern, was die Tau't Batu unter «Arbeit» verstehen.

5.9.1 Verständnis von Arbeit bei den Tau't Batu

Unter «Arbeit» verstehe ich eine alltägliche menschliche Tätigkeit, die sowohl körperliche als auch geistig-mentale Anstrengungen erfordert und produktiven oder bestimmten reproduktiven Zielen dient (Herbers 1998: 113; vgl. Hillmann 1994: 45-46). Ich schliesse mich Spittlers Definition an, der «Arbeit» phänomenologisch als eine für das Individuum sinn- und bedeutungsvolle Grundhandlung betrachtet (2016: 39, 40). Schliesslich stellt Arbeit stets einen zentralen Aspekt in der Lebenswelt eines Menschen dar und lässt sich nicht eindeutig von der Freizeit trennen (ebd. 66-67). So betrachten die Tau't Batu beispielsweise das Fischen am Fluss als eine Tätigkeit zur Nahrungsproduktion, während es für viele Männer zugleich eine erfrischende und

angenehme Beschäftigung ist, die oft in den heissen Mittagsstunden ausgeübt wird. Dieses Phänomen trifft auch auf andere Bereiche des Alltags zu, in denen eine klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit nicht immer möglich ist (z. B. Jagd oder Schmiedearbeiten; ebd. 149-150). Für eine umfassende Untersuchung von Arbeitsabläufen müssen auch die jeweiligen lebensbezogenen Kontexte berücksichtigt werden. Aktivitäten, die eine materielle Lebensgrundlage bieten, zielen nicht nur auf Nahrungsgewinnung ab, sondern prägen auch soziale Beziehungen, beispielsweise durch den Austausch oder das Teilen von Nahrungsüberschüssen (vgl. auch Lütkekes 1999). Das einzige reine Gegenstück zur Arbeit, das im Alltag der Tau't Batu deutlich erkennbar ist, ist die Zeit ohne Arbeit, die vor allem dem Ausruhen des Körpers zwischen oder nach Arbeitsaktivitäten und der physischen Erholung dient. Die mit den Verben *pesengev* und *pelitid* beschriebenen Zustände beziehen sich ausschliesslich auf die Erholung des Körpers und haben nichts mit der freien Zeit zu tun, in der vor allem junge Männer Langeweile verspüren können. Besonders in den Monaten April bis Juni, wenn die landwirtschaftlichen Arbeiten bis zur Reisernte weitgehend abgeschlossen sind, steht mehr freie Zeit zur Verfügung, die für andere Aktivitäten wie die Jagd nach Kleintieren genutzt wird.

Der Begriff «Arbeit» wird bei den Tau't Batu durch den Ausdruck *karaja* wiedergegeben, der insbesondere die verschiedenen Arbeitsschritte im Brandrodungsfeldbau umfasst (wie Bäume fällen, Feuer legen, anpflanzen, jäten, ernten usw.). Zusätzlich steht *karaja* auch für Tätigkeiten im Zusammenhang mit Jagd und Sammeln sowie für handwerkliche Beschäftigungen (wie Hausbau). Darüber hinaus wird der Begriff auch für Aufgaben verwendet, die im häuslichen Umfeld anfallen, wie die Zubereitung von Nahrungsmitteln oder das Sammeln von Holzstücken zum Anzünden von Feuerstellen.

5.9.2 Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der Subsistenzproduktion

Um das umfangreiche Arbeitspensum in einem Haushalt bewältigen zu können, das im Tages- bzw. Jahresverlauf anfällt, übernimmt jedes Haushaltsmitglied eine spezifische Aufgabe. Ich werde im Folgenden näher erläutern, welche Aufgaben von welchem Geschlecht übernommen werden und welche individuellen Gründe von den einzelnen Individuen dafür angegeben werden. Peggy Reeves Sanday betont, dass eine soziale und politische Gleichstellung zwischen Männern und Frauen auch eine gleichmässige Arbeitsbelastung im Haushalt einschliesst (1981).²⁸⁹ Bei den Tau't Batu sind die verschiedenen Arbeitslasten, sowohl im Brandrodungs-

²⁸⁹ Andernfalls lässt sich eine ungleichmässige Verteilung von subsistenzorientierten Tätigkeiten auf die Dominanz eines Geschlechts in der Beziehung zurückführen (Sanday 1981: 165).

feldbau als auch beim Sammeln von wildwachsenden Pflanzen und Pilzen, gleichmässig verteilt. Mit Ausnahme der Jagd gilt für alle Bereiche der wirtschaftlichen Produktion, dass alle gleich viel arbeiten müssen und keiner dem anderen die Arbeit überlassen darf.

Während der Partnersuche betonen Männer ebenso wie Frauen stets die Wichtigkeit, dass der Partner oder die Partnerin eigenständig arbeiten kann.²⁹⁰ Eine unausgewogene Arbeitsbelastung im Haushalt wird von beiden Seiten als möglicher Grund für Trennungen betrachtet. Wenn eine Frau mit einer hohen Arbeitslast im Haushalt konfrontiert wird, ist es nicht unüblich, dass sie von ihrem Mann verlangt, eine zweite Frau zu heiraten (vgl. Kap. 4.4.6). In solchen Fällen beschränkt sich der Aufgabenbereich der ersten Frau auf den engeren Haushaltsbereich wie Kochen, Pilz- oder Holz sammeln. Die zweite Frau dagegen beteiligt sich zusammen mit dem Mann an verschiedenen arbeitsintensiven Tätigkeiten auf den Feldern, wie beispielsweise Jäten oder Pflanzen. Dies gilt auch, wenn eine dritte Frau in die Ehe eintritt. In diesem Fall müssen beide zuletzt eingehirateten Frauen schweren, arbeitsintensiven Tätigkeiten nachgehen, während die zuerst geheiratete Frau im Haus bleibt. Einzig bei der Reisernte müssen alle Haushaltsmitglieder mithelfen, da hier die Zeit sehr knapp bemessen ist. Kinder werden zwar immer wieder dazu angehalten, sich an der täglichen Haus- und Feldarbeit zu beteiligen. Allerdings müssen sie keine speziellen Aufgaben übernehmen. Vielmehr wachsen die Kinder mit zunehmender geistiger und körperlicher Entwicklung allmählich in die täglich anfallenden Aufgaben hinein. Je jünger die Kinder in einem Haushalt sind, desto ungleicher ist das Verhältnis zwischen Konsum und Produktion, da sie am wirtschaftlichen Produktionsprozess kaum noch beteiligt sind (Kap. 5.4).

Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung bei den Tau't Batu ist nur in wenigen Bereichen streng festgelegt. Abgesehen von der Jagd, der Honigsuche und einigen körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten existieren keine festen Regeln, die besagen, dass Männer oder Frauen sich ausschliesslich auf Aufgaben konzentrieren sollen, die mehrheitlich vom anderen Geschlecht erledigt werden. So beteiligen sich Frauen am Hausbau und Männer am Flechten von Körben. Da Knaben und Mädchen während ihrer Entwicklung von den Eltern gleichermassen gefördert werden, erlangen beide Geschlechter die Fähigkeiten, die wesentlichen Aufgaben im Haushalt zu übernehmen. Auf die Frage, warum Männer hauptsächlich das Fällen von Bäumen im Wald übernehmen, gaben die meisten männlichen Tau't Batu an, dass Frauen in dieser Tätigkeit weniger Kraft haben. Es kommt durchaus vor, dass Frauen eigene Felder anlegen und bearbeiten,

²⁹⁰ Aus diesem Grund ziehen es manche Männer (z. B. Kedawan und Libuten) vor, ältere Frauen zu heiraten, da diese im Haushalt und bei der Bewältigung von Arbeitslasten erfahrener sind als jüngere Mädchen.

jedoch sind diese Felder meist kleiner und werden in Bereichen ohne grosse Baumstämme angelegt.

Mit der Heirat verpflichten sich die Paare zur gegenseitigen Unterstützung im Haushalt (Kap. 4.4.6). Die Ehe stellt eine freiwillige Verbindung zweier eigenständiger Individuen dar, die jederzeit aufgelöst werden kann, wenn eine der Parteien ihren Verpflichtungen im Haushalt nicht nachkommt. Daher ergänzen sich beide Partner idealerweise mit ihren jeweiligen Stärken und Fähigkeiten und unterstützen sich in allen Aspekten der täglichen Arbeit, um ihren Haushalt autark zu halten und somit unabhängig von anderen Haushalten überleben zu können.

Insbesondere im Bereich des Brandrodungsfeldbaus sind die meisten Arbeitsschritte nicht klar geschlechtsspezifisch zugewiesen. Lediglich die anfängliche Suche nach einem neuen Waldstück und das anschliessende Fällen der grossen Bäume sind ausschliesslich Aufgaben der Männer. Nachdem die Feldgrenzen festgelegt und die grösseren Pflanzen entfernt wurden, folgen routinemässige Arbeiten wie Aufräumen, Jäten und Pflanzen.²⁹¹ In anderen Bereichen wie Handwerk, Handel mit Fremden oder Jagd ist die Arbeitsteilung eindeutiger. In der nachfolgenden Tabelle 24 habe ich die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in den verschiedenen Bereichen der Subsistenzwirtschaft aufgeführt. Ein grosses «X» bedeutet, dass die jeweilige Tätigkeit hauptsächlich oder ausschliesslich von einem Geschlecht ausgeführt wird. Wenn bei beiden Geschlechtern ein grosses «X» steht, bedeutet dies, dass die Tätigkeit gleichermassen von beiden Geschlechtern übernommen wird. Ein kleines «x» bedeutet, dass die Arbeit gelegentlich von dem entsprechenden Geschlecht verrichtet wird, aber vorwiegend vom anderen Geschlecht übernommen wird.

Tätigkeit	Mann	Frau
Brandrodungsfeldbau		
Waldstück suchen	X	
Bäume schlagen	X	
Unterholz schlagen	X	X
Anzünden und Abbrennen eines Feldes (<i>penutung it uma</i>)	X	x
Aufräumen und Säubern aller ungebrannten Äste und Pflanzen (<i>pengduruk</i>)	x	X
Löcher in das Feld stampfen (<i>panugda</i>)	X	x
Säen von Reiskörnern (in die zuvor gestampften Löcher; <i>panasad</i>)	x	X
Pflanzen von Maniok und anderen Nutzpflanzen	X	X
Jäten	X	X

²⁹¹ In akteurtheoretischer Soziologie wird eine *Routine* als ein präzise festgelegter «Handlungsalgorithmus», der «keine grossen Gestaltungsspielräume und Ambivalenzen aufweist», oder als «ein stark festgelegtes Skript» beschrieben (Schimank 2010: 167). Neben kollektiven Routinen, die gemeinsam geteiltes Wissen darstellen, existieren auch individuelle Routinen, die ein Akteur aufgrund von Erfahrung und Gewöhnung für sich entwickelt hat (ebd.).

Reis ernten	X	X
Knollen- und andere Anbaupflanzen ernten	X	X
Jagen und Sammeln		
Jagen	X	
Fallen stellen	X	
Fischen (mit Harpune)	X	
Fischen (mit Gift am Fluss)		X
Sammeln (Pilze, Gemüse, Früchte)	x	X
Sammeln (Honig)	X	
Sammeln (Almaciga)	X	
Sammeln (Rattan)	X	
Sammeln (Medizin)	X	X
Sammeln (Schwalbennester)	X	
Hausarbeit		
Hausbau	X	x
Holz und Wasser holen	x	X
Kochen	x	X
Kinderaufsicht und Ernährung	x	X
Handarbeit		
Holzarbeiten	X	x
Flechtarbeiten (Körbe etc.)	x	X
Lendenschurz herstellen (<i>pemalu it aga</i>)		X
Schmieden	X	
Tierzucht		
Füttern der Tiere	x	X
Töten und Zerteilen der Tiere	X	x
Tauschhandel von Haustieren (innerhalb des Singnapan-Tales)	X	X
Handel		
Handel innerhalb benachbarter Siedlungen	X	X
Handel mit weit entfernten Haushalten innerhalb des Singnapan-Tales	X	x
Handel mit palawanischen Tieflandbewohnern	X	
Feste, Rituale und ähnliches		
Funktion eines Schamanen	X	X
Funktion eines Schlichters	X	X
Gong spielen (<i>pemasal</i>)	X	
Gitarre spielen	X	X
Tanzen (zu rituellen Anlässen)		X
Gesang zu rituellen Anlässen (<i>daruhan</i>)	X	x

Tab. 24: Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in den verschiedenen Subsistenzbereichen (Eigene Beobachtung 2010/14).

Trotz gewisser Überschneidungen lässt sich die Arbeitsteilung in den verschiedenen Subsistenzbereichen folgendermassen zusammenfassen: Männer suchen nach neuen Waldstücken, schlagen grosse Bäume und brennen Felder ab. Frauen unterstützen sie dabei, das Unterholz zu

entfernen, zu jäten und das Feld zu säubern. Die Auswahl der Reissorten, das Pflanzen der Setzlinge, die Reisernte und der Anbau von Nutzpflanzen erfolgen gleichermassen durch beide Geschlechter. Das Sammeln von wildwachsenden Pilzen und Pflanzen ist hauptsächlich Aufgabe der Frauen, obwohl Männer gelegentlich mithelfen. Männer suchen im Wald nach Honig, sammeln Rattan, medizinische Pflanzen²⁹² und Baumharze (Almaciga). Das Bündeln und Schneiden von Rattan kann von beiden Geschlechtern erledigt werden, das Tragen und Verkaufen von Rattan in Ugis obliegt den Männern.

Die Jagd, einschliesslich Fallenstellen und die Verwendung von Waffen wie Speer, Luftgewehr und Blasrohr, ist eine Tätigkeit der Männer. Hierzu gehört auch das Harpunenfischen und das Herstellen von Reusen. Das Fischen mit giftigen Knollen, vor allem an heissen Sommertagen mit niedrigem Flusstand, wird überwiegend von Frauen praktiziert. Die Frauen sind für den allgemeinen Haushalt verantwortlich, einschliesslich Kochen und Tierfütterung, während die Männer das Zerteilen von Fleisch übernehmen. Brennholz wird von Männern und Frauen gesammelt und zerkleinert. Im handwerklichen Bereich sind der Hausbau, das Schnitzen von Holzprodukten und besonders die Schmiedearbeiten den Männern vorbehalten, obwohl Frauen auch einfache Unterkünfte bauen und Holzschnitzereien anfertigen. Körbe, Matten und insbesondere Lendenschurze werden hingegen hauptsächlich von Frauen hergestellt. Frauen betreuen auch Kleinkinder.

Der Handel und Austausch bestimmter Produkte mit benachbarten Familien wird von beiden Geschlechtern praktiziert, während der Handel im Tiefland und in den Küstengebieten in der Verantwortung der Männer liegt. Rituelle Zeremonien können grundsätzlich von beiden Geschlechtern durchgeführt werden. Jedoch tanzen nur die Frauen dabei, während die Männer Musikinstrumente spielen. Beide Geschlechter können Gitarre spielen und sich am Singen beteiligen. Die Rolle eines Schamanen und Vermittlers ist unabhängig vom Geschlecht und Alter der betreffenden Person.

5.9.3 Tagesroutinen von Mann und Frau: Aktionsräume

Um die verschiedenen Aufgaben von Männern und Frauen klarer voneinander abzugrenzen, ist es sinnvoll, auch ihre Tätigkeiten in Bezug auf den räumlichen Aspekt zu analysieren. In diesem Zusammenhang bietet sich das Konzept der Aktionsräume von Markus Hesse (2011) an.²⁹³

²⁹² Revel, Xhaufclair & Colili (2017: 14f.) fassen kurz zusammen, welche Bäume, Blätter oder Rinden in den Wäldern des palawanischen Hochlandes für medizinische Zwecke gesammelt werden.

²⁹³ Der Terminus «Aktionsraum» beschreibt den begrenzten Raum, den eine Einzelperson oder eine Gruppe von Personen nutzt, um alltägliche Aktivitäten zur Erfüllung grundlegender Lebensfunktionen wie Wohnen, Schlafen, Essen usw. auszuführen. Vgl. : Hesse 2011: 25-33.

Während sich Frauen im Singnapan-Tal hauptsächlich in den Räumen alltäglicher und routinierter Handlungen aufhalten, zu denen Wohnbereiche, Kochstellen, Felder und Wasserquellen gehören, erstreckt sich der Tätigkeitsbereich der Männer über das gewohnte Umfeld der Routinetätigkeiten hinaus (Revel, Xhaufclair & Colili 2017).²⁹⁴ Die Jagd, die Suche nach neuen Waldgebieten oder nach Honig führt Männer oft für mehrere Tage aus ihrem vertrauten Umfeld und den nahen Feldern in unbekannte Räume, in denen jederzeit unvorhersehbare Ereignisse (*nadingaran*) auftreten können (ebd. 2017: 15f.).

Alle Tätigkeiten der Männer, die als Such- und Pionierhandlungen betrachtet werden können, werden unter dem Begriff *pemari* zusammengefasst und gehen mit einer hohen Konzentration und Fokussierung der Sinne einher (*pegutakan*). Dadurch stehen die Aufenthalte in fremden Waldgebieten, in denen eine Vielzahl von Momenten und Ereignissen aufeinandertreffen kann, deutlich im Gegensatz zu den eher eintönigen und vertrauten Handlungsabläufen im Haushalt und auf den Feldern (vgl. auch Spittler 2016: 81f., 167f.). Die sich wiederholenden Abläufe im Brandrodungsfeldbau mögen zwar zeitaufwändig sein, finden jedoch in einem vertrauten und kalkulierbaren Umfeld statt. Zur besseren Veranschaulichung und Aufteilung der Aktionsräume zwischen Männern und Frauen ist die folgende Abbildung hilfreich:

Abb. 22: Aktionsbereiche des Mannes und der Frau

Neben den vielfältigen Tätigkeiten im Brandrodungsfeldbau, wo sich die Aktionsräume von Männern und Frauen überschneiden und zusammenwirken, sind die räumlichen Handlungsfelder der Geschlechter getrennt. Eine vergleichbare Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen wird auch von Michelle Rosaldo bei den Ilongot beschrieben: «*Women work in cleared spaces, the house, yard, and garden, whereas men cut down trees and engage in construction;*

²⁹⁴ Mehr zur Definition der sozialen Räumlichkeit des Alltagshandelns: vgl. Hauser-Schäublin 2003: 45.

men are fishers and hunters, foragers for wild produce who transform the forest to garden» (1980: 103).

Die räumliche Differenzierung der Arbeitsbereiche bietet eine wertvolle Perspektive, um die Unterschiede in den Handlungsfeldern von Männern und Frauen zu erfassen (Spittler 2016: 65f., 75f., 149-160). Im Alltag sind diese Unterschiede nicht immer offensichtlich, da im Haushalt beide Geschlechter als gleichwertige Akteure agieren und jeder irgendwie an allen Aufgaben beteiligt ist. Dennoch können sich die Tau't Batu nicht vorstellen, dass Frauen beispielsweise auf Wildschweinjagd gehen oder alleine zur Küstenregion reisen würden. Doch wie gestaltet sich der typische Verlauf der täglichen Arbeitsabläufe für beide Geschlechter?

Trotz gegenseitiger Kooperation verbringen Frauen den Grossteil des Jahres vorwiegend im Haushalt, wo ihre Aktivitäten durch die Zubereitung von Nahrung und die Betreuung der Kinder geprägt sind. Bei Männern fehlen solche kontinuierlichen und regelmässigen Verpflichtungen oft, da sie saisonalen Tätigkeiten wie den aufeinanderfolgenden Schritten im Brandrodungsfeldbau, dem Fallenstellen und dem Sammeln von Waldprodukten nachgehen. Um die Handlungsabläufe innerhalb der Aktionsräume visuell darzustellen, habe ich im Sinne der Zeitgeographie von Torsten Hägerstrand (1985) die Tagesroutinen beider Geschlechter in zwei unterschiedlichen Monaten aufgezeichnet.²⁹⁵ Hierfür habe ich im Jahr 2010 in den Haushalten von Melawan und Kedawan an jeweils acht Tagen pro Monat sowohl Frauen als auch Männer systematisch in ihrem Tagesverlauf begleitet.

1. Tagesroutinen von Mann und Frau im Monat Februar

Der Monat Februar bringt für beide Ehepaare eine besonders arbeitsintensive Zeit mit sich. Bereits Mitte Dezember, wenn die Regenzeit endgültig vorüber ist, beginnen sie ein neues Waldstück zu erkunden und von Bäumen sowie dichter Pflanzenvegetation zu befreien. In den folgenden Wochen müssen die verbliebenen Pflanzen und Bäume auf dem Feld verbrannt werden (Kap. 5.3.1).²⁹⁶ Während zu Beginn auch die Männer aktiv daran beteiligt sind, überlassen

²⁹⁵ Vgl. zur Bedeutung der Zeitgeographie und der räumlichen Analyse von alltäglichen Handlungen für die soziogeographische Forschung: Chai et al. 2012.

²⁹⁶ Melawan und Kedawan hatten im Jahr 2010 zu dieser Zeit die Vegetation auf ihrem Waldstück bereits abgebrannt und waren damit beschäftigt, die noch übriggebliebenen Pflanzen in Häufchen zusammenzutun.

sie allmählich ihren Frauen die Arbeit und konzentrieren sich darauf, die Felder mit grossen und langen Holzstämmen in Parzellen aufzuteilen (vgl. Kap. 5.3.1).

Abb. 23: Tagesroutinen im Monat Februar (eigene Erhebung 2010).

Sobald alle Pflanzenreste auf den Feldern verbrannt sind, haben die Frauen die Möglichkeit, sich anderen Tätigkeiten zuzuwenden, wie zum Beispiel Flechtarbeiten. Bevor das Ehepaar jedoch auf das Feld geht, widmet sich der Mann früh am Morgen entweder der Jagd oder überprüft die von ihm aufgestellten Fallen. Diese Aktivität findet in den umliegenden Wäldern statt und dauert etwa ein bis zwei Stunden. In derselben Zeitspanne erledigt die Frau im Haushalt und im Garten anfallende Aufgaben (z. B. das Fegen des Gartens oder das Sammeln von Gemüse auf den Feldern).

Nach der Rückkehr des Mannes begeben sich beide gemeinsam auf das Feld und arbeiten bis zur heissen Mittagszeit. Während dieser Zeit, wenn die Sonne am stärksten im Tal brennt, nutzt der Mann die Gelegenheit, sich im kühlen Fluss zu baden und gleichzeitig seine Reusen nach Fischen zu überprüfen. Beim Baden besteht auch die Möglichkeit, auf Krebse oder andere Flusstiere zu stossen (Kap. 5.5.2). Nach dem Mittagessen teilen sich die Paare die Aufgaben auf: Die Frau geht mit den Kindern zu einem älteren Feld. Dabei wählt sie vertraute Pfade durch den Wald und macht oft einen kleinen Umweg, um am eigenen Haus vorbeizuschauen. Dies hat den Vorteil, dass sie gesammelte Nahrungspflanzen oder Pilze aus dem Feld oder vom Weg (Kap. 5.5.1) gleich im eigenen Haus ablegen kann, bevor sie ein anderes Feld aufsucht. Nach der Rückkehr ins Haus wird sofort mit der Zubereitung des Abendessens begonnen.

Der Mann dagegen begibt sich nach dem Mittagessen erneut in die umliegenden Waldgebiete, um Fallen aufzustellen oder spontan auf die Jagd zu gehen (Kap. 5.6.1). Anschliessend kehrt er zu seinem Feld zurück, um noch ausstehende Arbeiten zu erledigen. Gegen Abend besucht er einen Nachbarn, bevor er nach Hause geht, um Neuigkeiten auszutauschen. Zu Hause angekommen, unterstützt er seine Frau, indem er Brennholz sammelt, Wasser holt oder beim Gemüseschneiden hilft.

Der Monat Februar zeichnet sich für beide Geschlechter durch viel Zeit in den Feldern aus, da in diesem Zeitraum mehrere aufeinanderfolgende Aufgaben erledigt werden müssen (vgl. Kap. 5.3.1). Diese Dynamik ändert sich grundlegend erst im Monat August, wenn die Reispflanzen schliesslich abgeerntet sind.

2. Tagesroutinen von Mann und Frau im Monat August

Die Zeit der Reisernte ist für die einzelnen Ehepaare stets von grossem Zeitdruck und Stress geprägt. Nach der Ernte sind sie immer noch auf den Feldern beschäftigt, mit Tätigkeiten wie Jäten und dem Anbau weiterer Pflanzen, allerdings in deutlich geringerer Intensität. Während sich die Tagesroutine der Frau im Monat August kaum verändert, begibt sich der Mann häufiger in den Wald, um nach wildwachsenden Pflanzen zu suchen oder im Tiefland Produkte zu verkaufen, die Einkommen bringen (vgl. Kap. 5.5.1, 7.5). Oft verbindet er diese Aktivitäten mit dem Besuch eines nahegelegenen Freundes und erhält dabei Informationen, die für seine zukünftigen Handlungen von Bedeutung sein können, zum Beispiel welche Nutzpflanzen oder Reissorten er in seinem bevorstehenden Brandrodungszyklus anbauen sollte.

Abb. 24: Tagesroutine im Monat August (eigene Erhebung).

Am Abend begibt sich der Mann auch öfter in die umliegenden Höhlen, nicht nur um nach Fledermäusen zu jagen, sondern auch, um eventuell an Schwalbennester heranzukommen. Im Monat August geht er auch vermehrt in weit entfernte Regionen im Hochland, um zum Beispiel Rattan zu sammeln.

5.9.4 Arbeitsbelastung bei Familien mit Säuglingen und Kleinkindern

Der Ablauf der Hausarbeiten (wie abgebildet) sollte nicht als starres Zeitgerüst verstanden werden. Neben den auf der Zeitachse dargestellten Tätigkeiten haben beide Ehepaare noch weitere,

meist nur wenige Minuten beanspruchende Aufgaben zu erledigen. Dazu gehört das Einsammeln der getrockneten Wäsche, das Schlichten von Streitigkeiten unter den Kindern oder das Vertreiben von Hühnern, die sich in die Küche verirrt haben. Solche spontanen Handlungen mögen zwar kurz sein, summieren sich jedoch über den Tag und tragen zur Gesamtbelastung bei.

Besonders die Betreuung der Kinder kann für das Ehepaar eine erhebliche Herausforderung sein. Kinder gelten als anstrengend (*megipek*), insbesondere wenn sie noch sehr klein sind. Tatsächlich hängt die Verteilung der produktiven und reproduktiven Aufgaben im Haushalt auch davon ab, wie alt die Kinder sind und inwieweit sie bereits im Alltag mithelfen können. Wenn es im Haushalt keine kleinen Kinder gibt, ist die Frau verstärkt mit der Zubereitung von Mahlzeiten, dem Sammeln von Brennholz und dem Entfernen von Unkraut beschäftigt. Mit Kleinkindern im Haushalt ändert sich die Situation, da der Mann stärker in Arbeiten involviert ist, die normalerweise von Frauen erledigt werden. Da Kleinkinder und Säuglinge bei Feldarbeiten eher hinderlich sind, kümmert sich die Mutter möglichst um sie im Haus. Wenn jedoch ältere Geschwister vorhanden sind, können diese ebenfalls bestimmte Arbeiten übernehmen. In einigen Fällen, wie bei der Familie von Kadusan und Rankiya im Jahr 2010, musste der Mann die Feldarbeit grösstenteils alleine bewältigen, was zu einer erheblichen zusätzlichen Belastung für ihn führte. Besonders bei jungen Paaren kann eine solche einseitige Mehrbelastung zu gegenseitigen Vorwürfen führen, die manchmal sogar zu einer Trennung führen kann.

5.9.5 Arbeitsaufwand in den verschiedenen Produktionsbereichen

Um eine umfassende Bewertung der aufgewendeten Arbeitsleistung in den verschiedenen Produktionsbereichen zu erhalten, führte ich im Verlauf des Jahres 2010 Zeitallokationsstudien in 20 verschiedenen Haushalten durch.²⁹⁷ Diese Haushalte bestanden im Durchschnitt aus 3,25 Personen und befanden sich zu diesem Zeitpunkt in monogamen Beziehungen zwischen den Ehepartnern. Bei meiner Datenerhebung verfolgte ich einen systematischen Ansatz. An zwei unterschiedlichen Tagen in jedem Haushalt dokumentierte ich entweder die Aktivitäten des Mannes oder der Frau, je nach Art der Aufgabe, sowie die dafür benötigte Zeit. Hierbei habe ich darauf geachtet, dass die Beobachtung der verschiedenen Tätigkeiten über den gesamten Tagesverlauf hinweg gleichmässig verteilt war. Die erhobenen Daten wurden anschliessend durch diejenigen aus dem Kapitel 5.9.3 (systematische Beobachtung der Tagesroutinen von Frauen und Männern) ergänzt und detailliert beschrieben.

²⁹⁷ Vgl. zur Methodik der Zeitallokationsuntersuchungen, wie ich sie angewendet habe: Beer 2003, Bernard 2000, Johnson & Sackett 1998.

Die Datenerhebung gestaltete sich jedoch nicht immer reibungslos, da ich nicht immer in der Lage war, die verschiedenen Tätigkeiten so umfassend festzuhalten, wie es mein Ziel war. Oftmals war ich auf Informationen von benachbarten Familien angewiesen, wenn die Haushaltsmitglieder nicht vor Ort verfügbar waren.²⁹⁸ Dies liegt daran, dass die Tau't Batu in ihrem Alltag häufig spontan handeln und je nach situativen Empfindungen bestimmten Tätigkeiten nachgehen. Glücklicherweise waren die benachbarten Familien in der Regel gut darüber informiert, wo sich die jeweiligen Personen aufhielten. In der folgenden Tabelle werden die relativen Zeitaufwände (in Stunden) für die verschiedenen Arbeitsbereiche übersichtlich dargestellt.

Tätigkeiten	Ø Aufwand in Stunden/Jahr pro erwachsene Person pro Haushalt (n=20)	Aufwand in %
Feldbearbeitung	592	25,01
Schlagen	78 (13,18 %)	
Brennen	4 (0,68 %)	
Jäten	510 (86,15 %)	
Saat (Reis, Maniok)	216	9,13
Ernte	804	33,97
Reis	84 (10,45 %)	
Andere Anbauprodukte	720 (89,55 %)	
Sammeln	150	6,34
Pilze	86 (57,33 %)	
Wilde Knollen etc	64 (42,66 %)	
Fischen	145	6,13
Jagd	173	7,30
Jagen mit Waffe	44 (25,43 %)	
Fallenstellen	129 (74,56 %)	
Tausch und Handel	287	12,13
Total	2367	100,00

Tabelle 25: Durchschnittliche Arbeitszeiten in den verschiedenen Arbeitsbereichen (2010; n=20). Die durchschnittlich geleistete Arbeit betrug 6,48 Arbeitsstunden pro Tag (eigene Erhebung). Weitere Erläuterungen im Text.

Ich habe die einzelnen Arbeitsbereiche weiter präzisiert und in prozentuale Verhältnisse umgewandelt, um eine bessere Einordnung der insgesamt geleisteten Arbeitsstunden zu ermöglichen. Wie zuvor beschrieben, variieren viele Tätigkeiten je nach Saison. Beispielsweise werden Maniok-Knollen je nach Bedarf das ganze Jahr über ausgegraben, während das Schlagen eines Feldes, das Pflanzen von Reissaat oder die Reisernte einem spezifischen Zeitfenster im Jahr unterliegt. Dies gilt ebenso für die Jagd und das Fischen. Die Arbeitsstunden in den verschie-

²⁹⁸ Vgl. zur Problematik der systematischen Beobachtungen: Beer 2003: 138.

denen Bereichen unterliegen daher erheblichen Schwankungen, zusätzlich zu den Unterschieden zwischen den Haushalten. In den oben erhobenen Arbeitsstunden sind auch Tätigkeiten wie Kochen, Baden und Waschen enthalten. So verwenden einige Haushalte viel Zeit für die Bearbeitung eines grossen Feldes, während andere häufiger auf die Jagd gehen. Insgesamt stimmen die durchschnittlichen Stundenzahlen und die prozentualen Werte jedoch gut mit dem subjektiven Eindruck überein, den ich bei meinen täglichen Beobachtungen des Alltags gewonnen habe.²⁹⁹

Bei der Analyse der aufgezeichneten Arbeitsstunden muss ein weiterer Faktor berücksichtigt werden. Die Tau't Batu widmen sich selten für längere Zeit nur einer einzigen Tätigkeit. Bei fast allen Aktivitäten, sei es auf den Feldern, im Haus oder während des Sammelns, werden laute Unterhaltungen geführt. Die Beteiligten unterbrechen ihre Arbeit immer wieder, um miteinander zu sprechen und zu scherzen (*luluj*). Daher sollte der ermittelte Wert von durchschnittlich 6,48 Stunden pro Tag nicht ausschliesslich als reine Arbeitszeit betrachtet werden. Vielmehr spiegelt er die Zeitspanne wider, in der die verschiedenen Tätigkeiten im Laufe eines Tages stattfinden.

5.10 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen zur Subsistenzwirtschaft

In diesem Kapitel habe ich die Methoden und Strategien beschrieben, die von den Tau't Batu angewendet werden, um ihren täglichen Lebensunterhalt zu sichern. Besonders ausführlich habe ich die zentrale Rolle des Brandrodungsfeldbaus beschrieben, da alle anderen Produktionsbereiche, obwohl sie miteinander verknüpft sind und teilweise parallel durchgeführt werden, den verschiedenen Phasen des Brandrodungsfeldbaus untergeordnet sind. Die jährliche Wiederholung der verschiedenen Arbeitsabläufe, die im Einklang mit den klimatischen Trocken- und Regenzeiten stehen, prägt die zyklische Natur der subsistenzorientierten Aktivitäten der Tau't Batu. Dazu gehören auch das Umsiedeln in die Nähe neuer Waldstücke für das Freischlagen von Feldern und das temporäre Zurückziehen in Höhlen während der Regenzeit.

Die Untersuchung der Arbeitskraft und Konsumraten (K/A-Raten) hat deutlich gemacht, dass die Autonomie der Haushalte umso ausgeprägter ist, je höher ihre Arbeitskraft ist. Haushalte, die von jungen kinderlosen Paaren, älteren Personen oder Pflegebedürftigen geführt werden, neigen dazu, niedrigere K/A-Raten aufzuweisen. Im Gegensatz dazu haben Haushalte, in denen

²⁹⁹ James Eder führte in seiner Zeitallokationsanalyse bei den Batak auf Palawan eine durchschnittliche Arbeitszeit von 3,6 Stunden pro Tag an (1996: 97). In dieser Hinsicht sind die Batak im Vergleich zu den Tau't Batu weniger stark in subsistenzorientierte Tätigkeiten involviert. Es ist jedoch zu beachten, dass die Batak keinen Reis anbauen und sich hauptsächlich auf den Anbau von Maniok sowie auf Jagd- und Sammeltätigkeiten konzentrieren. Zusätzlich wurden in seiner Berechnung alltägliche Aktivitäten wie Waschen und Baden nicht berücksichtigt.

mehrere Familienmitglieder, insbesondere Frauen und Jugendliche, an verschiedenen Aufgaben beteiligt sind, eine höhere K/A-Rate. Dies wirkt sich auch auf die Vielfalt der angebauten Nutzpflanzen aus. Mit zunehmender Arbeitskraft im Haushalt steigt die Diversität der angebauten Pflanzen und die Fähigkeit, mehrere Felder gleichzeitig zu bearbeiten. Dennoch bildet die Kombination aus Trockenreis- und Maniokanbau die Grundlage der landwirtschaftlichen Produktion in allen Haushalten.

Insgesamt habe ich durch die Analyse der verschiedenen Produktionsbereiche das Ziel verfolgt, ein tieferes Verständnis dafür zu gewinnen, wie die einzelnen Haushalte ihre Nahrungsversorgung sichern. Die gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen es, die Subsistenzwirtschaft der Tau't Batu mit fünf Hauptmerkmalen zu charakterisieren:

1. Multiple Ressourcennutzung der natürlichen Umwelt

Die Tau't Batu schöpfen nahezu alles, was sie zur Sicherung ihrer materiellen Existenz benötigen, aus ihrer natürlichen Umgebung. Sie sind nur in geringem Masse auf Materialien angewiesen, die sie nicht selbst herstellen können.³⁰⁰ Die meisten Ressourcen sind reichlich vorhanden, da das Ökosystem des Singnapan-Tales noch einigermaßen intakt und die Biodiversität gross ist.

Angepasst an die saisonalen Wachstumszyklen der meisten Nutzpflanzen, die nicht durchgängig verfügbar sind, praktizieren die Tau't Batu ein vielfältiges und diversifiziertes Ressourcenmanagement. Dieses ist geprägt von individuellen Vorlieben, erworbenem Wissen und spezifischen Fähigkeiten. Neben dem Anbau von Trockenreis und Maniok diversifizieren die Tau't Batu ihre Ernährungsgrundlage durch eine breite Palette stärkehaltiger Pflanzen wie Hirse, Mais, Süsskartoffeln, Bananen und Taro. Zur Sicherstellung ihrer Ernährungssicherheit kultivieren sie zudem eine vielfältige Auswahl an Gemüse und Obst. Auch wenn die Erträge einzelner Pflanzen begrenzt sein mögen, spielen sie dennoch eine entscheidende Rolle als Nahrungsergänzung und wertvolle Quellen von Nährstoffen.³⁰¹

Die meisten Familien gehen auch in unterschiedlichem Umfang Sammel- und Jagdaktivitäten nach, wobei besonders diverse Pilzarten sowie wildwachsende Reben und Pflanzenranken zu einer vielseitigen Auswahl an alternativen Beilagen im Ernährungsplan beitragen. Im Verlauf meiner Beschreibung der Arbeitsschritte im Brandrodungsfeldbau habe ich veranschaulicht,

³⁰⁰ Hierzu gehören zum Beispiel Eisenmaterialien für die Herstellung der Messer- und Lanzenspitzen (vgl. Kap. 7.7).

³⁰¹ Die Tau't Batu sind auch der Überzeugung, dass Böden, in denen Nutzpflanzen in Mischkultur angepflanzt werden, schneller regenerieren und die Brache entsprechend verkürzt wird. Dies wird auch aus boden-ökologischer Perspektive bestätigt (Richards 1985: 69; Thomas & Vögel 1989: 122).

wie die Tau't Batu ihre anspruchsvollen Aufgaben innerhalb kurzer Zeiträume effizient bewältigen. Ein Ausfall von Arbeitskräften während dieser intensiven Phase, sei es durch Krankheit, Abwanderung oder Unfall, kann rasch zu existenziellen Problemen führen. Dies liegt auch daran, dass die vorhandenen Arbeitskräfte in einem Haushalt aufgrund der in den Feldern angewendeten Mischkulturen üblicherweise bereits maximal ausgelastet sind. Die zusätzliche Arbeit, die mit Mischkulturen bei Aussaat und Ernte einhergeht, wird von den Mitgliedern der Haushalte gerne übernommen, da sie zur Sicherung der Existenz beiträgt.

Wenn man die Haushaltsmitglieder danach fragt, was sie im Falle einer Flucht bzw. Abwanderung essen würden, ergibt sich ein einheitliches Bild: Sollten sie keine Maniok-Knollen mehr von ihren Reservelandstücken ernten können, bestünde immer noch die Möglichkeit, sich bis zum nächsten Brandrodungszyklus von wildwachsenden Taro- und Yams-Knollen zu ernähren. Als letzte Überlebensressource wird von vielen Familien einhellig die Sago-Palme genannt, obwohl ihre Verbreitung in den letzten Jahren, insbesondere im Tiefland, abgenommen hat.

2. Reserve-Felder

In einem durchschnittlichen Haushalt werden jährlich 2 bis 3 Felder angelegt. Nur wenige Familien bearbeiten lediglich ein einziges Feld, es sei denn, sie sind noch jung und unerfahren oder verfügen bereits über eine Vielzahl verschiedener Felder aus den vorangegangenen Jahren. Wenn im neuen Jahreszyklus ein neues Stück Wald gerodet wird, lässt man die zuvor genutzten Felder brachliegen. Mehrjährige Pflanzen wie Obstbäume werden weiterhin gepflegt, während nachwachsendes Unkraut nicht mehr entfernt wird. Die nachwachsende Sukzessionsvegetation wächst auch langsamer, wenn noch Maniok-Knollen im Feld vorhanden sind. Das liegt daran, dass die Knollen, die in den Feldern verbleiben, das Wachstum von nährstoffbindendem Unkraut hemmen. Trotzdem können die Felder nach einigen Monaten, spätestens jedoch nach 8 Monaten, aufgrund der nachwachsenden Sukzessionsvegetation kaum noch von den umliegenden Waldflächen unterschieden werden. Die Familien, denen diese Felder gehören, können jedoch auch nach vielen Jahren ihre Reserve-Felder präzise lokalisieren.

Maniok-Knollen weisen eine bemerkenswerte Haltbarkeit von bis zu drei Jahren auf und sind widerstandsfähig gegenüber extremen Trockenperioden, Schimmelbefall sowie gegenüber Ratten und anderen Tieren, da die Knollen unter der Erdoberfläche verborgen sind. Jeder Haushalt besitzt, wenn man die Felder aus vorherigen Jahren einbezieht, zwischen 6 und 12 Feldern, auf die im Notfall zurückgegriffen werden kann. Die Möglichkeit, Reserve-Felder in verschiedenen weit voneinander entfernten und versteckten Waldgebieten zu nutzen, trägt wesentlich dazu bei, dass die Haushalte ihre individuelle Autonomie gegenüber ihren Nachbarn bewahren können.

In Konfliktsituationen oder bei unvorhergesehenem Unglück können sich die Tau't Batu jederzeit zurückziehen und mithilfe der Anbauprodukte in ihren Reserve-Feldern bis zum nächsten Jahreszyklus überleben.

3. Anbau von Maniok neben Trockenreis

Der Maniok-Anbau zeichnet sich im Vergleich zur Reispflanze, die in der Nahrungspräferenz der Tau't Batu den höchsten Stellenwert hat, durch eine hohe und zuverlässige Produktivität bei geringem Arbeitsaufwand aus. Die Tatsache, dass die Maniok-Pflanze bis zu drei Jahre lang im Boden als Reserve-Nahrung konserviert werden kann, führt dazu, dass alle Haushalte mehr Maniok anbauen, als sie normalerweise verbrauchen können. Dadurch trägt Maniok massgeblich zur Sicherung der Existenz und zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit der einzelnen Haushalte bei.

James Scott bezeichnet die Maniok-Knolle nicht zu Unrecht als «*Hero*» unter den Subsistenzpflanzen (2009: 181ff.), da sie einen entscheidenden Beitrag zur Unabhängigkeit anarchischer Gesellschaften leistet. Aufgrund der langen Lagerfähigkeit der Knollen und ihrer unterirdischen Position bleiben die essbaren Teile des Manioks von den Küstengesellschaften unberührt. Dennoch teile ich nicht die Auffassung von James Scott, dass der intensive Anbau von Maniok neben Trockenreis durch die Präsenz eines Staates oder der Küstengemeinschaften ausgelöst wird. Vielmehr ergibt sich aus einer pragmatischen Logik, dass der intensive Anbau von Maniok auf vergleichsweise kleinen, über grosse Distanzen verteilten Feldern dazu dient, die Überlebensfähigkeit eines Haushalts in Krisenzeiten zu gewährleisten und eine kontinuierliche Nahrungsversorgung zu jeder Zeit sicherzustellen.

4. Relation von wirtschaftlicher Autarkie und fortschreitendem Lebenszyklus

Obwohl Kinder bereits früh die wesentlichen Schritte des Brandrodungsfeldbaus erlernen, sind die Tau't Batu auch im späteren Leben nicht ohne Weiteres in der Lage, ihre Existenz eigenständig zu sichern. Wenngleich individuelle Ausnahmen existieren, erlangen Frauen und Männer erst nach der Heirat wirtschaftliche Unabhängigkeit. Gemäss der uxorilokalen Tradition ziehen frisch verheiratete Paare zur Siedlung der Frau und verbringen dort die ersten Jahre, um ihre Fähigkeiten im Brandrodungsfeldbau unter der Anleitung des Schwiegervaters zu vertiefen. Diese Zeit wird jedoch von den meisten Männern als belastend empfunden, da sie Entscheidungen nicht unabhängig von ihren Schwiegervätern treffen können. Erst wenn das junge Paar

diese Phase überstanden hat, ausreichend Erfahrung im Feldanbau besitzt und genügend Reserve-Felder anlegt, verlassen sie die Siedlung des Schwiegervaters und gründen ihren eigenen Haushalt in einer entfernteren Siedlung.

Älteren Männern fällt es leichter, sich schliesslich von ihren Schwiegervätern zu distanzieren und im Falle von Meinungsverschiedenheiten umzuziehen (vgl. Geteb und Muslio in Kap. 1.2 und 4.3.3). Die Entwicklung wirtschaftlicher Autarkie und das erforderliche Know-how zur Lebensunterhaltssicherung geschehen folglich nicht gleichzeitig mit individueller Selbstbestimmung, sondern setzen sich im Verlauf des Lebens allmählich durch. Die uxoriokale Residenzordnung und die ungleiche Beziehung zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn spiegeln somit lediglich eine vorübergehende Phase im Lebenszyklus der betroffenen Personen wider.

Insbesondere das vierte Merkmal zeigt auf, in welcher Weise anarchische Werte und Normen eng mit einer autarken Subsistenzwirtschaft verknüpft sind. Im Verlauf des individuellen Lebenszyklus gibt es durchaus Phasen, in denen asymmetrische Beziehungen vorherrschen. Hierzu zählt insbesondere die Kindheitsphase, in der man von den Eltern dominiert wird, sowie die Zeit nach der Heirat, wenn der Mann in die Siedlung des Schwiegervaters umzieht, wie oben beschrieben. Erst wenn die Individuen in der Lage sind, eigenständig die verschiedenen Arbeitsphasen des Brandrodungsfeldbaus in Kombination mit Jagd- und Sammelaktivitäten zu bewältigen und so ihre Ernährung zu sichern, erlangen sie Autonomie.

5. Subsistenzwirtschaft und Nachhaltigkeit

Die genaue Übereinstimmung der Ressourcennutzung der Tau't Batu mit der natürlichen Regenerationsfähigkeit ihrer Umwelt kann im Rahmen meiner Untersuchung nicht exakt festgestellt werden. Es ist jedoch deutlich erkennbar, dass die angewendeten wirtschaftlichen Strategien, insbesondere das Rotationsprinzip beim Schwenden, über einen Zeitraum von 40 Jahren eine vergleichsweise stabile Bevölkerungsrate ermöglicht haben (siehe Kap. 4.2). Von einer ökologischen Perspektive aus betrachtet, besteht eine grundlegende Übereinstimmung bezüglich der Nachhaltigkeit von Subsistenzformen, nämlich die Bewahrung des natürlichen Umweltkreislaufs und -kapitals (*natural capital stock*). Das bedeutet, dass nur Ressourcen genutzt werden sollen, deren Nutzung die Fortpflanzungsfähigkeit der natürlichen Bestände nicht gefährdet (Noordwijk et al. 2002; Voora & Venema 2008: 49ff., 65f.).

Obwohl die bodenökologischen Kreisläufe stabil scheinen und ein Gleichgewicht zwischen aktiv bewirtschafteten Feldern, Brachfeldern und unberührten Primärwäldern im Tal zu bestehen scheint, zeigt sich, wie bereits erwähnt, eine andere Situation beim Bestand an Wildtieren und

Fischen. Die Einführung von technischen Werkzeugen wie Luftgewehren oder engmaschigen Netzen hat zu einer Übernutzung bestimmter Tier- und Fischarten geführt.³⁰² Angesichts der zunehmenden Knappheit tierischer Nahrung haben viele Familien auf diese Herausforderung mit einer Diversifizierung ihrer landwirtschaftlichen Produktion reagiert.³⁰³

Die Subsistenzwirtschaft der Tau't Batu zeichnet sich in landwirtschaftlicher Hinsicht grösstenteils durch Nachhaltigkeit aus, da sie auf einem Kreislauf basiert, der es ermöglicht, lokale Ressourcen in kurzer Zeit zu regenerieren. Die von ihnen vor Ort erzeugten Ressourcen werden vorwiegend von den Haushaltsmitgliedern selbst für den eigenen Verbrauch oder zur Nutzung verwendet. Diese Form der häuslichen Produktion folgt geschlossenen materiellen und energetischen Kreisläufen, wodurch das Risiko einer Verschlechterung der Ressourcensituation durch Energieabflüsse minimiert wird (Clark 1977; Fluck 1991; Alayón-Gamboa & Gurri-García 2007).

Die Subsistenzwirtschaft der Tau't Batu ist nicht nur in Bezug auf die tägliche Nahrungsmittelversorgung nachhaltig, sondern auch langfristig gut an ihre Umgebung angepasst. Dies spiegelt sich im sorgsamem Umgang mit Ressourcen wider, bei dem eine Vielzahl von Regeln befolgt wird, um einer schädlichen Ausbeutung entgegenzuwirken. Hierbei spielen neben der längeren Brachzeit auch verschiedene Formen von Mischanbaupraktiken eine wichtige Rolle. Diese Praktiken tragen dazu bei, die Nährstoffkreisläufe im Boden aufrechtzuerhalten und somit die langfristige Produktivität der Felder zu gewährleisten.

Die Grösse der bewirtschafteten Felder kann aufgrund der vorherrschenden Regel, dass die Subsistenzarbeit vorrangig von den Haushaltsmitgliedern selbst geleistet werden soll, nicht willkürlich vergrössert werden. Ergänzend zu diesen Aspekten tragen auch kulturspezifische Wahrnehmungen und Regeln zum Schutz der Biodiversität bei. Die Einteilung des gesamten Tales in Zonen, die von Menschen für wirtschaftliche Zwecke genutzt werden dürfen, und solche, die bestimmten unsichtbaren Geisterwesen vorbehalten sind, trägt zur Sicherung des Artenbestands bei. Diese Aufteilung gewährt den verschiedenen Pflanzen- und Tierarten Rückzugsräume, in denen sie sich regenerieren und vermehren können (vgl. auch Ives & Kidwell 2019).

³⁰² Edmond Dounias, der die Auswirkungen der Jagd mit dem Gewehr auf den Wildtierfang in Kamerun untersucht hat, betont, dass das Gewehr nicht nur zu einer drastischen Dezimierung der lokalen Grosstierbestände geführt hat, sondern auch zu einer Individualisierung der Jagdpraxis, die zuvor in Gruppen durchgeführt wurde (2016).

³⁰³ Vergleiche dazu Shibhatu (2017: 26, 29), der den Zusammenhang zwischen Nahrungsmittelknappheit, insbesondere tierischer Nahrung, und agrarischer Produktdiversität in der Subsistenzproduktion von Lokalgruppen in Äthiopien untersucht hat. Ebenfalls interessant ist die Studie von Stafford Smith et al. (2009: 185f.), die den umgekehrten Zusammenhang anhand australischer Farmer untersucht haben. Diese begannen aufgrund von Missernten damit, ihre Nahrungsversorgung durch die Jagd von Wildtieren zu ergänzen.

Generell zeichnet sich die Subsistenzproduktion im Singnapan-Tal durch einen Fokus auf Eigenbedarfsgütern aus, was gegenseitige Dienstleistungen und die Teilung von Nahrungsmitteln zwischen Haushalten einschliesst. Gemäss Hans-Dieter Evers (1990) dient die Subsistenzwirtschaft der Reproduktion der sozialen Existenz, ohne jedoch die Möglichkeit der Überschussproduktion auszuschliessen (vgl. Eisenhans 1981: 257). Bei den Tau't Batu führt die Nahrungsproduktion nicht zu Profiten, sondern zielt darauf ab, Nahrungssicherheit zu gewährleisten, beispielsweise durch die Einlagerung von Maniok-Knollen in Reserve-Feldern.³⁰⁴

Hartmut Eisenhans betont zu Recht, dass Subsistenzsysteme und die damit zusammenhängenden Produktionsstrategien, die in vielfältiger Weise miteinander verwoben sind, keineswegs als «einfach» bezeichnet werden sollten (1981: 123; siehe auch Haller 2001: 167; de Jong et al. 2001; Ducourtieux 2006). Wie bereits zu Beginn dieser Arbeit erwähnt, betrachte ich die Subsistenzwirtschaft der einzelnen Familien als Resultat einer Anpassung an die ökologischen Bedingungen der verschiedenen Höhenzonen. Dies bildet eine essentielle Grundlage für die anarchische Lebensweise der Tau't Batu und scheint bereits vor dem Aufkommen staatlicher Herrschaft existiert zu haben. In ihrer aktuellen Form ist diese Subsistenzwirtschaft jedoch immer stärker mit den Wirtschaftsformen der Küstenbewohner verknüpft und hat dadurch wesentliche Veränderungen erfahren. Einige dieser Modifikationen, die die lokale Subsistenzwirtschaft der palawanischen Hochlandbewohner tiefgreifend beeinflussen, werde ich im Kapitel 7 näher beleuchten.

6. Kooperation zwischen den Haushalten

Die Tau't Batu streben zwar nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit und erledigen sämtliche Aufgaben der Subsistenzwirtschaft mit den im Haushalt vorhandenen Kräften, dennoch sind gegenseitige Hilfe und Unterstützung essenzielle und selbstverständliche Bestandteile ihrer sozialen Interaktion. Haushaltsübergreifende Kooperationsformen und die Bildung temporärer Freundschaftsbeziehungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Lösung alltäglicher Herausforderungen. Die Vorstellung jedoch, dass Gaben Rückgaben erfordern und somit gegenseitige Unterstützung anregen (Mauss 1925), trifft nur bedingt auf die Tau't Batu zu. Insbesondere in Bezug auf die Teilung von Nahrungsmitteln zeigt sich keine «*primitive social contract*», wie von Godelier (1996: 69) beschrieben. In diesem Kapitel werde ich die verschiedenen Kooperationsformen genauer betrachten, die im Singnapan-Tal angewendet werden, sowie den

³⁰⁴ In diesem Zusammenhang weisen Nielsen et al.(2006) darauf hin, dass die Gesamtbilanz der verschiedenen Produktionserträge (Reis, Maniok, Fleisch etc.) von marginalisierten Hochlandgesellschaften durchaus mit den Profiten von sedentären Agrargesellschaften verglichen werden kann.

Austausch und das Teilen von Nahrungsmitteln. Zunächst jedoch werde ich die Beziehungsstrukturen und darauf basierende Kooperationsformen zwischen den Haushalten näher beleuchten (Nowak 2006; Lehmann & Keller 2006).

Ich interpretiere «Kooperationsformen» bei den Tau't Batu als Mechanismen der gegenseitigen Unterstützung, die insbesondere bei unvorhergesehenen Ereignissen aktiviert werden und gleichzeitig Solidarität zwischen den Beteiligten fördern. Mein Ziel war es, die Normen und Werte zu erkennen, die diese Kooperationen beeinflussen, sowie die Art und Weise, wie sie dies tun. In diesem Zusammenhang habe ich auch die verschiedenen Formen sozialer Unterstützung untersucht und analysiert, welche Rolle sie bei der Erfüllung sozialer Bedürfnisse spielen, wie zum Beispiel dem Bedürfnis nach Geselligkeit oder emotionalem Beistand. Bei der Darstellung dieser Kooperationsformen stütze ich mich auf systematisch erhobene Daten, die ich mithilfe von egozentrierten Netzwerken gesammelt habe. Ich habe untersucht, welche Personen für welche Art von Unterstützung zuständig waren und ob bestimmte Gruppen von Menschen mehr Unterstützung erhielten als andere. Zusätzlich nutze ich für meine Forschungsarbeit eine Zeitallokationsanalyse sowie qualitative Interviews, um Arbeitskooperationen zu untersuchen und jene Normen und Werte zu beleuchten, die mit Hilfeleistungen in Verbindung stehen.

6.1 Angewandte Methoden der Netzwerkanalyse im Singnapan-Tal

Zwischen April und Oktober 2010 sowie von August bis Dezember 2012 führte ich gezielte Interviews mit 40 Personen (Egos) im Singnapan-Tal durch. Aus den Antworten auf verschiedene Fragen (die ich im weiteren Verlauf näher erläutern werde) ergab sich eine Gesamtzahl von 157 Referenzpersonen (Alteri). Die Alteri sind jene Personen, die von den jeweiligen Egos als Beziehungspersonen in Bezug auf bestimmte Fragestellungen genannt wurden. Um Einblicke in die soziale Verflechtung einer grösseren Personengruppe zu erhalten, bot sich die Untersuchung eines Ego-Netzwerks an, anstatt das gesamte Netzwerk zu analysieren (Rürup et al. 2015: 25). Unter einem Ego-Netzwerk versteht man «das um eine fokale Person (das Ego) herum verankerte soziale Netzwerk» (Jansen 2006: 80).

Das Konzept der egozentrierten Netzwerke erwies sich im Kontext dieser Arbeit als äusserst hilfreiche Methode, um Akteure zu identifizieren, die Egos in ihrem Alltag unterstützen oder belasten.³⁰⁵ Meine Untersuchung konzentrierte sich dabei auf Teilnetzwerke und nicht auf das Gesamtnetzwerk (welches sämtliche Personen umfassen würde, die ein Ego kennt). Diese Entscheidung traf ich, da eine vollständige Erfassung aller Beziehungen einzelner Personen eine

³⁰⁵ Egozentrierte Netzwerke werden vor allem in der soziologischen Umfrageforschung verwendet (Pappi 1987: 12) und im Aufdecken von online-basierten Freundschaftsnetzwerken (McAuley & Leskovec (2013). Vgl. Fischer 1982: 3, Gottlieb 1981 und Lehner 2019: 260, die den Nutzen von personenbasierten Netzwerken beschreiben.

Erweiterung der Untersuchung in entfernte Gebiete (Tiefland, Nachbartäler, Bergregionen) erfordert hätte, wofür mir nicht genügend Zeit zur Verfügung stand. Die gezielten Fragen an die 40 Egos führten dazu, dass die Netzwerkanalysen im Wesentlichen auf die sozialen Beziehungen beschränkt blieben, die während meiner Anwesenheit im Singnapan-Tal bestanden.

Die Auswahl der Informanten ist neben der Methode zur Erhebung der Alteri von entscheidender Bedeutung für die Vergleichbarkeit und Aussagekraft der Ergebnisse. Deshalb habe ich eigens dafür entwickelte Fragebögen verwendet, die so gestaltet waren, dass die Beantwortung der Fragen nur durch Nennung der Namen der Alteri möglich war.³⁰⁶ Bei der Analyse von egozentrierten Netzwerken ist es wichtig zu beachten, dass das resultierende Netzwerk, das aus diesen Fragen abgeleitet wird, nicht nur starke Beziehungen enthält, die durch räumliche oder emotionale Nähe geprägt sind. Es umfasst auch schwache Beziehungen, die sich durch sporadische Kontakte auszeichnen. Zudem ist der Unterschied zwischen memorisierten Beziehungen und tatsächlichem Verhalten zu beachten. Es ist jedoch nicht notwendigerweise von Fehlern zu sprechen, wenn befragte Personen Beziehungen falsch memorieren. Wie Bernard et al. (1984) bemerken, stimmen etwa die Hälfte der Antworten in Interviews über Interaktionspartner nicht mit der Realität überein, da die Informanten in der Regel langfristige Muster von Erinnerungen behalten, die den einzelnen Beziehungen unterliegen (Freeman et al. 1987: 322).

Ich konnte auch persönliche Netzwerke zu anderen Themen erheben (z. B. zur Arbeitskooperation beim Hausbau). Da jedoch dafür nicht dieselben Personen befragt wurden wie bei den übrigen, zuvor beschriebenen Interviews, habe ich aus Gründen der Datenkohärenz auf eine separate Darstellung verzichtet. Die verschiedenen Interviews zu unterschiedlichen Themen haben mir jedoch insgesamt geholfen, die vielfältigen Beziehungen zwischen den Menschen im Singnapan-Tal besser zu verstehen. Sie haben auch Einblicke in Umstände ermöglicht, die dazu geführt haben, dass bestimmte Personen einander unterstützen oder eher meiden.

6.2 Beziehungsstrukturen im Singnapan-Tal

Die befragten Personen stammen ausschliesslich aus dem Singnapan-Tal und waren sowohl im Jahr 2010 als auch im Jahr 2012 dort ansässig:

³⁰⁶ Bezüglich der Verwendung von Fragebögen in Netzwerkanalysen sei auf die Arbeiten von McCallister und Fischer (1978) verwiesen. Präzise Formulierungen der Fragen gewährleisteten, dass die Informanten den Inhalt ähnlich auffassen und darauf ähnlich antworten, was wiederum einen Vergleich der persönlichen Netzwerke ermöglicht. Vgl. auch Bernard et al. 1990.

Tab. 26: Informanten (n=40) der Netzwerkuntersuchung

Geschlecht	45 % Frauen (n=18), 55 % Männer (n=22)
Alter	Frauen: Ø 28,39 (mind.: 15, max.: 48) Männer: Ø 41 (mind.: 17, max.: 85)
Familienstand	97,5 % verheiratet 2,5 % unverheiratet (männlich)
Anzahl der befragten Haushalte	∑ 20
Haushaltsformen	5 solitär geführte Haushalte 15 Haushalte in Siedlungen (<i>rurungan</i>)

Die Interviewpartner wurden primär unter den bereits verheirateten Männern ausgewählt (n=18), wobei auch ihre Ehefrauen einbezogen wurden (n=18). Zusätzlich wurden vier Männer aus unterschiedlichen Haushalten und ein unverheirateter Mann in die Umfrage einbezogen.

Im Zeitraum von April bis Dezember 2010 umfassten die persönlichen Netzwerke der Frauen durchschnittlich 2,7 Personen und die der Männer 4,3 Personen (n=40). Diese Werte mögen auf den ersten Blick niedrig erscheinen, da sie die Anzahl der schwachen Beziehungen (Kap. 9.3), wie zufällige Begegnungen oder kurze Besuche, nicht berücksichtigen. Es ist auch zu beachten, dass jedes Jahr, wenn die meisten Haushalte in die Nähe ihrer neu angelegten Felder umziehen, neue Beziehungen mit der Nachbarschaft entstehen oder bestehende Verbindungen aufgrund der räumlichen Distanz in den Hintergrund treten (mehr dazu später).

Die Grösse der persönlichen Netzwerke unterschied sich je nach Haushalt. Während das kleinste Netzwerk nur einen Alteri umfasste, zählte das grösste bis zu neun Alteri.³⁰⁷ Die unterschiedlichen Grössen der Netzwerke von Männern und Frauen werden von Melawan und Badley damit erklärt, dass Männer sich häufiger ausserhalb des unmittelbaren Hausumfelds aufhalten, um Aktivitäten wie Fallenstellen, Spurensuche von Tieren oder das Sammeln von Waldprodukten nachzugehen (vgl. auch Kap. 5.9.3). Dadurch haben Männer einen grösseren Handlungsspielraum und bessere Kontaktmöglichkeiten, auch zu Familien, die weiter entfernt wohnen. Im Gegensatz dazu verlassen Frauen das Haus- und Feldumfeld in der Regel nicht ohne die Begleitung ihrer Männer.

Die nachfolgende Tabelle fasst einige wesentliche Merkmale der Beziehungsstrukturen aus allen durchgeführten Befragungen zusammen.

³⁰⁷ Bei der Ermittlung der Netzwerkgrösse wurden ausschliesslich Personen einbezogen, die nicht zum selben Haushalt gehören. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Beziehungen zwischen verschiedenen Haushalten in den Fokus zu setzen, während die innerhalb eines Haushalts stattfindende Kooperation nicht berücksichtigt wird.

Tab. 27: Allgemeine Beziehungsstrukturen (n=40)

Grösse der Netzwerke (Alteri)	Frauen: Ø 2,7 (mind.: 1, max.: 6) Männer: Ø 4,3 (mind.: 1, max.: 9)
Anzahl der Alteri in solitär geführten Haushalten	Frauen: Ø 2,1 Männer: Ø 2,6
Anzahl der Alteri in Haushalten, die sich in einer Siedlung befinden	Frauen: Ø 2,92 Männer: Ø 4,94
Prozentualer Anteil der Alteri, die sich innerhalb der Siedlung befinden	Frauen: 68 % Männer: 44%

Die Ergebnisse der Befragung verdeutlichen, dass die Netzwerke der Männer vor allem aus vielfältigen Beziehungen bestehen, während die Netzwerke der Frauen eher auf wenige Personen beschränkt sind. Im Alltag hat die begrenzte Anzahl von Alteri bei den Frauen in verschiedenen Bereichen Auswirkungen, beispielsweise bei der Suche nach sozialer Unterstützung oder beim Besuch von nahegelegenen Freunden. Frauen pflegen daher tendenziell einige wenige etablierte Beziehungen zu Alteri in ihrer Nähe. Im Gegensatz dazu haben Männer in der Regel einen grösseren Bekanntenkreis, der sich auch räumlich erstreckt, und sie nehmen Hilfe und Unterstützung von verschiedenen Personen in Anspruch. Wie später näher erläutert wird, weisen die Netzwerke der Männer nur in zwei Bereichen uniplexe Beziehungen auf, nämlich bei der Jagd und beim Baumfällen.

Libuten und Kedawan betonen, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit der Männer bei der Jagd und beim Baumfällen ein ausgewogenes Verhältnis von Kraft und Ausdauer erfordert, was wiederum für eine gelungene Kooperation unerlässlich ist. Hingegen ist bei anderen Tätigkeiten wie dem Einpflanzen der Reissetzlinge und der Ernte von Reis die Auswahl der beteiligten Personen weniger entscheidend.³⁰⁸

Interessanterweise zeigen Männer, die in Einzelhaushalten leben, im Vergleich zu jenen, die in Siedlungen leben, eine geringere Anzahl von Alteri auf. Trotzdem sind die individuellen Alteri dieser Männer räumlich weiter verstreut. Die Fähigkeit, den Alltag und die Subsistenz eigenständig zu organisieren und dadurch grössere Unabhängigkeit zu erlangen, ermutigt viele Familien dazu, ihre Siedlungen zu verlassen. Solitäre Haushalte sind oft wirtschaftlich besser aufgestellt als jene, die länger in Siedlungen verbleiben. Zusätzlich legen sie grössere Felder an und sind häufiger in abgelegenen Waldgebieten für Jagd- und Sammeltätigkeiten unterwegs. In diesem Kontext ist es wenig überraschend, dass die eigenständige Arbeitsweise der Männer in

³⁰⁸ Vgl. zur Selektion von Kooperationspartnern in Netzwerkanalysen: Cross & Cummings 2004 und Cummings & Kiesler 2007.

Einzelhaushalten sich auch in einer vergleichsweise geringen Anzahl ihrer Alteri widerspiegelt, zumindest was Arbeits- und Unterstützungsangelegenheiten betrifft.

Männer und Frauen, die in Siedlungen leben, neigen dazu, im Falle von Unterstützungsbedarf auf Personen in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zuzugehen. Nur bei besonderen Situationen, wie beispielsweise dem Bedarf nach spezifischem Fachwissen (medizinisch oder spirituell), wenden sie sich an Familien, die weiter entfernt leben.

Die Stabilität der Beziehungen zwischen den Haushalten ist zeitlich begrenzt und kann sich rasch ändern, wenn bestimmte Gründe auftreten, wie etwa das Anlegen neuer Felder in anderen Regionen oder plötzlich auftretende Konflikte. Durch meine Netzwerkanalyse wurde deutlich, dass die Wahl der Person, von der Unterstützung erbeten wird, nicht davon abhängt, ob eine familiäre Verwandtschaft besteht (Kinder, Geschwister, Schwiegereltern, Grosseltern, Cousins, Schwäger usw.). Vielmehr ist das entscheidende Kriterium für die gegenseitige Hilfe die aktuelle Beziehung und die räumliche Nähe, insbesondere die Nachbarschaft.³⁰⁹ Im Folgenden werde ich auf zwei konkrete Fälle näher eingehen: die wechselseitige Unterstützung bei verschiedenen Phasen des Brandrodungsfeldbaus (1.) sowie die Hilfe bei der Bewältigung von Konfliktsituationen (2.).

6.2.1 Fall 1: Arbeitskooperationen im Brandrodungsfeldbau

Im Zusammenhang mit dem Brandrodungsfeldbau ergeben sich vier Situationen, in denen sowohl Männer als auch Frauen vermehrt auf die Hilfe und Unterstützung anderer Familienmitglieder oder nicht verwandter Alteri angewiesen sind. Diese Situationen umfassen das Fällen der Bäume, das Ausleihen von Reissetzlingen, das Säen der Reiskörner und den Zeitpunkt der Reisernte.

³⁰⁹ Vgl. Nowak, der für reziproke Arbeitskooperation fünf Mechanismen definiert (2006).

Tab. 28: Kooperationen im Brandrodungsfeldbau (n=40) %

<p>Schlagen der Bäume</p>	<p>Verwandte Alteri Kinder (verheiratete Söhne) Geschwister der Eltern Schwiegereltern Grosseltern Cousins / Cousinen Schwägerin / Schwäger Entfernte Verwandtschaft Σ 62 Nicht verwandte Alteri Nachbarn (nicht verwandt) Freunde Σ 38</p>
<p>Ausleihen von Reissorten</p>	<p>Verwandte Alteri Kinder (verheiratete Söhne) Geschwister der Eltern Schwiegereltern Grosseltern Cousins / Cousinen Schwägerin / Schwäger Entfernte Verwandtschaft Σ 68 Nicht verwandte Alteri Nachbarn (nicht verwandt) Freunde Σ 32</p>
<p>Reissaat</p>	<p>Verwandte Alteri Kinder (verheiratete Söhne) Geschwister der Eltern Schwiegereltern Grosseltern Cousins / Cousinen Schwägerin / Schwäger Entfernte Verwandtschaft Σ 46 Nicht verwandte Alteri Nachbarn (nicht verwandt) Freunde Σ 54</p>
<p>Reisernte</p>	<p>Verwandte Alteri Kinder (verheiratete Söhne) Geschwister der Eltern Schwiegereltern Grosseltern Cousins / Cousinen Schwägerin / Schwäger Entfernte Verwandtschaft Σ 27 Nicht verwandte Alteri Nachbarn (nicht verwandt) Freunde Σ 73</p>

Beim Fällen der Bäume entwickeln sich Arbeitsbeziehungen, die oft über mehrere Jahre hinweg bestehen bleiben (Kap. 5.3.1). Die hohe Anzahl verwandter Alteri ergibt sich aus der Tatsache, dass junge Männer in einer Siedlung bereits früh im Leben mit dieser Tätigkeit beginnen und häufig ihren eigenen Bruder oder jemanden aus der näheren Umgebung als Arbeitspartner wählen. Da das Baumfällen eine riskante Aufgabe ist, geht mit diesen Arbeitsbeziehungen stets ein Vertrauensverhältnis einher. Dies führt dazu, dass die Männer oft auch dann noch zusammenarbeiten, wenn sie nicht mehr in derselben Siedlung leben.

Auch beim Ausleihen von Reissetzlingen spielt Vertrauen eine entscheidende Rolle, da die Auswahl der richtigen Reissorten einen erheblichen Einfluss auf den Erfolg der Ernte hat (Kap. 5.4.1). Im Gegensatz zum Fleisch unterliegt Reis nicht der Teilungspflicht. Daher müssen Familien, die aufgrund unglücklicher Umstände wie Fäulnis oder Sturm einen Grossteil ihrer Ernte verloren haben, Saatgut von benachbarten Familien ausleihen. Hierbei wendet man sich zunächst an nahestehende Verwandte wie Eltern, Geschwister oder Cousinsen. Erst wenn diese nicht genügend Saatgut zur Verfügung stellen können, sucht man bei weiter entfernt wohnenden Personen Unterstützung. Ein anderes Bild zeigt sich bei der Ernte der Reispflanzen. Hier wird immer die am nächsten wohnende Hilfe in Anspruch genommen, da bei diesem Schritt Zeit von entscheidender Bedeutung ist. Verzögert sich die Reisernte zu lange, drohen Fäulnis oder die Reishalme werden von Insekten und Vögeln beschädigt.

6.2.2 Fall 2: Hilfe bei Streitschlichtungen

Innerhalb der Familie werden Auseinandersetzungen, sei es zwischen Ehepartnern oder Geschwistern, in der Regel von den beteiligten Parteien selbst gelöst. Doch für bestimmte Konflikte zwischen einzelnen Familien wird die Unterstützung eines neutralen Schlichters benötigt. Insbesondere bei Fragen bezüglich neuer Waldflächen oder der Anbringung von Besitzmarkierungen kommt es im Tal immer wieder zu Missverständnissen zwischen den Familien, die zu ernststen und langwierigen Konflikten führen können. In solchen Fällen ist die Wahl eines Schlichters von Bedeutung, der unvoreingenommen handelt und zwischen den Parteien vermittelt. Die folgende Tabelle veranschaulicht, wie häufig die befragten Personen in Konfliktfällen einen Schlichter eingeschaltet haben, der entweder mit ihnen verwandt oder nicht verwandt ist.

Tab. 29: Hilfe bei Streitschlichtungen**(n=40) %**

Verwandte Alteri	Σ 43
Kinder (verheiratete Söhne)	
Geschwister der Eltern	
Schwiegereltern	
Grosseltern	
Cousins / Cousinen	
Schwägerin / Schwäger	
Entfernte Verwandtschaft	
Nicht verwandte Alteri	Σ 57
Nachbarn (nicht verwandt)	
Freunde	

Die Tau't Batu legen grossen Wert darauf, dass ein Schlichter beim Lösen von Konflikten im Einklang mit den traditionellen Gewohnheitsrechten (*adat*) steht und als neutrale Person agiert. Oft sind es genau die gleichen Individuen, die auch bei gesundheitlichen Problemen um Rat gebeten werden. Auf die Frage, wen sie konsultieren würden, um einen Streit beizulegen, betonen die Befragten oft, dass dies von der Person abhängen würde, mit der sie im Konflikt stehen. In der Regel versucht man Konflikte zwischen benachbarten Familien innerhalb der Siedlung oder Nachbarschaft zu klären. In solchen Fällen wendet man sich zuerst an den Schwiegervater (*pinemitkan*), der innerhalb der Siedlung als höchste Autorität gilt. Falls es jedoch zu einem Streit mit einer Person kommt, die weder enger Freund noch Blutsverwandter ist, wird ein Schlichter benötigt, der keine besondere Beziehung zu den Konfliktparteien hat. Bemerkenswert ist dabei, dass es meistens Frauen sind, die die Suche nach einem Schlichter initiieren.³¹⁰

Während meiner Anwesenheit im Singnapan-Tal von 2010 bis 2012 wurden die meisten Konflikte durch die Beteiligung der Älteren gelöst. Lediglich einmal wurde ein Schlichter aus dem benachbarten Kandawaga-Tal hinzugezogen, da im Singnapan-Tal niemand gefunden werden konnte, der den Konflikt zwischen zwei Siedlungen beilegen konnte. In diesem Fall handelte es sich um einen Streit um eine Waldfläche, die von beiden Parteien beansprucht wurde, und in der zudem zwei Bienenstöcke gefunden worden waren.

6.2.3 Ergebnisse der Fallstudien

In den offenen Interviews äusserten die Informanten, dass sie keine besonderen Präferenzen haben, ob die Hilfe von Verwandten oder von Freunden kommt. Vielmehr hängt dies von der

³¹⁰ Amarasa, die Frau von Melawan, begründet die Entscheidungshoheit der Frauen damit, dass die Auswahl des Schlichters durch die Frau als konfliktneutral angesehen wird. Wird der Schlichter von einem der im Streit involvierten Männer bestimmt, kann die Entscheidung als voreingenommen interpretiert werden. Streit zwischen zwei Frauen aus verschiedenen Haushalten kommt dagegen selten vor.

persönlichen Beziehung und der emotionalen Nähe zur jeweiligen Person ab. Später werde ich näher darauf eingehen, dass die Tau't Batu, genauso wie andere Hochlandbewohner im Süden Palawans, «Freundschaft» oft als vorübergehendes Vertrauensverhältnis betrachten und pflegen, was einen flüchtigen und wechselhaften Charakter hat (siehe auch Kap. 8.5).

Die Ergebnisse meiner Untersuchung aus dem Jahr 2010 zeigen, dass der soziale Kreis eines Ego während meiner Anwesenheit im Singnapan-Tal zu durchschnittlich 54,6 % aus verwandtschaftlichen Beziehungen bestand, während freundschaftliche Beziehungen 45,4 % ausmachten. Die nachfolgende Tabelle zeigt auch, wie häufig bestimmte Personengruppen innerhalb dieser beiden Kategorien genannt wurden.

Tab. 30: Beziehung von Ego zu Alteri	(n=40) %
Verwandte Alteri Ø	
Kinder (verheiratete Söhne)	12,0
Geschwister der Eltern	1,8
Schwiegereltern	9,1
Grosseltern	0,4
Cousins / Cousinen	6,3
Schwägerin / Schwäger	7,8
Entfernte Verwandtschaft	17,2
Σ	54,6
Nicht verwandte Alteri Ø	
Nachbarn (nicht verwandt)	19,4
Freunde	26,0
Σ	45,4
Σ	100

Bei einer groben Einordnung der Antworten nach Alterskategorien ist mir aufgefallen, dass jüngere Personen (im Alter von 13 bis 20 Jahren) häufiger Verwandte als Alteri genannt haben im Vergleich zu Personen mittleren Alters (zwischen 21 und 50 Jahren). Personen mittleren Alters, die in einer Siedlung leben, haben vermehrt den Schwiegersohn als Alteri angegeben, sofern dieser vorhanden ist. Im Gegensatz dazu waren bei Personen im höheren Alter (ab 51 Jahren) keine derart deutlichen Präferenzen erkennbar.

Häufig ziehen neu in die Familie eingeherratete Schwiegersöhne nach einigen Jahren aus der Siedlung aus. In diesen Fällen entscheiden sich die meisten älteren Personen dazu, entweder allein zu leben oder in die Nähe anderer Siedlungen zu ziehen, wo sie im Notfall Unterstützung erfahren können. In dieser Lebensphase gewinnt auch die Nähe zu ihren erwachsenen Söhnen und Töchtern an Bedeutung. Dennoch bleibt für Haushalte mit älteren Personen die Norm bestehen, dass sie fähig sein sollten, ihren Lebensunterhalt weitgehend eigenständig zu bestreiten.

Die Frage, ob bei Hilfeleistungen eher Verwandte oder Freunde in Betracht kommen, hängt somit entscheidend vom Alter (und der aktuellen Lebensphase) der betreffenden Personen ab.

6.3 Formen des Teilens

Obwohl ältere Informanten wie Maman Lumba und Lumtab immer wieder betonten, dass das frühere Zusammenleben von intensiver gegenseitiger Hilfe geprägt war, sollte man dieser Vorstellung mit einer gewissen Skepsis begegnen. Während meiner gesamten Zeit im Singnapantal konnte ich persönlich beobachten, dass das Teilen von Nahrungsmitteln und die gegenseitige Hilfe zwischen den Familien eine weit verbreitete Praxis war. Für meine Untersuchung ist es nicht nur von Belang, wie oft diese Handlungen vorkommen, sondern vielmehr, warum autonome Haushalte einander unterstützen und Nahrungsmittel miteinander teilen. Cashdan (1980) und Peterson (1993) haben die verschiedenen Formen des Teilens und Tauschens in Jäger- und Sammlergesellschaften in drei Kategorien unterteilt: *gift giving*, *demand sharing* und *sharing*. Obwohl *gift giving* und *demand sharing* bei den Tau't Batu ähnliche Ausprägungen haben, wird das *sharing* nicht genau in dem Sinne praktiziert, wie von diesen beiden Autoren beschrieben. Teilen und gegenseitiger Tausch dienen den einzelnen Haushalten als Mittel, um unvorhergesehene Risiken zu minimieren und Verluste in der landwirtschaftlichen Produktion auszugleichen.³¹¹ Durch das Teilen von Nahrungsmitteln können Haushalte, die hauptsächlich von agrarischer Produktion leben, zusätzlichen Zugang zu knappen Ressourcen erhalten, die oft nur von wenigen Männern produziert werden (wie Fleisch oder Honig). Dieses Teilen mag zwar kurzfristig für die Geber Verluste mit sich bringen, erweist sich jedoch langfristig als vorteilhaft für sie (vgl. Fronhofer et al., 2011).

Beim Teilen spielen jedoch nicht nur Motive zur Ressourcensicherung eine entscheidende Rolle, sondern auch das Prinzip der Fairness und Gleichheit der Beteiligten. Das Teilen zielt letztendlich darauf ab, Ressourcen innerhalb eines dynamischen Netzwerks von Personen gerecht zu verteilen (Allen-Arave et al. 2008; Koster 2011). Die Tau't Batu verwenden für die verschiedenen Formen des Teilens drei unterschiedliche Bezeichnungen: *begey*, *sambi* und *iras-iras*. Die Übergänge zwischen diesen Formen sind fließend und ihre Anwendung variiert je nach Kontext. Diese Begriffe werden nicht nur für das Teilen von Nahrungsmitteln, sondern auch für verschiedene Ressourcen wie Werkzeuge oder Holz verwendet.

Unter *begey* versteht man Gaben oder Geschenke, die dazu dienen, Netzwerke zu aktivieren, um Zugang zu anderen Ressourcen zu erhalten oder Unterstützung bei verschiedenen Aufgaben

³¹¹ Die Unterscheidung zwischen Teilen und reziprokem Tausch ist in ethnologischen Untersuchungen nicht immer klar definiert (Schnegg 2015). Ich werde auf dieses Problem und auf das nicht-reziproke Teilen von Nahrungsmitteln bei den Tau't Batu im folgenden Abschnitt genauer eingehen.

zu bekommen (Peterson 1993). Diese Form des Teilens ist im Singnapan-Tal eher selten anzutreffen und wird nur akzeptiert, wenn die Empfänger sicher sind, dass sie keine Gegenleistung erbringen müssen. Oftmals verbirgt sich hinter solchen Gaben lediglich der Wunsch des Gebers, die Beziehung zu den Empfängern nach einer längeren Zeit der Trennung wieder zu beleben. Es kann jedoch sein, dass der Empfänger sich verpflichtet fühlt, die Schuld zu begleichen, und dies kann zu Spannungen führen. Die Anhäufung von Schulden steht jedoch im Widerspruch zum Wert der individuellen Autonomie bei den Tau't Batu. Daher lehnen einige Familien Gaben oder Geschenke von Nachbarn ab, um keine zukünftigen Verpflichtungen einzugehen. Dies kann erklären, warum zu Beginn meiner Forschung von einigen Familien die von mir mitgebrachten Geschenke aus der Küstenzone nicht angenommen wurden, aus Angst, in der Zukunft etwas zurückgeben zu müssen.

Die *sambi*-Form des Teilens ist im Singnapan-Tal im Vergleich zu den im Tiefland lebenden Palawanern weniger verbreitet. Beim *sambi*-Teilen initiiert die Person, die Nahrungsmittel, Arbeit oder Hilfe anbietet, die Handlung und erwartet im Gegenzug eine entsprechende Rückgabe oder Ausgleich. Dabei bestimmt die Beziehung zwischen demjenigen, der teilt, und dem Empfänger massgeblich, ob die Rückgabe in äquivalenter Form erfolgen sollte oder nicht. Ein wachsendes Problem bei dieser Form des Teilens ist die zunehmende Monetarisierung der Beziehungen, die dazu führt, dass für die zur Verfügung gestellten Nahrungsmittel Geld gefordert wird, anstelle von gleichwertigen Nahrungsmitteln. Unter der Voraussetzung, dass beide Parteien zustimmen, die Nahrungsmittel innerhalb eines bestimmten Zeitraums zurückzugeben, kann das *sambi*-Teilen jedoch auch als «Ausleihen» betrachtet werden, wobei der Bittsteller die Nahrungsmittel mit Waren von vergleichbarem Wert ausgleicht. Dies gilt auch für das Ausleihen von Werkzeugen und anderen Instrumenten. Bei Unterstützung während des Brandrodungszyklus, wie dem Schlagen der Bäume oder der Reisernte, erfolgt die Gegenleistung ebenfalls gemäss vorheriger Absprachen.

Die *iras-iras*-Form des Teilens ist eine freiwillige und nicht-reziproke Praxis, die vor allem im Hochland praktiziert wird und seltener im Tiefland anzutreffen ist. Sie stellt im Singnapan-Tal die am häufigsten praktizierte Form des Teilens dar. Bei *iras-iras* teilt eine Person grosszügig ihre Nahrungsmittel mit anderen, ohne eine unmittelbare Gegenleistung oder Bezahlung zu erwarten. Interessanterweise bleiben die Geber oft anonym, um gegenseitige Erwartungen zu vermeiden. Die Nahrungsmittel werden daher oft in Abwesenheit der Empfänger überbracht oder mit Hilfe von Vermittlern, die den Namen des Gebers nicht preisgeben dürfen. Um das Ziel

dieser Teilungsform besser zu verstehen, ist es wichtig, auch die sozialen und motivationsbedingten Interessen sowie die zugrundeliegenden emischen Dispositionen genauer zu untersuchen.

6.3.1 *iras-iras* als nicht-reziproke Teilung von Nahrungsmitteln

Im nächsten Abschnitt werde ich genauer auf das emische Verständnis des Teilens ohne einen klaren Geber und Nehmer eingehen, da die *iras-iras*-Form des Teilens eine bedeutende Rolle im anarchischen Wertesystem der Tau't Batu spielt. Die *iras-iras*-Form des Teilens lässt sich nicht ausreichend durch klassische ethnologische Tauschtheorien erklären, da die Akteure bewusst auf klare Reziprozität verzichten. Eine zentrale Annahme der Reziprozitätsregeln von Marcel Mauss besagt, dass es einen eindeutigen Geber und Empfänger geben muss, um überhaupt einen Objekt- oder Ressourcentransfer zu ermöglichen (1925). Obwohl Mauss' Konzepte der reziproken Verpflichtung grossen Einfluss auf die ethnologische Literatur zum Tausch hatten (Moebius 2006), wurden sie vorrangig zur Beschreibung des nordamerikanischen Potlatch-Festes verwendet und können nicht als universelle Theorie des mikrosozialen Teilens angesehen werden (vgl. auch Macdonald 2008a: 11). Selbst spätere Theorien, die das Teilen von materiellen Gütern³¹² zwischen ethnischen Gruppen untersuchten, konzentrierten sich hauptsächlich auf Beschreibungen von gegenseitigen Verpflichtungen und können nicht einfach auf das reziproke Teilen von Nahrungsmitteln übertragen werden (Beuker 2014: 65ff.). Gibson argumentiert ebenfalls, dass das Teilen von Nahrungsmitteln in egalitären Gesellschaften eine Bedeutung hat, die losgelöst von materiellem Besitz ist, und daher grundlegend von marktorientierten, reziproken Tauschformen zwischen einem Geber und einem Nehmer abweicht (1985, 1986: 44-48; auch Widlok 2013: 13).³¹³

Die von Mauss formulierten normativen Annahmen, dass ein Objekt einen definierten Besitzer haben muss, um «übergeben» zu werden, werden nicht erfüllt, wenn es um das Teilen von Nahrungsmitteln geht, wie es in vielen egalitären Gesellschaften üblich ist (wie bei den Inuit, den San, den Buid oder den Hochlandpalawanern; Robbe 1994: 272-5; Marshall Thomas 1989: 221ff.; Macdonald 2007: 77; Spittler 2016: 153f.). Das altruistische Handeln der Tau't Batu beim Teilen und die Bereitschaft, ohne unmittelbare Gegenleistung zu teilen, wird erst dann

³¹² Vergleiche Sahlins, der den Zusammenhang zwischen reziproken Tauschhandlungen und dem verwandtschaftlichen Status der beteiligten Akteure untersucht ([1972] 2004), sowie Gjessing (1965), der das Kula-Tauschsystem als soziales System betrachtet. Siehe auch Beuker 2014: 65. Ebenso Godelier, der das Tauschen von Salz bei den Baruya in Neuguinea als eine mediale Form der sozialen Interaktion interpretiert und nicht als Währung, die kapitale Schuld erzeugt (1972).

³¹³ Vgl. Graeber, der die Übertragung von populären, marktorientierten Geldtauschmodellen auf andere Wirtschaftsformen kritisiert (2001, 2011).

verständlich, wenn man das Teilen als ein komplexes soziales Phänomen betrachtet, das spezifische Anforderungen an die beteiligten Akteure in Bezug auf Koexistenz, Verwandtschaft und Interaktion stellt, wie auch Widlok betont (2013).

Die Form des nicht-reziproken Teilens zeigt sich besonders deutlich beim Verteilen der Jagdbeute im Singnapan-Tal. Wie bereits in Kapitel 5.6.8 beschrieben, bringen die Männer nach einer Grosswildjagd ihre Beute in die Siedlung zurück und übergeben sie ihren Schwiegervätern, die das Fleisch anschliessend gleichmässig aufteilen (*tahak*: gleichmässiges Zerteilen). Hierbei handelt es sich nicht um eine klassische «Gabe», wie Alain Testart es in einem anderen Zusammenhang argumentiert (1987: 288), da die Beute weder dem Jäger noch dem Schwiegervater gehört. Macdonald beschreibt dies treffend: «*Nobody gives anybody. There is no exchange of any sort at least between humans: what is shared is not given*» (2008a: 12). Das Fleisch wird erst als Besitz betrachtet, wenn es gleichmässig in der Siedlung verteilt ist. Der Jäger erhält keine Entlohnung für die Weitergabe seiner Beute, es erfolgt keine reziproke Gegenleistung in ähnlichem Wert. Der einzige «Geber», den die Tau't Batu in Bezug auf die Jagdbeute nennen, ist der Wildschweingeist *ampu it biyok*, der es den Menschen erlaubt hat, eines seiner Artgenossen zu jagen und zu erlegen (vgl. Kap. 5.6.10).³¹⁴

Auch beim Teilen von Waldprodukten (wie Pilzen, Honig usw.) und Anbaupflanzen ist nicht immer eindeutig erkennbar, wer der Geber und wer der Nehmer ist.³¹⁵ Für die meisten Tau't Batu spielt die Identität des Gebers keine entscheidende Rolle. Die Gründe dafür liegen laut Melawan und Maman Lumba darin, dass der Empfänger bei Kenntnis des Gebers eine Schuld auf sich nimmt, die er für die erhaltenen Produkte begleichen müsste. Dies steht jedoch im Widerspruch zum egalitären Wertesystem der Hochlandbewohner, in dem zwischenmenschliche Gleichheit (*sama* oder *tapang*) eine zentrale Rolle spielt. Daher kommen reziproke Tauschformen (wie *sambi*, bei denen es einen Geber und einen Nehmer gibt) kaum vor.³¹⁶ Nahrungsmittel oder andere Ressourcen, die persönlich überreicht werden, können nur dann akzeptiert werden, wenn Geber und Nehmer sie gemeinsam konsumieren (siehe nächster Abschnitt). Die

³¹⁴ Macdonald (2007: 121) und Widlok (2017) gehören zu den Forschern, die das Phänomen des Teilens aus einer umfassenderen theoretischen Perspektive untersucht haben. Bereits in den Eröffnungszeilen seiner Einführung betont Widlok, dass das Teilen nicht allein aus einer rein reziproken Sichtweise heraus betrachtet werden kann (2017: Kap. 1). Er spricht vielmehr von einem «tolerierten Nehmen» bzw. «Schnorren» (*tolerated scrounging*), das auf das zuvor genannte Beispiel übertragen werden kann, in dem der Wildschweingeist den Menschen «erlaubt», seine Artgenossen künftig zu jagen (2007: 25f.).

³¹⁵ Berzborn bringt die Herausforderung der Datenerhebung beim Teilen von Nahrungsmitteln prägnant auf den Punkt, indem sie von einem «Austausch spricht, bei dem weder der Zeitpunkt noch die Menge der Gegengabe oder die Identität des Gebers klar definiert sind» (2006: 312).

³¹⁶ Ähnlich verhalten sich auch die Inuit, die für Gaben und Geschenke niemals «Danke» sagen, da dies den Umstand bekräftigen würde, dem Geber etwas schulden zu müssen (Testart 1999: 11). Die Inuit betrachten daher Geschenke als etwas, das lediglich eine Form von Verpflichtung erzeugt (Freuchen 1976: 154).

Ablehnung grösserer Mengen von Nahrungsressourcen, die bereits einem anderen Besitzer gehören, zeigt grundlegende Normen und Wertprinzipien auf, bei denen nicht das «Geben» im Fokus steht, sondern die Wahrung des sozialen Zusammenhalts und einer friedlichen Koexistenz. Jegliche Form von Abhängigkeit würde zu Ungleichheit zwischen den Personen führen, was das Hauptziel des Individuums, maximale individuelle Autonomie und Freiheit zu erreichen, gefährden würde.

6.3.2 Teilen von gekochten Nahrungsmitteln

Neben den bereits erwähnten Formen des Teilens - *begey*, *sambi* und *iras-iras* - existiert noch eine weitere Kategorie, für die in der Sprache der Tau't Batu jedoch kein spezifischer Begriff existiert: das Teilen von gekochten Nahrungsmitteln im direkten Beisammensein mit anderen (Einladung zum Essen, Teilen von Nahrungsmitteln während des Verzehrs; vgl. Ziker & Schnegg 2005). Während tierische Ressourcen und andere wildwachsende Pflanzen niemandem gehören, sind agrarische Erzeugnisse im festen Besitz der jeweiligen Haushaltsmitglieder und sollen nicht mit anderen Haushalten geteilt werden. Dies beruht darauf, dass jeder in der Lage sein muss, seinen Lebensunterhalt auf der Grundlage der eigenen landwirtschaftlichen Subsistenz zu sichern, um nicht auf andere Haushalte angewiesen zu sein.

Wenn jedoch bestimmte Produkte im Überfluss vorhanden sind und keine knappen Ressourcen darstellen - wie beispielsweise Maniok und Mais -, werden diese grosszügig mit anderen geteilt. Diese Grosszügigkeit hängt allerdings auch von der Verfügbarkeit knapper Anbaupflanzen ab. Zum Beispiel wird Reis entweder morgens oder abends gekocht, jedoch nicht in den heissen Mittagsstunden, da zu dieser Zeit Besucher auftauchen könnten. Wenn Gäste den Abend und die Nacht im Haus verbringen, beteiligen sie sich am gemeinsamen Kochen und Essen. Älteren Personen, die in der Nähe wohnen und Hilfe benötigen, wird ebenfalls eine kleine Menge des gekochten Reises überreicht.

7. Geldwirtschaft

Neben den Tätigkeiten, die sich auf die Selbstversorgung konzentrieren, engagieren sich einige Familien auch in der Produktion von ertragreichen Ressourcen, die Geld einbringen, wie Ananas, Zitrusfrüchte, Tabak, Schwalbennester und Rattan. Obwohl dieser wirtschaftliche Sektor im Vergleich zu den anderen Subsistenzaktivitäten bis zum Jahr 2014 eher gering war, ist es dennoch lohnenswert, näher darauf einzugehen, da das Potenzial für die Entwicklung kommerzieller Aktivitäten enorm ist. Insbesondere bei jüngeren Männern, die sich häufig in den tiefer gelegenen Gebieten (Ugis) aufhalten, konnte ich ein wachsendes Interesse am kommerziellen

Handel feststellen. Dies ermöglicht es ihnen, nützliche Gegenstände wie Taschenlampen, Nägel oder auch Armbanduhren aus Ransang oder Sikud zu erwerben.

Die Geldwirtschaft im Singnapan-Tal kann grob in drei verschiedene Bereiche unterteilt werden: den Verkauf von angebauten Pflanzen (Cash-Crops), von gesammelten Produkten (Rattan, Almaciga, Schwalbennester) und von Tieren aus der Viehzucht (Hühner, Schweine). Es ist jedoch nicht immer leicht, den Geldhandel eindeutig vom Tauschhandel zu unterscheiden. Oftmals werden dieselben Produkte sowohl als Verkaufsware im Tiefland als auch als Tauschobjekte zwischen den Haushalten verwendet. Die Entscheidung, ob sich Männer auf Geschäfte einlassen, hängt davon ab, ob der Käufer über ausreichend Geld für den Wert der angebotenen Waren verfügt. Da ein Grossteil der Hochlandbewohner über kein oder nur sehr wenig Geld verfügt, steht der Tauschhandel im gleichen Wert im Vordergrund, wenn es um den Handel zwischen den Haushalten geht.

7.1 Der Handel im Singnapan-Tal

Die Tau't Batu beziehen fast alle Ressourcen, die sie für die Herstellung von Arbeitsinstrumenten benötigen, aus dem Singnapan-Tal und den umliegenden Hochlandregionen. Einige Ressourcen, die im Hochland nicht verfügbar sind, müssen jedoch aus der Küstenzone beschafft werden. Aufgrund dieser Notwendigkeit sind die Tau't Batu und die angrenzenden Lokalgruppen in den Hochlandregionen seit vielen Jahrhunderten indirekt mit der Küstenbevölkerung in Kontakt gestanden. Dies hat sie zu einem integralen Teil des regionalen sowie internationalen Überseehandels gemacht (Reid 2015: 119f.; vgl. Kap. 3.9.6, 3.9.7).

Im Gegensatz zu den Tieflandpalawanern, die ihre Produkte häufig nur zum Verkauf anbieten, wird der Handel zwischen den verschiedenen Hochland-Lokalgruppen nach wie vor über Tausch abgewickelt.³¹⁷ Hingegen erfolgt der Handel zwischen den Tau't Batu und den im Tiefland lebenden Palawanern hauptsächlich durch Geldzahlungen, obwohl zwischen bekannten und befreundeten Personen immer noch Tauschhandel praktiziert werden kann. Da die Tau't Batu direkten Kontakt mit den Küstenmigranten vermeiden, greifen sie auf vertraute Mittelsmänner in Ugis zurück. Produkte, die sie nicht im Hochland erhalten können, wie Metallwerkzeuge, Eisen und Glasperlen, wurden in der Vergangenheit an der Küste gekauft. Insbesondere Metall und Eisen sind unverzichtbare Materialien für die Herstellung von Messerklingen und Speerspitzen. Selbst Gongs aus Bronze, die heute noch im Besitz weniger Familien sind, wurden ausschliesslich durch Handel mit den Küstenbewohnern erworben. In der heutigen Zeit

³¹⁷ In ähnlicher Weise beschreibt Conklin den interethnischen Handel bei den Hanunoo als «frei von Profitstreben», da es dort keinen Geldverkehr gibt (Conklin 1954: 53).

werden auch Artikel wie Kleidungsstücke, Plastiksandalen, Mückenvorhänge und Taschenlampen aus der Küstenzone benötigt. Um Zugang zu diesen begehrten Produkten zu erhalten, müssen die Tau't Batu ebenfalls Warenprodukte anbieten, die einen bestimmten Marktwert haben. Obwohl das Hochland im südlichen Palawan einen ökologisch zusammenhängenden Vegetationsraum aus tropischem Regenwald bildet, weisen die einzelnen Täler und Berge eine unterschiedliche Vielfalt an Ressourcen auf. Die Tierzucht wie Hühner und Schweine (Kap. 5.8) kann zwar überall betrieben werden, doch das Sammeln wild vorkommender Ressourcen wie Honig, Schwalbennestern oder Rattan (Kap. 5.5.2, 5.9.2) ist auf wenige Regionen im Hochland beschränkt. Ein weiteres Beispiel hierfür sind Baumharze, die im Singnapan-Tal nicht zu finden sind, sondern nur im zentralen Hochland des Mantalingahan-Berges existieren. Früher, bevor batteriebetriebene Taschenlampen gebräuchlich wurden, waren Baumharze eine bedeutende Tauschware im interethnischen Handel. Heutzutage ist die Bedeutung von Harzen als Handelsware stark gesunken und sie sind als Tauschmittel vollständig verschwunden (vgl. auch Ella 2012).

Ein weiteres Produkt, das noch vor wenigen Generationen im interethnischen Handel im Singnapan-Tal als Tauschobjekt gefragt war, sind Tontöpfe. Der Ton, der für die Herstellung dieser Töpfe verwendet wurde, stammte aus verschiedenen Sandbuchten entlang des Sumorom-Flusses. Somit handelte es sich um ein lokales Produkt, das nicht von ausserhalb beschafft wurde. Die frühere Bedeutung der Tontöpfe zeigt sich vor allem darin, dass viele von ihnen noch in grösseren Haushalten und den früher bewohnten Höhlen zu finden sind, obwohl sie nicht mehr verwendet werden. In anderen Regionen ausserhalb des Singnapan-Tales, zumindest in den angrenzenden Tälern, sind Tontöpfe hingegen kaum anzutreffen. Im Laufe der Zeit haben Metalltöpfe in nahezu jedem Haushalt Einzug gehalten - einfache Metallbehälter oder Kessel, die zum Kochen von Reis und anderen suppenhaltigen Gerichten verwendet werden. Mit der Verbreitung von Metalltöpfen ist wahrscheinlich der Handel mit Tonkrügen zum Erliegen gekommen und somit auch ihr besonderer Wert als Tauschobjekt.

7.2 Warenflüsse zwischen der Küste, dem Tiefland und dem Singnapan-Tal

Basierend auf Interviews mit Informanten³¹⁸ aus der Küstengegend, der Tieflandebene und dem

³¹⁸ In den Jahren 2010, 2012 und 2014 führte ich Interviews mit ausgewählten Schlüsselinformanten unter den verschiedenen Küstenbewohnern durch, darunter auch Lornay und Badley. Diese Informanten wurden gezielt ausgewählt, da ich davon überzeugt war, dass sie einen umfassenden Überblick über die aktuellen Ereignisse in ihrer Region haben und in der Lage sind, diese zusammenzufassen.

Singnapan-Tal³¹⁹ konnte ich drei verschiedene Warenflüsse identifizieren.³²⁰ Obwohl diese Darstellung die komplexen Handelsbeziehungen in der Region stark vereinfacht und möglicherweise einigen Formen von Tauschbeziehungen nicht gerecht wird, betrachte ich sie dennoch als ein grundlegendes Muster der wirtschaftlichen Interaktion zwischen den Lokalgruppen der Hochland-, der Tiefland- und der Küstenebene.

1. Warenflüsse zwischen den Küstenbewohnern und den Palawanern im Tiefland

Die Handelsbeziehungen zwischen den Küstenbewohnern und den verschiedenen palawanschen Gruppen im Tiefland haben eine lange Geschichte. Die meisten Tiefland-Palawaner sind mittlerweile in eine global ausgerichtete, monetäre Marktwirtschaft integriert. In den meisten Fällen erfolgt der Handel ausschliesslich gegen Bargeld, mit nur wenigen Ausnahmen.

2. Warenflüsse zwischen dem Singnapan-Tal und den Palawanern im Tiefland

Im Gegensatz zur Tieflandregion hat sich im Singnapan-Tal der Gebrauch von Bargeld im interethnischen Handel zwischen den Haushalten bislang nur begrenzt durchsetzen können. Einige jüngere Männer haben damit begonnen, einen Teil ihrer Subsistenzproduktion für den Anbau von profitablen Pflanzen zu nutzen. Dadurch erwerben sie Geld, das sie wiederum für den Kauf von Waren verwenden können, die im Singnapan-Tal nicht hergestellt werden. Aufgrund ihrer begrenzten Kenntnisse der Küstensprache sind die Tau't Batu jedoch grösstenteils vom Geldmarkt ausgeschlossen.³²¹ Der Handel mit ihnen erfolgt daher hauptsächlich über Mittelsmänner.

Auch die Küstenbewohner zeigen Interesse an Produkten, die im Hochland verfügbar sind, wie seltene Tiere, Rattan und Schwalbennester. Die topographischen Gegebenheiten und die Zurückhaltung gegenüber den indigenen Hochlandbewohnern erschweren jedoch den Zugang zu Waldprodukten für Küstenbewohner. Ältere Mitglieder der Tau't Batu erinnern sich an den «stummen» Handel, bei dem Küstenbewohner Waren an bestimmten Orten hinterlassen haben, die später von den Tau't Batu durch wertvolle Waldprodukte ersetzt wurden. Diese Handelsform ist heute nicht mehr gebräuchlich. Während meiner Zeit im südlichen Palawan bin ich an vielen Orten vorbeigekommen, an denen diese Art des Handels früher praktiziert wurde. Oft waren es Orte mit auffälligen Landschaftsmerkmalen, wie grosse Felsen oder Bäume in der

³¹⁹ Im Singnapan-Tal haben Balkas, Maman Lumba, Dujani, Melawan und Lumtab mich ausführlich über die verschiedenen Warenflüsse zwischen den Bewohnern des Hochlandes und des Tieflandes informiert.

³²⁰ Vergleiche Kap. 3.9.7, in dem ich die Zirkulation von Waren zwischen der Küstenzone, dem Tiefland und der Hochlandebene aus historischer Perspektive skizziert habe.

³²¹ Im Gegensatz dazu gibt es unter den palawanschen Tieflandbewohnern, insbesondere unter den Jugendlichen, viele, die bereits Cebuano oder Tagalog sprechen.

Mitte.

Die meisten Mittelsmänner, die Handel mit den Tau't Batu treiben, leben in oder um Ugis herum. Mit Ausnahme einiger Männer, die in ihren Reservelandwirtschaften um Ugis herum profitbringende Pflanzen anbauen, müssen die übrigen Männer ihre Produkte aus dem Singnapan-Tal nach Ugis transportieren. In den letzten Jahren hat sich Ugis zu einer wichtigen Schnittstelle für den Warenfluss zwischen den Märkten der Küstenzone (insbesondere in Ransang und Sikud) und dem Singnapan-Tal entwickelt. Wenn die Tau't Batu Waren aus der Küste benötigen, wenden sie sich zunächst an ihre Mittelsmänner in Ugis. Einige der häufig benötigten Waren wie Batterien werden mittlerweile auch direkt in Ugis zum Tausch angeboten.

3. Warenflüsse zwischen den Haushalten im Singnapan-Tal

Innerhalb des Singnapan-Tals werden Waren ausschliesslich durch Tausch zwischen den Haushalten gehandelt. Neben dem Austausch von Waldprodukten und Nutzpflanzen gibt es auch Situationen, in denen bestimmte Dienstleistungen mit Waren «bezahlt» werden. Insbesondere jüngere Männer können die zeitlichen Anforderungen des Brandrodungs-Feldbaus nicht immer vollständig erfüllen. Da Reishalme nach ihrer Reifung rasch verderben können, müssen sie zeitnah geerntet werden. In solchen Fällen kann die Abgabe einer festgelegten Menge der Ernte als Entlohnung für mehrtägige Arbeitsunterstützung dienen. Auch Überschüsse in der Produktion einer bestimmten Nahrungspflanze werden gelegentlich gezielt eingesetzt, um andere Produkte zu erhalten. Ein Beispiel hierfür ist Libuten, der bekannt dafür ist, eine grosse Menge Mais anzubauen und die Überschüsse gegen andere Nahrungsmittel zu tauschen.

7.3 Folgen der Geldwirtschaft im Singnapan-Tal

Wie bereits zu Beginn erwähnt, ist bei vielen jüngeren Männern, die regelmässig nach Ugis gehen, ein wachsendes Interesse an der Geldwirtschaft zu erkennen. Dies äussert sich darin, dass sie für Produkte, die sie aus dem Tiefland beziehen, immer höhere Geldbeträge verlangen, da sie diese schliesslich auch mit Geld erworben haben. Laut Dujani hat die zunehmende Verwendung von Geldscheinen dazu geführt, dass Waren nicht mehr in ähnlichem Wert ausgetauscht werden, sondern zu überhöhten Preisen gehandelt werden (vgl. auch Degens 2018: 42f., 105ff.). Im Tiefland haben bereits zahlreiche Haushalte begonnen, ihre bisherige auf Subsistenz ausgerichtete Nahrungsmittelproduktion zu monetarisieren, indem sie einen Teil ihrer Ernte verkaufen (vgl. Finnis 2006).

Diese Verschiebung vom Tauschhandel zur Geldwirtschaft birgt jedoch auch Konflikte. Während diejenigen, die am Geldhandel teilnehmen, sich Waren aus der Küstenzone leisten können,

bleiben andere ohne diese Möglichkeiten zurück. Dies führt dazu, dass das Prinzip der gleichberechtigten Verteilung zwischen verschiedenen Familien nicht mehr gewährleistet ist. Mit der Einführung der Geldwirtschaft geht auch eine oft unvermeidbare Verschuldung einher. Im Gegensatz zum Tauschhandel, bei dem Schulden auch durch das Bereitstellen anderer Waren oder Dienstleistungen beglichen werden können, können Geldschulden nur mit Bargeld ausgeglichen werden. Das führt dazu, dass Schuldner einen Teil ihrer bisher für die Selbstversorgung vorgesehenen Nahrungsmittelproduktion in die geldbringende Produktion investieren müssen, um die Schulden zu begleichen. Männer, die bereits in der Geldwirtschaft aktiv sind (wie Dujani), berichteten mir, dass das Verlangen nach Produkten aus der Küstenzone sie dazu motiviert hat, Teile ihrer Subsistenzproduktion zu monetarisieren. Meiner Ansicht nach ist es nur eine Frage der Zeit, bis die geldbringende Produktion auch im Singnapan-Tal einen breiteren Einfluss haben wird und somit den Beginn einer umfassenden Transformation der bisher autarken Subsistenzwirtschaft einläutet. Letztendlich könnte diese Umorientierung der Subsistenzproduktion zu einer allmählichen Schichtung ihrer bisher egalitären Gesellschaftsstruktur führen.

7.4 Grenzen der Geldwirtschaft

Die Geldwirtschaft spielt im Gesamtbild der Subsistenzproduktion im Singnapan-Tal «noch» eine periphere Rolle. In den Jahren von 2010 bis 2014 erzielte kein einziger Haushalt ein regelmässiges Einkommen. Trotzdem hegen einige Männer den Wunsch, ihre geldeinbringenden Tätigkeiten auszuweiten. Jedoch stossen sie auf problematische Barrieren, die nicht immer überwindbar sind. Neben den sprachlichen und kulturellen Gegensätzen zwischen den Hochlandbewohnern und den Küstenmigranten stellt die Abgeschiedenheit der Hochlandregion und das Fehlen von Strassen ein erhebliches Problem für den Warentransport dar.³²²

Da sich die Küstenbewohner kaum ins Hochland wagen, müssen die Tau't Batu ihre Produkte ins Tiefland tragen. Dies ist keine leichte Aufgabe unter den steilen und feucht-tropischen Bedingungen. Besonders weiche Früchte wie Mangos oder Papayas könnten beim Stapeln zerquetscht werden. Ausserdem sollten Mango-Früchte, einmal gepflückt, nicht lange gelagert werden. Durian-Früchte wiederum haben eine stachelige Schale und können aufgrund ihres hohen Gewichts nicht in grossen Mengen transportiert werden. Wie bereits erwähnt, haben einige Männer wie Dujani begonnen, kleine Feldparzellen im Umland von Ugis für den Anbau von geldeinbringenden Pflanzen anzulegen. Dadurch können sie die reifen Erzeugnisse direkt

³²² Bezüglich der Beschränkungen, die die Einführung einer Geldwirtschaft für Lokalgruppen in Hochlandregionen mit sich bringt, sei auf die Arbeiten von Løvenbalk et al. (2003: 2f.) verwiesen.

über Mittelsmänner auf den Märkten von Ransang oder Sikud zum Verkauf anbieten.

Ein weiteres Hindernis, geldeinbringenden Aktivitäten nachzugehen, ist der Brandrodungsfeldbau im Rotationszyklus. Gerade dann, wenn Männer Geld benötigen, müssen sie oft agrarischen Tätigkeiten wie das Fällen von Bäumen, die Reisernte oder das Jäten nachgehen. Viele Anbau- und Waldprodukte sind saisonal verfügbar und können sich daher mit den zeitaufwendigen Phasen des Brandrodungsfeldbaus überschneiden (vgl. Mertz et al. 1999).

7.5 Geldeinbringende Pflanzen

2010 bis 2014 waren insgesamt nur 15 Haushalte in unterschiedlicher Intensität am Geldhandel beteiligt. Im Folgenden werde ich auf einige Produkte, die in diesem Zeitraum von den jeweiligen Haushalten als Cash-Produkte auf den Feldern kultiviert sowie in den umliegenden Waldarealen gesammelt wurden, näher eingehen. Ich unterscheide zwischen geldeinbringenden Pflanzen, die auf den Feldern angebaut werden, von jenen Produkten, die im Wald gesammelt werden.

Es ist nicht immer eindeutig festzustellen, ob geldeinbringende Pflanzen tatsächlich verkauft oder von den Haushaltsmitgliedern selbst konsumiert wurden, da die Entscheidung oft spontan getroffen wird. Bananenstauden und Kokosnüsse werden beispielsweise häufig sowohl ins Tiefland transportiert als auch vor Ort konsumiert. Umgekehrt können Anbaupflanzen wie Bananen, Palmfrüchte und Kokosnüsse, die ursprünglich für den eigenen Bedarf angebaut wurden, auch für den Verkauf genutzt werden. Ein entscheidender Faktor für die Haushalte ist dabei die Erzielung von Überschüssen bei der Produktion dieser Pflanzen (Løvenbalk et al. 2003: 2ff.). Dennoch muss eine Lösung für den Transport gefunden werden. Das folgende Diagramm (Abb. 25) fasst die wichtigsten geldeinbringenden Pflanzen aus dem Jahr 2010 in Bezug auf ihre Stückmenge (Baum, Pflanze) zusammen, unabhängig davon, ob sie tatsächlich verkauft wurden oder nicht.

Die einzelnen Säulen in dem Diagramm repräsentieren die durchschnittliche Menge der jeweiligen Pflanzen pro Haushalt. Da Mango- und Rambutan-Früchte selten für den Verkauf angebaut und hauptsächlich für den Eigenbedarf genutzt werden, habe ich sie in dem Diagramm nicht berücksichtigt. Die durchschnittliche Menge der verschiedenen Anbaupflanzen zeigt jedoch, dass der Bereich der Geldwirtschaft mit agrarischen Produkten nur einen kleinen Teil der gesamten Subsistenzwirtschaft der Tau't Batu ausmacht.

Die am häufigsten als geldeinbringende Pflanze angebaute ist die Ananas. Ihre Beliebtheit beruht auf den grossen Mengen süss schmeckender Früchte und ihrer unkomplizierten Pflege. Allerdings stellt der lange Transportweg vom Singnapan-Tal nach Ugis eine Herausforderung für eine Intensivierung des Anbaus dar. Ananas-Früchte verlieren nach ihrer Reife schnell an Frische, sind schwer und haben scharfe Dornen auf ihrer Oberfläche. Folglich gestaltet sich der Transport der Ananas-Früchte als schwierig. Die einzige Möglichkeit, reife Ananas-Früchte vom Hochland ins Tiefland zu bringen, besteht darin, grosse Körbe zu verwenden, in denen die Früchte gestapelt werden. Da die Oberfläche der Früchte druckempfindlich ist, kann ihre Qualität während des Transports beeinträchtigt werden. Zerdrückte und wässrige Ananasfrüchte erzielen auf den Märkten der Küstenzone einen geringeren Wert und können nur schwer verkauft werden. Trotz dieser Herausforderungen ist die Ananas-Frucht die bevorzugte geldeinbringende Pflanze geblieben.

Zusätzlich zu Ananas werden verstärkt Mango-Früchte im Tiefland verkauft. Der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Früchten liegt jedoch darin, dass Mango-Früchte nicht in gleicher Weise angebaut und produziert werden können wie Ananas-Früchte. Mangos benötigen an Bäumen eine wesentlich längere Reifezeit. Hinzu kommt, dass sie, sobald sie reif sind, rasch geerntet werden müssen. Aufgrund des hohen Wassergehalts und der dünnen Schale sind Mangos sogar noch anfälliger für Druckschäden als Ananas-Früchte.

Einige Haushalte pflanzen auch Rambutan-Früchte an, um sie zu verkaufen. Im Vergleich zu Ananas und Mango sind Rambutan-Früchte nicht druckempfindlich und lassen sich leicht transportieren. Da Rambutan-Früchte (wie Mango) an Bäumen wachsen und daher längere Wachstumszyklen benötigen, können sie nicht in grossen Mengen produziert werden. Der Verkaufswert der Frucht beträgt lediglich 15 Peso pro 100 Stück, weshalb der Aufwand für den Transport kaum gerechtfertigt ist. Zudem werden reife Rambutan-Früchte oft als erfrischende Zwischenmahlzeit konsumiert.

Tabakrauchen (*sigup*; *Nicotina Tabacum* Linne) ist im Hochland weit verbreitet und ein integraler Bestandteil des gesellschaftlichen Miteinanders. Das Anbieten von Tabak und das gemeinsame Rauchen gelten als Ausdruck von Freundschaft und Vertrauen. Zum Rollen der Zigaretten

werden oft die jungen Blätter der Nippa-Palme verwendet, die zuvor getrocknet werden müssen, oder bei Verfügbarkeit, Zeitungspapier. Da Tabakpflanzen leicht anzubauen sind, gestaltet sich der Verkauf jedoch als schwierig, da praktisch jeder, der regelmässig raucht, seine eigene Pflanze anbauen kann. Eine Veränderung im Konsumverhalten jüngerer Personen ist mit der Verbreitung von industriell gefertigten Zigaretten zu beobachten, die mittlerweile einzeln in Ugis erhältlich sind. Das Rauchen findet in vielen Alltagssituationen statt: während der Arbeit auf den Feldern, beim Gehen, während des Suchens und Sammelns von Waldprodukten oder auch einfach beim Warten auf jemanden.

Das Anbieten von Tabak an Fremde dient vor allem dazu, eine entspannte Atmosphäre zwischen ihnen zu schaffen. Wenn sich zwei unbekannte Männer zufällig im Wald begegnen, tauschen sie zunächst die üblichen Fragen nach ihrer Herkunft aus. Erst nachdem sie sich hingesetzt haben und mit dem Rauchen beginnen, entsteht allmählich eine lockere und scherzhafte Vertrautheit, in der sie sich unabhängig von ihrem sozialen Status oder ihrer Herkunft als gleichwertige Personen erkennen.³²³ Das Rauchen von Tabak wird auch als Mittel angesehen, um die Gedanken zu schärfen (*pikir*) und bessere Diskussionen (*bitsara*) zu führen. Ausserdem werden mit dem Rauchen auch Entfernungen gemessen. Abhängig von der Distanz zwischen zwei verschiedenen Siedlungen werden 2, 3 oder 5 Zigaretten geraucht.

Neben Tabak sind Engelstropfen (*katsubung*) eines der am häufigsten konsumierten Rauschmittel im Hochland. Die Blüten der Engelstropfenpflanze (*Brugmansia*) werden hauptsächlich als stimmungsaufhellendes Mittel verwendet und an Personen mit Depressionen verabreicht, die sie rauchen.³²⁴

Chilischoten (*lada*) werden in Hausgärten angebaut, kommen aber auch im Wald vor. Die Ausbreitung der Chilipflanze wird vor allem einigen Vögeln zugeschrieben, die sich von den Schoten ernähren, sobald sie auf den Feldern wachsen. Dadurch können die Samen durch die Ausscheidungen der Vögel auch in nahegelegenen Wäldern verbreitet werden. Im Gegensatz zu den Küstenbewohnern würzen die Hochlandbewohner ihre gekochte Nahrung gerne scharf, weshalb die Chilipflanze fast in jedem Garten zu finden ist. Die getrockneten Schoten sind zwar aufgrund ihres geringen Gewichts ideal für den Transport zur Küste, um sie zu verkaufen. Allerdings müsste eine beträchtliche Menge produziert werden, um den Aufwand zu rechtfertigen.

³²³ Maman Lumba und Lumtab beschreiben das gemeinsame Rauchen und Plaudern mit Fremden, Freunden oder Nachbarn als eine Gelegenheit, in der Konflikte und Eifersucht abgebaut werden können. In diesem Kontext hat jeder die Freiheit, sich ohne Rücksicht auf familiäre Beziehungen frei zu äussern. Dadurch entsteht eine offene Atmosphäre, in der verschiedene Themen diskutiert werden können, Neuigkeiten ausgetauscht werden und somit soziale Spannungen und Probleme angesprochen werden können.

³²⁴ Engelstropfen werden hauptsächlich in Hausgärten angebaut, da sie in den Wäldern schwer zu finden sind. Allerdings ist die Verwendung von Engelstropfen unter den jüngeren Mitgliedern der Tau't Batu fast in Vergessenheit geraten.

Hinzu kommt der niedrige Preis, den man in Ransang für die Schoten erhält (10 Stück/5 Peso).

7.6 Der Verkauf von Waldprodukten

Der Handel mit Waldprodukten hat im südlichen Palawan eine lange Tradition und erweist sich insgesamt als profitabler im Vergleich zum Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Dennoch haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten zahlreiche Veränderungen ergeben, die insbesondere den Handel mit Waldprodukten beeinflusst haben. Eine bedeutende Veränderung besteht darin, dass die gesamte Küstenregion von Süd-Palawan durch den Ausbau von Strassen stärker mit Nord-Palawan und den benachbarten Inselregionen verbunden ist als zuvor. Diese verstärkte Vernetzung hat dazu geführt, dass lokale Märkte mit einer Vielzahl von Waren aus nationalen und internationalen Handelsströmen überschwemmt wurden. Diese Waren haben zunehmend die bisherigen Tauschobjekte und Waldprodukte verdrängt. Ein Beispiel hierfür sind Harze wie Almaciga, die einst im Tauschhandel eine wichtige Rolle spielten, jedoch heute nur noch in entlegenen Regionen vorkommen. Die Bedeutung von Harzen als Lichtquelle im Tauschhandel hat stark abgenommen. Heutzutage besitzen lediglich Rattan-Pflanzen, die in höheren Bergregionen vorkommen, sowie Vogelnester noch einen nennenswerten Tausch- oder Verkaufswert.

Während der Handel mit Rattan (*uway/nawi*; *Calamus* sp.) in anderen Regionen des südlichen Palawans nach wie vor als profitabel gilt, zeigt sich im Singnapan-Tal ein Rückgang dieser Einkommensquelle. Im benachbarten Kandawaga-Tal waren in den Jahren von 2010 bis 2014 auffällig viele Haushalte am Rattanhandel beteiligt.³²⁵ Im Singnapan-Tal haben sich dagegen im gleichen Zeitraum nur Rasil und Uyud am Rattanhandel beteiligt. Im Vergleich dazu waren im Singnapan-Tal im gleichen Zeitraum lediglich Rasil und Uyud am Rattanhandel beteiligt. Die beiden Männer führen unterschiedliche Gründe für den rückläufigen Rattanhandel an: Rattan und andere Lianengewächse (*Stenochlaena palustris* Burm., *Flagellaria indica* L.), die zum Flechten von Körben und Matten genutzt werden, wachsen ausschliesslich in unberührten Waldregionen. Daher erfordert die Suche nach diesen Pflanzen einige Tage bis zwei Wochen (vgl. auch Weinstock 1983). Die Suche gestaltet sich, so die beiden Männer, zeitaufwendig, schwierig und mitunter gefährlich, da die Pflanzen oft an steilen Hanglagen vorkommen. Zusätzlich zum erheblichen Zeitaufwand wird der sinkende Wert des Rattans als Faktor genannt, der dazu beigetragen hat, dass der Rattanhandel nahezu zum Erliegen gekommen ist. In der Vergangenheit erzielte man laut Uyud für geflochtene Rattan-Matten (*biday*) einen Preis von

³²⁵ Nach meinen Schätzungen, die auf Interviews basieren, dürften es etwa 25 bis 30 Haushalte gewesen sein.

etwa 400 bis 600 Peso. Heutzutage wäre niemand mehr bereit, diesen Preis zu zahlen. Die Verfügbarkeit preisgünstiger Plastikmatten in der Küstenzone hat den Preis für eine Rattan-Matte auf lediglich 150 bis 200 Peso gesenkt.

Rattan kann jedoch nicht nur als verarbeitetes Produkt (Matten), sondern auch als Rohmaterial verkauft werden. Dabei werden die Rattan-Rohre in etwa gleich grosse Stücke von 4 bis 5 geschnitten und dann zu Bündeln von 100 Stück zusammengefasst. Je nach Länge der Rohre kann ein solches Bündel bis zu 30 Peso kosten. Die Suche nach Rattan und das Schneiden der Rohre sind hauptsächlich Aufgaben von Männern, obwohl es auch Ausnahmen gibt. Obwohl die Herstellung von geflochtenen Matten (*biday*) und Körben (*duduq*) eigentlich in den Aufgabenbereich der Frauen fällt, beteiligen sich Männer oft an diesen Arbeiten. Vor allem die Herstellung grosser Tragekörbe (*tinkap*) liegt hauptsächlich in den Händen der Männer, da sie diese Körbe für den Transport schwerer Lasten verwenden.

Unter allen verfügbaren Waldprodukten im Hochland erzielen die Nester der Schwalbenvögel (*pugad it limpos*) die höchsten Preise. Der hohe Wert dieser Nester resultiert aus der Tatsache, dass die Schwalben (*Collaciini*) bei der Konstruktion ihrer Nester ihren Speichel verwenden. Da dem Speichel in der chinesischen Medizin heilende und stärkende Eigenschaften zugeschrieben werden und Schwalben in Südchina kaum noch anzutreffen sind, sind chinesische Händler auf den Import aus Südostasien angewiesen (Thorburn 2015: 182). Ähnlich wie auf Borneo (Lim & Cranbrook 2002), den Andamanen-Inseln (Manchi 2009) und auf Sumatra (Thorburn 2015: 181) haben sich auch die Hochlandbewohner auf Palawan seit langem auf das Sammeln von Schwalbennestern spezialisiert. Im Zeitraum von 2010 bis 2012 waren im Singnapan-Tal mindestens sieben Männer am Handel mit Schwalbennestern beteiligt. Jeder dieser Männer nutzte eine Höhlenwand, in der sich grössere Mengen an Schwalbennestern befanden. Ähnlich wie bei Honig und anderen knappen Waldressourcen gehört auch das Sammeln der Nester demjenigen, der sie zuerst entdeckt und mit sichtbaren Markierungen versehen hat. Aufgrund der hohen Preise, die in der Küstenzone für die Nester gezahlt werden, machen sich viele philippinische Händler auf die Suche und stehlen sie heimlich von den Felswänden. Der Handel mit Schwalbennestern ist jedoch illegal, da die Mantalingahan-Region ein geschütztes Gebiet innerhalb der Philippinen ist.

Die Hauptsaison für Schwalbennester ist die Trockenzeit. Die Männer, die ich in der unten stehenden Tabelle (Tab. 31) aufgeführt habe, begaben sich von Januar bis Mai alle vier bis fünf Wochen zu den Felswänden oder Höhlen, in denen sich die Nester befanden, und sammelten in der Regel 7 bis 11 Nester ein. Dabei achteten sie sorgfältig darauf, nicht alle Nester mitzuneh-

men. Ähnlich wie Honigbienen eine bereits begonnene Wabe lieber reparieren und darin weiterhin Honig produzieren, anstatt eine neue Wabe an einem anderen Ort anzulegen, bauen die Schwalben ihre Nester neben den zurückgelassenen. So können die Männer darauf vertrauen, dass sie beim nächsten Mal wieder eine bestimmte Anzahl von Nestern einsammeln können. Unerfahrene Händler aus der Küstenzone hingegen nehmen alle verfügbaren Nester in einer Höhle mit, was dazu führt, dass die Schwalben die Höhle verlassen und sich an einem anderen Ort niederlassen.

Person	Januar	Februar	März	April	Mai	Summe	Sammelort
Dujani	3	5	10	24	-	42	Pangi-Pangi
Kedawan	-	3	25	11	-	39	Magdimu'un
Muslio	9	9	10	8	-	36	Maturid
Unat	12	9	4	-	-	25	Nasatsat
Melawan	-	-	8	10	-	18	Tokoyon, Pi'au
Libuten	3	5	5	4	1	18	Lupaw
Arino	-	3	3	-	-	6	Lambunaw

Tab. 31: Ausbeute von Schwalbennestern in den Monaten Januar bis Mai 2010. Mit Ausnahme der Höhle von Maturid befinden sich alle anderen Höhlen im Singnapan-Tal (eigene Erhebung).

Die Tabelle verdeutlicht, dass die meisten Nester in den Monaten März und April gesammelt werden. In den Interviews betonten die Männer, dass sie bis zum Monat August zu ihren Höhlen gehen, jedoch ist die Ausbeute zu dieser Zeit sehr gering. Die Menge der gesammelten Nester hängt nicht nur von der Saison ab, sondern auch von der Lage der Höhle und dem korrekten Umgang mit den Nestern.

Um die Nester zu verkaufen, müssen sie an einen Mittelsmann in Ugis übergeben werden. In der Regel sind mindestens 3 bis 4 Männer an diesem Handel beteiligt, bevor die Nester in die Hände von chinesischen oder vietnamesischen Händlern in der Küstenzone gelangen. Der Verkauf von Schwalbennestern kann für die Tau't Batu äusserst lukrativ sein, da sie für ein einzelnes Nest etwa 25 Peso erhalten. Somit haben Schwalbennester den höchsten Einzelwert unter allen Waldprodukten. Allerdings gehen mit den hohen Erträgen aus dem Nestverkauf auch Risiken einher, da grössere Geldsummen in den Besitz einer einzelnen Person gelangen können. Dies kann Konflikte zwischen den Familien im Tal hervorrufen, da solche Gewinne nach dem Gewohnheitsrecht (*adat*) gerecht verteilt werden sollten. Aufgrund dieser möglichen Spannungen wird im Singnapan-Tal ungern über dieses Geschäft gesprochen.

7.7 Handwerkliche Produktion: Schmiedekunst

Die Schmiedekunst (*pangay*) ist die einzige verbleibende Form handwerklicher Spezialisierung im Singnapan-Tal. Früher gab es laut Melawan auch Fachleute, die Tonkrüge und besonders

effiziente Blasrohre herstellten. Doch mit der Einführung von Kochtöpfen und der Verwendung von Luftgewehren ist die Nachfrage nach diesen Fertigkeiten stark zurückgegangen. In heutiger Zeit wird die Schmiedekunst nur noch von Kadusan praktiziert, dem Sohn von Lumtab. Kadusan hat sich darauf spezialisiert, Buschmesser, Axtklingen und kleine Messerspitzen herzustellen. Er erlernte diese Kunst von seinem Vater Lumtab, der in seiner Jugend ebenfalls als Schmied tätig war.

Obwohl viele Männer im Jahr 2010 industriell gefertigte Buschmesser und Äxte von den Märkten der Küstenzone benutzten, waren sie mit deren minderwertiger Qualität unzufrieden. Diese Werkzeuge verbogen sich leicht und wurden schnell stumpf. Eine wesentliche Ressource für die Schmiedekunst, die die Tau't Batu nicht selbst herstellen können, ist Rohstahl, der aus der Küstenzone bezogen wird. Früher spielte Rohstahl eine bedeutende Rolle als Tauschware. Heute werden die Stahlstücke indirekt aus Ugis beschafft. Ein unverarbeitetes Stück Eisen (*kastil*), das für die Herstellung eines Buschmessers benötigt wird, kostete im Jahr 2010 lediglich zwischen 80 und 100 Peso. Für die Schmiedearbeiten benötigt Kadusan einen Amboss (*landasan*), einen Schmiedehammer (*tutukul*) und einen Blasebalg (*labungan*). Der Amboss dient als Unterlage beim Schmieden und besteht aus gehärtetem Eisen, um der Hitze und den Hammerschlägen standzuhalten. Die Ambosse der Hochlandbewohner sind kleiner und anders geformt als diejenigen im Tiefland. Oftmals werden auch harte, grossflächige Steine verwendet, die jedoch bei wiederholtem Einsatz brechen können. Der Blasebalg ist eine Konstruktion aus Bambusrohren (*batung*) und Fellabdichtung, die mechanisch betrieben wird und dazu dient, das Feuer anzufachen. Zur Härtung der Klinge wird nasse, faserige Baumrinde verwendet. Laut Kadusan lässt sich die Schmiedearbeit in acht Schritte einteilen:

Arbeitschritte	Erklärung
1. <i>ipabaga</i>	Erhitzen des Roheisens
2. <i>tukulbu</i>	Den Stahl mit dem Hammer zu einer Klinge bearbeiten
3. <i>iparamig</i>	Abkühlen der Klinge mit dem Luftbläser (nicht abschrecken)
4. <i>asa'an</i>	Schärfen (<i>asa'an</i>) der Klinge
5. <i>ipabaga</i>	Die Klinge wieder erhitzen und bearbeiten
6. <i>sabuan</i>	Abschrecken der Klinge, nachdem sie anfängt zu glühen
7. <i>asa'an</i>	Nochmals schleifen
8. <i>pulu</i>	Handgriff aus Holz anbringen

Tab. 32: Arbeitsschritte eines Schmiedes (eigene Erhebung 2012; Quelle: Kadusan).

Abgesehen von Kadusan habe ich im Hochland des südlichen Palawans keinen weiteren Schmied angetroffen. Es ist anzunehmen, dass diese Fertigkeit bald in Vergessenheit geraten wird, da die Bewohner des palawanischen Hochlands zunehmend ihre Klingen durch Mittelsmänner im Tiefland bearbeiten lassen.

7.8 Geldeinkommen im Jahre 2010

Die Praxis des Brandrodungsfeldbaus beansprucht viel Zeit und macht es nicht jeder Familie möglich, gleichzeitig geldbringenden Tätigkeiten oder Spezialisierungen nachzugehen. Besonders Familien mit kleinen Kindern oder kranken Mitgliedern können sich oft nicht für mehrere Tage ins Tiefland begeben, um Handel zu betreiben. Daher waren es vor allem junge, kinderlose Männer oder grössere Familien, die zwischen 2010 und 2014 am Geldhandel teilnahmen. Von den insgesamt 41 Familien waren im Jahr 2010 15 im Geldhandel involviert. Die folgende Tabelle 33 zeigt diese Familien mit den Einkünften, die sie im Verlauf des Jahres 2010 erzielen konnten:³²⁶

Haus-halte	Arbeits-kräfte ³²⁷	Einkommensposten in Peso (2010)	Einkom-men
Melawan	4,4	2500 (junges Schwein), 200 Kokosnüsse, 150 (Rambutan), 100 (Avokado), 100 (Papaya), 100 (Chili), 450 (Schwalbennester)	3.600
Libuten	6,2	400 (Hühner), 300 (Ananas), 650 (Zitrusfrüchte), 800 (Mango), 600 (Mais), 450 (Schwalbennester)	3.200
Geteb	4,4	500 (Hühner), 300 (Ananas), 600 (Zitrusfrüchte), 800 (Mango), 300 (Rambutan), 300 (Mais), 200 (Guave), 100 (Taro)	3.100
Darmin	3,8	600 (Hühner), 300 (Ananas), 200 (Zitrusfrüchte), 400 (Mango), 200 (Rambutan), 300 (Mais), 200 (Durian), 100 (Papaya)	2.300
Dormin	3,6	240 (Hühner), 200 (Ananas), 300 (Badak), 400 (Jackfrucht), 200 (Rambutan), 300 (Mais), 100 (Papaya)	1.740
Uyud	3	300 (Ananas), 250 (Bananen), 300 (Papaya), 140 (Maniok), 60 (Tabak), 200 (Guave), 200 (Almaciga), 100 (Rattan)	1.550
Kedawan	3,6	300 (Durian), 100 (Mais), 975 (Schwalbennester)	1.375
Rasil	2,8	300 (Mais), 100 (Ananas), 120 (Guave), 100 (Bananen), 100 (Maniok), 20 (Tabak), 210 (Almagica), 100 (Rattan)	1250
Muslio	2	120 (Guave), 80 (Taro), 120 (Mango), 900, (Schwalbennester)	1.220
Dujani	1,5	100 (Ananas), 1050 (Schwalbennester)	1.150
Ilaw	2,8	240 (Hühner), 200 (Ananas), 160 (Rambutan), 200 (Bananen), 140 (Guave), 60 (Tabak)	1.000
Mari	2	400 (Ananas), 250 (Bananen), 160 (Maniok), 30 (Tabak),	840
Unat	2	200 (Ananas), 200 (Durian), 160 (Zitrusfrüchte), 100 (Badak), 150 (Schwalbennester)	810
Arino	2	625 (Schwalbennester)	625
Juhai	1,8	150 (Reis), 200 (Mais), 200 (Zitrusfrüchte)	550

Tab. 33: Geldeinnahmen von Haushalten im Singnapan-Tal (eigene Erhebung; 2010).

Die Tabelle 33 verdeutlicht, dass der grösste Teil des erzielten Einkommens aus dem landwirtschaftlichen Sektor stammt. Lediglich fünf Männer konnten zusätzliche Gewinne durch den Verkauf von Tieren erzielen. Im Gegensatz zum landwirtschaftlichen Sektor zeigt sich, dass die Sammelwirtschaft, abgesehen vom Verkauf der Schwalbennester, weniger profitabel ist.

An der Spitze der Tabelle steht der Haushalt von Melawan mit dem höchsten Einkommen. Dies

³²⁶ Es ist nicht immer eindeutig festzustellen, ob die kultivierten Pflanzen, die als Einkommensquelle dienen sollen, tatsächlich verkauft oder von den Haushaltsmitgliedern selbst konsumiert werden. Dies trifft ebenso auf die Aufzucht von Tieren wie Hühnern oder Schweinen zu. In der folgenden Tabelle beziehe ich mich daher ausschliesslich auf die tatsächlich erzielten Gewinne.

³²⁷ Siehe zur Bestimmung und Höhe der Arbeitskraft in den einzelnen Haushalten: Kap. 5.4.

ist hauptsächlich auf den Verkauf seines Schweins zurückzuführen, für das er 2500 Peso erhielt. Libuten und Geteb hingegen erzielten ihre Einnahmen hauptsächlich durch den Verkauf von einigen Hühnern und Schwalbennestern sowie Pflanzenprodukten. Interessanterweise hatten genau diese drei Familien (Melawan, Libuten und Geteb), die die höchsten Gewinne erzielten, auch die meisten Arbeitskräfte im Haushalt. Auf der anderen Seite verfügten die Haushalte von Unat, Mari und Arino, die mit Ausnahme von Juhai nur über eine geringe Anzahl an Arbeitskräften verfügten, über mehr Zeit, sich neben den subsistenzorientierten Tätigkeiten auch geldbringenden Aktivitäten zu widmen. Die Herausforderungen, mit denen Familien mit kleinen Kindern und älteren Mitgliedern konfrontiert sind, werden am Beispiel von Kedawan deutlich. Mit einer Arbeitskraft von 3,6 konnte Kedawan lediglich 1375 Peso erwirtschaften. Kedawan ist der Neffe von Melawan und lebte im Jahr 2010 in der Nähe von Oris. Da Oris verwitwet ist und aufgrund ihres hohen Alters ihre Felder nicht mehr alleine bearbeiten kann, unterstützte Kedawan sie in den verschiedenen Phasen des Brandrodungsfeldbaus. Daher fielen seine eigenen Einnahmen nicht so hoch aus. Die Korrelation zwischen dem Einkommen im Jahr 2010 und der verfügbaren Arbeitskraft im Haushalt wird im folgenden Diagramm (Abb. 26) veranschaulicht:

Abb. 26: Korrelation zwischen Einkommenshöhe und Arbeitskraft im Haushalt (2010). Die Trendlinie verdeutlicht den Zusammenhang, dass eine grössere Anzahl verfügbarer Arbeitskräfte in einem Haushalt dazu beitragen kann, den Gewinn in der Geldwirtschaft zu steigern (eigene Erhebung).

Im Diagramm (Abb. 26) ist deutlich zu erkennen, dass das erzielte Einkommen von Melawan in Höhe von 3600 Peso stark von der Trendlinie abweicht. Ohne den Verkauf seines Schweins würde sein Einkommen eher entlang der Trendlinie liegen. Die übrigen Ergebnisse weichen vergleichsweise geringfügig vom Verlauf der Trendlinie ab, was darauf hindeutet, dass eine hohe Verfügbarkeit von Arbeitskräften im Haushalt auch die Möglichkeit für geldeinbringende Tätigkeiten und Nebenbeschäftigungen begünstigt. Es ist jedoch nicht möglich, die individuellen Anteile der verschiedenen Geldwirtschaften allein anhand der Trendlinie abzulesen. Die prozentualen Anteile der verschiedenen Einkommensquellen in der Geldwirtschaft sind daher

im folgenden Kreisdiagramm (Abb. 27) veranschaulicht.

Abb. 27: Prozentuale Anteile der verschiedenen Geldwirtschaften in allen Haushalten, die 2010 am Geldhandel beteiligt waren (eigene Erhebung).

Die prozentualen Anteile der verschiedenen Geldwirtschaften im Kreisdiagramm entsprechen meinem Eindruck, den ich 2010 während meiner Beobachtungen im Singnapan-Tal gewonnen habe. Die meisten Familien waren hauptsächlich mit der Bearbeitung ihrer Felder beschäftigt und wandten sich der Geldwirtschaft nur dann zu, wenn sie über zusätzliche Zeitreserven verfügten.

Der agrarische Sektor, der im Jahr 2010 mit 60 % den grössten Anteil ausmachte, wird wahrscheinlich auch weiterhin eine bedeutende Rolle spielen. Gleichzeitig dürfte der Handel mit Produkten aus der Sammelwirtschaft wie Almaciga und Rattan weiter abnehmen. Der Verkauf von Schwalbennestern sowie möglicherweise von Tierarten mit hohem Einzelwert könnte kurzfristig ansteigen, da hier noch ein ungenutztes Potenzial vorhanden ist. Es wird jedoch entscheidend sein, ob nachhaltige Sammelpraktiken angewendet werden, um den Bestand der Schwalben zu erhalten. Andernfalls könnten langfristig sowohl den Schwalben als auch anderen wildlebenden Tieren mit hohem Marktwert Bestandsrückgänge drohen, was zu einem Verlust an Biodiversität im Wald führen könnte.

7.9 Angebot von Waren in Sikud

Die Preise für Waren aus Puerto Princesa sind in Ransang und Sikud aufgrund des Transports ins südliche Palawan tendenziell höher, was sich in den Märkten und Geschäften widerspiegelt. Im Gegensatz dazu sind lokale Produkte wie Fisch, pflanzliche Nahrungsmittel und handwerklich hergestellte Waren günstiger erhältlich. Die nachfolgende Tabelle 28 zeigt eine Preisliste für Waren, die 2010 in Sikud erhältlich waren. Da einige dieser Produkte auch von den Tau't

Batu hergestellt oder angebaut wurden, können ihre Werte mithilfe der Angaben in Tabelle 34 besser eingeschätzt werden.

Ware (Einheit)	Preis in Peso (2010)
Anbauprodukte	
Reis (Hochland, Trockenanbau) 2,5 kg	90
Reis (Tiefland, Nassreisanbau)	80
Maniok: Sack (45 kg)	80
Banane: Staude (90 - 100 St.)	25
Kokosnuss (1 St.)	5
Ananas (1 St.)	10
Rambutan (50 St.)	15
Papaya (reif, 1 St.)	10
Papaya (unreif, 1 St.)	5
Mango (1 kg)	60
Avocado (1 kg)	25
Guave (1 kg)	30
Jackfrucht: 1 St.	30
Zitrusfrüchte (Kalamansi): 100 St.	25
Durian (1 St.)	20
Bankuka, Tarosorte (20 kg)	60
Mais (1kg)	12
Taro (3 St.)	25
Badak-Durian (3 St.)	20
Chili (1 kg)	110
Konsumartikel	
Zigaretten (6 St.)	35
Tabak (selbst angebaut): eine Handvoll	5
Betelnuss (1 St.)	3
Sammelprodukte und Handfertigkeiten	
Rattan: Bündel (100 St.)	30
Geflochtene Matte aus Rattan (<i>biday</i>): klein	350
Geflochtene Matte aus Rattan (<i>biday</i>): gross	800
Dolche/Messer (im Hochland gefertigt, klein)	10
Tiere	
Huhn (lebend)	120
Schwein (jung)	2.500
Schwein (ausgewachsen)	5.000
Wasserbüffel (jung: 2 Jahre alt)	12.500
Wasserbüffel (ausgewachsen: bis zu 4 Jahre alt)	15.000
Nutzwaren	
Taschenlampe	60
Benzin (Liter)	70
Batterien (2 Stück)	80
Moskitonetz: klein	150
Moskitonetz: gross	250
Copra (Sack)	12

Tab. 34: Preisliste für Waren im Tiefland (Sikud, Oktober 2010; eigene Erhebung)

Die Preise haben sich zwischen 2010 und 2014 kaum verändert. Lediglich bei Reis und lebenden Tieren (Hühner und Schweine) sind saisonale Schwankungen erkennbar. Wenn man diese Preise mit der Kaufkraft der Männer vergleicht, die am Geldhandel im Singnapan-Tal teilnahmen, wird deutlich, dass keine Familie allein mit Bargeld ihre gesamte Lebensgrundlage über

das Jahr hinweg abdecken kann. Daher wird die auf Selbstversorgung ausgerichtete Subsistenzproduktion auch bei einer verstärkten Beteiligung am Geldhandel weiterhin die vorherrschende und existenzsichernde Wirtschaftsform bleiben. Dennoch werden die neuen Verkaufsmöglichkeiten in Ugis den Tau't Batu neue Einkommensquellen eröffnen und somit Anreize schaffen, mehr geldeinbringende Pflanzen zu produzieren.³²⁸

7.10 Ausgaben

Die Tau't Batu sind in der Lage, fast alles, was sie zur Deckung ihres Lebensunterhaltes benötigen, selbst herzustellen. Daher greifen sie auf Bargeld nur zurück, wenn sie auf Produkte aus dem Tiefland oder der Küstenzone angewiesen sind. Geld wird vor allem für den Kauf von Lebensmitteln verwendet, die im Singnapan-Tal knapp sind (z. B. Kaffee, Salz, Zucker usw.). Ein Grossteil der finanziellen Mittel fließt jedoch in Werkzeuge, die im Alltag benötigt werden. Dabei lassen sich zwei Arten von Ausgaben unterscheiden: 1. Produktive Ausgaben (Werkzeuge, Saatgut) und 2. Persönliche Ausgaben (Kleidung usw.).

1. Produktive Ausgaben

Produktive Ausgaben sind Investitionen, die zur Unterstützung der Subsistenzwirtschaft beitragen. Dazu zählen Luftgewehre für die Jagd, Schaufeln oder Insektizide. In den letzten Jahren hat sich der Kauf von Saatgut als immer häufigere Investition herausgestellt. Allerdings ist das in der Küstenzone erhältliche Saatgut oft zu teuer für die Tau't Batu und eignet sich kaum für den Trockenreisbau im Hochland. Zusätzlich werden Metall- und Eisenwaren erworben, die für die Herstellung von Werkzeugen, Messern oder Äxten benötigt werden.

2. Individuelle Ausgaben

Individuelle Ausgaben entstehen durch den Kauf von Haushaltsgegenständen wie Kochtöpfen, Feuerzeugen, Plastikbehältern oder Moskitonetzen, die indirekt zur Aufrechterhaltung des Haushalts beitragen. Kochtöpfe, Streichhölzer und Plastikbehälter, die auch als Wasserbehälter dienen, erleichtern die täglichen Haushaltsaufgaben. Ohne den Kauf dieser Gegenstände müsste mehr Zeit und Aufwand in ihre Herstellung investiert werden. Haushalte, die nicht am Geldhandel beteiligt sind, verfügen dagegen kaum über Produkte aus dem Tiefland. Abgesehen von Kochtöpfen und Buschmessern stellen die Haushaltsmitglieder hier fast alles selbst her: Wasser wird mit Kokosnussschalen geschöpft und in Holztöpfen aufbewahrt, Feuer wird mit Feuerstein

³²⁸ Für eine umfassendere Betrachtung der Erweiterung der Subsistenzproduktion durch Anreize aus neuen Verkaufsmöglichkeiten empfiehlt es sich, die Werke von Berzborn (2006: 209), Rössler (1997: 323-324) und Wilk (1997) heranzuziehen.

entzündet und Licht wird durch Harze (Almaciga) erzeugt. Neben Kochtöpfen und Buschmessern sind Moskitonetze am häufigsten in den Häusern anzutreffen. Obwohl die meisten Netze Löcher aufweisen, werden sie weiterhin von den Familien verwendet.

Zwischen 2010 und 2014 trugen viele Männer und Frauen immer noch Lendenschürzen. Bei jüngeren Männern, die regelmässig ins Tiefland gehen, sind jedoch Lendenschürzen aus Naturfasern unbeliebt, weshalb vermehrt industriell gefertigte Kleidung gekauft wird. Während meiner Zeit im Singnapan-Tal habe ich auch eine zunehmende Verwendung von Flip-Flops und Plastiksandalen beobachtet. Die tatsächliche Bedeutung von Waren aus dem Tiefland im Singnapan-Tal wird durch die folgende Inventarliste verdeutlicht.

Bedauerlicherweise existiert keine vergleichbare Inventarliste aus einer früheren Zeit, die den Anteil von Waren aus dem Tiefland im Singnapan-Tal dokumentiert. Basierend auf den Aussagen von Maman Lumba, dass es noch vor einigen Jahrzehnten weniger Möglichkeiten gab, an Geld oder Waren aus dem Tiefland zu gelangen, kann jedoch angenommen werden, dass früher weniger industriell gefertigte Waren in den Haushalten vorhanden waren als heute. Die Abbildung 28 zeigt, dass es 2010 in jedem Haushalt mindestens ein Buschmesser gab. Als vielseitiges Werkzeug ist das Buschmesser im Hochland für jeden Mann unverzichtbar. Nach den Buschmessern waren Kochtöpfe die am häufigsten vorkommenden Gegenstände aus dem Tiefland. Jüngere Familien teilten sich beispielsweise einen Kochtopf, wie Unat und Umin mit Kedawan und Oris. Andere, wie Melawan und Dormin, besaßen zwei Töpfe. Eine unverzichtbare Ausrüstung neben dem Buschmesser ist auch die Axt zum Fällen von Bäumen. Zudem gehören Decken, die von Kindern in kühlen Nächten genutzt werden, sowie Moskitonetze zur Standardausstattung. Als Plastikbehälter wurden sämtliche Gefässe erfasst, mit denen Wasser geschöpft werden konnte, wie zum Beispiel abgeschnittene Plastikflaschen. Kleine Werkzeuge, Instrumente und Materialien wie Nägel, Nadeln, Fäden oder Folien wurden unter dem Begriff

«Kleinmaterialien» zusammengefasst. Zwei Männer, Lumtab und Dujani, besaßen zudem chinesische Digitalarmbanduhren, die jedoch nicht funktionsfähig waren. Geteb war die einzige Person im Singnapan-Tal, die eine Bibel besaß.

8. Geselligkeit, «egalitärer Ethos» und anarchische Lebensweise

In Kapitel 2.2 wurden die Arbeiten von Boehm und Maryanski im Kontext der Forschungsdebatte zur anarchischen Lebensweisen vorgestellt. Wie bereits erwähnt, postuliert Boehm in seinem Werk «*Hierarchy in the Forest*», dass vormenschliche Primaten und Menschenaffen in deutlich hierarchischen Systemen lebten, während der *Homo sapiens* zu einem egalitären System überging (1999). Boehm argumentiert, dass die vorherrschende egalitäre Lebensweise des Menschen in seiner langen Vorgeschichte einen «biologischen Fussabdruck» im menschlichen Sozialverhalten hinterlassen hat, der sich in bestimmten moralischen und ethischen Werten und Normen manifestiert.

Durch die Analyse verschiedener Jäger-Sammler-Gesellschaften gelangt Boehm zu dem Schluss, dass diese moralischen Überzeugungen ein «egalitäres Ethos» bilden, das die Förderung individueller Autonomie und die Neutralisierung von Alpha-Individuen beinhaltet. Laut Boehm unterliegt dieses Ethos speziellen Strategien (*egalitarian sanctioning*), die auch in heutigen mobilen Jäger-Sammler-Gesellschaften und bei nomadischen Völkern dokumentiert wurden. Diese Strategien umfassen beispielsweise Ungehorsam gegenüber Autoritäten, Flucht, Verspottung von Machtanwärttern, Verbannung und öffentliche Anprangerung (1993: 230f, 232f).

Die Schlussfolgerungen von Boehm werden auch von Evolutionssoziologen unterstützt, die der Meinung sind, dass die sozialen Strukturen der früheren Hominiden von schwachen, lockeren Beziehungen und einem hohen Mass an Individualismus geprägt waren, was es ihnen ermöglichte, flexible soziale Netzwerke zu pflegen, die sich kontinuierlich veränderten (Maryanski 1994: 385). Die Kombination von individueller Autonomie und hoher sozialer Flexibilität scheint in diesem Kontext für den globalen Erfolg des *Homo sapiens* ausschlaggebend zu sein. Wie in Kapitel 2.2 weiter erläutert, wird diese Perspektive durch Beiträge anderer Autoren zur «egalitären Revolution» in der menschlichen Vorgeschichte unterstützt, bei der sich die Menschheit von der Primatenhierarchie gelöst hat (Whallon 1989; Svensson 2009; Gibson 2011: 272).

Auch bei den Tau't Batu werden viele Aspekte des egalitären Ethos praktiziert, wie sie von Boehm und anderen Forschern detailliert beschrieben wurden. In diesem Abschnitt werde ich auf das soziale und gesellige Miteinander der Tau't Batu eingehen, um zu verstehen, wie eine

Vielzahl von sozialen Beziehungen, über die ein Individuum verfügt, gepflegt werden. Ich habe dazu eine systematische Netzwerkanalyse von geselligen Besuchen durchgeführt. Dabei werde ich erörtern, in welcher Häufigkeit Personen einander besuchen und welche Arten von sozialen Beziehungen, insbesondere Freundschaften, in ihrem Alltag präsent sind. Um das dahinerliegende Wertesystem und die Einstellung zur Gastfreundschaft zu begreifen, werde ich das Konzept des «*ingasiq*»-Mitgefühls, wie es von den Palawanern genannt wird, näher beleuchten. Abschliessend werde ich auf gesellige Unterhaltungen eingehen, die ich während der Besuche miterlebte, und ihre Rolle bei der Neutralisierung dominanter Individuen durch Verspottung und Ausgrenzung hervorheben. Das Fazit dieses Kapitels wird den Zusammenhang zwischen verschiedenen Normen und Werten - wie Respekt, Friedfertigkeit, Freundschaft und humorvolle Gespräche - sowie der Flexibilität von Beziehungsnetzwerken und einer anarchischen Lebensweise aufzeigen.

8.1 Soziale Beziehungen und Besuche

Jede Analyse von persönlichen Beziehungen durch Netzwerke ist zunächst eine Momentaufnahme, die erst dann an interpretativem Wert gewinnt, wenn die jeweiligen sozialen Werte und Normen miteinbezogen werden. Bereits im Jahr 2010 habe ich mich eingehend mit den Beziehungsstrukturen im Tal auseinandergesetzt. Als ich dann zwei Jahre später eine erneute Netzwerkanalyse der aktuellen sozialen Beziehungen durchführte, erkannte ich, dass in der Zwischenzeit bei einigen Personen bedeutende Veränderungen aufgetreten waren. Diese Veränderungen betrafen beispielsweise die Zusammensetzung ihres Freundeskreises oder das Entstehen enger Freundschaften aus früheren Konflikten. Sogar neu zugewanderte Familien aus fernen Bergregionen hatten rasch umfangreiche Freundeskreise aufgebaut, die genauso vielschichtig und komplex waren wie diejenigen von Familien, die bereits lange im Tal ansässig waren.

Aufgrund gemeinsamer Werte und Normen, wie beispielsweise der hohen Integrationsbereitschaft und der gleichzeitigen Wahrung individueller Autonomie bei der Pflege geselliger Beziehungen, sind die Tau't Batu gegenüber fremden Menschen aus dem Hochland offener eingestellt als gegenüber Personen aus der Küstengegend. Mit Letzteren hatten sie zumindest während meines Aufenthalts weniger direkte Beziehungen. Allerdings fällt auf, dass Freundschaftsbeziehungen im Hochland oft von kurzer Dauer sind. Dieser flüchtige Charakter der Freundschaften ist vor allem auf die räumlich mobile Lebensweise zurückzuführen, die wiederum im Rotationszyklus des Brandrodungsfeldbaus begründet liegt. Sobald ein neues Waldstück ausgewählt wird, das zu weit vom aktuellen Wohnort entfernt ist, erfolgt ein Umzug, der auch eine Veränderung der Nachbarschaft mit sich bringt. Beziehungen, die vor dem Umzug bestanden,

werden oft nicht mehr gepflegt, sobald die räumliche Distanz zu gross wird.³²⁹ Dies führt dazu, dass die sozialen Netzwerke der einzelnen Familien ständigen Veränderungen unterliegen und Freundschaftsbeziehungen in der Regel nur für kurze Zeit intensiv bestehen. Eine Person pflegt innerhalb eines Jahres zwar nur mit wenigen Personen, meist aus der unmittelbaren Nachbarschaft, freundschaftliche Beziehungen. Gleichzeitig verfügt sie jedoch über ein wesentlich grösseres Netzwerk aus vergangenen Jahren.

Im Weiteren bezeichne ich Beziehungen, die zwar nicht aktiv gepflegt werden, jedoch jederzeit wiederbelebt werden können, als «verdeckte» Beziehungen. Eine Vielzahl von «latenten» Verbindungen erleichtert es Einzelpersonen und Familien, sich jederzeit von ihrer aktuellen Siedlung zu lösen und sich in der Nähe einer anderen, früher bekannten Nachbarschaft niederzulassen. Während mehrtägiger Ausflüge ins bergige Hochland war ich immer wieder erstaunt zu sehen, dass meine Begleiter aus dem Singnapan-Tal selbst in sehr abgelegenen Siedlungen stets jemanden kannten, mit dem sie zuvor in einer nachbarschaftlichen Beziehung gestanden hatten. Diese Formen von verdeckten Beziehungen kommen jedoch in Netzwerkanalysen, bei denen die Daten naturgemäss innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums erhoben werden, nicht immer zum Vorschein. Daher gehe ich davon aus, dass dies auch für meine eigenen Netzwerkanalysen gilt und die Einzelpersonen wahrscheinlich eine signifikante Anzahl von zusätzlichen, versteckten Kontakten haben, auf die sie bei Bedarf zurückgreifen können.

Ich definiere einen «Besuch» als das vorübergehende Aufsuchen des Aufenthaltsorts einer Person aus eigener Initiative, um Informationen und Neuigkeiten auszutauschen. Solche Besuche tragen wesentlich zur temporären Bildung von Freundschaften zwischen den Personen bei und können in verschiedene Formen unterteilt werden: längere Besuche von Personen, die weit entfernt wohnen, und kürzere Besuche innerhalb des Singnapan-Tals oder der unmittelbaren Nachbarschaft.³³⁰ Im Zeitraum von August bis Dezember 2012 habe ich eine Netzwerkanalyse zu den täglichen Besuchen von 40 Informanten durchgeführt.

³²⁹ Die Tau't Batu betrachten eine Distanz zwischen zwei Haushalten als zu gross, wenn für die Strecke mehr als eine Stunde Fussmarsch erforderlich ist. In der Regel verbinden sie ihre Besuche mit dem Gang zu ihren Feldern.

³³⁰ Besuche von Personen, die weit entfernt wohnen, dienen nicht nur der Aufrechterhaltung sozialer Kontakte, sondern ermöglichen auch den Zugang zu saisonal verfügbaren Ressourcen (wie Almaciga und Pflanzen mit medizinischer Wirkung), die im Singnapan-Tal nicht vorhanden sind.

Tab. 35: Besuche im Singnapan-Tal³³¹**(n=40) %**

Verwandte Alteri	43
Kinder (verheiratete Söhne)	
Geschwister der Eltern	
Schwiegereltern	
Grosseltern	
Cousins / Cousinen	
Schwägerin / Schwäger	
Entfernte Verwandtschaft	
Nicht verwandte Alteri	57
Nachbarn (nicht verwandt)	
Freunde	
Σ	100

Grundsätzlich gilt die Regel, dass Besuche häufiger stattfinden, je näher die Personen beieinander wohnen. So finden gegenseitige Besuche von Personen, die im selben Tal leben, oft am Nachmittag oder frühen Abend statt. Während Männer verschiedene Kontakte aufsuchen und wechselnde Freundschaften pflegen, neigen Frauen dazu, Menschen zu besuchen, die in ihrer näheren Umgebung leben. Bei der Auswahl der Personen, die besucht werden, spielen laut den Informanten verwandtschaftliche Beziehungen weniger eine Rolle als die gegenseitige Vertrautheit und emotionale Bindung zwischen den Beteiligten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Passend dazu überwiegt die Anzahl der Besuche bei Menschen oder Familien, die nicht mit der betreffenden Person (Ego) verwandt sind (wenn auch nur leicht, wie in Tabelle 35 ersichtlich).

8.2 Schwache und starke Beziehungen

Um die verschiedenen Formen sozialer Beziehungen und die vorherrschende Solidarität unter den Hochlandbewohnern in einem breiteren Kontext zu verstehen, ist es entscheidend, die Vielfalt temporärer und verborgener Beziehungen, die eine Person im Laufe ihres Lebens eingeht, genauer zu betrachten. Dabei greife ich auf die in Netzwerkanalysen am häufigsten verwendeten Begriffe von Mark Granovetter zurück, der zwischen schwachen (*weak ties*) und starken (*strong ties*) Beziehungen differenziert (vgl. auch Avenarius 2010: 99). In seinem einflussreichen Aufsatz «*The Strength of Weak Ties*» definiert Granovetter die Stärke einer Beziehung als die Summe von Merkmalen wie der Zeitdauer, die zwei Personen miteinander verbringen, der Intensität der emotionalen Verbindung, dem gegenseitigen Vertrauen (Intimität) und der Reichweite von reziproken Unterstützungen (1973: 1361). Granovetter legt zudem nahe, dass in einer

³³¹ Für diese Studie habe ich dieselben Personen einbezogen wie bei der Netzwerkanalyse der Arbeitsbeziehungen im Brandrodungsfeldbau und beim Schlichten von Streitigkeiten (Kap. 6.2).

Dreiecksbeziehung zwei starke individuelle Beziehungen auf die dritte Beziehung übertragbar sind (Transitivität).³³²

Die starken Verbindungen (*strong ties*) stehen Beziehungen gegenüber, die weniger intensiv sind, wie flüchtige oder temporäre Bekanntschaften (*weak ties*). Letztere können innerhalb einer Triade von Beziehungen nur mit geringerer Wahrscheinlichkeit auf die dritte Beziehung übertragen werden. Aus dieser Dynamik ergeben sich für schwache Beziehungen besondere Vorteile: Je unterschiedlicher die Charakteristika der Interaktionspartner sind und je weniger häufig und intensiv ihre Treffen sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass jeder von ihnen Zugang zu Informationen hat, die der andere nicht besitzt (vgl. auch Avenarius 2010: 100f.). Aus diesem Grund können Individuen mit «schwachen» Beziehungen einander mit Informationen versorgen, die sie von ihren «starken» Freunden, die ähnliche Interessen haben und sich im selben Lebensraum bewegen, nicht erhalten können (Granovetter 1973, 1983).

Ein Vergleich der Häufigkeiten dieser beiden Beziehungsformen im Singnapan-Tal zeigt deutlich, dass schwache Beziehungen klar überwiegen. Beziehungen, die mit speziellen Verpflichtungen einhergehen (wie beispielsweise die *pinemitikan*-Beziehung oder die Beziehung zwischen Jägern), sind meist von begrenzter Dauer und können von einem der Beteiligten jederzeit beendet werden, wenn die Autonomie einer Person zu sehr beeinträchtigt wird. Die häufigen Wechsel und die Vielzahl von Bekanntschaften und Freundschaften führen über die Zeit zu einer zunehmenden Handlungsfreiheit und ermöglichen es, im Bedarfsfall auf einen breiten Kreis von Personen zuzugreifen, um Hilfe und Unterstützung zu erhalten. Lumtab beschrieb die Kraft dieser ständig wechselnden Bekanntschaften und die daraus resultierende Solidarität zwischen den Menschen auf folgende Weise: Der Bekanntenkreis eines Menschen, unabhängig von der räumlichen Entfernung der Beteiligten, gleicht einem Bündel von Reishalmen, die jemand in seiner Hand hält. Jeder Reishalm ist zart und leicht verletzlich. Zieht man an dem Bündel, mögen zwar einige Reishalme brechen, doch es bleiben ausreichend Halme übrig, um das Bündel zusammenzuhalten.³³³

Bei den Tau't Batu sind hingegen starke Beziehungen weniger ausgeprägt. Macdonald merkte dazu an, dass starke Beziehungen, wie beispielsweise Ehen, in soziologischer Hinsicht oft bis zum Lebensende einer Person bestehen und in der Regel nicht einseitig von einer der beteiligten Personen aufgelöst werden können, es sei denn, es existiert eine übergeordnete, politische oder religiöse Institution (2010a: 9). Allerdings kann bei den Tau't Batu eine Ehe auch ohne die

³³² Granovetter legte besonderes Augenmerk auf die Frage, wie wahrscheinlich es ist (abhängig von der Stärke der jeweiligen Beziehung), dass, wenn eine Person A sowohl zu Person B als auch zu Person C eine Beziehung pflegt, auch die Personen B und C miteinander in Kontakt treten (Krischke & Röpcke 2015: 138f.).

³³³ Mündliche Überlieferung von Lumtab, August 2012. Vgl. auch Macdonald 2010a.

Erlaubnis einer Drittperson oder Institution von einer der beteiligten Personen beendet werden. Selbst Allianzen, bei denen eng befreundete Individuen eine enge und loyale Beziehung eingehen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, sind bei den Tau't Batu höchstens kurzlebig vorhanden.

Die Fülle menschlicher Beziehungen und das offene, aber flüchtige Wesen dieser Freundschaften trägt indirekt dazu bei, eine Art Gleichheit zwischen den Menschen zu schaffen und individuellen Dominanzmustern auszuweichen. Lumtab erklärt, dass in einem System, in dem Freundschaften, Nachbarschaften oder Partnerschaften jederzeit ohne grosse Schwierigkeiten beendet werden können, niemand uneingeschränkt Macht über jemand anderen ausüben kann. Laut Testart entstanden verbindliche Beziehungen, die nicht leicht einseitig beendet werden können, historisch gesehen erst mit der Bildung komplexer, hierarchischer Organisationsstrukturen (1999: 54). Für Testart sind Loyalität und Treue gegenüber einer Person, einer Autorität, einer spezifischen Glaubensrichtung oder einer Nation grundlegende Voraussetzungen für die Entstehung gesellschaftlicher Segmente, wie sie zwischen Staaten und ihren Untertanen existieren. Für die Tau't Batu stellen solche Gesellschaftsformen das genaue Gegenteil ihres egalitären Zusammenlebens dar. Lang anhaltende Verpflichtungen, die über die Ebene der Haushalte hinausgehen, führen ihrer Meinung nach zu Abhängigkeitsverhältnissen, die die individuelle Autonomie der Menschen unterdrücken.

Die Fülle an schwachen Beziehungen, die ein Individuum besitzt, unterliegt einem beständigen Fluss von neuen Begegnungen, temporären Freundschaftsbildungen und Wiederaufleben von alten, verdeckten Beziehungen. Aufgrund des flüchtigen Charakters dieser Verbindungen ist es schwer, die historische Entwicklung individueller Netzwerke nachzuvollziehen oder zu rekonstruieren. Momentaufnahmen vergangener Beziehungskonstellationen einer Person können sich in anarchischen Gesellschaften rasch ändern, da zwischenmenschliche Loyalitätsformen und Abhängigkeitsverhältnisse selten über längere Zeiträume hinweg bestehen bleiben. Dies verdeutlicht auch, dass die soziale Struktur solcher anarchischen Gesellschaften nur schwer mit gängigen Entwicklungsmodellen und politischen Ordnungstheorien erklärt werden kann, weshalb Scott sie auch als komplex oder ahistorisch bezeichnet (2009: 24f., 221ff., 234ff.).

8.3 Gastfreundschaft und Integrationsfähigkeit der Siedlungen

Die umfangreichen und vielfältigen verdeckten Beziehungen, über die ein Individuum verfügt, sind nicht ausschliesslich auf die zyklische Mobilität im Rahmen des Brandrodungsfeldbaus zurückzuführen, sondern auch auf die ausgeprägte zwischenmenschliche Solidarität zwischen

den verschiedenen Bewohnern des Hochlands.³³⁴ Diese Form der Solidarität, die gegenüber Fremden, die dieselbe Lebensweise praktizieren und dieselbe Sprache sprechen, grundsätzlich eine offene und gastfreundliche Haltung einnimmt, ist charakteristisch für anarchische Gesellschaften, die in staatlich peripheren und marginalisierten Regionen leben (Macdonald 2008a, 2008c).

Das grundlegende Prinzip der Gastfreundschaft gegenüber fremden Familien aus den benachbarten Tälern basiert auf der gegenseitigen Achtung der geltenden Normen. Solange eine Familie nicht in die Entscheidungsfreiheit und Autonomie der vor Ort ansässigen Haushalte, insbesondere des Schwiegervaters, eingreift, wird sie von den Tau't Batu ohne Vorbehalte akzeptiert. Umgekehrt können sich einzelne Familien aus dem Singnapan-Tal jederzeit den fremden Siedlungen in den benachbarten Tälern anschliessen. Gerade weil Familien jederzeit von ihren Wohnorten wegziehen und sich fremden Siedlungen anschliessen können, bleiben sie unabhängig und können schuldhaften oder verpflichtenden Beziehungen aus dem Weg gehen.

Die lockeren und sich ständig verändernden Siedlungszusammensetzungen, die von Macdonald als *open aggregate* bezeichnet werden (2011a), führen dazu, dass Individuen im Laufe der Zeit kontinuierlich ihre sozialen Beziehungen neu ausrichten. Das Fehlen von stabilen, korporativen Beziehungsstrukturen in den Siedlungen und die zeitlich begrenzte und teilweise zufällige Anordnung der Haushalte innerhalb einer Siedlung verhindern die Entstehung von räumlichen und institutionellen Verdichtungen. Besuche finden stets in den Häusern oder an Orten statt, an denen man sich zufällig begegnet. Macdonald fasst die sich ständig verändernde Anordnung von Haushalten in den Siedlungen der palawanischen Hochlandbewohner wie folgt zusammen: «*There is no overall plan. What endures is a non-holistic totality of people who generation after generation reproduce in a random fashion patterns of temporary associations that constantly vanish and reappear according to the vagaries of free individual agents*» (2011c: 8).

8.4 Freundschaft

In diesem Abschnitt möchte ich kurz darauf eingehen, wie temporäre Freundschaften gebildet werden. Es gibt zahlreiche ethnologische und soziologische Untersuchungen zum Konzept der Freundschaft.³³⁵ Ich stimme mit Testart überein, wenn er das Konzept der Freundschaft als eine Instanz zwischen zwei Personen beschreibt, die unabhängig von sozialen oder verwandtschaft-

³³⁴ Vgl. mehr zum Begriff der «Solidarität»: Macdonald (2011a).

³³⁵ Vgl. mehr: Pitt-Rivers 1999: 18; Ravis-Giordani 1999 und Bettina & Gardner 2015.

lichen Verpflichtungen existiert (1999: 54f.). In einer solchen Freundschaft gibt es keine verbindlichen oder zweckgerichteten Vereinbarungen, die in Form eines Vertrags festgehalten werden können.³³⁶

Bei den Tau't Batu gibt es eine Vielzahl von Bezeichnungen für Freundschaft (*iba, ila, bila, maya, kesigid, bedet*), wobei *ila'* und *bila'* (Freund, Kumpel, Gefährte, Partner) am häufigsten verwendet werden. Diese Bezeichnungen können für verschiedene Personenkategorien wie Nachbarn, Geschwister oder Cousins verwendet werden. Wesentlich ist jedoch die emotionale Bindung und die gegenseitige Akzeptanz zwischen den Personen, nicht eine verwandtschaftliche Beziehung. So können unter den jungen, eingetragenen Männern in einer Familie durchaus tiefe Freundschaften entstehen, allerdings sind diese nur so lange von Dauer, wie die gegenseitige Zuneigung besteht. Die enge Verbindung zwischen zwei Freunden wird oft durch gegenseitige Namensgebung verdeutlicht, die während der andauernden Freundschaft verwendet wird. Diese Namensgebung zwischen Freunden, bekannt als «*lalew*», kennzeichnet eine besonders nahe und intime Beziehung zwischen zwei Individuen gleichen Geschlechts, gleichen Alters oder innerhalb einer Arbeitsgruppe (z. B. Jäger oder Fischer).³³⁷ Die Dauer solcher Beziehungen hängt oft davon ab, wie lange man gemeinsam eine bestimmte Tätigkeit ausübt. Wie bereits ausführlich betont, ist das Konzept der Freundschaft bei den Tau't Batu weniger durch langanhaltende als durch eine Vielzahl von Beziehungen mit kurzer Dauer gekennzeichnet. Das Beziehungsgeflecht einer einzelnen Person gleicht daher eher einem sich ständig verästelnden Baum statt einer linearen Struktur. Es gibt selbst zwischen Verwandten keine vorgeschriebene Norm und keinen Zwang, Beziehungen über eine ausgedehnte Zeit hinweg aufrechtzuerhalten. Beziehungen zwischen zwei Personen existieren daher nur solange, bis sich eines der Individuen dazu entscheidet, die Freundschaft aufzulösen und gegen eine andere auszutauschen. In diesem Sinne stimme ich mit Macdonald überein, wenn er Freundschaft folgendermaßen beschreibt: «*It is more like energy, less like matter. In this way it underlies a number of statutory forms and should not be confused with them, no more than a gas or liquid should be confused with the container in which it is kept*» (2010a: 7).

8.5 Mitgefühl (*ingasiq*)

Das Konzept «*ingasiq*» umspannt ein breites Spektrum an emotionalen Zuständen und Handlungen, darunter Sympathie, Empathie, Freundlichkeit, Fürsorge, Nächstenliebe, Wohlwollen

³³⁶ Diese Definition kann nicht auf Freundschaften angewendet werden, die durch Schwur- oder Blutsbündnisse entstehen. Ein Beispiel hierfür sind die religiösen und rituellen Freundschaften der Tibeter (Jest 1999) oder die Schwurfreundschaften bei den Tausug (Kiefer 1968). Der Schwur als solches ist bei den Tau't Batu nicht bekannt, was nicht weiter erstaunt, da er eine verpflichtende Beziehung impliziert.

³³⁷ Siehe auch zum Konzept der Namensgebung zwischen Freunden: Needham 1971.

und Gutmütigkeit. Es repräsentiert nicht nur Gefühle, sondern auch Werte und Normen, die im Alltag mit uneigennütigen Handlungen verknüpft sind, und bildet somit das Fundament für verschiedene Formen des selbstlosen, nichtreziproken Teilens.³³⁸

Altruistische Handlungen, die aus dem Impuls des *ingasiq* hervorgehen, wie beispielsweise die Unterstützung älterer Menschen, ähneln zwar Geschenken, sollten jedoch nicht mit diesen gleichgesetzt werden (Macdonald 2007: 136f.). Bei *ingasiq*-Handlungen, bei denen jemand aus Mitgefühl einer anderen Person Gutes tut, entsteht eine Geste des Gebens, die jedoch vom Empfänger nicht als Schuld betrachtet wird, wie es bei einem materiellen wirtschaftlichen Austausch der Fall ist (*utang*). Während die Ansammlung von materieller Schuld im palawanischen Wertesystem keinen Platz hat, verkörpert die Praxis von *ingasiq*-Handlungen ein grundlegendes Ideal. Dieses Ideal verdeutlicht eindrucksvoll die sozialen Verflechtungen innerhalb der palawanischen Beziehungen. Macdonald beschreibt dies treffend: «*One might conclude (...) that ingasiq as a basic value of Palawan society is an attitude required from everyone and does not necessarily entail repayment; in other words, it is, ideally at least, compulsory and selfless. 'Being good to other people' is probably the best gloss for it*» (2007: 137).

Bei den Tau't Batu stellen altruistische Handlungen im Sinne von *ingasiq* keinen Widerspruch zu ihrem Anspruch auf Autonomie dar. Ihre Werte und Normen, wie die autarke wirtschaftliche Selbstversorgung oder das Verbot der Verschuldung bei anderen Personen, gewährleisten die individuelle Autonomie von Einzelpersonen und Haushalten. Gleichzeitig tragen Werte wie Mitgefühl und Fürsorge auf zwischenmenschlicher Ebene dazu bei, dass trotz des Bestrebens nach individueller Autonomie der soziale Zusammenhalt erhalten bleibt und die gegenseitige Unterstützung zwischen den Menschen gesichert ist. Aus diesem Grund können *ingasiq*-Handlungen nahezu alle Aspekte des gesellschaftlichen Miteinanders durchdringen: sei es in Form von gegenseitiger Unterstützung (*ipat*), Gastfreundschaft gegenüber Fremden oder der Fürsorge und dem Schutz (*indanen, meles*), den eine Mutter ihren Kindern gewährt.

8.6 Gesellige Momente, Spott und Scherzbeziehungen

In zahlreichen Studien über Jäger- und Sammlergruppen wird hervorgehoben, dass sowohl Männer als auch Frauen neben ihrer täglichen Subsistenzarbeit grossen Wert auf soziale Interaktion innerhalb der Gruppe legen. In solchen geselligen Momenten werden Erfahrungen, Gerüchte und vergangene Erlebnisse ausgetauscht (Wilson 1975; Plessner 1983; Dentan 2004; Benjamin 2006; Lomas 2011: 46f.; Rudge 2019b).

³³⁸ Die Bedeutung von «*ingasiq*» ist häufig nicht eindeutig und wird stark durch den jeweiligen Kontext beeinflusst. Es kann sowohl ein Gefühl, ein Wert als auch eine Regel repräsentieren.

Christopher Boehm hebt in seinen Untersuchungen hervor, dass in diesen sozialen Momenten auch häufig Kritik und Spott gegenüber den Anführern verwendet werden, um ein Gleichgewicht und Kontrolle in der Gruppe sicherzustellen (1993: 230f.). Dies wird durch eine Vielzahl von bereits ethnologisch dokumentierten Beispielen gestützt. Zum Beispiel können Iban-Häuptlinge kritisiert werden, wenn sie Voreingenommenheit zeigen, und wenn sie es wagen, jemandem «Befehle» zu erteilen, werden sie scharf zurückgewiesen (Freeman 1970: 111). Ähnliche Kontrollmechanismen durch Kritik gegenüber ihren Führungskräften finden sich unter den Navajo (Shepardson 1967: 152). Bei den Cuna wird der Häuptling getadelt, wenn er alle Macht für sich beansprucht, während Männer einander ermutigen, Führungskräfte zu kritisieren (Howe 1979: 540). Selbst in der Kalahari schneiden San-Populationsmitglieder Prahlereien ab (Cashdan 1980: 116), und bei den Mbuti-Pygmäen und Shavante wird ein übermütiger Führer niedergebrüllt (Turnbull 1965: 180; Maybury-Lewis 1967: 200).

Die Verspottung von Personen, die nach Macht streben, stellt eine bewusst eingesetzte, spezielle Form der Kritik dar, die starken Druck auf den Empfänger ausübt, da sie den Status eines Anführers bedroht, der ohne Respekt nicht führen kann. Dies wird beispielsweise bei den Hadza deutlich, wo Menschen offen zeigten, dass die Bemühungen eines Mächtigen-«Häuptlings», andere Hadza für sich arbeiten zu lassen, sie amüsierten (Woodburn 1979: 271).

Wenn Verspottungen keine Wirkung zeigen und Autoritäten ihre dominierende Haltung beibehalten, sind Ungehorsamkeit und Ignoranz effektive Mittel, um Grenzen aufzuzeigen. Einem angesehenen Mann kann etwa durch Widerspruch klar gemacht werden, dass er seine Grenzen in Führung und Autorität überschritten hat. Clastres hat festgestellt, dass die Idee des (männlichen) Gehorsams einem anderen Erwachsenen gegenüber für die südamerikanischen Ureinwohner generell ungewöhnlich ist (Clastres 1989: 5). Bei den Iban beispielsweise nimmt niemand Anweisungen eines Häuptlings ernst, wenn dieser versucht zu befehlen (Freeman 1970: 113). Die Arapaho hingegen, die den Respekt vor einem ihrer Häuptlinge verloren hatten, erkannten ihn weiterhin nominell als «Häuptling» an, ignorierten ihn jedoch in seiner Rolle als Anführer (Hilger 1952: 189). Bei den Chaco-Völkern «kehrten sie einem Häuptling den Rücken», der versuchte, ihre Wünsche zu überstimmen (Clastres 1989: 176).

Die genannten Beispiele illustrieren die effektive «Neutralisierung» von Autoritätspersonen, die entweder nicht mehr von der Gemeinschaft akzeptiert wurden oder die festgelegten sozialen Normen überschritten haben. Wie ich an verschiedenen Stellen dieser Arbeit aufgezeigt habe (4.3.2, 4.3.3, 4.8.2), erkennen die Tau't Batu nur für eine bestimmte Lebensphase die Autorität ihres Schwiegervaters an. Wenn sie jedoch den Anordnungen des Schwiegervaters nicht mehr

folgen möchten, ziehen sie es vor zu fliehen. Ein entscheidender Faktor für eine solche Entscheidung ist die zuvor erworbene Kompetenz in der autarken Subsistenzwirtschaft, die ihnen ermöglicht, ihre Autonomie gegenüber dem Schwiegervater zu behaupten.

In geselligen Gesprächen werden zudem asymmetrische Beziehungen abgebaut, und Personen, die den Versuch unternehmen zu dominieren, werden lächerlich gemacht. Diese Gespräche tragen jedoch auch zur Pflege sozialer Beziehungen bei und beeinflussen massgeblich den Fortbestand des anarchischen Lebensstils. Im Folgenden werde ich diese dynamischen Interaktionen näher beleuchten und exemplarische Beispiele dazu liefern.

Wie ich bereits im Abschnitt 4.3 beschrieben habe, erstrecken sich die Wege zwischen den einzelnen Siedlungen im Tal über weite Distanzen, oft durch steiles Gelände. Es existieren keine gemeinsamen Wege oder Pfade, die die verschiedenen Häuser miteinander verbinden oder zumindest an einem zentralen Ort vorbeiführen würden. Da die Wege meist nur von den Häusern zu den Feldern führen, ist die Möglichkeit, dass Menschen aus verschiedenen Siedlungen sich im Alltag zufällig begegnen, relativ gering (vgl. auch 5.9.3). Daher finden gesellige Treffen und informelle Zusammenkünfte hauptsächlich in den Häusern statt, nicht im Wald. Indem jemand persönlich besucht wird, wird die Unmittelbarkeit der Beziehung im zwischenmenschlichen Umgang verdeutlicht. Hierbei liegt der Fokus stark auf der Gegenwart und dem aktuellen Geschehen (vgl. Kap. 4.7.1). Die Interaktionen zwischen den Menschen sind in diesem Moment von Intimität, Direktheit und gegenseitiger Anerkennung geprägt, unabhängig davon, wie lange die beteiligten Personen sich bereits kennen. Solche gegenseitigen Besuche erfolgen stets freiwillig und dienen einem geselligen Miteinander.

Menschenbegegnungen, ob sie nun zufällig oder durch gezielte Besuche herbeigeführt werden, sind durch drei grundlegende Verhaltensweisen gekennzeichnet: gegenseitigen Respekt, Scherzhaftigkeit und die Kontrolle negativer Emotionen. Dabei geht immer eine Atmosphäre der Ruhe, Gelassenheit und friedlichen Interaktion Hand in Hand mit der Zurückhaltung von Ärger, Aggressivität und dem Drang zur Selbstbehauptung.³³⁹ Ein ausgeprägter Sinn für Humor, der es ermöglicht, selbst schwierige Erfahrungen scherzhaft und belustigend zu beschreiben, wird von Melawan, Lumtab und Maman Lumba als charakteristische Eigenschaft der Hochlandbewohner angesehen, die sie grundsätzlich von den Küstenbewohnern unterscheidet. Macdonald formuliert dazu: «*[They] constantly joke and tease each other, belittle themselves, using irony and ridicule, holding that the most hateful and despicable of all defects is arrogance.*

³³⁹ Ähnliche Verhaltensweisen sind auch in anderen anarchischen Hochlandgesellschaften beobachtet worden. Vgl. bei den Chewong in Malaysia: Howell 1989: 45 und bei den Buid in Mindoro: Gibson 1986.

This is the way Palawan people describe Christian lowlanders for instance» (Macdonald 2008a:16). Besonders während der Abendstunden, wenn die Tau't Batu sich gegenseitig besuchen, werden kürzlich erlebte Erfahrungen ausgetauscht und oft mit spielerischem Scherz verziert.

Scherzhafte Unterhaltungen und das Teilen von Witzen führen in lebhaften Gesprächen zu einer gewissen Aufhebung von Tabus, indem sie zwischen Menschen unterschiedlichen Verwandtschaftsgrades oder sogar zwischen zuvor zerstrittenen Individuen eine entspannte Heiterkeit und Freude erzeugen. Die Art und Weise, wie Geschichten erzählt werden, erlaubt dem Erzähler, sich selbst in gewisser Weise preiszugeben. Durch das Lachen signalisieren die Zuhörer nicht nur ihr Verständnis des Witzes, sondern auch ihre Zustimmung zum Inhalt. Zusätzlich erfüllt die Scherzhaftigkeit eine Art Ventilfunktion, da sie in diesem Moment der Heiterkeit eine gewisse soziale Gleichheit zwischen den Beteiligten schafft. Das gemeinsame Lachen besitzt somit eine vielschichtige soziale Bedeutung, die umso stärker ist, je grösser die Unterschiede (Bekanntheit, frühere Konflikte) zwischen den Beteiligten sind und je mehr Tabus dabei gebrochen werden.³⁴⁰

Ein Beispiel dafür sind Geschichten von Jägern, die ihre missglückten Versuche, kleine Tiere zu fangen, humorvoll teilen und dabei schamvolle Situationen auflockern. Solche Geschichten werden oft von denjenigen erzählt, die passiv an der Handlung beteiligt waren, und nicht von denen, die das Missgeschick erlebt haben. Christopher Boehm argumentiert, dass Scherze und Witze in egalitären Gesellschaften bewusst verwendet werden, um Alpha-Personen zu neutralisieren und ihre autoritäre Position zu begrenzen (vgl. auch Kap. 2.2).³⁴¹ Diese Perspektive passt gut zu meinen eigenen Beobachtungen bezüglich der geselligen Interaktion bei den Tau't Batu.

Es gibt eine Vielzahl von Bezeichnungen, die die verschiedenen Facetten des Lachens, des Scherzens und der Fröhlichkeit beschreiben. Einige Beispiele sind das neckende Aufziehen (*kakak*), das Auslachen (*luluj*) von jemandem, das herzliche und laute Lachen nach einem Scherz (*talangkak*), das Grinsen (*kasit*) und das amüsante Aufziehen durch einen Witz (*pengla'aw*). Im Gegensatz dazu gibt es für negative, psychisch belastende Zustände nur ein einziges Wort, das in verschiedenen Kontexten verwendet wird: *takut* (Angst, Furcht, Unwohlsein, Unbehagen

³⁴⁰ Diese Interpretationen von scherzhaften Unterhaltungen werden auch von Lee (1984: 30) und Briggs (2000: 11) aufgegriffen.

³⁴¹ Zusätzliche ethnographische Untersuchungen zum Thema des Scherzens sind in Werken wie Bernard 1975, Mintz 1986, Clastres 1989 und Beaudet 1996 zu finden.

usw.). Die reiche lexikalische Vielfalt der positiv konnotierten Bezeichnungen für das humorvolle Scherzen und Lachen unterstreicht die hohe Bedeutung, die die Tau't Batu solchen geselligen Momenten beimessen.

Besonders sexuelle Anspielungen und Vergleiche sind wichtige Elemente in humorvollen Gesprächen und werden in den lebhaften Erzählungen häufig genutzt. Ein Beispiel hierfür ist die Geschichte vom Honigsammler, der sich mit anzüglichen Bemerkungen langsam einer Bienenwabe nähert. In den Mythen der Hochlandbewohner symbolisiert die Bienenwabe metaphorisch ein jungfräuliches Mädchen, während die stechenden Bienen mit aggressiven Penissen verglichen werden (vgl. auch Kap. 5.5.2).³⁴²

Neben sexuellen Vergleichen und Anspielungen ist auch die ungezwungene Flatulenz (*atut*) als eine stark geselligkeitsfördernde und erheiternde Ergänzung von Erzählungen weit verbreitet. Der Anus (*ambut*) wird zwar als einer der schmutzigsten Körperteile angesehen, jedoch ist er auch besonders empfindlich. Er ermöglicht einen weiteren Zugang zum Inneren des Körpers, ähnlich dem Mund.³⁴³ Zudem erzeugen die Schliessmuskeln, die von den Tau't Batu als «Lippen» (*babaq*) bezeichnet werden, musikalische Töne.³⁴⁴ Die Ausübung von Flatulenz ist an jedem Ort und in Gegenwart jeder Person erlaubt. Es existiert keine tabuisierende Regel, die das Flatulieren vor älteren Personen oder den eigenen Eltern untersagt. Für den humorvollen Effekt gilt die Regel: je länger und lauter der Flatus, desto grösser die Resonanz in der Gruppe. Häufig dienen Flatulenz oder der Anus als Grundlage für mehrdeutige Redewendungen, die die Stimmung oder den emotionalen Zustand einer Person beschreiben, wie der Satz: *itambut ye megbabagaq*, der als «sein Gemüt (Anus) ist erhitzt (bzw. entflammt)» übersetzt werden kann.

Gesellige Unterhaltungen und Scherze sind für die Tau't Batu auch eine bewährte Methode, um mit Unwohlsein, Angst oder harter Arbeit umzugehen. Jedes Mal, wenn ich eine Gruppe von Männern auf der Suche nach Honig oder Tierspuren im Wald begleitet habe, waren sie unermüdlich damit beschäftigt, sich gegenseitig mit belustigenden Bemerkungen zu necken. Diese Männer erklären, dass das gegenseitige Necken dazu beiträgt, das Unbehagen, das in einer unbekanntem Waldgegend auftreten kann, in Schach zu halten. In humorvollen Gesprächen können auch Spannungen abgebaut werden. Häufig endet ein Streit darüber, wer als Erster eine

³⁴² Gemäss Melawan (2010) wird in der Umgangssprache ein vielfältiger Vergleich mit einem Penis gezogen. Beispielsweise werden Gitarrenspieler (*kudlung*) als Personen bezeichnet, die nicht die Saiten der Gitarre, sondern ihr Geschlechtsteil verwenden, um Musik zu erzeugen. Auch natürliche Formationen wie hochragende Äste (*utin-utin*) und Stalaktiten in Höhlen (*utin it batu*: Steinpenis) werden symbolisch mit dem männlichen Geschlechtsteil gleichgesetzt.

³⁴³ In zahlreichen mythischen Erzählungen wird beschrieben, dass ein vermeintlich unverwundbarer Feind erst besiegt werden konnte, indem man ihm einen Speer in den Anus stiess. Zudem finden sich viele Vergleiche von Höhleneingängen und natürlichen Felsformationen mit einem Anus. Sogar Gegenstände des alltäglichen Haushalts werden in Bezug auf den Anus verglichen, wie beispielsweise die Öffnung eines Korbes (*baka*).

³⁴⁴ Ebenfalls wird dies von Macdonald in einer mündlichen Mitteilung bestätigt (Januar 2010).

Honigwabe entdeckt hat, in einem scherzhaften Austausch, bei dem die Beteiligten sich zwar beschuldigen, am Ende jedoch den Honig untereinander teilen.

In den lockeren und humorvollen Gesprächen zeigt sich eine Umgangsform, bei der die Teilnehmenden ihre gemeinsamen Werte zum Ausdruck bringen. Hierbei werden individuelle Unterschiede wie Alter, Verwandtschaftsverhältnisse, soziales Ansehen und besondere Fähigkeiten vorübergehend durch Scherze und Witze neutralisiert. Dies ermöglicht einen Zustand der zwischenmenschlichen Gleichheit, ohne dabei die individuelle Autonomie in Frage zu stellen. In den geselligen Unterhaltungen wird vermieden, dass jemand auf Kosten einer anderen Person belustigt wird und diese dabei herabgesetzt wird. Die Tau't Batu hören aufmerksam zu und achten besonders darauf, wie sie über ihre Mitmenschen sprechen. Selbst wenn die Gespräche von Heiterkeit und Scherzen geprägt sind, bleibt stets eine Atmosphäre gegenseitiger Höflichkeit erhalten. Diese Höflichkeit zeigt sich nicht nur im Tonfall und der Wortwahl, sondern auch in der Körperhaltung. Es wird vermieden, auf jemanden zu zeigen oder sich über andere lustig zu machen. Beleidigungen und Beschimpfungen sind während der Gespräche untersagt. Die Tau't Batu hören geduldig zu, wenn andere ihre Klagen und Vorwürfe äussern, bevor sie ihre eigene Meinung darlegen.³⁴⁵ In den humorvollen Gesprächen sind Frauen und Männer unabhängig von ihrem Alter gleichgestellt. Es wird vermieden, sexuelle Anspielungen über eine anwesende Frau zu machen, da dies als beleidigend angesehen wird. Ebenso werden Kinder, die noch im elterlichen Haushalt leben, nicht mit sexuellen Vergleichen blossgestellt.

8.7 Nicht-aggressive Lebenseinstellung der Tau't Batu

Die Tau't Batu empfinden Angstzustände als das genaue Gegenteil dessen, was sie in geselliger Atmosphäre erleben. Wie bereits an verschiedenen Stellen dieser Arbeit betont wurde, sehen die Tau't Batu die Flucht als die einzig angemessene Reaktion auf eine Gefahr.³⁴⁶ Von jemandem, der ihre Sprache versteht und sich auf ein unterhaltsames, fröhliches Gespräch einlässt, geht für sie jedoch keine Bedrohung aus.³⁴⁷ Trotzdem leben die Tau't Batu nicht in einem utopischen Zustand vollkommener zwischenmenschlicher Harmonie und Glückseligkeit. Auch in ihrem Alltag und im Umgang mit den Nachbarn können Konflikte, Misstrauen und aufgetauter Ärger entstehen. Im Gegensatz zu Gesellschaften, die Konflikte oft durch aggressive Handlungen

³⁴⁵ Von Zeit zu Zeit wird das Gesagte von den Zuhörern leicht durch verbale Geräusche begleitet, die eine Überraschung oder ein Gefühl des Entsetzens ausdrücken sollen.

³⁴⁶ Gibson teilt diese Ansicht ebenfalls in Bezug auf die Buid (1986: 67).

³⁴⁷ Maman Lumba fasst diesen Moment folgendermassen zusammen: *karalan kaja isog apamag luluy lang*: «Im Moment der Unterhaltung und des Scherzens kann von einer Person keine Gefahr aufkommen».

gen zu lösen versuchen, begegnen die Tau't Batu ihren Mitmenschen mit bescheidener Zurückhaltung und bemühen sich, negative Emotionen weitestgehend zu unterdrücken.³⁴⁸ Diese Haltung für ein gutes soziales Miteinander geht Hand in Hand mit Demut und Ehrfurcht gegenüber anderen Personen. Die friedliche, nicht-konfrontative und zurückhaltende Lebenseinstellung der Tau't Batu ist jedoch auch mit einer gewissen minderwertigen Wahrnehmung der eigenen Person, der Gemeinschaft und der Gesellschaft verknüpft, wie sie für anarchische Hochlandgesellschaften in marginalisierten Regionen typisch ist. Dentan (2004) bezeichnet diese unterwürfige Einstellung bei den Semai in Malaysia als «*learned helplessness*», was er als eine Form von Ohnmacht oder Unterwerfung (*surrender*) gegenüber anderen Personen beschreibt.

Zusammenfassend interpretieren Dentan und Gibson die unterwürfige und nicht-aggressive Lebenshaltung der marginalisierten, anarchischen Hochlandbewohner als Reaktion auf externe Bedrohungen, die von dominierenden Gesellschaften mit überlegener Technologie und politischem Einfluss ausgehen. Die Tatsache, dass die Tau't Batu in einer geographisch abgelegenen Region eine (nahezu) autarke Subsistenzwirtschaft betreiben und eine demütige Haltung gegenüber Fremden einnehmen, insbesondere gegenüber den Küstenmigranten, könnte meiner Ansicht nach durchaus auf die früheren Sklavenjagden durch muslimische Eindringlinge zurückgeführt werden.

Dennoch stimme ich auch mit Macdonald überein, dass externe Faktoren allein nicht ausreichen, um die gegenseitige Solidarität zwischen den Menschen, das reziproke Teilen ohne Erwartung einer Gegenleistung und den kompletten Verzicht auf gewaltsame Handlungen zu erklären: «*non-aggression [is] just a function of non-hierarchical relations and, for that matter, the other main aspects of egalitarianism, the ethos of sharing or the respect for other persons*» (2008a: 17).³⁴⁹ Wie bereits in Kapitel 2.2 erläutert wurde, gehe ich vielmehr davon aus, dass Gesellschaften, in denen sowohl individuelle Autonomie als auch zwischenmenschliche Gleichheit vorherrschen, aber gleichzeitig auch eine Vielzahl an schwachen Beziehungen gepflegt werden, bereits als ältere Formen des menschlichen Zusammenlebens existierten. Dies geschah lange bevor die ersten staatlich organisierten Herrschaftsstrukturen mit ihren hierarchischen und administrativen Gesellschaftssystemen sowie asymmetrischen Klientelbeziehungen entstanden. In der fernen Vorgeschichte des Homo sapiens scheinen anarchische Werte und Normen eine

³⁴⁸ Vgl. Howell, der einen Informanten bei den Chewong in Malaysia zitiert: «*to be angry is not to be human, but to be fearful is*» (1989: 45).

³⁴⁹ Nicht alle egalitären und anarchischen Gesellschaften pflegen zwangsläufig eine nicht-aggressive und friedliche Lebensweise. Ein Beispiel hierfür sind die Ilongot in Luzon. Obwohl sie anarchisch und egalitär sind, haben sie in der Vergangenheit die Kopffjagd praktiziert und waren bereit, Gewalt gegenüber externen Bedrohungen anzuwenden (Rosaldo 1980). Dies verdeutlicht, dass die Dynamik und Verhaltensweisen solcher Gesellschaften vielfältig sein können.

bedeutsamere Rolle im zwischenmenschlichen Umgang gespielt zu haben als Gewaltanwendungen, hierarchische Strukturen und die Entstehung von schuldhaften Beziehungen (Maryanski 1994; Gaus 2015; Macdonald 2008a; 2010a: 13; Boehm 1999: 171f., 198f.; deWaal 1996; Powers 1991).

Resümierend kann festgehalten werden, dass die anarchische Lebensweise der Tau't Batu in vielen Aspekten als klare Alternative zum Leben der Küstenmigranten steht. Insbesondere die Ablehnung von schuldhaften Beziehungen und die hohe Bedeutung der individuellen Autonomie, die durch die autarke Subsistenzwirtschaft der einzelnen Haushalte ermöglicht wird, stehen im Widerspruch zur hierarchisch geprägten Lebensweise der Migranten, die politischen Autoritäten folgen.³⁵⁰

8.8 Zusammenfassung: Geselligkeit, Autonomie und Anarchie

In dieser Untersuchung wurde das komplexe Zusammenspiel zwischen geselligen Interaktionen und den fundamentalen Prinzipien einer anarchischen Lebensweise innerhalb der Tau't Batu-Gesellschaft analysiert. Dabei wurden nicht nur die sozialen Aspekte (Besuche, Gastfreundschaft, Freundschaftsbeziehungen, Mitgefühl) beleuchtet, sondern auch die tiefgreifende Bedeutung dieser Interaktionen für den Zusammenhalt der Gemeinschaft (offene Siedlungsformen, nichtaggressive Prinzipien, gesellige Momente und Scherzkultur) hervorgehoben. Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst.

Eine besondere Beobachtung, die durch Netzwerkanalysen gestützt wurde, ist, dass Freundschaftsbeziehungen im Hochland oft von vorübergehender Natur sind. Dies ist vor allem auf die räumlich mobile Lebensweise zurückzuführen, die eng mit dem Brandrodungsfeldbau-Rotationszyklus verknüpft ist. Die Wahl neuer Anbauflächen führt zu Umzügen und Veränderungen der Nachbarschaften, wodurch bestehende Beziehungen oft vernachlässigt werden, sobald die räumliche Distanz zu gross wird. Diese Mobilität ermöglicht es jedoch den Einzelpersonen und Familien, Konflikten aus dem Weg zu gehen und sich bei Bedarf einfach umzusiedeln.

Die flüchtigen Freundschaftsverbindungen dienen nicht nur der Konfliktvermeidung, sondern spiegeln auch die individuelle Autonomie und Unabhängigkeit wider, die in einer anarchischen Lebensweise betont werden. Sie erlauben es den Individuen, Konflikten und Gefahren auf nicht-konfrontative Weise auszuweichen. Gleichzeitig fördern die vielfältigen schwachen Beziehungen und die humorvolle Interaktion eine Form zwischenmenschlicher Gleichheit, die individuelle Dominanzmuster verhindert.

³⁵⁰ Für weitere Informationen zur Abwesenheit von Autorität in anarchischen Gesellschaften verweise ich auf Barclay 1982: 22.

Die temporären und leicht auflösbaren Freundschaftsverbindungen stehen im Einklang mit den Grundprinzipien einer anarchischen Lebensweise, die auf Autonomie und Gleichheit basiert. Langfristige verpflichtende Bindungen und Hierarchien werden bewusst vermieden, und der Fokus liegt auf individueller Autonomie und Unabhängigkeit. Gleichzeitig trägt die ausgeprägte Gastfreundschaft und der respektvolle Umgang mit benachbarten Familien zur Schaffung eines Gleichgewichts zwischen individueller Freiheit und gemeinschaftlicher Verbundenheit bei.

Die gesellige Interaktion und der Austausch von Humor spielen eine Schlüsselrolle bei der Schaffung einer harmonischen Atmosphäre und eines sozialen Ausgleichs, selbst zwischen ehemals zerstrittenen Personen. Durch die vorübergehende Neutralisierung individueller Unterschiede wird eine Form von zwischenmenschlicher Gleichheit in den geselligen Momenten gefördert, ohne die individuelle Autonomie zu beeinträchtigen. Diese Dynamik schafft temporäre Asymmetrien ab und ermöglicht eine kooperative Atmosphäre, die auf Achtung und Respekt basiert, ohne auf Hierarchien oder erzwungene Strukturen angewiesen zu sein.

In Übereinstimmung mit Christopher Boehm habe ich das gesellige Zusammenleben der Tau't Batu, das auf schwachen sozialen Beziehungen basiert und durch eine autarke Subsistenzwirtschaft unterstützt wird, als eine sehr alte Lebensweise identifiziert. Diese Lebensweise scheint bereits vor der Entstehung hierarchischer Strukturen und schuldhafter Beziehungen in der langen menschlichen Vorgeschichte existiert zu haben. Die gesellige, humorvolle und auf die Neutralisierung von Alpha-Personen ausgerichtete Lebensweise der Tau't Batu, die auch in vielen anderen Jäger-Sammler-Gesellschaften in ähnlicher Form dokumentiert ist, bildet das Fundament eines Zusammenlebens, das von dezentralen Gemeinschaften geprägt ist, welche jederzeit ihre Form und Grösse ändern können.

Die autarke Subsistenzwirtschaft spielt hierbei eine entscheidende ökonomische Rolle, indem sie soziale Beziehungen in der Gemeinschaft tendenziell schwach hält und somit die individuelle Autonomie schützt. Gleichzeitig fördern die Tau't Batu durch ihre geselligen Austauschmomente innerhalb locker verbundener Freundschaftsnetzwerke ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Diese Form der Interaktion verleiht ihnen, über persönliche Differenzen hinweg, eine gemeinschaftlich geprägte kulturelle Identität. Ihr soziales Gefüge erlaubt den Menschen, sich in einer von Flexibilität und Freiwilligkeit gezeichneten sozialen Landschaft zu bewegen, frei von den Fesseln starrer Hierarchien und verpflichtender Schulden.

Insgesamt verdeutlichen die Erkenntnisse aus dieser Studie, dass die gesellige Dynamik nicht

nur soziale Interaktionen ermöglicht, sondern auch einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung und Aufrechterhaltung einer anarchischen Lebensweise ausübt. Diese soziale Dynamik fördert zwischenmenschliche Gleichheit, individuelle Autonomie und ein Klima des Respekts, die die Grundlagen für ein autonomes und anarchisches Zusammenleben bilden.

9. Kosmologische Überzeugungen und Subsistenzwirtschaft

Im kommenden Abschnitt werde ich aus der Perspektive der Tau't Batu die logische Kohärenz ihrer kosmologischen Überzeugungen und mythologischen Vorstellungen erläutern sowie aufzeigen, wie diese ihre wirtschaftlichen Entscheidungen beeinflussen. Nachdem ich bereits in Kapitel 4.6 eine Einführung in das palawanische Weltbild gegeben habe, werde ich nun speziell die Besitzverhältnisse in der natürlichen Umwelt, Ursprungsmythen von Subsistenzpflanzen, Agrarrituale und die Beziehung des Menschen zur beseelten Umwelt und den darin existierenden Geisterwesen genauer betrachten.

9.1 Besitzverhältnisse in der natürlichen Umwelt

Die natürliche Umwelt wird von den Tau't Batu als eine von unsichtbaren Geisterwesen bewohnte und besessene Welt wahrgenommen, die vertikal geschichtet ist, wie in Kapitel 4.6 erläutert wurde. Es existieren oberhalb und unterhalb der menschlichen Welt (*tenga-tenga*) jeweils sieben Welten, die eng miteinander verknüpft sind. Allerdings kann dieser kosmologische Aufbau je nach Befragter stark variieren, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Welten als auch in den Beschreibungen der Geister. Dies unterstreicht die äusserst individualistische Natur des Weltbildes der palawanischen Hochlandbewohner, die ihre Überlieferungen und Befolgung von Vorschriften in verschiedenen Regionen unterschiedlich wahrnehmen.

Trotz dieser Variation scheint das von den Informanten Maman Lumba und Lumtab skizzierte Modell des Weltenbaus zumindest im Singnapan-Tal breite Zustimmung zu finden. Malkin, Amarasa, Libuten, Kedawan und Mujani haben in verschiedenen Interviews die Existenz dieser Welten bestätigt. Die Verbindungen zwischen den verschiedenen Sphären und den Geistern werden jedoch unterschiedlich begründet. Es ist anzunehmen, dass bestimmte Muster der Überzeugungen einen «Rahmen» bilden, innerhalb dessen Individuen kosmologische Bedeutungszusammenhänge messen und bewerten, auch wenn die Inhalte von Person zu Person in gewissem Masse modifiziert oder variiert werden können.³⁵¹ In der mit mythischen und kosmologischen Bedeutungsebenen durchwobenen Realität der Menschen schwimmen die klaren

³⁵¹ Die Informationen über das Weltbild und die kosmologischen Vorstellungen stammen aus meinen Gesprächen mit ausgewählten Informanten und wurden nicht im Rahmen einer systematischen Befragungsmethode erhoben.

Grenzen zwischen «Diesseits» und «Jenseits» sowie zwischen «Natur» und «Kultur» (Sahlins 2017: 103; vgl. Macdonald 2007: 91 ff.).

Ähnlich wie die Chewong (Howell 2012: 139, 140) besitzen die Tau't Batu gemäss Lumtab nichts von der sie umgebenden Umwelt. Alles, einschliesslich Anbaupflanzen, Waldgebiete und pflanzliche sowie tierische Ressourcen, gehört der Gottheit *ampu benar*, deren Gestalt den Menschen unbekannt ist. Die meisten Pflanzen, die für das menschliche Leben essentiell sind, besitzen eine geistige Essenz, eine flüchtige Seele, die behutsam, schonend und respektvoll behandelt werden muss. Dies zeigt sich besonders im Umgang mit der Reispflanze, die von den Feldbesitzern als beseelt wahrgenommen wird (siehe nächsten Abschnitt).

Ein rücksichtsloser und leichtsinniger Umgang mit den Ressourcen des Waldes würde, laut Melawan und Amarasa, die Konsequenz haben, dass *ampu it goba*, der Waldgeist, die Menschen in Form von heftigen Niederschlägen bestrafen würde. Das Fällen von Bäumen wird von *ampu it goba* nur für Brandrodungsfeldbau oder den Bau von Häusern toleriert. Ebenso ist das Defäkieren in Flüsse und Bäche untersagt, da diese im Besitz des Flussgeistes *ampu it danum* stehen. Diese Wasserressourcen müssen nachhaltig genutzt werden, ähnlich wie die Wälder. Während Baden und Fischen in den Gewässern erlaubt sind, würde eine Verschmutzung durch menschliche Ausscheidungen oder Blut (von offenen Wunden oder menstruierenden Frauen) den Zorn der Geisterwesen auf die Tau't Batu ziehen.³⁵²

Jede menschliche Handlung, die gegen die Ordnung und Besitzverhältnisse der Geisterwesen gerichtet ist, stellt - entsprechend meiner Interpretation des palawanischen Weltbildes - gleichzeitig ein Vergehen gegenüber *ampu benar* dar. Die Menschen beanspruchen die benötigten Ressourcen nicht für sich, sondern sie leihen sie sich von den Geistern, bearbeiten sie und stellen Nahrungsmittel, Waren und Güter her, die sie für ihr Überleben benötigen. Die produzierten Nahrungsmittel wie Reis und Maniok sind für die Tau't Batu somit nicht unmittelbare Resultate ihrer Arbeitshandlungen, sondern eher das Ergebnis eines respektvollen Umgangs mit den Geistern der natürlichen Umwelt. Diese müssen ihre Zustimmung geben, damit Ressourcen entlehnt und Nahrungsmittel hergestellt werden dürfen. Dieses Prinzip gilt nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für die Jagd auf Wildschweine und die Nutzung wildwachsender Pflanzen.

Dennoch stimmen die Ergebnisse meiner Darstellung zumindest in den wesentlichen Aspekten mit den umfangreichen Arbeiten von Revel (1998) und Macdonald (2007: 91ff.) überein, die sich seit den 1970er Jahren mit den mythischen Überzeugungen und Weltbildvorstellungen der palawanischen Hochlandbewohner auseinandersetzen.³⁵² Die grundlegenden Verhaltensregeln für die angemessene Körperreinigung im Fluss habe ich während meiner ersten Tage als Gast vor Ort von Melawan und seiner Frau gelernt. Als ich zu Beginn die örtlichen kulturellen Praktiken noch nicht kannte, haben sie mich in diesem Zusammenhang unterwiesen. Eine ähnliche Einstellung gegenüber Wasserquellen und Flüssen konnte ich auch bei benachbarten Hochlandgruppen im Kandawaga-Tal beobachten.

9.2 Ursprungsmythos von Reis und Maniok

Jede Pflanze, die von den Tau't Batu auf ihren Feldern kultiviert oder in den Wäldern gesammelt wird, hat einen Ursprungsmythos. Für die meisten meiner befragten Informanten ist es nicht entscheidend, ob die Geschichte im Mythos wirklich geschehen ist oder nicht. Vielmehr geht es, wie Melawan betont, um symbolische Lehren darüber, wie sich Menschen in bestimmten Situationen verhalten sollen. Die folgende Erzählung über den Ursprung von Reis und Maniok basiert auf den Berichten von Maman Lumba und Melawan. Sie ähnelt den Geschichten, die ich von benachbarten Lokalgruppen im Hochland aufgezeichnet habe.

Eines Tages fragte ein Mädchen ihren Vater, was sie tun würden, wenn sie im Wald keine Pilze mehr fänden. Der Vater antwortete, dass es dann wohl ihr Schicksal sei, zu verhungern (*itu it sokod dayu*), und er in dieser Situation nichts weiter unternehmen könne. In derselben Nacht hatte der Vater einen Traum, in dem er von einer Stimme aufgefordert wurde, seine Tochter in eine bestimmte Waldregion zu bringen. Dort sollte er einen Bambus-Behälter (*banoy*) mit Wasser füllen und einen Rattan-Zweig (*tagnan*)³⁵³ finden. Mit dem Rattan-Zweig sollte er seine Tochter in der Mitte des Waldstücks auspeitschen. Nach jedem Hieb sollte er die Wunden mit Wasser besprenkeln und um das Feld laufen, damit sich die Tochter von ihren Schmerzen erholen könne. Letztlich dürfe das Mädchen durch die Hiebe nicht sterben, da er andernfalls eine Hütte zur Aufbewahrung ihres Körpers (*langkaw*: «Speicherhütte») errichten müsste.

Der Mann folgte den Anweisungen aus seinem Traum und brachte seine Tochter in die beschriebene Waldregion. Jedoch verlor er während des Auspeitschens die Kontrolle und schlug so heftig auf das Mädchen ein, dass sie schliesslich verstarb. Anstatt die versprochene Hütte zu errichten, ging der Mann einfach nach Hause und liess den Körper seiner Tochter auf dem Boden liegen. Als seine Frau nach der Tochter fragte und er erzählte, was passiert war, brach sie in Tränen aus. Plötzlich hörte sie die Stimme ihrer Tochter aus dem Wald. Sie bat ihren Mann, sie zu der Stelle zu führen, an der das Mädchen gestorben war. Als sie dort ankamen, war der Körper des Mädchens verschwunden und an seiner Stelle wuchs eine unbekannte Pflanze - die Reispflanze. Die Stimme des Mädchens erklang erneut und forderte die Eltern auf, eine Hütte für sie zu bauen, damit ihre Seele Frieden finden könne. Nachdem die Eltern die Hütte gebaut hatten, lehrte die Tochter sie, wie man Reis zubereitet, und bat sie dann, ihren Körper aus der Erde auszugraben.

Während die Eltern in der Erde gruben, entdeckten sie zum ersten Mal verschiedene Maniok-Knollen und andere Pflanzen, die ihnen bislang unbekannt waren. Die Tochter erklärte ihnen, dass diese Pflanzen ihre Knochen repräsentieren würden: Yams stünden für ihre Knie, Süsskartoffeln für ihren Kopf, Taro für ihre Ellenbogen, Bananenblätter für ihre Hände und eine weitere Taro-Art namens «*biga*» für ihre Wirbelsäule. Sie erklärte, dass diese Pflanzen, die aus ihrem eigenen Körper hervorgingen, sie nie wieder hungern lassen würden. So wurde das Mädchen zur Reisseele (*ampu paroy*). Um ihr Respekt zu zollen, sollten die Menschen jedes Mal, wenn sie ein Feld anlegen, eine Plattform (*pinadungan*) errichten, auf der von jeder angepflanzten Reissorte und jeder anderen Pflanze eine Frucht platziert wird.

Die Geschichte enthält symbolische Anspielungen auf Kannibalismus, da der Körper einer Frau metaphorisch als Nahrung für die Menschen dient. Gleichzeitig wird betont, dass die Seele der Reispflanze als weiblich betrachtet wird, während die anderen Subsistenzpflanzen ihre Körperteile bilden. Obwohl Maniok von den Tau't Batu als Pflanze mit männlicher Seele beschrieben wird, stammt er doch aus dem Körper des Mädchens, was die enge Verbindung zur Reispflanze

³⁵³ *tagnan* sind lange und zähe Rattan-Zweige, die verwendet werden, um Vögeln in der Luft zu erschlagen.

verdeutlicht. Aus diesem Grund werden die beiden Pflanzen oft gemeinsam in den Feldern angepflanzt. Melawan erklärt, dass diese gemeinsame Anpflanzung von Reis und Maniok zur gegenseitigen Stärkung beiträgt, wodurch sie weniger anfällig für Schädlinge sind. Allerdings wurde die Errichtung der Plattform zur Ehre der Reisseele (*ampu paroy*) in den Jahren von 2010 bis 2014 nur von wenigen älteren Familien durchgeführt.

9.3 Rituale und Verhaltensregeln

Rituale spielen eine entscheidende Rolle, um das harmonische Zusammenleben der Menschen mit den verschiedenen Geisterwesen zu regeln. Im Gegensatz zu den grossen zeremoniellen Ritualen wie dem *simbuk*- oder *panggaris*-Ritual,³⁵⁴ die früher von regional bekannten Schamanen durchgeführt wurden, sind Agrarrituale ausschliesslich Sache der Mitglieder des jeweiligen Haushalts. Im Folgenden werde ich mich auf die Agrarrituale konzentrieren, die während meines Aufenthalts im Singnapan-Tal noch praktiziert wurden.

Der Beginn des Brandrodungsprozesses beginnt mit der Suche nach einem geeigneten Feld. Sobald eine Familie sich für ein Stück Wald entschieden hat, muss festgelegt werden, welcher Baum zuerst gefällt werden soll. Ein wahlloses Fällen könnte die ruhenden Geisterwesen im Wald verärgern (Macdonald 2007: 114).³⁵⁵ Daher spricht beispielsweise Dujani vor dem Fällen der Bäume den Geist des Waldes (*ampu goba*) mit den Worten an: *Mangangatku tulung jubuku biyak* - übersetzt: «Ich bitte um Erlaubnis, deine Seelen an einen anderen Ort zu schicken». Mit «anderer Ort» sind die beseelten Waldzonen im Tal gemeint (*lihiyon*), in denen die Seelen der Bäume vor menschlichen Eingriffen geschützt sind. Beim Fällen der Bäume wird auch darauf geachtet, dass die Baumstämme direkt auf dem Boden landen. Wenn ein Baum beim Fällen an anderen Bäumen hängen bleibt, gilt dies als Zeichen, dass der Waldgeist den Wald nicht freigibt.³⁵⁶

Sobald die geschlagene Vegetation auf dem Boden getrocknet ist, erfolgt der nächste Schritt, nämlich das Verbrennen der Vegetation. Viele Kinder, wie diejenigen von Kedwan und Melawan, malen zunächst auf einen grossen geflochtenen Behälter eine Eidechse (*pileppileq*), die das feuerfressende Wesen *bulalakaw* darstellen soll. Sobald das Feuer im Feld entzündet ist,

³⁵⁴ Das *panggaris*-Ritual war ein bedeutendes und gemeinschaftlich abgehaltenes Ereignis, das einst von allen Lokalgruppen in einer Region nach der Regenzeit (vor dem Schlagen der ersten Bäume) durchgeführt wurde. Während dieses Ritual in anderen südlichen Teilen von Palawan gelegentlich noch praktiziert wird, ist es im Singnapan-Tal und den angrenzenden Tälern nicht mehr vorhanden, weshalb ich hier nicht näher darauf eingehen werde. Für weitere Informationen zur Form und dem Ablauf dieses Rituals verweise ich auf Macdonald (2007: 107).

³⁵⁵ Nach Macdonald wird immer zuerst der *pilanghat*-Baum gefällt (2007: 107). Nach meinen Erfahrungen ist das jedoch nicht überall der Fall.

³⁵⁶ Diesen Hinweis habe ich von Melawan und Libuten erhalten, die ich einige Male beim Fällen der Bäume beobachtete.

hört man oft Männer, die dem Feuer zurufen: *kaanan, kaanan tanan, tanan makaanmu*: «Iss, iss, was du kannst, alles was du kannst».³⁵⁷ Das feuerfressende Wesen, dessen Ursprung zwar unbekannt ist (ebd. 114), aber auch in den benachbarten Hochlandtälern bekannt ist, soll die dichte Pflanzenvegetation in fruchtbare Erde umwandeln.

Anschliessend wird das bereits im Reismythos beschriebene *pinadungan*-Ritual durchgeführt. Hierfür errichtete Melawan im Jahr 2010 in der Mitte des Feldes eine kleine Plattform. Auf diese legte er von jeder Reissorte ein Exemplar, um sie vor Insekten und Schimmelbefall zu schützen (*panulak*). Danach sprach er verschiedene Gebete zur Ehre der Reisseele (*ampu paroy*) aus und pflanzte um die Plattform herum Reiskörner ein. Die Plattform und die eingepflanzten Reiskörner umzäunte er anschliessend, damit er sie später von den übrigen Pflanzen unterscheiden konnte. Denn sie waren ausschliesslich für die Verstorbenen (*lihej* oder *patay it tao*) und für die Vorfahren (*tubuq*) bestimmt und durften nicht gepflückt werden. Eine Missachtung dieser Regel könnte, so Melawan, dazu führen, dass die gesamte Reisernte sowie die Ernte anderer Pflanzen von Ratten befallen wird.

Als die Zeit der Reisernte schliesslich gekommen war, begab sich Melawan zur Plattform. Er schnitt insgesamt vier der für die Vorfahren bestimmten ausgewachsenen Reishalme ab und band sie mit der Rinde des *tagnap*-Baumes (Moracea) zusammen. Dieses Bündel hängte er anschliessend im Inneren der Reishütte auf. Hinter dieser Handlung steht die Überzeugung, dass das Bündel die Reisernte in der Hütte beschützen und vor Unglück bewahren wird. Erst nach dieser Handlung konnte die Reisernte beginnen.³⁵⁸

Die Reisernte unterliegt einer Reihe von Verhaltensregeln, die von den Besitzern eingehalten werden müssen. Lautes Sprechen ist untersagt, da es die Reisseele verschrecken und vertreiben könnte. Beschimpfungen, Scherze, obszöne Andeutungen von Geschlechtsmerkmalen sowie die Verwendung bestimmter Wörter wie «das Meer» (*dagat*)³⁵⁹, «das Wasser» (*danum*)³⁶⁰ oder die Nennung verschiedener Windbezeichnungen sind ebenfalls nicht erlaubt (ebd. 115). Laut Amarasa dürfen menstruierende Frauen weder den Reishalmen nahekommen, noch bei der Reisernte mithelfen.

Bevor die Reisernte beginnt, ist es üblich, wie ich von Lumtab und Melawan erfahren habe, folgende Worte auszusprechen: *anikana biitan kunaikaw it banuamu*, was übersetzt «Komm zu mir, ich bringe dich zu deinem Haus» bedeutet. Diese Ausdrucksweise in dieser Floskel ist

³⁵⁷ 2012 habe ich diese Floskel auch bei süd-palawanischen Hochlandgruppen in Tres Marias vernommen, die, ähnlich wie die Tau't Batu, dem angefachten Feuer im Feld nachriefen.

³⁵⁸ Die Plattform in der Mitte des Feldes habe ich auch bei Rasil, Libuten, Maman Lumba und Luntok beobachten können. Vgl. hier auch Macdonald (2007: 115f.), der eine andere Form dieses Rituals schildert.

³⁵⁹ Eine Umschreibung für das Meer ist *metlang*: «das Offene», «das Geöffnete».

³⁶⁰ Eine Umschreibung für Wasser ist *meramig*: «das Kalte».

kindlich gehalten und entspricht dem Alter des Mädchens aus dem Reismythos. Mit «Haus» ist in diesem Zusammenhang die Reishütte gemeint, das Ziel der Reisseele. Beim Stapeln der Reisernte ist es zudem wichtig, dass die Reissäcke und die zu Bündeln zusammengebundenen Reishalme sich berühren können. Am Ende eines Tages, wenn neuer Reis in die Hütte gebracht und die Säcke übereinandergestapelt werden, sprach Melawan eine weitere Floskel aus, «*apotamaja*», was soviel bedeutet wie «Ihr werdet euch schon erreichen».

9.4 Zusammenfassung und Fazit: die kosmologische Ordnung von *ampu benar* und der Mensch

In historischen Untersuchungen werden oft das Weltbild und die kosmologischen Vorstellungen der jeweiligen Gesellschaften nicht ausreichend berücksichtigt (vgl. z. B. Reid 2000: 86f.; Scott 2009: 40ff.). Wie wichtig es jedoch ist, Werte, Normen, gesellschaftliche Regeln und politische Verhältnisse vor dem Hintergrund der kosmologischen Überzeugungen zu verstehen, fasst Marshall Sahlins treffend zusammen. Er erklärt die Abwesenheit von sozialer und politischer Hierarchie bei egalitären Gesellschaften durch die sie umgebende kosmologische Ordnung:

«Even the so-called ,egalitarian' or ,acephalous' societies, including hunters such as the Inuit or Australian Aborigines, are in structure and practice cosmic polities, ordered and governed by divinities, the dead, species-masters, and other such metapersons endowed with life-and death powers over the human population. There are kingly beings in heaven where there are no chiefs on earth» (Sahlins 2017: 92).

Nach Sahlins ist es falsch, die Analyse dieser Gesellschaften als «egalitär» oder «akephal» zu bezeichnen, da die unsichtbaren Geisterwesen als bedeutungsvolle Entitäten untrennbar mit der Lebenswelt dieser Gesellschaften verbunden sind. Daher sind diese Gesellschaften letztlich genauso hierarchisch wie andere, jedoch mit dem Unterschied, dass sie die «Könige» aus dem Bereich der lebenden, «sichtbaren» Menschen ausgelagert haben. Obwohl Sahlins' Ansatz auf Gesellschaften wie die Inuit und die australischen Aborigines in gewissem Masse zutrifft, lässt er sich nicht unbedingt auf die kosmologische Ordnung übertragen, die bei den Tau't Batu zwischen Menschen und Geisterwesen vorzuherrschen scheint. Nach meiner Interpretation, die ich im Folgenden genauer erläutern werde, unterscheidet sich das Verhältnis zwischen Menschen und verschiedenen Geisterwesen von der Beziehung zwischen Menschen, Geisterwesen und dem Schöpfergott *ampu benar*.

Analog zu Philippe Descolas Schilderungen bei den Achuar machen die Tau't Batu keinen Unterschied zwischen der menschlichen Welt und der Welt der Geisterwesen, die sie ebenfalls als

«Menschen» (*tao*) ansehen (1996: 93).³⁶¹ Wie bereits erwähnt, umfasst die kosmologische Vorstellung der Tau't Batu sieben Welten oberhalb und unterhalb der menschlichen Welt, die eng miteinander verwoben sind. Einige ältere Tau't Batu, wie Maman Lumba, Balkas und Lumtab, betrachten die verschiedenen Welten sogar als eine einzige, zusammenhängende Welt,³⁶² in der die Welt der Menschen (*tenga-tenga*) auch den Lebensraum der übernatürlichen Wesen und Herrscher einschliesst.

In einer mythisch komplexen Realität, in der Menschen verschiedene Geisterwesen und Herrscher gleichermaßen begegnen, wird eine klare Trennung zwischen «Diesseits» und «Jenseits» oder «Natur» und «Kultur» unmöglich (vgl. Macdonald 2007: 91 ff.). Im Singnapan-Tal werden zahlreiche Waldregionen, Felsformationen und Höhlen von unsichtbaren Wesen bewohnt und dürfen von den Menschen nicht genutzt werden. Bewusste Verstösse, wie das Urinieren in den Reisfeldern oder inzestuöse Handlungen, erzürnen die entsprechenden Geister und ziehen Strafen nach sich.

Hinter all diesen Geisterwesen steht der über allem stehende Gott *ampu benar*, dessen Erscheinung den Menschen unbekannt ist. Er ist der Schöpfer und Herrscher aller Welten und Geisterwesen, sowie der Richter über menschliche Taten. Obwohl *ampu benar* für den Menschen unerreichtbar ist, wenden sich die Menschen stets an die untergeordneten Geisterwesen. Dennoch beschreiben sie ihn als allgegenwärtig und wachend über jeden einzelnen Menschen (vgl. Kap. 4.6.1).

Ähnlich wie bei den Chewong (Howell 2012: 139, 140), den Inuit (Boas [1888] 1961: 591) oder anderen egalitären Gesellschaften, besitzen die Tau't Batu nichts von der sie umgebenden natürlichen Umwelt, da alles *ampu benar* (bzw. den ihm unterstellten Geisterwesen) gehört. Alles, was der Mensch für seine eigene Existenzsicherung benötigt, sei es Reis, Maniok, Pilze, Honig, Waldstücke zum Anlegen eines Feldes oder Wasser, ist in irgendeiner Form bereits im Besitz eines bestimmten, übernatürlichen Herrschers oder ist beseelt von einer geistigen Essenz, mit der der Mensch behutsam und respektvoll umgehen muss. So leihen sich die Menschen die verschiedenen Waldstücke vom Geist *ampu it goba* (Herrscher oder Geist des Waldes) aus, bearbeiten sie und bauen Nutzpflanzen an. Wie bereits oben beschrieben, ist die Tatsache, dass

³⁶¹ Vgl. Viveiros de Castro, wenn er über die Wahrnehmung von Geistern bei den Araweté schreibt: «*There is no way to distinguish between humans and what we call spirits*» (1992: 64). Vgl. die Chewong bei Howell, die die Geister im Wald als Menschen bezeichnen (1985: 171).

³⁶² Ob es sich um unterschiedliche, miteinander verwobene Welten handelt oder um eine einzige Welt, wird von den verschiedenen Lokalgruppen im Hochland teilweise unterschiedlich überliefert. Was jedoch feststeht, ist, dass in jeder dieser Welten ein bestimmtes Geisterwesen präsent ist und in der Welt der Menschen vorkommt (Kap. 4.6.1).

die angebauten Pflanzen in den Feldern wachsen, aus Sicht der Menschen nicht auf deren geleistete Arbeit zurückzuführen. Vielmehr sind sie davon überzeugt, dass die jeweiligen Geisterwesen, denen die Pflanzen gehören bzw. die den einzelnen Pflanzen innewohnen, diese den Menschen aufgrund eines korrekten und respektvollen Benehmens zur Verfügung stellen.³⁶³

Ebenso verhält es sich bei der Jagd auf Wildschweine, Tiere, denen eine menschenähnliche Seele zugeschrieben wird. Diese Jagd ist nur möglich, weil in der Vergangenheit einem Jäger, der durch vorbildliches Verhalten aufgefallen ist, von *ampu it biyok* (Geist des Wildschweines) die Erlaubnis erteilt wurde (Kap. 5.6.10). Dieses Beispiel verdeutlicht, dass der Mensch nichts besitzen kann, was ihm nicht bereits gehört. Diese Regel findet sich auch in anderen Bereichen wieder. Solange beispielsweise die Reiskörner auf den Feldern nicht geerntet werden, werden sie als beseelt und lebendig betrachtet. Erst nach der Ernte gehören sie den Menschen und können von ihnen konsumiert werden. Ähnlich verhält es sich mit anderen Nahrungsmitteln, die von den Tau't Batu angebaut oder gesammelt werden. Alles, was sie aus der beseelten Umwelt entnehmen, wird untereinander geteilt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, da sie nichts beanspruchen können, das sich bereits im Besitz eines übernatürlichen Herrschers oder Geistes befindet.

Die ethischen Werte des nicht-reziproken Helfens und Teilens sowie die Gleichheit aller Menschen vor *ampu benar* sind tief in der kosmologischen Ordnung der Besitzverhältnisse in der natürlichen Umwelt der Tau't Batu verwurzelt. Jedoch unterscheidet sich das Verhältnis der übernatürlichen Wesen zu den Menschen von der staatlichen Ordnung, wie sie von Marshall Sahlins beschrieben wird (2017). Meiner Auslegung nach ist die Verbindung zwischen den übernatürlichen Geistern und den Menschen, unter der Obhut von *ampu benar*, weniger von Dominanz oder Unterwerfung geprägt - obwohl Verstöße gegen die Regeln «Strafen» nach sich ziehen können - sondern vielmehr von gegenseitigem Respekt. In der Tat betonte Maman Lumba in einem Interview von 2012, dass die Geisterwesen und die Menschen voneinander abhängig sind. Ohne das Wirken der Menschen und ihre wiederkehrenden Handlungen hätten die vielfältigen Geisterwesen im Wald, die alle *ampu benar* unterstellt sind, keinen Sinn. Ebenso würden die Menschen ohne die ihnen von den Geistern auferlegten Regeln unwissentlich die Ressourcen des Waldes überbeanspruchen.

³⁶³ Dieses Prinzip findet eine vergleichbare Ausdrucksweise in den Äusserungen von Simon Harrison, der es im Bezug auf die Manambu im mittleren Sepik (Neuguinea) folgendermassen formuliert: «*people do not create the crops, they receive them from their ancestral sources*» (1990: 47). In ähnlicher Weise spricht auch Sahlins von einer politischen bzw. kosmopolitischen Wirtschaft in diesem Kontext: «*Note that this is a political economy, or, more exactly, a cosmopolitical economy, in as much as the human credit for the harvest goes to those who gained access to the ancestors by means of their secret knowledge - rather than the gardener who knew the right soils for yams*» (2017: 115).

Der Mensch existiert in harmonischer Koexistenz mit den vielfältigen Geistern des Waldes und ist somit ein integraler Bestandteil der Schöpfung von *ampu benar*.³⁶⁴ Auf einer höheren Ebene scheint die Asymmetrie nicht zwischen den Menschen und den verschiedenen Geistern des Waldes zu liegen, unabhängig von den Welten oder Sphären, in denen sie existieren. Vielmehr liegt sie im Verhältnis zwischen den Menschen und den verschiedenen Geisterwesen im Kontext von *ampu benar*. Nach meiner Interpretation der palawanischen Kosmologie endet die Eigenständigkeit des Menschen und die Herrschaft der Geisterwesen an den Grenzen der von *ampu benar* aufgestellten Regeln.

Handlungen schwerwiegender Verstösse gegen die Ordnung von *ampu benar*, wie inzestuöse Beziehungen, die Nennung von Verstorbenen beim Namen oder extreme Gewalttaten (wie Mord), gelten als Vergehen. Gleichzeitig wäre eine unnötig zerstörerische Haltung der Geisterwesen gegenüber den Menschen, die zu moralischem Verfall und einer Abkehr von der anarchischen Lebensweise führen würde, ein Verstoß gegen die Prinzipien von *ampu benar*.

Die Herrschaft der verschiedenen Geisterwesen darf somit nicht auf andere Sphären oder Welten ausgedehnt werden, da dies das von *ampu benar* geschaffene Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Realitäten aus der Balance bringen könnte. Daher betrachten die Menschen *ampu benar* auch als den Wächter der kosmischen Ordnung und der gesellschaftlichen Moral. Wenn diese von ihm geschaffene Ordnung in schwerwiegenden Fällen absichtlich von einer der beteiligten Parteien (Menschen oder Geisterwesen) gestört wird, kann *ampu benar* sie zur Verantwortung ziehen, indem er Blitzschläge,³⁶⁵ Erdbeben und Krankheiten als Strafen einsetzt. Bemerkenswert ist, dass *ampu benar* trotz seiner häufig beschriebenen Präsenz in der Lebenswelt der Menschen und seiner führenden Position im palawanischen «Pantheon» als äusserst passiver Gott erscheint. Direkter Einfluss von ihm ist selten zu spüren, und er hat die exekutive Rolle als Weltherrscher offenbar verschiedenen Geisterwesen übertragen.³⁶⁶ Dies erklärt, warum die Tau't Batu in vielen Ritualen oder Gebeten eher die Namen spezialisierter Geisterwesen ansprechen, die für spezifische menschliche Handlungen zuständig sind, anstatt den Namen von *ampu benar* zu verwenden. Obwohl er als allmächtiger Schöpfer und Hüter der moralischen Ordnung angesehen wird, hat er sich aus der Welt der Menschen und der Geisterwesen, die

³⁶⁴ Es fällt auf, dass viele der egalitären Werte und Normen der Hochlandbewohner in Palawan in keiner mythologischen Überlieferung verankert sind und auch nicht auf die Präsenz der Geisterwesen zurückzuführen sind (Macdonald 2008a: 93).

³⁶⁵ Gemäss Eliade wurde der Donner stets als ein bedeutendes Merkmal von Himmelsgöttern angesehen, denen eine ausserordentliche Macht zugeschrieben wurde (1997 [1956]: 60-63).

³⁶⁶ Ein interessanter Aspekt liegt auch im Vergleich zu den Himmelsgöttern einiger sibirischer und zentralasiatischer Völker, die laut Eliade so weit von der Welt entfernt sind, dass sie sich nicht um menschliche Angelegenheiten kümmern (1997 [1956]: 60-63). Himmelsgottheiten wie der frühvedische Gott Varuna oder der iranische Gott Ahura Mazda agieren oft passiv in ihrem direkten Einfluss, wodurch ihre Rolle in der kultischen Praxis eher unbedeutend ist (1997 [1956]: 40-83).

unter ihm stehen, weitgehend zurückgezogen und übt nur selten einen direkten Einfluss auf sie aus. Daher kann man *ampu benar* nicht einfach als einen «König» bezeichnen, der aus der Welt der Lebenden ausgelagert wurde. Die individuelle Autonomie des Menschen bleibt bestehen, solange er die *adat*-Regeln befolgt, da *ampu benar*, trotz seiner Überwachung der Ordnung, nur selten direkt eingreift, es sei denn in extremen Fällen.

Es ist schwierig zu beurteilen, ob das Verhältnis von *ampu benar* zur Welt der Menschen und der Geisterwesen als «hierarchisch» zu bezeichnen ist. Die Vorstellung eines zurückgezogenen «Hüters», der die Ordnung zwischen Menschen und Geisterwesen beobachtet und gelegentlich eingreift, entspricht eher dem Eindruck, den ich aus Gesprächen und alltäglichen Beobachtungen im Singnapan-Tal gewonnen habe.

Die Tau't Batu betrachten die Beseeltheit ihrer natürlichen Umgebung als einen wesentlichen, sinngebenden Aspekt ihrer Existenz, der sich grundlegend von dem durch staatliche Bürokratie geprägten Leben der Küstenbevölkerung und deren christlichen eschatologischen Überzeugungen unterscheidet. Um in harmonischer Koexistenz mit den umgebenden Geisterwesen leben zu können, befolgen die Tau't Batu zahlreiche Regeln, Verbote und Verhaltensweisen. Die Werte der individuellen Autonomie und der zwischenmenschlichen Gleichheit stehen in direktem Zusammenhang mit diesen Vorschriften, die besagen, dass Menschen nichts in Besitz nehmen dürfen, das nicht ihnen gehört.

Die Tau't Batu glauben, dass der Mensch aus verschiedenen Seelen (*kurudua*) besteht, die unsterblich sind und nach dem Tod aus dem Körper entweichen, um sich einen neuen Körper zu suchen. Diese Seelen können von niemandem beansprucht werden, und sie verlassen den Körper, wenn dieser grob und unvorsichtig behandelt wird.³⁶⁷ Die christliche Weltansicht der Missionare, insbesondere der New Tribes Mission, die davon ausgeht, dass die Seele des Menschen grundsätzlich verdorben ist und nur durch die Bibel erlöst werden kann, sowie die dualistische Vorstellung von Himmel und Hölle, sind nicht mit dem Weltbild der Tau't Batu vereinbar und können ihre Existenz nicht erklären (vgl. auch Kap. 3.10.3).

10. Zusammenfassung und Fazit

Die vorliegende Arbeit verdeutlicht, dass die vielfältige Subsistenzwirtschaft der Tau't Batu nicht nur eine Anpassung an die verschiedenen ökologischen Gegebenheiten des Hochlandes darstellt, sondern auch eine zentrale Grundlage für ihre unabhängige Lebensweise bildet. Diese

³⁶⁷ Ähnlich wie die Beschreibung einer Mutter, die ihr neugeborenes Kind ruhig und einfühlend behandelt (siehe Kap. 4.8.1), weil die Seele des Kindes noch aus der nicht vollständig verschlossenen Schädeldecke entweichen könnte, kann auch der Einsatz von schmutziger Fäkalsprache im Reisfeld dazu führen, dass die Seele des Reisens sich entfernt und die Ernte verdirbt.

autarke Subsistenzwirtschaft ermöglichte es den Tau't Batu, die unberührte Peripherie der bergigen Hochlandregion als bevorzugten Lebensraum zu nutzen und ihre traditionellen Werte, Normen und Überzeugungen zu bewahren. Nachdem zunächst die Subsistenzwirtschaft der individuellen Haushalte untersucht wurde, richtete die Untersuchung ihr Augenmerk auf die variierenden Wertvorstellungen und Normen in unterschiedlichen Kontexten (Kap. 4.8.4, 6.3, 8, 9).

Im Unterschied zu Scotts Deutung sehe ich den Rückzug vieler marginalisierter, egalitärer Gesellschaften - wie der Tau't Batu - in hochgelegene und schwer zugängliche Gebiete nicht nur als Reaktion auf staatliche Präsenz in den Tieflandgebieten (Kap. 2.3.1). Meine Forschungsergebnisse legen eher nahe, dass die Lebensweise der Tau't Batu als eine eigenständige Gesellschaftsform anzusehen ist, die bereits vor der Entstehung der frühen Staaten bestand. Ihr Rückzug aus den Küstengebieten erfordert Erklärungsansätze, die nicht von externen Faktoren, sondern von fundamentalen inhärenten Gegebenheiten herrühren, die sich aus ihrer anarchischen Lebensweise ergeben. Diese anarchische Lebensweise sollte als eine lange bestehende Form des Zusammenlebens in Betracht gezogen werden.

Wie bereits an verschiedenen Stellen dieser Arbeit hervorgehoben wurde (Kap. 2.2, 8.6 und 8.7), weist Christopher Boehm in seinem Werk *«Hierarchy in the Forest»* darauf hin, dass der Mensch in seiner langen Vorgeschichte bis zur Entstehung staatlicher Herrschaftssysteme (vor etwa 5000 Jahren) überwiegend in egalitären Gemeinschaften lebte. Diese Zeiten waren geprägt von einem «Ethos» des zwischenmenschlichen Zusammenlebens, das von hohem Individualismus und zwischenmenschlicher Gleichheit geprägt war. Nach Boehm ermöglichten bestimmte Werte und Normen den einzelnen Individuen eine hohe Autonomie und flexible soziale Netzwerke. Dominante Individuen wurden durch das überwiegende egalitäre Ethos, das von den meisten geteilt wurde, in Schach gehalten (1999: 4, 12f., 197ff.):³⁶⁸ *«They [humans] lived in what might be called societies of equals, with minimal political centralization and no social classes. Everyone participated in group decisions, and outside the family there were no dominators»* (1999: 3f.).

³⁶⁸ Gerald Gaus bezeichnet den Homo Sapiens daher als *«egalitarian species»* (2015). Vgl. auch Scott, der die Bedeutung der langen, vorstaatlichen Geschichte des Menschen folgendermassen auf den Punkt bringt: *«Homo sapiens appeared as a subspecies about 200.000 years ago and is found outside of Africa and the Levant no more than 60.000 years ago. The first evidence of cultivated plants and of sedentary communities appears roughly 12.000 years ago. Until then - that is to say for ninety-five percent of the human experience on earth - we lived in small, mobile, dispersed, relatively egalitarian, hunting-and-gathering bands»* (2017: 5).

Ein ähnliches Ethos, wenn auch in modifizierter Form, ist auch bei den Tau't Batu und den benachbarten Gemeinschaften im Hochland von Palawan erkennbar. Die Ergebnisse dieser Arbeit führen mich zu dem Schluss, dass das charakteristische Ethos der entscheidende Grund ist, warum die Tau't Batu bislang keine festen Siedlungen in der Küstenregion etabliert haben.

Im Folgenden werde ich auf drei Thesen eingehen, die die Hauptergebnisse meiner Arbeit in Bezug auf die Verknüpfung zwischen Subsistenzwirtschaft und anarchischer Lebensweise zusammenfassen:

1. Die anarchische Lebensweise der Tau't Batu basiert massgeblich auf einer autarken Subsistenzwirtschaft auf Haushaltsebene. Diese wird im Hochland des südlichen Palawans durch einen flexiblen Brandrodungsfeldbau im Rotationszyklus ermöglicht.
2. Durch Reserve-Felder in Brachphasen sowie durch Jagen und Sammelaktivitäten können Haushalte Konflikten und Gefahren auf nicht-konfrontative Weise ausweichen.
3. Die fundamentalen anarchischen Werte und Normen, die durch die autarke Subsistenzwirtschaft unterstützt werden, bieten den Individuen eine sinn- und bedeutungsgebende Orientierung für eine flexible und soziale Lebensweise, die stark integrierend ist und dennoch einen hohen Grad an Individualismus aufweist.

Die ersten beiden Thesen beziehen sich zwar spezifisch auf die Tau't Batu, lassen sich jedoch auch auf andere Lokalgruppen im palawanischen Hochland übertragen. Die dritte These ist nicht nur auf die Tau't Batu zutreffend, sondern gilt auch für andere Gesellschaften, die über lange Zeiträume in unterschiedlichen Ökosystemen gelebt haben und dabei hohe Grade an Gleichheit und Anarchie aufweisen (vgl. auch Kap. 2.3).

In Bezug auf die Geschichte der palawanischen Hochlandzone kann ich im Rahmen dieser Untersuchung nicht definitiv feststellen, ob anarchische Werte und Normen oder eine autarke Subsistenzwirtschaft zuerst etabliert wurden (Kap. 3.9). Dennoch bin ich der Meinung, dass anarchische Werte und Normen, die von einem hohen Mass an Individualismus und einer Vielzahl

von lockeren Beziehungen geprägt sind, eng mit haushaltsbasierten Subsistenzformen verknüpft sind. Daher bin ich geneigt zu vermuten, dass anarchische Lebensweisen langfristig ohne eine autarke Subsistenzwirtschaft nicht aufrechterhalten werden können.

10.1 Der Brandrodungsfeldbau als Garant einer anarchischen Lebensweise

Der Brandrodungsfeldbau im Rotationszyklus gilt unter Paläoanthropologen und Archäologen als die älteste Form der Bodennutzung in tropischen Lebensräumen (Dhakal 2000; Ellen 1999: 91). Dennoch gibt es nur begrenzte Forschung, die untersucht, wie genau der Brandrodungsfeldbau im Rotationszyklus möglicherweise dazu beiträgt, egalitäre Gesellschaftsstrukturen zu fördern (Sprenger 2006). Hier können Erkenntnisse über Anarchie und Subsistenzwirtschaft wertvolle Einblicke bieten. Die Vielfalt der von ethnischen Gruppen innerhalb ihrer Subsistenzwirtschaft produzierten Nahrungsmittel resultiert aus ihrer Anpassung an die biogeographischen Bedingungen ihrer jeweiligen Region.

Der Brandrodungsfeldbau im Rotationszyklus kann jedoch lediglich in Regionen praktiziert werden, in denen ausreichend Waldflächen zur Verfügung stehen. Im Kontrast dazu herrscht in Küstengebieten, wo die wachsende Bevölkerung aufgrund von Migrationsströmen den Bedarf an Anbauflächen erhöht, ein deutlicher Mangel an verfügbarem Ackerland. Dies wiederum macht eine subsistenzwirtschaftliche Nutzung mit geringem Flächenbedarf für wenige Personen in diesen Gebieten unmöglich. Infolgedessen könnte die subsistenzorientierte Nutzung des Lebensraums in verschiedenen Höhenzonen, wie von Scott (2009: 13) und Macdonald (2007: 12ff.) angedeutet, ein gemeinsames Merkmal verschiedener anarchischer Gesellschaften in den marginalisierten Zonen Südostasiens sein.

Das Hochland fungiert für die Tau't Batu und die umliegenden Lokalgruppen als eine Art Zufluchtsort, der ihnen eine Lebensweise ermöglicht, die sich deutlich von der philippinischen Mehrheitsbevölkerung in den Küstengebieten abhebt. Durch den Brandrodungsfeldbau im Rotationszyklus, der optimal an die geographischen Bedingungen angepasst ist, können die Tau't Batu nicht nur ihre Autonomie und Selbstbestimmung bewahren, sondern auch von einem weiteren Vorteil profitieren. Die regelmässige Bewirtschaftung ihrer Felder im Zyklus, die fortlaufende Neugestaltung von Siedlungen, ihre räumliche Beweglichkeit und andere Aspekte ihrer Alltagspraxis haben bisher eine Integration ihrer Gemeinschaft in die Verwaltungsstruktur der Küstenbevölkerung weitgehend verhindert. Gleichzeitig haben sie sich erfolgreich gegen Einflüsse aus den Tieflandgebieten, wie etwa aufwendige Missionsbemühungen, gewehrt.

Die Auswirkungen einer zyklisch rotierenden und mobilen Subsistenzwirtschaft auf das Weltbild und die Lebensweise der Menschen werden in verschiedenen Aspekten des Alltags deutlich

(Kap. 5.3.1, 5.9).³⁶⁹ Der Brandrodungsfeldbau im Rotationszyklus führt dazu, dass die Mitglieder eines Haushalts Jahr für Jahr dieselben Aktivitäten und Arbeitsabläufe wiederholen. Die besonderen Anstrengungen und Arbeitseinsätze, die eine Familie während eines Zyklus in ein Stück Land investiert, verlieren im folgenden Jahr ihre Bedeutung. Mit Ausnahme von Knollenpflanzen und einigen Bäumen, die erst nach mehreren Jahren Früchte tragen, überlässt man alle anderen Nutzpflanzen der natürlichen Sukzession. Diese fehlende Kontinuität von Arbeitsabläufen über das Jahr hinweg spiegelt sich in der zyklischen Struktur der Wahrnehmung von Zeit und Raum wider (Kap. 4.7).³⁷⁰

Der nächtliche Himmel, die natürliche Umgebung und die Felder unterliegen einem endlosen Zyklus von Wiederholungen, der eng mit wirtschaftlichen Aktivitäten verknüpft ist. Der Wald wird für die Bearbeitung genutzt und nach Verlassen der Felder wieder sich selbst überlassen. Im Weltbild der Tau't Batu gehört dem Menschen in seiner Umwelt nichts, er leiht sich alles von *ampu benar* aus. Diese fehlende Kontinuität linearer, aufbauender und akkumulierender Strukturen im Lebensverlauf der Individuen verhindert die Bildung längerfristiger klientelistischer Beziehungsstrukturen.

Eine ausgeglichene Verteilung der Arbeit unter den Haushaltsmitgliedern ist essenziell für eine nachhaltige Subsistenzwirtschaft. In meiner Untersuchung habe ich mich vor allem auf die Ebene des Haushalts fokussiert, wenn es um Anarchie und individuelle Autonomie geht, und weniger auf die Geschlechterebene. Die Beziehungen zwischen Mann und Frau sind nahezu ausgeglichen, wobei beide Geschlechter grundsätzlich unterschiedliche Aufgaben im Haushalt übernehmen, die jedoch bei Bedarf auch vom anderen Geschlecht erledigt werden können (siehe auch Macdonald 2007: 79ff.).

Konflikte zwischen den Ehepartnern entstehen, wenn einer der Partner seinen Haushaltsaufgaben nicht nachkommt. Diese Konflikte werden jedoch nicht gewaltsam ausgetragen, sondern verbal. In manchen Fällen können sie sogar zur Auflösung der Ehe führen, was bei den Tau't Batu und anderen Hochlandbewohnern häufig der Fall ist.³⁷¹ Die Vielehe, die hauptsächlich im

³⁶⁹ Einige Untersuchungen haben gezeigt, dass räumliche Mobilität und Distanz einen erheblichen Einfluss auf das Auftreten von lockeren Beziehungsstrukturen innerhalb einer Gesellschaft haben (z. B. Larsen et al. 2006; Viry 2012).

³⁷⁰ Wie im Kapitel 4.7 ausführlich erläutert wird, schätzen die Menschen den Wert des Unmittelbaren und Gegenwärtigen. Macdonald bezieht sich auf das Phänomen des Vergessens oder der Ignoranz gegenüber Verstorbenen oder Personen, die nicht mehr in der lokalen Gruppe präsent sind, als «*phenomenon of genealogical anemnesia*» (2007: 69). Auch Gibson verwendet den Begriff «*anemnesia*», wenn er über die starke Namensvergesslichkeit der Buid spricht (2011: 275).

³⁷¹ Boehm beschreibt das Verhältnis von Ehepaaren in egalitären Gesellschaften folgendermassen: «*Both sexes are quick to judge the doings of others, comparing the behavior with idealized profiles of how people should behave. Both sexes contribute to the process by which a group decides that an individual is socially deviant and in need of sanctioning*» (1999: 8f.).

Hochland vorkommt und weniger bei den Tieflandpalawanern, dient primär der Arbeitserleichterung und der Bewältigung verschiedener Aufgaben in der Subsistenzwirtschaft. Die Entscheidung, eine weitere Frau in den Haushalt aufzunehmen, liegt allein bei der Erstfrau, nicht beim Mann.

Die individuelle Autonomie eines Einzelnen hängt stark von einem funktionierenden Haushalt ab, in dem produktive und reproduktive Aufgaben aufgeteilt werden. Abhängig vom Lebenszyklus kann innerhalb eines Haushalts entweder der Mann oder die Frau eine geringere Autonomie besitzen (z. B. Schwiegervater-Schwiegersohn-Beziehung, Vielehe). Wenn Paare es nicht schaffen, Differenzen in Bezug auf Aufgabenverteilung und andere Probleme auszugleichen, führt dies oft zur Trennung. Eine vollständige und dauerhafte individuelle Autonomie bleibt daher ein Ideal, auf das Männer und Frauen hinarbeiten, das aber oft nur kurzzeitig erreicht wird.

10.2 Rückzug als nicht-konfrontative Strategie anarchischer Gesellschaften

Ähnlich wie bei den Chewong in Malaysia (Howell 1989; 2011), den Buid auf Mindoro (Gibson 1990), den Paliyan in Indien (Gardner 2000), den Raute in West-Nepal (Singh 1998; Luintel 1998) und anderen Hochlandbewohnern im süd- oder südostasiatischen Raum ziehen sich die Tau't Batu bei Konflikten oder Gefahren zurück und vermeiden jegliche Art von Konfrontationen. Diese Rückzugsstrategie der Tau't Batu kann in vielen Aspekten mit der Theorie von James Scott erklärt werden. Scott bezeichnet die Hochlandzonen Südostasiens als Peripherie von Staaten, die von egalitären Gesellschaften bis in die Dekolonisierungsphase des 20. Jahrhunderts als Zufluchtsort genutzt wurden (2009: 19, 22f.). Die Nachfrage nach menschlichem Kapital, wie beispielsweise Sklaven, für die Aufstellung von Armeen und die Anlage von Reisfeldern durch staatliche Herrschaften - wie das Sulu-Sultanat oder das Sultanat Maguindanao - führte im südlichen Palawan zu einer Migration von Lokalgruppen in schwer zugängliche geographische Regionen. Die Erinnerungen an Menschenraub, Gewaltverbrechen und Plünderungen durch Sklavenjäger bleiben in den Vorstellungen, Mythen und Erzählungen der Tau't Batu bis heute präsent.

Im Abschnitt 5.10 habe ich die fünf grundlegenden Merkmale der Subsistenzwirtschaft der Tau't Batu zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt. Besonders hervorzuheben ist die Bedeutung des potenziellen Zugangs zu verschiedenen, weit verstreuten und verborgenen Feldern, die massgeblich zur Autarkie der Haushalte beiträgt. Die Fähigkeit, ältere Felder bei Bedarf wieder in Betrieb zu nehmen, stellt sicher, dass ein Haushalt in Krisensituationen

oder bei Gefahr in der Lage ist, sich zurückzuziehen und durch verstärkte Jagd- und Sammelaktivitäten zu überleben. Haushalte mit mehreren Reservefeldern, die räumlich voneinander entfernt liegen, sind besser gegen Konflikte, Risiken und Gefahren aus der natürlichen Umwelt oder von Fremden geschützt.

Die Präferenz für den Rückzug als eine nonkonfrontative Strategie in konfliktgeladenen Situationen wird deutlich durch die Art und Weise, wie die Tau't Batu im Alltag versuchen, Probleme zu umgehen. Ich habe in meiner Arbeit immer wieder betont, dass die Tau't Batu nicht in einem Zustand idealer zwischenmenschlicher Harmonie leben (siehe Kap. 3.10.3 und 8.). Konflikte und gegenseitiges Misstrauen sind in ihrem Alltag und in ihren nachbarschaftlichen Beziehungen nicht ungewöhnlich. Dennoch sind die Tau't Batu beständig auf der Suche nach Harmonie, Gleichheit und Autonomie. Diese Suche manifestiert sich in ihren flüchtigen Beziehungsstrukturen, ihrem humorvollen Umgang miteinander und ihren Bemühungen, materielle Schuld zu vermeiden.

Im Gegensatz zu Gesellschaften, die Konflikte durch Gewalt lösen, streben die Tau't Batu danach, ihre aggressiven Impulse weitgehend zu unterdrücken.³⁷² Ihre friedfertige Haltung, die sich durch Zurückhaltung auszeichnet und negative Regungen wie Zorn und Aggression minimiert, geht einher mit einem Gefühl der Minderwertigkeit, das sie auf individueller und gemeinschaftlicher Ebene gegenüber den Küstenbewohnern verspüren (vgl. hierzu Dentan 2004; Gardner 1966, 1991: 545ff.). Allerdings ist diese Wahrnehmung nicht durch soziale Deprivation und Hilflosigkeit geprägt.³⁷³ Ähnlich wie bei den Punan und anderen Lokalgruppen in den Hochlandregionen Südostasiens verstärkt die Umzingelung ihres Lebensraums eher ihr Identitätsgefühl mit den benachbarten palawanischen Lokalgruppen (Kaskija 2011: 202). Es bleibt jedoch fraglich, ob das egalitäre soziale Miteinander, das nicht-reziproke Teilen von Nahrungsmitteln und der hohe Stellenwert von Solidarität und Mitgefühl (*ingasiq*) tatsächlich durch die Präsenz des Staates in der Küstenzone beeinflusst oder sogar primär verursacht wurde, wie von Gibson (2011) oder Scott (2009) vermutet.

Die Tau't Batu betrachten gewaltsame Konfrontationen mit Fremden aufgrund ihrer abwehrenden Interaktionen mit anderen Personen als ungeeignete Option. Vielmehr sehen sie die Flucht als einzige angemessene und sichere Reaktion bei Gefahren oder unsicheren Risiken. Diese Haltung wird in mythologischer Hinsicht durch das Huhn-Gleichnis begründet. Ähnlich wie das Wildschwein (*biyok*) besitzt das Huhn eine menschliche Seele (*kurudua*) und zeigt durch

³⁷² Vgl. zur Kontrolle von aggressiven Impulsen auch die Chewong bei Howell (1989: 45).

³⁷³ Woodburn prägt für diese Konstellation in Bezug auf Jäger-Sammler-Untersuchungen in marginalisierten Regionen den Begriff «*encapsulation*» (1980, 1988).

sein scheues und vorsichtiges Verhalten vorbildhaft, wie man sich verhalten soll, insbesondere in bedrohlichen Situationen (Kap. 4.5.2, 5.8.2).

Das Huhn wird von den Tau't Batu als ambivalentes Wesen betrachtet. Einerseits ist es domestiziert, andererseits bleibt es ausserhalb der vollen Kontrolle des Menschen (vgl. Macdonald 2007: 44f.). Es nähert sich dem Menschen vorsichtig, wenn es gefüttert wird, lässt sich jedoch niemals freiwillig anfassen und flieht schnell vor Gefahr. Durch den Vergleich des Verhaltens der Tau't Batu gegenüber Fremden mit den Eigenschaften des Huhns wird die mythische Verehrung dieses Tieres verständlich. Die höchste Gottheit *ampu benar* soll einst den Menschen das Huhn (*manuk*) übergeben haben, damit sie durch das kluge und umsichtige Verhalten des Tieres lernen, wie man überlebt. Im Alltag der Hochlandbewohner ist die vorsichtige Annäherung oder der Rückzug in schwieriges Gelände in vielen Situationen beobachtbar. Schon im 19. Jahrhundert bemerkte der Reisende John Whitehead, der im Süden Palawans unterwegs war, dass die Bewohner der Hochlandgebiete panisch davonlaufen würden, sobald sie seine Anwesenheit bemerkten («*running away like fools*» 1893: 132; vgl. Kap. 3.9.7).

10.3 Geselligkeit, hoher Individualismus und autarke Subsistenzwirtschaft

Bei verschiedenen marginalisierten Jäger-und-Sammler-Gesellschaften, einschliesslich der Tau't Batu, zeigt sich eine ausgelassene und manchmal überspitzte Scherzhaftigkeit im sozialen Miteinander. Diese Charakteristik ist ein Merkmal von Gesellschaften, in denen individuelle Autonomie und Geselligkeit hochgeschätzte Werte darstellen (vgl. auch Dentan 2004; Benjamin 2006). Wie bereits in Kapitel 9.7 ausgeführt, legen die verschiedenen Lokalgruppen im Hochland des südlichen Palawans grossen Wert auf lebhaft und scherzreiche Gespräche in ihrer begrenzten Freizeit, die sich von den vielfältigen Arbeitsaktivitäten abheben. Dieser bemerkenswert humorvolle Umgang zeichnet sich durch obszöne, derbe und insbesondere sexuelle Anspielungen aus.³⁷⁴ Die offene und ungezwungene Art, während dieser Gespräche zu flatulieren, trägt sogar dazu bei, dass zuvor zerstrittene Personen wieder zueinander finden und sich gemeinsam einer heiteren und fröhlichen Atmosphäre hingeben. Genau diese übertriebene Scherzhaftigkeit in den lockeren Unterhaltungen, die bei allen Hochlandgruppen des südlichen Palawans eine allgemein akzeptierte Form des zwischenmenschlichen Austauschs zu sein scheint, hat meiner Überzeugung nach dazu beigetragen, dass machthungrige Alpha-Persönlichkeiten entthront und der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Langfristig schafft dies

³⁷⁴ Vergleichbar mit den Tau't Batu zeigen auch die Inuit in vielen Aspekten ähnliche Merkmale von Humor und Geselligkeit (Ager 1976).

Gleichheit unter den Gesprächsteilnehmern und fördert die individuelle Autonomie jedes Einzelnen (vgl. Boehm 1999: 74ff.).

Eine autarke Subsistenzwirtschaft stärkt bei den Haushaltsmitgliedern das Streben nach Unabhängigkeit, was dazu führt, dass sie weniger geneigt sind, langfristige persönliche Verpflichtungen mit anderen einzugehen. Doch wie lässt sich eine Gruppe von Menschen, die in Konfliktsituationen zur Flucht tendieren, deren Verhalten sich an dem des Huhns orientiert, die einen scherzhaften Umgang als Grundprinzip ihres Zusammenlebens festlegen, die aggressive Impulse unterdrücken und Bindungen sowie Loyalität meiden, als «Gesellschaft» bezeichnen? Können wir noch von einer Gesellschaft sprechen, wenn selbst freundschaftliche oder eheliche Beziehungen durch flüchtige und jederzeit auflösbare Bindungen gekennzeichnet sind (Macdonald 2008c, 2010a)?

Laut Macdonald (2008a), Gibson (2011) und Dentan (1992) repräsentiert die anarchische Lebensweise mit all ihren beschriebenen Merkmalen die älteste Form des menschlichen Zusammenlebens. Diese Form des Zusammenlebens scheint zumindest bis zum Aufkommen der neolithischen Revolution in einem Grossteil der menschlichen Gesellschaften vorherrschend gewesen zu sein.³⁷⁵ Im Gegensatz dazu steht die sozial strukturierte, hierarchisch organisierte und auf Reziprozität basierende Form des kollektiven Zusammenlebens. Diese Form des Zusammenlebens hat sich seit der neolithischen Revolution und dem Aufkommen erster urbaner Ansiedlungen auf ihre eigene Weise bemerkenswert erfolgreich und effizient entwickelt. Im Laufe der Zeit hat sie nahezu alle verbleibenden Gesellschaften der geselligen, egalitären Form verdrängt (Gibson 2011: 271).

Für die nach Autonomie strebenden Haushalte im Singnapan-Tal bietet die egalitäre Form des Zusammenlebens eine doppelte Möglichkeit: Sie ermöglicht es ihnen, in ihrem zwischenmenschlichen Zusammenleben sowohl autark als auch gesellig zu agieren. Der ausgeprägte Individualismus der Tau't Batu, ihre hohe Bereitschaft zur Integration und die lockeren Verbindungen zwischen den Individuen bewirken, dass die verschiedenen Residenzordnungen im Singnapan-Tal auf Makroebene einem steten Wandel unterliegen. Die sozialen Netzwerke der Tau't Batu sind anpassungsfähig und flexibel, wodurch intensive und auf Verpflichtungen basierende Beziehungen nur von begrenzter Dauer sind.

Die Familien im Singnapan-Tal, die Jahr für Jahr nach neuen Waldflächen suchen und sich sogar ausserhalb des Tals bewegen, wenn die verfügbaren Flächen knapp werden, können dank

³⁷⁵ Es würde über den Umfang dieser Untersuchung hinausgehen, näher auf die evolutionssociologischen Vorteile der geselligen Lebensweise einzugehen. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Werke von Maryanski (1994), Maryanski und Turner (1992), Arnopoulos (2005: 90f.), Davis (2011) und Powers & Lehmann (2014) verweisen.

ihrer geselligen und autonomen Lebensweise problemlos Anschluss an fremde Lokalgruppen in anderen Hochlandregionen finden, ohne sich darin unterordnen zu müssen. Gleichzeitig führt die hohe Mobilität und Integrationsbereitschaft der Tau't Batu dazu, dass sie für die in den Küstengebieten integrierten und sozial strukturierten Migranten schwer greifbar sind. Diese Mobilität ermöglicht es den Tau't Batu, im Rahmen ihrer autarken Subsistenzwirtschaft auf Haushaltsebene eine weitreichende individuelle Entscheidungsfreiheit bei der Gestaltung ihrer persönlichen Netzwerke zu nutzen. Dadurch sind sie in der Lage, jederzeit neue Gruppenzusammensetzungen zu formen, die ebenso flexibel wieder aufgelöst werden können.

Die gesellige und egalitäre Lebensweise der Tau't Batu zeigt im Gegensatz zur sozial strukturierten Lebensweise der Küstenbewohner eine weitere günstige Eigenschaft in Bezug auf ihre wirtschaftliche Anpassung an die natürliche Umwelt. Obwohl beide Lebensweisen eine Anpassung an unterschiedliche natürliche Umgebungen ermöglichen (Cordes 2004), unterscheiden sie sich grundlegend in ihrer Herangehensweise und ihren Zielen. Während die sozial strukturierte Lebensweise der Küstenbewohner darauf abzielt, die Entropie der natürlichen Umwelt durch intensive mechanische Eingriffe und hierarchisch organisierte soziale Beziehungen zu kontrollieren, strebt die gesellige und egalitäre Lebensweise der Tau't Batu weniger nach der Kontrolle der Natur. Stattdessen streben sie ein Gleichgewicht zwischen den Individuen innerhalb ihrer Gemeinschaft an, während sie gleichzeitig individuelle Autonomie und Gleichheit zwischen den Einzelnen bewahren (vgl. Arnopoulos 2005: 90 f.). Die Verringerung der Entropie der natürlichen Umwelt spielt bei den Tau't Batu insofern eine Rolle, als sie auch dazu beiträgt, das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Menschen zu steigern (Macdonald 2008a: 15f.; vgl. Arnopoulos 2005: 90 f.; Davis 2011).

Die angewandte Form der Subsistenzwirtschaft dient in diesem Zusammenhang als Mittel zur Erhaltung des sozialen Equilibrium-Zustandes (Huettner 1981; Maryanski 1997) und unterscheidet sich grundlegend von den Praktiken innerhalb der hierarchisch strukturierten Gesellschaftsformen der Küstenzone. Das Ziel der geselligen und egalitären Lebensweise, die auf autarker Subsistenzwirtschaft basiert, liegt weniger in der Kontrolle und Ausübung von Macht über die natürliche Umwelt (wofür Reziprozität und feste, hierarchische Beziehungsstrukturen geeignete Mittel wären). Vielmehr geht es darum, ein überliefertes Ethos zu bewahren, das eine maximale individuelle Autonomie und zwischenmenschliche Gleichheit in verschiedenen Ausprägungen anstrebt. Dabei bricht die «Makrokoalition» der geselligen, aber sozial weniger einflussreichen Individuen - wie bereits an verschiedenen Stellen in dieser Arbeit erwähnt - die Dominanz der sozial stärkeren, machtbewussten Individuen auf und entmachtet diese (Boehm 1999: 10f., 157, 159ff.).

Die Subsistenzwirtschaft von geselligen, mobil agierenden Individuen trägt auf diese Weise zur Steigerung des menschlichen Wohlbefindens bei. Sie sichert nicht nur die Existenz der Haushaltsmitglieder, sondern ermöglicht ihnen auch, Autonomie in der sozialen Interaktion mit anderen zu erlangen. Somit leistet die autarke Subsistenzwirtschaft der Haushalte einen signifikanten Beitrag zur Aufrechterhaltung des sozialen Gleichgewichts.

Dank einer autarken Subsistenzwirtschaft haben die Tau't Batu die Möglichkeit, sich an verschiedene soziale Netzwerke oder Umgebungen anzupassen, ohne sich sozial unterordnen zu müssen. Ihre gesellige Lebensweise erlaubt den Haushaltsmitgliedern, solange mit anderen in Interaktion zu treten und zu kooperieren, wie ihre individuelle Autonomie gewahrt bleibt. Wenn diese Autonomie gestört wird, ändern sich entsprechend die sozialen Netzwerke. Die dynamische und gesellige Lebensweise, die es Individuen ermöglicht, aus ihrem reichen Beziehungsgeflecht kontinuierlich zu schöpfen und flexibel zu interagieren, setzt eine autarke Subsistenzwirtschaft auf Haushaltsebene voraus. Diese kann sich an wechselnde Bedingungen und Beziehungsstrukturen anpassen. Siedlungsanordnungen, in denen Individuen nach hoher Autonomie streben und wirtschaftlich unabhängig sind, lassen sich daher kaum als herkömmliche «Gesellschaft» bezeichnen (Macdonald 2008a). Das liegt daran, dass die räumliche Mobilität der beteiligten Gruppen die Bildung fester, korporativer Strukturen immer nur kurzzeitig ermöglicht und somit keine langfristige Festigung stattfindet.

Die hier zusammengefassten Erkenntnisse über individuelle Autonomie und autarke Subsistenzwirtschaft können dazu beitragen, ein tiefergehendes Verständnis dafür zu entwickeln, warum heutzutage existierende anarchische Gesellschaften vornehmlich in abgelegenen Rückzugsgebieten anzutreffen sind, die sich der Kontrolle durch den Staat oder durch sesshaft-hierarchisch organisierte Bevölkerungsgruppen weitgehend entziehen. Die Interpretation, dass die Hochlandbewohner im insularen Südostasien lediglich als Flüchtlinge zu betrachten sind, scheint mir zu simplifizierend, um zu erklären, warum sie keinen aktiven Widerstand leisten und weiterhin in den abgelegenen Gebieten verbleiben, in denen sie sich ursprünglich niedergelassen haben. Vielmehr bin ich der Ansicht, dass sie gerade deshalb nicht in die offeneren Gebiete der Küsten- und Tieflandebenen ziehen, weil sie in der Vergangenheit aufgrund ihrer abweichenden Lebensweise verfolgt, ausgebeutet, versklavt und beinahe ausgelöscht wurden. Es müssen daher zusätzliche Faktoren vorhanden sein, die die Hochlandbewohner davon abhalten, ihre angestammten Gebiete zu verlassen. *«If these people are where they are it is probably because they prefer something rather than just refusing something, something supremely*

precious in their way of life rather than something they dislike in others» (Macdonald 2011a: 33).

Möglicherweise bevorzugen die Tau't Batu das Hochland im südlichen Palawan als Lebensraum, weil die Abgeschiedenheit der Berge ihre Vorliebe für soziales Gleichgewicht unterstützt, ihre gesellige Lebensart sowie das Bewahren überlieferter Normen und Werte fördert und so ihre individuelle Autonomie sichert. In jedem Fall heben sie sich deutlich durch ihre bewusste Verpflichtung zu ihrer einzigartigen Lebensweise - welchen Begriff man auch immer zusätzlich zu «anarchisch» wählen mag - von den sie umgebenden Gesellschaften ab. Sie pflegen zu ihrer natürlichen Umgebung eine «*radically alternative mode of relatedness*» (Ingold 1990: 130) und führen ein Leben, das ihnen nicht aufgezwungen ist und das ihre Unabhängigkeit bewahrt.

Literaturverzeichnis:

- Abdullah, Firdaus & Go Rusea (2009): Documentaion of inherited knowledge on wild edible fungi from Malaysia. *Blumea* (54): 35-38.
- Adelaar, Alexander K. (1997): An exploration of directional system in West Indonesia and Madagascar. In: G. Senft (Hg.): *Referring to space: Studies in Austronesian and Papuan languages*. Oxford: Clarendon. 53-81.
- Adger, W. Neil (2003): Building Resilience to Promote Sustainability. An agenda for coping with globalisation and promoting justice. *IHDP Update 2*: 1-3.
- Ager, Lynn Price (1976): Eskimo Dance and Cultural Values in an Alaskan Village. *Dance Research Journal*, 8 (1): 7-12.
- AIPP/IWGIA/IKAP (2009): *Shifting cultivation and climate change*. Briefing paper for UNFCCC Intersessional Meeting, Bangkok. AIPP, IWGIA, IKAP.
- Alayón-Gamboa, José A. & Francisco D. Gurri-García (2007): Home Garden Production and Energetic Sustainability in Calakmul, Campeche, Mexico. *Human Ecology*, DOI 10.1007/s10745-007-9151-4.
- Allen-Arave, Wesley, Gurven, Michael, & Hill, Kim (2008): Reciprocal altruism, rather than kin selection, maintains nepotistic food transfers on an ache reservation. *Evolution and Human Behavior*, 29 (5): 305-318.
- Alvard, Michael (2001): Deferred Harvests: The Transition from Hunting to Animal Husbandry. *American Anthropologist*, 103 (2): 295-311.
- Anderson, Benedict (2005): *Under the Flags: Anarchism and the Anti-Colonial Imagination*. London: Verso.
- Ankaoglu, Ibrahim (2011): *Das Haus im Fokus austronesischer Orientierungssysteme. Räumliche Dispositionen sowie Sinn- und Bedeutungsspektren in der vernakularen Architektur im insularen Südostasien*. Köln: Kölner Ethnologische Reihe. Heft 36.
- Arivazhagan, C. & K. Thiyagesan (2001): Studies on the Binturongs (*Arctictis binturong*) in captivity at the Arignar Anna Zoological Park, Vandalur. *Zoos' Print Journal*, 16 (1): 395-402.
- Arnopoulos, Paris (2005): *Sociophysics, Cosmos and Chaos in Nature and Culture*. New York: Nova.
- Appell, George N. (1983): Methodological problems with the Concepts of Corporation, Corporate Social Groupings, and Cognatic Descent Group. *American Ethnologist*, 10 (2): 302-311.
- Avenarius, Christine. B. (2010): Starke und Schwache Beziehungen. In: Stegbauer C., Häußling R. (Hg.): *Handbuch Netzwerkforschung*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. 99-111.
- Axelrod, Robert M. (1995): *Die Evolution der Kooperation*. München, Wien: Oldenbourg Verlag.
- Aya, Rod (2006): Review of «Fragments of an Anarchist Anthropology by David Graeber.» *American Anthropologist*, 108 (3): 590-1.
- Banks, Marcus (1996): *Ethnicity: Anthropological Constructions*. London: Routledge.
- Barclay, Harold (1982): *People without Government. An Anthropology of Anarchy*. London: Kahn & Averill.
- Bargatzky, Thomas (1986): *Einführung in die Kulturökologie. Umwelt, Kultur und*

- Gesellschaft*. Berlin.
- Bargatzky, Thomas (1997): *Ethnologie - die Wissenschaft vom kulturell Fremden: Eine Einführung*. C. H. Beck
- Barlett, Peggy (1977): The Structure of Decision Making in Paso. *American Ethnologist*, 4 (2): 285-307.
- Barnes, Robert H. (1993): Everyday Space: Some Considerations on the Representation and Use of Space in Indonesia. In: J. Wassmann & P. R. Dasen (Hg.): *Alltagswissen*. Universitätsverlag Freiburg. 159-178.
- Barney, George L. (1970): *An analysis of swidden cultures in Southeast Asia*. Ann Arbor: University of Michigan Press, Microfilms.
- Barrios, Roberto E. (2016): Resilience: A commentary from the vantage point of anthropology. *Annals of Anthropological Practice*, 40 (1): 28-3.
- Barth, Frederic (1969): *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Boston: Little Brown Company.
- Beals, Alan R. (1964): Food Is To Eat: The Nature of Subsistence Activity. *American Anthropologist. New Series*, 66 (1): 134-136.
- Beaudet, Jean-Michel (1996): Rire. Un exemple d'Amazonie. *L'Homme*, 140: 81-99.
- Beer, Bettina (2003): Systematische Beobachtung. In: B. Beer (Hg.): *Methoden und Techniken der Feldforschung*. Berlin: Dietrich Reimer Verlag. 119-142.
- Beer, Bettina (Hg; 2012): Kultur und Ethnizität. In: B. Beer & H. Fischer (Hg.): *Ethnologie. Einführung und Überblick*. Berlin: Reimer. 53-75.
- Beer, Bettina & Don Gardner (2015): Anthropology of Friendship. In: J. D. Wright (Hg.): *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. 2nd edition, Vol 9. Oxford: Elsevier. 425-431.
- Beer, Bettina (2020): Systematische Beobachtung. In: B. Beer & A. König (2020): *Methoden ethnologischer Feldforschung*. Berlin: Reimar Verlag. 55-76.
- Berchem, Jörg (1994): *Elemente eines afro-austronesischen Kultursynkretismus: ein Sprachvergleich in historischem Kontext*. 1. Auflage, Köln: OMIMEE Intercultural Publishers.
- Bernard, H. Russell (1975): Otomi Obscene Humor: Preliminary Observations. *The Journal of American Folklore*, 88 (350): 383-392.
- Bernard, H. Russell (2000): *Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches*. London, New Delhi: Thousand Oaks.
- Bernard, H. Russel, Peter D. Killworth, Lee D. Sailor & David Kronenfeld (1984): The Problem of Informant Accuracy: The Validity of Retrospective Data. *Annual Review of Anthropology*, (13): 495-517.
- Benítez-López, A, R. Alkemade, A. M. Schipper, D. J. Ingram, P. A. Verweij, J. A. J. Eikelboom, & M. A. J. Huijbregts (2017): The impact of hunting on tropical mammal and bird populations. *Science*, 356 (6334): 180-183.
- Benjamin, Geoffrey (1994): Danger and Dialectic in Temiar Childhood. In: J. Koubi & J. Massard-Vincent (Hg.): *The Classification of the Philippines: Problems and Perspectives*. Enfants et Sociétés d'Asie du Sud-Est. Manila: The Filipiniana Book Guild.
- Benjamin, Geoffrey (2006): Indigeny-Exogeny: The fundamental social dimension?. *Anthropos*, 111: 513-531.
- van den Berghe, Pierre L. (1992): Production and Reproduction: A Reprise. *Reviews in*

- Anthropology*, 21: 225-234.
- Bernardi, Laura (2007): *An introduction to Anthropological Demography*. MPIDR WORKING PAPER WP 2007-031 August.
- Berzborn, Susanne (2006): *Ziegen und Diamanten. Sicherung des Lebensunterhalts im ländlichen Südafrika*. Münster: LIT Verlag.
- Beuker, Joane (2014): *Gabe und Beziehung: Ein Beitrag zur Differenzierung des Gabebegriffs und zum theologischen Verständnis der Ehe*. Münster: LIT Verlag.
- Bienvenido, Juliano (1993): Rice in human nutrition. *Food and Agricultural Organization of the United Nations*. No. 26.
- Binswanger, Hans P. & John McIntire (1987): Behavioral and Material Determinants of Production Relations in Land Abundant Tropical Agriculture. *Economic Development and Cultural Change*, 36: 73-99.
- Bird-David, Nurit (1994): Solidarity and Immediacy: or, Past and Present Conversations on Bands, *Man* 29 (3): 583-603.
- Blaiki, Pierse, Terry Cannon, Ian Davis & Ben Wiesner (1994): *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*. London: Routledge.
- Blust, Robert (1980): Early Austronesian Social Organization: Evidence of Language. *Current Anthropology*, 21: 205-247.
- Bird-David, Nurit (2019): Kinship and scale. *Hunter Gatherer Research* (4): 177-192.
- Boas, Franz ([1888] 1961): *The Central Eskimo*. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Boehm, Christopher (1984): Mountain Refuge Area Adaptations. *Proceedings of the Southern Anthropological Meeting*, 17: 24-37.
- Boehm, Christopher (1993): Egalitarian Behavior and Reverse Dominance Hierarchy [and Comments and Reply]. *Current Anthropology*, 34 (3): 227-254.
- Boehm, Christopher (1999): *Hierarchy in the Forest. The Evolution of Egalitarian Behavior*. Cambridge, London: Harvard University Press.
- Bohle, Hans-Georg (2003): *What do «we» mean by vulnerability?* Paper presented at a SAVI-Workshop (Southern African Vulnerability Initiative), 19-21 June 2003, Maputo, Mozambique.
- Boholm, Åsa (2003): The cultural nature of risk: Can there be an anthropology of uncertainty? *Journal of Anthropology*, 68: 159-179.
- Boldt-Mitzka, Christian (2014): *Historische Theorie der Subsistenz. Grundlagen, Geschichte und Gegenwartsbedeutung selbsterhaltenden Lebens und Arbeitens*. Universität Bremen. In: <https://d-nb.info/1072303744/34>
- Bollig, Michael & Barbara Göbel (1997): Risk, Uncertainty and Pastoralism: An Introduction. *Nomadic Peoples* 1 (1): 5-21.
- Borg, Victor Paul (o. J.): Where the River Goes Down. *victorborg.com*, In: <http://www.victorborg.com/cave-people-tribe-Philippines.html>.
- Borg, Victor Paul (2007): Life and Death in Singnapan. The World and I. *Questia. Trusted Online research*, 22 (3). In: <https://www.questia.com/magazine/1G1-186321577/life-and-death-in-singnapan>.
- Borromeo, T., H. De Chavez & Y. Juan (2005): *Assessment of sweetpotato diversity and use in Central Luzon, Philippines*. Paper presented at the CIP-UPWARD Sweetpotato R&D Review and Planning Workshop, 1-3 June 2005, Angeles City, Pampanga, Philippines.
- Boserup, Ester (1965): The Conditions of Agricultural Growth. *The Economics of Agrarian*

- Change under Population Pressure. Chicago: Aldine.
- Briggs, Jean L. (2000): Conflict Management in a Modern Inuit Community. In: P. P. Schweitzer, M. Biesele & R. K. Hitchcock (Hg.): *Hunters & Gatherers in the Modern World: Conflict, Resistance, and Self-Determination*. New York: Berghahn Books. 110-124.
- Broad, Robin (1994): *Plundering Paradise: The Struggle for the Environment in the Philippines*. Berkeley: University of California Press.
- Brody, Hugh (2000): *The Other Side of Eden: Hunters, Farmers, and the Shaping of the World*. Vancouver: Douglas and McIntyre.
- Brush, Stephen B. (1975): The Concept of Carrying Capacity for Systems of Shifting Cultivation. *American Anthropologist*, 77(4): 799-811.
- Bullbeck, David (2004): Indigenous traditions and exogenous influence in the early history of Peninsular Malaysia. In: I. Glover & P. Bellwood (Hg.): *Southeast Asia. From Prehistory to History*. New York: Routledge. 314-337.
- Burkhard, Günter (2005): *Agrarian Change and Alang-Alang in a Rain Forest Margin Community: A Case Study from Central Sulawesi*. Research Project on Stability of Rain Forest Margins (STORMA). In:
<http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/serien/yo/STORMA/SDP15.pdf>
- Cairn, Malcolm (2007): Conceptualizing indigenous approaches to fallow management: a roadmap to this volume. In: M. Cairn (Hg.): *Voices from the Forest: Integrating Indigenous Knowledge into Sustainable Upland Farming, Resources for the Future*. Washington DC: Washington Press. 16-36.
- Cairn, Malcom (2017): *Shifting Cultivation Policies: Balancing Environmental and Social Sustainability*. CABI, UK, 486-501.
- Cairn, Malcom & Garrity DP (1999): Improving shifting cultivation in Southeast Asia by building on indigenous fallow management strategies. *Agroforestry Systems*, 47: 37-48.
- Cancian, Frank (1980): Risk and Uncertainty in Agricultural Decision Making. In: P. F. Barlett (ed.): *Agricultural Decision Making; Anthropological Contributions to Rural Development*. San Diego: Academic Press. 161-176.
- Cancian, Frank (1989): Economic Behavior in Peasant Communities. In: S. Plattner (Hg.): *Economic Anthropology*. Stanford: Stanford University Press. 127-170.
- Carneiro, Robert L., (1981): The chiefdom: precursor of the state. In: G. D. Jones & R. R. Kautz (Hg.): *The Transition to Statehood in the New World*. Cambridge: Cambridge University Press. 37-79.
- Carneiro, Robert L. (1992): The Tasaday 'stone axes'-what do they tell us?. In: T. N. Headland (Hg.): *The Tasaday controversy: Assessing the evidence*. Washington, D: Amer Anthropological Assn; First Edition, 172-79.
- Carty, John & Musharbash, Yasmine (2018): You've got to be joking. Asserting the analytical value of humour and laughter in contemporary anthropology. In: J. K. Rehak & S. Trnka (Hg.): *The Politics of Joking*. London: Routledge.
- Cashdan, Elizabeth A. (1980): Egalitarianism among Hunters and Gatherers. *American Anthropologist* 82 (1): 116-120.
- Cashdan, Elizabeth A. (Hg.; 1990): *Risk and Uncertainty in Tribal and Peasant Economies*. Boulder: West View Press.
- Casiño, Eric S. 1976. *The Jama Mapun: A changing Samal society in the southern Philippines*.

- Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
- Chai, Yanwei, Shen Yue, Xiao Zuopeng, Zhang Yan, Zhao Ying, TA Na (2012): Review for Space-time Behaviour Research: Theory Frontiers and Application in the Future. *Progress in Geography*, 31 (6): 667-675.
- Chambers, Robert (Hg.; 1989): Vulnerability, Coping and Policy. *IDS Bulletin*, 20 (2): 1-7.
- Chang, Kwang-C. 1976. *Early Chinese civilization: Anthropological perspectives*. Cambridge: Harvard University Press.
- Chayanov, Alexander V. (1966): *The Theory of Peasant Economy*. Homewood, First Printing.
- Chibnik, M. (1987): The Economic Effects of Household Demography: A Cross Cultural Assessment of Chayanov's Theory. In: M. D. MacLachlan (ed.): *Household economies and their Transformations*. Lanham, Maryland: University Press of America.
- Clark, William C. (1977): *Place and people. An ecology of an New Guinea community*. Berkeley: University of California Press.
- Clastres, Pierre ([1974] 1989): *Societies against the State*. New York: Zone Books.
- Clayton, L., M. Keeling, & E. J. Milner-Gulland (1997): Bringing home the bacon: a spatial model of wild pig hunting in Sulawesi, Indonesia. *Ecological Applications*, 7: 642-652.
- Cohen, Abner Y. (1974): Introduction: The Lesson of Ethnicity. In: A. Y. Cohen (Hg.): *Urban Ethnicity*. ASA Monograph in Social Anthropology 12. London: ix-xxiii.
- Colson, Elizabeth (1979): In Good Years and in Bad: Food Strategies of Self-Reliant Societies. *Journal of Anthropological Research*, 35: 18-29.
- Conklin, Harold C. (1954): An Ethnoecological Approach to Shifting Cultivation. *Transactions of the New York Academy of Sciences*. New York, Series II. 17: 133-42.
- Conklin, Harold C. (1957): Hanunoo Agriculture. A Report on an Integral System of Shifting Cultivation in the Philippines. *FAO Forestry Development Paper*, 12 Rome.
- Conklin, Harold C. (1961): The Study of Shifting Cultivation. *Current Anthropology*, 2 (1): 27-61.
- Cordes, Christian (2004): The Human Adaptation for Culture and its Behavioral Implications. *Journal of Bioeconomics*, 6 (2): 143-163.
- Cristancho, S., & J. Vining (2004). Culturally Defined Keystone Species. *Human Ecology Review*, 11 (2): 153-164.
- Cross, Rob & Jonathon N. Cummings (2004): Tie and network correlates of individual performance in knowledge-intensive work. *Academy of Management Journal*, 47: 928-937.
- Cummings, Jonathan N. & Sara Kiesler (2007): *Who works with whom? Collaborative tie strength in distributed interdisciplinary projects*. Proceedings of the 3rd International e-Social Science Conference, Ann Arbor, Michigan, 7.-9. Oktober.
- Cunningham, Loren (1994): *Bist du es, Herr?* 6. Auflage. Wuppertal: One Way.
- Dalle, Sarah & Sylvie de Blois (2006): Shorter fallow cycles affect the availability of noncrop plant resources in a shifting cultivation system. *Ecology and Society*, 11 (2): 2.
- Deci, Edward L. & Richard M. Ryan (2008): Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health. *Canadian Psychology* 49, 182-185.
- Degens, Philipp (2018): *Geld als Gabe. Zur sozialen Bedeutung lokaler Geldformen*. Wetzlar: Transcript-Verlag.
- Denham, Tim (2011): Early Agriculture and Plant Domestication in New Guinea and Island Southeast Asia. *Current Anthropology*, 52 (S4): 379-395.
- Dentan, Robert K. (1968): *The Semai: A Nonviolent People of Malaya*. New York: Holt,

- Rinehart and Winston.
- Dentan, Robert K. (1992): The Rise, Maintenance, and Destruction of Peaceable Polity: A Preliminary Essay in Political Ecology. In: J. Silverberg and J. P. Gray (Hg.): *Aggression and Peacefulness in Humans and Other Primates*. New York, Oxford: Oxford University Press. 214-270.
- Dentan, Robert K. (2004): Cautious, Alert, Polite and Elusive: the Semai of Central Peninsular Malaysia. In: G. Kemp & D. Fry (Hg.): *Keeping the Peace: Conflict Resolution and Peaceful Societies around the World*. New York and London: Routledge. 164-184.
- Dentan, Robert K. (2010): Nonkilling Social Arrangements. In: Pim, J. E.: *Nonkilling Societies*. Honolulu: Center for Global Nonkilling. 131-185.
- Dentan, Robert K. (2011): Childhood, Familiarity, and Social Life among East Semai. In: T. Gibson & K. Sillander (Hg.): *Anarchic Solidarity. Autonomy, Equality, and Fellowship in South Asia*. Monograph 60. New Haven: Yale Southeast Asia Studies. 88-119.
- Descola, Philippe (1996) *In the society of nature: A native ecology in Amazonia*. Translated by Nora Scott. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dhakal, Suresh (2000): An anthropological perspective on shifting cultivation: A case study of Khoriya cultivation in the Arun Valley of Eastern Nepal. *Occasional Papers in Sociology and Anthropology*, Vol. 6, 93-111.
- Dickhardt, Michael & Brigitta Hauser-Schäublin (2003): Eine Theorie kultureller Räumlichkeit als Deutungsrahmen. In: B. Hauser-Schäublin & M. Dickhardt (Hg.): *Kulturelle Räume - Räumliche Kultur. Zur Neubestimmung des Verhältnisses zweier Fundamentaler Kategorien menschlicher Praxis*. Göttingen: Institut für Ethnologie der Universität Göttingen. Bd. 10. 13-42.
- Douglas, Mary (1968): The Social Control of Cognition: Some Factors in Joke Perception. *Man* 3 (3): 361-376.
- Dounias, Edmond (2016): From Subsistence to Commercial Hunting: Technical Shift in Cynergetic Practices Among Southern Cameroon Forest Dwellers During the 20th Century. *Ecology and Society*, 21 (1): 23. In: <https://www.ecologyandsociety.org/vol21/iss1/art23/>.
- Douwe van der Ploeg, Jan (2010): The peasantries of the twenty-first century: the commoditisation debate revisited. *The Journal of Peasant Studies*, 37 (1): 1-30.
- Dove, Michael R. (1984): The Chayanov slope in a swidden society. In: Durrenberger, E. (Hg.): *Chayanov, peasants, and economic anthropology*. Orlando: Academic Press. 97-132.
- Dove, Michael R. (Hg.; 1988): *The Real and Imagined Role of Culture in Development*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Dove, Michael R., Hjørleifur Jonsson & Michael Aung-Thwin (2011): Debate: The art of being governed: An anarchist history of upland Southeast Asia. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 167 (1): 86-99.
- Dresslen Ute (1994): *Die Tagbanua von Palawan: Eine ethnologische Studie*. Harrassowitz.
- von den Driesch, Wilhelm (1984): *Grundlagen einer Sozialgeschichte der Philippinen unter spanischer Herrschaft (1565-1820)*. Bern: Peter Lang.
- Ducourtieux, Olivier (2006): Is the diversity of Shifting Cultivation Held in High Enough Esteem in Lao PDR. *Mousssons*, 9 (10): 61-86.
- Duka, Atty Cecilio (Hg.; 2008): *Struggle for Freedom. A Textbook on Philippine History*. Manila: Red Book Store.

- Durrenberger, E. P. (1979): An Analysis of Shan Household Production Decisions. *Journal of Anthropological Research*, 35 (4): 447-458.
- Eder, James F. (1992): *On the Road to Tribal Extinction: Depopulation, Deculturation, and Adaptive Well-Being among the Batak of the Philippines*. Berkeley: University of California Press.
- Eder, James F. (1996): Batak Foraging Camps Today: A Window to the History of a Hunting-Gathering Economy. In: D. G. Bates & S. H. Lees (Hg.): *Case Studies in Human Ecology*. New York, London: Plenum Press. 85-103.
- Eder, James F. (2004): Who are the Cuyonon? Ethnic identity in the modern Philippines. *Journal of Asian Studies*, 63: 625-47.
- Eder, James F. (2010): Muslim Palawan Diversity and Difference on the Periphery of Philippine Islam. *Philippine Studies*. Vol. 58, No. 3, Agoncillo's History Textbook (September 2010), 407-420.
- Eder, James F., & Janet E. Fernandez (1996): Palawan, a last frontier. in J. F. Eder and J. O. Fernandez (Hg.): *Palawan at the crossroads: development and the environment on a Philippine frontier*. Ateneo de Manila University Press, Quezon City, Philippines. 1-22.
- Edholm, Felicity, Olivia Harris & Kate Young (1977): Conceptualizing Women. *Critique of Anthropology*, 9 (10): 101-130.
- Edwards, Rosalind & Janet Holland (2013): *What is qualitative interviewing*. London & Newyork: Bloomsbury
- Eisenhans, Hartmut (Hg.; 1981): Subsistenzproduktion und Akkumulation. Beiträge der Arbeitsgruppe Bielefelder Entwicklungssoziologen zum Workshop «Agrarrevolution oder Demokratisierung in den Entwicklungsländern» in der hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Frankfurt a. M.: Fort Leuderdale.
- Ekman, Jenny & Jerry Lovatt (2015): *Pest, Diseases, and Disorders of Sweetpotato. A Field Identification Guide*. Horticulture, Innovation Australia.
- Eliade, Mircea (1997 [1956]): *Patterns in Comparative Religion*. Lincoln & London: University of Nebraska Press.
- Ella (2012): Almaciga (*Agathis philippinensis* Warb.): Valuable but Diminishing Tree Species in the Philippines. In: S. Heok-Choh & S. A. Hamid & L. Mei (Hg.): *Asia and the Pacific Workshop. Multinational and Transboundary Conservation of Valuable and Endangered Forest Tree Species*. Guanzhou: IUFRO. 75-78.
- Ellen, Roy (1999): Modes of Subsistence and Ethnobiological Knowledge: Between Extraction and Cultivation in Southeast Asia. In: D. Medin & S. Atran (Hg.): *Folkbiology*. Massachusetts: MIT Press. 1-91.
- Ellis, Frank (1998a): Livelihood Diversification and Sustainable Rural Livelihoods. In: D. Carney (Hg.): *Sustainable Rural Livelihoods. What Contributions Can We Make?* Nottingham: DFID, Russel Press Ltd., 53-65.
- Ellis, Frank (1998b): Household Strategies and Rural Livelihood Diversification. *The Journal of Development Studies*, 35 (1): 1-38.
- Elwert, Georg (1983): *Bauern und Staat in Westafrika. Die Verflechtung sozioökonomischer Sektoren am Beispiel Bénin*. Frankfurt: ZVAB.
- Endicott, Kirk (2011): Cooperative Autonomy: Social Solidarity among the Batek of Malaysia. In: T. Gibson & K. Sillander (Hg.): *Anarchic Solidarity. Autonomy, Equality, and Fellowship in South Asia*. Monograph 60. New Haven: Yale Southeast Asia Studies.

62-88.

- Erickson, Rebecca J. (2005): Why emotion work matters: sex, gender, and the division of household labor. *Journal of Marriage and Family*, 67 (2): 337-351.
- Erni, Christian (1995): *Dáli-Dális Dilemma. Kultur, Natur und Adaptation bei den Buhid Mindoros (Philippinen)*. Berlin: Reimar Verlag.
- Evers, Hans-Dieter (1990): Subsistenzproduktion und Hausarbeit - Anmerkungen zu einer Kritik des sog. Bielefelder Ansatzes. *Zeitschrift für Soziologie*, 19 (6): 471-473.
- Faas Aj J. & Roberto E. Barrios (2015): Applied Anthropology of Risk, Hazards, and Disasters. *Human Organization*, 74 (4): 287-295.
- Fearnside, Philip M. (1997): Human carrying capacity estimation in Brazilian Amazonia as a basis for sustainable development. *Environmental Conservation* 24 (3): 271-282.
- Felton, Mark (2015): Japanese Jungle Holdouts. In: <http://www.lexikon-der-politischen-straftprozesse.de/glossar/yamashita-tomoyuki/>
- Finnis, Elizabeth (2006): Why Grow Cash Crops? Subsistence Farming and Crop Commercialization in the Kolli Hills, South India. *American Anthropologist*, 108 (2): 363-369.
- Fischer, Claude S. (1982): *To dwell among friends. Personal Networks in Town and City*. Chicago: University of Chicago Press.
- Fitzgibbon, Clare D., Herzon Mogaka & John H. Fanshawe (2000): Threatened Mammals, Subsistence Harvesting, and High Human Population Densities: A Recipe for Disaster? In: J. G. Robinson & E. I. Bennett (Hg.): *Hunting for Sustainability in Tropical Forests*. New York: Columbia University Press. 154-167.
- Fitzhugh, Ben, Butler, Virginia L., Bovy, Kristine M. & Michael A. Etnier, (2019): Human ecodynamics: A perspective for the study of long-term change in socioecological systems, *Journal of Archaeological Science: Reports*. 10.1016 (23): 1077-1094.
- Flannery, Kent V. (1995): Prehistoric social evolution. In: C. Ember, M. Ember (Hg.): *Research Frontiers in Anthropology*. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall, 1-26.
- Flannery, Kent V. (1999): Process and Agency in Early State Formation. *Cambridge Archaeological Journal*, 9 (1): 3-21.
- Fluck, R. (1991): Input-Output Energy Analysis for Agriculture and the Food Chain. In R. M. Peart & R. C. Brook (Hg.): *Analysis of Agricultural Energy Systems*. Amsterdam: Elsevier. 83-116.
- Fortes, M. (1969): *Kinship and the Social Order: The Legacy of Lewis Herny Morgan*. Chicago: Aldine.
- Fortier, Jana (2009): *Kings of the Forest: The Cultural Resilience of Himalayan Hunter-Gatherers: The Cultural Survival of Himalayan Hunter-Gatherers*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Fox, James, J. (1993): Comparative perspectives on Austronesian houses. An introductory essay. In: J. J. Fox (Hg.): *Inside Austronesian houses. Perspectives on domestic design for living*. Canberra: Australian National University 1-28.
- Fox, Robert B. (1970): *The Tabon Caves. Archaeological explorations and excavations on Palawan island, Philippines*. Monographs of the National Museum; Bd. 1, Manila: National Museum Manila.
- Fox, Robert B. (1982): *Tagbanuwa Religion and Society*. Monograph no. 9. Manila: National Museum.

- Frank, Robert (1991): *Microeconomics and Behavior*. New York: McGraw Hill.
- Freeman, Derek (1970): *Report on the Iban*. London School of Economic Monographs on Social Anthropology.
- Freeman, Linton C., A. Kimball Romney & Sue C. Freeman (1987): Cognitive Structure and Informant Accuracy. *American Anthropologist*, (89): 310-325.
- Freuchen, Peter ([1935] 1976): *Arctic Adventure. My Life in the Frozen North*. New York, Toronto: Farrar & Rinehart.
- Fronhofer, Emanuel A., Henrik Pasurka, Oliver Mitesser & Hans Joachim Poethke (2011): Scarce resources, risk sensitivity, and egalitarian resource sharing. *Evolutionary Ecology Research*, 13: 253-267.
- Gardner, M. Peter (1966): Symmetric respect and memorate knowledge: The structure and ecology of individualistic culture. *Southwestern Journal of Anthropology*, 22 (4): 389-415.
- Gardner, M. Peter (1991): «Foragers» pursuit of individual autonomy. *Current Anthropology*, 32: 543-72.
- Gardner, M. Peter (2000): Respect and Nonviolence among Recently Sedentary Paliyan Foragers. *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, 6 (2): 215-236.
- Garrity, D. P. (1993): Sustainable land-use systems for sloping uplands in Southeast Asia. In: J. Ragland, R. Lal (Hg.): *Technologies for sustainable agriculture in the tropics*. Madison, Wisconsin: American Society of Agronomy Special Publications 56. 41-66.
- Gauss, Gerald (2015): Egalitarian Species. *Social Philosophy and Policy*, 31 (2): 1-27.
- Geertz, Clifford (1974): *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.
- Geertz, Clifford (1983): *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. Basic Books.
- Geddes, N. R. (1976): *Migrants of the Mountains. The Cultural Ecology of the Blue Miao (Hmong Njau) of Thailand*. Oxford: Clarendon Press.
- Gibson, Thomas (1985): The Sharing of Substance Versus the Sharing of Activity among the Buid. *Man*, 20 (3): 391-411.
- Gibson, Thomas (1986): *Sacrifice and Sharing in the Philippine Highlands: Religion and Society among the Buid of Mindoro*. London: Athlone Press
- Gibson, Thomas (1990): Raiding, Trading and Tribal Autonomy in Insular Southeast Asia. In: J. Haas (Hg.): *The Anthropology War*. Cambridge University Press.
- Gibson, Thomas (2011): Egalitarian Islands in a Predatory Sea. In: T. Gibson & K. Sillander (Hg.): *Anarchic Solidarity. Autonomy, Equality, and Fellowship in South Asia*. Monograph 60. New Haven: Yale Southeast Asia Studies. 270-295.
- Gibson, Thomas & Kenneth Sillander (Hg.; 2011): *Anarchic Solidarity. Autonomy, Equality, and Fellowship in South Asia*. Monograph 60. New Haven: Yale Southeast Asia Studies.
- Gillieson, David (2005): Karst in Southeast Asia. In: A. Gupta (Hg.): *The Physical Geography of Southeast Asia*. Oxford University Press. 156-176.
- Gjessing, Gutorm (1956): *Socio-Culture - Interdisciplinary Essays on Society & Culture*. Oslo.
- Goehlert, Robert (1976): Anarchism: a Bibliography of Articles, 1900-1975. *Political Theory*, 4 (1): 113-127.
- Göbel, Barbara (1997): You have to exploit luck. Pastoral Household Economy and the Cultural Handling of the Risk and Uncertainty in the Andean Highlands. *Nomadic Peoples*,

- 1 (1): 37-53.
- Godelier, Maurice (1972): «Salt Currency» and Circulation of Commodities among the Baruya of New Guinea. In: G. Dalton (Hg.): *Studies in Economic Anthropology*. Washington D. C.: Washington Press. 52-71.
- Gottlieb, Benjamin H. (Hg.; 1981): *Social Networks and Social Support*. Beverly Hills, California: Sage Publication.
- Graeber, David (2001): *Toward an anthropological theory of value: The false coin of our own dreams*. New York: Palgrave.
- Graeber, David (2004): *Fragments of an Anarchist Anthropology*. Chicago: Prickly Paradigm Press.
- Graeber, David (2007): *Possibilities. Essays on Hierarchy, Rebellion, and Desire*. Oakland, Edinburgh: AK Press.
- Graeber, David (2011): *Debt: The first 5,000 years*. New York: Melville House.
- Granovetter, Mark (1973). The Strength of Weak Ties. *The American Journal of Sociology*, 78 (6): 1360-1380.
- Granovetter, Mark (1983): The Strength of Weak ties: A Network Theory Revisited. *Sociological Theory*, 1: 201-233.
- Guyer, Jane I. (2013): Translator's preface. An introduction to «Joking Relations.» by Marcel Mauss. *HAU: Journal of Ethnographic Theory* 3(2): 317- 334.
- Hames, Raymond (1992): Time Allocation. In: E. A. Smith & B. Winterhalder (Hg.): *Evolutionary Ecology and Human Behaviour*. New York: Aldine de Gruyter. 203-237.
- Hägerstrand, Torsten (1985): *Time-geography: Focus on the Corporeality of Man, Society, and Environment*. The Science and Complexity. The United Nations University.
- Hahn, H. & F. Bellin (1993): Regional Food Security or Nutrition Security - What Difference Does it Make? In: H.-U. Thimm & H. Hahn (Hg.): *Regional Food Security and Rural Infrastructure*. Vol. 1. Münster: International Symposium Giessen/Rauschholzhausen May 3-6.
- Haines, David (2017): *An Introduction to Sociocultural Anthropology: Adaptations, Structures, Meanings*. Boulder: University Books of Colorado. Second Edition.
- Haller, Tobias (2001): *Leere Speicher, erodierte Felder und das Bier der Frauen. Umweltanpassung und Krise bei den Ouldeme und Platha in den Mandarabergen Nord-Kameruns*. Berlin: Reimer Verlag.
- Hallin, Per Olof (1991): New Paths for Time-Geography? *Geografisk Annaler. Series B, Human Geography*, 73 (3): 199-207.
- Harrison, R. (1976): Hamlet organisation and its relationship to productivity in the swidden-rice communities in Ranau, Sabah, Malaysia. In: G. Appell (Hg.): *The societies of Borneo*. Washington: American Anthropological Association. Special Publication No. 6.
- Harrison, M. (1977): The peasant mode of production in the work of A. Chayanov. *Journal of Peasant Studies*, 4: 323-336.
- Harrison, Simon (1990): *Stealing other people's names: History and politics in a Sepik River cosmology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hausser-Schäublin, Brigitta (2003): Raum, Ritual und Gesellschaft. Religiöse Zentren und sozio-religiöse Verdichtungen im Ritual. In: B. Hauser-Schäublin & M. Dickhardt: *Kulturelle Räume - Räumliche Kultur. Zur Neubestimmung des Verhältnisses zweier fundamentaler Kategorien menschlicher Praxis*. Göttingen: Institut für Ethnologie der

- Universität Göttingen. Bd. 10. 43-89.
- Hausser-Schäublin, Brigitta (2020): Teilnehmende Beobachtung. In: B. Beer & A. König (2020): *Methoden ethnologischer Feldforschung*. Berlin: Reimar Verlag. 35-54.
- Headland, Thomas N. (1992): *The Tasaday Controversy: Assessing the Evidence*. Washington DC.: American Anthropological Association; First Edition.
- Herbers, Hiltrud (Hg.; 1998): *Arbeit und Ernährung in Yasin*. Stuttgart: Franz Steiner Verlag Stuttgart.
- Hernandez, Ariel M. (2011): The Center-Periphery Notion of Nation-Building - Franchised Violence and the Bangsamoro Question in the Philippines. *SSRN ELECTRONIC Journal*. In: <https://ssrn.com/abstract=1756769>
- Hesse, Markus 2011: Aktionsraum. In: C. Reutlinger, C. Fritsche & E. Lingg (Hg.): *Raumwissenschaftliche Basics. Eine Einführung für die Soziale Arbeit*. Wiesbaden: Springer. 25-33.
- Hickley, Gerald C. (1982): *Free in the Forest. Ethnohistory of the Vietnamese Central Highlands, 1954-1976*. New Haven, London: Yale University Press.
- Hiê'n, Nguyễn Xuân & Peter A. Reichart (2008): Betel-chewing in mainland Southeast Asia. *IIAS NEWSLETTER*, 47, Spring 2008.
- Higham, Charles (2004): Mainland Southeast Asia from the Neolithic to the Iron age. In: I. Glover & P. Bellwood (Hg.): *Southeast Asia. From Prehistory to History*. New York: Routledge. 41-67.
- Hilger, Sister Inez (1952): *Arapaho child life and its cultural background*. Bureau of American Ethnology Bulletin 148.
- Hillmann, Karl-Heinz (1994): *Wörterbuch der Soziologie*. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.
- Holling, C. S. (1973): Resilience and stability of ecological systems. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 4: 1-23.
- Höllmann, Thomas O. (1999): Die Völker und ihre traditionellen Lebensformen. In: B. Dahm & R. Ptak (Hg.): *Südostasien-Handbuch. Geschichte, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur*. München: Beck, S. 54-65.
- Howe, James (1979): How the Cuna keep their chiefs in Line. *Man* 13: 537-53.
- Howell, Signe (1985): Equality and hierarchy in Chewong classification. In: R. H. Barnes, Daniel de Coppet, & R. J. Parkin (Hg.): *Contexts and levels: Anthropological essays of hierarchy*. Oxford: JASO. 167-80.
- Howell, Signe (1989): To be angry is not to be human, but to be fearful is. Chewong concepts of human nature. In: Howell, S. & Willis, R. (Hg.): *Societies at Peace: Anthropological Perspectives*. London, Routledge, 45-59.
- Howell, Signe (2011): Sources of Sociality in a Cosmological Frame: Chewong, Peninsular Malaysia. In: T. Gibson & K. Sillander (Hg.): *Anarchic Solidarity. Autonomy, Equality, and Fellowship in South Asia*. Monograph 60. New Haven: Yale Southeast Asia Studies. 40-62.
- Howell, Signe (2012): Knowledge, morality, and causality, in a 'luckless' society: The case of the Chewong in the Malaysian Rain Forest. *Social Analysis*, 56: 133-47.
- Howell, Signe & Roy Willis (Hg.; 1989): *Societies at Peace: Anthropological Perspectives*. London: Routledge.
- Huettner, David A. (1981): Energy, Entropy, and Economic Analysis: Some New Directions.

- The Energy Journal*, 2 (2): 123-130.
- IARC (2004): *Betel-quid and Areca-nut Chewing and Some Areca-nut-derived Nitrosamines*. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. World Health Organization International Agency for Research on Cancer. Vol. 85.
- Ingold, Tim (1989): An anthropologist looks at biology. *Man*, N.S., (25): 208-229.
- Ingold, Tim (1990): Kommentar in: Foragers, genuine or spurious? In: J. S. Solway & R. B. Lee. *Current Anthropology*, 31 (2): 109-146.
- Iten, Oswald (1986): Die Tasaday - ein philippinischer Steinzeit-Schwindel. *Neuen Zürcher Zeitung*, 12./13. April, Nr. 84, 77. In: <https://files.static-nzz.ch/2017/6/8/9b2103c9-1b30-4de7-8984-c826d158a66e.pdf>.
- Ives, Christopher D. & Jeremy Kidwell (2019): Religion and social values for sustainability. *Sustainability Science*, 14: 1355-1362.
- Jansen, Dorothea (2006): *Einführung in die Netzwerkanalyse - Grundlagen, Methoden, Forschungsbeispiele*. Wiesbaden: Wiesbaden.
- Jenkins, Richard (1994): Rethinking ethnicity: Identity, categorization and power. *Ethnic and Racial Studies*, (17): 197-223.
- Jensen, A. E. (1951): *Mythos und Kult bei den Naturvölkern*. Wiesbaden: Verlag Steiner.
- Jesse, Friederike (2006): Spurlose Wanderschaft? Zur archäologischen Sichtbarkeit von Pastoralnomaden in der südlichen Libyschen Wüste. In: S. R. Hauser (Hg.): *Die Sichtbarkeit von Nomaden und saisonaler Besiedlung in der Archäologie. Multidisziplinäre Annäherungen an ein methodisches Problem*. Mitteilungen des SFB «Differenz und Integration» 9. Halle: 64-86.
- Jest, C. (1999): De l'affection à l'amitié jurée: expériences asiatiques. In: Ravis-Giordani, G. (Hg.): *Amitiés. Anthropologie et Histoire*. Aix-en-Provence: Publications de l'Université de Provence. 203-216.
- Johnson, Allen (1989): Horticulturalists: Economic Behavior in Tribes. In: S. Plattner (Hg.): *Economic Anthropology*. Stanford: Stanford University Press.
- Johnson, Allen & Ross Sackett (1998): Direct Systematic Observation of Behavior. In: H. R. Bernard (Hg.): *Handbook of Methods in Cultural Anthropology*. London, New Delhi: Walnut Creek. 301-331.
- Jones, Eric & Arthur D. Murphy (2009): *The Political Economy of Hazards and Disasters*. Society for Economic Anthropology Monograph Series. AltaMira Press.
- de Jong, W., U. Chokkalingam & G. A. D. Perera (2001): The evolution of swidden fallow secondary forests in Asia. *Journal of Tropical Forest Science*, 13 (4): 800-815.
- Joussemet, M., R. Landry & R. Koestner (2008): A self-determination theory perspective on parenting. *Canadian Psychology*, 49, 194-200.
- Kaplan, Hillard & Kim Hill (1992): The Evolutionary Ecology of Food Acquisition. In: E. A. Smith & B. Winterhalder (Hg.): *Evolutionary Ecology and Human Behavior*. New York: Aldine de Gruyter. 167-201.
- Kaskija, Lars (2011): Encapsulation and Solidarity in Northeast Borneo: Punan of the Malinau Area. In: T. Gibson & K. Sillander (Hg.): *Anarchic Solidarity. Autonomy, Equality, and Fellowship in South Asia*. Monograph 60. New Haven: Yale Southeast Asia Studies. 202-225.
- Kath, Roxana & Anna-Katharina Rieger (2009): Einleitung. In: R. Kath & A.-K. Rieger (Hg.): *Raum - Landschaft - Territorium. Zur Konstruktion physischer Räume als nomadischer*

- und sesshafter Lebensraum. Wiesbaden: Reichert. 1-16.
- Kealhofer, L. (2003): Look into the gap: land use and the tropical forests of southern Thailand. *Asian Perspectives*, 42: 72-95.
- Kelly, Robert L (1995): *The Foraging Spectrum. Diversity in Hunter-Gatherer Lifeways*. Washington, London: Smithsonian Institution Press.
- Kemp, Jeremy (1991): Processes of Kinship and Community in North-Central Thailand. In: F. Hüsken & J. Kemp (Hg.): *Cognation and Social Organization in Southeast Asia*. Leiden: KITLV Press. 91-107.
- Kennedy, G. J. (1970). Bonds of laughter among the Tarahumara indians: Toward a rethinking of joking relationship theory. In W. Goldschmidt & H. Hoijer (Hg.): *The Social Anthropology of Latin America: essays in honor of Ralph Leon Beals*. Berkeley: University of California, Latin American Studies Center. 36-68.
- Keyes, Charles F. (1976): Towards a New Formulation of the Concept of Ethnicity. *Ethnicity* 3: 203-13.
- Kiefer, Thomas (1968): Institutionalized Friendship and Warfare among the Tausug of Jolo. *Ethnology*, 7 (3): 225-244.
- Kitschelt, F. (1987): *Die Kunst zu überleben. Reproduktionsstrategien von Fischern in Jamaika*. Saarbrücken: Bielerfelder Studien zur Entwicklungssoziologie 34.
- Klammer, Olaf (2009): Differenzierte Ressourcenausstattung an der semiariden Nordwestküste Ägyptens - nomadische und sesshafte Lebensformen in einem physisch-geographischen Raum. In: R. Kath & A.-K. Rieger (Hg.): *Raum - Landschaft - Territorium. Zur Konstruktion physischer Räume als nomadischer und sesshafter Lebensraum*. Wiesbaden: Reichert: 55-70.
- Knauff, Bruce B. (1987): Violence and Sociality in Human Evolution. *Current Anthropology*, 32: 391-428.
- Köhler, Ulrich & Stefan Seitz (1993): Agrargesellschaften. In: T. Schweizer, M. Schweizer & W. Kokot (Hg.): *Handbuch der Ethnologie*. Berlin: Reimar Verlag. 561-593.
- Koster, Jeremy (2011). Interhousehold meat sharing among Mayangna and Miskito horticulturalists in Nicaragua. *Human Nature*, 22 (4), 394-415.
- Krasner, D. Stephen, Neil Roberts, Carol J. Greenhouse, Peter T. Manicas & Anne Clunan (2011): Review: State, Power, Anarchism: A Discussion of «The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia». *Perspectives on Politics*, 9 (1): 79-102.
- Kreuzer, Peter (2003): *Die Rebellion der Muslime im Süden der Philippinen*. Frankfurt a. M.: HSFK.
- Krischke, André & Helge Röpcke (2015): Graphen und Netzwerktheorie. Grundlagen - Methoden - Anwendungen. München: Carl Hanser Verlag.
- Kummer, Werner (1990): Sprache und kulturelle Identität. In: E. J. Dittrich & F.-O. Radtke (Hg.): *Ethnizität. Wissenschaft und Minderheiten*. Wiesbaden: Springer Verlag. 265-276.
- Lahmeyer, Jan (1996): The Philippines: historical demographic data of the whole country. *populstat* 1999/2003. In: <http://www.populstat.info/Asia/philippc.htm>.
- Larsen, Jonas, John Urry & Kay Axhausen (2006): *Mobilities, Networks, Geographies*. Hampshire, U.K. & Burlington, VT: Ashgate.
- Leach, Edmund. R. (1957): Some Economic Advantages of Shifting Cultivation. *Proceedings of the Ninth Pacific Science Congress*, 7: 64-65.

- Leder, Stefan (2005) Nomaden und Sesshafte in Steppen und Staaten. Geschichte und Gegenwart im SFB 586. *Scientia Halensis* 1, Halle: 19-22. In: <http://www.nomadsed.de/aboutus.html> (25/06/09).
- Lee, Richard B. (1984): *The Dobe !Kung*. New York, N.Y.: Holt, Rinehart and Winston.
- Leentorp, Bo (1999): Time-geography - at the end of its beginning. *GeoJournal*, 48 (3): 155-158.
- Lehmann, Laurent & Laurent Keller (2006): The evolution of cooperation and altruism - a general framework and a classification of models. *Journal of Evolutionary Biology*, 19: 1365-1376.
- Lehner, Franz (2019): *Wissensmanagement: Grundlagen, Methoden und technische Unterstützung*. Wiesbaden: Karl Hanser Verlag.
- Leisz, Stephen J. (2017): Misinterpreting the uplands of Vietnam: How government policies and maps lead to a misunderstanding of swidden and its associated livelihood systems. In: M. F. Cairns (Hg.): *Shifting Cultivation Policies: Balancing Environmental and Social Sustainability*. CABI, UK, 486-501.
- Lenhart, Lioba (2002): *Fliessende Grenzen. Konstruktion, Oszillation und Wandel ethnischer Identität der Orang Suku Laut im Riau-Archipel, Indonesien*. Aachen: Shaker Verlag.
- Lewis, Michael P. (1972): A classification of the languages of Palawan, Philippines. *Oceanic Linguistics* 11.2: 125-160.
- Lim, Chan Koon & Cranbrook, Earl of (2002). *Swiftlets of Borneo: Builders of Edible Nests*. Kota Kinabalu, Malaysia Natural History Publications.
- Lipton, M. (1982): Game against Nature: Theories of Peasant Decision-Making. In: J., Hariss, (Hg.): *Rural Development*. London: Hutchinson University Press. 258-268.
- Loebenstein, Gad (2009): Origin, Distribution and Economic Importance. In: G. Loebenstein & G. Thottappilly (Hg.): *The Sweetpotato*. Wiesbaden: Springer Verlag.
- Loewe, John (1986): Theories of Ethnic Humor: How to Enter, Laughing. *American Quarterly* 38 (3): 439-460.
- Lomas, William (2011): Conflict, Violence, and Conflict Resolution in Hunting and Gathering Societies. *Totem: The University of Western Ontario Journal of Anthropology*, 17 (1): 43-50.
- Løvenbalk, Jesper, Daniel Hjarne, Abdel Aziz Taoutaou, Ole Mertz, Mahamad Dirir, Pernille Malberg Dyg, Kristin Marie Lassen & Michael Sehested (2003): *Opportunities and Constraints for Agricultural Intensifications in Communities Adjacent to the Crocker Range National Park Sabah, Malaysia*. ASEAN Review of Biodiversity and Environmental Conservation (ARBEC). In: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.484.2965&rep=rep1&type=pdf>.
- Lopes-Gonzaga, Violeta B. (1983): *Peasants in the Hills. A study of the dynamics of social change among the Buhid swidden cultivators in the Philippines*. Quezon City: Diamond Jubilee Publication, University of the Philippines.
- Lord, G. A., C. K. Lim, S. Warnakulasuriya, & T. J. Peters (2002): Chemical and analytical aspects of areca nut. *Addiction Biology*, 7: 99-102.
- Luintel, Yubraj (1998): *The Nomadic Raute: A Sociological Study*. Kathmandu: Royal Nepal Academy.
- Lupo, Karen (2011): A dog is for hunting. In: U. Albarella & A. Trentacoste (Hg.):

- Ethnozooarchaeology: The Present and Past of Human-Animal Relationships*. Trentacoste: Oxbow Books. 4-12.
- Lütkes, Christiana (1999): *Gom - Arbeit und ihre Bedeutung bei den Wampas im Dorf Tararan, Papua-Neuguinea*. Internationale Hochschulschriften. Waxmann.
- Macdonald, Charles J.-H. (1977): *Une Société Simple. Parenté et Résidence chez les Palawan*. Paris: Institut d'Ethnologie.
- Macdonald, Charles J.-H. (2007): *Uncultural Behavior. An Anthropological Investigation of Suicide in the Southern Philippines*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Macdonald, Charles J.-H. (2008a): Order versus Harmony: Are Humans always social? *Suomen Anthropologi, Journal of the Finnish Anthropological Society*, 33 (2): 5-21.
- Macdonald, Charles J.-H. (2008b): *The Gift without a Donor*. Unpublished manuscript. In: <https://sites.google.com/site/charlesjhmacedonaldssite/>
- Macdonald, Charles J.-H. (2008c): *Joyous, Equal and Free*. Unpublished manuscript. In: <https://sites.google.com/site/charlesjhmacedonaldssite/>
- Macdonald, Charles J.-H. (2009): *Anthropology of Anarchy*. Occasional Papers from the School of Social Science, no. 35. Princeton, New Jersey: Institute for Advanced Study.
- Macdonald, Charles J.-H. (2010a): The strength of a weak. Friendship. Draft of presentation at the Conference on 'Conceptualising Friendship', IAS Leiden.
- Macdonald, Charles J.-H. (2011a): A Theoretical Overview of Anarchic Solidarity. In: T. Gibson & K. Sillander (Hg.): *Anarchic Solidarity. Autonomy, Equality, and Fellowship in South Asia*. Monograph 60. New Haven: Yale Southeast Asia Studies. 17-40.
- Macdonald, Charles J.-H. (2011b): Kinship and Fellowship among the Palawan. In: T. Gibson & K. Sillander (Hg.): *Anarchic Solidarity. Autonomy, Equality, and Fellowship in South Asia*. Monograph 60. New Haven: Yale Southeast Asia Studies. 119-140.
- Macdonald, Charles J.-H. (2011c): Primitive Anarchs: anarchism and the anthropological Imagination (Original title: «Can anarchism be a critical point in the new anthropological imagination?»). *Social Evolution and History*, 10 (2): 67-86.
- Macdonald, Charles J.-H. (2018): *L'ordre contre l'harmonie: Anthropologie de l'anarchie*. Editions Pétra.
- Macdonald, Charles J.-H. & Pierre de Vallombreuse (1994): *Le Gens des rochers, habitants de la vallée de Singnapan: Catalogue de l'Exposition. Taw Batu, hommes de rochers*. Boulogne: Espace Albert Kahn.
- Manchi, Shirish S. (2009): *Breeding ecology of the edible-nest swift-let (Collocalia fuciphaga) and the glossy swiftlet (Collocalia esculenta) in the Andaman Islands, India*. PhD dissertation, Department of Zoology, Bharathiyar University, Coimbatore through Sálím Ali Centre for Ornithology and Natural History, Coimbatore.
- Martin, Andimile, Tim Caro & Christian Kiffner (2017): Prey preferences of bushmeat hunters in an East African savannah ecosystem. *European Journal of Wildlife Research*, 59: 137-145.
- Marshal Thomas, Elizabeth ([1958] 1989): *The Harmless People*. New York: Vintage Books.
- Maryanski, Alexandra M. (1994): The pursuit of human nature in sociobiology and evolutionary sociology. *Sociological Perspectives*, 37 (3): 375-389.
- Maryanski, Alexandra M. (1997): Evolutionary Sociology. In: P. Weingart (Hg.): *Human by Nature. Between Biology and Social Sciences*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Maryanski, Alexandra M. & Jonathan H. Turner (1992): *The Social Cage*. Stanford, Stanford

- University Press.
- Matthews, Peter J., Van Dzu Nguyen, Daniel Tandang, Maribel E. Agoo, Domingo A. Madulid (2015): Taxonomy and ethnobotany of *Colocasia esculenta* and *C. formosana* (Araceae): implications for the evolution, natural range, and domestication of taro. *Aroideana*, 38E (1).
- Mauss, Marcel (1925): Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques. *L'Année Sociologique*, I 30-186.
- McAuley, Julian & Leskovec, Jure (2013): *Discovering Social Circles in Ego Networks*. University of Stanford. arXiv preprint arXiv:1210.8182.
- McCallister, Lawrence & Claude S. Fischer (1978): A Procedure for Analyzing Ego-Centered Networks. *Social Networks*. 105-127.
- McKenna, Thomas M. (1998): *Muslim Rulers and Rebels*. Berkeley, Oxford: University of California Press.
- McKenzie, D. Alexander (2012): *The Unlucky Country: The Republic of the Philippines in the 21st Century*. Bloomington: Balboa Press.
- Mertz, Ole, A. E. Christensen, P. Højskov, & T. Birch-Thomsen (1999): Subsistence or cash: strategies for change in shifting cultivation. *Danish Journal of Geography* Special Issue, 133-142.
- Mertz, Ole, Christine Padoch, Jefferson Fox, R. A. Cramb, Stephen J. Leisz, Nguyen Thanh Lam & Tran Duc Vien (2009): Swidden Change in Southeast Asia: Understanding Causes and Consequences. *Human Ecology*, 37: 259-264.
- Metzger, Jean Paul (2003): Effects of slash-and-burn fallow periods on landscape structure. *Environmental Conservation*, 30 (4): 325-333.
- Michaud, Jean, Meenaxi B. Ruscheweyh & Margaret Byrne Swain (2016): *Historical Dictionary of the Peoples of the Southeast Asian Massif*. Maryland: Rowman & Littlefield.
- Middleton, John & David Tait (eds.; 1958): *Tribes without rulers: Studies in African segmentary systems*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Mintz, Lawrence E. (1986): Review of Humor and Laughter: an Anthropological Approach by Mahadev L. Apte. *The Journal of American Folklore*, 99 (393): 339-341.
- Moebius, Stephan (2006): Die Gabe - ein neues Paradigma der Soziologie?. *Berliner Journal für Soziologie*, 16 (3): 355-370.
- Moore, Stephen (2016): *As Good As Dead: The Daring Escape of American POWs. From A Japanese Death Camp*. New York: Caliber.
- Morris, Brian (2013): Anarchism, Individualism and South Indian Foragers: Memories and Reflections. *Radical Anthropology*, (November): 22-37.
- Morris, Brian (2014): *Anthropology, Ecology, and Anarchism: A Brian Morris Reader*. Oakland: PM Press.
- Mummendey, Amélie (1985): Verhalten zwischen sozialen Gruppen: Die Theorie der sozialen Identität. In: D. Frey & M. Irlé (Hg.): *Gruppen- und Lerntheorien. Theorien der Sozialpsychologie*. Bd. II. Bern, Stuttgart, Toronto. 185-216.
- Naht, Tapan K., Makoto Inoue & Hla Myant (2005): Small-scale agroforestry for upland community development: a case study from Chittadong Hill Tracts, Bangladesh. *Journal for Forest Research*, 10: 443-452.
- Nance, John (1977): *Tasaday. Steinzeitmenschen im philippinischen Regenwald*. Bad Camberg: Fischer-TB-Verlag.

- Nash, June (1994): Global Integration and Subsistence Insecurity. *American Anthropologist*, New Series, 96 (1): 7-30.
- Needham, R. (1971): Penan Friendship-names. In: T.O Beidelman (Hg.): *The Translation of Culture*. Tavistock Publications. 203-230.
- Neergaard, Andreas de, Jakob Magid & Ole Mertz (2008): Soil erosion from shifting cultivation and other smallholderland use in Sarawak, Malaysia. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 23: 182-190.
- Netting, Robert (1993): *Smallholders, Householders: Farm Families and the Ecology of Intensive, Sustainable Agriculture*. California: Stanford University Press.
- Nielsen, Uffe, Ole Mertz & Gabriel T. Noweg (2006): The Rationality of Shifting Cultivation Systems: Labor Productivity Revisited. *Human Ecology*, 34 (2): 201-218.
- Nongynrih, Jenita (2018): Dynamics of shifting cultivation in relation to slope and elevation in parts of Nagaland India. *Current science*, 114 (5): 1094-1099.
- Noordwijk, Meine van, Tomich, Thomas P. & Bruno Verbist (2002): Negotiation Support Models for Integrated Natural Resource Management in Tropical Forest Margins. *Conservation Ecology*, 5 (2). In: https://www.jstor.org/stable/26271833?seq=1#meta-data_info_tab_contents.
- Novellino, Dario (1997): I Tau't Batu: cavernicoli nel 2.000?. In: G. Ligabue (Hg.): *Popoli in Bilico*. Venezia: Erizzo.
- Novellino, Dario (2002): The Relevance of Myths and Worldviews in Palawan Classification, Perceptions and Management of Honey Bees. In: J. R. Stepp, F.S. Wyndham & R. K. Zarger (Hg.): *Ethnobiology and Biocultural Diversity: Proceedings of the 7th International Congress of Ethnobiology*. University of Georgia Press. 189-206.
- Nowak, Martin A. (2006): Five rules for the evolution of cooperation. *Science*, 314: 1560-1563.
- Ocampo, Nilo S. (1996): A History of Palawan. In: F. J. Eder & J. O. Fernandez (Hg.): *Palawan at the crossroads: development and the environment on a Philippine frontier*. Quezon City, Philippines: Ateneo de Manila University Press.
- Ocampo, Nilo S. & Kristyano M. Katutubo (1985): *Palawan, 1621-1901*. Kolonya, Alemany (Germany): Salazar at Mendoza-Urban.
- O'Connor, Richard (1995): Agricultural Change and Ethnic Succession in Southeast Asian States: A Case for Regional Anthropology. *Journal of Asian Studies*, 54: 988nii.
- Odum, Howard T. 1971: *Environment, Power and Society*. New York: Wiley and Sons.
- Onwueme, Inno (1999): *Taro Cultivation in Asia and the Pacific*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Bangkok: Regional Office for Asia and the Pacific.
- Orywal, Erwin & Katharina Hackstein (1993): Ethnizität: Die Konstruktion ethnischer Wirklichkeiten. In: T. Schweizer, M. Schweizer & W. Kokot (Hg.): *Handbuch der Ethnologie*. Berlin: Reimar Verlag. 593-609.
- Padoch, Christine & Andrew P. Vayda (1983): Pattern of Resource Use and Human Settlement in Tropical Forest. In: F. B. Golley (Hg.): *Tropical Rain Forest Ecosystems: Structure and Function*. Amsterdam: Elsevier.
- Pappi, Franz Urban (1987): Die Netzwerkanalyse aus soziologischer Perspektive. In: F. U. Pappi (Hg.): *Methoden der Netzwerkanalyse*. München: Campus Verlag. 11-37
- Pauli, Julia (2020): Ethnographischer Zensus. In: B. Beer & A. König (2020): *Methoden ethnologischer Feldforschung*. Berlin: Reimar Verlag. 139-158.

- Pearson, Richard (1966): *Critical Population and Swidden Agriculture in Southeast Asia: Problems of Quantification (abstract)*. Abstract of the Proceedings of the Eleventh Pacific Science Congress, Tokyo 9: 20.
- Pelzer, Karl Josef (1945): *Pioneer Settlement in the Asiatic Tropics*. American Geographical Society Special Publication. No. 29, New York.
- Pelzer, Karl Josef (1963): The Agricultural Foundation: 188-154. In: R. McVey (Hg.): *Indonesia*. New Haven.
- Pelzer, Karl Josef (1978): Swidden Cultivation in Southeast Asia. Historical, ecological and economic perspectives. P. Kunstadter et al. (Hg.): *Farmers in the Forest. Economic Development and Marginal Agriculture in Northern Thailand*. Honolulu: East-West Center.
- Peralta, Jesus (Hg.; 1983): *Tau't Batu studies*. Manila: National Museum and the Presidential Assistant on National Minorities.
- Peterson, Nicolas (1993): Demand sharing: Reciprocity and the Pressure for Generosity among Foragers. *American Anthropology*, 90 (4): 860-874.
- Philip, J. Davis (2011): Entropy and Society: Can the Physical/Mathematical Notions of Entropy Be Usefully Imported into the Social Sphere? *Journal of Humanistic Mathematics*, Vol. 1, Issue 1.
- Pichón, Francesco J. (1996): Settler Agriculture and Dynamics of Resource Allocation in Frontier Environments. *Human Ecology*, 24 (3): 341-371.
- Pitt-Rivers, Julian (1999): Le paradoxe de l'amitié. In: Ravis-Giordani, G. (Hg.): *Amitiés. Anthropologie et Histoire*. Aix-en-Provence: Publications de l'Université de Provence. 17-27.
- Platten, Simon & Thomas Henfrey (2009): The Cultural Keystone Concept: Insights from Ecological Anthropology. *Human Ecology*, (37): 491-500
- Plessner, Helmuth ([1941] 1983): *Lachen und Weinen. Eine Untersuchung der Grenzen menschlichen Verhaltens*. Suhrkamp Verlag.
- Powers, Margaret (1991): *The Egalitarians, Human and Chimpanzee: An Anthropological View of Social Organization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Powers, Simon T. & Laurent Lehmann (2014): An evolutionary model explaining the Neolithic transition from egalitarianism to leadership and despotism. *Proceedings of the Royal Society, B*. 281 (1791): 20141349.
- PSA (Philippine Statistic Authority; 2016): *Province «Palawan»*. PSGC Interactive. Quezon City, Philippines.
- Psota, Thomas (1996): *Waldgeister und Reisseelen. Die Revitalisierung von Ritualen zur Erhaltung der komplementären Produktion in Südwest-Sumatra*. Berlin: Reimar.
- Radcliffe-Brown, Alfred R. (1940): On Joking Relationships. *Journal of the International African Institute* 13(3): 195-210.
- Räder, Christa (1993): *Private Haushalte. Definitionen, Theorien, Entwicklung eines Analysekonzeptes*. Göttingen: Sozioökonomische Schriften zur ruralen Entwicklung 99.
- Radda, Alfred C. (1996): *Die letzten Animisten von Palawan*. Wien: R&D.
- Radford, Benjamin (2008): A Savage Hoax: The Cave Men Who Never Existed. *Livescience*. June 25, 2008. In: <https://www.livescience.com/4972-savage-hoax-cave-men-existed.html>
- Rappaport, Roy A. (2002): *Ritual and Religion in the Making of Humanity*. Cambridge: Cambridge Press.

- Rao, Kodavanti Mallikharjuna, Harl Kumar Rachakulla, K Sreerama Krishna, V Bhaskar (2015): Diet & nutrition profile of *Chenchu* population - a vulnerable tribe in Telangana & Andhra Pradesh, India. *Indian Journal of Medical Research*. May, 141 (5): 688-696.
- Ratanawaraha, C. N. Senanarong & P. Suriyapan (1999): *Status of cassava in Thailand: Implications for future research and development. The Global Cassava Development Strategy Validation Forum*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- Ravis-Giordani, Georges (Hg.; 1999): *Amitiés. Anthropologie et Histoire*. Aix-en-Provence: Publications de l'Université de Provence.
- Reid, Anthony (2000): *Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia*. Chiang Mai: Silksworm Books.
- Reid, Anthony (2015): *A History of Southeast Asia: Critical Crossroads*. Malden, Oxford: Wiley Publishers.
- Revel, Nicole (1990-92): *Fleurs de paroles, histoire naturelle Palawan*. Volume 1: Les dons de Nägsalad. Volume 2: La maîtrise du savoir et l'art d'une relation. Volume 3: Chants d'amour/chants d'oiseaux. Paris: Peeters-SELAF.
- Revel, Nicole (1998): As if in a dream... Epics and shamanism among hunters, Palawan island. In: N. Revel (Hg.): *Épopées. Littératures de la voix*. Diogène, Revue international des Sciences humaines, 181: 7-30.
- Revel, Nicole (2001): The Palawan Epics. In: J. T. Peralta (Hg.): *Reflections on Philippine Culture and Society: Festschrift in Honor of William Henry Scott*. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
- Revel, Nicole (2002-03): *Stratégies cognitives et orientation spatiale*. Séminaire commun à la chaire d'Anthropologie de la nature (Pr Ph. Descola) et la chaire de Physiologie de la perception et de l'action (Pr A. Berthoz). Collège de France Année 2002-2003. L'Espace-Temps des Montagnards Palawan (Philippines) Perception Catégorisation Action.
- Revel, Nicole (2005a): L'art de communiquer: Relations hommes-oiseaux à Palawan. In: É. Motte-Florac & G. Guarisma (Hg.): *Du terrain au cognitif. Hommage à J.M.C. Thomas*. Paris: Peeters-SELAF. 479-492.
- Revel, Nicole (2005b): The symbolism of animal's names: Analogy, metaphor, totemism. In: A. Minelli, G. Ortalli & G. Sanga (Hg.): *Animal names*. Venezia: Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. 339-444.
- Revel, Nicole (2008): L'air et l'eau dans la pensée cosmogonique palawan. In: G. Calame-Griaule & B. Biebuyck (Hg.): *La ronde des éléments*. Paris: Inalco, Les Cahiers de Littérature Orale, CLO 61. 77-97.
- Revel, Nicole, Hermine Xhauflair & Norlita Colili (2017): Childhood in Pala'wan Highlands Forest, The Känakan (Philippines). *ANTHROPOCHILDREN* 7. In: <https://popups.uliege.be/2034-8517/index.php?id=2812>
- Revel-Macdonald, Nicole (1979): *Le Palawan. Phonologie. Catégories. Morphologie*. Paris: SELAF.
- Revel-Macdonald, Nicole (1979): *Le palawan (Philippines): phonologie, catégories, morphologie*. Paris: Société d'Études Linguistiques et Anthropologiques de France.
- Revel-Macdonald, Nicole (1983): *Kudaman: Une épopée Palawan chantée par Usuy*. Cahiers de l'Homme. Paris: SELAF.
- Richards, Paul (1985): *Indigenous Agricultural Revolution. Ecology and Food Production in Africa*. London: Hutchinson.

- Robbe, Pierre (1994): *Les Inuit d'Ammassalik, Chasseurs de l'Arctique*. Paris, Editions du Museum.
- Robinson, John G. & Kent H. Redford (1994): Measuring the sustainability of hunting in tropical forests. *Oryx*, 28 (04): 249-256.
- Robson, Arthur J. & Hillard S. Kaplan (2006): Viewpoint: The Economics of Hunter-Gatherer Societies and the Evolution of Human Characteristics. *The Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'Economie*, 39 (2): 375-398.
- Röll, Franz Josef (2010): Social Network Sites. In: K. Hugger (Hg.): *Digitale Jugendkulturen*. Wiesbaden: VS. 209-224.
- Rosaldo, Michelle Z. (1989): *Knowledge and Passion. Ilongot Notions of Self & Social Life*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Roshetko, James M., Agustin Mercado Jr., Endri Martini & Diana Prameswai (2017): *Agroforestry in the uplands of Southeast Asia*. Policy Brief no. 77. Agroforestry options for ASEAN series. no. 5. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.
- Rössler, Martin (1997): *Der Lohn der Mühe. Kulturelle Dimensionen von «Wert» und «Arbeit» im Kontext ökonomischer Transformation in Süd-Sulawesi, Indonesien*. Münster: LIT Verlag.
- Rössler, Martin (1999): *Wirtschaftsethnologie. Eine Einführung*. Reimer: Berlin.
- Rudge, Alice (2019a): the sounds of people and birds: Music, memory and longig among the Batek of Peninsular Malaysia. *Hunter Gatherer Research*, 4 (1): 3-23.
- Rudge, Alice (2019b): Laughing when you shouldn't: Beeing «good» among the Batek of Peninsular Malaysia. *American Ethnologist* 46 (3): 290-301.
- Rürüp M., Röbbken H., M. Emmerich, I. Dunkake (2015): *Netzwerke im Bildungswesen*. Wiesbaden: Springer VS.
- Sadr, Karim (1991): *The development of nomadism in ancient north-east Africa*. Philadelphia: University of Philadelphia Press.
- Sahlins, Marshall ([1972] 2004): *Stone Age Economies*. London: Routledge.
- Sahlins, Marshall (2017): The Original Political Society. *Journal of Ethnographic Theory*, 7 (2): 91-128.
- Sanday, Peggy Reeves (1981): *Female Power and Male Dominance: On the Origins of Sexual Inequality*. Cambridge University Press.
- Sather, Clifford (1997): *The Bajau Laut: Adaptation, History, and Fate in a Maritime Fishing Society of South-Eastern Sabah*. Kuala Lumpur: Oxford University.
- Schlegel, Stuart A. (1979): *Tiruray Subsistence. From Shifting Cultivation to Plow Agriculture*. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
- Schlehe, Judith (2020): Qualitative ethnographische Interviews. In: B. Beer & A. König (2020): *Methoden ethnologischer Feldforschung*. Berlin: Reimar Verlag. 91-112.
- Schimank, Uwe (2010): *Handeln und Strukturen. Einführung in die akteurtheoretische Soziologie*. München: Juventa.
- Schmiedt-Vogt, Dietrich (2001): Secondary forests in swidden agriculture in the highland of Thailand. *Journal of Tropical Forest Science*, 13 (4): 748-767.
- Schnegg, Michael (2015): Reciprocity on Demand. Sharing and Exchanging Food in Northwestern Namibia. *Human Nature*, 26: 313-330.
- Schnegg, Michael (2020): Die ethnologische Netzwerkanalyse. In: B. Beer & A. König (2020):

- Methoden ethnologischer Feldforschung*. Berlin: Reimar Verlag. 179-200.
- Schrötter, Susanne (2005): Zwischen Exotisierung und Homogenisierung: Geschlechterforschung in der Ethnologie. In: H. Bussmann (Hg.): *Genus. Geschlechterforschung/Gender Studies in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Ein Handbuch*. Stuttgart: Kröner 42-78.
- Schöffel, Joachim & Raimund Kemper (2010): Lebensraum. In: C. Reutlinger, C. Fritsche & E. Lingg (Hg.): *Raumwissenschaftliche Basics*. Wiesbaden: Springer VS. 129-139.
- Schuhmann, Jochen (1992): *Grundzüge der mikroökonomischen Theorie*. Berlin: Springer.
- Schultz, Ulrike (2015): Der Subsistenzansatz in Theorie und Praxis. In: M. Boatca, K. Fischer & G. Hauck (Hg.): *Handbuch Entwicklungsforschung*. Wiesbaden: Springer VS. 1-9.
- Schütz, Alfred & Thomas Luckmann (2003): *Strukturen der Lebenswelt*. Konstanz: UVK.
- Schweizer, Peter P., Biesele Megan & Robert K. Hitchcock (Hg; 2000): *Hunters and Gatherers in the Modern World. Conflict, Resistance, and Self-Determination*. New York: Berghahn Books.
- Scott, James C. (1998): *Seeing like a state: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. The Institution for Social and Policy Studies. London: Yale University Press.
- Scott, James C. (2009): *The art of being governed. An anarchist history of upland Southeast Asia*. London: Yale University Press.
- Scott, James C. (2012): *Two Cheers for Anarchism: Six Easy Pieces on Autonomy, Dignity and Meaningful Work and Play*. Princeton & Oxford: Princeton University Press.
- Scott, James C. (2017): *Against the grain. A deep history of the earliest states*. New Heaven, London: Yale University Press.
- Scott, James M. (2018): *Rampage: MacArthur, Yamashita, and the Battle of Manila*. New York: W. W. Norton & Company.
- Seliger, Hubert (2016): Yamashita, Tomoyuk. In: Gronewold, Ignor & Koch (Hg.): *Lexikon der Politischen Strafprozesse*. In: <http://www.lexikon-der-politischen-strafprozesse.de/glossar/yamashita-tomoyuki/>
- Service, Elman R. (1962): *Primitive social organization: An evolutionary perspective*. New York: Random House.
- Seymour-Smith, Carlotta (1996): *Macmillan Dictionary of Anthropology*. London: Macmillan.
- Shanin, Teodor (Hg.: 1971): *Peasant and Peasant Societies*. Middlesex: Penguin Books: 142-150.
- Shanin, Teodor (1974): The Nature and Logic of Peasant Economy. A Generalisation. *The Journal of Peasant Studies*, 1 (1): 63-80.
- Shepardson, Mary (1967): The traditional authority system of the Navajos. In: R. Cohen & J. Middleton (ed.): *Comparative political systems: Studies in politics of pre-industrial societies*. Garden City: Natural History Press.
- Shibatu, Kibrom T. (2017): Rural food security, subsistence agriculture, and seasonality. *PLoS*, 12 (10): e0186406.
- Shively, Gerald (1997): Poverty, technology, and wildlife hunting in Palawan. *Environmental Conversation*, 24 (24): 57-63.
- Sieferle, Rolf Peter (1997): Kulturelle Evolution des Gesellschaft-Natur-Verhältnisses. In: Marina Fischer-Kowalski et al. (Hg.): *Gesellschaftlicher Stoffwechsel und Kolonisierung*

- von Natur. *Ein Versuch in Sozialer Ökologie*. Amsterdam: OPA/Fakultas. S. 37-53.
- Sieferle, Rolf Peter (2003): *Der europäische Sonderweg: Ursachen und Faktoren = Der europäische Sonderweg*. Bd. 1. Stuttgart: Breuninger-Stiftung.
- Simon, Herbert A. (1993): *Homo rationalis. Die Vernunft im menschlichen Leben*. Campus: Frankfurt/New York.
- Singh, Nanda Bahadur (1998). The endangered Raute Tribe in Nepal. *Askal Paila*, 1 (1): 117-125.
- Smith, Eric Alden (1981): The Application of Optimal Foraging Theory to the Analysis of Hunter-Gatherer Group Size. In: E. Smith & B. Winterhalder (Hg.): *Hunter-Gatherers Foraging Strategies*. Chicago, London: University of Chicago Press: 66-98.
- Smith, Eric Alden (1984): Anthropology, Evolutionary Ecology, and the Explanatory Limitations of the Ecosystem Concept, in: E. Moran (Hg.): *The Ecosystem Concept in Anthropology*. AAAS Selected Symposium 92. Boulder: Weview: 51-85.
- Smith, Eric Alden (1988): Risk and Uncertainty in the Original Affluent Society. In: T. Ingold, D. Richies, J. Woodburn (Hg.): *Hunters and Gatherers. History, Evolution and Social Change*. Vol. 1. New York: Berg. 222-251.
- Smith, Eric Alden & Bruce Winterhalder (Hg.; 1992): *Evolutionary Ecology and Human Behavior*. New York: Aldine de Gruyter.
- Smith, Karl (2015): *The Sago Palm: The Food and Environmental Challenges of the 21st Century*. Kyoto: Kyoto University Press.
- Smith, Keith (1996): *Environmental Hazards. Assessing Risk and Reducing Disaster*. London: Routledge.
- Solheim, Wilhelm G. (1972): Northern Thailand, Southeast Asia, and world prehistory. *Asian Perspectives*, 13: 145-162.
- Sökefeld, Martin (2020): Strukturierte Interviews und Fragebögen. In: B. Beer & A. König (2020): *Methoden ethnologischer Feldforschung*. Berlin: Reimar Verlag. 113-138.
- Spencer, Joseph Earle (1966): *Shifting Cultivation in Southeastern Asia*. Berkeley: University of California Press.
- Spittler, Gerd (1989): *Handeln in einer Hungerkrise. Tuaregnomaden und die grosse Dürre von 1984*. Opladen: Springer Verlag.
- Spittler, Gerd (1994): Hungerkrisen im Sahel. Wie handeln die Betroffenen? *Geographische Rundschau*, 46: 7-8, 408-413.
- Spittler, Gerd (2016): *Anthropologie der Arbeit. Ein ethnographischer Vergleich*. Wiesbaden: Springer VS.
- Sprenger, Guido (2006): Out of the ashes: Swidden cultivation in highland Laos. *Anthropology Today*, 22 (4): 9-13.
- Srivastava, Gaurav, Rakesh C. Mehrotra & David L. Dilcher (2018): *Paleocene Ipomoea (Convolvulaceae) from India with implications for an East Gondwana origin of Convolvulaceae*. *PNAS*, 115 (23): 6028-6033.
- Stafford, C. A., R. F. Preziosi & W. I. Sellers (2017): A pan-neotropical analysis of hunting preferences. *Biodiversity Conservation*, 26: 1877-1897.
- Stafford Smith, Mark, Nick Abel, Brian Walker & F Stuard Chapin III (2009): Drylands: Coping with Uncertainty, Thresholds, and Changes in State. In: G. P. Kofinas & C. Folke (Hg.): *Principles of Ecosystem Stewardship. Resilience-Based Natural Resource Management in a Changing World*. Stockholm: Springer. 171-197.

- Stauder, Jack (1972): Anarchy and Ecology: Political Society among the Majangir. *Southwestern Journal of Anthropology*, 28 (2):153-168.
- Survival International (2002): Paraguay: Uncontacted Indians in danger. *Survival International*, 31, August. In: <https://web.archive.org/web/20061001224735/http://www.survival-international.org/news.php?id=125>.
- Sussman, R. W. & A. R. Capman (Hg.; 2004): *The Origins and Nature of Sociality*. New York: Aldine de Gruyter.
- Svensson, Erik L. (2009): Understanding the egalitarian revolution in human social evolution. *Trends in Ecology and Evolution*, 24 (5): 233-235.
- Talaroc, Edvilla R. (1994): *Tagbanua. Ein philippinisches Fischervolk*. Münster, Hamburg: LIT Verlag.
- Tannenbaum, N. (1984): Chayanov and Economic Anthropology. In: E. P. Durrenberger (Hg.): *Chayanov and Economic Anthropology*. Orlando: Academic Press. 27-38.
- Testart, Alain (1999): Qu'est-ce que l'amitié?. In: Ravis-Giordani, G. (Hg.): *Amitiés. Anthropologie et Histoire*. Aix-en-Provence: Publications de l'Université de Provence. 29-60.
- Tewe, Olumide (2004): The Global Cassava Development Strategy. Cassava for livestock feed in sub-Saharan Africa. *U.N. Food and Agriculture Organization (FAO)*. Rome. In: <http://www.fao.org/3/j1255e/j1255e00.htm>
- TGA Anonymous (2019): Camels, yams and intestines: the conception of contraception. *Australian Government, Department of Health. Therapeutic Goods Administration*. In: <https://www.tga.gov.au/blogs/tga-topics/camels-yams-and-intestines-conception-contraception>
- Thomas, Benjamin (2000): «National Geographic». PANAMIN and the Stone-Age Tribe. *Dialectical Anthropology*, 25 (1): 77-88.
- Thomas, Frieder & Rudolf Vögel (1989): *Ökologische Landwirtschaft. Reihe: gute Argumente*. München: Beck.
- Thorburn, Craig Carpenter (2015): The Edible Nest Swiftlet Industry in Southeast Asia: Capitalism Meets Commensalism. *Human Ecology*, 43 (1): 179-184.
- Transon, Julie & Pierre Defourny (2017): *Corn Crops in Bukidnon, Philippines. Synthesis from field survey and literature*. LUCID Project - Social justice implications of land use change in the Philippine uplands. In: https://lucid.essc.org.ph/wpcontent/uploads/2017/11/Transon_Julie_Repport_corn_2017.pdf.
- Tschajanoff, Alexander (1924): Zur Frage einer Theorie der nichtkapitalistischen Wirtschaftssysteme. *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, 50: 238-245.
- Tsing, Anna Lowenhaupt (1993): *In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way*. Princeton University Press.
- Turnbull, Colin M. (1965): *Wayward servants: The two worlds of the African Pygmies*. Westport: Greenwood Press.
- Vallombreuse, Pierre (2002): *Les Hommes de rochers*. Paris: Hoebeke.
- Vallombreuse, Pierre (2017): *The valley, Palawan Philippines 1988-2017. A photography exhibit at the National Museum of the Philippines*. Manila: Alliance française, National Museum, NCCA, Embassy of France.

- Viveiros de Castro, Eduardo (1992). *From the enemy's point of view: Humanity and divinity in Amazonia*. Chicago: University of Chicago Press.
- Vansteenkiste, M., J. Simons, W. Lens, K. M. Sheldon & Deci, E. L. (2004): Motivating learning, performance, and persistence: The synergistic effects of intrinsic goal contents and autonomy-supportive contexts. *Journal of Personality and Social Psychology*, 87: 246-260.
- Vayda, Andrew P. (1961): Expansion and warfare among swidden agriculturists. *American Anthropologist*, 63: 346-358.
- Viry, Gil (2012): Residential mobility and the spatial dispersion of personal networks: Effects on social support. *Social Networks*, 34 (1): 59-72.
- Voora, Vivek Anand & Henry David Venema (2008): *The Natural Capital Approach. A Concept Paper*. Winnipeg, Manitoba: International Institute for Sustainable Development.
- Voz de Galicia (1898): *Censos de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y España. Estudio de su Relacion*. 05/Feb/2008, Etidado por INFORMADO98. In: <https://1898.mforos.com/1026829/7262657-censos-de-cuba-puerto-rico-filipinas-y-espana-estudio-de-su-relacion/>.
- de Waal, Frans (1996): *Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals*. Cambridge: Harvard University Press.
- Warren, James F. (2002): *Iranun and Balangigi. Globalization, Maritime Raiding and the Birth of Ethnicity*. Quezon City: New Day Publishers.
- Warren, James F. (2007): *The Sulu Zone: The Dynamics of External Trade, Slavery and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State, 1768-1898*. Singapore: National University of Singapore Press.
- Wassmann, Jürg & Pierre R. Dasen (1996): Balinese Spatial Orientation: Some Empirical Evidence of Moderate Linguistic Relativity. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 4: 689-711.
- Waterson, Roxana (1990): *The living house. An Anthropology of Architecture in South-East Asia*. Singapore: Oxford University Press.
- Whallon, Robert (1989): Elements of Cultural Change in the Later Paleolithic. In: P. Mellars & C. Stringer (Hg.): *The Human Revolution: Behavioural and Biological Perspective on the Origins of Modern Humans*. Edinburgh: Edinburgh University Press. 433-454.
- Weinstock, Joseph A. (1983): Rattan: Ecological balance in a Borneo rainforest swidden. *Economic Botany*, 37 (1): 58-68.
- Weischet, Wolfgang (1980): *Die ökologische Benachteiligung der Tropen*. Stuttgart: Teubner.
- Whitehead, John (1893): *Exploration of Mount Kinabalu, North Borneo*. London: Gurney and Jackson.
- Widlok, Thomas (2013): Sharing. Allowing others to take what is valued. *Journal of Ethnographic Theory*, 3 (2): 11-31.
- Widlok, Thomas (2017): *Anthropology and the Economy of Sharing*. Abingdon, Oxon, New York: Routledge.
- Wilk, Richard (1989): Decision Making and Resource Flows within the Household: Beyond the Blacks Box. In: R. Wilk (Hg.): *The Household Economy: Reconsidering the Domestic Mode of Production*. Boulder: Westview Press. 25-52.
- Wilk, Richard (1991): Households and Anthropology. Panacea or Problem? *Reviews in Anthropology*, 20: 1-20.

- Wilk, Richard (1997): *Household Ecology. Economic Change and Domestic Life among the Kekchi Maya in Belize*. DeKalb: Northern Illinois University Press.
- Wilk, Richard & Robert McC. Netting (1984): Households: Changing Forms and Functions. In: R. M. Netting, R. Wilk & E. J. Arnould (Hg.): *Household: Comparative and Historical Studies of the Domestic Group*. Berkeley: University of California Press. 1-28.
- Winterhalder, Bruce (1981): Foraging Strategies in the Boreal Forest: Analysis of Cree Hunting and Gathering. In: E. A. Smith & B. Winterhalder (Hg.): *Hunter-Gatherers Foraging Strategies*. Chicago, London: University of Chicago Press. 66-98.
- Winterhalder, Bruce (2007): Risk and decision-making. In: R. I. M. Dunbar & Louise Barrett Oxford (Hg.): *Handbook of Evolutionary Psychology*. Oxford: Oxford University Press. 433-445.
- Winterhalder, Bruce & Douglas J. Kennett (2006): Behavioral ecology and the transition from hunting and gathering to agriculture. In: Douglas J. Kennett, Bruce Winterhalder (Hg.): *Behavioral Ecology and the Transition to Agriculture*. California: University of California Press. 1-21.
- Wiessner, Polly (1997): *Hxaro: A Regional System of Reciprocity for Reducing Risk among !Klung San*. PhD-Thesis. Department of Anthropology. Michigan: Ann Arbor.
- Wilson, Peter J. (1975): The Promising Primate. *Man*, 10 (1): 5-20.
- Wood, Alexander (2013): *The Root Causes of Biodiversity Loss*. London: Routledge.
- Woodburn, James (1980): Hunters and gatherers today and reconstruction of the past. In: E. Gellner (Hg.): *Soviet and Western Anthropology*. London: Duckworth. 95-117.
- Woodburn, James (1979): Minimal politics: The political organization of the Hadza of north Tanzania. In: William A. Sack & Percy S. Cohen (ed.): *Politics in leadership: A comparative perspective*. Oxford: Clarendon Press. 244-266.
- Woodburn, James (1982): Egalitarian Societies. *Man* 17: 431-51.
- Woodburn, James (1988): African hunter-gatherer social organization: Is it best understood as a product of encapsulation?. In: T. Ingold, D. Riches, and J. Woodburn (Hg.): *Hunters and Gatherers. Vol. 1.: History, Evolution, and Social Change*. Oxford: Berg. 31-64.
- USDA (2018): Taro. *National Nutrient Database for Standard Reference*, 1 Release April.
- USDA (2018): Mushrooms, white raw. *National Nutrient Database for Standard Reference*, 1 Release April.
- USDA (2018): Yam, raw. *National Nutrient Database for Standard Reference*, 1 Release April.
- Yumul, Graciano P. Jr., Carla B. Dimalantra, Nathaniel T. Servando, & Flaviana D. Hilario (2010): The 2009-2010. El Niño Southern Oscillation in the Context of Climate Uncertainty. *The Philippine Setting Philippine Journal of Science*, 139 (1): 119-126.
- Ziker, John P., & Michael Schnegg (2005): Food sharing at meals: kinship, reciprocity, and clustering in the Taimyr autonomous okrug, northern Russia. *Human Nature*, 16 (2): 178-210.

Farbabbildungen

Abb. 1: Auf dem Bild ist das Tiefland der Ransang-Region dargestellt. Im Vordergrund ist die Siedlung Ugis zu erkennen, während im Hintergrund die Küstenzone und das Meer sichtbar sind (2010).

Abb. 2: Haus von Melawan: Im Hintergrund sind die umschliessenden Karstwände des Singnapan-Tals und einige der Höhlen erkennbar, in die sich einige Tau't Batu während der Regenzeit zurückziehen (2010).

Abb. 3: Melawan steht auf seinem abgebrannten Feld (2010).

Abb. 4: Ältere Schlüsselinformanten (2010): Lumtab (links), Oris (Mitte) und Maman Lumba (rechts).

Abb. 5: Libuten und seine Frau Dandi (2012).

Abb. 6: Ein Tau't Batu, der sein Haus am Eingang einer Höhle errichtet hatte (2012).

Abb. 7: Das Haus von Melawan weist im Vergleich zur üblichen Bauweise im Hochland eine komplexe Baustruktur auf (2010).

Abb. 8 und 9: Links sieht man ein Haus, das an einer erhöhten Position errichtet wurde. Auf dem rechten Bild ist das Innere des Hauses zu sehen. Im Hochland bestehen die Häuser üblicherweise aus einem einzigen Raum und weisen selten innere Segmentierungen auf (2010).

Abb. 10 und 11: Auf dem linken Bild befindet sich im Vordergrund ein Reisspeicher und im Hintergrund zwei kleine Wohnbauten. Auf dem rechten Bild ist ein halbfertiges, jedoch bereits bewohntes Haus abgebildet (2012)

Abb. 12 und 13: Links ist eine Feldhütte zu sehen. Rechts ruht sich ein Tau't Batu unter seinem Reisspeicherhaus aus, welche an den runden Brettscheiben an den Pfosten zu erkennen ist. Sie sollen gegen Ratten schützen (2014).

Abb. 14 und 15: Ein Baumhaus (links), welches ich ausserhalb des Singapan-Tales fotografiert habe, und eine kleine Feldhütte (rechts; 2012)

Abb. 16 und 17: Links eine Frau beim Sammeln von wildwachsenden Pflanzen und rechts Kadusan und seine Frau (2012)

Abb. 18: Die Bifurkationszone: In den Kreisen befinden sich die Höhlen, in die sich die Tau't Batu früher in der Regenzeit zurückgezogen haben (2014). Heute werden sie nur noch von wenigen Familien als Wohnraum genutzt.

Abb. 19 und 20: Links ist der Eingang der *Limaw-Limaw*-Höhle abgebildet. Die Leiter, die zum Höhleneingang führen, müssen ständig erneuert werden. Rechts ist das Innere der *Malakob*-Höhle zu sehen, die aufgrund der geringen Grösse lediglich von einer Familie bewohnt werden kann (2012).

Abb. 21: Eingangsbereich der *Malakob*-Höhle (2014).

Abb. 22: Eingangsbereich der *Singnapan*-Höhle in der Talsohle. Diese Höhle, die den Namen des Tales trägt, kann nicht bewohnt werden, da hier der Hauptfluss (*Sumorom*) in der Regenzeit hineinfließt. In der Trockenzeit nutzen einige *Tau't Batu* den niedrigen Stand des Flusses aus, um im Inneren der Höhle nach Fledermäusen zu jagen (2014).

Abb. 23: *kodop-kodop*-Pilz auf einem Baumstamm. Diese werden gerne gesammelt und gekocht zubereitet.

Abb. 24: Tief gelegene Honigwabe im Singnapan-Tal (2014). Normalerweise befinden sich die Waben in den Baumkronen und können nur mit erheblichen Risiken erbeutet werden.

Abb. 25: Kedawan bei der Jagd nach Kleintieren im Wald (2012).

Abb. 26: Ein Waran, der mit einer Schlingfalle gefangen wurde (2010).

Abb. 27: (Links) *akat*: Fächer zum Erschlagen der Fledermäuse; (Mitte) *kurikit*: Stock mit Dornen; (Rechts) Unat mit seiner Beute: eine *tukuj*-Feldermaus (*Miniopterus paululus*; 2010).

Abb. 28: Eine Plattform zwischen den Baumkronen für die Jagd nach Fledermäusen und Flughunden (2014).

Abb. 29 und 30: Kedawan beim Fischen mit der Harpune. Das linke Bild zeigt eine Stelle im Singnapan-Fluss, unter der Crevetten häufig vorkommen. Rechts sieht man die zusammengesundenen Crevetten, die Kedawan in etwa einer Stunde erbeuten konnte (2010).

Abb. 31: Kadusan beim Schmieden (2010). Er war der einzige Schmied im Tal und somit ein Spezialist für die Herstellung von Messer und Speerspitzen.

